

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Derecho Procesal

TESIS DOCTORAL

La presunción de inocencia del art. 24.2 de la Constitución en el proceso penal español

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Jaime Vegas Torres

Director

Andrés de la Oliva Santos

Madrid

Rd. 95.613

TE
No. 1

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Derecho

Departamento de Derecho Procesal

BIBLIOTECA UCM

5301962729

**LA PRESUNCION DE INOCENCIA DEL
ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION EN EL
PROCESO PENAL ESPAÑOL**

BIBLIOTECA
DE DERECHO

Jaime Vegas Torres

Madrid, 1992

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

SECRETARIA DE ALUMNOS

La Tesis Doctoral de D. Jaime VEGAS TORRES

.....
Titulada "LA PRESUNCION DE INOCENCIA DEL ART. 24.2 DE LA
CONSTITUCION EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL

Director Dr. D. Andrés de la OLIVA SANTOS

fue leida en la Facultad de DERECHO

de la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, el día 3.

de abril de 19 92, ante el tribunal

constituido por los siguientes Profesores:

PRESIDENTE D. Manuel Colao del Rosal

VOCAL D. Fernando Jimenez Conde

VOCAL D. Manuel P. Tello Ramos

VOCAL Dña. Sara A. Aranzaso Martínez

SECRETARIO D. Pedro Luis Quiroga Urbano

.....
habiendo recibido la calificación de A.P.T.O. CUM LAUDE

.. POR UNANIMIDAD

Madrid, a 3 de abril de 19 92

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO PROCESAL

LA PRESUNCION DE INOCENCIA
DEL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION
EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL

Autor: Jaime Vegas Torres

Tesis Doctoral dirigida por el
Prof. Dr. D. Andrés de la Oliva Santos
Catedrático de Derecho Procesal
de la Universidad Complutense de Madrid.

S U M A R I O

INTRODUCCION

EL DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA DEL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION: ANTECEDENTES Y AMBITO DE APLICACION.

I. LA PRESUNCION DE INOCENCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL.

1. Consecuencias de la inclusión del derecho a la presunción de inocencia entre los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

2. Problemas interpretativos que plantea el último inciso del art. 24.2 de la Constitución.

II. ANTECEDENTES DEL DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA DEL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION.

A) LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN LA DECLARACION DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO.

3. El movimiento de reforma del proceso penal en la época de la Ilustración.

4. La presunción de inocencia en el art. IX de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.

B) EL ART. 27.2 DE LA CONSTITUCION ITALIANA Y LA POLEMICA ENTRE LAS "ESCUELAS PENALES" EN TORNO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA.

5. La presunción de inocencia en la concepción de la escuela clásica sobre el proceso penal.

6. Crítica de la escuela positiva.

7. Crítica de la dirección técnico-jurídica.

8. Significado político de la polémica entre las escuelas penales.

9. El art. 27.2 de la Constitución italiana como producto de la polémica entre las escuelas penales.

C) LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN LOS TEXTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS.

10. Los textos internacionales sobre derechos humanos y su papel en nuestro ordenamiento jurídico.

11. Relación de los textos internacionales con la tradición jurídica anglosajona: la presunción de inocencia como principio referente a la prueba.

D) RESULTADO DE LA INVESTIGACION PRECEDENTE: TRIPLE SIGNIFICADO DEL ENUNCIADO "PRESUNCION DE INOCENCIA".

12. La presunción de inocencia como principio informador de todo el proceso, como regla referente al tratamiento del inculpado y como regla relativa a la prueba.

13. Los diversos significados de la presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico.

III. AMBITO DE APLICACION DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA.

14. Extensión jurisprudencial de la aplicación de la presunción de inocencia a ámbitos distintos del proceso penal.

A) LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN PROCESOS CIVILES.

15. Jurisprudencia constitucional: exposición y crítica.

B) LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN PROCESOS LABORALES POR DESPIDO.

16. Tendencia de la jurisprudencia constitucional a excluir la aplicación de la presunción de inocencia en este ámbito.

C) LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.

17. Resumen de la jurisprudencia constitucional al respecto.

CAPITULO PRIMERO

PRESUNCION DE INOCENCIA, DETERMINACION DE LA CERTEZA DE LA CULPABILIDAD Y DECISION EN CASO DE INCERTIDUMBRE.

1. LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y LA SENTENCIA PENAL.

1. Vinculación de los órganos jurisdiccionales penales al derecho a la presunción de inocencia.

2. Determinación de la certeza de la culpabilidad y decisión en caso de incertidumbre.

II. LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y LA DETERMINACION DE LA CERTEZA DE LA CULPABILIDAD.

3. La prueba de la culpabilidad del acusado.

4. La presunción de inocencia y el régimen legal de fijación de los hechos en el proceso penal.

A) LA NECESIDAD DE PRUEBA Y LA PROHIBICION DE LA UTILIZACION DEL CONOCIMIENTO PRIVADO DEL JUEZ.

a) La limitación legal de las fuentes de conocimiento de los hechos utilizables por el juzgador.

5. Vinculación del juzgador a la prueba procesal.

6. El Juez y el historiador.

7. Fijación de los hechos y fijación de la existencia y vigencia de las normas jurídicas.

b) El problema del conocimiento privado del Juez.

8. Definición de lo que entendemos por conocimiento privado del juez.

9. Crítica de la justificación tradicional de la prohibición de su utilización.

10. La necesidad de control de los instrumentos de conocimiento de los hechos utilizados por el juzgador.

11. Posibilidad de probar en el proceso los hechos que el juzgador conoce privadamente.

12. La incompatibilidad entre las funciones de Juez y de testigo.

c) Los hechos notorios.

13. Inconveniencia de la vinculación del Juez a la prueba procesal en cuanto a la fijación de los hechos notorios.

14. Hechos notorios no conocidos por el juzgador.

15. Presunción de inocencia y fijación de los hechos notorios.

d) El conocimiento privado del Juez en relación con las máximas de la experiencia.

16. Máximas de la experiencia común y máximas de la experiencia pertenecientes a ramas especializadas del saber.

17. El problema de la libertad del juzgador para utilizar sus conocimientos sobre máximas de la experiencia especializadas adquiridos al margen del proceso.

18. Vinculación del Juez a la prueba pericial en nuestro ordenamiento procesal civil.

19. *Id.*, en nuestro ordenamiento procesal penal.

20. Necesidad de control de las fuentes de conocimiento del juzgador sobre máximas de la experiencia especializadas.

21. Jurisprudencia del Tribunal Supremo que confirma la vinculación del juzgador a la prueba pericial.

B) LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA PRUEBA.

a) ~~Las garantías de la prueba: el marco constitucional.~~

22. Exigencias constitucionales en materia probatoria.

23. La contradicción.

24. Oralidad, publicidad e inmediación.

25. El derecho del inculcado a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable.

26. Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones.

27. El derecho a la integridad física y las actividades probatorias que comportan una intervención corporal.

28. Actos de investigación y de prueba que pueden incidir sobre el derecho a la intimidad corporal.

b) ~~La regulación legal de las garantías de la prueba en el juicio oral.~~

29. La necesaria presencia del inculcado y de su defensor en el acto del juicio.

30. La contradicción en la prueba practicada fuera de las sesiones del juicio: prueba anticipada, declaraciones en el domicilio del testigo, pericial e inspección ocular.

31. La práctica de la prueba en forma contradictoria: el sistema de interrogatorio cruzado en la prueba testifical.

32. Oralidad, publicidad e inmediación: la prueba documental.

33. *Id.*, en relación con las piezas de convicción: su necesaria presencia en el local del juicio.

34. *Id.*, en relación con las declaraciones e informes escritos que la L.e.cr. autoriza.

35. *Id.*, en la prueba anticipada y, en general, en la practicada fuera de las sesiones del juicio.

36. Inmediación y unidad de acto.

37. Requisitos legales de la prueba no enlazados con las garantías constitucionales.

c) Las garantías legales de la prueba en las diligencias policiales de averiguación y en la investigación de la fase de instrucción.

38. La función legalmente asignada en el proceso a las diligencias policiales y a los actos de investigación de la fase de instrucción.

39. Aptitud genérica de las diligencias policiales y de los actos de investigación sumariales para servir de base a un juicio de certeza sobre los hechos objeto de enjuiciamiento.

40. Utilización de las diligencias policiales y sumariales como base del convencimiento del juzgador y garantías de la prueba.

41. Necesaria reproducción en el juicio de las actuaciones policiales y sumariales.

d) Ineficacia de la prueba producida sin todas las garantías y prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales.

42. El art. 11.1 LOPJ y el respeto a las garantías constitucionales en la práctica de la prueba.

43. Pruebas de origen ilícito introducidas o practicadas en el proceso con respeto de las garantías de la prueba.

44. Tratamiento procesal de la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales.

C) EL CONTENIDO INCRIMINATORIO DE LA PRUEBA: LA PRUEBA "DE CARGO".

a) La aptitud de la prueba para suministrar la certeza de la culpabilidad del acusado.

45. Interpretación y valoración de la prueba: el contenido objetivo y la fiabilidad de la prueba.

46. Control del contenido objetivo de la prueba por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo.

b) Especial consideración de la aptitud de la prueba de indicios para determinar la certeza de la culpabilidad.

47. Admisibilidad de la llamada prueba de indicios en el proceso penal.

48. Identidad sustancial entre la llamada prueba de indicios penal y las presunciones judiciales del art. 1253 del Código Civil.

49. Significado y alcance de la exigencia de pluralidad de indicios.

50. Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la prueba de indicios y su tratamiento casacional.

D) LA VALORACION DE LA PRUEBA Y LA FORMACION DEL CONVENCIMIENTO DEL JUZGADOR.

a) ~~El entendimiento tradicional del principio de "apreciación en conciencia".~~

51. Origen histórico del principio de "apreciación en conciencia".

52. Evolución hacia una concepción del principio como amparador de una ilimitada libertad del juzgador en la fijación de los hechos.

53. Jurisprudencia tradicional del Tribunal Supremo sobre el alcance del principio de "apreciación en conciencia" del art. 741 L.e.cr.

b) ~~La nueva forma de entender el principio de "apreciación en conciencia" a la luz de la jurisprudencia constitucional en torno al derecho a la presunción de inocencia.~~

54. Consecuencias de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia en relación con el alcance del principio de "apreciación en conciencia".

55. Cambio de posición en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: la valoración de la prueba como tarea condicionada por las reglas de la experiencia y de la lógica.

56. Nuevo enfoque de las facultades revisoras del Tribunal Supremo en cuanto a la valoración de la prueba realizada por el juzgador de instancia.

57. La exigencia de motivación de la apreciación probatoria.

c) ~~Doctrina jurisprudencial en torno a la valoración de las declaraciones de coimputados y de las víctimas del delito.~~

58. Jurisprudencia acerca del valor de las declaraciones de coimputados.

59. Jurisprudencia acerca del valor del testimonio de la víctima del delito.

d) El convencimiento del juzgador y la determinación de la certeza de la culpabilidad del acusado.

60. El papel del convencimiento del juzgador en la determinación de la certeza de la culpabilidad.

61. Discrepancias entre el convencimiento subjetivo del juzgador y la realidad.

62. El convencimiento del juzgador y la casación por error en la apreciación de la prueba del art. 849.2º L.e.cr.

63. La sustitución del convencimiento del juzgador por el del órgano de apelación en los procesos penales de doble instancia.

III. LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y LA DECISION EN CASO DE INCERTIDUMBRE.

A) LA INCERTIDUMBRE FACTICA EN EL PROCESO PENAL.

64. Diversas soluciones históricas del problema de la incertidumbre en el proceso penal.

65. La decisión en caso de incertidumbre en el proceso penal moderno: carga de la prueba e *in dubio pro reo*.

B) PRESUNCION DE INOCENCIA E *IN DUBIO PRO REO* EN LA DECISION EN CASO DE INCERTIDUMBRE.

66. La regla de decisión de la incertidumbre y la fórmula de la absolución.

67. La incertidumbre y la duda subjetiva del juzgador: la decisión en caso de incertidumbre no derivada de la duda subjetiva del juzgador.

CAPITULO SEGUNDO

LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y EL VALOR PROBATORIO DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION POLICIALES Y SUMARIALES.

1. EL PROBLEMA DE LA EFICACIA PROBATORIA DEL ATESTADO Y DEL SUMARIO: ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION.

1. Presunción de inocencia y producción de la prueba en el juicio oral: la STC 31/1981, de 28 de julio.

A) INVESTIACION POLICIAL, INSTRUCCION Y PRUEBA ANTES DE LA STC DE 28 DE JULIO DE 1981.

2. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3. En la jurisprudencia.

4. En la doctrina científica.

B) LA NUEVA SITUACION CREADA POR LA STC DE 28 DE JULIO DE 1981.

5. Orientación general de la jurisprudencia posterior a la STC 31/1981, de 28 de julio.

a) Consolidación de la jurisprudencia constitucional sobre el valor del atestado y del sumario.

6. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la producción de la prueba en el juicio oral.

b) Evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

7. Coexistencia de dos orientaciones opuestas en cuanto al valor probatorio de la investigación policial y sumarial.

8. La pervivencia de la jurisprudencia tradicional sobre la eficacia probatoria del atestado y del sumario.

9. La nueva orientación jurisprudencial basada en la doctrina del Tribunal Constitucional.

10. Consideraciones críticas.

II. EL PRINCIPIO GENERAL DE INEFICACIA PROBATORIA DE LOS ACTOS DE INVESTIGACION POLICIALES Y SUMARIALES NO REPRODUCIDOS EN LA FASE DE PLENARIO.

11. Las garantías de la prueba y la necesaria reproducción de las diligencias policiales y sumariales en el juicio oral.

12. Conveniencia de estudiar separadamente los problemas que plantea la eficacia probatoria de los diferentes tipos de actos de investigación.

III. EFICACIA PROBATORIA DE LAS DECLARACIONES DEL INculpADO Y DE TESTIGOS PRESTADAS ANTE LA POLICIA O ANTE EL JUEZ DE INSTRUCCION.

A) LA NECESIDAD DE REPRODUCCION DE LAS DECLARACIONES EN LA FASE DE PLENARIO.

13. Especial relevancia de las garantías de la prueba en relación con las declaraciones de inculpados y testigos.

14. Diferentes posibilidades en cuanto a la reproducción de las declaraciones en la fase de plenario.

15. Ineficacia probatoria de las declaraciones policiales y sumariales no reproducidas en la fase de plenario.

B) VALORACION DE LAS DECLARACIONES POLICIALES Y SUMARIALES SOMETIDAS A CONTRADICCION EN LA FASE DE PLENARIO.

a) Dificultades interpretativas respecto al significado y alcance de la lectura de declaraciones sumariales al amparo del art. 714 L.e.cr.

16. Interpretación según la cual las declaraciones leídas al amparo del art. 714 L.e.cr. no serían valorables por el juzgador.

17. Interpretación opuesta.

18. La postura jurisprudencial: posibilidad de valorar las declaraciones sumariales sometidas a contradicción en el juicio.

19. Razones prácticas que justifican la posición de la jurisprudencia.

b) Declaraciones que pueden ser contrastadas con las prestadas en la fase de plenario.

20. Problemas que plantea la aplicabilidad del art. 714 L.e.cr. a las declaraciones prestadas ante la Policía y ante el Ministerio Fiscal.

21. Declaraciones producidas y documentadas al margen del proceso y de la investigación policial o del Ministerio Fiscal.

22. El respeto a las garantías en la práctica de las declaraciones policiales y sumariales como condición necesaria de la posibilidad de contrastarlas con las prestadas en el juicio.

c) Contradicción entre lo declarado ante la Policía o en el sumario y lo declarado en el juicio.

23. Presupuesto de la contradicción: que la declaración del juicio se refiera a los mismos hechos que fueron objeto de las declaraciones prestadas ante la Policía o en el sumario.

24. Diferentes supuestos de disconformidad entre las declaraciones.

25. Inaplicabilidad del art. 714 L.e.cr. cuando el acusado o los testigos hacen valer en el juicio su derecho a no declarar.

d) Acceso al juicio oral del contenido de las declaraciones policiales o sumariales.

26. Proposición y práctica de la lectura prevista por el art. 714 L.s.cr.

27. Flexibilidad de la jurisprudencia en cuanto a la forma de acceso al juicio oral del contenido de las declaraciones.

C) VALORACION DE DECLARACIONES SUMARIALES DE IMPOSIBLE O MUY DIFICIL REPRODUCCION EN LA FASE DE JUICIO ORAL.

28. Consideraciones generales.

a) Declaraciones documentadas que pueden ser valoradas por el juzgador cuando sea imposible su reproducción en el juicio.

29. Exclusión de las declaraciones prestadas ante la Policía y no reproducidas ni ante el instructor ni en el juicio. Tratamiento de las declaraciones prestadas ante el Ministerio Fiscal.

30. Declaraciones documentadas al margen del proceso y de las actuaciones de investigación de la Policía y del Ministerio Fiscal,

b) Garantías que deben rodear a las declaraciones sumariales para que puedan ser valoradas en caso de imposibilidad de reproducción.

31. Necesaria intervención del inculpaado.

32. Declaraciones sumariales no valorables por no haber intervenido en su práctica el inculpaado.

33. Idéntico criterio, tratándose de declaraciones de coinculpaados,

34. La asistencia de Abogado como presupuesto de la valoración de las declaraciones autoincriminatorias prestadas en el sumario y no reproducidas en el juicio.

35. Examen de la jurisprudencia.

c) Agotamiento de todas las posibilidades legalmente previstas para la reproducción de las declaraciones en el juicio.

36. Consideraciones generales.

1) *Práctica anticipada de la prueba ante el Tribunal sentenciador.*

37. Regulación legal de la prueba anticipada en la fase de plenario.

38. Inviabilidad de la lectura en el juicio de declaraciones que hubieran podido ser reproducidas mediante su práctica anticipada.

2) *Practica de las declaraciones en la residencia de los testigos imposibilitados para comparecer en el juicio.*

39. Regulación legal de las declaraciones en el domicilio del testigo.

40. Inviabilidad de la lectura de declaraciones que pueden practicarse conforme a lo dispuesto por los arts. 718 y 719 L.e.cr.

3) *Aplazamiento del comienzo de las sesiones.*

41. Regulación legal del señalamiento de la fecha de comienzo de las sesiones y de su posible aplazamiento.

42. Inviabilidad de la lectura de declaraciones que pueden reproducirse mediante aplazamiento del comienzo de las sesiones.

4) *Suspensión de las sesiones del juicio.*

43. Regulación legal de la suspensión del juicio oral por incomparecencia de testigos.

44. Improcedencia de la lectura de declaraciones sumariales basada en la simple incomparecencia del testigo.

45. Jurisprudencia que admite la valoración de declaraciones sumariales de testigos que no comparecen en el juicio por temor a represalias: consideraciones críticas.

46. *Id.*, en relación con la jurisprudencia sobre el antiguo art. 801.III L.e.cr.

47. *Id.*, en relación con la jurisprudencia que admite la valoración de declaraciones sumariales de testigos incomparecidos cuando la defensa no solicita la suspensión del juicio.

48. Obligación del Tribunal de acordar de oficio, si fuera necesario, la suspensión en caso de incomparecencia de testigos.

49. Improcedencia de la lectura de declaraciones sumariales en caso de que se acuerde la continuación del juicio por no considerarse necesaria la declaración de los testigos incomparecidos.

50. Supuestos en los que, previa suspensión del juicio, podría acordarse finalmente la lectura de las declaraciones sumariales de los testigos incomparecidos.

d) Principales supuestos de imposibilidad de reproducción en el juicio de declaraciones sumariales de testigos.

1) *Muerta o enfermedad que impide al testigo declarar.*

51. Supuestos en los que la enfermedad del testigo no impide su declaración en la fase de plenario.

52. Jurisprudencia.

2) *Desconocimiento del paradero del testigo.*

53. Regulación legal de la localización de los testigos.

54. Flexibilidad de la jurisprudencia en la apreciación de la imposibilidad de reproducción por dificultades en la localización de los testigos.

3) *Testigos residentes en el extranjero.*

55. Posibilidad de obtener la declaración de testigos residentes en el extranjero.

56. Tratamiento jurisprudencial de las declaraciones sumariales de testigos residentes en el extranjero.

4) *Ejercicio de un derecho a no declarar.*

57. Posibilidad de valorar las declaraciones sumariales de testigos que ejercitan en el juicio oral un derecho a no declarar.

e) Supuestos de imposibilidad de reproducción de las declaraciones sumariales de los inculcados.

1) *Procesos cuyo juicio oral puede desarrollarse en ausencia del acusado.*

58. La celebración del juicio en ausencia del acusado: en el procedimiento abreviado y en el juicio de faltas.

59. Improcedencia de la lectura de las declaraciones sumariales de los acusados no comparecidos sobre la base de la simple incomparecencia.

60. Posibilidad de valorar las declaraciones sumariales del acusado no comparecido conforme a lo dispuesto por el art. 730 L.e.cr.

2) *Ejercicio por el acusado de su derecho a no declarar.*

61. Posibilidad de valorar las declaraciones sumariales del acusado que ejercita en el juicio su derecho a no declarar.

3) *Expulsión del acusado del local donde se celebra el juicio.*

62. Posibilidad de valorar las declaraciones sumariales del acusado expulsado del local donde se celebra el juicio.

63. Especial consideración de los procesos llamados "de ruptura".

f) Proposición y práctica de la lectura de declaraciones sumariales al amparo del art. 730 L.e.cr.

64. Proposición de la lectura en el trámite de proposición de prueba y admisibilidad de la misma en este momento procesal.

65. Proposición de la lectura en el acto del juicio y admisibilidad de la misma en este trámite.

66. Posibilidad de que la lectura sea acordada de oficio por el Tribunal.

67. Necesidad de la efectiva lectura de las declaraciones sumariales de imposible reproducción.

IV. EFICACIA PROBATORIA DE LOS DICTAMENES O INFORMES PERICIALES POLICIALES O SUMARIALES.

68. Consideraciones generales.

A) LECTURA DE INFORMES PERICIALES SUMARIALES DE IMPOSIBLE REPRODUCCION EN LA FASE DE PLENARIO.

a) Informes periciales cuya lectura es posible al amparo del art. 730 L.e.cr.

69. Exclusión de los informes periciales obrantes en el atestado y de los informes de factura extraprocesal, cuando no hayan sido ratificados en presencia del juez instructor.

b) Imposibilidad de reproducción de los informes periciales sumariales en la fase de plenario.

70. Consideraciones generales.

1) *Imposibilidad de reproducción de las operaciones de reconocimiento e imposibilidad de reproducción del informe.*

71. Acto pericial e informe pericial en la L.e.cr.

72. Imposibilidad de reproducción del acto pericial.

73. Imposibilidad de reproducción del informe.

2) Imposibilidad de reproducción del informe pericial y fungibilidad de los peritos.

74. Significado de la llamada "fungibilidad" de los peritos.

75. Posibilidad de que los informes periciales sumariales sean ratificados en el juicio por peritos distintos de los que los emitieron.

76. Supuestos de relativa infungibilidad de los peritos.

c) Tratamiento jurisprudencial de los informes periciales sumariales.

77. Atribución a ciertos informes periciales sumariales del carácter de documentos valorables al amparo del art. 726 L.e.cr.

78. Consideraciones críticas.

d) Proposición y práctica de la lectura de informes periciales sumariales en el acto del juicio.

79. Proposición de la lectura en el trámite de proposición de prueba y en el acto del juicio.

80. Posibilidad de la suspensión del juicio por incomparecencia de peritos.

81. Improcedencia de la lectura cuando la imposibilidad de reproducción sea imputable a la conducta procesal de las partes.

82. Necesidad de la efectiva lectura de los informes.

B) APLICABILIDAD DEL ART. 714 L.E.CR. A LOS INFORMES PERICIALES.

83. Aplicabilidad del art. 714 L.e.cr. en caso de que un mismo perito informe en el sumario y en el juicio.

84. Improcedencia de la valoración de los informes periciales leídos al amparo del art. 714 L.e.cr.

85. Improcedencia, en general, de la valoración de informes periciales sumariales que no hayan sido corroborados por los peritos que intervienen en el juicio oral.

V. EFICACIA PROBATORIA DE LOS ACTOS DE CONSTATAACION DE ESTADOS DE COSAS DOCUMENTADOS EN EL ATESTADO Y EN EL SUMARIO.

86. Regulación legal de los actos de constatación.

87. Actos de constatación, declaraciones e informes periciales.

A) EFICACIA PROBATORIA DE LOS ACTOS DE CONSTATACION SUMARIALES.

88. La reproducción en la fase de plenario de los actos de constatación sumariales.

89. Jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera innecesaria la reproducción en la fase de plenario de los actos de constatación sumariales: consideraciones críticas.

B) VALORACION DE LOS ACTOS DE CONSTATACION DOCUMENTADOS EN EL ATESTADO O EN LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS POR EL MINISTERIO FISCAL.

a) Criterio general en cuanto a la valoración de los actos de constatación documentados en el atestado.

90. Caracterización jurisprudencial de los actos de constatación documentados en el atestado: su irrepitibilidad y su pretendido carácter objetivo.

91. Necesaria comparecencia en el juicio de los agentes que intervinieron en la diligencia.

92. Carácter testifical de la declaración de los agentes.

93. Jurisprudencia contradictoria del Tribunal Supremo.

94. Necesario respeto a las garantías en la práctica de las actuaciones policiales de constatación.

b) Actos de constatación del Ministerio Fiscal.

95. Tratamiento de los actos de constatación no reproducibles en el juicio practicados por el Ministerio Fiscal.

c) Especial consideración de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la prueba alcoholométrica.

96. La prueba alcoholométrica como acto de constatación.

97. Garantías que han de observarse en la práctica de la prueba de alcoholemia.

98. Insuficiencia de la prueba alcoholométrica para acreditar la concurrencia de todos los elementos del tipo penal de conducción de vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

d) Especial consideración de la doctrina del Tribunal Supremo sobre los delitos llamados "testimoniales".

99. La doctrina sobre los delitos "testimoniales" y sus consecuencias.

100. Consideraciones críticas.

VI. PRUEBA DOCUMENTAL Y PIEZAS DE CONVICCIÓN.

101. La entrada de documentos y piezas de convicción en el proceso durante la fase de instrucción.

102. Respeto de las garantías en las actuaciones de recogida de documentos y piezas de convicción.

103. Necesario examen directo por el Tribunal de los documentos y piezas de convicción.

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCION

EL DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA DEL ART. 24.2 DE LA
CONSTITUCION: ANTECEDENTES Y AMBITO DE APLICACION.

INTRODUCCION

EL DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA DEL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION; ANTECEDENTES Y AMBITO DE APLICACION.

1. LA PRESUNCION DE INOCENCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL.

1. El art. 24.2 de la Constitución española de 1.978 reconoce, entre otros derechos fundamentales relacionados con el proceso, el que llama *derecho a la presunción de inocencia*. Como es bien sabido, del reconocimiento constitucional de un derecho derivan una serie de consecuencias de enorme interés práctico. Así, refiriéndonos al derecho fundamental que es objeto de nuestro estudio, podemos señalar, entre las consecuencias más importantes de su reconocimiento constitucional, las siguientes:

- Ineficacia de las normas generales de rango inferior a la Constitución que vulneren o desconozcan el derecho a la presunción de inocencia. La ineficacia se manifestará y se hará valer de distinta forma según que la norma contraria a la presunción de inocencia sea de rango legal o de rango inferior al de Ley, y, tratándose de Leyes, según sean anteriores o posteriores a la Constitución (1), pero, lo que interesa ahora

(1) Sobre las diferentes formas en que puede manifestarse y hacerse valer la ineficacia de las normas de rango inferior a la Constitución que sean contrarias a ella, pueda consultarse DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho Procesal*

subrayar es que, cualquiera que sea el caso, el reconocimiento constitucional del derecho a la presunción de inocencia priva de todo efecto a cualquier norma general que viole o desconozca dicho derecho.

- Las normas generales de rango inferior a la Constitución deben ser interpretadas de la forma que resulte más favorable a la eficacia del derecho a la presunción de inocencia. En efecto, cuando una norma ofrezca varias posibilidades interpretativas, debe optarse por la interpretación que arroje un resultado más acorde con el derecho fundamental a la presunción de inocencia (2).

- Eficacia directa, aplicabilidad inmediata del derecho a la presunción de inocencia, al que están vinculados todos los poderes públicos. En efecto, según la jurisprudencia constitucional los derechos fundamentales no son meros principios programáticos, sino que son origen inmediato de derechos y de obligaciones. Así sucede, pues, con el derecho a la presunción de inocencia, que debe ser inmediatamente reconocido y amparado por todos los poderes públicos, sin necesidad, en principio, de esperar a que haya normas legales que desarrollen la norma constitucional (3).

Civil (con Fernández López), Madrid, 1991, tomo I, s 8, núms. 3 y 4.

(2) En este un criterio reiteradamente sostenido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que ha sido consagrado positivamente por el art. 5 de la LOPJ.

(3) La jurisprudencia constitucional en este sentido es abrumadora. Con referencia concreta a la presunción de inocencia, ya se afirmaba esta eficacia inmediata en la sentencia de 28 de julio de 1.981, F.J. 2.

- Tutela del derecho a la presunción de inocencia a través de los especiales medios reservados por nuestro Ordenamiento para los derechos fundamentales (4), a saber, recurso de inconstitucionalidad, contra las normas de rango legal que violen o desconozcan el derecho a la presunción de inocencia, cuestión de inconstitucionalidad, a disposición de los Juzgadores que duden acerca de la conformidad de una norma que hayan de aplicar con el derecho a la presunción de inocencia, recurso de amparo y especial recurso de casación, a disposición, los dos, de todo sujeto jurídico que considere que algún acto de los poderes públicos ha vulnerado o desconocido su derecho a la presunción de inocencia. Si el acto de los poderes públicos vulnerador del derecho a la presunción de inocencia se ha producido fuera del ámbito jurisdiccional, dispondrá el perjudicado de un cauce procesal especial, preferente y sumario, para pedir de los Tribunales la tutela de su derecho.

2. De lo dicho resulta que reviste indudable interés práctico precisar los contornos del derecho a la presunción de inocencia reconocido por el art. 24.2 de la Constitución. No es ésta, en modo alguno, una tarea sencilla. La expresión *derecho a la presunción de inocencia*, aunque utiliza términos

(4) VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del tribunal*, Barcelona, 1.984, pág. 266, parece considerar que esta es la única consecuencia de la constitucionalización del derecho a la presunción de inocencia, pues no hace ninguna referencia a las demás. La tutela a través del recurso de amparo es, ciertamente, importante, pero, a nuestro juicio no tanto como para que esté justificado olvidarse de las demás consecuencias que tiene el reconocimiento constitucional de un derecho.

del lenguaje jurídico, no puede explicarse adecuadamente atendiendo al sentido técnico de dichos términos: ¿se puede, acaso, tener un verdadero y propio derecho a una presunción, entendiendo "derecho" y "presunción" en sentido técnico?; por otro lado, si se afirma una "presunción de inocencia", ¿cuál es el hecho indicio o base del que arranca dicha presunción? (5). El sentido propio de las palabras no ayuda, pues, en este caso, a desentrañar el significado de la norma.

Si se atiende al *contexto* en el que se encuentra proclamado el derecho a la presunción de inocencia en nuestra Constitución, se puede observar que el citado derecho se encuentra recogido en el último inciso del art. 24.2 de la Constitución, junto a una serie de derechos y garantías de los ciudadanos en relación con la Administración de Justicia. Ello permite suponer que el derecho a la presunción de inocencia, al igual que los demás derechos y garantías reconocidos por el art. 24.2 de la Constitución, ha de surtir sus efectos en el ámbito procesal y, más específicamente, en el seno del proceso penal (6). Esta primera impresión, sin embargo, debe ser matizada a la vista de la jurisprudencia constitucional, que ha entendido que los derechos y garantías del art. 24.2 de la Constitución extienden su eficacia, en ciertos casos, más allá

(5) Que la llamada *presunción de inocencia* no es una *presunción*, en sentido técnico, es algo pacíficamente admitido por la doctrina; cfr., a este respecto, VAZQUEZ SOTELLO, *Presunción de inocencia...*, cit., págs. 268-279; DE LA OLIVA SANTOS *Derecho Procesal Civil* (con Fernández López), cit., tomo II, § 36, núm. 6.

(6) Aunque debe tenerse en cuenta lo que se dice *infra*, núm. 14.

del ámbito procesal penal, a las demás ramas de la jurisdicción y, más allá incluso del campo de lo propiamente jurisdiccional, a la actividad administrativa sancionadora.

La interpretación sistemática, pues, arroja algo de luz acerca del ámbito de aplicación del derecho a la presunción de inocencia, pero todavía sigue en pie el problema de la determinación del contenido de este derecho fundamental. Para despejar este interrogante, es preciso acudir a los antecedentes históricos y legislativos del último inciso del art. 24.2 de la Constitución. Debe advertirse, en primer término, que la expresión "presunción de inocencia" aparece por primera vez en nuestro ordenamiento con la Constitución de 1978. Ahora bien, esto no significa que dicho enunciado sea una invención de nuestros constituyentes. Tampoco significa, como se verá, que al proclamar la "presunción de inocencia" se hayan introducido en nuestro ordenamiento procesal penal contenidos innovadores, ignorados por nuestras leyes procesales penales preconstitucionales. Conviene preguntarse, pues, cuáles han sido las fuentes en las que nuestros constituyentes se han inspirado al introducir en el art. 24.2 de la Constitución el derecho a la presunción de inocencia. A este respecto, nos parece que deben tenerse en cuenta tres puntos de referencia básicos. El primero de estos puntos de referencia estaría constituido por los textos internacionales sobre derechos humanos elaborados en el seno de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa y que fueron suscritos por España tras el cambio del régimen político e inmediatamente

antes de la aprobación de la Constitución; estos textos internacionales constituyen el antecedente más próximo en el tiempo y también el más influyente en la redacción del art. 24.2 de la Constitución. Los otros dos puntos de referencia a los que aludimos serían el art. 27.2 de la Constitución italiana y el art. IX de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 (en adelante, DDHC) que, aunque más remotos en el tiempo -especialmente, este último- y de muy dudosa influencia en el ánimo de nuestros constituyentes, tienen, a nuestro juicio, un indudable interés, en cuanto encarnan aspectos de la presunción de inocencia difícilmente deducibles de las normas internacionales de las que directamente deriva el art. 24.2 de la Constitución.

Invirtiendo el orden que resulta de la exposición precedente, dedicaremos esta introducción, en primer lugar, a estudiar los antecedentes del derecho fundamental que nos ocupa, con vistas a conseguir una primera aproximación a su contenido y, en segundo término, a examinar brevemente la jurisprudencia constitucional acerca del ámbito de aplicación de dicho derecho. Pretendemos, de esta manera, establecer el marco general en el que se insertarán las cuestiones concretas relativas a la presunción constitucional de inocencia que constituyen el núcleo esencial de nuestro trabajo.

II. ANTECEDENTES DEL DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA DEL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION.

A) LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN LA DECLARACION DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO.

3. Como es sabido, la Declaración de Derechos francesa viene a cristalizar las ideas defendidas por los pensadores de la Ilustración. Pues bien, tratando del movimiento de reforma de la legislación criminal que, en el siglo XVIII, reacciona contra el sistema de represión penal característico del Antiguo Régimen, es punto de referencia obligado el librito *Dei delitti e delle pene*, de Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria (7). *Dei Delitti e delle pene* es una obra polémica, en la que se cuestiona en su totalidad el sistema punitivo de la época (8). BECCARIA parte de una visión muy crítica del proceso de tipo inquisitivo, dentro del cual, el imputado es tratado como culpable de tal manera que, si quiere eludir la condena, se verá en la necesidad de probar su inocencia (9).

(7) La primera edición, anónima, aparece en 1764. Muy pronto se producen nuevas ediciones, ya con el nombre de su autor, y el librito se traduce al francés (en 1766) y al castellano (en 1774). Utilizamos una edición reciente, preparada por Juan Antonio DELVAL, para la colección "El Libro de Bolsillo" de Alianza Editorial. Esta edición sigue la primera traducción de la obra al castellano, debida a Juan Antonio de las Casas.

(8) En la Introducción a *Dei delitti ...*, BECCARIA expresa su propósito de examinar y combatir "a la luz de las "verdades filosóficas"- "la crueldad de las penas y la irregularidad de los procedimientos criminales, parte de la legislación tan principal y tan descuidada en toda Europa" (pág. 26).

(9) Cfr. ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Bologna, 1979, pág. 14, con consideraciones críticas acerca de la opinión tradicional según la cual el proceso penal inquisitivo estaría basado en una presunción de culpabilidad.

Desde esta perspectiva, BECCARIA aborda la crítica del tormento, institución que rechaza, no tanto por su crueldad intrínseca, o por su inutilidad, sino porque supone la imposición de una pena a un sujeto cuya culpabilidad no ha sido aún determinada (10). La misma preocupación porque el inculcado no sea tratado como culpable late tras las reflexiones de BECCARIA acerca de la prisión provisional. Concebida como "una *pena* que por necesidad debe, a diferencia de las demás, preceder a la declaración del delito" (11), la prisión provisional "debe durar el menos tiempo posible y debe ser la menos dura que se pueda" (12).

Es sabido que *Dei delitti e delle pene* tuvo una enorme repercusión en toda Europa. Su difusión fue rapidísima y alcanzó una enorme popularidad (13). La explicación del éxito es sencilla: el libro de BECCARIA resume a la perfección el

(10) "Un hombre -dice BECCARIA- no puede ser llamado *reo* antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que le fue concedida. ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que dé potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es *reo* o inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o incierto; si cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes, y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del *reo*; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados" (*Dei delitti ...*, Capítulo 16, p. 52). Nótese que la cita de BECCARIA más frecuente cuando se trata acerca de la presunción de inocencia es precisamente la de la frase que abre el párrafo que se acaba de reproducir. Así, VAZQUEZ SOTILLO, *Presunción de inocencia...*, cit., pág. 244; ILLUKINATI, *La presunzione...*, cit., pág. 13, n. 7.

(11) *Dei delitti*, Capítulo 29, p. 81.

(12) *Dei delitti*, Capítulo 19, p. 61.

(13) Vid. *supra* nota 7.

sentimiento reformista de la época en cuanto se refiere a las cuestiones relacionadas con la justicia criminal (14). La incidencia de las ideas de BECCARIA fue particularmente intensa en Francia (15). En este país, la Ordenanza criminal de 1670 había impuesto una de las versiones más duras para el inculpado que ha conocido el proceso de tipo inquisitivo. Aunque en el propio siglo XVII ya hubo voces que se alzaron contra el sistema instaurado por la Ordenanza (16), no es sino en el siglo XVIII, en el ambiente de la Ilustración, cuando se generaliza el sentimiento de rechazo contra dicho tipo de proceso (17).

(14) FERRI, *Sociología Criminal*, tomo I, pág. 3, admite que "Beccaria había resumido las ideas y los sentimientos que circulaban entre la pública opinión de su tiempo".

(15) ESMEIN, *Histoire de la Procédure Criminelle*, pág. 364.

(16) Así, el Magistrado Augustin Nicolas, Presidente del Parlamento de Dijon; el Abad Fleury, preceptor del Duque de Borgoña o Despeissas, autor de un *Traité des crimes et de l'ordre judiciaire observé es causes criminelles*, citados todos por ESMEIN, ob. cit., págs. 348-357.

(17) La reforma de la justicia criminal se convierte en materia de discusión en las influyentes Sociedades Literarias, que convocan concursos para premiar a los mejores trabajos sobre legislación criminal. Los propios servidores de la Justicia se suman al movimiento de reforma, cuya necesidad se proclama en los discursos de apertura de los períodos de actividad de los Tribunales. La sensibilidad de la época hacia la dureza de la justicia penal se manifiesta muy especialmente en la proliferación de ciertos escritos cuya finalidad era rehabilitar inocentes injustamente condenados. Estas memorias justificativas -así se las conocía-, que eran objeto de publicación, fueron muy leídas y, en ocasiones, provocaron la intervención del Monarca, ordenando la suspensión de la ejecución de la pena y la revisión del proceso. Las memorias llegaban a tener una gran difusión, y los casos de injusticia que constituían al objeto de las mismas gozaban de gran celebridad. Estos escritos, en los que se atacaba con especial dureza al sistema penal del *Ancien Régime* y se clamaba con especial intensidad por la reforma del mismo, constituyeron el más importante cauce de difusión de las ideas reformistas en materia de justicia criminal. Para una más detallada información sobre el ambiente reformista de la época, cfr. ESMEIN, ob. cit., págs. 387 y sigs.; GODDECHOT *Les Institutions de la France sous la Révolution et l'Empire*, pág. 139-141. Una significativa excepción en el ambiente reformista de la

Dei delitti e delle pene fue recibido en Francia con enorme entusiasmo. Rápidamente traducido, causó profunda impresión en los más importantes pensadores ilustrados franceses (18). Para VOLTAIRE -el filósofo francés que más preocupación demostró por las cuestiones relacionadas con el procedimiento criminal (19)-, igual que para BECCARIA, el proceso penal inquisitivo de su época trataba al inculpado como si ya hubiera sido juzgado culpable (20). De la misma manera, el filósofo francés ve en el tormento y en la prisión provisional las dos más importantes manifestaciones del fenómeno consistente en tratar al inculpado como si ya se hubiera declarado su culpabilidad. VOLTAIRE recoge el

época estuvo constituida por las obras sobre procedimiento criminal de los juristas, que, en general, se mostraron disconformes con las propuestas reformistas (cfr. ESMEIN, ob. cit., págs. 371 y sigs.).

(18) MORELLET, el traductor al francés del *Dei delitti*, envía por carta a BECCARIA las felicitaciones de DIDEROT y D'ALEMBERT, entre otros (cfr. ESMEIN, ob. cit., págs. 364-365). VOLTAIRE, por su parte, escribe a BECCARIA en términos que constituyen una clarísima muestra de entusiasmo por su obra: "creed que os estoy agradecido de todo corazón ... Vos habéis allanado el camino de la equidad por el cual tantos hombres caminan aún como bárbaros. Vuestra obra ha servido y continuará sirviendo a la causa del bien. Trabajáis para la razón y para la humanidad, que han sido durante tan largo tiempo aplastadas ... Me queda al menos el consuelo -concluye la carta- de deciros hasta qué punto os estimo, os amo y os respeto". El texto de la carta en la edición española de *Dei delitti* a cargo de Juan Antonio DELVAL, nota 6 a la Introducción, págs. 178-179.

(19) Destacan, entre los escritos que dedica a esta cuestión, un Comentario al *Dei delitti* y los que dedica a los famosos casos de Jean Calas, condenado a muerte y ejecutado pese a no haber confesado -ni siquiera bajo tormento- su culpabilidad y del caballero de la Barre, condenado a muerte y ejecutado por un delito cuya entidad no justificaba, en ningún modo, una pena de tanta dureza. El Comentario, en la edición de DELVAL del *Dei delitti*; cfr., además, ESMEIN, ob. cit., págs. 365-369.

(20) "Las ordenanzas criminales parecen, en muchos puntos, no haber sido dirigidas más que hacia la pérdida de los acusados. Esta es la única ley que es uniforme en todo el reino. ¿No debería ser tan favorable para el inocente como terrible para el culpable?" (Comentario al libro De los delitos y de las penas por un Abogado de provincias, Capítulo 22.

argumento de BECCARIA según el cual el tormento es rechazable porque supone la imposición de una terrible pena a quien todavía no ha sido declarado culpable (21). También VOLTAIRE concibe la prisión provisional como pena anticipada y reclama que se reduzcan al mínimo sus rigores (22).

4. La propia Monarquía tuvo que ceder a la presión reformista y, en 1780, una Declaración de Luis XVI suprime al

(21) Refiriéndose a los acusados sometidos a tormento dice VOLTAIRE: "La ley no los ha condenado aún, y se da, en la incertidumbre en que se está de su crimen, un suplicio mucho más terrible que el de la muerte, a la que no se condena sino cuando se está seguro de que la merecen. ¡Cómo! ¡Ignoro aún si eres culpable y te atormentaré para saberlo; y si eres inocente, no expiaré las mil muertes que te ha hecho sufrir, en lugar de una sola que te preparaba!" (Comentario, Capítulo 12).

(22) "Si un hombre está acusado de un crimen, empezáis por encerrarle en un calabozo horrible; no permitís el que tenga comunicación con nadie; le cargáis de hierros, como si ya le hubiéseis juzgado culpable" (Comentario, Capítulo 22). Como BECCARIA, VOLTAIRE reconoce que "las indagaciones de los crímenes requieren algunos rigores: esta es una guerra que la justicia humana hace a la maldad; pero -concluye- hasta en la guerra puede haber generosidad y compasión. El valiente es compadeciente; ¿cómo el hombre de leyes pueda ser bárbaro?" (Comentario, Capítulo 22). Por lo demás, la idea de que en el proceso inquisitivo diseñado por la Ordenanza de 1.670 se miraba al inculpado como si ya hubiera sido declarado culpable llegó a calar incluso en los círculos más próximos al Monarca. En efecto, en 1.775, un tal MOREAU, escritor al servicio de la Corte, en un libro dedicado al Rey (el cual aceptó la dedicatoria) y compuesto para servir a la educación de Luis XVI, no vacilaba en criticar las leyes criminales de la época en términos bastante contundentes: "Parece, en efecto, Monseñor, que nuestras leyes criminales hayan mirado al acusado del mismo modo que han debido ver al culpable, y que si hoy es muy difícil que éste escape a la pena que le es debida, es también muy fácil que el hombre de bien, sometido a proceso por un error público o perseguido por odios secretos, se convierta en víctima del dolor y de la confusión que la opresión le causa. No ha sucedido casi nunca en Francia que el criminal detenido haya evitado la condena; pero sí ha ocurrido más de una vez que la inocencia, injustamente perseguida, no haya sido reconocida más que después del suplicio. Los Tribunales más prudentes y más justos han tenido alguna vez que lamentarse de un error homicida, al cual habían sido conducidos por la regularidad misma de su proceder. La ley no tenía nada que reprocharles, pero la justicia podía, quizá, reprochar a las formas su imperfección" (MOREAU, *Les devoirs du prince réduits à un seul principe, ou Discours sur la justice*, citado por ESKRIB, ob. cit. pág. 387).

empleo del tormento para obtener la confesión del inculcado (23). En 1.788, un Edicto aborda una reforma urgente del procedimiento criminal, con objeto de remediar los más importantes defectos del mismo (24).

Así las cosas, la Revolución no supuso, en relación con el procedimiento criminal, sino la culminación de un proceso reformador que ya estaba en marcha. En la Declaración de Derechos del Hombre y de Ciudadano hay tres artículos que recogen los principios fundamentales en materia de legislación criminal. Uno de ellos, el art. IX, se refiere expresamente a la presunción de inocencia del imputado, en los siguientes términos: "Tout homme étant présumé innocent, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi".

Este precepto responde claramente a la crítica que se hacía por los pensadores ilustrados al duro tratamiento que

(23) Aunque, en la práctica, desde hacía ya bastantes años la cuestión preparatoria venía usándose muy poco y, probablemente la crueldad de los tormentos se había atenuado considerablemente; cfr. LAINGUI-LEBIGRE, *Histoire du droit pénal, II La procédure criminelle*, París, s.a., pág. 129. Sigua existiendo la cuestión previa, tormento que se aplicaba a los ya condenados a muerte para conseguir que éstos delataran a sus cómplices.

(24) Es significativo el preámbulo de este Edicto, en el que el Rey reconoce la necesidad de reformar la Ordenanza criminal y el Código penal, necesidad que "es universalmente reconocida. Toda la nación demanda al Rey este importante acto legislativo, y Su Majestad ha resuelto plegarse al deseo de sus pueblos" (ESMEIN, ob. cit., pág. 400). El Edicto, entre otras reformas, confirmaba la abolición de la cuestión preparatoria y abolía también la cuestión previa. El tormento desaparecía así, definitivamente, del ordenamiento procesal penal francés.

recibía el imputado en el proceso inquisitivo. En su primer inciso, el art. IX DDHC acoge la idea básica en la que se apoyaba dicha crítica, según la cual el imputado no debe ser tratado como culpable, y el resto del precepto hace alusión a las consecuencias que de esta premisa se derivan en el ámbito de la prisión provisional. No hay referencia alguna al tormento porque había sido ya abolido con anterioridad a la Declaración. La presunción de inocencia es, pues, en la DDHC, una regla relativa al tratamiento del inculcado durante el proceso; el art. IX contempla directamente un aspecto concreto de ese tratamiento, el de la prisión provisional, pero de dicho precepto -y precisamente porque incluye ese inciso primero, con la mención expresa de la presunción de inocencia-, puede deducirse una regla general en la materia, cuyo alcance se puede extender a aspectos del tratamiento del imputado distintos de la prisión provisional (así, por ejemplo, en nuestro ordenamiento, a la institución del procesamiento) (25).

(25) Pese a haber sido la Declaración de Derechos francesa pionera en la proclamación positiva de la presunción de inocencia, tal concepto no parece haber tenido gran influencia en el Derecho francés posterior. En este sentido, es significativo que, según dicen MERLE-VITU, *Traité de droit criminel*, tomo II, París, 1979, pág. 160, la Corte de Casación no alude nunca expresamente a la presunción de inocencia. La doctrina reciente afirma la vigencia de tal principio en el ordenamiento jurídico francés, pero, curiosamente, insiste en su incidencia en el ámbito probatorio, como regla determinante de la absolución en caso de incertidumbre, con la consecuenta carga de la prueba para la acusación, sin atribuir al mismo papel relevante alguno en relación con la disciplina de la prisión provisional: cfr. PRADEL, *Droit Pénal*, tomo II, París, 1976, págs. 347 y sigs.; MERLE-VITU, *Traité...*, cit., págs. 159 y sigs.; STEPANI-LEVASSEUR-BOULOC, *Procédure pénale*, París, 1987.

B) EL ART. 27.2 DE LA CONSTITUCION ITALIANA Y LA POLEMICA ENTRE LAS "ESCUELAS PENALES" EN TORNO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA.

5. Un segundo punto de referencia de que disponemos en la tarea de investigar acerca del contenido del derecho a la presunción de inocencia, es el art. 27.2 de la vigente Constitución italiana, según el cual, "*l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*". No hay ciertamente, en esta norma, una mención expresa de la presunción de inocencia, pero, a pesar de ello, la aproximación a dicho precepto reviste grandísimo interés, si se trata de esclarecer el significado que pueda tener esa presunción. En efecto, el art. 27.2 de la Constitución italiana no es sino el resultado de un riquísimo debate doctrinal acerca de la presunción de inocencia, debate que ha continuado después, dada la ambigua redacción del precepto.

El punto de partida de la polémica es la visión del proceso penal propia de la llamada escuela clásica del derecho penal, y, muy especialmente, la concepción de CARRARA, máximo exponente de esta escuela.

La concepción del proceso penal de la escuela clásica italiana ha sido calificada como "dualista" (26), porque atribuye a dicho proceso dos finalidades: castigar a los

(26) Así, MOBILI *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milán, 1.974, págs. 232 y sigs.

delincuentes, por un lado, y evitar que sean castigados los inocentes, por otro. Este dualismo, que aparece ya claramente en CARMIGNANI (27), encuentra su expresión más acabada en la obra de su discípulo CARRARA, con la particularidad -especialmente interesante de cara a nuestra investigación- de que éste construya su concepción sobre el proceso penal en torno a la idea de la presunción de inocencia (28). Para

(27) Dice CARMIGNANI en sus *Elementos de Derecho Criminal* que "el objeto de los juicios públicos es que la pena no se irroque a los inocentes y que no sea esquivada por los delincuentes" (§ 434). Poco más adelante insiste en que "puesto que el fin de los juicios públicos es descubrir no solo los delitos sino también la inocencia, conviene que el legislador, al establecer los métodos, no conceda más a la represión del delito que a la protección de la inocencia" (§ 439). Y, algunas líneas después, precisa: "Los juicios públicos se proponen la irrogación de la pena a los delincuentes y la protección de la inocencia. El primer objeto requiere presteza en la definición de la controversia criminal para servir al objeto político de la pena; el otro exige lentitud para que la inocencia no sea sacrificada. El proceso criminal, teniendo en cuenta siempre las exigencias de la libertad civil, trata de conciliar al mismo tiempo estos dos objetivos contradictorios" (§ 442). Ahora bien, entre estos dos fines, el más importante es el de la protección de la inocencia. En este sentido, dice el maestro de CARRARA que "puesto que los derechos naturales, en lo que no toca con el orden esencial de la sociedad, prevalecen con mucho sobre los derechos políticos, se debe en todos los casos tener más en cuenta la defensa de la inocencia que el castigo del delito" (§ 439), idea en la que insiste cuando sitúa entre los principios generales en torno al oficio del juez el de que "es preferible dejar impune el delito que castigar a un inocente" (§ 688).

(28) La concepción "dualista" de CARRARA está claramente expresada en su *Programa de Derecho Criminal*. Para CARRARA, "es evidente que los ordenamientos procesales han de prestar dos servicios, o sea, proteger el derecho de los buenos para que se castigue a los culpables, y proteger el derecho del reo a no ser castigado sin motivo o más allá de la justa medida de su falta. El verdadero concepto racional de los ordenamientos de procedimiento punitivo no puede alcanzarse si no se tiene en cuenta el fin de la tutela jurídica en ese doble aspecto. De aquí resulta una máxima dificultad para el que haya de dictar reglas de procedimiento penal, es decir, la de conciliar la tutela del derecho de la sociedad con la tutela del derecho del acusado" (§ 816). También para CARRARA "en el conflicto entre estas dos necesidades" debe predominar "indudablemente, la que protege los derechos del acusado" (§ 816, nota 1). En un trabajo titulado "Il diritto penale a la procedura penale", recogido en su *Opuscoli di diritto criminale*, Prato, 1881, formula CARRARA con mayor precisión estas ideas, otorgando un papel fundamental a la presunción de inocencia. El "dualismo" en cuanto a los fines del proceso penal es la posición

comprender bien esta construcción, conviene seguir desde el principio el discurso del maestro italiano. Para CARRARA, la protección de todos los asociados frente a los malhechores constituye la esencia fundamental del derecho punitivo. Ahora bien, el derecho penal no puede reducirse a este solo fin; el derecho exige también que se proteja al ciudadano frente a la actuación punitiva del Estado, evitando que el inocente sea castigado y que el culpable sea castigado más allá de lo justo. Pues bien, CARRARA entiende que "la ciencia del derecho penal es la protectora del derecho en estos dos últimos puntos de vista; pero a estos dos distintos fines les sirve con dos partes separadas de sus enseñanzas, esto es, con la que de ordinario se distingue con el nombre de *derecho penal* y con la que comúnmente se distingue con el nombre de *procedimiento criminal*". La diferencia entre las dos partes de la ciencia penal está en la diversa situación de los individuos cuyo derecho se protege. El derecho penal sustantivo "parte del presupuesto de tener ante sí a un *culpable*" y protege a este sujeto, "estableciendo la medida exacta de su responsabilidad". El derecho procesal penal "parte de un presupuesto contrario, esto es, presupone la inocencia del ciudadano contra el cual la justicia dirige sus sospechas y

predominante en nuestra mejor doctrina. Así, GOMEZ ORBANEJA en su *Derecho Procesal Penal* (con Herce Quemada), 10ª ed., Madrid, 1987, pág. 3, dice: "El interés público en que el proceso se basa exige, a la vez que el castigo del afectivamente culpable, la protección del inocente (incluso en contra de su deseo o de su interés privado a ser condenado), y aun la del mismo responsable, para que no sea castigado más allá de la medida de su propia responsabilidad. Este doble objetivo del proceso penal se refleja en su estructura". En el mismo sentido, véase FENECH, *El proceso penal*, 4ª ed., págs. 10-11; PRIETO-CASTRO y GUTIERREZ DE CABIEDES, *Derecho Procesal Penal*, 3ª ed., pág. 91.

sus armas. Con toda razón puede, pues, decirse -concluye CARRARA- que la primera parte de la ciencia penal sirve principalmente para la defensa de los derechos del culpable, mientras que la segunda parte sirve, de modo especial, para la protección de la inocencia" (29).

Con este razonamiento, sin abandonar la perspectiva dualista en cuanto a los fines del proceso penal, viene CARRARA a situar los dos fines perseguidos por éste en dos planos muy diversos. En efecto, el castigo de los malhechores aparece como el fin general de la potestad punitiva del Estado, y el proceso penal participa de este fin en la medida en que es el instrumento a través del cual se ejercita esta potestad punitiva. En otro plano, la protección de los inocentes frente a la actuación punitiva estatal aparece como finalidad propia y específica del proceso penal. Las formas procesales se conciben, así, no como impulso de la actuación punitiva del Estado, sino como freno, como límite de dicha actuación, en orden a la tutela de los inocentes.

Pues bien, el "postulado fundamental del cual parte la ciencia penal" en sus estudios acerca del procedimiento, el principio del que han de derivarse todos los límites que las formas procesales imponen a la actividad punitiva estatal, no es otro que la *presunción de inocencia*. Esta presunción "se toma de la ciencia penal, que de ella ha hecho su bandera,

(29) CARRARA, "Derecho Penal y Procedimiento Penal", cit., págs. 8-10.

para oponerla al acusador y al investigador, no con el fin de detener sus actividades en su legítimo curso, sino con el objeto de restringir su acción, encadenándola a una serie de preceptos que sirvan de freno al arbitrio, de obstáculo al error, y, por consiguiente, de protección a aquel individuo" (30).

CARRARA, pues, contempla todo el proceso girando alrededor de la presunción de inocencia. Esta presunción no limita su eficacia al campo probatorio, como regla a tener en cuenta para la fijación de los hechos probados (31). La presunción de inocencia se ha convertido en un principio estructurador que extiende su eficacia sobre el proceso penal en su conjunto. Todo el proceso penal se pone al servicio de la presunción de inocencia: "Cuando [la doctrina criminal] prescribe estricta adhesión a la competencia; leal, completa y oportuna intimación de los cargos; moderación en la custodia preventiva; plenitud de prueba; prudencia en cuanto a la veracidad de los testigos; condiciones para la legalidad de las confesiones; exclusión de toda sugerencia, de todo fraude, de todo artificio doloso que pueda darle a lo falso aspecto de

(30) CARRARA, "Derecho Penal y Procedimiento Penal", cit., pág. 15.

(31) CARMIGNANI *Elementos de Derecho Criminal*, §§ 515 y 516, se refiere a la presunción de inocencia al tratar sobre las pruebas, concretamente, al establecer los "corolarios deducidos de la naturaleza de la prueba criminal". En esta sede, la presunción de inocencia aparece como un elemento más a tener en cuenta por el juzgador en el momento de fijar la base fáctica de su decisión, en concurrencia con las pruebas practicadas en el juicio y las presunciones que pudieran establecerse. El propio CARRARA, en el *Programa*, § 973, también se refiere a la presunción de inocencia en este limitado sentido de regla que juega en el campo probatorio, al tratar acerca de los indicios.

verdad; crítica imparcial en la apreciación de los indicios; libérrimo campo para el ejercicio de la defensa; amplio trato para los abogados; formas sacramentales para la sentencia; recursos de apelación y de revisión; en una palabra, cuando prescribe todo cuanto ella ordena como condición absoluta para la legitimidad del *procedimiento* y del *juicio*, no pronuncia sino estas solas palabras: 'haced esto, porque el hombre de quien vosotros sospecháis es inocente, y no podéis negarle su inocencia mientras no hayáis demostrado su culpabilidad, y no podéis llegar a esa demostración, si no marcháis por el camino que os señalo'" (32).

Así, en CARRARA, el contenido de la presunción de inocencia alcanza su máxima amplitud: todos y cada uno de los momentos del proceso penal, todas y cada una de las reglas que lo disciplinan, encuentran su fundamento en la protección de la inocencia, de tal forma que la infracción de cualquiera de esas reglas se convierte en un ataque dirigido, en último término, contra la propia presunción de inocencia.

6. Las tesis de la escuela clásica acerca del proceso penal van a ser combatidas desde dos diferentes perspectivas: por su ineficacia en orden a la represión de la criminalidad, por un lado, y por su falta de solidez desde un punto de vista lógico jurídico, por otro. La polémica se plantea entre las

(32) CARRARA, "Deracho Penal y Procedimiento Penal", cit., págs. 14-15.

llamadas escuelas penales (33): la crítica a la concepción propia de la escuela clásica basada en argumentos de política criminal partirá de la llamada escuela positiva; la que se basa en argumentos de lógica jurídica tendrá su origen en los postulados de la llamada escuela técnico-jurídica.

La escuela positiva, sin rechazar frontalmente la concepción dualista del proceso penal (34), centra sus

(33) Para una idea general acerca de las escuelas penales italianas, de sus principales representantes y de la orientación general de cada una de ellas puede consultarse ANTON ONECA, *Derecho Penal*, 2ª ed. Madrid, 1.966, págs. 34 y sigs.

(34) Así, ENRICO FERRI *Sociología Criminal*, T. II, pág. 228, viene a admitir al "dualismo" en cuanto a los fines del proceso cuando dice que "la defensa del procesado, destinada a impedir la condena de un inocente, tiene por lo menos tanta importancia moral y social como la acusación que quiere impedir la absolución de un culpable", o sostiene, en *Discorsi parlamentari sul nuovo Codice penale*, Napoles, 1889, pág. 7, cit. en *Sociología Criminal*, T. II, pág. 191, que "el Código Penal es el Código hecho para las personas sin probidad y sin honor; mientras que el Código de procedimiento penal está hecho para la salvaguardia de las gentes honradas que son llevadas ante la justicia y que no han sido todavía declaradas malvadas" (los ecos de CARRARA son evidentes). No debe sorprender esta coincidencia de planteamientos de las dos escuelas en materia de procedimiento criminal. Las discrepancias más profundas se producen en materia penal sustantiva, no en materia procesal. Si se recuerda el esquema de CARRARA más arriba descrito, puede decirse que la escuela positiva ataca la concepción del Derecho penal sustantivo como norma que protege a los culpables señalando exactamente el límite de su responsabilidad, límite que la autoridad estatal punitiva no puede sobrepasar; ahora bien, en materia de procedimiento criminal, la escuela positiva admite el planteamiento general de CARRARA: las formalidades procesales como garantía de que las personas honradas no van a ser castigadas. En este sentido, las innovaciones que propone FERRI en materia de procedimiento criminal se limitan a adaptar dicho procedimiento a las peculiares concepciones de la escuela positiva en materia penal sustantiva. De acuerdo con dichas concepciones, considera FERRI que "el oficio del Juez penal no es tampoco comprobar el grado de responsabilidad moral del delincuente, sino una vez probada su culpabilidad material o responsabilidad física, fijar la forma de preservación social más apropiada al procesado, según la categoría a que pertenezca". De acuerdo con esta idea, se propone un proceso penal en dos fases. Para la primera fase del proceso acepta FERRI los esquemas procesales clásicos, de tal forma que su propuesta podría explicarse de la siguiente forma: desarrollárese íntegramente un proceso penal conforme a las concepciones

críticas en lo que considera exageraciones individualistas de los postulados de la escuela clásica. La principal de estas exageraciones es, para FERRI -uno de los más cualificados representantes de la escuela positiva- precisamente, la afirmación de la presunción de inocencia, de modo absoluto y sin hacer distinción alguna. FERRI, que admite que la presunción de inocencia "tiene seguramente un fondo de verdad y hasta es obligatoria, cuando se trata del período preparatorio del juicio, o sea, del procedimiento de instrucción, y no existen todavía contra el que es objeto de la información más que simples suposiciones o indicios" (35), rechaza, sin embargo, la visión de la presunción de inocencia como un principio absoluto, que se aplica en todos los casos, sin hacer distinción alguna. Hay casos y períodos del proceso en los que la presunción de inocencia es "ilógica", porque "está en contradicción con la realidad misma de las cosas". y

procesales clásicas, con objeto de determinar la culpabilidad material o responsabilidad física del imputado; comprobada esta culpabilidad material del imputado, en lugar de terminar ahí el proceso con la imposición de la pena correspondiente, ábrase una nueva discusión acerca de la categoría antropológica del delincuente. "La primera investigación, la fundamental en un juicio penal dirigido según los nuevos principios, consistirá, pues, todavía y siempre, en comprobar si el procesado es realmente el autor del hecho sometido a juicio, y en determinar los móviles y las circunstancias del hecho mismo. Y aquí, como hoy ocurre, se desarrollará el debate entre la acusación y la defensa, constituyendo éste la primera condición de todo el juicio" (*Sociología Criminal*, T. II, pág. 215). Los subrayados -nuestras-, muestran la conciencia de continuidad respecto a los esquemas procesales tradicionales en relación con la primera -y fundamental- fase del nuevo proceso propuesto por la escuela positiva.

(35) FERRI *Sociología Criminal*, T. II, pág. 194. "Esta presunción - continúa FERRI-, derivada de la necesidad de considerar a todo ciudadano como honrado mientras no se pruebe lo contrario, goza, por ello, de una base positiva incontestable; puesto que los delincuentes (comprendiendo entre ellos a los que no son descubiertos), no son más que una escasa minoría en comparación con el número total de gente honrada".

debe, por ello, ser eliminada (36). Concretamente, en materia probatoria, la presunción de inocencia debe valer para "el procesado que niega ser el autor del acto incriminado. Pero cuando se trata de un flagrante delito o de una confesión del procesado, confirmada por otros datos, esta presunción, que le es favorable, no me parece -dice FERRI- tener la misma fuerza lógica o jurídica. Todavía la tiene menos, por ejemplo, cuando el procesado no es un delincuente ocasional que sucumbe por primera vez, o el autor supuesto de un acto ilícito ocasional (...), sino que es un reincidente, un delincuente de profesión, o bien el hecho en sí mismo, en sus motivos y circunstancias, revela un criminal nato o loco" (37).

7. Mucho más radical es la crítica que se hace a la concepción clásica del proceso penal y a la presunción de inocencia por los autores de la llamada dirección técnica jurídica, especialmente por MANZINI. Este autor, acepta también el planteamiento "dualista" según el cual "el proceso penal queda doblemente caracterizado, como medio de tutela del interés social de represión de la delincuencia, y como medio

(36) FERRI *Sociología Criminal*, T. II, pág. 195.

(37) FERRI *Sociología Criminal*, T. II, pág. 194. También rechaza FERRI el juego de la presunción de inocencia cuando ya existe una sentencia condenatoria en primera instancia, mientras se sustancian los recursos que se hayan utilizado contra la misma (pág. 195); cuando en la deliberación de un tribunal colegiado hay empate de votos, determinando la absolución del imputado (pág. 196) o constriñendo al juzgador a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad, sin permitirle un veredicto de *no probado* (pág. 197).

de tutela del interés individual y social de libertad" (38). Pero, y en esto se separa radicalmente de la concepción clásica, compartida en este punto por la escuela positiva, entre estos dos intereses tutelados por el proceso penal, el que se presenta como fundamental no es el de la libertad individual, sino el de la represión de la delincuencia. Este interés "domina, naturalmente sobre el que es una consecuencia de él, el relativo a la libertad individual" (39).

El proceso penal tutela, sí, el interés relativo a la libertad individual, pero no es ésta su principal misión, sino que esta tutela de la libertad es una mera consecuencia de la finalidad característica del proceso, a saber, el castigo de la delincuencia. La relación entre los dos intereses en juego dentro del proceso penal la explica MANZINI señalando que "puesto que la finalidad del proceso penal es la de comprobar el fundamento de la pretensión punitiva del Estado en el caso concreto, y no la de hacerla a toda costa realizable, es natural que, junto a los medios encaminados a declarar la certeza de la culpabilidad, se dispongan otros para evitar el error y la arbitrariedad, y que por tal camino, junto al interés represivo, encuentre tutela en el Estado libre también el interés, eventualmente en peligro, de la libertad

(38) MANZINI *Tratado de Derecho Procesal Penal*, trad. esp. de la sexta ed. italiana de 1949-50, por Santiago SENTIS MILENDO, Buenos Aires, Tomo I, pág. 251.

(39) MANZINI *Tratado*, pág. 251.

individual" (40). MANZINI se sitúa así en las antípodas de las posiciones de CARRARA: en éste, el procedimiento entero estaba orientado a la tutela de la inocencia; en aquél, todo el procedimiento mira a alcanzar la certeza de la culpabilidad, quedando la libertad individual protegida indirectamente, como un efecto reflejo de normas cuya finalidad directa es evitar errores y arbitrariedades en la actuación estatal en orden a la represión de la delincuencia.

Debe advertirse, por otra parte, que MANZINI distingue el interés relativo a la libertad individual del interés relativo a la protección de la inocencia, rechazando que este último sea protegido, de ninguna manera por las normas procesales. "Es equivocado el concepto -que MANZINI reputa muy difundido- de que el interés protegido por las normas penales en contraposición con el de la represión, sea el interés de garantizar la *inocencia*, en lugar del relativo a la libertad individual" (41). MANZINI admite, por tanto, que se pueda decir de algunas normas procesales que sirven a la tutela de la libertad individual, pero nunca que una norma procesal penal esté orientada a la tutela de la inocencia. No puede sostenerse que las normas procesales miren a la tutela de la inocencia, en primer lugar, porque "no es verdad (...) que el proceso penal certifique siempre la inocencia, si no afirma la culpabilidad" y, en segundo término, porque "no es oficio del

(40) MANZINI *Tratado*, pág. 252.

(41) MANZINI *Tratado*, pág. 253.

proceso penal el de proclamar la inculpabilidad del imputado (...) sino simplemente el de comprobar si concurren o no las condiciones para castigar, mientras que (...) una persona puede ser culpable aunque no sea punible" (42).

Pues bien, a partir de estas premisas, MANZINI dirige un contundente ataque a la que llama "pretendida presunción de inocencia". "Nada más burdamente paradójico e irracional" -dice MANZINI- que la idea de que "en el procedimiento penal valga a favor del imputado una presunción de inocencia, por la que ese mismo imputado deberá ser considerado como inocente mientras no haya mediado la sentencia irrevocable de condena" (43).

Los argumentos que utiliza MANZINI van encaminados a demostrar la debilidad que, desde el punto de vista lógico, presenta la afirmación de la presunción de inocencia. Así, mirando a la prisión preventiva o al hecho mismo de la imputación, que, en la medida en que tienen por presupuesto unos suficientes indicios de delincuencia deberían constituir -según MANZINI- una presunción de culpabilidad, ¿cómo admitir entonces que equivalgan, en cambio, a lo contrario, esto es, a una presunción de inocencia? "Si se presume la inocencia del imputado, pregunta el buen sentido, ¿por qué entonces proceder contra él?" (44).

(42) MANZINI *Tratado*, pág. 253.

(43) MANZINI *Tratado*, pág. 253.

(44) MANZINI *Tratado*, pág. 254.

Por lo demás, MANZINI pone de manifiesto que la llamada presunción de inocencia no es, en sentido técnico, una presunción; que tampoco tiene valor alguno como criterio de distribución de la carga de la prueba en el proceso penal y que, finalmente, tampoco añade ni quita nada la presunción de inocencia al derecho de defensa del imputado (45).

8. En la polémica doctrinal italiana que se acaba de presentar, la discusión acerca de la presunción de inocencia es, claramente, una discusión acerca de concepciones generales sobre el proceso penal (46). Situada la discusión en este terreno, la afirmación de la presunción de inocencia venía a constituirse en la bandera de la concepción liberal, según la cual el proceso pretende fundamentalmente la tutela del ciudadano honrado frente a la actuación estatal punitiva, mientras que el rechazo de la presunción venía a responder a planteamientos opuestos, según los cuales, el proceso estaría orientado, principalmente, a la represión de la delincuencia.

En el debate italiano, la presunción de inocencia aparece dotada de un claro significado político: la afirmación de la

(45) MANZINI *Tratado*, págs. 254-256.

(46) Una consecuencia de este planteamiento es la escasa atención que se presta a la delimitación precisa de las exigencias concretas que derivarían del reconocimiento o del rechazo de la presunción de inocencia en el proceso penal. En este sentido, refiriéndose al debate teórico italiano sobre la presunción de inocencia, ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, cit., pág. 15, n. 16, señala que "la discusión prescindía incluso de las consecuencias prácticas que se habrían debido derivar del acogimiento o del rechazo del principio, situándose en el plano puramente ideológico".

presunción de inocencia se vincula de modo indisoluble a la defensa de un proceso penal de corte liberal, en el que lo más importante es garantizar el respeto de la libertad individual frente a la actuación del Estado en el ejercicio de su potestad punitiva. El proceso penal, en la concepción liberal es, más que instrumento de la actuación estatal, límite de la misma. Los propios impugnadores de la presunción de inocencia reconocen la vinculación del postulado con la idea política liberal (47). Por otra parte, y empezando por reconocer que no es posible establecer una relación de necesidad entre el rechazo de la presunción de inocencia y concepciones políticas de corte autoritario, lo cierto es que, cuando menos, un proceso penal construido sin tener en cuenta esa presunción puede servir en un régimen político autoritario, mientras que un proceso penal basado en el reconocimiento de la presunción de inocencia sería radicalmente incompatible con un sistema político de ese tipo.

El significado político de la presunción de inocencia emerge con especial claridad cuando se estudia la evolución de la legislación procesal penal italiana. Así, en la discusión del Código procesal de 1.913, se reproducen los argumentos ya conocidos de las distintas escuelas. Desde posiciones

(47) Así, vimos como en FERRI la presunción de inocencia se consideraba una exageración "individualista" de la escuela clásica; MANZINI, por su parte, no duda de la relación entre presunción de inocencia y liberalismo, sin ocultar su antipatía hacia una y otro, cuando atribuye a "la pseudo democracia de tipo francés, superficial garrula y confusionalista en todo", el desacierto de "enturbiar los conceptos, afirmando que la finalidad del proceso penal es principalmente la de tutelar la inocencia" (*Tratado*, pág. 252).

clásicas, se reclamó un reconocimiento explícito de la presunción de inocencia en el nuevo Código; y, aunque finalmente la mención expresa de la presunción de inocencia fue descartada, lo cierto es que el Código de 1.913, acogiendo aplicaciones concretas del principio, amplió las garantías a favor del imputado (48).

En el Código de 1.930, en plena época fascista, encuentran plena consagración los postulados de la dirección técnico jurídica (49). En el marco del régimen político fascista, el

(48) Durante los trabajos preparatorios del Código de 1.913, fue principalmente STOPPATO, relator de la Comisión de la Cámara de los diputados, quien asumió la defensa de las tesis liberales clásicas, pero lo hizo sin excesivo convencimiento. En efecto, STOPPATO propugnaba el reconocimiento de una presunción de inocencia "racionalmente entendida", propuesta que, en realidad, significaba un simple reconocimiento formal de la presunción de inocencia, prácticamente desprovisto de consecuencias prácticas. MORTARA, relator de la Comisión del Senado, hizo suyos los argumentos lógico-jurídicos de MANZINI -con amplia cita del Manual de este último, que acababa de aparecer-, para oponerse a cualquier forma de reconocimiento de la presunción de inocencia. FERRI, por su parte, en su Discurso al la Cámara pronunciado el 22 de mayo de 1.912, mantuvo una posición intermedia: "la famosa presunción de inocencia debe valer más para los justiciables que tengan buenos precedentes, ... y debe valer menos para los otros; porque es ingenuo poner como fundamento del procedimiento la presunción de inocencia, cuando se descubre en flagrante delito a un ladrón habitual o a un homicida, ya condenado por delitos de sangre". Al final, los argumentos lógico jurídicos de MANZINI se imponen, y no hay expreso reconocimiento de la presunción de inocencia. Los trabajos preparatorios del Código de 1.913 están recogidos en la obra *Commento al codice di procedura penale*, a cargo de MORTARA, STOPPATO y otros, Turin, 1913-1926. Pueden consultarse también: ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, cit., págs. 17-19 y GHIARA, "Presunzione d'innocenza, presunzione di 'non colpevolezza' e formula dubitativa" en *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1.974, págs. 78-79.

(49) Alfredo ROCCO -quizá el más significativo representante, junto con MANZINI, de la escuela técnico jurídica y, a la sazón, Ministro Guardasellos-, en su Relación sobre el proyecto de código de procedimiento penal destaca que el proyecto "rechaza de plano la absurda presunción de inocencia que algunos quisieran reconocer a favor del imputado. Esto es una extravagancia -continúa ROCCO- derivada de los viejos conceptos, nacidos de la Revolución Francesa, por los que se llevan a los más

rechazo de la presunción de inocencia encuentra su explicación, más allá de cualquier consideración de lógica jurídica, en consideraciones de índole claramente política: el principio de presunción de inocencia tiene un carácter de símbolo antiautoritario ante el cual el fascismo no podía permanecer indiferente (50).

9. Liquidado el fascismo, el nuevo régimen político democrático vuelve a asentarse sobre los principios liberales tradicionales, que se reafirman en la nueva Constitución. En materia procesal penal, el rechazo al modelo autoritario fascista encuentra su cauce de expresión en la afirmación de la presunción de inocencia, en la que se ve simbolizada toda la concepción liberal del proceso penal. Ahora bien, los constituyentes, probablemente influenciados por el peso de los argumentos lógico-jurídicos de MANZINI, optaron, por una solución que, recogiendo en lo esencial el contenido del principio, evitara la expresión "presunción de inocencia". Así, el art. 27.2 de la Constitución quedaba redactado del

exagerados e incoherentes excesos las garantías individuales. Sagrado e inviolable es sin duda el derecho de defensa, cierto e inconcuso es el principio de que el imputado no puede ser considerado culpable antes de la sentencia irrevocable de condena; pero, que se lo deba considerar inocente mientras se procede contra él como inculcado del delito, es una tal enormidad, una tan patente inversión del sentido lógico y jurídico, que no se le puede admitir ni aun siquiera como manera de expresarse. Mientras hay un proceso en curso, no hay ni un culpable ni un inocente, sino sólo un indiciado: sólo en el momento en que recae la sentencia, se sabrá si el indiciado es culpable o es inocente". Es evidente la influencia de MANZINI, de cuyo Tratado, pág. 255, n. 11, tomamos la cita.

(50) Sobre el significado político del rechazo de la presunción de inocencia en el Código de 1.930, cfr. GHIARA, "Presunzione d'innocenza ...", cit., p. 81 e ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza ...*, cit. pág. 19.

siguiente modo: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". Con esta redacción no se pretendía otra cosa que acoger el principio de presunción de inocencia afirmado por la doctrina liberal del siglo pasado, dándole, eso sí, una formulación que permitiera eludir las objeciones planteadas desde la dirección técnico-jurídica (51).

Sin embargo, el tenor literal del art. 27.2 admitía otras interpretaciones, incluyendo algunas que suponían la negación del principio de presunción de inocencia. Así, MANZINI pudo utilizar el texto de dicho precepto para remachar su razonamiento impugnador de la concepción liberal del proceso y de la presunción de inocencia (52). Y, según la opinión más

(51) El proyecto de Constitución aprobado por la primera subcomisión de la Asamblea constituyente, reconocía expresamente la presunción de inocencia en los siguientes términos: "L'innocenza dell'imputato è presunta fino alla condanna definitiva". Al modificarse la redacción del precepto en el sentido que finalmente prevaleció, TUPINI, Presidente de la primera subcomisión, dirigiéndose a un miembro de la Asamblea que proponía volver a la formulación "l'imputato si presume innocente...", defendió el texto que luego fue definitivamente aprobado afirmando que el mismo constituye "un modo más claro para expresar aquel concepto que ha expresado usted y que expresamos todos aquellos que presumimos al reo inocente hasta que no haya sido definitivamente condenado. Puesto que este es el concepto que usted quiere expresar, nosotros creemos que está mejor expresado por nuestra fórmula". Tomamos la cita de GHIARA, "Presunzione d'innocenza...", cit., pág. 84, nota 35.

(52) "Es de sentido común -dice MANZINI- que mientras no quede definitivamente declarada la certeza de las condiciones que hacen realizable la pretensión punitiva del Estado, no se puede considerar al imputado como penalmente responsable y, por tanto, se lo debe tratar como juzgable, o sea, como persona indiciada, sin duda, pero cuya responsabilidad no ha sido aún declarada cierta. Y esto no equivale precisamente a decir que, antes de la condena se haya de presumir su inocencia hasta la prueba en contrario. El no estar ciertas de la culpabilidad de una persona indiciada significa necesariamente dudar de su inocencia y, por tanto, no puede nunca equivaler a presumir en él la inocencia. Lo que hemos dicho está consagrado en el art. 27 de nuestra Constitución, el cual no establece presunción alguna de inocencia, sino que se limita a declarar, como es natural, que "el imputado no es

difundida, el art. 27 de la Constitución, consagra una "presunción de no culpabilidad", distinta de la "presunción de inocencia", lo que supone el reconocimiento de una posición "neutral" del imputado: no se lo considera culpable, pero tampoco inocente (53).

considerado culpable hasta la condena definitiva" (*Tratado*, págs. 256-257). En la misma línea, GUARNERI, *Las partes en el proceso penal*, trad. de la edición italiana de 1949 y notas de Constanancio BERNALDO DE QUIROS, Puebla, 1.952, págs. 300 y sigs., destaca, refiriéndose al art. 27, el hecho de que "el legislador, aun estableciendo una garantía para el culpable (sic), ha evitado cuidadosamente sentar el principio de presunción de inocencia ... Como resulta claro, en lugar de la presunción de inocencia lo que se afirma es el principio de la no culpabilidad hasta la condena definitiva, con plena conciencia de la diferencia que hay entre las dos fórmulas ... Con la fórmula primera, se quiere poner de relieve que el interés protegido por las normas penales, es el de la inocencia. Con la segunda, se trata de reconocer simplemente que hasta que no se establezcan definitivamente las condiciones que hacen realizable la pretensión punitiva del Estado, no se le pueda considerar penalmente responsable al acusado, debiéndole tratar, por tanto, como persona sometida a juicio, es decir, como sospechoso, pero con responsabilidad aún no establecida". Los ecos de MAZZINI son evidentes; por lo demás, nuevamente la presunción de inocencia implicada con la idea de proceso penal orientado a la tutela de la inocencia. FROSALI, *Sistema penale italiano*, vol. IV, Turín, 1.958, págs. 177-178, también destaca que el valor del principio de no culpabilidad del art. 27 de la Constitución deriva de que implica el rechazo de la absurda presunción de inocencia que proclamó "por un mal entendido espíritu liberal" la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. VAVENINI, *Manuale di diritto processuale penale italiano*, Milán, 1976, sostiene que "la norma del art. 27 de la Constitución estaría destinada a resolverse en una de las tantas formas sentimentales de instintiva hipocresía que distinguen al hombre de los animales inferiores".

(53) Así, LEONE, *Tratado de Derecho Procesal Penal*, trad. esp. de la 1ª ed. italiana, de 1961, por Sentís Melando, págs. 465, afirma, refiriéndose al art. 27.2 de la Constitución: "con esta formulación, por una parte, no se reprodujo la presunción de inocencia y, por otra, no se formuló una presunción opuesta; se consagró en el documento legislativo un principio de unánime y constante aceptación: a saber, durante el proceso no existe un culpable, un reo, sino solamente un imputado; la condición jurídica de 'culpable' o 'condenado' deja tras de sí el proceso; la condición jurídica de imputado se vincula al proceso en curso; la primera nace cuando muere la segunda"; sobre este tipo de interpretaciones del art. 27.2 de la Constitución italiana, cfr. ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, cit., pág. 23 y nota 52.

En la doctrina más reciente, sin embargo, se abre paso la idea de que no es posible distinguir "presunción de no culpabilidad" y "presunción de inocencia", y que, por tanto, el art. 27.2 de la Constitución no hace otra cosa que consagrar el principio de presunción de inocencia. En este sentido, ILLUMINATI, interpretando el art. 27 de la Constitución en relación con lo dispuesto en las convenciones internacionales sobre derechos humanos suscritas por Italia, sostiene que "ya no es posible distinguir entre 'inocencia' y 'no culpabilidad', y pierden valor los argumentos basados en tal distinción" (54). Por otro lado, la discusión desciende, desde el terreno de los grandes principios y de las concepciones generales acerca del proceso, hasta el campo de las exigencias concretas que derivan del principio. Así, se discute si el art. 27 de la Constitución despliega sus efectos solamente en el campo de la prisión provisional o si afecta también a cuestiones de índole probatoria (55).

(54) ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza ...*, cit. pág. 28. Posición que viene manteniendo BELLAVISTA, *Lezioni di diritto processuale penale*, Milán, 1965, pág. 176, quien impugna la tesis de ROSALI según la cual la Constitución enuncia sólo la formulación negativa de *no presunción de culpabilidad*: "vale aquí la máxima -dice BELLAVISTA- *qui dicit de uno, negat de altero*. Cuando no se es considerado culpable, se es considerado inocente. *Tertium non datur*".

(55) Así, en el estudio de ILLUMINATI; también, el trabajo de CHIARA, trata la incidencia del art. 27.2 de la Constitución en materia de prisión provisional, y en relación a su compatibilidad con la absolución con fórmula dubitativa; AMODIO, "La tutela de la libertad personal...", cit., núms. 6 y 7, trata sobre la incidencia del art. 27.2 en la disciplina de la prisión provisional; BELLAVISTA y TRANCHINA, *Lezioni di diritto processuale penale*, Milán, 1982, págs. 213-218, se refieren, entre las materias afectadas por el principio de presunción de inocencia del art. 27.2 de la Constitución, a la carga de la prueba, la prisión provisional, la aplicación provisional de penas accesorias y medidas de seguridad, la utilización de los antecedentes penales en el proceso e, incluso, la cobertura del desarrollo de las causas penales a través de los medios de

C) LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN LOS TEXTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS.

10. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 (en adelante, PIDCP), ratificado por España el 13 de abril de 1.977 y publicado en el B.O.E. de 30 de abril del mismo mes (56), establece, en su art. 14.2, que "toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley". En el mismo sentido, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (en adelante, CEDH), ratificado el 4 de octubre de 1.979 y publicado en el B.O.E. del día 10 del mismo mes (57),

comunicación. En relación con el nuevo *Código de Procedura Penal*, aprobado por Decreto del Presidente de la República de 22 de septiembre de 1988, la presunción de inocencia ha sido invocada fundamentalmente en relación con la abolición de la absolución con fórmula dubitativa: cfr., CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, Turín, 1988, págs. 42 y sigs.; CRISTIANI, *Manuale del nuovo processo penale*, Turín, 1989, págs. 40-42.

(56) El PIDCP, junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y un Protocolo Facultativo, fueron elaborados en el seno de las Naciones Unidas, cuya Asamblea General los aprobó el 16 de diciembre de 1.966. La entrada en vigor del PIDCP se produjo el 23 de marzo de 1.976, al alcanzarse el mínimo de ratificaciones necesario. En España, forma parte de nuestro Derecho interno desde su publicación en el B.O.E., el 30 de abril de 1.977. Conviene subrayar que el derecho a la presunción de inocencia aparece reconocido únicamente en el PIDCP, no en el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que no hay referencia alguna ni a la presunción de inocencia ni a ninguna materia relacionada con el derecho de defensa, como erróneamente sostiene VAZQUEZ SOTELLO, *Presunción de inocencia ...*, cit., pág. 243.

(57) El CEDH fue elaborado en el seno del Consejo de Europa; aprobado el 4 de noviembre de 1.950 en Roma, entra en vigor el 3 de septiembre de 1.953. En España, forma parte de nuestro ordenamiento interno desde su publicación en el B.O.E., el 10 de octubre de 1.979. Sobre la incidencia

establece, en su art. 6.3, que "toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada".

Tanto el art. 14.2 del PIDCP como el art. 6.2 del CEDH, se inspiran directamente en lo dispuesto por el art. 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante, DUDH), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1.948, según el cual "toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".

Los preceptos internacionales que se acaban de mencionar forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, de tal forma que no son meros puntos de referencia a tener en cuenta para determinar el contenido del último inciso de art. 24.2 de la Constitución, sino que son normas jurídicas vigentes, de rango, cuando menos, legal (58), que vinculan a todos los

de este Convenio en materia procesal penal, es de gran interés el trabajo de MORENILLA RODRIGUEZ, "Las garantías del proceso penal según el Convenio Europeo de Derechos Humanos", en *Poder Judicial*, núm. especial II, *Justicia Penal*, 1987, y especialmente, con referencia a la presunción de inocencia, págs. 208-211.

(58) La cuestión del rango de las normas contenidas en los tratados internacionales que han pasado a formar parte de nuestro ordenamiento interno es discutida. TOKAS-RANOW FERNANDEZ, *Curso de Derecho Administrativo*, (con GARCIA DE ENTERRIA), reimp. de la 4ª ed., Madrid, 1.986, pág. 169, sostiene que en todos aquellos casos en los que, de acuerdo con el art. 94 de la Constitución, es preceptiva la previa autorización de las Cortes, es claro que las normas de un Tratado válidamente celebrado "pueden y deben ser tenidas como leyes". Para este

poderes públicos y deben ser directamente aplicadas por los Jueces y Tribunales.

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que el art. 10.2 de la Constitución ordena que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". De acuerdo con este precepto, pues, el derecho a la presunción de inocencia reconocido por el último inciso del art. 24.2 de la Constitución debe interpretarse de conformidad con lo dispuesto por el art. 11.1 de la DUDH, el art. 14.2 del PIDCP y el art. 6.2 de la CEDH.

11. Esto sentado, lo que interesa, de cara a esclarecer el contenido que pueda tener el derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la Constitución, es determinar qué es lo que quieren decir los textos internacionales cuando se refieren a la presunción de inocencia.

Pues bien, para dar respuesta a esta cuestión conviene tener en cuenta que los preceptos internacionales a los que nos estamos refiriendo enlazan directamente con la tradición

autor, de lo dispuesto por el art. 96 en cuanto a la modificación de los tratados no cabe deducir que el tratado sea superior a la Ley, y, menos aún, pueda sostenerse una posible supraconstitucionalidad de los Tratados internacionales. MORENILLA RODRIGUEZ, "Las garantías...", cit., defiende la primacía de los tratados sobre las leyes internas, con cita de abundante doctrina favorable a esta posición.

jurídica anglosajona (59), en la que la presunción de inocencia constituye un principio fundamental del sistema probatorio, que determina que la carga de la prueba de la culpabilidad pesa siempre sobre la parte acusadora. Presunción de inocencia y prueba de la culpabilidad a cargo de la acusación son, pues, conceptos equivalentes en los sistemas jurídicos del Área del *common law* (60).

(59) El entronque de las normas de los textos internacionales sobre derechos humanos que se refieren a la presunción de inocencia con la tradición jurídica anglosajona es generalmente reconocido: AKODIO, "La tutela della libertà personale dell'imputato nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo", *Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale*, 1.967, pág. 867; ILLUMINATI, *La presunzione ...*, cit., pág. 27 y n. 67.

(60) Ya MITTERMAIER, *Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en Ecosse et dans l'Amérique du Nord*, Paris, 1.868, pág. 370, al enumerar los principios fundamentales del sistema de la prueba en el derecho inglés, escocés y americano, colocaba en primer lugar el de que "todo acusado tiene para sí la presunción de que es inocente, de tal suerte que la prueba completa de su culpabilidad está a cargo del acusador". NOKES, *An Introduction to evidence*, Londres, 1956, pág. 63 explica la presunción de inocencia de la siguiente forma: "There is a presumption of law that a person accused of a crime ... is innocent; or, as it is sometimes said, he is presumed innocent until he is proved guilty... Yet on accusation another rule comes in operation, that is, he who asserts must prove; both rules cast the burden of proof upon the prosecution...", concluyendo, en fin, en relación con la presunción de inocencia: "it has probably influenced the standard of proof in criminal trials, and it undoubtedly has the advantage of reminding the jury that suspicion is not evidence". La presunción de inocencia se relaciona, pues, con la carga de la prueba, que se arroja sobre la acusación y con el llamado *standard of proof*, que, en el proceso penal, y precisamente como corolario de la presunción de inocencia, supone la exigencia de que la culpabilidad quede probada *beyond reasonable doubt*. En el mismo sentido, pero con referencia al Derecho de los Estados Unidos, GENTILE, "Il diritto delle prove penali", en la obra colectiva *Il processo penale negli Stati Uniti d'America*, al cuidado de AKODIO y BASSIGNI, págs. 205 y 221, sobre todo. Destaca GENTILE cómo el reconocimiento de la presunción de inocencia y de la carga de la prueba de la culpabilidad del imputado "beyond a reasonable doubt" a cargo de la acusación, es obra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que hace derivar dichos principios directamente de los conceptos de *due process* y de *fundamental fairness*, expresamente recogidos en la Quinta Enmienda de la Constitución.

En los textos internacionales sobre derechos humanos, la presunción de inocencia es una regla que juega, por tanto, en materia probatoria, arrojando la carga de la prueba de la culpabilidad del imputado sobre la parte acusadora. La acusación tendrá, pues, que aportar los materiales probatorios al proceso y conseguir, con ellos, probar la culpabilidad del acusado "beyond any reasonable doubt"; si, al final, queda en el juzgador alguna duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, el pronunciamiento final será necesariamente absolutario.

D) RESULTADO DE LA INVESTIGACION PRECEDENTE: TRIPLE SIGNIFICADO DEL ENUNCIADO "PRESUNCION DE INOCENCIA".

12. El examen de los textos internacionales sobre derechos humanos, del art. 27.2 de la Constitución italiana y del art. IX de la DDHC nos ha puesto en presencia de tres distintos significados del enunciado "presunción de inocencia":

1º) La presunción de inocencia podría ser, en primer lugar, el concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, concretamente el proceso penal de corte liberal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. Este es el significado que tiene la presunción de inocencia en el debate doctrinal en torno a las distintas concepciones del proceso penal defendidas por las diferentes escuelas penales italianas.

22) La presunción de inocencia podría ser, en segundo término, un postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculcado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. Este es el sentido que hay que atribuir a la invocación de la presunción de inocencia en el art. IX de la DDHC de 1.789.

32) Finalmente, la presunción de inocencia podría ser una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del inculcado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada. Este es el significado que se da a la presunción de inocencia en los sistemas jurídicos de influencia anglosajona y el que debe atribuirse a los arts. 11.1 de la DUDH, 14.2 del PIDCP y 6.2 del CEDH.

13. Pues bien, identificados tres distintos significados posibles del derecho a la presunción de inocencia, conviene preguntarse a cuál o a cuáles de ellos se refiera el art. 24.2 de la Constitución. Para empezar, es seguro que el derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la Constitución encierra una serie de exigencias en cuanto a la prueba de la culpabilidad del imputado. Este es el contenido que se da al derecho a la presunción de inocencia en los textos

internacionales sobre derechos humanos, contenido que debe entenderse asumido en el reconocimiento constitucional del derecho a la presunción de inocencia, ya que dichos textos internacionales -que forman parte de nuestro Derecho vigente- son, por mandato del art. 10.2 de la Constitución, criterio interpretativo que necesariamente ha de tenerse en cuenta para determinar el alcance de los derechos y garantías reconocidos por el art. 24.2. No debe extrañar, pues, que, desde el primer momento, tanto la jurisprudencia constitucional como la del Tribunal Supremo, hayan relacionado el derecho a la presunción de inocencia con la disciplina de la prueba en el proceso penal (61).

Pero, aparte de la incidencia de la presunción de inocencia en materia probatoria, no nos parece que exista obstáculo alguno que impida entender que el derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la Constitución incluye también una serie de exigencias en cuanto a la disciplina del tratamiento del imputado (62). En este sentido,

(61) Esta es el terreno en el que se plantea la cuestión en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de julio de 1.981, de la que parten todos los desarrollos jurisprudenciales ulteriores, tanto del propio Tribunal Constitucional como de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

(62) Las normas internacionales sobre derechos humanos, si se interpretan con rigor, no permiten establecer una relación entre derecho a la presunción de inocencia y tratamiento del imputado durante el proceso; el tenor literal de dichas normas establece claramente una vinculación entre derecho a ser presumido inocente y prueba de la culpabilidad, limitando así el alcance del derecho a ese aspecto concreto. En efecto, los arts. 11.1 DUDH, 14.2 PIDCP y 6.2 CEDH, coinciden en reconocer a toda persona acusada de un delito el derecho a ser presumida inocente "until proved guilty according to law". Con referencia al art. 6.2 CEDH, la doctrina italiana ha percibido la dificultad de enlazar lo dispuesto en dicho precepto con la disciplina del tratamiento del imputado; en este sentido,

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional parece admitir el juego del derecho a la presunción de inocencia en materia

ANODIO "La tutela de la libertad personal..." cit., págs. 866 y sigs., para quien dicho precepto no incide de ninguna manera en la disciplina de la libertad personal; CHIAVARIO, *Processo e garanzia della persona*, t. II, cit., págs. 325 y sigs., especialmente, pág. 326, nota 45, defendiendo la aplicabilidad de los arts. 14.2 PIDCP y 6.2 CEDH en el campo del tratamiento del imputado, no deja de mencionar las dificultades interpretativas que esta tesis plantea. Ante este limitado alcance del derecho a la presunción de inocencia en los textos internacionales cabe preguntarse si la interpretación del art. 24.2 de nuestra Constitución conforme a lo dispuesto en esos textos impide que se atribuya al derecho fundamental a la presunción de inocencia de nuestra ley fundamental un contenido más rico, que incluya significados no presentes en los preceptos internacionales. A nuestro juicio, la respuesta a esta cuestión debe ser negativa: nada impide atribuir al derecho a la presunción de inocencia de nuestra Constitución un alcance mayor que el que se da a dicho derecho en los textos internacionales sobre derechos humanos; lo único que no se podría hacer, sin vulnerar la regla interpretativa del art. 10.2 de la Constitución, es negar al derecho a la presunción de inocencia toda eficacia en el ámbito probatorio, o atribuirle algún significado incompatible con dicha eficacia, pero no se ve razón alguna para no permitir que, a la eficacia del derecho a la presunción de inocencia como regla probatoria, se añadan otros significados no incompatibles con éste. Debe tenerse en cuenta, además, que el art. 24.2 de la Constitución, tal y como está redactado, reconoce el derecho de todos "a la presunción de inocencia", sin más precisiones, no vinculando, por tanto, este derecho, a ningún campo de actuación determinado, a diferencia de lo que sucede con los preceptos internacionales, cuya redacción inserta el derecho a la presunción de inocencia en el terreno de la prueba, o con el art. IX de la DDHC, que, como se vió más arriba, relaciona la presunción de inocencia con el régimen de la prisión provisional. El tenor literal del art. 24.2 permite, por tanto, atribuir al derecho a la presunción de inocencia la máxima amplitud, al no vincularlo a ninguna parcela concreta de la actuación punitiva estatal. Por lo demás, nuestra doctrina viene relacionando la presunción de inocencia con el tratamiento del imputado durante el proceso, extrayendo consecuencias concretas en cuanto a prisión provisional y procesamiento. Así, por ejemplo, MORENO CATENA, "Eu torno a la prisión provisional. Análisis de la Ley de 22 de abril de 1980", en *revista de Derecho Procesal*, 1981, pág. 642 y sigs.; RODRIGUEZ RAMOS, "Presunción de inocencia no minimizada", en *La Ley*, 1983-4, pág. 1251; VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia...*, cit., págs. 301-303; MASCARELL NAVARRO, "La carga de la prueba y la presunción de inocencia", en *Justicia* 1987, III, págs. 619-623; MORENO CATENA, *Derecho Procesal* (con Gimeno, Almagro y Cortés), Valencia, 1989, tomo II, págs. 381-382; COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON, *Derecho Penal. Parte General*, 3ª ed., Valencia, 1991, págs. 77-78; ORTELLS RAMOS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), Barcelona, 1991, III, págs. 538, 540, 542, 557 y 575-577.

de medidas cautelares, especialmente en cuanto al régimen de libertad y prisión provisional (63).

Finalmente, tampoco puede negarse, a nuestro juicio, el significado de la presunción de inocencia como criterio inspirador de todo el ordenamiento procesal penal, imponiendo el modelo procesal de corte liberal centrado en las garantías del inculpado frente a la actuación punitiva estatal. La presunción de inocencia vendría así a proyectarse sobre todos los demás derechos y garantías reconocidos al inculpado por la propia Constitución y por las leyes procesales, dotándolos de un contenido que, parafraseando a CARRARA, podría expresarse

163) El voto particular del Magistrado Escudero del Corral a la sentencia de 28 de julio de 1.981 apuntaba ya que el reconocimiento constitucional a la presunción de inocencia habría de permitir al Tribunal Constitucional "el examen del significado de las medidas adoptadas durante la sustanciación del proceso, evitando que éstas pudieran tener un carácter punitivo, distinto del cautelar". La sentencia 41/1.982, de 2 de julio, al resolver un recurso de amparo dirigido contra una resolución judicial que decretaba la prisión preventiva del recurrente, refiriéndose a los preceptos constitucionales que disciplinan la institución de la prisión provisional, incluye entre ellos el art. 24.2, en cuanto dispone que todos tienen derecho a la presunción de inocencia (F.J. 2º). Más claramente aún, la sentencia 66/1.984 contiene la siguiente declaración general, con claros ecos de la terminología usada por la doctrina italiana: "es conocido que la disposición que declara (...) que todos tienen derecho a la presunción de inocencia contiene una regla del juicio con relevancia en lo que atañe a la prueba y, además, una regla de tratamiento del imputado (...), regla que proscrib[e] que pueda ser tenido por culpable en tanto su culpabilidad no haya sido legalmente declarada". El Tribunal Constitucional es consciente de que se halla ante dos reglas diferentes, de tal forma que es preciso identificar, ante una denuncia de violación de la presunción de inocencia cuál de esas dos reglas se estima vulnerada. En este caso, se aprecia que "no es aquella primera significación de la presunción de inocencia la que se hace valer en el presente caso (...). Es la otra regla de la presunción de inocencia -la del tratamiento del imputado- la que se trae al debate (...)". Finalmente, la sentencia 108/1.984, vincula también el derecho a la presunción de inocencia con la disciplina del tratamiento del imputado, estableciendo una doctrina general de la que se hacen derivar del derecho a la presunción de inocencia una serie de exigencias en materia de adopción de medidas cautelares.

así; cuando la Constitución ordena que todos sean juzgados por el Juez ordinario prdeterminado por la ley, que a todos se les garanticen los derechos a la defensa y a la asistencia de Letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia, no pronuncia sino estas solas palabras: "haced esto, porque el hombre de quien vosotros sospecháis es inocente, y no podéis negarle su inocencia mientras no hayáis demostrado su culpabilidad, y no podéis llegar a esa demostración, si no marcháis por el camino que os señalo" (64).

Los diversos significados que se pueden atribuir a la expresión "presunción de inocencia" tienen, como se ha visto, un origen histórico diferente, nacen en momentos, lugares y culturas jurídicas distintas y dan respuesta a preocupaciones de muy diferente naturaleza. Los únicos lazos que vinculan a los tres campos de actuación del derecho a la presunción de inocencia son -aparte del dato lingüístico de referirse a realidades que se designan con una misma expresión- el de estar relacionados los tres con el proceso penal -o, más ampliamente, con la actuación punitiva estatal- y el de responder los tres, en último término, a una misma

(64) Cfr. CARRARA, "Derecho penal y Procedimiento Penal", pág. 15, cit. *supra*, nota 31

preocupación de justicia que se puede resumir en la exigencia elemental de que el inocente no sea castigado.

Ello hace necesario que cuando se trata del derecho a la presunción de inocencia, se especifique de manera muy clara a cuál o a cuáles de sus aspectos se hace referencia (65).

(65) El empeño en tratar el derecho a la presunción de inocencia como una entidad unitaria conduce a resultados insatisfactorios. En este empeño está el origen de muchos equívocos que oscurecen con gran frecuencia el discurso en las elaboraciones acerca de este derecho. Así, por ejemplo, en las páginas que VAZQUEZ SOTELO dedica a exponer las "objeciones levantadas contra la 'presunción de inocencia'" desde diferentes posiciones doctrinales, se presentan, como referidas a una misma realidad, teorías que se refieren a cosas diferentes. Aparecen, por un lado, las críticas a la presunción de inocencia lanzadas por la escuela positiva italiana y por MANZINI, y, por otro, ciertos razonamientos de BETTIOL que VAZQUEZ SOTELO considera impugnadores de la presunción de inocencia. Aunque, ciertamente, todas esas teorías se dirigen contra algo designado con la expresión presunción de inocencia, resulta claro que las críticas de la escuela positiva y las de MANZINI no tienen el mismo blanco que las de BETTIOL. Aquellos, niegan la presunción de inocencia tal y como la entendía la escuela clásica, como principio inspirador de todo el proceso penal; al criticar la presunción de inocencia, están criticando el modelo procesal penal liberal defendido por CARRARA y su escuela. El discurso de BETTIOL se mueva en un plano completamente diferente, concretamente, al de la regla de decisión en caso de incertidumbre sobre los hechos; BETTIOL admite que en este caso la sentencia ha de inclinarse en favor del reo, pero rechaza que ello derive de una para él inexistente presunción de inocencia. Lo que hace BETTIOL, en definitiva, es, simplemente, poner de manifiesto algo que el propio VAZQUEZ SOTELO proclama más adelante, a saber, que la llamada presunción de inocencia no es, en sentido técnico, una presunción. Como se ve, VAZQUEZ SOTELO incurre aquí en una confusión derivada de no haber entendido bien el carácter polisémico del anunciado "presunción de inocencia", al presentar como dirigidas contra una misma realidad teorías que atacan realidades diferentes (VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia del imputado* ..., cit., págs. 244 a 257).

Son también frecuentes los equívocos y confusiones cuando se trata acerca de cuestiones relacionadas con la naturaleza del derecho a la presunción de inocencia. Así, la discusión sobre si la llamada "presunción de inocencia" es o no una presunción en sentido técnico o si se trata más bien de una "verdad interina" o de una "ficción", tiene interés para entender el juego del derecho a la presunción de inocencia en el ámbito de la prueba, pero no resulta útil para determinar el alcance de la presunción de inocencia en el ámbito del tratamiento del imputado, ya que los conceptos de "presunción", "verdad interina" o "ficción" son conceptos cuyo campo de actuación es el probatorio y no tienen significado alguno en el ámbito del tratamiento del imputado. La cuestión aparece recurrentemente en los estudios de carácter general acerca del derecho que

Nuestra investigación posterior se centrará en la vertiente probatoria de dicho derecho fundamental. Intentaremos

nos ocupa. Así, VAZQUEZ SOTELO, ob. cit., págs. 268 a 279 la plantea como un problema de "construcción dogmática de la 'presunción de inocencia'". En realidad, el derecho a la presunción de inocencia necesita no una, sino tres "construcciones dogmáticas": la que realiza VAZQUEZ SOTELO vale solamente para la presunción de inocencia entendida como regla probatoria, pero resulta inútil para las otras dimensiones del derecho fundamental. Lo mismo cabe decir de las reflexiones de ROMERO ARIAS, *La presunción de inocencia*, cit., págs. 38 a 45; de GUERRA SAN MARTIN en "El derecho a la presunción de inocencia", (con BELLOCH y TORRES), cit., págs. 623 y sigs. y MASCARELL NAVARRO, "La carga de la prueba y la presunción de inocencia", cit. pág. 613.

Otro curioso ejemplo de confusiones derivadas de no deslindar debidamente los tres diferentes significados de la expresión "derecho a la presunción de inocencia" se encuentra en la cuestión de la determinación de los momentos en los que nace y se extingue este derecho. Confusiones de este tipo se pueden encontrar en GUERRA SAN MARTIN, BELLOCH JULBE y TORRES Y LOPEZ DE LA CALLE, "El derecho a la presunción de inocencia", cit., págs. 628 a 630. Preguntándose el primero de estos Magistrados acerca del nacimiento del derecho a la presunción de inocencia, su respuesta es que este derecho "nace simultáneamente con la acusación penal", momento que, en nuestro sistema procesal coincide con el de "la formulación del escrito de calificación provisional". Para el autor, "hasta este momento en realidad no interesa una presunción de inocencia, pues donde juega es en la decisión jurisdiccional final, cuando de una vez por todas se declara a una persona culpable o inocente, y esta decisión no puede tener lugar mientras no hay una parte que solicita la condena". Este último párrafo revela claramente que la delimitación temporal de la eficacia del derecho a la presunción de inocencia se hace pensando en la vertiente probatoria de este derecho, que es la que ha de ser tenida en cuenta precisamente en la decisión final. Así determinado el momento del nacimiento del derecho, pasa GUERRA SAN MARTIN a rechazar la tesis defendida por algunos según la cual "la presunción de inocencia opera desde el momento en que la autoridad judicial, o la gubernativa, proyecta sus sospechas sobre persona determinada"; primera confusión: esta tesis no es necesariamente incompatible con la del autor, puesto que se refiere a un ámbito de actuación de la presunción de inocencia diferente. Finalmente, se plantea el Magistrado el problema de encajar la eficacia del derecho a la presunción de inocencia en el terreno de la prisión provisional dentro del marco temporal por ellos previamente definido. El empeño es difícil, puesto que la prisión provisional se acuerda generalmente en la fase de instrucción del proceso, antes, por tanto del momento de la calificación provisional, por lo que, según el propio autor, aún no habría nacido el derecho del imputado a la presunción de inocencia. Si aún no ha nacido el derecho ¿cómo puede jugar cuando se acuerda la prisión provisional? La dificultad es salvada mediante una pirueta dialéctica: la tesis expuesta sobre el nacimiento del derecho "no es obstáculo -dice GUERRA- para que el derecho a la presunción de inocencia pueda anticipar efectos favorables sobre la persona implicada en el proceso penal, incluso con anterioridad a ese momento, como puede ser el caso de la prisión o libertad provisional. Pero formalmente el derecho no surge, como queda dicho, hasta que la parte

delimitar cuál es el alcance concreto que la presunción de inocencia tiene en relación con la prueba y la fijación de los hechos y prestaremos especial atención al problema de en qué medida puede dicha presunción verse afectada por la fijación de la culpabilidad del acusado a partir de los materiales reunidos durante la investigación policial y la instrucción del proceso. No nos ocuparemos, por tanto, de la incidencia de la presunción constitucional de inocencia en el tratamiento del inculcado, ni tampoco del posible juego de la presunción de inocencia como criterio inspirador de todo el ordenamiento procesal penal.

III. AMBITO DE APLICACION DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA.

14. Como hemos visto, los antecedentes del derecho constitucional a la presunción de inocencia se encuentran directamente referidos al proceso penal. Hay constancia, por lo demás, de que los redactores de la Constitución consideraban que el número 2 del art. 24 se refería precisamente al proceso penal, excluyendo que pudiera tener

acusadora deduce su pretensión condenatoria". El razonamiento no se sostiene lo más mínimo; ¿cómo se puede decir que la tesis de que el nacimiento del derecho se produce con la calificación provisional *no es obstáculo* para que el derecho pueda desplegar ciertos efectos antes de ese momento? El problema está en que no se han sabido separar los distintos significados que tiene el derecho a la presunción de inocencia, cada uno de los cuales reclama una solución diferente en materia de delimitación de la eficacia en el tiempo del derecho.

aplicación lo dispuesto por ese número en procesos no penales (66). El Tribunal Constitucional, sin embargo, viene considerando que los derechos reconocidos por el art. 24.2 de la Constitución no son exclusivos del orden penal, sino que extienden su eficacia a Ámbitos diferentes de la actuación de los poderes públicos.

Por lo que se refiere al derecho fundamental que nos ocupa, ya la STC 13/1982, de 1 de abril decía que "el deracho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe entenderse también que preside la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos".

A continuación, se va a examinar brevemente la jurisprudencia constitucional que ampara la aplicación del derecho a la presunción de inocencia en ciertos procesos civiles, en procesos laborales por despido y, finalmente, en procedimientos administrativos sancionadores.

(66) En la Comisión Constitucional del Congreso fue rechazada una enmienda que pretendía dar al actual art. 24.2 una nueva redacción, para que dentro de él tuvieran cabida no sólo los procesos penales, sino también los civiles y los contencioso-administrativos. El enmendante sostenía, refiriéndose a la redacción actual, que "es evidente que *solamente caben los procesos penales* y que quedan excluidos de esta redacción los juicios civiles y los contencioso-administrativos". Oponiéndose a la enmienda, uno de los ponentes de la Constitución, el Sr. PECES BARBA, afirmaba que "efectivamente, este número dos se refiere al proceso penal": *cit. Constitución Española. Trabajos Parlamentarios*, Cortes Generales, Servicio de Estudios y Publicaciones, tomo I, págs. 1118-1121.

A) LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN PROCESOS CIVILES.

15. En el ámbito de los procesos jurisdiccionales civiles, el Tribunal Constitucional aplicó por primera vez el derecho a la presunción de inocencia en relación con un proceso incidental sobre modificación de medidas provisionales de separación matrimonial. Las medidas provisionales inicialmente acordadas habían concedido la custodia de los hijos a la madre; en el proceso incidental, el marido solicitaba que se le confiara a él dicha custodia. En primera instancia se estima la demanda, pero, apelada la sentencia, la Audiencia Provincial la revoca, ordenando que la custodia de los hijos continuara confiada a la madre. La Audiencia estima la apelación basándose en una imputación de homosexualidad, dirigida por la apelante contra el marido, imputación que el propio Tribunal entiende no probada. Se considera suficiente una "sospecha" grave de homosexualidad del marido para acceder a la petición de la apelante y revocar la sentencia de primera instancia. Contra la sentencia de la Audiencia, el marido recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando, entre otras cosas, vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. El Tribunal Constitucional estima el recurso y otorga el amparo al recurrente en la Sentencia 13/1982, de 1 de abril.

La vulneración del derecho a la presunción de inocencia se produce, para el Tribunal Constitucional, porque la Audiencia, "basándose en un hecho que expresamente considera no probado,

ha extraído de él consecuencias jurídicas que limitan claramente los derechos que al padre pudieran corresponderle" (f.j. 4).

A nuestro juicio, la aplicación que hace esta sentencia del derecho a la presunción de inocencia es muy discutible. En efecto, parece claro que una vulneración del derecho a la presunción de inocencia no puede producirse más que a través de una resolución que considere a alguien culpable de un hecho ilícito. Ahora bien, la sentencia de la Audiencia ¿considera al que luego sería recurrente en amparo culpable de alguna transgresión del ordenamiento jurídico? Nos parece claro que no es así: el juicio acerca de si el apelado es o no homosexual no es un juicio de culpabilidad; no se trata de determinar si el sujeto en cuestión es o no culpable de determinados actos ilícitos -la homosexualidad, en sí misma, no lo es-, ni tampoco la consecuencia que el Tribunal vincula a la sospecha de homosexualidad -la privación de la custodia de los hijos- es una sanción contra un acto ilícito. El proceder de la Audiencia, al resolver en contra del apelado, basándose en una simple sospecha de homosexualidad puede no ser muy acertado, pero no encierra ningún juicio de culpabilidad y, por tanto, difícilmente puede vulnerar el derecho a la presunción de inocencia de aquél. En realidad, en la STC 13/1.982 el Tribunal Constitucional parece que ha buscado la justicia del caso concreto, frente a una resolución judicial que parecía injusta y se ha servido de una extraña aplicación del derecho a la presunción de inocencia para llegar al resultado deseado.

No creemos que la motivación de esta sentencia deba ser tomada como doctrina general, aplicable a otros procesos semejantes.

Si bien se mira, en el proceso civil a que se refiere la STC 13/1982, como en la generalidad de los procesos civiles, la cuestión litigiosa se plantea en términos tales que -como acertadamente observa VAZQUEZ SOTELLO- "no puede reconducirse propiamente a la culpabilidad o la inocencia, sino al cumplimiento o incumplimiento de contratos o negocios jurídicos y a la tutela de derechos o situaciones jurídicas protegibles" (67); por esta razón, el proceso civil no suele ser campo apropiado para la aplicación del derecho a la presunción de inocencia. En este sentido, el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que "sólo un abuso del lenguaje permite extender esta categoría (se refiere a la presunción de inocencia) a la situación de las partes en una relación

(67) VAZQUEZ SOTELLO, "Presunción de inocencia" del imputado ..., cit., págs. 300-301. Refiriéndose concretamente a la cuestión de la decisión judicial sobre custodia de los hijos, RUIZ VADILLO, "Algunas breves consideraciones ...", cit., pág. 88, observa que "en relación con la protección de los menores en orden a quien hayan de ser confiados, no funcionan las ideas de culpa, de reproche ni por tanto de presunción de inocencia de los progenitores, sino únicamente el interés del hijo menor o incapacitado, y que en tal sentido, si el juez decide que queden al cuidado del padre o de la madre por motivos especiales (cfr. art. 159 del Código civil), ello no supone un juicio de valor directo sobre el comportamiento de los padres, sino una apreciación destinada única y exclusivamente en beneficio del hijo".

contractual" (68), aunque luego no siempre haya sido consecuente con esta afirmación (69).

Si se tiene en cuenta, además, que, como inmediatamente se verá, el Tribunal Constitucional parece estar dando marcha atrás en su tendencia inicial a extender el ámbito de la presunción de inocencia más allá de la actividad estatal propiamente sancionadora, cabe esperar que quede pronto en el olvido la doctrina sentada por la STC 13/1982.

B) LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN PROCESOS LABORALES POR DESPIDO.

16. Otro campo en el que el derecho a la presunción de inocencia ha encontrado aplicación es el de los procesos laborales por despido. Inicialmente, el Tribunal Constitucional rechazó que el derecho a la presunción de inocencia pudiera jugar en este ámbito. Así, el Auto 213/82, de 9 de junio, decía que "la consideración por los Tribunales laborales de que una conducta implica incumplimiento

(68) Auto 106/85, de 13 de febrero; por lo demás, aunque la STC 149/87, de 30 de septiembre, considera aplicable la presunción de inocencia a los procesos de separación matrimonial, el Auto 851/85, de 4 de diciembre, precisa que el derecho a la presunción de inocencia encaja difícilmente en este tipo de proceso "en donde la tendencia legislativa es a excluir el elemento 'culpa'". Sobre estas cuestiones, cfr. MURZA ESPARZA, "El mínimo probatorio en la jurisprudencia constitucional", en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 1988, núm. 6, págs. 849-850.

(69) Cfr. STC 147/87 de 25 de septiembre, que no parece ver inconveniente en la aplicación de la presunción de inocencia en un conflicto entre un particular y una entidad aseguradora en el que aquél reclamaba a ésta una cantidad.

contractual o falta laboral no incluye juicio alguno sobre la culpabilidad o inocencia del recurrente, cuyo derecho a ser presumido inocente no puede, en consecuencia, haberse vulnerado".

Más adelante, en las sentencias 24/84, de 23 de febrero y 62/84, de 21 de mayo, el Tribunal Constitucional, aunque no afirma expresamente que el derecho a la presunción de inocencia sea aplicable en procesos de despido, entra a enjuiciar posibles vulneraciones de dicho derecho cometidas en procesos de ese tipo (70). En las sentencias 36/85 y 37/85, ambas de 8 de marzo, se declara ya expresamente la aplicabilidad del derecho a la presunción de inocencia en procesos laborales por despido.

No obstante, en la última de las sentencias citadas, el Tribunal Constitucional parece querer matizar el alcance con el que reconoce eficacia a la presunción de inocencia en el terreno del proceso laboral por despido. En efecto, empieza el Tribunal Constitucional por reconocer que el proceso penal y el procedimiento administrativo sancionador son los "ámbitos naturales" de actuación de la presunción de inocencia. Partiendo de esta premisa, la aplicación del derecho a la

(70) JAEN VALLEJO, *La presunción de inocencia* ..., cit., págs. 30-31, aludiendo a la STC 24/84, observa que si bien esta sentencia "no se refería estrictamente a la presunción de inocencia ... y tampoco se hizo en ella declaración expresa sobre su aplicación al ámbito laboral, sí aceptó el enjuiciamiento de una sentencia judicial declaratoria de la procedencia del despido desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia".

presunción de inocencia, fuera de estos "ámbitos naturales", en el concreto supuesto de proceso por despido de que trata la sentencia, se justifica en razón de dos circunstancias concretas que concurren en el caso: primero, que la conducta que se imputó a la recurrente como causa de despido podría ser incluso objeto de persecución penal y, segundo, que, habiéndose basado el recurso de suplicación que, en su día, se formuló ante el TCT en vulneración del derecho a la presunción de inocencia, dicho Tribunal aceptó el motivo y entró a decidir sobre él, aunque finalmente entendiera que no existió la vulneración denunciada (71). Así, la sentencia 37/85, rectamente interpretada, no contiene en ningún modo un reconocimiento general de la eficacia de la presunción de inocencia en procesos laborales sobre impugnación de despidos disciplinarios; quedaba abierto el camino para rechazar la aplicabilidad de la presunción de inocencia en futuros procesos por despido si, por ejemplo, la causa de éste es una

(71) MUERZA ESPARZA, "El mínimo probatorio ...", cit., pág. 848, interpreta, a nuestro juicio, con tino, lo que el Tribunal Constitucional quiere decir; el derecho fundamental a la presunción de inocencia es aplicable a los procesos por despido "únicamente por la razón de que los Tribunales laborales lo vienen tomando en consideración". En efecto, antes de que el Tribunal Constitucional admitiera la eficacia de la presunción de inocencia en relación con los procesos laborales de despido, tanto la Sala Sexta del Tribunal Supremo como el extinguido Tribunal Central de Trabajo habían admitido recursos contra sentencias de Magistratura basadas en vulneración de la presunción de inocencia. Así lo demuestra la propia Sentencia del TCT de 20 de diciembre de 1.983, contra la que se dirigió el recurso de amparo que dio lugar a la STC 37/85. MASCARELL NAVARRO, "La carga de la prueba ...", cit., pág. 615 y JAEN VALLEJO, *La presunción de inocencia ...*, cit., págs. 31-32 mencionan otras resoluciones de los Tribunales casacionales laborales que aplican el derecho a la presunción de inocencia. Por lo demás, la aplicabilidad del derecho a la presunción de inocencia en el ámbito de los procesos laborales por despido disciplinario ya había sido defendida por VAZQUEZ SOTELO, "Presunción de inocencia" del imputado ..., cit., pág. 301.

conducta carente de relevancia penal y/o si los Tribunales laborales dejan de admitir el juego de la presunción de inocencia en ese tipo de procesos.

Las vacilaciones en el reconocimiento de plena eficacia a la presunción de inocencia en los procesos laborales de despido se han acentuado en la jurisprudencia más reciente, que apunta, incluso, hacia un posible cambio de opinión del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión. Así, la STC 6/1988, de 21 de enero, rechaza la aplicabilidad del derecho a la presunción de inocencia en el ámbito de un expediente administrativo que dio lugar al despido de un contratado laboral al servicio de la Administración. Refiriéndose a ese procedimiento administrativo, dice el Tribunal Constitucional: "ni el derecho al proceso debido, con todas las garantías, ni el de ser presumido inocente pueden tampoco desnaturalizarse, proyectándose en el ámbito de un procedimiento no jurisdiccional y cuyo sentido no fue el de dar ocasión al *ius puniendi* del Estado".

El anuncio de un posible cambio jurisprudencial está especialmente claro en la STC 81/1988, de 28 de abril, que resuelve un recurso de amparo contra una sentencia de Magistratura de Trabajo que se estima vulneradora del derecho a la presunción de inocencia del recurrente. El Tribunal Constitucional entra a considerar el motivo y, finalmente, desestima la demanda por considerar que no se ha producido vulneración de la presunción de inocencia. Esta sentencia del

Tribunal Constitucional, por tanto, acepta aún la eficacia del derecho fundamental a la presunción de inocencia en el ámbito de los procesos por despido. Sin embargo, en el fundamento jurídico segundo, hace el Tribunal Constitucional unas observaciones generales que parecen apuntar directamente hacia un próximo cambio de línea jurisprudencial sobre esta materia.

En efecto, tras reconocer que en otras ocasiones ha considerado aplicable el derecho a la presunción de inocencia en el ámbito de los procesos por despido, el Tribunal Constitucional matiza que, si lo ha hecho así, ha sido "en tanto en cuanto la jurisprudencia laboral ha venido y viene así sosteniéndolo" (72), para, inmediatamente después, poner en duda la validez de tal doctrina, afirmando que "son muy diversos los argumentos que contradicen la corrección" de la misma. La Sentencia menciona concretamente tres argumentos en contra de la aplicabilidad del derecho a la presunción de inocencia en los procesos laborales de despido: en primer lugar, recuerda el Tribunal Constitucional su doctrina inicial al respecto, refiriéndose concretamente al Auto 213/82, que, según se vio más arriba, rechazaba la aplicación de la presunción de inocencia en procesos de despido; en segundo término, se invocan los Tratados internacionales suscritos por España en materia de derechos humanos, así como otros textos internacionales (Recomendación 119 y Convenio 158 de la

(72) Así, el Tribunal Constitucional viene a dar la razón a MURZA ESPARZA, que ya en la STC 37/1985, había percibido el condicionamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional por la jurisprudencia de los Tribunales laborales (cfr. nota anterior).

O.I.T.), de los que, efectivamente no resulta vinculación alguna entre presunción de inocencia y proceso de despido; finalmente, el Tribunal Constitucional alude al carácter no necesario de la prueba en procesos, que, como el laboral, incluido el de despido, están regidos por el principio dispositivo.

Significativamente, el Tribunal Constitucional, tras enunciar estas razones contrarias a la eficacia de la presunción de inocencia en procesos de despido, concluye con el siguiente párrafo: "La resolución del presente caso no exige, sin embargo, adentrarse en esta *reconsideración de la aplicabilidad a procesos por despido del derecho fundamental*, ni determinar cuál podría ser el resultado de dicha revisión, *forzosamente matizadora de tal aplicabilidad*. La conclusión de tal debate, por lo demás, no impediría la efectividad de otras fuentes normativas que contienen exigencias semejantes al derecho referido, tales como los arts. 1.214 del Código Civil y 55 del Estatuto de los Trabajadores" (73).

A nuestro juicio, en el párrafo anterior el Tribunal Constitucional está anunciando claramente que pretende revisar su doctrina sobre aplicabilidad de la presunción de inocencia en procesos de despido; si no lo hace en la propia sentencia 81/1988 es porque "la resolución del caso no lo exige". Por otro lado, lanza el Tribunal Constitucional un mensaje a los

(73) STC 81/1988, de 28 de abril, F. J. 2, último párrafo; los subrayados son nuestros.

Tribunales laborales ordinarios, en el sentido de que lo mismo que hacen aplicando el derecho a la presunción de inocencia lo pueden hacer aplicando otros preceptos del ordenamiento jurídico de rango no constitucional, en concreto, los arts. 1.214 del Código Civil y 55 del Estatuto de los Trabajadores.

C) LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.

17. Muchos menos problemas y muchas menos dudas y vacilaciones presenta la jurisprudencia constitucional sobre aplicabilidad del derecho a la presunción de inocencia en el terreno de los procedimientos administrativos de carácter sancionador. Como ya ha quedado dicho más arriba, es éste, para el Tribunal Constitucional, uno de los "ámbitos naturales de actuación" del derecho fundamental (74). El Tribunal Constitucional, en efecto, ha extendido al ámbito del procedimiento administrativo sancionador la eficacia de todos los derechos y garantías que contempla el art. 24.2 de la Constitución, entre los cuales se encuentra el derecho a la presunción de inocencia (75). La aplicabilidad de este derecho

(74) STC 37/1985, de 8 de marzo, F. J. 2º.

(75) Son muy abundantes los pronunciamientos jurisprudenciales en este sentido; recientemente, la STC 29/1989, de 6 de febrero, refiriéndose al art. 24.2 de la Constitución decía que "es doctrina reiterada de este Tribunal que las garantías que este precepto constitucional impone por relación directa al proceso penal son igualmente aplicables al procedimiento administrativo sancionador, en tanto que manifestación del *ius puniendi* del Estado, y en la medida en que sean compatibles con la naturaleza de este tipo de procedimiento" (F. J. 6º). En términos muy semejantes, STC 58/1989, de 16 de marzo, F. J. 4º.

en relación con la actuación administrativa sancionadora es, por lo demás, defendida por la doctrina (76).

Son pocas, no obstante, las ocasiones en las que el Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse sobre el respeto del derecho a la presunción de inocencia en el seno de un procedimiento administrativo sancionador. La primera sentencia que se enfrenta a un problema de este tipo es la número 77/1983, de 3 de octubre, que resuelve un recurso de amparo interpuesto contra un acuerdo de un Gobierno Civil que imponía al recurrente una sanción pecuniaria. El recurrente alegaba que el acuerdo vulneraba su derecho a la presunción de inocencia, por considerar insuficiente la prueba en la que se había basado el Gobierno Civil para imponerle la sanción. El Tribunal Constitucional, sin hacerse cuestión de la aplicabilidad del derecho a la presunción de inocencia en procedimientos administrativos sancionadores, entra a examinar la alegada vulneración de dicho derecho, para, finalmente, descartar que se hubiera producido, ya que "el derecho a la presunción de inocencia no permite calibrar la mayor o menor

(76) VAZQUEZ SOTELG, "Presunción de inocencia" del imputado ..., cit., págs. 298-299, considera que "cabe imaginar procedimientos administrativos o actos singulares de la Administración que violan la presunción de inocencia"; las violaciones "pueden revestir la forma más solemne de las disposiciones administrativas (Reglamentos u Ordenes ministeriales) o ser simples actos administrativos"; especialmente, las violaciones se pueden producir en el "procedimiento sancionador, seguido por la Administración para la aplicación de sanciones administrativas (que suponen culpabilidad)". Por su parte, RODRIGUEZ RAMOS, "Presunción de inocencia no minimizada", cit., pág. 1.250, defiende también decididamente la aplicación de la presunción de inocencia en los procedimientos administrativos sancionadores, invocando un "realismo jurídico" que reclamaría "socalayar las ficciones y equiparar sanciones penales y administrativas a estos efectos".

abundancia de las pruebas ni la apreciación que de acuerdo con el ordenamiento legal hayan hecho los órganos de aplicación de la Ley" (77).

Las sentencias 74/1985, de 18 de junio y 192/1987, de 2 de diciembre, también se pronuncian sobre supuestas vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia en procedimientos administrativos sancionadores, concretamente, en expedientes disciplinarios seguidos contra internos en establecimientos penitenciarios, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento Penitenciario. En ambos casos, el Tribunal Constitucional entiende que no ha existido la vulneración alegada, estimando que los partes de los funcionarios de prisiones que dan lugar al inicio del expediente disciplinario constituyen, "dada la peculiaridad de los expedientes disciplinarios en materia disciplinaria", prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

A nuestro juicio, es ésta una doctrina rechazable, que contrasta con la que niega valor probatorio a la denuncia, la querrela o el atestado policial en el seno del proceso penal, ya que el parte funcional juega, dentro del procedimiento disciplinario penitenciario, un papel análogo al que tienen aquellos actos dentro del proceso penal. El Tribunal Constitucional no explica el porqué de esta diversa aplicación del derecho a la presunción de inocencia en el proceso penal y

(77) STC 77/1983, de 3 de octubre, F. J. 1º, segundo párrafo.

en los procedimientos sancionadores penitenciarios, ya que la simple alusión a la "peculiaridad de los expedientes disciplinarios en materia penitenciaria" no puede, en modo alguno, entenderse como justificación suficiente. Queda, por otra parte, en el aire la duda acerca de la posible extensión a otros procedimientos, distintos de los que se producen en el ámbito penitenciario, de esta perniciosa doctrina según la cual el parte o denuncia del funcionario que da lugar a la incoación de un procedimiento administrativo sancionador es prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia (78).

(78) La referencia a la "peculiaridad de los expedientes disciplinarios en materia disciplinaria" está en STC 192/1.987, de 2 de diciembre, F. J. 2º, apartado e). La argumentación de la sentencia 74/1.985, de 18 de junio es especialmente rechazable, en cuanto de ella parece desprenderse que el expedientado tendría la carga de aportar pruebas que desvirtúen las imputaciones contenidas en el pliego de cargos, lo que, a nuestro juicio, significa, lisa y llanamente, la negación de la presunción de inocencia. El fundamento jurídico tercero de esta sentencia dice lo siguiente: "El recurrente considera lesionado su derecho a la presunción de inocencia, porque no se ha podido desvirtuar la acusación contenida en el pliego de cargos y sólo con base en ella se le ha sancionado. En un procedimiento de este género, la alegación del recurrente carece de fundamento. Fue él quien decidió libremente no proponer prueba de descargo cuando recibió el pliego de cargo ..., y consta también que respecto a la "exposición *sic* y práctica de pruebas, a solicitud del interno" respondió que "no presenta ninguna" *sic* ... Siendo esto así, es evidente que la actividad probatoria de descargo no se ha producido, porque el interno así lo decidió; que, ante su pasividad, solo se presentó ante la Junta la imputación contra aquél formulada, y que ésta no pudo valorar un inexistente pliego de descargo y una inexistente actividad probatoria de descargo porque el interno decidió libremente no presentar ni la una ni la otra, sin que pueda imputarse a la Junta ni al Juez acto u omisión obstaculizadora o lesivos del derecho del recurrente a la presunción de inocencia, desvirtuada, según el parecer de la Junta, y luego, del Juez, en virtud de la imputación contenida "en los partes tanto del funcionario como en el de elevación del señor Jefe de Servicios", respecto a la cual el interno no ofreció negativa ni prueba alguna de su negativa". Como se ve, parece reprocharse al recurrente su inactividad en cuanto a la prueba de su inocencia, reproche que nos parece del todo impropio, pues esa inactividad está aparada precisamente por el derecho a la presunción de inocencia.

Más recientemente, la sentencia 219/1988, de 22 de diciembre, estimaba un recurso de amparo contra un acuerdo de un Gobierno Civil que imponía al recurrente una multa de tráfico, por entender que dicho acto vulneraba el derecho del recurrente a la presunción de inocencia (79).

En el ámbito de la actuación de la Administración, el juego del derecho a la presunción de inocencia se limita estrictamente a los procedimientos de carácter sancionador. El Tribunal Constitucional viene insistiendo en que no cabe extender la aplicación del derecho a la presunción de inocencia a procedimientos administrativos que no tengan ese carácter. Así, la sentencia 73/1985, en un recurso de amparo que arrancaba de una prohibición de entrada en un Casino acordada por el Director de Juegos, al amparo del art. 31.1 del Reglamento de Casinos de Juego y confirmada luego por el

(79) Al recurrente se le notificó denuncia como titular de un vehículo que había sido detectado circulando a velocidad superior a la autorizada. Recibida la denuncia, el recurrente alegó que él no conducía el vehículo, ofreciendo como prueba el testimonio de su esposa, y que no sabía quién conducía el vehículo, admitiendo como probable que lo hiciera alguno de sus hermanos. Hechas estas alagaciones, sin más trámites, el Gobierno Civil impone al recurrente sanción de multa y suspensión temporal del permiso de conducir. La autoridad gubernativa aplicó el art. 278 II del Código de la Circulación, según el cual, "si el conductor responsable de la infracción no fuese conocido, las primeras medidas del procedimiento se dirigirán a su identificación, a cuyo efecto se notificará la denuncia al titular del vehículo ..., interesando los datos de dicho conductor, con la advertencia de que podrá verse obligado al pago de la sanción pecuniaria que en su caso corresponda a la infracción si aquella no se lograse". El Tribunal Constitucional estima que el acuerdo sancionatorio recurrido vulnera el derecho a la presunción de inocencia del recurrente, ya que el art. 278 II del Código de la Circulación no exonera a la Autoridad de Tráfico de realizar las pertinentes diligencias de prueba para conseguir la identificación del conductor, y, pese a ello, se ha sancionado al titular del vehículo sin realizar ninguna comprobación acerca de la identidad del conductor.

Gobernador Civil, rechaza la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia al no tratarse de un procedimiento penal o sancionador. La sentencia 144/1987, de 23 de septiembre, por su parte, rechaza la aplicabilidad del derecho a la presunción de inocencia en relación con un expediente administrativo de clausura de una emisora de radio. Según esta última sentencia, el derecho a ser presumido inocente no podría impedir "la ejecución de los actos administrativos que arrancan del incumplimiento de reglamentos que no tienen carácter sancionatorio, pues no se puede decir que sea culpable aquel que, por no haber cumplido los requisitos reglamentariamente establecidos para el desarrollo de determinada actividad, no ha adquirido el derecho a llevarla a cabo" (80).

Como se ve, a la hora de delimitar los procedimientos administrativos sancionadores de los que no lo son, el Tribunal Constitucional se muestra bastante estricto, rechazando el juego de la presunción de inocencia respecto de actuaciones administrativas que, aunque formalmente no tengan carácter sancionador, materialmente suponen una importante limitación de la esfera jurídica del interesado, limitación que arranca de la propia conducta del mismo.

El campo del proceso penal sigue siendo, pese a todo, aquel en el que la presunción de inocencia alcanza su más

(80) STC 144/1.987, de 23 de septiembre, F.J. 22.

plena significación. Y al juego de la presunción de inocencia en este campo vamos a ceñir nuestra investigación. No debe olvidarse, por lo demás, que la presunción de inocencia es un concepto nacido dentro del proceso penal y que su aplicación a otras parcelas de la actuación estatal se encuentra estrechamente vinculada a la semejanza de estas últimas con la actuación punitiva propia del proceso penal, por lo que la investigación sobre el alcance del derecho a la presunción de inocencia en el seno de dicho proceso condiciona forzosamente la determinación de la eficacia del principio en otros ámbitos.

CAPITULO PRIMERO

PRESUNCION DE INOCENCIA, DETERMINACION DE LA CERTEZA DE LA
CULPABILIDAD Y DECISION EN CASO DE INCERTIDUMBRE.

CAPITULO PRIMERO

PRESUNCION DE INOCENCIA, DETERMINACION DE LA CERTEZA DE LA CULPABILIDAD Y DECISION EN CASO DE INCERTIDUMBRE.

I. LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y LA SENTENCIA PENAL.

1. El derecho a la presunción de inocencia, como todos los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, vincula a todos los poderes públicos (art. 53.1 de la Constitución) y, dada su naturaleza, esta vinculación se proyecta especialmente sobre aquellos poderes públicos a los que, en diferentes ámbitos, les está encomendada la depuración de responsabilidades derivadas de actos ilícitos con la imposición de las correspondientes sanciones a los infractores. De entre esos poderes públicos, la presunción de inocencia vincula de manera muy particular a los órganos jurisdiccionales del orden penal, a quienes corresponde en exclusiva la represión de los actos ilícitos de mayor trascendencia social, los castigados por el ordenamiento jurídico con una sanción penal.

Ahora bien, afirmada la vinculación de los Tribunales penales al derecho constitucional a la presunción de inocencia, conviene preguntarse en qué consiste tal vinculación. Pues bien, si el derecho a la presunción de inocencia no es otra cosa que el derecho de toda persona acusada de un delito a ser considerada inocente hasta que su

culpabilidad haya sido legalmente declarada (art. 6.2 CEDH), de la vinculación de los Tribunales penales a la presunción constitucional de inocencia podrían deducirse, al menos, las siguientes exigencias básicas:

19.- Los Tribunales penales deben considerar inocente al inculcado hasta que su culpabilidad haya sido declarada conforme a la Ley. En nuestro ordenamiento, la culpabilidad no puede considerarse legalmente declarada hasta la sentencia de instancia, por lo que, hasta ese momento, en todas las resoluciones que se dictan durante la sustanciación del proceso, los Tribunales penales han de partir de la inocencia del inculcado. Esta exigencia se proyecta básicamente sobre las resoluciones que afectan a la situación personal del inculcado durante el proceso, enlazando con la significación que los pensadores de la Ilustración dieron al postulado de la presunción de inocencia y que fue acogida por el art. IX de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.

20.- Los Tribunales penales no deben declarar la culpabilidad del acusado si la misma no pueda considerarse probada conforme a la ley. Esta exigencia se proyecta directamente sobre la sentencia penal de primera o única instancia, que es la resolución en la cual se produce por vez primera un pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

3ª.- Cuando una resolución de los órganos jurisdiccionales del orden penal -sea una resolución que afecte a la situación personal del inculcado, sea la propia sentencia de instancia- lesione el derecho a la presunción de inocencia del inculcado, los propios Tribunales penales deben reparar la infracción por medio de los recursos establecidos por las leyes procesales contra la resolución de que se trate.

No vamos a ocuparnos en este trabajo de la primera de las exigencias enunciadas. Aunque, ciertamente, la incidencia de la presunción de inocencia en las cuestiones relativas al tratamiento del inculcado durante el proceso y, muy especialmente, en relación con el régimen de la prisión provisional, es asunto cuyo esclarecimiento reviste indudable interés, hemos querido limitar el objeto de nuestro estudio a aquellos aspectos del derecho a la presunción de inocencia en los que, hasta este momento, se ha centrado, de modo preferente, la atención de nuestros Tribunales penales. Desde esta perspectiva, son las cuestiones relacionadas con la segunda de las exigencias a las que nos hemos referido, las que han tenido mayor peso en la práctica diaria de los Tribunales de instancia, dando lugar, por lo demás, a abundantísima jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional. Cefiremos, pues, nuestra exposición a los problemas que plantea el derecho a la presunción de inocencia en relación con la sentencia penal de instancia y con el control a través de los recursos de las

posibles vulneraciones del citado derecho fundamental cometidas por la sentencia de instancia.

2. La sentencia penal de instancia es, como hemos dicho, la resolución en la que se declara, de modo definitivo, la culpabilidad o inocencia del acusado. Pues bien, la presunción de inocencia condiciona este pronunciamiento en dos sentidos:

1º.- Impidiendo que se declare la culpabilidad del acusado si ésta no puede considerarse probada conforme a la ley.

2º.- Imponiendo la libre absolución del acusado cuando su culpabilidad no pueda considerarse probada conforme a la ley, aun en el caso de que tampoco haya quedado completamente acreditada su inocencia.

Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia nos pone en presencia de dos problemas distintos: en primer término, el de las condiciones en las que el juzgador penal puede tener por cierta la culpabilidad del acusado y, en segundo lugar, el del sentido de la decisión en caso de incertidumbre acerca de la culpabilidad del acusado. La primera cuestión es, en un orden lógico, anterior a la segunda: en efecto, el problema de la decisión en caso de incertidumbre presupone que ya está resuelto, en sentido negativo, el de las condiciones en las que puede el juzgador tener por cierta la culpabilidad del acusado. Esto supone que la presunción de inocencia puede ser vulnerada por la

sentencia penal de instancia de dos maneras diferentes: en primer lugar, teniendo por cierta la culpabilidad del acusado cuando la misma no pueda considerarse probada conforme a la ley y, en segundo término, cuando, aun teniendo la propia sentencia por incierta la culpabilidad del acusado, la incertidumbre se resuelva con un pronunciamiento distinto de la libre absolución del acusado.

Conviene, pues, estudiar separadamente los dos aspectos en los que se manifiesta la incidencia del derecho a la presunción de inocencia en la sentencia penal, indagando, en primer lugar, cuáles son las condiciones en las que el juzgador penal puede declarar la certeza de la culpabilidad del acusado, para examinar después la respuesta que la presunción de inocencia ofrece al problema de la incertidumbre fáctica en el proceso penal.

II. LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y LA DETERMINACION DE LA CERTEZA DE LA CULPABILIDAD.

3. Para que la sentencia penal pueda declarar la culpabilidad del acusado sin vulnerar su derecho a la presunción de inocencia es preciso que dicha culpabilidad pueda considerarse probada conforme a la ley. Conviene precisar, en este momento, en qué sentido utilizamos la expresión "declarar la culpabilidad" o referimos a la "culpabilidad" la exigencia de que la misma "pueda

considerarse probada". Ciertamente, la "culpabilidad" del acusado no es, en rigor, objeto de prueba; objeto de prueba son los hechos y la "culpabilidad" no es un hecho, sino un concepto jurídico. Ahora bien, cuando se predica de un sujeto la culpabilidad en relación con una determinada infracción criminal no se hace otra cosa que afirmar la existencia de unos hechos que encajan en la descripción de un tipo penal y la participación en los mismos del sujeto en cuestión. En este sentido, la expresión "declarar la culpabilidad" no es sino una forma abreviada de referirse a la afirmación de la certeza de unos hechos que encajan en un tipo penal y de la participación en los mismos del acusado y la utilización del concepto de prueba en relación con la culpabilidad ha de entenderse, igualmente, como una forma abreviada de referirse a la prueba de todos y cada uno de los hechos que integran el tipo penal y de la participación en los mismos del acusado.

De acuerdo con lo que se acaba de decir, la presunción de inocencia vendría a impedir que la sentencia declarase la certeza de cualquiera de los hechos que integran el tipo penal y/o de la participación en los mismos del acusado cuando tales hechos y participación no pudieran considerarse probados de acuerdo con la ley. En lo que sigue, y con el único objeto de evitar prolifos y fastidiosos circunloquios, seguiremos utilizando la expresión "culpabilidad" en el sentido que se acaba de exponer.

4. En relación con la determinación de la certeza de la culpabilidad, el derecho a la presunción de inocencia no hace otra cosa que condicionar dicha determinación a que la culpabilidad pueda considerarse probada conforme a la ley. Supuesto que la ley procesal establece las condiciones en las que los hechos pueden considerarse fijados a efectos del proceso, el derecho a la presunción de inocencia impone, como exigencia de rango constitucional, que los hechos determinantes de la culpabilidad del acusado no puedan ser considerados ciertos si no se dan esas condiciones establecidas por la ley procesal.

Al igual que otros derechos fundamentales relacionados con la Administración de Justicia, el derecho a la presunción de inocencia depende, en cuanto a su contenido concreto, de lo que dispongan las leyes procesales, pero sin condicionar, o haciéndolo sólo de manera muy general, cuál haya de ser el contenido de dicha regulación legal. El derecho a la presunción de inocencia exige que la certeza de la culpabilidad se determine de acuerdo con el sistema legal probatorio, pero no impone que dicha certeza haya de alcanzarse de esta o de otra manera, que el juzgador haya de convencerse sobre la base de estos o de otros elementos probatorios, que hayan de considerarse prueba tales o cuales actuaciones, que el juzgador haya de dar más o menos crédito a tales o cuales elementos de prueba, que, incluso, el juzgador pueda o no resolver sobre la base de su personal

convencimiento sin dar cuenta de los elementos que la han llevado al mismo.

Todas estas cuestiones encuentran respuesta en la ley procesal y el derecho a la presunción de inocencia parte de esa respuesta para convertir en exigencia constitucional el que lo dispuesto por la ley se cumpla. La relación entre la norma constitucional y la norma legal se configura, en este caso, de una manera peculiar. En primer término, porque la norma constitucional no condiciona, o condiciona sólo en pequeña medida, el contenido de la norma legal; en segundo lugar, porque una vez establecida la norma legal, el contenido de la misma es asumido íntegramente como contenido de la norma constitucional. En efecto, el derecho a la presunción de inocencia no impone al legislador ningún sistema concreto en orden a la determinación de la certeza de la culpabilidad: la presunción de inocencia no sería incompatible ni con el más férreo sistema de prueba legal ni con la máxima libertad del juzgador en orden a la formación de su convencimiento. Ahora bien, una vez establecido por la ley un sistema probatorio concreto, la presunción de inocencia exige que la determinación de la certeza de la culpabilidad del acusado se produzca de acuerdo con ese sistema probatorio.

De lo dicho se desprende que, para profundizar en las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia en cuanto a la determinación de la certeza de la culpabilidad del acusado, es necesario adentrarse en el estudio de nuestro

sistema probatorio, indagando cuáles son las condiciones en las que, de acuerdo con tal sistema, puede considerarse probada la culpabilidad del acusado. En nuestra opinión, tales condiciones pueden resumirse de la siguiente manera: para que la culpabilidad del acusado pueda considerarse probada conforme a la ley es preciso que exista prueba en el proceso, que dicha prueba se haya practicado con todas las garantías exigidas por la Constitución y por la ley procesal, que la prueba tenga un contenido objetivamente incriminatorio y que, en fin, como consecuencia de una valoración de la prueba realizada de acuerdo con las reglas de la experiencia y de la lógica, el juzgador esté convencido en conciencia de la certeza de la culpabilidad del acusado.

A) LA NECESIDAD DE LA PRUEBA Y LA PROHIBICION DE LA UTILIZACION DEL CONOCIMIENTO PRIVADO DEL JUEZ.

a) La limitación legal de las fuentes de conocimiento de los hechos utilizables por el juzgador.

5. El convencimiento del juzgador sobre la certeza de la culpabilidad del acusado ha de estar basado en pruebas. Quiere ello decir que, no existiendo prueba alguna acerca de los hechos determinantes de la culpabilidad, no es posible la condena, aunque el juzgador esté íntimamente convencido de que el acusado es criminalmente responsable. La condena no puede apoyarse en un conocimiento intuitivo de los hechos, sino en

un conocimiento racional, al que sólo puede llegarse a través de la prueba.

Ahora bien, en el concepto de prueba cabe, en principio, cualquier procedimiento que racionalmente sirva para alcanzar el convencimiento sobre la certeza de un hecho o de una afirmación fáctica. Cabe preguntarse entonces si la exigencia de existencia de prueba como condición necesaria de todo pronunciamiento condenatorio se cumple siempre que el juzgador haya formado su convencimiento racionalmente, basándose en cualquier "razón, argumento, instrumento u otro medio" apto para "mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de una cosa" (1).

Para dar respuesta a esta cuestión debe tenerse en cuenta que una parte muy importante de la actividad legalmente prevista como integrante del proceso está orientada precisamente, bien a permitir la entrada en el proceso de materiales encaminados a proporcionar al juez el convencimiento sobre la certeza positiva o negativa de los hechos objeto de enjuiciamiento, bien a producir dentro del proceso dichos materiales. El problema se plantea entonces en los siguientes términos: ¿está el juzgador vinculado a la prueba producida o introducida en el proceso, de manera que sólo puede formar su convencimiento atendiendo a dicha prueba o es libre para formar su convencimiento a través de cualquier

(1) Cfr. *Diccionario de la Real Academia*, acepción segunda del vocablo "prueba".

medio racional, haya sido o no producido o introducido en el proceso de acuerdo con las normas que lo disciplinan?

6. En los ordenamientos procesales modernos esta cuestión se resuelve en favor del primer término de la disyuntiva: el juzgador sólo puede tener en cuenta, en la formación de su convencimiento, los elementos producidos o incorporados al proceso de acuerdo con las normas procesales probatorias. La vinculación del juzgador a la prueba procesal es pacíficamente aceptada y razonablemente bien explicada por la doctrina. Así, CALAMANDREI, muy expresivamente, se refiere a esta vinculación para diferenciar la actividad del juez en orden al conocimiento de los hechos a los que se refiere el proceso de la actividad del historiador en cuanto al conocimiento de los hechos del pasado a los que refiere su investigación. En efecto, el juez, a diferencia del historiador, no tiene libertad para utilizar en sus investigaciones sobre los hechos pretéritos sometidos a su enjuiciamiento "los medios que su agudeza le puede sugerir como más idóneos para conocer la verdad. Al llegar a este punto -continúa CALAMANDREI- entra en juego otro principio fundamental del proceso, según el cual en juicio la verdad no puede ser declarada cierta sino con la ayuda de determinados procedimientos lógicos correspondientes a algunos tipos fijados de antemano por la ley, que se denominan *pruebas* por excelencia, con lo cual queda dicho que la verdad conocida por el juez con medios no correspondientes a estos esquemas no puede valer en juicio como verdad, por muy firme que sea su íntima convicción (...). Estos frenos

-concluye el eminente procesalista italiano-, impuestos a la iniciativa del juez al objeto de asegurar su imparcialidad, parecerían absurdos al historiador, el cual, habituado en el ardor de su investigación a dejarse guiar solamente por su ingenio y por su intuición, no sabría resignarse nunca a cerrar los ojos a la verdad, únicamente porque el sendero que lo ha conducido hasta ella no está indicado en los mapas oficiales" (2).

7. Desde otra perspectiva, la vinculación del juez a la prueba procesal para la determinación de la base fáctica de la sentencia ha sido contrapuesta a la libertad de la que el juez disfruta en la investigación -también histórica- acerca de la existencia y contenido de las normas jurídicas aplicables al caso. En este sentido, CARNELUTTI observa que "en cuanto a la fijación de la norma jurídica, el juez ha de atenerse estrictamente a la realidad (del orden jurídico): *no puede aplicar una norma que no exista, aunque la afirmen las partes, ni puede omitir una norma que exista, aunque ellas la callen.* Así pues, este aspecto de su actividad se reduce a un *problema de conocimiento* del orden jurídico y a su solución se encaminan múltiples providencias, que se extienden desde la comprobación (examen) de la adecuada cultura jurídica del magistrado, hasta el suministro de los medios materiales que le permitan conservar o acrecer la cultura misma. Lo que se pide al Juez es la *fijación de la norma existente* y no

(2) CALAMANDREI, "El juez y el historiador" en Estudios sobre el proceso civil, pág. 114.

determinado proceso para conseguir su conocimiento. Son, por tanto, indiferentes los medios que el juez emplee para conocerla; es indiferente, en particular, que el juez obtenga el conocimiento de ella a través de los elementos que le suministren las partes o de los que le proporcionen su cultura personal o su investigación personal". Esta irrelevancia de las fuentes de conocimiento que llevan al juez a la fijación de la norma jurídica aplicable contrasta con la predeterminación legal de las fuentes de conocimiento a las que el juez ha de atenerse para la fijación de los hechos que constituyen la premisa menor de la sentencia. Aludiendo a este contraste, señala el maestro italiano que "para la determinación del hecho el ordenamiento jurídico no sólo limita el *campo de los hechos a conocer*, sino que también *regula el proceso de conocimiento del juez*". Dicha regulación, se asienta, según CARNELUTTI, en dos principios, de los cuales nos interesa ahora solamente el primero, según el cual "para el conocimiento del hecho controvertido, el juez no puede servirse más que de *percepciones obtenidas de determinado modo*". Este principio se concreta más adelante, cuando tras definir la *institución jurídica de la prueba* como "conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso de fijación de los hechos controvertidos", afirma CARNELUTTI que "estas normas establecen una primera y más amplia obligación del juez, de contenido negativo: *obligación de no poner en la sentencia*

hechos discutidos que no hayan sido fijados mediante alguno de los procesos queridos por la ley" (3).

La prueba procesal -los "procedimientos lógicos correspondientes a algunos tipos fijados de antemano por la ley, que se denominan pruebas por excelencia" (CALAMANDREI) o los procesos regulados por la ley para la fijación de los hechos que constituyen la *institución jurídica de la prueba* (CARNELUTTI)- constituye, pues, la única fuente de conocimiento en la que el juzgador puede apoyar el juicio fáctico de la sentencia. A ella y sólo a ella debe atender el juez para la formación de su convencimiento sobre los hechos. Desde esta perspectiva, la exigencia de *existencia de prueba en la causa* como presupuesto inexcusable de todo pronunciamiento condenatorio queda referida, no a cualquier actividad imaginable que pueda proporcionar al juez una certeza positiva o negativa sobre los hechos sometidos a su enjuiciamiento, sino a la actividad que con tal propósito se desarrolla dentro del proceso de acuerdo con las normas procesales que disciplinan la prueba.

De lo dicho resulta que cualquier actividad encaminada a proporcionar al juzgador la certeza sobre los hechos sometidos a su enjuiciamiento realizada al margen del proceso queda excluida del concepto de prueba procesal y no puede ser tenida en cuenta por aquél para la fijación de la base fáctica de la

(3) CARNELUTTI, *La prueba civil*, trad. de la 2ª ed. italiana, Buenos Aires, 1982, págs. 5, 18 y 44-45.

sentencia. Esto nos sitúa ante uno de los problemas tradicionales del Derecho procesal en materia probatoria, el del tratamiento del *conocimiento privado del Juez*, cuyo examen nos permitirá precisar el fundamento y alcance de la vinculación del juzgador a la prueba procesal.

b) El problema del conocimiento privado del Juez.

3. En el estudio de esta cuestión vamos a partir del esquema teórico desarrollado por CARNELUTTI para explicar la actividad procesal probatoria en *La prova civile*. Dicho esquema arranca de la observación de que "el conocimiento de un hecho por parte del juez no se puede tener sin que el mismo perciba algo con los propios sentidos". La percepción del juzgador se puede proyectar sobre *el hecho mismo que se debe probar* o sobre un hecho distinto que representa al hecho que se trata de probar (hecho representativo). El *hecho representativo* puede ser, a su vez, un *objeto* apto para representar en quien lo perciba la idea que viene determinada por la percepción del hecho representado (*representación real*) o un *acto* capaz de obtener el mismo resultado (4).

Valiéndonos de estos conceptos, el *conocimiento privado del Juez* podría definirse como aquel conocimiento de los hechos relevantes en el proceso que el Juez adquiere en virtud de percepciones obtenidas por él fuera del proceso, bien sea

(4) CARNELUTTI, *La prueba civil*, cit., págs. 52 y sigs.

de los propios hechos objeto de enjuiciamiento, bien sea de hechos representativos de los mismos. Tradicionalmente, el problema del conocimiento privado del Juez se ha estudiado refiriéndolo exclusivamente al resultante de la percepción directa por el Juez de los hechos relevantes en el proceso. No nos parece, sin embargo, que tal limitación tenga justificación alguna. Tan *privado* es el conocimiento de los hechos que el Juez pueda tener por haberlos presenciado accidentalmente como el que pueda adquirir en una conversación privada con un testigo presencial de los hechos. Ni en uno ni en otro caso podría el Juez utilizar el conocimiento de los hechos adquirido privadamente como fundamento del juicio fáctico de la sentencia y, en ambos casos, por la misma razón: se trata de un conocimiento de los hechos adquirido *fuera del proceso*.

9. Desde esta perspectiva, nos parece necesaria una reflexión crítica en torno a la justificación tradicional de la prohibición del uso del conocimiento privado del Juez como base de la sentencia, justificación que, como es bien sabido, gira en torno a la idea de que es psicológicamente imposible que un hombre enjuicie imparcialmente su propia testificación (5). Tal justificación es, ante todo, insuficiente, pues está

(5) STEIN, *El conocimiento privado del Juez*, 2ª ed. de la trad. de ANDRES DE LA OLIVA SANTOS, Madrid, 1990, pág. 4, que se adhiera con entusiasmo a la idea formulada por SCHMIDT en un trabajo titulado "Las percepciones extrajudiciales del juez en el proceso". La idea se presenta como fundamento de la vigencia de la máxima *iudex iudicet secundum allegata et probata* partium también en el proceso penal, en el que la misma no puede hacerse derivar del principio dispositivo; claro que, en el proceso penal dicha máxima sólo rige en cuanto vinculación del juez a la prueba, puesto

pensada únicamente para el conocimiento privado adquirido por el Juez mediante la percepción directa de los hechos objeto de enjuiciamiento y no sirve para justificar la exclusión del conocimiento privado basado en la percepción por el Juez, fuera del proceso, no del hecho mismo, sino de otros hechos que lo representan (testimonio de otro sujeto o documento u otro objeto representativo examinado por el Juez al margen del proceso). Es claro que el Juez puede enjuiciar imparcialmente el testimonio de otro sujeto, tanto si se ha producido dentro del proceso como si se ha producido fuera de él, como consecuencia de una conversación privada entre el Juez y el testigo. Tampoco existe imposibilidad psicológica alguna que impida al Juez valorar imparcialmente el contenido de un documento, tanto si lo conoce porque ha sido aportado al proceso como si lo ha examinado en una situación extraprocésal.

que la vinculación a lo alegado por las partes no existe (STEIN, pág. 5, nota 7). La cuestión de la vigencia del *index iudicet...*, etc., en el proceso penal era entonces, al parecer, discutida en Alemania (STEIN, pág. 3). No parece que la cuestión planteara problemas en otros países. Así BONNIER, ya apuntaba la vinculación del juez a la prueba, también en el ámbito penal y con el mismo fundamento de la imposibilidad del que el juez enjuicie imparcialmente su propio testimonio, en su *Tratado de las pruebas*, cuya 5ª ed. es anterior en cinco años al libro de STEIN y en cuatro al trabajo de SCHMIDT (trad. esp. de DE VICENTE Y CARAVANTES, Madrid, 1928, pág. 151: "Pero ¿puede el Juez apreciar o pasar su propio testimonio? ¿Puede hacer abstracción de sí mismo, para sondear los móviles de interés, de afecto, de preocupación que habrán influido, aun sin saberlo, en su opinión sobre tal o cual hecho?") El desprecio de STEIN por la doctrina francesa no le lleva a dejar de citar a BONNIER, pero sí a privarle de la "paternidad" de la idea; claro que tampoco esto sería cierto: la idea de la incompatibilidad entre las funciones de Juez y testigo es muy antigua. En cualquier caso, la idea de la incompatibilidad psicológica entre las funciones de juez y de testigo como fundamento de la prohibición de la utilización del conocimiento privado del Juez se extiende tanto como la influencia del genial libro de STEIN. Especial mención merece, a este respecto, CALAMANDREI, "La definición del hecho notorio", en *Estudios sobre el proceso civil*, págs. 192.

Pero, aun referida exclusivamente al conocimiento privado del Juez adquirido mediante la percepción directa de los hechos, la idea de la incapacidad psicológica del hombre para enjuiciar imparcialmente su propio testimonio tampoco proporciona una explicación satisfactoria de la prohibición de la utilización de dicho conocimiento como fundamento de la sentencia. En efecto, entendida en términos absolutos, esta idea excluiría que el juzgador pudiera fundamentar el juicio de hecho de la sentencia sobre la base de percepciones propias de los hechos objeto de enjuiciamiento, sea cual fuere el momento y las circunstancias en que dichas percepciones se hubieran obtenido. Pues bien, sobre esta base, sería imposible explicar por qué el juzgador no puede utilizar sus percepciones directas sobre los hechos cuando las obtiene al margen del proceso y sí puede utilizarlas cuando las obtiene dentro del proceso mediante la práctica de una prueba de reconocimiento judicial. En efecto, si se acepta la idea de la "incapacidad del hombre para salir de sí mismo y, aunque sólo sea con objetividad aproximada, juzgar el valor o la carencia de valor de la propia percepción", tan inadmisibles sería que el juzgador fundamentara la sentencia en sus propias percepciones sobre los hechos obtenidas fuera del proceso como en las obtenidas dentro del proceso a través de una prueba de reconocimiento judicial.

A la vista de las anteriores reflexiones, resulta necesario encontrar una justificación a la prohibición de la utilización del conocimiento privado del Juez como base de la

sentencia que la explique satisfactoriamente tanto en relación con los conocimientos derivados de la percepción directa de los hechos como de los derivados de la percepción extraprocesal de *hechos representativos* y que, al mismo tiempo, sirva para explicar que el Juez no pueda utilizar sus percepciones directas de los hechos obtenidas fuera del proceso y si pueda utilizar las percepciones directas que obtiene mediante la prueba de reconocimiento judicial. A nuestro juicio, tal justificación debe partir necesariamente de la característica esencial del conocimiento privado del Juez que consiste en haber sido adquirido fuera del proceso, o más concretamente, al margen de la prueba procesal. Desde esta perspectiva, el problema a resolver sería el siguiente: por qué el juzgador no puede utilizar sus percepciones sobre los hechos o sobre *hechos representativos* de éstos como base de la sentencia cuando las obtiene fuera del proceso y si puede utilizarlas cuando las obtiene en virtud de un acto procesal de prueba (reconocimiento judicial, prueba testifical, examen de documentos aportados al proceso).

10. La respuesta a esta cuestión viene dada, a nuestro juicio, por la necesidad de control de los instrumentos de los que se vale el juzgador para adquirir el conocimiento de los hechos. Este control es necesario en dos vertientes: por un lado, para asegurar que el convencimiento del juzgador se basa en medios racionalmente aptos para proporcionar el conocimiento de los hechos y no en meras sospechas o intuiciones ni en sistemas de averiguación de corte irracional

o comúnmente tenidos como de escasa o nula fiabilidad; por otro, para asegurar que los elementos que el juzgador ha tenido en cuenta en la formación de su convencimiento se han producido con respeto de las garantías constitucionales y legales, a las que más adelante nos referiremos con extensión (6).

Pues bien, ningún control es posible en relación con la forma en la que el juzgador adquiere sus conocimientos sobre los hechos al margen del proceso. No queremos decir con ello que el conocimiento privado sea necesariamente un conocimiento basado en meras intuiciones o sospechas o en sistemas de averiguación irracionales o no fiables; ni que la adquisición de conocimientos producida al margen del proceso haya de lesionar necesariamente, desde el punto de vista material, los valores que el ordenamiento tutela a través de las garantías a las que sujeta la práctica de la prueba en el proceso. Por el

(6) No pretendemos, ni mucho menos, ser originales; la idea expuesta es tan antigua, por lo menos, como la de la incompatibilidad entre los oficios de Juez y de testigo. Cita LESSONA, *Teoría general de la prueba en Derecho civil*, trad. esp. de ACUILERA DE PAZ, Madrid, 1907, pág. 91, nota 1, entre los autores del Derecho común, la opinión de SCACCIA, según el cual, el Juez no puede prescindir de las pruebas y juzgar según su convencimiento personal porque si se le permitiera hacerlo "podría absolver o condenar simplemente por afectos personales"; muy expresivo es BENTHAM, *Tratado de las pruebas judiciales*, trad. esp. de Bravo y Dastouet, Madrid, 1847, pág. 72: "El Juez ha sido testigo inmediato del hecho. ¿Qué más pueda desear para su convencimiento? ¿Cualquier otro testimonio no le dejaría mayor duda que el suyo? Esta observación sería decisiva si el Juez sólo tuviese que satisfacerse a sí propio; pero su persuasión de nada valdría sin la del público; no basta que su decisión sea justa, sino que es preciso también que lo parezca"; en España, DE VICENTE Y CARAVANTES, en sus adiciones al *Tratado de BONNIER*, pág. 154, justifica la máxima *secundum allegata et probata iudex iudicare debet* aduciendo que "no basta que la sentencia sea justa, sino que es necesario que se ofrezca a la sociedad con los caracteres que demuestran esta justicia".

contrario, puede suceder, e incluso cabe considerar normal, que el conocimiento privado haya sido obtenido a través de medios racionalmente aptos para proporcionarlo y que, incluso, aunque esto ya es menos probable, se haya adquirido en forma no incompatible con las exigencias derivadas de las garantías constitucionales (?). Lo que ocurre es que, tratándose de conocimientos adquiridos por el juzgador al margen del proceso, ningún control es posible acerca de si se han adquirido o no de esa manera, puesto que la forma en la que han sido adquiridos tales conocimientos sólo al propio juzgador le consta.

La vinculación del juzgador a la prueba procesal responde, pues, a la necesidad de control sobre la forma en la que el juzgador adquiere su conocimiento sobre los hechos. La prueba

(?) Por ello, no nos parece del todo atinada la idea según la cual la prohibición de la utilización del conocimiento privado del juez derivaría de la ausencia de contradicción procesal en la adquisición de dicho conocimiento: cfr. FLORIAN, *De las pruebas pensales*, trad. esp., Bogotá, 1982, tomo I, págs. 397 y sigs.; DEVIS ECHANDÍA, *Teoría general de la prueba judicial*, Buenos Aires, 1970, pág. 115, que dice primero que la utilización por el juez de su conocimiento personal o privado sobre los hechos "sería desconocer la publicidad y la contradicción indispensable para la validez de todo medio probatorio", aunque más adelante añade que el principio de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos "representa una inapreciable garantía para la libertad y los derechos del individuo, que de otra manera estarían en manos de jueces parciales y a merced de decisiones que no podrían ser revisadas por el superior", con lo que pasa del plano de la efectiva presencia o ausencia de garantías en la adquisición del conocimiento privado al del necesario control de tal circunstancia. Aunque el supuesto sea, ciertamente, algo artificioso, cabe imaginar una reunión privada en la que participen el juez con las partes y sus defensores, y en la que, con intervención de todos ellos, se oiga a varios testigos; no faltaría, en tal caso, la contradicción; ahora bien, no quedando constancia fehaciente en lugar alguno de lo sucedido en tal reunión, y supuesto que el juez basara su decisión en los testimonios en ella producidos, ningún control sería posible ni acerca de si el juez se basó en testimonios o, simplemente, se dejó guiar por su intuición, ni sobre si los testimonios se produjeron o no con efectiva contradicción.

procesal se produce, por regla general, públicamente (art. 229.2 i.f. LOPJ) y, por tanto, puede ser conocida por cualquier ciudadano. Por lo demás, de todos los actos que se producen en el proceso queda constancia documental fehaciente mediante la intervención del Secretario Judicial, documentación que es accesible a cualquier interesado (art. 234 LOPJ). La propia existencia de los actos procesales de prueba, el respeto, en su práctica, de las garantías constitucionales y la aptitud racional de las pruebas obrantes en la causa para servir de base al convencimiento del juzgador son circunstancias que pueden, así, ser controladas por personas distintas al propio juzgador, ya que todo lo actuado en el proceso puede ser conocido, no sólo por el juzgador, sino, en alguna medida, por cualquier ciudadano y, en todo caso, por las partes y cualquier otro interesado y, en fin, por los órganos jurisdiccionales encargados de fiscalizar, a través de los recursos, las resoluciones del juzgador.

Así, por poner un ejemplo concreto, la libre utilización por el juzgador de sus conocimientos sobre los hechos adquiridos al margen del proceso impediría que pudieran depurarse por un Tribunal superior las eventuales vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia cometidas por el juzgador. Si este derecho fundamental exige que toda condena se base en pruebas practicadas con todas las garantías y que puedan considerarse de cargo, ¿cómo podría controlarse, si la condena se basa en el conocimiento privado del juzgador, que dicho conocimiento se apoya en pruebas y no

en meras sospechas o intuiciones, que la forma en la que el juzgador ha adquirido su conocimiento de los hechos no resulta lesiva para el derecho de defensa del acusado, o que los elementos que el juzgador ha tenido en cuenta son de contenido objetivamente incriminatorio?

11. Ahora bien, sentada la prohibición de la utilización del conocimiento privado del Juez como base de la sentencia conviene precisar que dicha prohibición no supone que los hechos que el Juez conoce privadamente no puedan llegar a ser conocidos a través del proceso y pasar a integrarse en la base fáctica de la sentencia. Por el contrario, como regla general, la prueba procesal permite que lo que el Juez conoce privadamente lo pueda conocer también dentro del proceso. Ahora bien, en este punto, conviene distinguir entre el conocimiento privado del Juez obtenido mediante la percepción directa por el mismo de los hechos y el obtenido a través de conversaciones con testigos o examen de documentos al margen del proceso.

En este último caso, el juzgador conoce los hechos mediante *hechos representativos* de los mismos que se producen al margen del proceso (testimonio o documento). Pero estos *hechos representativos* pueden reproducirse dentro del proceso (mediante la prueba testifical o la aportación de los documentos) lo que posibilita que los conocimientos privados del Juez adquiridos en virtud de testimonios o de examen de documentos producidos al margen del proceso se conviertan,

mediante la prueba procesal correspondiente, en conocimientos adquiridos dentro del proceso y, por tanto, utilizables como fundamento de la sentencia.

En el caso de los conocimientos privados del Juez resultantes de la percepción directa por el mismo de los hechos al margen del proceso, tampoco existiría problema alguno para que dichos conocimientos pudieran ingresar en el proceso a través de la prueba procesal si el hecho percibido por el Juez al margen del proceso tiene una duración suficiente como para que pueda producirse, dentro del proceso, una nueva percepción del mismo por el Juez mediante una prueba de reconocimiento judicial.

12. Sí es, en cambio, problemática, la entrada en el proceso de percepciones del juzgador obtenidas fuera del proceso cuando éstas se refieren a hechos pasajeros, y no es posible una nueva percepción de los mismos mediante una prueba de reconocimiento judicial. El problema a resolver, en estos supuestos, es el de la admisibilidad de la declaración testifical del propio Juez.

El único precepto de nuestro ordenamiento que se refiera de alguna forma a esta cuestión es el art. 219.52 LOPJ, según el cual es causa de abstención y, en su caso, de recusación "haber sido (el Juez o Magistrado de cuya abstención o recusación se trate) defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como Letrado,

o intervenido en él como Fiscal, perito o testigo". A la luz de este precepto, es claro que el ordenamiento jurídico rechaza que una misma persona pueda intervenir en un proceso como testigo y como juzgador. De acuerdo con esto, al Juez que conoce los hechos a través de percepciones obtenidas al margen del proceso se le presentan dos posibilidades: o actúa como Juez, prescindiendo en el enjuiciamiento de su conocimiento de los hechos obtenido fuera del proceso, o bien actúa como testigo, aportando al proceso su conocimiento de los hechos, en cuyo caso deberá abstenerse de seguir actuando como Juez.

Aunque ningún precepto concreto de nuestro ordenamiento indique al Juez cual de estos dos caminos es el que debe seguir -desde luego, no lo hace el art. 219.52 LOPJ-, pensamos que es el segundo el más conforme con las exigencias de la recta administración de la justicia penal, tanto en la vertiente de la eficaz represión de la criminalidad como en la de la garantía de los derechos del inculcado. En efecto, de seguirse la primera de las posibilidades expuestas, habría de prescindirse en el enjuiciamiento del conocimiento de los hechos que podría derivarse de las percepciones extraprocesales del juzgador, ya que las mismas no podrían acceder al proceso a través de la declaración testifical del mismo, lo que, llevado hasta el extremo, podría incluso conducir a que el juzgador tuviera que absolver, por falta de pruebas, al sujeto a quien él mismo ha visto cometer el delito, con el consiguiente daño para el interés público en la represión de la criminalidad.

Por otra parte, el Juez-testigo, aunque no declare como tal en el proceso, difícilmente podrá evitar verse influenciado, en el momento de la valoración de la prueba producida dentro del proceso, por el recuerdo de sus propias percepciones, ya que, si bien se mira, el riesgo de parcialidad en la valoración de la prueba que el art. 219.5º LOPJ trata de conjurar impidiendo que una misma persona pueda actuar en un proceso como testigo y como Juez deriva, no tanto de la circunstancia de que el Juez declare o no formalmente en el proceso como testigo, como de la de que el Juez haya efectivamente presenciado los hechos sobre los cuales versa el proceso.

Estos inconvenientes desaparecen si el Juez que ha sido testigo de los hechos se abstiene de conocer del proceso y declara en él como testigo. El problema que se presentaría en este caso es el de encontrar acomodo en alguna de las causas de abstención del art. 219 LOPJ a la circunstancia de haber sido el Juez testigo presencial de los hechos. Ciertamente, no habiendo declarado el Juez en el proceso como testigo, tal circunstancia no encajaría en la literalidad del último inciso del art. 219.5º. Sin embargo, nos parece que, en este supuesto, la analogía debe amparar la posibilidad de que el Juez-testigo, aunque no haya declarado como tal en el proceso, se acoja al citado número 5º del art. 219 LOPJ, ya que la misma ratio que inspira la conveniencia de la abstención del Juez que ha declarado como testigo es aplicable al supuesto del Juez que no ha declarado como testigo pero ha presenciado

los hechos: el riesgo para la imparcialidad en el enjuiciamiento es, en ambas cosas, prácticamente el mismo.

De esta forma, el problema de la utilización por el Juez de su conocimiento privado de los hechos objeto de enjuiciamiento obtenido mediante la percepción directa de tales hechos, cuando la percepción directa no pueda reproducirse dentro del proceso, no llegaría siquiera a plantearse. El enjuiciamiento correspondería, después de la abstención del Juez que conoce los hechos en tales circunstancias, a otro Juez, que valoraría toda la prueba practicada en el proceso, incluida la declaración del que se abstuvo, sin el riesgo que para la imparcialidad supone el haber sido testigo presencial de los hechos. Y es que, si bien se mira, la mejor respuesta al problema de la incapacidad psicológica del hombre para salir de sí mismo y enjuiciar imparcialmente su propio testimonio no es ordenar al testigo que juzgue como si no hubiera presenciado los hechos, sino impedir que juzgue el testigo (8).

(8) Ya en 1888, BONNIER, *Tratado...*, cit., pág. 152, percibe que la incapacidad psicológica del juez-testigo para salir de sí mismo y enjuiciar imparcialmente su propio testimonio, supone también una idéntica incapacidad psicológica para enjuiciar imparcialmente el testimonio de otros, por lo que conviene, más que impedir al Juez-testigo que se sirva de sus propias percepciones, ordenarle que se abstenga de conocer. SENTIS MELENDO, "La prueba en el proceso", en *Revista de Derecho Procesal*, 1977, pág. 439, sugiere la misma solución.

c) Los hechos notorios.

13. Sin necesidad de que se practique en el proceso prueba alguna acerca de ellos, el Juzgador puede tener por ciertos los llamados *hechos notorios*. Este peculiar tratamiento se justifica porque, en relación con los hechos notorios no es necesario el control sobre la forma concreta en la que el juzgador ha llegado a tener conocimiento de tales hechos. En efecto, si la característica que define, desde un punto de vista sustancial, a los hechos notorios es la de tratarse de hechos cuya certeza positiva o negativa es de general conocimiento dentro de un ámbito espacio-temporal determinado (9), esta característica hace que sea irrelevante la forma concreta en la que el juzgador haya adquirido el conocimiento de tales hechos.

Cuando el juzgador consigna en la sentencia como cierto un hecho notorio, la garantía de que no se basa, al hacerlo así, en meras suposiciones o intuiciones, deriva de la propia notoriedad del hecho, y un eventual control sobre la forma concreta en la que el juzgador ha adquirido el conocimiento del hecho no sólo no añadiría nada a dicha garantía, sino que, por el contrario, podría ser incluso un elemento perturbador.

(9) STBII, *El conocimiento...*, cit., págs. 133 y sigs.; CARNELUTTI, *Proyecto de código de procedimiento civil*, art. 297; DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho procesal civil*, tomo II, § 32, núm. 16; CALANANDREI, "La definición del hecho notorio", cit., pág. 202, añade a la exigencia de general conocimiento, la de que al conocimiento del hecho da que se trate forma parte de la cultura de un determinado círculo social; id. ALLORIO, "Observaciones sobre el hecho notorio", en *Problemas de Derecho procesal*, trad. esp. de SENTIS MELENDO, Buenos Aires, pág. 396.

Así, una eventual vinculación del juzgador a la prueba procesal en relación con los hechos notorios, establecida para permitir el control sobre la forma concreta en la que el juzgador ha adquirido el conocimiento de tales hechos podría conducir a una situación ciertamente anómala si se diera el caso de que un hecho notorio no llegara a ser probado dentro del proceso: ¿sería lógico que el juzgador tuviera que ignorar un hecho cuya certeza es de conocimiento general? A nuestro juicio, no. Cuando se trata de hechos no notorios, interesa a la sociedad saber cómo ha adquirido el juzgador su conocimiento y no se considera satisfactorio que el juzgador consigne en la sentencia hechos cuyo conocimiento por el mismo no tenga un origen conocido. Ahora bien, tratándose de hechos notorios, lo que interesa a la sociedad es que se consignent en la sentencia como ciertos y lo que no se consideraría satisfactorio es que el juzgador no lo hiciera basándose en que tales hechos no se le han dado a conocer de una forma determinada.

14. Esto nos pone en presencia de una interesante cuestión: la del tratamiento en el proceso de los hechos notorios que no son conocidos por el juzgador. La posibilidad de que se dé esta situación deriva de la relatividad del concepto de notoriedad: los incidentes ocurridos durante las últimas fiestas de la localidad donde radica el Tribunal, notorios para los habitantes de la misma, pueden no ser conocidos por el Juez recién llegado a dicha localidad; el día de la semana en el que tiene lugar el mercadillo en la

localidad, notorio, por lo menos, entre las amas de casa de la misma, puede no ser conocido para un Juez soltero y acostumbrado a hacer todas sus compras en tiendas prestigiosas; el reciente fallecimiento de un veterano picador, notorio en ambientes taurinos, puede ser y normalmente será desconocido por un Juez no aficionado a la fiesta nacional. Por lo demás, los hechos pertenecientes a la ciencia histórica, comúnmente considerados, a los efectos del proceso, como hechos notorios (sobre la exageración con la que se acude a este tipo de hechos para ejemplificar la notoriedad ironiza STEIN refiriéndose al "temible descubrimiento de América"), pueden ser desconocidos por un Juez cuya educación primaria haya sido deficiente.

El problema que se plantea en estos supuestos es el de si la notoriedad juega en ellos algún papel en relación con la fijación de los hechos. STEIN parece propugnar una respuesta negativa. La notoriedad extraprocesal -dice- carece de interés para el proceso. Para que la notoriedad sea relevante en el proceso es preciso que el juez, ya antes del proceso, conozca el hecho en virtud de su notoriedad; en otro caso, el conocimiento del hecho habría de alcanzarse mediante prueba. El razonamiento de STEIN parte de una premisa incontestable: si el Juez, por muy notorio que sea un hecho, no lo conoce, debe adquirir su conocimiento de alguna manera. A continuación descarta que el Juez ante el que se presenta por alguna de las partes un hecho como notorio esté obligado a procurarse por su cuenta el conocimiento del hecho de que se trate (esto sería

un medio demasiado cómodo para que la parte litigante se quitara de encima la tarea de recoger el material fáctico y la traspasara al Juez). Así las cosas, quedaría a cargo de las partes dar a conocer al Juez el hecho y no podrían hacerlo de otra manera que, o bien probando el hecho, o bien probando su notoriedad. De esta forma, la notoriedad "extraprocesal" no serviría para ahorrar la prueba y, por tanto, parece querer decir STEIN, ningún papel relevante jugaría en el proceso (10).

El problema que presenta la tesis de STEIN es que se plantea la cuestión del papel que juega la notoriedad al principio del proceso y desde la perspectiva de la estrategia procesal de las partes, cuando, en realidad, el enfoque correcto de este problema, como el de todos los que tienen que ver con la fijación de los hechos, es el que se centra en el momento en el que tal fijación se produce, es decir, en la sentencia. Es en la sentencia cuando el Juez debe preguntarse si un hecho ha quedado o no fijado en virtud de su notoriedad y, en su defecto, en virtud de prueba y es, por lo tanto, en este momento en el que debe plantearse la cuestión de las consecuencias que tendría el desconocimiento por el juzgador de un hecho introducido en el proceso en concepto de notorio.

Pues bien, cuando el juzgador, en el momento de dictar sentencia, se encuentra ante un hecho que ha sido introducido

(10) STEIN, *El conocimiento...*, cit., págs. 145-147.

en el proceso como notorio y cuya existencia no conoce, puede, en efecto, acudir al proceso para comprobar si en él se ha producido prueba sobre el hecho mismo o sobre su notoriedad. Si existe prueba sobre el hecho y la misma le convence acerca de su existencia, fijará el hecho como probado en la sentencia y, en este caso, si bien se mira, ningún papel habrá jugado la alegada notoriedad. Si no existe prueba del hecho, pero sí de su notoriedad y esta última es convincente, se fijará el hecho en la sentencia como notorio.

Ahora bien, si no hay en el proceso prueba, ni sobre el hecho, ni sobre la notoriedad del mismo, o la que existe no es convincente ¿puede el Juez, sobre la base de su propio desconocimiento del hecho, considerarlo no fijado? A nuestro juicio, no cabe esta posibilidad. Un hecho introducido en el proceso como notorio sólo puede dejar de ser fijado si el Juez considera que no es notorio, pero, a estos efectos, es irrelevante que el juez conozca el hecho o no lo conozca. En este punto, nos parece que STEIN entiende de manera equivocada el significado del § 264 de la C.P.O. Tal precepto establece, efectivamente, que no necesitan prueba los hechos que son notorios *para el Tribunal* y STEIN entiende que esto significa que para que un hecho quede dispensado de prueba es preciso que sea notorio, en general, y además conocido para el Tribunal. A nuestro juicio, es este un muy peculiar y discutible entendimiento de la expresión *notorio para el Tribunal*. La expresión *offenkundig* puede, en efecto, entenderse de dos maneras: puede hacer referencia a lo que es

publico, conocido de todos o bien a lo que es evidente, patente (11). Ahora bien, utilizada por el legislador en un contexto determinado, sólo puede tener uno de los dos significados; nunca los dos a la vez. No es admisible que el legislador haga guiños con el lenguaje. Desde esta perspectiva, "notorio (*offenkundig*) para el Tribunal" puede significar, o bien lo que, a juicio de Tribunal, es de conocimiento público, o bien lo que, para el Tribunal es evidente o patente; pero, salvo que entendamos que el legislador está haciendo un ingenioso juego de palabras, no se pueden atribuir a la expresión los dos significados a la vez. Pues bien, si el efecto que se atribuye a la *Offenkundigkeit*, es el de dispensar de la prueba procesal a los hechos de los que se predica, nos parece que debe prevalecer el primer significado, puesto que este efecto está justificado cuando un hecho es de conocimiento general, pero no por la simple circunstancia de que se trate de un hecho evidente o patente para el Tribunal. Así, decir que están dispensados de prueba los hechos que son notorios para el Tribunal (*bei dem Gericht offenkundig sind*) debe entenderse que quiera decir que no necesitan prueba los hechos que, a juicio del Tribunal, sean de conocimiento general.

Esto significa, sencillamente, que corresponde al Tribunal la decisión sobre si un hecho introducido como notorio en el

(11) SLABY-GROSSEMAN, *Diccionario de las lenguas española y alemana*, 8ª ed., pág. 712; debe destacarse que el vocablo castellano "notorio" sólo admite, según el *Diccionario de la Real Academia*, el primero de los dos significados.

proceso es o no un hecho de conocimiento general. Pero esta decisión no puede basarse en que el hecho en cuestión es o no conocido para el Tribunal, pues esto nada dice acerca de si el hecho es o no es de conocimiento general. En alemán, se podría explicar esto con un juego de palabras: sometida al Tribunal la cuestión de si un hecho es *offenkundig*, es decir, de conocimiento público, el Tribunal no debe responder diciendo que, para él, no es *offenkundig*, es decir, evidente o patente. El juzgador puede rechazar la notoriedad de un hecho por considerar que no es de conocimiento general; lo que no puede hacer es rechazar la notoriedad basándose en que él mismo no conoce el hecho, pues esto nada dice acerca de si el hecho es o no es notorio (12).

Alegado un hecho como notorio, no puede prescindir el juzgador del enjuiciamiento sobre la notoriedad (entendida como conocimiento general) ni siquiera en el caso de que, ya antes del proceso, conozca privadamente el hecho. En efecto, aun en este caso, sólo podrá fijar el juzgador el hecho en la sentencia si, de verdad, es de conocimiento general; en otro caso, su conocimiento privado no podrá ser utilizado como fundamento de la sentencia y, faltando prueba sobre el hecho, no podrá considerarlo fijado. Otra solución permitiría, de hecho, que el juzgador pudiera burlar la prohibición de

(12) JIMENEZ CONDE, "Reflexiones en torno a la obra de Stein, "El conocimiento privado del Juez", en *Revista de Derecho Procesal*, 1974, págs. 144 y sigs., tras exponer la tesis de STEIN sobre el necesario conocimiento previo del hecho notorio por el Juez, se pronuncia al respecto en términos moderadamente críticos coincidentes sustancialmente con lo que decimos en el texto.

utilización de su conocimiento privado con el simple expediente de calificar como notorios los hechos por él conocidos (que, por cierto, no cabe duda de que serían, *para él, offenkundig*).

Aclarado que el juzgador sólo puede rechazar la notoriedad de un hecho cuando estime que no es de conocimiento general habría que preguntarse si, suponiendo que no conoce el hecho y que, por tanto, tampoco sabe si es o no de conocimiento general, puede considerar que no se da esta característica simplemente por la circunstancia de que no haya en el proceso prueba alguna sobre la notoriedad del hecho. La respuesta, a nuestro juicio, debe ser negativa también. La prueba de la notoriedad es posible y puede ser prudente que quienes están interesados en la fijación de un hecho como notorio la suministren. Pero esta prueba no es necesaria. Ya hemos dicho que no hay razón alguna para vincular al juzgador a la prueba procesal cuando de la fijación de hechos notorios se trata y que tal vinculación podría tener consecuencias poco razonables. Por lo mismo, tampoco existe razón alguna para vincular al juzgador a la prueba procesal, no ya en cuanto a la fijación del hecho notorio mismo, sino en cuanto a la determinación de la notoriedad. Que no existe vinculación alguna del Juez a la prueba procesal en orden a la determinación de la notoriedad de un hecho y a la consecuente fijación del mismo a los efectos del proceso lo demuestra, en primer término, la indudable posibilidad de que el juzgador pueda fijar un hecho como notorio, sin necesidad de prueba

alguna sobre el mismo ni sobre su notoriedad, cuando conozca, ya antes del proceso, el hecho y su notoriedad. Pero, además, la no vinculación del juzgador a la prueba, ni para la fijación del hecho, ni para la determinación de su notoriedad, supone que, cuando el juzgador no tenga conocimiento del hecho antes del proceso, puede proporcionarse por su cuenta tal conocimiento, de tal manera que si, a través de gestiones privadas llega a la conclusión de que el hecho, antes desconocido para él, es, efectivamente, notorio, puede fijarlo como tal en el proceso. En los ejemplos que pusimos más arriba, el Juzgador puede informarse sobre la notoriedad del hecho preguntando a cualquier funcionario del juzgado, residente desde hace tiempo en la localidad, sobre los incidentes ocurridos durante las últimas fiestas o sobre el día de la semana en el que se celebra el mercadillo local y cualquier amigo suyo aficionado a los toros le podrá informar sobre el reciente fallecimiento del veterano picador (13).

Pues bien, si el juzgador *puede* hacer esto, *debe* hacerlo cuando sea necesario y lo será siempre que, afirmado un hecho como notorio, no conozca el hecho y, consecuentemente, tampoco sepa de su notoriedad. Cuando se introduce en el proceso un hecho como notorio, el juzgador *debe* pronunciarse sobre tal notoriedad y si, para ello, el ordenamiento le permite

(13) La misma idea, con otros ejemplos, en CALAMANDREI, "La definición del hecho notorio", cit., pág. 207; el propio STEIN, *El conocimiento...*, cit., pág. 163, pone ejemplos de investigaciones privadas del juzgador para conocer hechos notorios que no conoce antes del proceso, apogando decididamente por la admisibilidad de las mismas.

realizar gestiones privadas, *debe* realizarlas cuando sea necesario (14). Infringiría este deber si, simplemente sobre la base de su desconocimiento del hecho y de la inexistencia de prueba en el proceso acerca de la notoriedad del mismo y sin realizar gestión alguna para averiguar, por su cuenta, la posible existencia de la alegada notoriedad, dejara de fijar el hecho en la sentencia.

¿Significa esto que, como dice STEIN, alegado un hecho como notorio, consiga la parte quitarse de encima la tarea de recoger el material fáctico, traspasandosela al Juez? A nuestro juicio, no. Cuando se alega un hecho como notorio, lo único que se arroja sobre el Juez es la carga de pronunciarse sobre la notoriedad del hecho, lo que puede exigir, efectivamente, que este haga averiguaciones por su cuenta acerca del hecho y de su notoriedad. Ahora bien, si el juzgador entiende, tras informarse adecuadamente, en su caso, que el hecho alegado como notorio no tiene tal cualidad, permanece incólume la vinculación del juzgador a la prueba procesal, por lo que, faltando ésta, no podrá fijarse el hecho en la sentencia. Y esto es así, como hemos dicho antes, aun en el caso de que el juzgador, a través de las gestiones privadas realizadas, haya llegado efectivamente a conocer el hecho; si el mismo, aunque conocido por el juzgador, no es notorio, no

(14) ALLORIO, "Observaciones sobre el hecho notorio", cit. pág. 398; sobre el significado de las normas procesales que conceden al Juez "facultades", DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho Procesal Civil*, tomo I, § 7, núm. 20.

puede ser fijado sobre la base del conocimiento del mismo que el juzgador haya obtenido al margen del proceso.

Por lo demás, conviene tener presente que lo normal es que, tratándose de hechos notorios, el juzgador los conozca, en tal concepto, ya antes de que sean introducidos en el proceso. Y que, por otra parte, aun no conociéndolos, la averiguación de la notoriedad de un hecho no es en modo alguna tarea complicada: bastará consultar cualquier libro de historia o de geografía o, incluso, un mapa de carreteras o un calendario, para recordar un dato olvidado; o preguntar a dos o tres vecinos de la localidad para informarse sobre un acontecimiento local y formarse un juicio sobre la notoriedad del mismo. Por eso, cuando se afirma que el juzgador debe consignar en la sentencia los hechos notorios, con independencia de que los conozca o no ya antes del proceso y que, para ello, debe, si es necesario, informarse por su cuenta sobre el hecho y sobre su notoriedad, no se está arrojando sobre sus hombros un cometido superior a sus fuerzas, ni desagradable tampoco; se parte, simplemente de que el juzgador es un hombre de cultura media y de que vive inserto en un medio social determinado y se le exige, simplemente, que ponga a contribución en el proceso los conocimientos que en virtud de su cultura o de su pertenencia al medio social tiene o puede fácilmente proporcionarse (15).

(15) ALLORIO, "Observaciones sobre el hecho notorio", cit., pág. 400.

15. Desde la perspectiva de las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia resulta, pues, en primer término, que fijado en la sentencia un hecho en concepto de notorio no podrá alegarse con éxito la vulneración del citado derecho fundamental basándose simplemente en la ausencia de prueba acerca del mismo. Será preciso, primero, demostrar la falta de notoriedad del hecho y, consecuentemente, afirmar la sujeción del mismo al régimen de fijación de los hechos no notorios, es decir, al régimen de vinculación del juzgador a la prueba procesal. Hecho esto, si, efectivamente, no hay prueba en el proceso sobre el hecho en cuestión, podrá entenderse lesionado el derecho a la presunción de inocencia.

Por otro lado, nos parece que lesionaria el derecho a la presunción de inocencia la sentencia que, afirmado como notorio un hecho justificante o exculpante, o un hecho determinante de una atenuación de la responsabilidad criminal, lo considerase no fijado basándose, no en un enjuiciamiento negativo sobre la notoriedad del hecho, sino en que el Tribunal no conoce el hecho y no existe prueba en el proceso ni sobre el hecho mismo ni sobre su notoriedad.

Ciertamente, no es de esperar que sea frecuente en la práctica que la determinación de la culpabilidad del acusado o la de la concurrencia de una circunstancia eximente o atenuante de la responsabilidad criminal dependa de la fijación de un hecho en concepto de notorio. A este respecto, conviene tener presente que, como acertadamente observa STEIN,

"sólo pueden ser notorios los grandes rasgos de las cosas, nunca sus peculiaridades" y que ello tiene como consecuencia que raramente los hechos notorios integran, por si solos, el tipo jurídicamente relevante. No obstante, el propio STEIN señala que la notoriedad puede jugar un papel relevante en orden a la fijación, no ya del propio hecho descrito en el tipo penal, sino de hechos que constituyen un indicio de aquél (16), lo que, dada la importancia que la prueba de indicios tiene en el proceso penal, supone que la notoriedad puede jugar en éste un papel, si no muy relevante, digno, por lo menos, de ser tomado en consideración.

d) El conocimiento privado del juez en relación con las máximas de la experiencia.

16. El problema de la vinculación del juzgador a la prueba procesal se plantea no sólo en relación con la fijación de la certeza de los hechos históricos concretos a los que se refiere el proceso, sino también respecto a las reglas generales empíricas o máximas de la experiencia que el juzgador ha de utilizar en diversos momentos del enjuiciamiento.

La respuesta a esta cuestión exige, a nuestro juicio, distinguir dos diferentes tipos de reglas de la experiencia: las reglas de la experiencia de conocimiento general o, por

(16) STEIN, *El conocimiento...*, cit, pág. 142.

decirlo con más precisión, las reglas generales empíricas cuyo conocimiento se puede suponer a todo hombre con un determinado nivel de formación general, y, por otro lado, las máximas de la experiencia especializadas cuyo conocimiento sólo se puede suponer a sujetos que tengan una formación específica en una determinada rama de la ciencia, la técnica o el arte. Esta distinción late implícitamente tras los arts. 610 L.e.c. y 456 L.e.cr. En efecto, debe entenderse que los "conocimientos científicos, artísticos o prácticos" a los que se refiere el primero o los "conocimientos científicos o artísticos" a los que se refiere el segundo se contraponen a los conocimientos sobre reglas generales empíricas que forman parte de la cultura general de una persona medianamente instruida.

Pues bien, sobre la base de esta distinción, pensamos que el Juez puede (y, por tanto, debe) utilizar libremente, sin necesidad de prueba procesal sobre ellas, las máximas de la experiencia cuyo conocimiento se puede suponer a una persona de su formación (concretamente, formación universitaria en el campo de las ciencias sociales). El propio ordenamiento jurídico parte de la libertad del juzgador para utilizar estas máximas de la experiencia de conocimiento general sin necesidad de que las mismas ingresen en el proceso a través de la prueba procesal cuando refiere la prueba pericial, de manera exclusiva, a las máximas de la experiencia pertenecientes a alguna rama especializada del saber y no preve prueba alguna con referencia a las máximas de la experiencia no especializadas.

Las razones que fundamentan la libertad del juzgador para la utilización de sus conocimientos de máximas de la experiencia no especializadas son las mismas que justifican y hasta imponen la no vinculación del juzgador a la prueba procesal para la fijación de los hechos notorios: ningún control es necesario sobre la forma concreta en la que el juzgador ha adquirido sus conocimientos sobre máximas de la experiencia común. Aquí, igual que en relación con los hechos notorios, lo que se pide al juzgador es que utilice sus conocimientos sobre máximas de la experiencia común, sin que importe cómo los haya adquirido; y, lo mismo aquí que en sede de hechos notorios, lo que no sería admisible es que el juzgador dejara de utilizar sus conocimientos sobre máximas de la experiencia común, basándose en que sobre las mismas no se ha practicado prueba alguna en el proceso.

17. El problema de la vinculación del juzgador a la prueba procesal se plantea, por tanto, solamente en relación con las máximas de la experiencia especializadas. La cuestión a dilucidar es aquí la de si el Juez que privadamente ha cultivado alguna rama especializada del saber puede utilizar en el proceso sus conocimientos así adquiridos sobre reglas generales empíricas pertenecientes a dicha rama del saber o, por el contrario, solamente puede utilizar los conocimientos especializados introducidos en el proceso a través de la prueba pericial.

La libertad del juzgador para utilizar sus conocimientos privados sobre reglas generales empíricas, sin distinguir entre las perteneciente a la experiencia común de las propias de alguna rama especializada del saber, tiene su principal valedor en STEIN. El eminente jurista alemán comienza por negar relevancia jurídica a la distinción entre "máximas de la experiencia que se conocen generalmente y aquellas que sólo son conocidas en círculos reducidos gracias a *conocimientos específicos*" (17). Tal distinción, aunque posible desde un punto de vista lógico, no justifica un diferente tratamiento en el proceso de unas y otras reglas generales empíricas. Supuesto que las reglas de la experiencia han de recibir un tratamiento unitario, STEIN defiende la libertad del juzgador para la utilización de las mismas apoyándose en un exhaustivo examen del derecho positivo alemán entonces (1893) vigente. Dicho examen conduce a la comprobación de que, entre los preceptos positivos que se refieren directamente a la determinación de reglas generales empíricas que hayan de utilizarse en el enjuiciamiento, una mayoría de ellos deja en libertad al juzgador para utilizar o no al efecto la prueba pericial, siendo minoría los preceptos que configuran como obligatorio el recurso al informe de peritos. Sobre la base de esta comprobación concluye STEIN lo siguiente:

"Como resultado de la anterior exposición, puede afirmarse que nuestras leyes procesales sólo prohíben al juez la utilización de su conocimiento privado de las máximas de la experiencia en una minoría de casos, y que estos casos, por una parte se presentan como excepciones

(17) STEIN, *El conocimiento...*, cit, pág. 25.

expresas junto a la regla general y, por otra, se justifican en consideración a la particularidad y a las graves consecuencias que se derivan del hecho sobre el que se emite el dictamen pericial. Se avalora también así el testimonio de las Exposiciones de Motivos, la de la St.P.O. sobre todo, y podemos establecer con fiabilidad la libertad del tribunal como regla general; además, ya que la ley no fuerza a ello, esa regla puede fijarse sin la distinción entre formación general y conocimiento especial, apenas viable de hecho e intrínsecamente injustificada". (18)

Más adelante, relaciona STEIN la libertad del juez para acudir o no a peritos con la libertad para la utilización de sus conocimientos fácticos generales adquiridos fuera del proceso:

"Así pues, la tesis de que al juez *le está permitido* acudir a peritos, pero no se encuentra *obligado* a ello, es un principio de derecho probatorio, pero, por otra parte, no es sino una concreción de aquel principio genérico según el cual puede el juez utilizar libremente su conocimiento de máximas de la experiencia" (19).

Al razonamiento de STEIN se le pueden hacer, por de pronto, algunos reproches de orden lógico. En primer lugar, el de que la justificación de la irrelevancia jurídica de la distinción entre máximas de la experiencia común y máximas pertenecientes a ramas especializadas del saber no resulta muy convincente. Aún admitiendo que la diferencia que existe entre estos dos tipos de máximas de la experiencia es de muy diferente naturaleza y alcance que la que existe entre los

(18) STEIN, *El conocimiento...*, cit, pág. 80.

(19) STEIN, *El conocimiento...*, cit, pág. 83.

hechos notorios y los no notorios, de ello no se sigue necesariamente que, a diferencia de lo que ocurre con éstos últimos, cuyo tratamiento en el proceso es diferente, aquéllas hayan de tener un tratamiento unitario. Admitida la distinción entre las máximas de la experiencia común y las especializadas, el que el tratamiento en el proceso de unas y otras sea o no unitario dependerá de la relevancia que, a los efectos del proceso, tengan las diferencias existentes entre ambas categorías, y no de que dichas diferencias sean o no parangonables con las existentes entre los hechos notorios y los no notorios. Más concretamente, el que la diferencia entre hechos notorios y no notorios sea cualitativa, mientras que la que existe entre las máximas de la experiencia común y las especializadas sea puramente cuantitativa nada dice acerca de si estas últimas deben o no recibir un tratamiento unitario. Esto último habrá de resolverse en función de la trascendencia a los efectos del proceso de esas diferencias existentes entre uno y otro tipo de máximas de la experiencia; si dichas diferencias -que, pese a ser puramente cuantitativas, existen- tienen relevancia a los efectos del proceso, estará justificado un tratamiento diferenciado (20).

(20) CALAMANDREI, "La definición del hecho notorio", cit., págs. 200 y sigs. considera que no deben perderse de vista las afinidades que, en cuanto a su tratamiento en el proceso, existen entre hechos notorios y máximas de la experiencia, que aconsejan su consideración a los efectos del proceso como un fenómeno sustancialmente único; no distingue, sin embargo, entre máximas de la experiencia común y especializadas. A nuestro juicio, la afinidad entre hechos notorios y máximas de la experiencia existe sólo en relación con las primeras. Igual crítica a la radical separación defendida por STEIN entre hechos notorios y máximas de la experiencia en ALLORIO, "Observaciones ...", cit. págs. 401-405; aunque ALLORIO sí distingue entre máximas de la experiencia de conocimiento general y especializadas: sólo las primeras son asimilables a los hechos notorios.

En segundo lugar, el razonamiento basado en la posibilidad de prescindir de la prueba pericial, que STEIN utiliza para defender la libertad del juzgador para utilizar sus conocimientos sobre máximas de la experiencia en general, sin distinguir entre las de la experiencia común y las especializadas, no es adecuado más que en relación con estas últimas. El razonamiento presupone la libertad del juez para servirse o no de peritos, de la que se deduce la libertad para utilizar sus conocimientos privados de reglas generales empíricas; ahora bien, por lo que se refiere a las máximas de la experiencia común, el juzgador no tiene libertad alguna en cuanto a la utilización de la prueba pericial porque, sencillamente, no puede utilizarla. Y es que, en rigor, el diferente tratamiento legal de las máximas de la experiencia común y de las especializadas se refleja en la propia delimitación legal del objeto de la prueba pericial, que sólo a estas últimas se refiere, cosa que no sucede, en cambio, con los hechos notorios, cuya prueba no es necesaria, pero sí es posible. Así, si en relación con los hechos notorios cabe preguntarse si el juez es libre o no de valerse de testigos en orden a su prueba, en relación con las máximas de la experiencia común no tiene siquiera sentido plantearse el problema de la libertad del juzgador de acudir o no a peritos puesto que la prueba pericial sería, referida a tales máximas, inadmisibles.

18. En realidad, con respecto a las máximas de la experiencia común, la cuestión no se plantea en términos de

libertad del juzgador para utilizarlas sin necesidad de prueba; este problema sólo tiene sentido en relación con las máximas de la experiencia especializadas y a él vamos a dedicar los párrafos que siguen.

Siguiendo con el razonamiento de STEIN en torno a la libertad del juzgador para prescindir de los peritos y, con independencia de que, a nuestro juicio, se puede reprochar al mismo un cierto voluntarismo -sobre la base de la existencia de preceptos que expresamente autorizan al juzgador a prescindir de los peritos junto a preceptos que le obligan a acudir a ellos sería igualmente posible la conclusión contraria a la que llega el jurista alemán-, lo cierto es que la argumentación que utiliza para fundamentar el principio general de libertad del juzgador para utilizar sus saberes privados sobre reglas generales empíricas, al estar basada en el derecho positivo alemán de la época, sólo tiene validez en relación con dicho ordenamiento positivo y, por tanto, no es utilizable en relación con el ordenamiento jurídico español vigente.

En nuestro ordenamiento procesal civil, la regla general en cuanto a la cuestión que nos ocupa habría que deducirla del art. 610 de la L.e.c., según el cual "podrá emplearse la prueba de peritos cuando para conocer o apreciar algún hecho de influencia en el pleito, sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, artísticos o prácticos". Del tenor literal del precepto ("podrá emplearse") podría deducirse que

simplemente se faculta, pero no se obliga al Juez a acudir a peritos para la determinación de reglas de la experiencia especializadas pertenecientes a alguna ciencia, arte o práctica, de donde se deduciría la libertad del juez para utilizar, prescindiendo de los peritos, las reglas de la experiencia especializadas que conozca.

Sin embargo, tal conclusión sería, a nuestro juicio, precipitada. Nótese, en primer término que el "podrá emplearse", que, ciertamente, debe interpretarse en términos de facultad y no de obligación, no va dirigido al Juez, sino a las partes. Es a éstas a las que hay que entender referida la facultad a la que se refiere el art. 610 L.e.c., ya que en el proceso civil, por lo menos en el nuestro, la iniciativa en cuanto a la proposición y práctica de la prueba corresponde, salvo excepciones, en exclusiva a las partes y, desde luego, no parece posible entender que el art. 610 L.e.c., que abre la disciplina general de la prueba pericial, constituya una excepción a esa regla general. El art. 610 L.e.c. no es, pues, sino la concreción de las reglas generales sobre prueba en relación con la prueba pericial. A las partes corresponde la proposición de la prueba, pero no tienen un deber jurídico de hacerlo (de ahí el "podrá emplearse"). Así entendido, el art. 610 nada dice en relación con la posible utilización por el juzgador de sus propios conocimientos científicos, artísticos o prácticos adquiridos al margen del proceso.

Estando confiada en exclusiva a la iniciativa de las partes la proposición de la prueba pericial, la libertad del juzgador para utilizar sus conocimientos especializados podría manifestarse en dos momentos: en el de la admisión o rechazo de la prueba pericial propuesta por las partes, o en el supuesto de que, siendo necesarios conocimientos especializados para conocer o apreciar algún hecho, no se hubiera propuesto por las partes la oportuna prueba pericial. En el primer caso, la libertad del Juez se manifestaría en la posibilidad de rechazar una prueba pericial propuesta basándose en que no es necesaria por tener él los conocimientos especializados precisos; en el segundo supuesto, la libertad del juzgador se concretaría en la posibilidad de suplir la inactividad de las partes con la utilización de sus conocimientos especializados para la fijación o apreciación del hecho, en lugar de considerar no probado el hecho y aplicar las reglas de carga de la prueba.

En cuanto al primero de los aspectos mencionados, nos parece fuera de toda discusión que, en nuestro proceso civil, el Juez no puede rechazar la práctica de una prueba pericial propuesta por las partes basándose en que él posee los conocimientos especializados que, mediante la prueba pericial, se tratan de hacer llegar al proceso. En este sentido, el art. 613 L.e.c. sólo permite al juez inadmitir la prueba pericial propuesta cuando sea *impertinente*, es decir, cuando no se refiera a hechos relevantes en el proceso (art. 565 L.e.c) o cuando, refiriéndose a hechos relevantes, no sean necesarios o

convenientes, para su conocimiento o apreciación, conocimientos especializados no jurídicos (art. 610 L.e.c.). Nótese que la necesidad o conveniencia de conocimientos especializados no se hace depender de que el juez los posea o no, sino que debe valorarse en función del dato objetivo de la índole del hecho a conocer o a apreciar, por lo que la prueba pericial será pertinente y habrá de admitirse aun en el caso de que el juez posea los conocimientos especializados que mediante la prueba pericial se tratan de introducir en el proceso. Nos parece significativo, por lo demás, que el art. 613 L.e.c. no haga referencia alguna a la posibilidad de inadmisión de una prueba pericial por considerarla *inútil*, posibilidad que podría amparar el rechazo de una prueba pericial que el juez considerase inútil por entender que él posee los conocimientos especializados necesarios para conocer o apreciar el hecho de que se trate; en este sentido, pensamos que la omisión en el art. 613 L.e.c. de la referencia a la inutilidad de la prueba como presupuesto de su inadmisión constituye una auténtica especialidad del régimen de admisibilidad de la prueba pericial frente a la regla general del art. 566 L.e.c. (21).

Más problemática es la cuestión de la posible utilización de los conocimientos especializados que el juez posee privadamente en ausencia de prueba pericial practicada a

(21) DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho procesal civil*, tomo II, § 35, núm. 8, niega que pueda el juez inadmitir la prueba pericial propuesta por las partes basándose en sus saberes privados.

instancia de parte. Como quiera que nuestro ordenamiento concede al Juez una limitada facultad en orden a suplir la insuficiencia de la prueba practicada a instancia de parte mediante las llamadas *diligencias para mejor proveer*, que permiten, entre otras cosas, la práctica de cualquier "reconocimiento o avalúo" que el Juez repunte necesario o la ampliación de los que se hubieran hecho en el proceso (art. 340.3º L.e.c.), el problema sería el de sí, siendo necesarios conocimientos científicos, artísticos o prácticos especializados para conocer o apreciar algún hecho, y ante la ausencia o la insuficiencia de la prueba pericial propuesta por las partes, podría el Juez sustituir la práctica de la diligencia prevista por el art. 340.3º L.e.c. por la utilización directa de sus saberes especializados adquiridos al margen del proceso. Ciertamente, la dicción literal del art. 340.3º podría amparar esta posibilidad, ya que condiciona la práctica de prueba pericial para mejor proveer a que el Juez la repunte necesaria, lo que permitiría concluir que si el Juez posee los conocimientos especializados necesarios para conocer o apreciar el hecho de que se trate puede considerar innecesaria la práctica de la diligencia para mejor proveer y utilizar directamente sus conocimientos privados. Sin embargo, y con independencia de las consideraciones que más adelante se harán, se puede anticipar ya que esta posibilidad originaría serias disfuncionalidades en el ámbito del proceso (piénsese en las dificultades para la revisión en la segunda instancia del juicio de hecho apoyado en conocimientos especializados que posee el Juez de la primera instancia y que el Tribunal de

apelación no tiene por qué poseer) y podría lesionar importantes derechos procesales de las partes (por ejemplo, el de valorar la prueba practicada en fase de conclusiones, valoración a la que escaparían los conocimientos especializados que el Juez utilizara en la sentencia; o el de intervenir en la práctica de las diligencias para mejor proveer, que quedaría burlado si el Juez sustituye la práctica de la diligencia del art. 340.3º L.e.c. por la utilización directa de sus saberes especializados privados) (22).

Las consideraciones anteriores demuestran, a nuestro juicio que es, cuando menos, muy problemático que el juez pueda utilizar sus conocimientos especializados no jurídicos para suplir la ausencia o insuficiencia de la prueba pericial propuesta por las partes en orden a la introducción de dichos conocimientos especializados en el proceso. Sin embargo, el problema que estamos tratando aún puede contemplarse desde otra perspectiva. Se trataría de considerar ahora los supuestos excepcionales en los que la ley excluye que la introducción en el proceso de conocimientos especializados necesarios para conocer o apreciar un hecho quede confiada en exclusiva a la iniciativa de las partes. Así por ejemplo, en el procedimiento de tasación de costas previsto por los arts. 421 y sigs. L.e.c., si los honorarios de los Abogados o de los

(22) DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho procesal civil*, tomo II, § 35, núm. 8, pone de manifiesto estos fenómenos, aunque considera que el juez podría utilizar, ya sea junto a un dictamen, ya frente a él o en lugar de él, sus propios conocimientos especializados, siempre que dejara constancia en la sentencia de esos conocimientos y de su uso.

peritos que hayan intervenido en el proceso son impugnados por excesivos el Juez debe ordenar de oficio el dictamen del Colegio, Academia o Gremio respectivo y, en su defecto, el de dos individuos de su clase (art. 427 L.e.c.). El precepto no permite que el Juez pueda sustituir el dictamen por sus propios conocimientos en la materia (los podría tener, por ejemplo, en el caso -no infrecuente en la práctica- de que antes de ser Juez hubiera ejercido la abogacía). Tampoco puede el Juez prescindir de peritos y hacer por sí mismo el cotejo de letras cuando sea solicitado por alguna de las partes (art. 606.II L.e.c.); aunque, en este caso, la ley ordena al Juez que haga también él mismo la comprobación (art. 609). Igualmente, es preceptiva la intervención de peritos para la valoración de la finca litigiosa cuando, habiéndose acordado la intervención judicial de la administración de la misma, el demandado solicita el alzamiento de la medida cautelar previa prestación de fianza (art. 1423 L.e.c.). Muy significativos son también los arts. 1679 y 1683 L.e.c., referidos ambos al interdicto de obra ruinosa. El primero contempla el caso de que se solicite la adopción de medidas urgentes de seguridad, estableciendo un preceptivo reconocimiento judicial de lo que amenazare ruina, reconocimiento que el Juez debe realizar acompañado de un perito. En el segundo de dichos preceptos, para el caso de que se solicite la demolición de la obra ruinosa, el reconocimiento judicial de la obra no es preceptivo, pero si el Juez lo acuerda, ha de realizarlo también acompañado de un perito nombrado al efecto. Es evidente que estos preceptos impiden que el Juez pueda

prescindir de los peritos en el reconocimiento de la obra ruïnosa por considerar que el posee los conocimientos especializados necesarios para apreciar el estado de ruina. Diferente es el caso previsto para el interdicto de obra nueva por el art. 1667 L.e.c. en el cual se contempla la posibilidad de que el Juez acuerde, para mejor proveer, la inspección ocular de la obra, en cuyo caso, el nombramiento de un perito queda condicionado a que el Juez lo estime necesario. Pero ello no significa, a nuestro juicio, que el Juez pueda prescindir del perito basándose en que él posee los conocimientos especializados que sean necesarios; lo que ocurre es que en el interdicto de obra nueva el objeto del litigio podrá resolverse, en muchas ocasiones, sin necesidad de conocimientos especializados, en cuyo caso, no será necesaria la intervención de peritos, pero, cuando sean precisos dichos conocimientos, el Juez deberá nombrar un perito para que le acompañe en el acto de reconocimiento judicial.

Los preceptos que se acaban de mencionar confirman, a nuestro juicio, que la L.e.c. no contempla la posibilidad de que el juez pueda utilizar, prescindiendo de la prueba pericial, sus conocimientos especializados adquiridos fuera del proceso. Por el contrario, parece evidente que la L.e.c. considera que siempre que sean necesarios conocimientos

especializados para conocer o apreciar algún hecho, es precisa la intervención de peritos (23).

19. En la L.e.cr., el criterio general está claramente expresado por el art. 456: "el Juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos". El recurso a los peritos es, por tanto, obligado siempre que dada la naturaleza del hecho o circunstancia a conocer o a apreciar, sean convenientes o necesarios conocimientos especializados, no pudiendo el Juez prescindir de los peritos basándose en los conocimientos especializados que él mismo posee (24). La misma formulación imperativa se utiliza en

(23) Somos conscientes de que la mayoría de nuestra doctrina no comparte esta conclusión. Así, GOMEZ ORBANEJA, *Derecho Procesal Civil* (con Herce), vol. 19, Madrid, 1976, pág. 358, afirma que "sí [el juez] posee el conocimiento especializado, nada impide que decida con arreglo a su propia capacidad"; PRIETO-CASTRO *Tratado de Derecho Procesal Civil*, Pamplona, 1985, pág. 654, entiende que uno de los elementos a tener en cuenta por el juez en orden a la admisión de la prueba pericial es el de si él mismo posee o no los conocimientos especializados de que se trate, y aunque aclara que una respuesta afirmativa a esta cuestión no obliga al juez a prescindir de los peritos, parece deducirse de su razonamiento que sí podría hacerlo; RAMOS MENDEZ, *Derecho Procesal Civil*, Barcelona, 1990, págs. 624-625, que considera que el juez pueda utilizar los conocimientos específicos de un determinado arte, ciencia o práctica que posea o procurárselos directamente; GOMEZ COLONER, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Ortella y Montón), Barcelona, 1991, tomo II, vol. 18, pág. 228, afirma que "sí el juez posee ya él mismo los conocimientos técnicos especializados o, como dice la ley, los conocimientos científicos, artísticos o prácticos, no es necesaria la prueba pericial". Nos parece, sin embargo, que estos posicionamientos no derivan de un meditado estudio de las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil acerca de la prueba pericial, sino más bien de una cierta inercia que bien podría arrancar de la poderosa influencia del libro de STRIN.

(24) MONTON REDONDO, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Ortella y Gómez Colomer), III, Barcelona, 1991, pág. 210, afirma, refiriéndose al art. 456 L.e.cr., que tal precepto dice que "la solicitud de su intervención (de

todos los preceptos que prevén la intervención de peritos en momentos concretos del sumario (arts. 328, 336, 339, 343, 365, 375, 381, 577 L.e.cr.).

Especialmente significativo es el caso de la autopsia. En efecto, según el art. 343 L.e.cr., en los sumarios seguidos por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad debe acordarse la autopsia del cadáver, *even cuando por la inspección exterior pueda presumirse la causa de la muerte.* Esto significa que, en cuanto a la determinación de la causa del fallecimiento y sus circunstancias, la ley excluye la libre utilización por el Juez, prescindiendo de peritos, no solo de los conocimientos especializados que, eventualmente, pudiera tener en materia de anatomía o medicina, sino incluso de los conocimientos de la experiencia común que permiten deducir la causa de la muerte como consecuencia de la simple inspección exterior del cadáver (v.gr., cuando el cadáver

los peritos) sólo tendrá lugar cuando se precisen conocimientos científicos o artísticos de los que el juez carece". Lo destacado -por nosotros- en cursiva, ni lo dice el precepto citado, ni puede deducirse de ninguna manera de su tenor literal. Por lo demás, cita una STS 2ª de 8 de marzo de 1983, según la cual "los informes periciales son asesoramientos que aqual (el juez) recaba respecto a disciplinas científicas o prácticas sobre las más variadas materias que no están comprendidas entre las que se exigen para desempeñar su función". Este párrafo, a nuestro juicio, lejos de confirmar la posibilidad de prescindir de los peritos cuando el juez posea los conocimientos especializados necesarios, establece un criterio objetivo que permite delimitar los conocimientos que el Juez puede, por su cuenta, apartar y aquellos otros que han de ser introducidos en el proceso mediante la prueba pericial: el Juez puede -en rigor, debe- utilizar, sin recurrir a peritos, sus conocimientos sobre materias comprendidas entre las que se exigen para desempeñar su función -y, por ello, aunque en ocasiones se haga, es del todo inadmisibile que se solicite un informe pericial sobre cuestiones puramente jurídicas- y debe recurrir a los peritos cuando sean necesarios conocimientos especializados no comprendidos entre los que se exigen para desempeñar su función.

aparece con un cuchillo de grandes dimensiones clavado en el pecho). Ni siquiera en el procedimiento abreviado puede el Juez fundamentar en sus conocimientos generales fácticos la determinación de la causa de la muerte, puesto que, aunque puede acordar que no se practique la autopsia, esta decisión debe apoyarse en la existencia de un dictamen médico sobre la causa del fallecimiento (art. 785.8ª f)).

Igualmente significativas son las disposiciones acerca de la determinación de la edad del inculpado, cuando este extremo no pueda acreditarse mediante la oportuna certificación registral. Para este supuesto, el art. 375 L.e.cr. ordena que se produzca un informe médico acerca de la edad del procesado, previo el examen físico del mismo, aunque podrá prescindirse de esta justificación, cuando el inculpado *conocidamente tuviese la edad que el Código Penal requiere para poderle exigir responsabilidad criminal*, si la práctica del informe médico *ofreciese alguna dificultad u ocasionase dilaciones extraordinarias* (art. 376 L.e.cr.). En este caso, la ley permite al Juez hacer uso de sus conocimientos de la experiencia común, prescindiendo de peritos, a los efectos de la determinación de la mayoría de edad penal del inculpado (v.gr. el inculpado es un sujeto con cabello y larga barba blancos, tez castrina y arrugada y anda encorvado con ayuda de un bastón), pero sólo si la práctica del informe médico ofrece alguna dificultad o ha de ocasionar dilaciones extraordinarias, por lo que, si no se dan estas

circunstancias, ni siquiera en el ejemplo extremo que se acaba de mencionar, podría el Juez prescindir del dictamen pericial.

El examen de nuestro Derecho positivo vigente debe conducir, pues, a la conclusión opuesta a la que llega STEIN a la vista del Derecho positivo alemán de su época: en nuestro ordenamiento vigente no puede afirmarse que, cuando sean necesarios conocimientos especializados no jurídicos para el conocimiento o apreciación de algún hecho relevante en el proceso, le esté permitido al Juez prescindir de la prueba sobre la base de sus propios conocimientos especializados adquiridos privadamente; rige, también en esta campo, la vinculación del juzgador a la prueba procesal; las máximas de la experiencia especializadas que no hayan sido introducidas en el proceso a través de la prueba pericial (25) no podrán ser utilizadas por el juzgador, por lo menos cuando de ello dependa la fijación de un hecho determinante de la culpabilidad del acusado (26). Ahora bien, esta solución, aun

(25) En cuanto a la posibilidad de introducir formalmente en el proceso las máximas de la experiencia especializadas mediante la aportación de libros, tratados científicos y revistas especializadas (cfr. FLORIAN, *De las pruebas pensales*, cit., pág. 404), nos parece que si los conocimientos de reglas generales empíricas necesarios para el enjuiciamiento pueden ser adquiridos a través de dichos medios, tales conocimientos podrían considerarse incluidos en la experiencia común, lo que permitiría al juez acudir a dichos elementos y utilizar las reglas cuyo conocimiento así haya adquirido, aunque los mismos no hubieran sido aportados formalmente al proceso.

(26) Para considerar no fijado un hecho determinante de la prueba de la culpabilidad el juzgador puede utilizar todos sus conocimientos sobre reglas generales empíricas, comunes o especializadas, hayan sido o no estas últimas objeto de prueba pericial; la vinculación del juez a la prueba rige en cuanto a la formación de su convencimiento; para declararse no convencido el juzgador tiene plena libertad de utilizar todos sus conocimientos sobre hechos y sobre máximas de la experiencia adquiridos fuera o dentro del proceso. Cfr. *infra* núm. 61.

con independencia de su acogimiento por nuestro Derecho positivo, cuenta, a nuestro juicio, con una sólida justificación teórica que la hace preferible a la solución opuesta y que permite, por tanto, una valoración positiva de nuestra regulación legal.

20. En efecto, en materia de fijación de máximas generales empíricas pertenecientes a ramas de la ciencia, la técnica o el arte especializadas ha de tenerse en cuenta que, de la misma forma que en cuanto a la fijación de los hechos no notorios, es necesario el control de la forma concreta en la que el juzgador ha adquirido sus conocimientos sobre tales máximas. El control es necesario, porque, por un lado, tales conocimientos no se le pueden suponer, *a priori*, al juzgador y, por tanto, es preciso controlar la fiabilidad de la fuente de dichos conocimientos. Aquí, al igual que cuando se trata de hechos no notorios, debe desconfiarse de los conocimientos del juzgador que no tengan un origen conocido. Por otra parte, si, cuando se trata de la fijación de hechos notorios o de la utilización de máximas de la experiencia común, la circunstancia concurrente en unos y otras de tratarse de cuestiones de conocimiento general sustituye con ventaja todo control de su utilización en el proceso basado en la posibilidad de conocer la forma concreta en la que el juzgador haya adquirido su conocimiento, tratándose de máximas de la experiencia especializadas, que, por tanto y por definición, no son de conocimiento general, el único control posible es el que se refiere a la forma en la que el juzgador ha adquirido

su conocimiento y este control sólo es factible vinculando al juzgador a la prueba procesal (27).

21. Nos parece, por lo demás, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo está más próxima a la tesis que aquí se defiende que a la opuesta de la libertad del juzgador para prescindir de la prueba pericial. Extraordinariamente expresiva es la STS 2ª de 14-2-90 (R.A. 1498) cuyo único fundamento de Derecho dice lo siguiente:

"Tanto el primero de los motivos del escrito de interposición del recurso formulado por el procesado Emilio V.S., como el correlativo del interpuesto por el procesado Andrés V.P., se apoyan en el nº 1º del art. 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con fundamento en que propuesta en tiempo y forma una prueba pericial a fin de que por los correspondientes peritos se procediese a traducir los documentos acompañados, directamente relacionados con las cuestiones debatidas, y muy especialmente el consignado al folio 47 del Sumario, redactado en idioma extranjero, el Tribunal de instancia denegó la pertinencia de la prueba propuesta con el argumento esgrimido en el Auto de fecha 6 de noviembre de 1986, de que "en cuanto la pericial NO HA LUGAR, por tener conocimiento del idioma la Sala", lo que, obviamente, es inadmisibile, ya que es menester que el contenido de los documentos sea conocido por todos los intervinientes en el proceso, e incluso, por este Tribunal de casación, quien,

(25) De manera incidental, VAZQUEZ SOTELÓ, *Presunción de inocencia...*, cit., pág. 472, repara en la necesidad de control de la forma de acceso de los conocimientos especializados en el proceso. En este sentido, después de admitir que el Juez "pueda bastarse por sí mismo cuando en el proceso entran en juego conocimientos de ... áreas del saber ... que pertenecen al conocimiento general al alcance de cualquier persona medianamente informada", observa que "con frecuencia en el proceso son necesarios otros conocimientos que ya no están al alcance de cualquier persona, cuya posesión requiere una formación especializada y a veces muy cualificada..." y concluya, refiriéndose a estos conocimientos especializados, que "el Juez no puede ni debe aplicarlos por sí, porque si lo hiciere, aparte de la dificultad que ello entrañaría, podría peligrar incluso su imparcialidad y podrían entrar en el proceso, sin el adecuado control de las partes, esos datos que pueden ser decisivos para determinar el contenido de la sentencia" (subrayado nuestro).

al menos en parte, no tiene la fortuna de tener el conocimiento de idiomas, que en la mentada resolución, el Tribunal de instancia manifiesta poseer, para fundar en tal afirmación, la errónea solución, por lo que procede estimar los motivos y devolver las actuaciones al Tribunal de instancia, para que con subsanación del defecto cometido, se continúe el procedimiento por su trámites".

Nótese que, en este caso, la pericial denegada no estaba directamente encaminada a facilitar la fijación de algún hecho relevante, sino que se trataba de una prueba instrumental respecto de otra prueba. Por eso, la denegación de la prueba pericial en este supuesto, no sólo supone la utilización por el juzgador de unos conocimientos especializados que no se le pueden suponer y que permanecen ajenos a todo control por no tener un origen conocido, sino que también impide, o por lo menos dificulta, el control en relación con la prueba documental, esta sí, directamente encaminada a la fijación de los hechos (28).

Es también significativo, a nuestro juicio, el argumento que la STS 2ª de 4-6-90 (R.A. 5117) utiliza para rechazar una

(28) La sentencia transcrita da respuesta, por lo demás, a la pregunta que se formula GOMEZ COLOMER, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Ortells y Montón), cit., tomo II, vol. 1ª, pág. 228: "¿Para qué va a ser necesario dir a un traductor si el juez ya sabe alemán?": para que el contenido de los documentos -o de las declaraciones- sea conocido por todos los intervinientes en el proceso -y por el público en general, si se trata de declaraciones, que han de practicarse en audiencia pública- o, incluso, por el Tribunal de Casación o, antes, por el de apelación.

alegada ausencia de prueba en cuanto al valor de lo sustraído en un delito de robo:

"En cuanto al valor de los sustraído a Asunción R. el Tribunal de instancia podía ponderar según su propio entendimiento el valor de las cosas, toda vez que se trata de objetos cuyo valor no requiere conocimientos especiales. Una ponderación de esta especie sólo resulta impugnabile en casación cuando resulte manifiestamente desproporcionada o cuando sea el producto de criterios orientadores de la misma que no [sean] adecuados a los valores públicos o notorios de las cosas, cuya sustracción admitió el procesado en todas sus declaraciones y en el juicio oral".

La utilización de sus propios conocimientos por el juzgador está en este caso justificada porque la valoración de los objetos no requería conocimientos especiales; es decir, la valoración podía hacerse de acuerdo con las máximas de la experiencia común sobre el valor de las cosas (valores públicos o notorios) (29).

(29) SIS 21 14-3-90 (R.A. 2476), considera bien rechazada una prueba pericial tendente a demostrar que por las condiciones personales del acusado, "singularmente, el hecho de ser gitano y abrazar una determinada religión, no podía realizar los hechos de autos" (un robo con violación y dos robos con intimidación); el TS entiende que "el Tribunal no precisaba especiales conocimientos psicológicos o psicopatológicos para apreciar si el procesado, por razón de su raza y religión podía de hecho haber sido sujeto activo -fuera o no imputable- de las conductas humanas contempladas en los arts. 500 y 501 CP". Cuando son necesarios conocimientos especializados, la pericial no puede sustituirse por declaración testifical; por eso, no nos parece atinada la respuesta dada por SIS 21 21-10-90 (R.A. 7210) a una alegada falta de prueba del valor de los objetos robados; el perito hizo la tasación sin tener tales objetos a la vista y no pudo, por tanto, determinar si eran de oro; dijo que, de no ser de oro, su valor sería de veinte mil pesetas; el TS entiende que el Tribunal pudo considerar que eran de oro como consecuencia de las declaraciones testificales del perjudicado; no consta que este último fuera perito.

Es también interesante, en relación con la cuestión que venimos tratando, la doctrina del Tribunal Supremo en torno a la posibilidad de fundamentar la casación por error de hecho en dictámenes periciales cuando, obrando en la causa un solo dictamen o varios coincidentes y no existiendo en la causa otras pruebas sobre los extremos fácticos a los que se refiere la pericia, la Audiencia toma el informe de manera mutilada o llega a conclusiones divergentes o diametralmente opuestas o contrarias a las expuestas por el perito o peritos (30). Esta doctrina permite afirmar, no ya una vinculación negativa del Tribunal a la prueba pericial -no utilizar conocimientos especializados no introducidos en el proceso mediante dicha prueba-, sino una vinculación positiva a la misma, cuando esta sea única o haya varias coincidentes. Esto supone, desde la perspectiva que nos interesa, que la prohibición de la utilización por el juzgador de sus conocimientos privados sobre máximas de la experiencia especializadas entra en juego, no sólo cuando no exista prueba pericial en el proceso, sino también cuando exista tal prueba, en cuyo caso, siendo ésta única o siendo plural pero toda ella de significación coincidente, el juzgador no podrá apartarse de los resultados de la misma, aunque, en virtud de sus conocimientos privados sobre la materia especializada a la que se refiere la pericia, entienda que tales resultados no son correctos.

(30) Cfr. STS 2ª 14-10-85 (R.A. 4983); STS 2ª 26-12-86 (R.A. 7991); STS 2ª 10-7-87 (R.A. 5310); STS 2ª 18-1-89 (R.A. 44); STS 2ª 21-1-89 (R.A. 514); STS 2ª 10-2-89 (R.A. 1532); STS 2ª 10-7-89 (R.A. 6164); STS 2ª 25-6-90 (R.A. 5665) f.j. 6ª; STS 2ª 9-7-90 (R.A. 6263); Auto TS 2ª 21-9-90 (R.A. 7575); STS 2ª 19-10-90 (R.A. 8183); Auto TS 2ª 26-10-90 (R.A. 8362); STS 2ª 18-12-90 (R.A. 9562); STS 2ª 1-12-90 (R.A. 9861).

B) LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA PRUEBA.

a) Las garantías de la prueba, en el marco constitucional.

22. Que el juzgador no pueda basar el juicio fáctico de la sentencia en sus conocimientos acerca de los hechos adquiridos fuera del proceso, no quiere decir, sin embargo, que todos los materiales obrantes en la causa y que sean, por su contenido, aptos para proporcionar un conocimiento sobre los hechos puedan ser utilizados como fuente del convencimiento del juzgador. En este sentido, las declaraciones jurisprudenciales de carácter general acerca del derecho constitucional a la presunción de inocencia insisten en que la prueba, para poder fundamentar la convicción del juzgador acerca de la culpabilidad del imputado, tiene que haberse practicado con pleno respeto de las garantías legales y constitucionales. Esto quiere decir que no son aptos para fundamentar la convicción del juzgador los materiales probatorios obrantes en la causa que hayan sido obtenidos o producidos sin respeto de tales garantías.

Esta exigencia aparece ya en la muy conocida formulación de la STC 31/81, de 28 de julio, según la cual, para que la valoración de la prueba por parte del juzgador "pueda llevar a desvirtuar la presunción de inocencia es preciso una mínima actividad probatoria producida con las garantías procesales" (subrayado nuestro). En idénticos o muy parecidos términos se

expresan muchas otras sentencias posteriores tanto del propio Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo (31).

El marco de garantías que debe rodear a la actividad procesal probatoria está diseñado por la propia Constitución. La ley procesal, al regular los requisitos y formalidades a los que debe ajustarse la práctica de la prueba en el proceso, tiene que partir de ese marco constitucional y disponer lo necesario para la efectividad del mismo. Desde esta perspectiva conviene identificar, primeramente, las exigencias directamente derivadas de la Constitución en relación con la actividad procesal probatoria, a la luz de las cuales se examinará después la legislación procesal ordinaria referida a tal actividad.

El marco constitucional de la actividad procesal probatoria está integrado, de una parte, por las exigencias de carácter general derivadas de los principios procesales constitucionalizados y, de otra, por exigencias de carácter más concreto, referidas, no tanto a la actividad probatoria en general, sino a determinadas diligencias de prueba, en la medida en que dichas diligencias pueden entrar en colisión con ciertos derechos fundamentales del inculpado.

(31) STC 17/84, 7-2; STC 63/85, 10-5; STC 101/85, 4-10; STC 103/85, 4-10; STC 145/85, 28-10; STC 105/86, 21-7; STC 109/86, 22-12; STC 44/87, 9-4; STC 145/87, 23-9; STC 150/87, 1-10; STC 165/87, 27-10; STC 256/88, 21-12; STC 5/89, 19-1; STC 107/89, 8-6.

23. Entre las exigencias derivadas de los principios procesales constitucionalizados, se encuentra, en primer término la de la contradicción en la práctica de la prueba. Ahora bien, de contradicción puede hablarse en dos sentidos diferentes: por un lado, como exigencia de que el inculcado esté presente y pueda intervenir en la actividad probatoria y por otro, como criterio formal en virtud del cual la actividad procesal habría de estructurarse como una pugna entre sujetos procesales en posiciones opuestas ante un juzgador que asume una posición meramente expectante (32). En ambos sentidos es constitucionalmente exigible la contradicción en la práctica de la prueba: en el primero, como exigencia derivada del principio de audiencia, cuya base constitucional se encuentra en la prohibición de la indefensión del art. 24.1 y en el derecho de defensa del art. 24.2; en el segundo sentido, como exigencia derivada del principio acusatorio, que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, debe entenderse incluido entre las garantías que resultan del art. 24.2 (33).

La efectividad del derecho de defensa del inculcado en la práctica de la prueba se refuerza con la previsión constitucional del derecho a la asistencia de letrado. La

(32) Cfr. DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho procesal civil*, tomo I, § 5, núm. 6; también, MONTERO AROCA, *Derecho jurisdiccional*, (con Ortella, Gómez Colomer y Montón), cit., tomo I, pág. 387.

(33) Cfr. STC 10-4-81; STC 54/85, 18-4; STC 84/85, 8-7; STC 104/86, 17-7; STC 163/86; STC 6/87, 28-1; STC 15/87, 11-2; STC 53/87, 7-5; STC 17/88, 16-2; STC 90/88; STC 189/88, 17-10; STC 202/88, 31-10; STC 225/88, 28-11; STC 240/88, 19-12; STC 53/89, 22-2.

intervención del Abogado del inculpado en las actuaciones probatorias es, como veremos, preceptiva, de acuerdo con nuestra ley procesal. Esto significa, por una parte, que en toda diligencia de prueba debe intervenir el inculpado asistido de su Abogado defensor, a cuyo efecto, debe designarse Abogado de oficio previamente, si el inculpado no lo designa de su elección y, por otro lado, que no puede, en principio, atribuirse eficacia probatoria a las diligencias practicadas sin intervención del Abogado del inculpado.

Con referencia exclusiva a la prueba testifical, la exigencia de contradicción en la práctica de la prueba encuentra eco en lo dispuesto por los arts. 14.3 e) del PIDCP y 6.3 d) de la CEDH, conforme a los cuales toda persona acusada de un delito tiene derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y a que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. No conviene olvidar que ambos tratados forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y constituyen punto de referencia obligado en la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce (art. 10.2 de la Constitución).

24. Además de la contradicción, en los términos expuestos, y como exigencias directamente enlazadas con el principio acusatorio, la práctica de la prueba ha de producirse en forma oral, en presencia del Tribunal sentenciador y en condiciones

que permitan la publicidad. Estas características formales, que -salvo la referente a la publicidad de las actuaciones, que puede considerarse incluida en el derecho a un proceso público- no están expresamente contempladas por el art. 24.2 de la Constitución, han sido incluidas en el marco de los derechos y garantías derivados de dicho precepto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (34). La publicidad y la oralidad, además, son expresamente mencionadas por el art. 120 de la Constitución. Especial importancia atribuyen a la publicidad de las actuaciones los arts. 14.1 del PIDCP y 6.1 de la CEDH, que regulan de manera bastante minuciosa dicha garantía.

Las exigencias formales a las que nos acabamos de referir admiten, no obstante, excepciones. Así, en primer término, la exigencia de que la prueba se practique en forma oral no impide que pueda valorarse por el juzgador la prueba documental obrante en la causa. Ahora bien, la exigencia de oralidad impone, a estos efectos, un concepto restrictivo de prueba documental, en el que no podría incluirse, en

(34) Los principios de oralidad, inmediación y contradicción "rigen el proceso penal y se vinculan directamente con los derechos del interesado a su defensa y a un proceso público con todas las garantías, reconocidas en el art. 24.2 de la Constitución..." (STC 145/85, 28-10; STC 5/89, 19-1); los derechos del interesado a su defensa y a un proceso público con todas las garantías, reconocidos en el art. 24.2 de la Constitución, "se traducen, en la legalidad vigente, en los principios de oralidad, inmediación y contradicción, que rigen en el proceso penal" (STC 175/85, 17-12); "... los principios de oralidad, contradicción e inmediación, también con relevancia constitucional (arts. 24 y 120 CE)" (STC 150/87, 1-10); "... la legitimidad del proceso con las garantías debidas, en el sentido del art. 24.2 de la Constitución ... comporta los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción" (STC 127/1990, 5-7).

principio, la documentación de actuaciones que puedan reproducirse en forma oral en presencia del Tribunal sentenciador. La misma excepción, referida a la prueba documental, y con idéntico alcance, puede predicarse de la inmediación en la práctica de la prueba. El sacrificio de la inmediación que conlleva la valoración por el juzgador de actuaciones probatorias no producidas en su presencia y que conoce a través de la documentación de dichas actuaciones sólo será admisible cuando las actuaciones de que se trate no puedan ser reproducidas en presencia del Tribunal sentenciador.

En cuanto a la publicidad, aparte de la dificultad que presenta la misma en relación con la prueba documental, que podría salvarse, en cierta medida, con la lectura de los documentos en el acto del juicio, puede limitarse, en ciertos supuestos, incluso respecto de las actuaciones probatorias que se produzcan en forma oral en presencia del Tribunal sentenciador. A esto se refiere el art. 120,1 de la Constitución cuando, tras ordenar, como regla general, la publicidad de las actuaciones, contempla la posibilidad de que las leyes de procedimiento prevean excepciones a dicha regla. Ahora bien, la libertad del legislador para establecer excepciones a la publicidad de las actuaciones en el proceso penal debe entenderse limitada a los supuestos expresamente contemplados por los arts. 14.1 del PIDCP y 6.1 de la CEDH, conforme a los cuales ha de interpretarse el derecho a un proceso público reconocido por el art. 24.2 de la

Constitución. Tales preceptos sólo permiten la limitación de la publicidad durante la totalidad o una parte del proceso cuando ello sea necesario en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes lo exijan, o, finalmente, en la medida en la que el Tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia (35).

35. Entre las exigencias constitucionales referidas, no a la actividad probatoria en general, sino a diligencias probatorias concretas, nos encontramos, en primer lugar, con las que resultan de los derechos fundamentales del inculpado a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, contemplados en el art. 24.2. No siendo discutible la incidencia de estos derechos fundamentales en las declaraciones del inculpado, se ha defendido, además, una posible extensión de la eficacia de los mismos en relación con actos de investigación o de prueba que, no siendo declaraciones, se proyectan de manera directa sobre la persona del inculpado (reconocimientos médicos, reconocimiento en rueda, toma de huellas dactilares, test de alcoholemia). En la medida en que tales diligencias exigen una actuación positiva

35) STC 62/82, 13-10, confirma la legitimidad constitucional de las limitaciones a la publicidad del juicio oral, basándose en lo dispuesto en los textos internacionales mencionados.

del inculpado -aunque sea distinta de la que consiste en declarar- y que de las mismas pueden resultar datos de signo incriminatorio, se vendría a sostener que el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable podría ser incompatible con la existencia de un deber de sometimiento del inculpado a ese tipo de actuaciones (36).

Sin embargo, la cuestión que se acaba de plantear ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional en el sentido de limitar la eficacia de los derechos que nos ocupan al ámbito de las declaraciones del inculpado. En este sentido, la STC 103/1985, de 4 de octubre, se expresa en los siguientes términos:

"Pero es que además el deber de someterse al control de alcoholemia no puede considerarse contrario al derecho a no declarar, y no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pues no se obliga al detectado a emitir una declaración que exteriorice un contenido, admitiendo su culpabilidad, sino a que se le haga objeto de una especial modalidad de pericia, exigiéndole una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en los artículos 17.3 y 24.2 de la Constitución" (f.j. 32 r. f.).

(36) VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia del imputado e intima convicción del Tribunal*, págs. 152-153 y 224-227, aunque reconoce que la cuestión es problemática, expone su opinión en el sentido de que "dado que la Constitución ha introducido con su normativa un "derecho a no colaborar" a la investigación y descubrimiento de los hechos (...), si no puede exigirse al imputado que diga algo o colabore en perjuicio suyo, parece que tampoco el tipo de colaboración que suponen estas comprobaciones sobre su cuerpo deberá poder ser reclamada"; LORENTE HURTADO, "La prueba de alcoholemia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", en *Poder Judicial*, 1986, núm. 1, pág. 62 entiende que la prueba de alcoholemia entraña "un cierto atentado a la libre disponibilidad física sobre la propia persona".

El razonamiento, aunque referido en el caso al test de psicoflema, es aplicable, en general, a cualquier actuación que exija una colaboración del inculpado no consistente en emitir una declaración (37).

Referidos exclusivamente a las declaraciones del inculpado, los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable permiten al inculpado negarse a declarar sobre los hechos objeto del proceso o negarse a responder a preguntas que puedan incriminarle. Nó nos parece incompatible con el contenido de tales derechos afirmar la subsistencia de un deber de veracidad, para el caso de que el inculpado decida declarar, y menos aún si el ordenamiento no establece sanción alguna para el caso de incumplimiento de tal deber. Una cosa es que el ordenamiento jurídico no sancione al inculpado que mienta en sus declaraciones y otra muy distinta es considerar que la declaración falaz constituye ejercicio legítimo de un derecho fundamental. No vemos razón alguna, pues, para considerar contrario a la Constitución que, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 387 L.e.cr., se exhorte al procesado a decir verdad y que se le advierta de que, si decide responder a las preguntas que se le formulen, ha de hacerlo de manera precisa, clara y conforme a la verdad (38). Si son contrarios a la Constitución, tanto el citado art. 387 como el art. 395

(37) En este sentido, ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida y prueba preconstituida*, Madrid, 1989, pág. 143.

(38) En otra opinión, defendiendo la existencia de un verdadero y propio derecho a mentir: VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia...*, cit., págs. 219 y sigs. y ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., pág. 126.

de la L.e.cr., en la medida en la que parecen contemplar una obligación del inculpado de responder a las preguntas que el Juez le formula.

Como garantía instrumental en relación con la efectividad de los derechos fundamentales que nos ocupan, el inculpado debe ser informado, antes de tomarse la declaración, de sus derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Tal exigencia, prevista expresamente en la Constitución sólo en relación con las declaraciones del detenido, ha sido extendida por el Tribunal Constitucional a todas las declaraciones que a lo largo del proceso y, especialmente, durante la fase de instrucción, se tomen a personas que, en el momento procesal de que se trate, tengan la condición de imputados (39).

26. Especial importancia tiene también lo dispuesto por los apartados 2 y 3 del art. 18 de la Constitución, en la medida en que establecen las condiciones en las que son constitucionalmente admisibles las diligencias probatorias que comporten entrada y registro en el domicilio de los ciudadanos o intervención u observación de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas. Concretamente, la entrada y registro en el domicilio sin consentimiento de su titular sólo es posible previa resolución judicial, salvo en caso de delito

(39) Cfr. STC 37/89, 15-2, f. j. 3º.

flagrante. Sobre el alcance de esta última excepción contiene muy interesantes reflexiones la STS 2ª 29-3-90 (R.A. 2646):

"... el concepto de delito flagrante, a los efectos ahora examinados, es decir, en cuanto fundamento para permitir una entrada en una vivienda por propia autoridad, al ser una excepción al régimen normal de operatividad de un derecho fundamental, debe ser objeto de interpretación restrictiva..."

"La palabra flagrante viene del latín flagrans-flagrantis, participio presente del verbo flagrare, que significa arder o quemar, y se refiere a aquello que está ardiendo o resplandeciendo como fuego o llama, y en este sentido ha pasado a nuestros días, de modo que por delito flagrante en el concepto usual hay que entender aquél que se está cometiendo de la manera singularmente ostentosa o escandalosa, que hace necesaria la urgente intervención de alguien que termine con esa situación anómala y grave a fin de que cese el delito porque se está produciendo un daño que debe impedirse inmediatamente o porque es posible conseguir que el mal se corte y no vaya en aumento, y, además, hay una razón de urgencia también para capturar al delincuente. Así ocurre, por ejemplo, en los casos de robo, incendio, daños, homicidio, lesiones, violaciones, etc.; pero no en los supuestos de delitos de consumación instantánea y efectos permanentes como lo son aquellos que se cometen por la tenencia de objetos de tráfico prohibido (drogas, armas, explosivos, municiones, otros que son materia de contrabando como el tabaco importado ilegalmente, etc.).

Estos últimos delitos desde el momento en que quedaron consumados por su tenencia ilegal ya no requieren, normalmente, una intervención urgente de la policía, tan urgente que no pueda esperar el tiempo que se tarda en acudir al Juzgado para obtener un mandamiento judicial.

No puede olvidarse que el régimen normal de las entradas en domicilio ajeno sin consentimiento del titular requiere que los funcionarios de policía acudan al Juez exponiéndole las razones por las cuales estiman que es necesario entrar en un domicilio para aprehender a un delincuente u obtener pruebas de un delito, a la vista de los cual la autoridad judicial dictará un auto debidamente motivado con las razones necesarias para justificar concretamente la autorización que concede o su negativa. Mientras tanto, si la policía estima que en un inmueble que constituye el domicilio de un particular (o de una persona jurídica, según doctrina expuesta en la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 137/1985 de 17 de octubre -fundamento de derecho 32-) se encuentra algún delincuente que debiera ser detenido allí mismo con el objeto o los instrumentos del delito, deberá establecerse la vigilancia necesarias para evitar la huida. Si, por alguna razón, en circunstancias especiales, existiera la urgencia referida

en estos casos de delitos por tenencia de objetos prohibidos (supuesto que parece difícil que pueda producirse, pues la consumación ya se produjo en el pasado y se arrastra la situación de ilegalidad en el tiempo sin que normalmente exista una especial intensidad en un momento determinado), entonces y solamente entonces podría la policía penetrar en el domicilio de un particular por su propia autoridad como dice el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEXTO.- Como conclusión de todo lo expuesto cabe decir que el concepto de delito flagrante, a los efectos del artículo 18.2 de la Constitución Española y del correlativo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, queda delimitado por los tres requisitos siguientes:

1º. Inmediatez temporal, es decir, que se está cometiendo un delito o que haya sido cometido instantes antes.

2º. Inmediatez personal, consistente en que el delincuente se encuentre allí en ese momento en situación tal con relación al objeto o a los instrumentos del delito que ello ofrezca una prueba de su participación en el hecho.

3º. Necesidad urgente, de tal modo que la Policía, por las circunstancias concurrentes en el caso concreto, se vea impelida a intervenir inmediatamente con el doble fin de poner término a la situación existente impidiendo en todo lo posible la propagación del mal que la infracción penal acarrea, y de conseguir la detención del autor de los hechos, necesidad que no existirá cuando la naturaleza de los hechos permita acudir a la Autoridad judicial para obtener el mandamiento correspondiente".

En análogo sentido, la STS 2ª 14-12-90 (R.A. 9510) dice lo siguiente:

"La posesión de droga para traficar y la tenencia de armas son delitos permanentes, pero no de resultado, sino de peligro. El legislador ha anticipado la consumación a un estado anterior al de la lesión del respectivo bien jurídico que tutelan. Por ello, serán flagrantes tan sólo en la medida en que la lesión sea inminente y de particular gravedad, lo que no ocurre en el presente caso. Ninguna razón fundamentaba, por ello, la omisión de los requisitos que la Ley exige para entrar en la morada de un ciudadano y efectuar registros en ella. La inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucionalmente consagrado -art. 18.2 de la Ley Fundamental- que obliga a su respeto"

Estas sentencias contienen una interpretación bastante razonable del concepto de flagrancia, según la cual su aplicación a los delitos permanentes de peligro debe considerarse excepcional. La limitación constitucional de la entrada y registro sin autorización judicial a los casos de flagrante delito vincula, no sólo a la Policía, en su actuación diaria, sino también al legislador, que no puede permitir que tales diligencias se produzcan sin mandamiento judicial en casos no incluíbles en el concepto de flagrancia. Y debe notarse que tal concepto no ampara una ilimitada libertad del legislador para decidir lo que es delito flagrante y lo que no lo es. Si la Constitución hubiera querido conceder al legislador tal libertad, en lugar de establecer la excepción a la exigencia de autorización judicial mediante la cláusula "salvo en caso de flagrante delito", hubiera dicho, por ejemplo, "salvo las excepciones previstas por las Leyes".

El art. 21.2 del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, actualmente en trámite de discusión parlamentaria, resulta ser, desde esta perspectiva, de muy dudosa constitucionalidad. Si, conforme a tal precepto, debe considerarse supuesto de flagrancia el conocimiento por parte de la Policía de que un sujeto posee droga en su domicilio con intención de traficar con ella, ¿por qué no considerar también delito flagrante el conocimiento por parte de la Policía de que un sujeto posee en su domicilio armas de fuego sin la guía de pertenencia (art. 254 Código Penal)? ¿Es que se puede

establecer un concepto de delito flagrante distinto para uno y otro caso? No es así, a nuestro juicio. En realidad, ninguno de los dos supuestos es encajable en el concepto de delito flagrante.

Si la limitación constitucional de la entrada y registro sin autorización judicial a los supuestos de flagrante delito constituye un obstáculo para la eficaz represión del tráfico de droga -cosa que no nos parece nada segura-, refórmese el art. 55.2 de la Constitución extendiendo las medidas especiales que en dicho precepto se prevén para las investigaciones sobre la actuación de bandas armadas y elementos terroristas a las investigaciones relativas al tráfico de estupefacientes.

27. También el art. 15 de la Constitución incide en materia probatoria, en cuanto proscribela tortura y los tratos inhumanos o degradantes, cuya eventual utilización en orden a la obtención de declaraciones -que, por otra parte, resulta prácticamente inimaginable en actuaciones propiamente procesales, aunque no tanto, por desgracia, en el seno de las diligencias policiales- viciaría radicalmente el acto, impidiendo que pudieran ser tomados en consideración los datos que de tales declaraciones resultaran.

En relación con el derecho a la vida y a la integridad física se plantea también la cuestión de la legitimidad constitucional de las actuaciones de investigación y de prueba

que exige una intervención médica sobre el cuerpo del imputado. El problema se ha planteado especialmente en relación con los análisis de sangre a efectos de determinación del grado de impregnación alcohólica. En España dicho análisis, a tales efectos, no plantea problemas ya que se contempla, en la normativa vigente al respecto, como una cooperación a la que el afectado tiene derecho, pero que no puede realizarse en contra de su voluntad. Pese a ello, la cuestión no deja de tener trascendencia en la medida en la que, para el esclarecimiento de algún hecho o circunstancia relevante en el proceso, pueda ser necesario o conveniente un análisis de sangre. El problema sería entonces el de si puede imponerse judicialmente al afectado la extracción de la muestra de sangre necesaria para el análisis.

A este respecto, cabe señalar que la Comisión Europea de Derechos Humanos considera no incompatible con el art. 2.1 de la DEDH "una intervención tan banal como un examen de sangre" (40). Desde esta perspectiva debe concluirse que, interpretado el art. 15 de la Constitución en relación con el art. 2.1 de la DEDH, una eventual resolución judicial ordenando un análisis de sangre no sería incompatible con las exigencias del derecho a la vida y a la integridad física del sujeto afectado. De la decisión de la Comisión Europea se desprende también que el criterio a tener en cuenta en orden a determinar la ineficacia de las intervenciones corporales en

el derecho a la vida y a la integridad física es el de la gravedad de las consecuencias que la intervención pueda tener en relación con dichos bienes jurídicos: el análisis de sangre es admisible por tratarse de una "intervención banal"; otro tipo de intervenciones, que no pudieran considerarse "banales", no serían admisibles, por mucha que fuera su trascendencia a los efectos del esclarecimiento de los hechos (41).

28. En las declaraciones de inculpados y testigos incide también el art. 16.2, en cuanto establece que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia y, en fin, cabe considerar también la posible incidencia en la

(41) ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., pág. 140 entiende, con carácter general que "sólo de forma relativa y en atención a cada caso concreto se podrá sostener la legitimidad constitucional en orden al artículo 15 de los actos de intrusión corporal"; con referencia concreta al análisis de sangre, ALVAREZ-LINERA Y URÍA, "El derecho a la vida y a la integridad. Prohibición de la tortura", en *La Ley*, 1987-3, pág. 865, considera admisible tal diligencia, aunque entiende que "a falta de una disposición expresa en tal sentido" es más prudente no admitir la práctica forzosa en caso de negativa a ser sometido a dicha prueba biológica por parte de la persona afectada; más o menos en los mismos términos, KORENO CATEMA "Garantía de los derechos fundamentales en la investigación penal", en *Poder Judicial*, número especial II, 1987, págs. 135-139, entiende que la falta de previsión legal expresa cierra actualmente el camino a tal tipo de intervenciones, aunque considera aconsejable una reforma legislativa que permita a los órganos jurisdiccionales -y sólo a ellos- ordenar la práctica de intervenciones corporales, en ciertas condiciones. Por nuestra parte, pensamos que, siendo el análisis de sangre constitucionalmente admisible, no existe impedimento alguno para que los jueces puedan ordenar su práctica; base legal exista para ello, ya que el art. 478.1º permite con carácter general que el reconocimiento pericial previo al informe se proyecte sobre personas y el art. 785.81.º) permite al Juez ordenar "que por el Médico forense u otro perito se proceda a la obtención de muestras o vestigios cuyo análisis pueda facilitar la mejor calificación del hecho", disposición que sería absurdo considerar no aplicable en el proceso común por delitos graves. Otra cuestión es la de la posibilidad de utilizar la fuerza física para vencer la resistencia del sujeto a someterse a las operaciones de extracción, posibilidad, ésta sí, que nos parece debe de quedar excluida en tanto no resulte prevista expresamente por la ley.

actividad probatoria del derecho a la intimidad del art. 18.1, especialmente, de nuevo, en relación con actuaciones que impliquen una intervención o examen corporal, cuando dicha intervención o examen pueda afectar al pudor o recato de la persona. Esta última cuestión ha sido abordada por la STC 37/1989, de 15 de febrero, en la que, tras señalar que la intimidad corporal, garantizada por el art. 18.1 de la Constitución, impide, en principio, toda indagación o pesquisa sobre el cuerpo humano que, por los instrumentos utilizados o por la parte del cuerpo a la que se refiera, pueda lesionar los sentimientos de pudor del sujeto afectado, entiende que ello no impide que, en aras del interés público, pueda sacrificarse dicha intimidad corporal, siempre que ello se haga mediante resolución judicial, que la actuación de que se trate afecte a un sujeto implicado en los hechos objeto de enjuiciamiento y que, en fin, exista una proporcionalidad entre la gravedad de la intromisión en la intimidad que la medida de que se trate suponga y la imprescindibilidad de tal intromisión para asegurar la defensa del interés público en la represión de la criminalidad.

Más allá del supuesto concreto al que se refiere, la doctrina de esta sentencia tiene interés en la medida en que los criterios que en ella se sientan pueden ser aplicados, con carácter general a todos los supuestos en los que una determinada actividad de investigación o de prueba pueda

entrar en colisión con alguno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución (42).

b) La regulación legal de las garantías de la prueba en el juicio oral.

29. Examinado el marco constitucional de la actividad procesal probatoria, hemos de estudiar ahora la forma en la que se concretan las garantías constitucionales en la regulación legal de la prueba. Comenzaremos con la disciplina legal de la prueba en la fase de plenario o juicio oral para referirnos después a los problemas que plantea, desde la perspectiva de las garantías constitucionales de la prueba, la eficacia probatoria de las diligencias sumariales de investigación y de las actuaciones policiales de averiguación que se introducen en el proceso a través del atestado.

La finalidad a la que está directamente encaminada la actividad probatoria de la fase de plenario es precisamente la de servir de fundamento a la convicción del juzgador sobre la certeza positiva o negativa de los hechos objeto de enjuiciamiento. De ahí que su regulación legal deba tener como único punto de referencia las garantías constitucionales a las que nos hemos referido en el apartado anterior.

(42) ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 138-139 y 144-150, se apoya en esta Sentencia para elaborar una doctrina general acerca de los presupuestos y requisitos de la ordenación y ejecución de las intervenciones corporales.

Desde esta perspectiva, puede observarse que, en efecto, la L.e.cr. configura la prueba de la fase de plenario como actividad contradictoria, oral, pública y producida en presencia del Tribunal sentenciador. Por lo que se refiere a la contradicción, en cuanto garantía del derecho de defensa del acusado en la práctica de la prueba, la intervención del acusado, asistido de su Abogado, en dicha práctica, se encuentra asegurada, en general, por la necesaria presencia de ambos en el acto del juicio, sin la cual dicho acto no puede celebrarse. Así, conforme al art. 841 L.e.cr., el juicio oral no puede celebrarse estando el procesado en rebeldía y, de acuerdo con el número 5º del art. 746, el juicio oral debe suspenderse cuando alguno de los procesados enfermase repentinamente, hasta el punto de que no pueda estar presente en el juicio. Por lo que se refiere al Abogado defensor, su intervención es necesaria desde el comienzo de la fase de plenario, para la formulación del escrito de calificación provisional de la defensa, nombrándose a tal efecto Abogado de oficio al acusado que aún no lo tuviera (art. 652.II L.e.cr.). La efectiva intervención del Abogado defensor en el acto del juicio es también preceptiva, determinando su incomparecencia la suspensión del acto, si no puede ser reemplazado o si, siendo posible la sustitución, entrañara la misma grave inconveniente para la defensa del interesado (art. 746.4º).

La falta de presencia del inculcado en la práctica de la prueba determina la nulidad del acto probatorio de que se trata e impide que el mismo pueda ser utilizado por el

juzgador como fundamento de su convicción. Es, en este sentido, muy expresiva la STS 2ª de 17-9-90 (R.A. 7167). El recurrente solicitaba que se declarase la nulidad de pleno derecho de una declaración testifical producida en el juicio oral sin la presencia de las procesadas. La situación que había dado lugar a tal pretensión se relata en el fundamento jurídico segundo de la sentencia:

"Sobre lo sucedido ha de establecerse conforme al acta, que el M.F. solicitó de la Sala que la testigo Pilar B.T., que le ha manifestado haber recibido advertencias sobre lo que iba a declarar, lo hiciese sin la presencia de las procesadas a fin de garantizar su libertad y espontaneidad, pretensión que fundaba en el art. 232.2 de la L.O.P.J. Tal petición fue combatida en el acto por el Abogado defensor de la procesada recurrente, pero el Tribunal acordó con apoyo en dicho artículo y en el 229.2 de la misma Ley, por entender que no se vulneraba ni la publicidad ni los derechos de contradicción y defensa, pues permanecían en la Sala todos los demás presentes y las procesadas conservaban su derecho a decir la última palabra que les reconoce el art. 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ausentes pues del acto la procesadas, contesto la testigo a las preguntas del M.F., a las de la defensa y al propio Presidente, y a continuación se leyeron las declaraciones de la testigo repetida a las procesadas que habían regresado a la Sala, finalizando el acto con la pregunta del art. 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todo ello con la expresada PROTESTA de la Defensa de la recurrente a efectos de interponer en su caso el oportuno recurso".

El Tribunal Supremo, tras exponer, con cierta prolijidad, la normativa que considera aplicable al caso, citando, en primer término, la regulación de la nulidad de los actos judiciales contenida en la LOPJ y, por otro lado, los arts. 24 de la Constitución, 6.3.d) de la CEDH, en relación con el art. 10 de la Constitución, 229 y 232 LOPJ y, en fin, 680 L.e.cr., razona lo siguiente:

"De la normativa antes citada se desprende que es absolutamente necesario que el juicio oral se desarrolle bajo los principios de publicidad, contradicción y defensa, y en consecuencia las pruebas testificales que se practiquen deberán serlo bajo tales condiciones y por ello requieren la inexcusable presencia de los procesados acusados, a fin de que conozcan los cargos que contra ellos se esgrimen y puedan en el acto preguntar o repreguntar sobre las acusaciones o manifestaciones vertidas, a lo que no puede ni debe renunciar el Tribunal sentenciador, pues la atenta y directa observación de los incidentes, gestos y palabras que en el debate se produzcan, constituyen el verdadero objeto de la inmediación, que es la que obliga a entender después que el criterio del Tribunal en la interpretación de las pruebas practicadas debe ser respetado como soberano; y por ello sólo en muy excepcionales ocasiones podrá producirse válidamente la declaración de testigos en ausencia del procesado, como en el supuesto que contempla el art. 687 de la L.E.Crim., o bien en aquellos a que se refiere el párrafo 2º del art. 232 de la L.O.P.J. por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, que requieren no sólo la existencia de tales graves razones, sino además que haya constancia de ellas, y no meras irasas, conjeturas o suposiciones de su mera concurrencia, que se acuerde mediante resolución motivada, lo que implica evidentemente que ha de revestir la forma de auto con exposición razonada y convincente de hechos y fundamentos legales, y por fin que no sólo la declaración prestada en ausencia se lea íntegramente al procesado y se le haga saber su derecho a negar y contradecir lo en ella manifestado, sino también el de hacer las preguntas o repreguntas que tal manifestación pueda sugerirle, sin que tal derecho se entienda cumplido y agotado con la sola presencia o incluso interrogatorio de su Letrado en el acto de la declaración prestada en ausencia de los procesados"

De acuerdo con tales razonamientos concluye la sentencia afirmando la procedencia de la declaración de nulidad de la declaración testifical cuestionada.

La sentencia no es exactamente un paradigma de claridad en el razonamiento. A este respecto, no parece muy afortunado que, en relación con la cuestión de la validez del testimonio prestada en ausencia del acusado, se mezclen las

consideraciones basadas en la lesión del derecho de defensa del acusado con otras referentes a la necesaria publicidad del juicio. En rigor, no existió, en el caso de que trata la sentencia, merma alguna de la publicidad y, por tanto, ningún interés tiene determinar si la situación creada por la ausencia de las acusadas se puede incluir o no en las excepciones legalmente previstas a la publicidad de las actuaciones. En cualquier caso, lo que si está claro es que el Tribunal Supremo considera nula la declaración prestada en el juicio estando ausente el acusado y que, entre otras consideraciones mas o menos afortunadas, se cita como fundamento de tal nulidad, el art. 24 de la Constitución interpretado de conformidad con el art. 6.3 d) de la CEDH, que inequívocamente se refiere a una muy concreta manifestación del derecho de defensa del acusado: la posibilidad de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo (43).

Desde la perspectiva de las exigencias del derecho de defensa, el único supuesto en el que sería admisible la expulsión de los acusados del local donde se celebra el juicio es el previsto por el art. 687 L.e.cr., es decir, cuando el acusado altere el orden con una conducta inconveniente y persista en ella a pesar de las advertencias del Presidente y

(43) Un caso semejante, en STS 2ª 20-2-89 (R.A. 1609), en el que el Tribunal, para salvaguardar la libertad de la declaración de testigos menores de edad, ordenó que salieran del local los acusados; el Tribunal Supremo considera que tal declaración es nula y no vale como prueba. La STS 2ª 21-6-90 (R.A. 5661) se refiere a una declaración testifical prestada ante el Tribunal pero fuera del acto del juicio, por una testigo que manifestó temor a declarar en presencia de los acusados; el Tribunal Supremo consideró que esta declaración no podía considerarse prueba.

del apercibimiento de hacerle abandonar el local. La expulsión del acusado, en este caso, está justificada para permitir el normal desarrollo del acto que el propio acusado obstaculizaba con su conducta inconveniente. Y es que la garantía del derecho de defensa no llega hasta el punto de permitir al acusado alterar la marcha normal del juicio, lo que podría llevar hasta el extremo de que el acusado hiciera, de hecho, imposible la celebración del acto del juicio y pudiera eludir, de esta manera, la condena.

Es de lamentar, no obstante, que la Ley no contemple mecanismo alguno en orden a asegurar la libertad y espontaneidad del testimonio en los casos en los que existan razones fundadas para temer que un testigo pueda sentirse atemorizado al declarar en presencia de los acusados. Por desgracia, el problema se da con frecuencia en la práctica, como lo demuestra, entre otras muchas, la sentencia arriba citada. La solución a esta cuestión exige una adecuada ponderación de las exigencias derivadas del derecho de defensa, que imponen la presencia del acusado en la práctica de la prueba testifical, por un lado, y las exigencias derivadas del interés público en alcanzar dentro del proceso la verdad. A este respecto, no nos parece que la solución adecuada sea, ni prescindir absolutamente de las exigencias del derecho de defensa, considerando que el temor del testigo a declarar en presencia del acusado permite prescindir de su declaración en el acto del juicio oral y convierte automáticamente en valorables sus declaraciones sumariales,

solución que parece apoyar, en algunas sentencias, el propio Tribunal Supremo (44), ni olvidar la perniciosa influencia que, en relación con la declaración de un testigo seriamente amenazado o, sencillamente, de carácter pusilánime, puede tener la presencia en el local del juicio de los acusados contra los que declara, imponiendo en todo caso la presencia de los mismos en la declaración, que es lo que viene precisamente a desprenderse de la sentencia arriba comentada. Una solución equilibrada es, curiosamente, la que adoptó el Tribunal de instancia en el caso resuelto por dicha sentencia: con un sacrificio mínimo de las exigencias del derecho de defensa, en la medida en que los defensores de las acusadas ausentes pudieron interrogar normalmente a la testigo atemorizada, se conseguía eliminar la amenaza que para la libertad y espontaneidad de su testimonio suponía la presencia en la Sala de las acusadas (45). Lo que ocurre es que tal

(44) STS 2ª 17-3-88 (R.A. 2033); STS 2ª 24-3-88 (R.A. 2088); STS 2ª 5-5-88 (R.A. 3480).

(45) Esta solución encuentra acogimiento positivo en el Derecho alemán, ya que, según el § 247 StPO, "el Tribunal podrá ordenar que se desaloje al acusado, durante el interrogatorio, de la Sala de Audiencias, cuando fuera de temer que un coacusado o un testigo no dirá la verdad en su interrogatorio estando presente el acusado"; en tal caso, el Tribunal debe informar al acusado, tan pronto como vuelva a estar presente, "del contenido esencial de lo que durante su ausencia se hubiera declarado o, además, tratado". El nuevo Código italiano opta por anticipar a la instrucción la práctica de las declaraciones cuando haya fundados motivos para temer que el declarante sea sometido a violencia, amenazas o a ofertas económicas para que no declare o declare en falso (art. 392 b), c), d) y e)). Tal solución es, efectivamente, útil, si se consigue con ello que el testigo o coacusado declare antes de que se produzca la violencia, amenaza u oferta económica pero no resuelve el problema del temor que en el declarante puede infundir la simple presencia del acusado durante el interrogatorio, pues la prueba anticipada del incidente probatorio se practica en presencia del acusado (art. 401.3). Por tal razón, de cara a una futura reforma legislativa, podría estudiarse una solución mixta que combinara los dos sistemas aludidos.

solución no tiene claro apoyo en ningún precepto de la L.e.cr., ya que, en contra de lo sostenido por el M.F. en el juicio y por el propio Tribunal de instancia al adoptar la discutida resolución, el problema de la presencia o ausencia de los acusados no afecta a la publicidad, sino al derecho de defensa de los mismos y, por lo tanto, las excepciones legales a la publicidad del acto no son aplicables en este tipo de casos. La cuestión debe ser abordada por el legislador; entre tanto, nos parece preferible extremar la tutela del derecho de defensa, respetando escrupulosamente las exigencias legales en orden a la presencia de los acusados en el acto del juicio a abrir en tales exigencias una brecha cuya dimensión sería muy difícil de controlar.

Lo que hasta ahora se lleva dicho en relación con la contradicción en la práctica de la prueba en el juicio parte del supuesto de la necesaria presencia del inculpado en dicho acto, que constituye la regla general en nuestro ordenamiento procesal penal. Ahora bien, esta regla tiene dos excepciones: por un lado, en el procedimiento abreviado está previsto que, en el caso de que la pena solicitada no exceda de un año de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años, la ausencia injustificada del acusado que hubiere sido citado personalmente o en el domicilio o en la persona señalados por él a tal efecto, no será causa de suspensión del juicio oral si el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oída la defensa, estima que existen

elementos suficientes para el enjuiciamiento (art. 793.1.II); por otra parte, en el juicio de faltas, se preve, en primer lugar, que el inculpado no tiene obligación de concurrir al acto del juicio si reside fuera del término municipal en el que se celebra (art. 970) y, además, que la ausencia del acusado no suspenderá la celebración del juicio, siempre que conste habersele citado con las formalidades prescritas por la L.e.cr., a no ser que el Juez estime necesaria la declaración de aquél (art. 971).

En estos supuestos, dada la escasa entidad de la pena que está en juego, las exigencias del derecho de defensa se atenúan legalmente, entendiéndose que no es necesaria la efectiva contradicción, sino que basta con que se dé al inculpado la posibilidad de comparecer en el acto del juicio para intervenir en él, por lo que deviene fundamental, como garantía del derecho de defensa así entendido, la regularidad formal de la citación del inculpado. Nótese, por otra parte, que en el procedimiento abreviado, el sacrificio del derecho de defensa en el caso de celebrarse el juicio en ausencia del acusado se limita a las posibilidades de actuación personal del propio acusado en dicho acto, puesto que, por lo demás, sigue siendo necesaria la presencia del Abogado defensor, cuyas posibilidades de actuación en el ejercicio de la defensa no se ven disminuidas por la ausencia de su patrocinado (46).

(46) La Recomendación nº R(87) 18 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre simplificación de la justicia penal propone a los Estados miembros "considerar la posibilidad de permitir a los órganos judiciales sentenciadores, al menos por lo que se refiere a las infracciones menores

30. La práctica contradictoria es exigible también cuando la prueba se produce dentro de la fase de plenario, pero fuera del acto del juicio. Así sucede, en primer término, con la práctica anticipada de la prueba que fuere de temer que no pueda practicarse en el juicio o de la que, pospuesta para dicho acto, pudiere motivar su suspensión, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 657, III L.e.cr.. La práctica anticipada no debe suponer, en principio, merma alguna de las garantías de la prueba. Aunque la L.e.cr. no lo diga expresamente, debe entenderse que la prueba anticipada ha de practicarse en audiencia pública, en presencia del Tribunal y de las partes y sus defensores y sujetarse a lo dispuesto para la práctica de la prueba de que se trate en el acto del juicio (47).

Desde esta perspectiva, es muy discutible el acierto de la STS 2ª de 12-4-89 (R.A. 3180), que considera valorable por el Tribunal sentenciador la declaración de un testigo practicada anticipadamente en presencia del Ponente, del Ministerio

y teniendo en cuenta la naturaleza de la pena que pudiera imponerse, que celebraran la vista y dictaran sentencia en ausencia del inculcado, siempre que éste haya sido debidamente informado de la fecha de la vista y de su derecho a hacerse representar por un abogado o de cualquier otra manera" (apartado III.b.3.).

(47) GÓMEZ ORBANDEA, *Derecho Procesal Penal* (con Herca), cit., pág. 240, afirma que la práctica de la prueba anticipada "se verificará, por analogía, conforme a las disposiciones de los arts. 718 y sigs. y 727; ORTELLS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III, cit., pág. 324 dice que en la prueba anticipada "la intervención de las partes es sustancialmente la misma que les corresponde en la práctica del rudio de prueba dentro del juicio oral". Por lo demás, cabe recordar que, según los arts. 186 y 229.2 de la LCJP, la práctica de la prueba -en lo que está incluido la de la anticipada- ha de producirse en audiencia pública, ante el Juez o Tribunal y con presencia o intervención de las partes.

Fiscal y de la Procuradora del acusado, sin que estuvieran presentes ni el propio acusado ni su Abogado defensor. Con independencia de que es injustificable la ausencia de los demás miembros del Tribunal, el problema se centra, a los efectos que ahora nos interesan, en determinar la posible incidencia de la ausencia del acusado y de su defensor en el derecho de defensa de aquél.

Ciertamente, cuando una declaración testifical se practica anticipadamente, debe en principio entenderse que es porque hay razones para temer que dicha prueba no va a poder practicarse después. Esto supone que la exigencia de efectiva presencia del acusado y de su defensor en la práctica de dicha prueba no puede tener, en este caso, un carácter absoluto, pues ello permitiría que el acusado y/o su defensor pudieran frustrar, por su sola voluntad y de manera definitiva, la posibilidad de que el Tribunal cuente, para la formación de su convencimiento, con los datos que puedan resultar de la declaración de que se trata. Desde esta perspectiva, las exigencias del derecho de defensa, tratándose de prueba anticipada, podrían considerarse satisfechas siempre que el acusado y su defensor hubieran sido citados en forma para la práctica de la misma y que su incomparecencia al acto sólo a ellos mismos fuera imputable (48).

(48) ASECID, *Prueba prohibida...*, cit. págs. 174-175, observa que la exigencia de la efectiva presencia del Abogado como requisito de validez de la prueba anticipada podría dar lugar a conductas defensivas fraudulentas y propone distinguir entre los supuestos en los que el imputado ha designado un Abogado de su confianza, en cuyo caso, la incomparecencia de éste no privaría de eficacia a la prueba practicada en

En el caso que nos ocupa se citó a la Procuradora que, efectivamente, compareció; suponiendo, con tal citación, enterado al Abogado defensor y no constando que su incomparecencia obedeciera a causas no imputables a él mismo, podría admitirse que dicha incomparecencia no determina la invalidez del acto. Ahora bien, por lo que se refiere a la ausencia del acusado no puede llegarse a la misma conclusión. Encontrándose el acusado privado de libertad, el Tribunal debió ordenar lo dispuesto por el art. 664 de la L.e.cr., citándole personalmente para el acto de la declaración anticipada, lo que no consta que se hiciera, por lo que su ausencia solo al Tribunal es imputable, determinando la invalidez de dicha diligencia. Esta es, por otra parte, la conclusión a la que llega el voto particular formulado por el Magistrado Basigalupo Zapater a la sentencia referida, aunque su razonamiento parece basado en la concepción de la necesaria presencia del acusado y de su defensor como una exigencia absoluta, concepción que, en relación con la prueba anticipada y por las razones que se han expuesto más arriba, no compartimos.

su ausencia, y los casos en los que el imputado es defendido por Abogado designado de oficio, cuya ausencia determinaría el aplazamiento de la diligencia y el contrahimiento de otro Abogado. No entendemos muy bien cuál es el fundamento de tal distinción y, por eso, pensamos que la solución debe ser la misma en ambos casos. Por otra parte, ASENCIO considera posible la práctica anticipada sin previa citación del imputado y de su defensor "ante excepcionales razones de urgencia por causa de desaparición de la fuente de prueba ... siempre y cuando se motivara a posteriori suficientemente la resolución permitiéndose en cualquier forma la contradicción". El supuesto, pensado para los casos de prueba anticipada en la instrucción podría quizá ser trasladable a la prueba anticipada de la fase de plenario; lo que nos parece difícil es que en tal caso hubiera alguna forma de permitir, a posteriori la contradicción.

La contradicción debe ser también asegurada en el caso previsto por los arts. 718 y 719 L.e.cr. de declaración testifical en el domicilio del testigo imposibilitado para comparecer ante el Tribunal. Así resulta claramente de la STS 2ª de 6-3-90 (R.A. 2399) que da respuesta a la alegación de quebrantamiento de forma por haberse denegado la asistencia de las partes al domicilio de un testigo cuya declaración se había acordado conforme al art. 718 L.e.cr. La sentencia se expresa en los siguientes términos:

"La no asistencia de las partes al domicilio del testigo don Miguel B.S., acordada en la forma prevenida en el artículo 718 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en efecto fue contraria a lo que preceptúa dicho artículo. Por ello esta prueba no puede considerarse válida. Pero tampoco puede arrastrar la nulidad correspondiente a un quebrantamiento de forma. La edad y circunstancias personales del testigo hacían, sin duda, muy aconsejable no someterle a la presión psíquica y acaso física que supone un interrogatorio cruzado de las partes con sus respectivas diferencias. Pero las razones humanas, que por serlo han de ser incorporadas al derecho, que impiden la constancia de una declaración en forma correcta, no pueden incidir negativamente en los inculpados que, en último caso, pudieron contradecirla en las sesiones del juicio oral, pero tampoco anulan la sentencia cuando con su declaración y sin ella las consecuencias jurídico-penales son las mismas y sobre todo, cuando a nada conduciría la restitución de las actuaciones al momento en que la infracción procesal se produjo. La solución ha de consistir, por consiguiente, en tenerla por no hecha".

Queda muy claro, pues, que la declaración domiciliaria en ausencia de las partes *no puede considerarse válida* y que dicha declaración debe *tenerse por no hecha*, sin que, al parecer, la efectividad de la contradicción pueda sacrificarse en atención a las circunstancias personales del testigo.

Igualmente debe quedar asegurada la contradicción en la práctica de la inspección ocular o del reconocimiento pericial que hayan de producirse, una vez iniciadas las sesiones, fuera del local donde se celebra el juicio, conforme a lo dispuesto por los arts. 726 II y 727 L.e.cr. En este sentido se puede mencionar la STS 2ª de 25-6-90 (R.A. 5665) en cuyo fundamento jurídico decimoquinto se lee lo siguiente:

"Al amparo del artículo 5.4 tantas veces citado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se alega infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española por privarse a las defensas de las garantías del proceso y producir indefensión al no citar a las partes para que estuvieran presentes en la prueba practicada en el pantano de Guadalén por la Guardia Civil, que se efectuó sin presencia judicial ni de las referidas partes, habiendo sido acordada de oficio, infringiéndose así los artículos relativos a la prueba pericial, 476 en relación con los artículos 467, 477, 478, 481 y 483.

La diligencia de investigación que el Tribunal acordó de oficio para que fuera practicada por la Guardia Civil, al amparo del artículo 729.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se practicó, en efecto, conforme a los principios esenciales del proceso, de acuerdo con la Constitución Española y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ciertamente que el citado artículo y número permite al Tribunal ordenar la práctica de pruebas que no hayan sido solicitadas por las partes, pero su realización ha de responder a las exigencias del proceso penal, conforme al diseño constitucional que supone la contradicción y la igualdad. Pudo el Tribunal con arreglo a lo establecido en el artículo 746.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordenar la suspensión del juicio oral si estimaba que revelaciones o retractaciones inesperadas produjeron alteraciones sustanciales en el juicio o hacían necesarios nuevos elementos de prueba, o alguna sumaria instrucción suplementaria, y pudo practicar la prueba con todas las garantías. Y no se hizo así".

Lo reproducido es suficiente a los efectos que nos interesan. En el caso, no se apreció, finalmente, que la

ausencia de las partes en la diligencia les ocasionara indefensión, ya que, dado el resultado negativo de la misma, ninguna incidencia tuvo en el proceso, ni favorable ni adversa para los acusados.

31. La contradicción, entendida ahora como criterio formal que impone la configuración de las actuaciones a la manera de pugna entre dos sujetos en posiciones opuestas ante un Tribunal en posición básicamente expectante, se da también con plenitud en la fase de plenario y, muy especialmente, en el acto del juicio. La contradicción, en el sentido expresado, no se limita a la estructuración de los actos de alegación de las partes (calificaciones provisionales, conclusiones, informes), sino que incide también en la regulación de la práctica de la prueba, llevándose hasta el extremo en la prueba testifical, al establecerse el sistema de interrogatorio cruzado de los testigos por las partes y limitarse, al mismo tiempo, la intervención del Tribunal en dicho interrogatorio a la solicitud de aclaraciones sobre lo que los testigos respondan a las preguntas de las partes (art. 708 L.e.cr.). También para la prueba pericial se establece que los peritos respondan a las preguntas y repreguntas que las partes les dirijan (art. 724).

La configuración de las actuaciones, por lo menos en la fase de plenario, en forma contradictoria, es consecuencia del principio acusatorio y, por tanto, puede considerarse incluida entre las exigencias derivadas del art. 24.2 de la

Constitución. Ahora bien, pensamos que no conviene exagerar, en este punto, en cuanto al alcance de la exigencia constitucional. Concretamente, no nos parece que la Constitución imponga el sistema de interrogatorio cruzado en la práctica de la prueba testifical, sistema que ha sido justamente criticado por la doctrina, en la medida en la que puede coartar la libertad y la espontaneidad de la declaración del testigo, con la consiguiente pérdida de eficacia del testimonio en orden a la averiguación de la verdad (49). Tampoco nos parece que la Constitución imponga la limitación de las facultades del Tribunal en el interrogatorio de los testigos que resultan del art. 708.11 L.e.cr. En este punto, la propia L.e.cr. suministra un poderoso argumento a favor de la posibilidad de que el Presidente interroge a los testigos sobre cualquier hecho que haya sido objeto de los escritos de calificación, aunque no hayan declarado sobre él al responder a las preguntas de las partes; en efecto, si el Tribunal puede acordar de oficio cualquier prueba que considere necesaria para la comprobación de hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación (art. 729.22 L.e.cr.), ¿tiene alguna justificación impedirle que interroge a los testigos sobre tales hechos sólo porque las partes hayan omitido hacerlo?

(49) AGUILERA DE PAZ, *Comentarios...*, tomo V, cit., págs. 424-425, aunque valora positivamente el sistema de interrogatorio de los testigos establecido por la L.e.cr. reclama del Presidente del Tribunal la adopción de precauciones para evitar que la libertad y espontaneidad de la declaración pueda verse afectada por el modo en el que las partes formulen sus preguntas; abiertamente crítico en relación con el sistema de interrogatorio cruzado, GOMEZ ORBANEJA, *Derecho procesal penal*, 10ª ed., Madrid, 1987, págs. 255-256; en igual sentido, VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia...*, cit. pág.234.

De lo dicho se desprende, a nuestro juicio, que no sería motivo suficiente para negar validez a una declaración testifical producida en el juicio oral ni la circunstancia de que no se haya ajustado al esquema del interrogatorio cruzado, siempre que las partes hubieran podido interrogar al testigo, ni la de que el Presidente haya formulado al testigo preguntas sobre hechos acerca de los cuales no hubiera este depuesto a instancia de parte, siempre que, en este último caso, se tratase de hechos que hubieran sido objeto de los escritos de calificación.

32. Las exigencias constitucionales de oralidad, inmediación y publicidad encuentran también cumplida respuesta en la regulación de la práctica de la prueba en la fase de plenario. El inevitable sacrificio de la oralidad inherente a la prueba documental (art. 726) se limita adecuadamente impidiendo al Tribunal valorar como tal la documentación de las actuaciones sumariales que puedan ser reproducidas en el acto del juicio (art. 731). Como se verá más adelante, tal limitación, que venía siendo sistemáticamente ignorada por nuestros Tribunales penales, se ha impuesto finalmente como consecuencia de la jurisprudencia constitucional en torno al derecho a la presunción de inocencia.

Puede reprocharse, sin embargo, a la L.e.cr. que no ordene la lectura de los documentos o, cuando menos, que se dé cuenta de su contenido esencial, como hacen otros ordenamientos procesales foráneos (cfr., por ejemplo, el § 249 de la

Ordenanza Procesal Penal alemana). La lectura, aconsejable desde la perspectiva de la publicidad, debería imponerse, a nuestro juicio, en la práctica de los Tribunales penales sin esperar a que la ley la ordene, como consecuencia de la directa vinculación de los mismos a los preceptos y principios constitucionales. No nos parece, pese a todo, que en la situación actual, pueda considerarse suficiente para negar eficacia probatoria a un documento la circunstancia de que no haya sido leído en el acto del juicio oral.

33. En relación con lo que la L.e.cr. llama piezas de convicción, cuyo examen directo por el Tribunal se encuentra igualmente ordenado por el art. 726 L.e.cr., también pueden plantearse problemas, fundamentalmente desde la perspectiva de la inmediación. Las armas, instrumentos o efectos de cualquier tipo que puedan tener relación con el delito, suelen ser recogidos en la fase de instrucción del proceso, ordenándose su descripción precisa en diligencia extendida al efecto (art. 334 L.e.cr.) y la adopción de las medidas necesarias para su conservación hasta el acto del juicio (art. 338 L.e.cr.). El art. 686 L.e.cr. ordena, por su parte, la efectiva presencia en el local del Tribunal de las piezas de convicción y, en fin, el art. 726 ordena al Tribunal que las examine por sí mismo. De esta regulación cabe deducir que no es admisible, en principio, la sustitución del examen directo por el Tribunal de las piezas de convicción por el examen de la documentación sumarial referente a las mismas, salvo en el caso de que se trate de objetos que, por encontrarse en el caso del art.

338.II de la L.e.cr., hayan sido destruidos o de objetos perecederos o que, por su naturaleza, no pudieran conservarse en su forma primitiva y se haya procedido, respecto de ellos, según ordena el art. 338.IV L.e.cr.

La jurisprudencia confirma, con carácter general, la necesidad de la presencia de las piezas de convicción en el local donde se desarrolla el juicio y de su examen directo por el Tribunal (50), pero se muestra reacia a extraer de ello las oportunas consecuencias, admitiendo, con criterios bastante flexibles, la valoración por el Tribunal de la documentación sumarial referente a piezas de convicción ausentes del local del juicio y que, por tanto, no ha podido examinar por sí mismo.

Muestra de ello es la oscilante jurisprudencia en torno a la valoración de grabaciones de conversaciones telefónicas. La aplicación de los principios arriba expuestos debería conducir a la conclusión de que las cintas magnetofónicas en las que se realizaron las grabaciones deben encontrarse presentes en el local del juicio y ser reproducidas en presencia del Tribunal y de las partes, no pudiendo sustituirse, en principio, esta percepción directa por el examen de la transcripción documental de las conversaciones eventualmente realizada en la fase de instrucción. La audición de las grabaciones en el acto del juicio no es una pura exigencia formal, puesto que puede

(50) STS 2ª 19-1-90 (R.A. 451); STS 2ª 30-3-90 (R.A. 3016); STS 2ª 25-6-90 (R.A. 5605) f.j. 139; STS 2ª 28-6-90 (R.A. 5737).

proporcionar al juzgador importantes elementos para la formación de su convencimiento: el tono de la voz, por ejemplo, aparte de su indudable trascendencia en orden a la identificación de los sujetos que intervienen en la conversación de que se trate, puede ser revelador de la mayor o menor firmeza o seriedad con las que se hacen unas determinadas manifestaciones, elementos, todos ellos, que se pierden si se sustituye la audición directa por la lectura de la transcripción documental de las grabaciones. Por otro lado, la presencia de las cintas en el local del juicio permite denunciar posibles manipulaciones y realizar prueba pericial al respecto, posibilidad que se esfuma cuando sólo se dispone de la transcripción documental.

Muy expresiva es, a este respecto, la STS 2ª de 3-3-90 (R.A. 2381). Es importante precisar que la misma resuelve un recurso de casación interpuesto por la acusación contra sentencia que absolvía al acusado. El recurso se fundaba en un pretendido error de hecho cometido por el Tribunal, citándose como documento demostrativo del error, entre otros que ahora no interesan, "una cinta magnetofónica obrante en el sumario, en cuya grabación aparece la voz del procesado reconociendo (según la versión del recurrente) la autoría del crimen y expresiva literalmente en su punto 630 de la frase "mekaguendios, la he matado". El Tribunal Supremo desestima tal alegación en virtud de las siguientes razones:

Mayor consistencia, cuando menos teórica, tiene la otra parte del motivo en la que el documento invocado es

la reproducción de una voz humana a través del soporte mecánico cual la denominada "cinta magnetofónica". En lo esencial, el efecto probatorio tratado de obtener se señala en el fundamento que antecede. Procede ahora simplemente analizar si este documento muestra o no la existencia de un error en la apreciación de la prueba por parte del Tribunal sentenciador de instancia. Que ello se ocurre en este caso deriva de dos órdenes de fundamentos:

A) Por la propia insuficiencia mostrativa del soporte mecánico como indotado de autarquía. En la reciente S. de esta Sala de 17 de abril de 1989 (R.A. 3364) se declaró que "la reproducción de la voz y aun de la imagen por medios mecánicos carece de pericial probatoria, al ser datos de la común experiencia las habituales y cada día más perfeccionadas técnicas de mixtificación, tanto a partir de una sustitución espúrea (imitación, caracterización) como de intercambio de palabras o imágenes para lograr un conjunto diferente al real (montaje)". Como tal, su eficacia no es la de un medio probatorio propiamente dicho, pues en todo supuesto documental es necesario un plus de credibilidad que en el de las reproducciones mecánicas viene dado: a) Como objeto de prueba pericial tendente a demostrar la semejanza de la voz humana reproducida y la imputada al sujeto pasivo de la pretensión penal. b) Por reconocimiento del propio imputado o de los testigos que escucharon la conversación grabada. Y en uno y otro caso, más que de documento se trata de un simple objeto de prueba y no de un medio de prueba. Podría así haberse inadmitido el motivo en rigorista aplicación de la norma procesal últimamente indicada; pero ello no pareció oportuno dada la gravedad del hecho enjuiciado.

B) Más importante es que aun dando hipotéticamente relieve impugnativo a la grabación por sí misma, ello no conduciría en manera alguna a conclusión diferente a la obtenida por el Tribunal de instancia en ejercicio de las facultades que privativamente le otorga el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: en esta ocasión exhaustivamente razonadas cumpliendo la exigencia motivadora del artículo 120.3 de la Constitución. *De un lado, porque al no haberse contrastado adecuadamente el medio probatorio en el plenario o juicio oral, carecería del carácter de prueba de cargo suficiente y regularmente obtenida, apta como tal para enervar la presunción de inocencia. De otro, porque la frase o sintagma referido es impredicativa y susceptible de equivocidad y en manera alguna determina en su contenido el error pretendidamente existente."*

La sentencia, aunque sin pretenderlo directamente, pone de manifiesto la conveniencia de la audición directa en el acto del juicio de las grabaciones. En efecto, ¿cómo sería posible una prueba pericial "tendente a demostrar la semejanza de la voz humana reproducida y la imputada al sujeto pasivo de la pretensión penal" o, añadimos nosotros, a demostrar que el contenido de la grabación es fruto de un montaje, si la cinta magnetofónica no está a disposición del Tribunal en el acto del juicio? Por lo demás, la frase que hemos destacado en cursiva es inequívoca: una grabación no contrastada en el acto del juicio no es prueba de cargo suficiente y regularmente obtenida para enervar la presunción de inocencia.

Ahora bien, podríamos preguntarnos cuál habría sido la decisión del Tribunal Supremo si, en este caso, el Tribunal de instancia, en lugar de absolver al acusado, lo hubiera condenado sobre la base del contenido de la grabación obrante en el sumario y no contrastada en el juicio y, frente a tal decisión hubiera recurrido el acusado alegando vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. En la dirección a la que apunta la sentencia reproducida, la de 5-2-88 (R.A. 857) considera que no puede considerarse prueba de cargo apta para destruir la presunción de inocencia la grabación de comunicaciones telefónicas que, aunque producida regularmente en el sumario, no ha tenido "su reflejo en el acto del juicio oral, a través de la reproducción de las grabaciones correspondientes, bajo los principios de contradicción y defensa, entre otros". Otras sentencias se muestran, sin

embargo, mucho menos exigentes. Así, la STS 2ª de 28-1-90 (R.A. 515) que parece admitir la valoración por el Tribunal de la transcripción documental de escuchas telefónicas, ordenada por el Juez aunque, al parecer, no adverada por el Secretario, en las condiciones que resultan del párrafo siguiente:

"En relación con las cintas de la intervención telefónica, es de interés destacar que los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía, señores R.A. y A.B., a presencia judicial, ratificaron la transcripción de las mismas, y manifestaron que no podían presentarlas en el Juzgado "por haber sido desgrabadas dado el tiempo que se llevan efectuando ... y el volumen y cantidad de cintas que serían necesarias para poder observar todas las conversaciones ..."

Queda claro que en este caso no hubo audición de las cintas en el acto del juicio. Las cintas habían sido "desgrabadas", pero no en virtud de decisión judicial, ni porque se diera alguno de los supuestos previstos en el art. 338 L.e.cr. en los que se permite la destrucción de las piezas de convicción, sino a iniciativa policial y como consecuencia, al parecer, de una deficiente dotación de medios materiales. Ahora bien, ¿es constitucionalmente admisible hacer soportar al acusado una drástica reducción de las garantías en cuanto a la prueba que sirve de fundamento a su condena, que tiene su origen en una en modo alguno acreditada penuria de medios materiales de la Policía y que, además, no ha sido producida en virtud de resolución judicial? A nuestro juicio, es claro que no. Podría pensarse que la postura del Tribunal Supremo obedeció en este caso a razones de justicia material: negando validez a las grabaciones hubiera tenido que absolver a un

sujeto cuya culpabilidad, pese a la ausencia de garantías en la práctica de la prueba, estaba cumplidamente acreditada. Esto no justificaría la decisión, mas, al menos, la haría explicable. Pero ni siquiera es este el caso: había otras pruebas y, por tanto, ningún sacrificio de la justicia material se habría producido negando eficacia a las grabaciones no reproducidas en el juicio, porque, sobre la base de las otras pruebas, podría haberse mantenido incólume el pronunciamiento condenatorio. Lo que ocurre es, sencillamente, que, en algunas sentencias, el Tribunal Supremo parece no entender en absoluto cual es el significado de las garantías procesales (51).

34. Un nada despreciable sacrificio de las exigencias de oralidad, inmediación y publicidad se produce en los casos de declaraciones e informes escritos previstos por los arts. 702 y 703 L.e.cr., recientemente ampliados. La publicidad se logra, en cierta medida, mediante la lectura de dichas declaraciones e informes que, esta vez sí, está expresamente ordenada, por lo menos en los casos del art. 703. Sin embargo, la oralidad y la inmediación no existen en absoluto en tales casos. Debe señalarse, además, que no en todos los supuestos en los que se preve la sustitución de la declaración oral en presencia del Tribunal por declaración o informe escrito tiene el privilegio un fundamento con peso suficiente como para justificar el sacrificio de las garantías constitucionales de

(51) En el mismo caso, STS 24 12-2-90 (R.A. 1474).

la prueba. Evitar incomodidades al declarante -y, en algunos casos, no es fácil encontrar al privilegio otro fundamento que éste-, por muy relevante que su posición social o política sea, no justifica, a nuestro juicio, imponer tan importante restricción de las garantías de la prueba.

35. Oralidad, inmediación y publicidad son exigibles también, en principio, en la práctica de prueba anticipada y en los supuestos en los que la prueba haya de practicarse fuera del local donde se celebra el juicio. Por lo que a la práctica anticipada se refiere, nada impide que se produzca en audiencia pública, en presencia del Tribunal y en la forma -oral, tratándose de testifical o pericial- prescrita para su práctica en el juicio. Es injustificable, pues, que la práctica anticipada se produzca sólo en presencia del ponente, pese a que la STS 2ª de 12-4-89 (R.A. 3180), a la que arriba nos hemos referido con extensión, no parece ver inconveniente alguno en que así se haga.

En relación con las pruebas que han de practicarse fuera del local donde se celebra el juicio se plantea algún problema en cuanto a la inmediación y en cuanto a la publicidad. Por lo que a la inmediación se refiere, el problema lo plantea la propia regulación legal, que, tanto en el supuesto del art. 718 (declaración en el domicilio de testigo imposibilitado para comparecer en el local del juicio), como en el del art. 727 (inspección ocular que haya de realizarse fuera de la capital donde tenga su sede el Tribunal) establece que la

prueba se practica en presencia de uno sólo de los miembros del Tribunal, designado, a tal efecto, por el Presidente (52). A este respecto, debe tenerse en cuenta lo que dice la STS 2ª de 21-4-89 (R.A. 3493), refiriéndose al art. 718 L.e.cr.:

"Esta disposición legal, de todos modos, se debe completar, en su interpretación de acuerdo a la Constitución, con las exigencias, no expresadas en el tenor literal del artículo, provenientes del derecho a un juicio con todas las garantías, en especial, las referentes a la inmediación (que debe regir para todos los componentes del Tribunal y no sólo para un miembro comisionado al efecto del interrogatorio), la oralidad y, sobre todo, la contradicción".

El razonamiento es igualmente aplicable al caso previsto por el art. 727.II L.e.cr. Distinto es el caso del art. 719, en el que la ausencia de inmediación deriva de la interposición del auxilio judicial, por tratarse, en ese supuesto, de declaración de testigo residente fuera del lugar en el que la sesión se celebra. También en este caso nos parece que una interpretación del precepto de acuerdo con la Constitución exige una utilización restrictiva del auxilio judicial. No sería razonable, por ejemplo, sacrificar la inmediación si el testigo de cuya declaración se trata reside en una localidad distante veinte kilómetros de la sede del

(52) A estos supuestos debe referirse ORTELLS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montoro, Gómez Colomer y Montón), III, cit., pág. 324 cuando alude a la posibilidad de que la prueba anticipada se practique ante un sólo magistrado del órgano sentenciador, ya que, an efecto, tanto la declaración testimonial en el caso del art. 718, como la inspección ocular, son pruebas que, como regla general, han de practicarse anticipadamente, pues su práctica una vez iniciadas las sesiones podría exigir la suspensión del juicio (art. 657.III).

Tribunal. La restricción de las garantías por razones de mera "comodidad" no es justificable.

La publicidad, que en los casos de práctica de la prueba fuera del local del juicio es, en principio, inexistente, puede conseguirse con la lectura posterior de la declaración o del acta de inspección ocular correspondientes. También en este caso ha de acudirse a la directa aplicación de la Constitución para postular dicha lectura, ya que la L.e.cr. no la preve.

36. Relacionada con la exigencia de inmediación se encuentra la de concentración o unidad de acto (53), establecida, para el juicio oral, por el art. 744 L.e.cr. y que se manifiesta de manera especial en lo dispuesto por el art. 749 L.e.cr. para los supuestos en los que la suspensión del juicio se prolongue por un tiempo demasiado largo. En tales casos, la parte del juicio celebrada antes de la suspensión debe quedar sin efecto, habiendo de reiterarse lo en ella actuado cuando desaparezca la causa de la suspensión.

(53) GOLDSCHMIDT, *Principios generales del proceso* II. Problemas jurídicos y políticos del proceso penal, Buenos Aires, 1961, pág. 138, pone en relación la concentración o "unidad de acto" con "la dificultad de retener lo hablado en la memoria", dificultad que se presenta en todo proceso regido por la oralidad; en el mismo sentido, MONTERO AROCA, *Derecho jurisdiccional* (con Ortells, Gómez Colomer y Montón), I, cit, pág. 426, que presenta la concentración como "principio consecuencia" de la oralidad, atribuye a dicha característica el "objetivo evidente de que las manifestaciones realizadas de palabra por las partes ante el juez y las pruebas, permanezcan fielmente en la memoria de éste a la hora de dictar sentencia". A nuestro juicio, la unidad de acto se encuentra, en efecto, relacionada con la oralidad, pero no de manera directa, sino como exigencia instrumental respecto a la inmediación.

Muy expresiva es, a este respecto, la STS 2ª de 5-3-90 (R.A. 2396), en la que puede leerse lo siguiente:

"2. Aun cuando el recurrente no plantea cuestión alguna sobre la nulidad de las actuaciones practicadas en las sesiones del juicio oral, reanudadas el día 6 de mayo de 1986, después de estar suspendidas desde el día 26 de marzo de 1984, nos corresponde examinar los efectos de la suspensión sobre la validez de las actuaciones probatorias practicadas en la primera sesión a la hora de valorar su eficacia en orden a destruir el principio de presunción de inocencia.

En la primera sesión del juicio oral declaró el procesado, uno de los representantes de la entidad querellante y una de las empleadas de la empresa y, ante la incomparecencia del resto de los testigos propuestos por el Ministerio Fiscal, la acusación pública solicitó la suspensión del juicio a lo que se adhiere la acusación particular, acordándolo la Sala si bien hace constar su decisión solamente en el acta del juicio oral, sin dictar el Auto que dispone el artículo 748 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

No se puede desconocer, porque así consta en el acta correspondiente, que en la segunda sesión celebrada, como ya se ha dicho, mas de dos años después, forman la Sala dos Magistrados que no habían estado presentes en el juicio anterior y no obstante se da por válida todo lo actuado. Se observa, además, que las citaciones a juicio de los testigos omiten los trámites necesarios para notificar la nueva celebración a uno de los propuestos por la defensa, sin que se hubiere adoptado ninguna resolución para comprobar si la parte consideraba o no indispensable su comparecencia.

3. Reanudadas las sesiones no comparece ninguno de los testigos y por el Ministerio Fiscal se solicita que se tenga por reproducida sus declaraciones y la continuación del juicio mientras por la defensa se solicita su suspensión y la Sala acuerda su continuación ante la oportuna protesta del letrado de la defensa.

Las sesiones del juicio oral que han servido de antecedente inmediato a la sentencia ahora recurrida, han carecido de la exigible actividad probatoria basada en la oralidad, inmediación y contradicción habiendo privado a la defensa de la ocasión de desplegar, sin restricciones, sus medios de defensa, y habiendo desistido el Ministerio Fiscal de llevar a efecto su actividad probatoria de cargo por lo que el Tribunal sentenciador no ha presenciado ni practicado prueba alguna que le permita llegar a formar su convicción definitiva, como pone de relieve el fundamento

de derecho primero de la resolución condenatoria que se basa exclusivamente en la declaración indagatoria dimanante del auto de procesamiento, sin ponderar o valorar ninguna otra prueba practicada con arreglo a las prescripciones legales".

En el caso resuelto por esta sentencia la lesión de la inmediación era doble: por un lado, porque habían transcurrido más de dos años desde que se acordó la suspensión del juicio hasta su reanudación; por otro, porque la composición del Tribunal había variado. En relación con esto último, y aunque la L.e.cr. no lo diga expresamente, debe entenderse que, suspendido el juicio oral, aunque sea por un tiempo corto, si, al reanudarse, no forman Sala los mismos Magistrados que presenciaron el comienzo de las sesiones, lo actuado antes de la suspensión debe quedar sin efecto. Así debe entenderse, no sólo como consecuencia de la directa aplicación de los principios constitucionales, sino por la evidente analogía que existe entre este supuesto y el contemplado por el art. 258 LOPJ, que ordena la repetición de la vista cuando alguno de los Magistrados asistentes a la misma no hubiera podido votar, si con los votos de los demás no se alcanza la mayoría exigida por la Ley.

Por otra parte, debe notarse que, aunque el art. 749 L.e.cr. sólo menciona expresamente los supuestos previstos por los números 4º, 5º y 6º del art. 746, la ineficacia de lo actuado antes de la suspensión debe postularse siempre que la suspensión del juicio se haya prolongado por un período de tiempo largo, con independencia de cuál haya sido la causa de

la suspensión. Ciertamente, el legislador de 1882 no contó con la posibilidad de que una suspensión por incomparecencia de testigos pudiera prolongarse por mucho tiempo; los hechos, como casi siempre, han desbordado las previsiones del legislador, como lo demuestra la sentencia que se acaba de citar.

La inmediación exige, no sólo la práctica de la prueba en presencia de los Magistrados que han de dictar la sentencia, sino que además, la sentencia se dicte inmediatamente después de concluida la vista. Así lo exigen los arts. 253 LOPJ y 149 L.e.cr., de cuya observancia depende que no se desvanezcan y conviertan en ilusorios los beneficios de la inmediación.

37. Hasta este momento, hemos contemplado el régimen legal de la prueba en la fase de plenario del proceso penal en relación con las garantías constitucionales de la prueba. Conviene advertir, sin embargo, que no todos los requisitos y formalidades a los que la ley sujeta la práctica de la prueba se encuentran enderezados a hacer efectivas tales garantías. Así, por ejemplo, el art. 704 L.e.cr. establece que los testigos que hayan de declarar en el juicio oral deben permanecer, hasta que sean llamados a prestar sus declaraciones, en un local a propósito, sin comunicación con los que ya hubiesen declarado, ni con otra persona. Se trata con esta disposición de asegurar la "pureza" de la declaración de los testigos; que lo que los testigos declaren responda a sus propias percepciones sobre los hechos y no a lo que hayan

oído declarar a otros testigos. Aunque esta regla no esté, en rigor, relacionada con las exigencias constitucionales en materia probatoria, en la medida en la que es una disposición tendente a asegurar la fiabilidad del testimonio, podría plantearse la cuestión de si su inobservancia, en relación con un testigo, viciaría la declaración de éste determinando su ineficacia.

No parece entenderlo así la STS 2ª de 5-4-89 (R.A. 3023) que estima el recurso por quebrantamiento de forma planteado por los procesados que, por la vía del art. 850.1ª L.e.cr., denuncian denegación indebida de prueba por el Tribunal de instancia al haberse éste negado a recibir declaración en el acto del juicio a un testigo presente en el local del juicio desde el inicio de éste. El razonamiento del Tribunal de instancia era el siguiente: "no se acepta su testimonio por la Sala dado que estaba presente desde el comienzo del acto y por tanto no le merece garantías su testimonio que además la ley prohíbe". El Tribunal Supremo se centra precisamente en esta última cuestión, rechazando que el art. 704 L.e.cr. pueda ser entendido como una norma prohibitiva a los efectos del art. 6.3 del Código Civil. El razonamiento es el siguiente:

"Las normas prohibitivas, que no son otra cosa que mera variante de las imperativas, tienen una estructura, y una cosa es que no sea preciso que la norma particular establezca la producción del efecto sancionador (el art. 6.3 sólo establece la especificación para la vía negativa o excluyente) a modo de cláusula de tipicidad de lo que está genéricamente vedado por el precepto general y otra, muy distinta, que tal efecto grave pueda ser deducido sin tener en cuenta los datos hermenéuticos de la norma concreta establecidos en el art. 3.1 del tantas veces

citado Código Civil. En tal sentido, los datos del contexto, teleológicos y aun históricos imponen la conclusión de que el citado artículo 704 no establece norma prohibitiva alguna, sino que constituye DISPOSICION LEGAL que no puede confundirse con un puro mandato. Su esfera operativa se sitúa en la exigencia de comportamientos (cuyo destinatario es precisamente el órgano jurisdiccional) dirigidos a proporcionar una instrumentación de la veracidad del testimonio, pero ni prohíbe que uno originado en contravención con ella sea producido ni aun impediría, dado el campo del artículo 741 citado, que el Tribunal lo tomase en cuenta para formar su convicción. Se trata en definitiva de una norma cautelar cuyo incumplimiento no produce otra carga (el sentido del también citado artículo 640 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es claro en tal sentido) o producción de perjuicio que el eventual de la aminoración de credibilidad del testimonio, pero en manera alguna origina una prescripción prohibitiva".

La solución estimatoria del recurso nos parece acertada pero no tanto el razonamiento en que se basa. La norma del art. 704 es, efectivamente, una "DISPOSICION LEGAL" y, concretamente, una disposición legal imperativa, sin que el empleo de mayúsculas para resaltar lo primero tenga eficacia argumentativa alguna para negar lo segundo. El artículo 704 ordena que los testigos que hayan de declarar en el juicio permanezcan hasta que sean llamados a declarar en un local a propósito, sin comunicarse con los testigos que ya hubiesen declarado ni con otras personas y, por tanto, prohíbe no sólo que los testigos estén presentes durante el desarrollo de las sesiones, sino, además, que se comuniquen con los testigos que ya hubiesen declarado y con otras personas, aunque sea al margen de las sesiones.

Otra cuestión es que, el bienintencionado mandato del art. 704 presente, por un lado, un fallo grave, puesto que no sólo

no prohíbe a los que hayan de ser llamados a declarar conversar entre sí antes de comparecer ante el Tribunal sino que parece fomentar esa posibilidad, también sumamente inconveniente desde el punto de vista de la "pureza" del testimonio, al ordenar que se les reúna a todos ellos en un mismo lugar y que, por otro lado, dicho mandato sea, parcialmente por lo menos, de imposible cumplimiento, en el caso, frecuente en la práctica, de que el juicio oral se prolongue durante varias sesiones, a no ser que se entienda que los testigos deben quedar encerrados en el local a que se refiere el precepto durante todos los días que dure el juicio. Efectivamente, si la garantía de la "pureza" del testimonio que se pretende conseguir con el mandato del art. 704 falla por tantos sitios no tiene mucho sentido impedir que declare un testigo o privar de valor a su declaración por la sola circunstancia de que haya presenciado los debates desde su inicio. Cuando el testigo, aunque no haya estado presente en la sala, puede estar perfectamente informado de lo que allí ha ocurrido a través de conversaciones privadas mantenidas, en el intervalo de tiempo entre sesión y sesión, con otros testigos o con cualquier persona que haya estado presente en el acto del juicio o, incluso, a través de la prensa, que informa puntualmente, sesión por sesión, de lo ocurrido -y, a veces, hasta de lo que va a ocurrir- en determinados juicios, la circunstancia de que el testigo haya estado o no presente en los debates pierde prácticamente toda su significación como indicativa de una posible contaminación del testimonio.

Desprovista, así, de fundamento la exigencia formal del art. 704, por cuanto se muestra inconducente en relación con los fines que pretende alcanzar, nos parece claro que un eventual conflicto entre el cumplimiento de dicha exigencia y el derecho del acusado a utilizar las pruebas pertinentes para su defensa -como es el que se daba en el caso resuelto por la sentencia arriba transcrita- ha de resolverse, sin duda, en favor de la efectividad del derecho fundamental. Igualmente debe ceder la vana exigencia del art. 704 en favor, esta vez, del interés público en la represión de la criminalidad si se discute la validez de una condena basada en la declaración de un testigo que ha presenciado las sesiones. No podría, a nuestro juicio, alegarse con éxito vulneración de la presunción de inocencia contra dicha condena, por la sola circunstancia de que la prueba en la que se basa se haya producido sin observar lo prevenido por el art. 704.

c) Las garantías de la prueba en las diligencias policiales de averiguación y en la investigación de la fase de instrucción.

35. Que ni los actos de investigación de la fase de instrucción del proceso ni, menos aún, las actuaciones policiales encaminadas a la averiguación de los delitos y descubrimiento de los delincuentes están legalmente concebidas para servir de base al convencimiento del juzgador, es algo que nos parece que está fuera de toda discusión.

Las diligencias policiales de comprobación del delito, descubrimiento del delincuente y recogida de instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, a las que se refiere el art. 282 L.e.cr. se ponen en conocimiento del Juez mediante el atestado a que se refiere el art. 292 L.e.cr. o, en su caso, la relación verbal circunstanciada a la que hace referencia el art. 295. Tales actuaciones no forman parte, en rigor, del proceso, estando legalmente concebidas como simple fuente de la *notitia criminis*, es decir, como elemento a través de cual ingresan en el proceso los hechos que, dentro del mismo y a través de la actividad procesal probatoria, deben ser probados. Es, a este respecto, sumamente reveladora la localización sistemática de las normas que se refieren a las actuaciones policiales de averiguación, inmediatamente después de la regulación de la denuncia y la querrela y justo antes de la regulación de la instrucción. En cualquier caso, el art. 297 L.e.cr. no deja lugar a dudas: los atestados y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de la Policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales, lo que supone que los datos suministrados al Juez por la Policía judicial a través del atestado o de la relación verbal circunstanciada del art. 292 deben ser comprobados por éste, primeramente, a los efectos de la instrucción (art. 269 L.e.cr.) y que, por otra parte, deben ser objeto de prueba procesal, en sentido propio, revestida de todas las garantías procesales, para que puedan servir de base al convencimiento del Tribunal sentenciador.

En el procedimiento abreviado, por excepción, el atestado policial tiene un papel más relevante que el de una mera fuente de la noticia criminis ya que puede, por sí mismo y sin necesidad de comprobaciones judiciales ulteriores, servir de base a la acusación, asumiendo, por tanto, el papel que en el proceso común de la L.e.cr. cumplen los actos de investigación de la fase de instrucción (cfr. art. 789.3 L.e.cr.). Significa esto que los hechos que resulten del atestado no han de ser comprobados dentro del proceso a los efectos propios de la instrucción; permanece incólume, no obstante, la necesidad de comprobación de tales hechos, mediante actividades procesales idóneas a tales efectos y revestidas de todas las garantías de la prueba, a los efectos de la fijación de los mismos como base de un pronunciamiento condenatorio. También para el procedimiento abreviado, está expresamente previsto que el Ministerio Fiscal pueda practicar él mismo u ordenar a la Policía judicial la práctica de las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo (art. 785 bis L.e.cr.). Estas diligencias cumplen en el proceso idéntico papel que las policiales: no es necesaria su reiteración en la fase de instrucción, por lo que el Juez puede apoyarse en ellas para el enjuiciamiento acerca de la existencia de indicios racionales de criminalidad previsto por el art. 790.6

L.e.cr., pero no pueden servir de base al convencimiento del Tribunal si no son reproducidas en el acto del juicio (54).

En cuanto a los actos de investigación de la fase de instrucción -éstos sí, propiamente procesales-, el papel que la ley les asigna resulta claramente del art. 299 L.e.cr.: son actuaciones encaminadas a preparar el juicio y, más concretamente, a servir de base a la acusación. A este respecto, es también muy revelador el art. 650.1º que refiere la calificación provisional de la acusación a "los hechos que resulten del sumario". La investigación sumarial sirve, por lo demás, de base a las resoluciones judiciales que han de dictarse durante la instrucción en la medida en la que éstas exijan un enjuiciamiento provisional sobre los hechos objeto del proceso (auto de procesamiento, en el proceso común; sobreseimiento por falta de indicios racionales de criminalidad, en el procedimiento abreviado; adopción de medidas cautelares).

En el sistema procesal penal diseñado por la L.e.cr., el camino que conduce desde la producción del hecho delictivo hasta la fijación de su certeza en la sentencia tiene, por tanto, tres fases bien diferenciadas:

(54) La concepción de la fase de instrucción del procedimiento abreviado responde a los criterios propugnados por la Recomendación núm. R(87) 18 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre simplificación de la justicia penal, según la cual "la conveniencia de la instrucción previa debiera ser apreciada por la autoridad judicial, teniendo en cuenta los resultados de la investigación policial, la gravedad y complejidad del asunto y el reconocimiento o no reconocimiento de los hechos por el inculcado" (apartado III.A.3).

18.- La recepción de la noticia de la posible existencia del hecho delictivo por parte del Juez. En esta fase se sitúa legalmente el atestado policial.

24.- Una primera comprobación judicial de la efectiva existencia del delito, que puede conducir, bien a dar paso a la fase decisiva del proceso, si, sobre la base de tal comprobación, el Juez instructor aprecia que existen indicios racionales de criminalidad en relación con persona determinada y las partes acusadoras encuentran elementos suficientes para formular acusación contra ella, bien a descartar la continuación de las actuaciones, si el instructor no aprecia la existencia de tales indicios racionales de criminalidad o si, aun apreciándose por el instructor que existen, las partes acusadoras no encuentran elementos suficientes para acusar. Es en este segundo momento donde la ley sitúa los actos sumariales de investigación.

32.- Una segunda y ya definitiva comprobación de los hechos, una vez formulada la acusación, encaminada a servir de base al juicio fáctico de la sentencia. En este terreno se sitúa la actividad probatoria del juicio oral.

39. Conviene ahora precisar que el diferente papel que la ley asigna a las actuaciones policiales, a las investigaciones sumariales y a la prueba del juicio oral no responde a la existencia de una relación directa entre la naturaleza de tales actividades y la finalidad que a las mismas se atribuye.

Queremos decir con esto que no debe pensarse que las actuaciones policiales que constan en el atestado son actuaciones que, por su propia naturaleza, sólo sirven para proporcionar la noticia de la posible existencia de un delito, siendo inhábiles, en cambio, también según su naturaleza, para proporcionar, por si mismas y sin necesidad de ulteriores comprobaciones, base suficiente para tener por cierta la existencia de indicios racionales de criminalidad o incluso la propia existencia del delito. Por la misma razón, tampoco debe pensarse que los actos de investigación de la fase de instrucción tengan una especial naturaleza, apta sólo para producir, en su caso, un convencimiento sobre la existencia de indicios racionales de criminalidad pero nunca un convencimiento pleno sobre la certeza de los hechos. Sólo en relación con la prueba puede afirmarse la existencia de una correlación necesaria entre la naturaleza de tal actividad y los fines que la ley le asigna (55).

Un sencillo ejemplo puede servir para ilustrar lo que se acaba de decir. Un testigo declara ante la Policía, posteriormente lo hace ante el Juez de Instrucción en idéntico sentido y, finalmente, depone ante el Tribunal, en el juicio

(55) En este sentido, nos parece necesario matizar la correspondencia entre posibilidad, probabilidad y certeza con apertura de la instrucción, procesamiento y sentencia, respectivamente, a la que se refiere el interesante trabajo de BONET NAVARRO "Posibilidad, probabilidad y certeza en el proceso penal", en *Escritos sobre la jurisdicción y su actividad*, Zaragoza, págs. 386 y sigs. En efecto, para que el Juez de Instrucción deba ordenar el inicio de las actuaciones procesales es suficiente con que juzgue posibles los hechos, pero nada impide que, ya en este momento, los encuentre probables o incluso ciertos; e igualmente, para decretar el procesamiento bastará con que el Juez considere probables los hechos, pero también cabe la posibilidad de que los considere ciertos.

oral, ratificando sus declaraciones anteriores. ¿Puede decirse que la declaración del testigo prestada ante la Policía es, por naturaleza, inhábil para servir de base al convencimiento del Tribunal? ¿Puede igualmente sostenerse que la declaración del testigo ante el instructor sólo permite, por su naturaleza, alcanzar el convencimiento sobre la existencia de indicios racionales de criminalidad, pero no permite alcanzar tal convencimiento en cuanto a la existencia misma del delito? A nuestro juicio, es claro que no. La declaración testifical es la misma en los tres casos y su aptitud para determinar el convencimiento del juzgador sobre la certeza de los hechos no depende del momento ni de la autoridad ante la cual se haya prestado (56).

El atestado puede cumplir, en efecto, su finalidad puramente informativa acerca de la posible existencia del delito y de la participación en el mismo de un sujeto determinado sin necesidad de que de él derive certeza alguna, ni siquiera sobre la existencia de indicios racionales de criminalidad; igualmente, la investigación sumarial cumple la finalidad que la ley le asigna sin que para ello sea preciso que de la misma pueda deducirse la plena certidumbre de la existencia del delito. Pero puede suceder que la investigación

(56) Son, a nuestro juicio, vanos los intentos de justificar la ineptitud de los materiales obrantes en el atestado y en el sumario para servir de base al convencimiento del juzgador basados en pretendidas diferencias en la naturaleza y estructura de la investigación policial o sumarial y la prueba del juicio. Acerca de este tipo de razonamientos, cfr. ORTELLS RAMOS, "Eficacia probatoria del acto de investigación sumarial. Estudio de los artículos 730 y 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", en *Revista General de Derecho*, 1980-1981, págs. 23 y sigs.

policial haya sido tan completa que baste con los elementos que resultan del atestado para que pueda afirmarse la certeza del delito y de la participación en el mismo de un sujeto determinado. Cabe, asimismo, que dicha certeza resulte de lo actuado en el sumario. Se plantea en estos casos el problema de si las actuaciones policiales y/o las sumariales, pese a no tener asignada legalmente la finalidad de servir de base al convencimiento del juzgador, pueden ser utilizadas con esa finalidad.

40. Para dar respuesta a este problema hay que preguntarse, en primer término, si la utilización por el juzgador de las diligencias policiales o sumariales como base de su convencimiento satisface las exigencias derivadas de las garantías constitucionales de la prueba. En caso de que no sea así, o no lo sea de manera plena, habría que plantearse una segunda cuestión: la de si estaría justificado, y en qué supuestos, aceptar, en aras del interés público en la represión de la criminalidad, el sacrificio de las garantías inherente a la valoración por el juzgador de tales actuaciones.

La respuesta a la primera cuestión es negativa: la utilización por el juzgador de las diligencias policiales de averiguación y/o de las actuaciones sumariales de investigación como fuente de su convencimiento no satisface las garantías constitucionales de la prueba. En primer lugar, porque la valoración por el Tribunal sentenciador de las

actuaciones policiales y sumariales de investigación sacrificaría las exigencias formales de oralidad, inmediación y publicidad derivadas del art. 24.2 de la Constitución. Debe notarse, a este respecto, que las averiguaciones policiales y los actos de investigación de la fase de instrucción, aunque se practiquen en forma oral, son conocidos por el Tribunal a través del atestado y de los folios del sumario, y son, pues, desde la perspectiva del Tribunal, actuaciones escritas (57).

Consecuencia del carácter escrito que, para el Tribunal sentenciador, tienen las diligencias policiales y sumariales es la inexistencia de inmediación. En las diligencias policiales no existe inmediación, ni siquiera entendiendo esta exigencia en un sentido muy amplio, como realización de la actividad probatoria a presencia judicial. En los actos sumariales de investigación la inmediación existe en relación con el Juez instructor, y supone una garantía del acierto de éste en los juicios fácticos que ha de realizar, sobre la base de los resultados provisionales de la investigación, para acordar el procesamiento o la adopción de medidas cautelares. Ahora bien, para satisfacer la exigencia constitucional de inmediación en la práctica de la prueba no basta con que la actividad probatoria se haya realizado, genéricamente, a presencia judicial, sino que es necesaria la realización de la

(57) En este sentido, dice MONTERO AROCA, "El principio de oralidad y su práctica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal", en *Trabajos de Derecho procesal*, Barcelona, 1988, pág. 551 que "si la sentencia puede basarse tanto en las diligencias sumariales (escritas) como en la prueba del juicio oral, la oralidad ya no es el principio base del procedimiento penal".

prueba en presencia precisamente del Tribunal sentenciador, y esta inmediación está ausente en las actuaciones de la fase de instrucción (58).

La publicidad está igualmente ausente en las diligencias policiales y en las actuaciones sumariales de investigación; es más, en relación con estas últimas, la publicidad se encuentra expresamente prohibida durante el desarrollo del sumario, por disposición expresa del art. 301 L.e.cr.; ciertamente, a partir de la apertura del juicio oral, se levanta el secreto de las actuaciones (arts. 301 y 649.11 L.e.cr.) pero, pese a ello, el carácter escrito que en ese momento tienen las diligencias sumariales impide, *de facto*, su conocimiento general (59). Este obstáculo podría salvarse, no obstante, a través de la lectura de la documentación de las actuaciones policiales o sumariales en el acto del juicio. Esto es precisamente lo que ordena el art. 730 para el caso de diligencias practicadas en el sumario que no puedan ser reproducidas en el juicio oral, supuesto en el que, a través de su lectura, las actuaciones sumariales que se encuentren en tal caso pasan a integrarse en el material probatorio valorable por el Tribunal.

(58) Muy expresivamente, MONTERO AROCA, "El principio de oralidad...", cit., pág. 551, dice que "la inmediación desaparece si el sumario se convierte en prueba, pues entonces el tribunal no logra su convencimiento de la impresión inmediata que le ha causado su relación directa con las partes, testigos, etc., sino de una referencia ajena, a través de lo que ha quedado reflejado en un escrito por el juez instructor".

(59) MONTERO AROCA, "El principio de oralidad...", cit., pág. 552, refiriéndose a la publicidad, dice que "la verdadera, la relativa al público en general, desaparece cuando el sumario se convierte en prueba".

Por lo que se refiere a la contradicción, ninguna garantía preve la ley en orden a la intervención del inculpado en las diligencias policiales de averiguación, lo que, por lo demás, es perfectamente comprensible. En cuanto a los actos sumariales de investigación, es preciso reconocer que, con la instauración del régimen político democrático, se han operado trascendentes reformas que afectan al desarrollo de la instrucción, con el resultado de que se ha generalizado la intervención del inculpado en las actuaciones sumariales, que antes estaba prevista solamente en casos excepcionales. Así, según el art. 118, toda persona a quien se impute un acto punible puede personarse como parte en el proceso, para ejercitar su derecho de defensa, desde que se le comunique la existencia del proceso, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento. Una vez personado como parte en el proceso, el inculpado podrá tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento (art. 302.I), excepto en el caso de que se haya acordado el secreto de las actuaciones para las partes personadas (art. 302.II) (60).

(60) La generalización de la contradicción en la fase de instrucción operada por la Ley 53/1978, de 4 de diciembre tiene bastante que ver con el mantenimiento de la práctica viciosa denunciada por la Exposición de Motivos de la L.a.cr. de fundamentar la sentencia en el sumario. Ya SILVA MELERO, *La prueba procesal*, Madrid, 1964, tomo II, pág. 115, tras exponer su opinión favorable a la eficacia probatoria incondicionada del sumario, reclamaba, como lógica consecuencia de tal planteamiento, "una reforma en la fase sumarial ... que debía de abrirse a mayores posibilidades del procesado en orden a una contradicción, como intervención, en todo caso obligatoria, del defensor...". Más recientemente, MORENO CATENA, "Garantía de los derechos fundamentales en la investigación penal", en *Poder Judicial* número especial II, *Justicia Penal*, 1987, págs. 162-163,

Ahora bien, incluso después de las últimas reformas, el significado y alcance de la intervención del inculcado en la instrucción es muy diferente al que tiene la intervención del acusado en el juicio. Así, en primer término, porque la intervención del acusado en las actuaciones del juicio es esencial, no pudiéndose desarrollar el juicio sin la presencia del acusado (arts. 841 y 746.5º L.e.cr.), cosa que no sucede tratándose de las actuaciones sumariales. A este respecto, debe recordarse que la rebeldía del inculcado no paraliza la instrucción de la causa (art. 840 L.e.cr.). Por otra parte,

aludiendo a la situación creada por la práctica de nuestros Tribunales penales, en la que el sumario, "lejos de ser una simple preparación del juicio (como quería el legislador de 1882), se había ido convirtiendo en una fase de exhaustiva investigación de los hechos, hasta el punto de que en no pocos casos el juicio oral no pasaba de ser pura formalidad", observa que "cuando la investigación policial y la instrucción judicial se magnifican hasta tales extremos y cuando el juicio oral se celebra varios años después de la comisión del delito ... la intervención del inculcado en dichas diligencias y el pleno reconocimiento del sistema de garantías que implica el respeto del derecho de defensa en ellas tenía que caer como fruta madura; y buena prueba de lo que se dice encontramos en la Ley 53/1978, de 4 de diciembre, que modifica de forma sensible la estructura del sumario". ORTELLS RAMOS, "El nuevo procedimiento penal abreviado", en *Justicia* 1989, núm. III, pág. 563, pone de manifiesto el peligro de que la ampliación de las garantías en la instrucción sea interpretada como una habilitación incondicionada para fundamentar la sentencia en el sumario: "el claro desbordamiento [de la instrucción] que suele darse ha contribuido poderosamente a falsear el modelo procedimental de la LECrim. Una instrucción previa judicial muy completa y, aún más, con las garantías para la defensa que se introducen en la reforma de 1978, hace difícilmente resistentes ciertas tentaciones de economía procesal mal entendida, que acechan en el momento del juicio oral: ¿Por qué echar a perder la labor realizada, con todas las garantías, por un juez? ¿Por qué deber reiterar esa labor, con sujeción a algunas formas distintas, cuando a esa 'reiteración' (práctica como prueba) se oponga una mínima dificultad? Por ese camino los términos acaban invirtiéndose: en vez de ser la instrucción preparación del juicio, el juicio pasa a ser un epílogo complementario y corrector de la instrucción". A la vista de estas reflexiones, habría que preguntarse si no hubiera sido mejor, en lugar de ampliar hasta tal extremo las garantías en la fase de instrucción, con la consiguiente pérdida de eficacia de la misma en cuanto a los fines que la Ley le asigna (cfr. VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia...*, cit., págs. 236-237), dejar la instrucción como estaba y obligar a los Tribunales a atenerse a los claros principios de la L.e.cr. en materia de prueba.

hay que pensar en la posibilidad de que se practiquen diligencias de investigación de las que resulten datos inculpativos contra una persona, antes de que se haya formulado imputación alguna contra dicha persona, en cuyo caso es imposible la intervención de esta, con el carácter de inculpado, en dichas diligencias. Por lo demás, hay que tener en cuenta que, pese a lo dispuesto con carácter general por el párrafo primero del art. 302, la regulación específica de los concretos actos de investigación puede plantear problemas a la hora de articular la intervención del inculpado en la práctica de los mismos. Así, por ejemplo, según el art. 435, los testigos declaran separada y secretamente ante el Juez instructor y el Secretario, y de los arts. 448 y 449, a *sensu contrario*, podría deducirse que la intervención de las partes en el interrogatorio de testigos solamente procede cuando sea previsible la imposibilidad de que éstos declaren en el juicio oral (61). Lo mismo cabe decir respecto a los informes periciales que se practican en la instrucción: se realizan, en principio, en presencia del Juez y del Secretario (art. 477) y sólo para el caso de que el reconocimiento e informe periciales no pudieren reproducirse en el juicio oral está prevista la intervención de las partes para recusar a los

(61) Esto podría defenderse entendiendo que el art. 435 constituya una norma especial que debe prevalecer sobre la regla general del art. 302. Tal interpretación, que no compartimos, ha sido defendida por la Fiscalía General del Estado en la Circular 8/1978, de 30 de diciembre, según la cual, "por mandato del art. 435, que no ha sido modificado" y pese a lo dispuesto por el art. 302, "la declaración de testigos, como manda la Ley, habrá de continuar recibíendose "separada y secretamente a presencia del Juez instructor y del Secretario", sin perjuicio de que después de recibida, las partes puedan tomar conocimiento del acta de la declaración".

peritos (art. 467.II), nombrar perito de su elección (art. 471) y concurrir al que la Ley llama "acto pericial" (art. 476). Incluso en el supuesto del art. 333, en el que la Ley expresamente ordena la citación del procesado para la práctica de la diligencia de inspección ocular no se garantiza suficientemente la intervención del inculcado en la misma, puesto que, por una parte, al referir la exigencia al procesado, se excluye la intervención de quienes -como denunciados o querellados, por ejemplo- estén personados en la causa al amparo del art. 118, sin haber sido procesados, y, por otro lado, se dispone que la práctica de la diligencia no se suspenderá por la falta de la comparecencia del procesado o defensor (62).

De lo dicho se desprende que, en no pocas ocasiones, las diligencias sumariales se practicaran sin intervención alguna del inculcado, cosa que no puede suceder tratándose de los actos de prueba del juicio. Pero, aun en los casos en que efectivamente intervenga el inculcado en la práctica de una diligencia de instrucción no es posible atribuir a dicha intervención el mismo significado y alcance que a la

(62) Cfr. ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., págs. 22-23, con referencia a la proposición de Ley de lo que luego fue la Ley 53/1978, MONTERO AROCA, "El principio de oralidad...", cit., pág. 553, que con argumentos semejantes a los expuestos, consideran que, aun después de la citada Ley, no se alcanza en el sumario la plenitud del contradictorio característica del juicio oral, por lo que la valoración de las diligencias sumariales sigue implicando un sacrificio de la contradicción. Por cierto que no nos parece que MONTERO y ORTELLS postulen, en los lugares citados, que se amplíe aun más la contradicción en el sumario, como -equivocadamente, a nuestro juicio- entiende ASENSIO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 165-166.

intervención del acusado en la práctica de la prueba en el juicio. En este sentido, hay que tener presente que la intervención del inculcado en las actuaciones procesales no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento al servicio del derecho de defensa. Cuando la Ley ordena o permite la intervención del inculcado en una determinada actuación lo hace precisamente para que éste pueda defenderse frente a los posibles resultados incriminatorios de dicha actuación o hacer valer los posibles resultados exculpatorios de la misma. Pero la defensa solo puede articularse frente a una imputación concreta. Por eso, la valoración del significado de la intervención del inculcado en una determinada diligencia debe hacerse en el marco del ejercicio del derecho de defensa frente a una concreta imputación. En este orden de ideas, resulta evidente el diferente significado y alcance de la intervención del inculcado en el sumario y en el juicio: en el sumario, el inculcado interviene para defenderse frente a imputaciones de carácter provisional que resultan de la propia marcha de la investigación (al principio, de la imputación contenida en el atestado, la denuncia o la querrela; más tarde, en su caso, de la imputación contenida en el auto de procesamiento); solamente en el juicio es posible la contradicción en relación con la imputación definitiva, formulada en la acusación, que constituye la materia sobre la que ha de pronunciarse la sentencia.

Fodría pensarse que el obstáculo que la ausencia o la falta de plenitud de la contradicción en las diligencias

policiales o sumariales supone para la utilización de las mismas como base del convencimiento del juzgador se salvaría si, previa lectura de su contenido en el acto del juicio, se da a las partes oportunidad de debatir sobre dicho contenido. Aunque, ciertamente, sería esta una forma de asegurar una cierta contradicción en relación con las actuaciones producidas antes de la apertura del juicio oral, debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el debate contradictorio sobre materiales sumariales leídos en el juicio no tendría, en modo alguno, el mismo alcance que la práctica contradictoria de la prueba en el propio acto del juicio. La diferencia es especialmente perceptible si se piensa en la prueba testifical: leída una declaración sumarial en el acto del juicio, la defensa del acusado no puede hacer otra cosa que formular las observaciones que estime pertinentes sobre el contenido de dicha declaración; si se interroga a un testigo en el acto del juicio, la defensa puede, además de formular observaciones sobre lo declarado, incidir en el propio contenido de la declaración, forzando al testigo, mediante las preguntas que le formula, a declarar sobre extremos que resulten beneficiosos a efectos defensivos o a matizar las declaraciones de contenido incriminatorio. La propia L.e.cr. es consciente del limitado alcance de la contradicción en torno a la lectura de folios sumariales, en modo alguno equiparable al de la práctica contradictoria de la prueba y, por eso, la lectura de los folios del sumario solamente está prevista, bien con carácter instrumental respecto de la práctica de la prueba en el juicio (art. 714), bien para el

supuesto en el que no sea posible reproducir en el juicio la diligencia sumarial de que se trate (art. 730).

La contradicción, finalmente, entendida como criterio técnico que se proyecta sobre la forma en que se practican los actos procesales, tampoco está asegurada ni en los actos policiales de averiguación ni en las diligencias sumariales. En los primeros, porque la ley ni siquiera establece una forma determinada para su realización; en las segundas, porque la ley asigna al Juez instructor un indudable protagonismo en su realización, quedando la intervención de las partes -que, por otro lado, puede no darse- relegada a un segundo plano. Un claro ejemplo es la regulación de las declaraciones testimoniales en el sumario: es el Juez instructor quien interroga al testigo (art. 436), sin que, como ya se dijo más arriba, esté ni siquiera prevista la intervención de las partes en el interrogatorio, salvo en los casos de los arts. 448 y 449. Lo mismo sucede en relación con los informes periciales: es el Juez, en principio, quien presencía el "acto pericial" y ante quien se produce el informe (art. 477) y puede, por su propia iniciativa, hacer a los peritos las preguntas que estime pertinentes (art. 483); la intervención de las partes está, en principio, condicionada a que la pericia de que se trate no pueda ser reproducida en el juicio (art. 467. II y concordantes). Aunque, conforme a lo dispuesto por el art. 302.I, parece que ha de darse intervención a las partes en estas diligencias, ello no supone merma alguna del protagonismo del Juez en las mismas. En estos casos, la

intervención de las partes tendría un carácter complementario y subordinado a la iniciativa del Juez.

41. Hasta aquí, se ha comprobado que el régimen legal de las actuaciones policiales y de las diligencias sumariales de investigación no asegura el respeto de las garantías constitucionales de la prueba (63). Se ha visto que, mientras la prueba en el juicio se caracteriza por la oralidad, inmediación y publicidad, las diligencias sumariales se hacen presentes en el juicio por escrito, no existe, respecto de ellas, la inmediación, y la publicidad -referida al público en general- no se da, o se da de manera imperfecta. Se ha constatado también que la contradicción, que existe siempre y de manera plena en la práctica de la prueba en el juicio, no siempre se da en las actuaciones sumariales y que, cuando existe, el significado y alcance de la contradicción es muy diferente en el sumario y en el juicio. La conclusión que de ello debe extraerse es, a nuestro juicio, clara: los Tribunales penales no pueden, en principio, utilizar la documentación de las actuaciones policiales y de las diligencias de investigación sumariales como fuente de su convencimiento.

(63) Ello no supone, claro está, que la regulación de las diligencias policiales y sumariales sea contraria a la Constitución. Ningún reproche de inconstitucionalidad puede hacerse al régimen legal de las diligencias policiales y sumariales si se tiene en cuenta la finalidad de dichas diligencias, sustancialmente diferente a la asignada a la prueba de la fase de planario. No hay que olvidar que, como dice MONTERO AROCA, "El principio de oralidad...", cit., pág. 541, las diferencias sustanciales entre investigación sumarial y prueba "comportan diferentes regímenes jurídicos y, consecuentemente, diferentes garantías en la realización de los actos, principalmente en lo relativo a la contradicción".

Frente a esta drástica conclusión podría argumentarse que la negación de eficacia probatoria a las actuaciones policiales y sumariales tendría la sumamente indeseable consecuencia de que quedarán impunes multitud de delinquentes cuya culpabilidad aparece plenamente acreditada en el atestado y/o en el sumario, ya que en el juicio oral resulta difícil, en muchas ocasiones, producir prueba suficiente que, por sí sola, demuestre la culpabilidad del acusado. Esta situación se produce con cierta frecuencia en la práctica y, también con frecuencia, los Tribunales penales la resuelven condenado sobre la base de los materiales sumariales e, igualmente con frecuencia, el Tribunal Supremo se muestra reacio a anular tales pronunciamientos condenatorios. La idea que implícitamente late tras todo esto es la de que la estricta observancia de las garantías constitucionales de la prueba es incompatible con una eficaz represión de la criminalidad.

Razones de este tipo serían atendibles si de verdad fueran achacables al régimen de garantías de la prueba, situaciones como la descrita arriba, en las que, no pudiendo contar el juzgador con los elementos incriminatorios resultantes de las actuaciones policiales y sumariales, se vería abocado a absolver a un sujeto de cuya culpabilidad está convencido. No nos parece, sin embargo, que las exigencias constitucionales en materia probatoria sean las determinantes de tales situaciones. Concretamente, tales exigencias no impiden que pueda el juzgador contar con todos los elementos incriminatorios resultantes del atestado y del sumario.

En primer lugar, porque dichos elementos incriminatorios pueden convertirse, en la mayoría de los casos, en valorables por el juzgador a través de la reproducción de las actuaciones policiales o sumariales en el acto del juicio. Que la declaración de un testigo obrante en el sumario no pueda ser valorada por el Tribunal no supone en modo alguno que éste quede definitivamente privado de contar con la información que de dicha declaración resulta para la formación de su convencimiento: llámese al testigo a declarar en el juicio y el Tribunal podrá contar con todos los elementos incriminatorios que resulten de su declaración. Nótese, a este respecto, que la jurisprudencia, apoyándose en una discutible interpretación del art. 714 L.e.cr., permite que el Tribunal pueda valorar las declaraciones policiales o sumariales de un testigo si las mismas le ofrecen mayor credibilidad que la prestada en el acto del juicio oral (64); presente el testigo en el juicio, las partes pueden interrogarle directamente sobre los hechos y, en caso de que sus respuestas no sean conformes con sus declaraciones anteriores, preguntarle sobre las razones de tal disconformidad. Se satisfacen así las exigencias de contradicción, oralidad, publicidad e inmediación en la práctica de la prueba, y se consigue, al mismo tiempo, que el Tribunal obtenga un grado de información sobre los hechos igual o mayor que el que tendría a través de la lectura del atestado o de la documentación sumarial.

(64) Sobre el art. 714 L.e.cr., nos remitimos a lo que se dirá *infra*, cap. 2º, núms. 16 a 27.

Pero es que, por otro lado, el ordenamiento prevé posibilidad de que ciertas actuaciones policiales y sumariales no puedan ser reproducidas en el acto del juicio estableciendo mecanismos que permiten al Tribunal contar con los datos que de tales diligencias resulten. Así, en primer término, las actuaciones policiales que, por su naturaleza, sean reproducibles en el juicio pueden, de acuerdo con jurisprudencia, llegar a ser valoradas por el Tribunal siempre que los agentes que las practicaron comparezcan en el juicio a ratificarlas. Por lo que se refiere a las actuaciones propiamente sumariales no reproducibles en el juicio, propia Ley permite que puedan ser valoradas por el Tribunal mediante la lectura de la documentación de las mismas en el acto del juicio (art. 730). Al mismo tiempo, y en atención a su irreproducibilidad, rodea su práctica en el sumario con especiales formalidades, tendentes a que el sacrificio de las garantías que su valoración comporta quede reducido al mínimo (cfr., por ejemplo, arts. 448 y 449 L.e.cr.) (65).

De lo dicho se desprende que la rigurosa exigencia de las garantías constitucionales de la prueba en la producción de material que ha de servir de base al convencimiento del juzgador no se erige en obstáculo insalvable para una eficaz actuación de la Administración de Justicia en la represión de la criminalidad y que, concretamente, no impide que todos los elementos incriminatorios que resulten, tanto de la

(65) Estas posibilidades serán estudiadas con detenimiento en el capítulo 2º de este trabajo.

actuaciones policiales como del sumario, puedan llegar a ser ponderados por el Tribunal sentenciador. Lo que realmente resulta incompatible con la eficaz represión de la criminalidad es el -por desgracia, no infrecuente- defectuoso cumplimiento de su misión por parte de los poderes públicos encargados de dicha tarea. Que es esto lo que da lugar, en relativamente numerosas ocasiones, bien a la impunidad de los autores de un delito, bien a condenas no respetuosas con las exigencias constitucionales -las dos cosas son igualmente indeseables- y que estas situaciones no son, en modo alguno, inevitable consecuencia de unas pretendidamente exageradas exigencias constitucionales en materia probatoria, se demuestra con las siguientes consideraciones:

18.- Si, en la práctica, sucede con frecuencia que los testigos principales de cargo, que han declarado ante la Policía y en el sumario, no declaran en el juicio, no es porque el excesivo rigor de las garantías les impida acudir al juicio, sino porque, o bien no son llamados a declarar por quienes tienen que hacerlo (el Ministerio Fiscal y, en su defecto, el propio Tribunal de oficio conforme a lo dispuesto por el art. 729.2º L.e.cr.), o bien porque, no compareciendo los testigos llamados a declarar -también se puede reprochar a los ciudadanos su muy escasa disposición a colaborar con la Administración de Justicia (66)-, en lugar de acordarse la

(66) Muy interesantes reflexiones acerca de las causas de la escasa concienciación de nuestros conciudadanos en cuanto a la importancia de comparecer como testigo en el juicio, en MONTERO, "El principio de oralidad...", cit., pág. 544; cfr. también, BARONA VILAR, "La

suspension del juicio y ordenar lo necesario para que el testigo comparezca, incluso llevado por la Fuerza Pública, se decreta la continuación de las sesiones acudiendo al cómodo, pero antijurídico, por lo menos en este caso, expediente de tener por reproducidas las declaraciones sumariales, muchas veces sin ni siquiera ordenar la lectura de las mismas.

29.- Si, tratándose de diligencias policiales que, por su naturaleza, no pueden reproducirse en el juicio, no comparecen en dicho acto los agentes que intervinieron en ellas para ratificarlas, sólo a quienes tienen el deber de hacerlos llamar, igual que en el caso anterior, es imputable la pérdida de elementos valorables que ello comporta, sin contar con la existencia de una cierta resistencia de los funcionarios policiales a asumir que, entre sus cometidos normales, se encuentra el de comparecer ante los Tribunales cuantas veces sea necesario (67).

30.- Si, en fin, tratándose de diligencias sumariales de imposible reproducción en el juicio oral, no se ordena la lectura de su contenido en el juicio y/o no se observan, en su práctica, las garantías reforzadas que la ley establece en tales casos, sólo a una negligente actuación del Tribunal o del Juez instructor sería ello atribuible.

incomparecencia de testigos como causa de suspensión de la vista en el proceso penal", en *Justicia* 1984, núm. IV, págs. 922-926.

(67) Cfr. *infra*, cap. 29, núm 93.

La necesaria reproducción en el juicio de las actuaciones policiales y sumariales reproducibles, la comparecencia en el juicio de los agentes de la Policía para ratificar las actuaciones del atestado, el cumplimiento, en fin, de las formalidades adicionales necesarias para que las diligencias sumariales no reproducibles puedan llegar a ser valoradas en concepto de prueba preconstituida, exigen, eso sí, un cierto esfuerzo por parte de los poderes públicos implicados en la tarea de la represión de la criminalidad. Resulta, en efecto, más cómodo, prescindir de tales exigencias y acudir directamente al atestado y a la documentación sumarial, pero ello significaría ignorar las garantías constitucionales de la prueba. Sólo quien no entiende el significado de tales garantías o quien, desde una concepción autoritaria del proceso y de la justicia penal, las desprecia, puede considerar superflua, por ejemplo, la declaración en el juicio de un testigo que ha declarado en el sumario.

Ignorancia del significado de las garantías y una cierta inercia autoritaria son factores en modo alguno ajenos a la tradicional resistencia de nuestros Tribunales a abandonar el hábito -que el legislador de 1882 quiso, sin éxito, desterrar- de dar escasa importancia a la prueba del juicio y juzgar por el resultado de las diligencias sumariales. Esta resistencia explica que, de todas las implicaciones derivadas del derecho constitucional a la presunción de inocencia, la que en más ocasiones ha sido ignorada en la práctica es la prohibición de fundamentar la condena en diligencias policiales y sumariales

no reproducidas en el acto del juicio. Es éste, sin duda, el problema sobre el cual se han tenido que pronunciar más veces tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, al resolver recursos basados en vulneración de la presunción de inocencia. Se ha creado, así, un importante cuerpo de jurisprudencia sobre la necesidad de reproducción de las diligencias policiales y sumariales, sobre los supuestos en los que no es necesaria la reproducción y, en fin, sobre las condiciones en las que, en estos últimos casos, es posible la valoración por el Tribunal de dichas diligencias. El estudio detenido de tales cuestiones, a la luz de la abundante jurisprudencia existente sobre las mismas, preferimos reservarlo para un momento posterior. Pretendemos, en este capítulo, ofrecer al lector una visión de conjunto de las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia en relación con la sentencia penal y nos parece que se podría perder esa visión de conjunto si dedicamos a una sola cuestión importante, pero, en definitiva, puntual- casi el mismo espacio que al conjunto de todas las demás cuestiones ya tratadas o que nos proponemos tratar. Remitimos, pues, al lector, al capítulo segundo de este trabajo, en el que se estudiarán detenidamente los problemas que plantea la valoración por el juzgador de las diligencias policiales y sumariales, problemas que aquí han quedado simplemente esbozados.

d) Ineficacia de la prueba producida sin todas las garantías y prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales.

42. De acuerdo con el art. 11.1 LOPJ, no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. Este precepto, que no hace otra cosa que consagrar legalmente la doctrina que, a este respecto, había establecido el Tribunal Constitucional en la Sentencia 114/1984, de 29 de noviembre, es, a nuestro juicio, aplicable en todos aquellos supuestos en los que en la práctica de una prueba procesal se hayan desconocido o vulnerado derechos o libertades fundamentales del inculpado, entre los cuales está el derecho a que en la práctica de la prueba se respeten las garantías de contradicción, oralidad, publicidad e inmediatez impuestas, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por el art. 24.2 de la Constitución (68).

(68) La STC 64/1986, de 21 de mayo, defiende que la doctrina de la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales sería aplicable a "la vulneración de derechos fundamentales que se cometa al obtener las pruebas" pero no a la "que se produzca en el momento de su admisión en el proceso, o de su práctica en él, pues, respecto de estos últimos momentos, los problemas que se pueden plantear se reconducen a la regla de la interdicción de la indefensión". Tal argumento es explicable desde la perspectiva de la invocación de las lesiones de derechos fundamentales en el recurso de amparo, pero no debe conducir, a nuestro juicio, a una interpretación restrictiva del ámbito de aplicación del art. 11.1 LOPJ. Concretamente, no nos parece que tenga ninguna justificación que, con apoyo en dicha sentencia, se pretenda limitar el ámbito de aplicación del art. 11.1 LOPJ en función del momento en el que se ha producido la ilicitud, incluyendo en dicho ámbito únicamente las violaciones de derechos fundamentales cometidas en la obtención de las pruebas y excluyendo del mismo las producidas en la admisión y práctica de las pruebas, como parecen hacer GONZALEZ MONTES, "La prueba obtenida ilícitamente con violación de los derechos

Ahora bien, el alcance del art. 11.1 LOPJ no es exactamente coincidente con el de la exigencia de que solo

fundamentales" en *Revista de Derecho Procesal*, 1990-1, pág. 36 y FERNANDEZ ENTRALGO, "Prueba ilegítimamente obtenida" en *La Ley*, 23-3-90, pág. 10. Esta tesis sería defendible sobre la base de la distinción entre *fuentes* y *medios* de prueba, en el sentido expuesto por SENTIS MELENDO, *La prueba*, Buenos Aires, 1978, págs. 144 y sigs., del que se hace eco PASTOR BORGONON, "Eficacia en el proceso de las pruebas ilícitamente obtenidas", en *Justicia* 1988, núm. 11, pág. 339, distinción en función de la cual podría decirse que las *fuentes* de prueba se *obtienen*, mientras que los *medios* de prueba se admiten y se practican, por lo que, al referirse el art. 11.1 LOPJ a la *obtención* de las pruebas podría pensarse que alude a la *obtención* de las fuentes de prueba, excluyendo de su ámbito de aplicación las cuestiones relativas a la admisión y práctica de los medios de prueba. No nos parece, sin embargo, que nuestro legislador haya pretendido hilar tan fino en la redacción del art. 11.1 LOPJ, sino que, más bien, al referirse a la obtención de las pruebas, lo hace en un sentido amplio en el que puede incluirse tanto la actividad relativa a la búsqueda y consecución de las fuentes de prueba como la referida a la incorporación de dichas fuentes de prueba al proceso mediante la práctica de los correspondientes medios de prueba. Debe tenerse en cuenta que, como pone de manifiesto VESCOVI, "Premisas para la consideración del tema de la prueba ilícita", en *Revista de Derecho Procesal*, 1970, pág. 347, las diferencias basadas en el momento de la producción de la ilicitud, tienen sentido sólo en el caso de que, precisamente sobre la base de dicho criterio, se haga depender la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba ilícita del momento en el que se produjo la ilicitud, por lo que carece de utilidad establecer tales distinciones cuando, como sucede en nuestro ordenamiento tras la entrada en vigor de la LOPJ, sea cual fuere el momento del iter probatorio en el que se haya producido la lesión de un derecho fundamental, la prueba queda privada de eficacia. Tampoco nos parece que, sobre la base de la doctrina de la STC 64/1986, haya de limitarse el ámbito de aplicación del art. 11.1 LOPJ en función del tipo de derecho fundamental lesionado, excluyendo de dicho ámbito las vulneraciones de derechos constitucionales de carácter procesal. Una distinción de este tipo pueda verse en SAINZ DE ROBLES y ALBACAR LOPEZ, "El derecho a la prueba", en *Primeras Jornadas de Derecho Judicial*, Madrid, 1983, pág. 598, quienes, siguiendo a NUVOLONE, "La prova vietata nel processo penale nei paesi di diritto latino", en *Rivista di Diritto Processuale*, 1966, proponen distinguir dos tipos de ilicitud de la prueba, en función de la naturaleza procesal o material de la norma vulnerada. ORTELLS RAMOS, *Derecho jurisdiccional*, cit., tomo III, pág. 319, por su parte, entiende que la STC 64/1986 excluye del concepto de prueba con violación de derechos fundamentales la que se realiza con vulneración de derechos fundamentales de carácter procesal. Estas distinciones no tienen, a nuestro juicio, relevancia alguna en orden a determinar el alcance del art. 11.1 LOPJ, puesto que dicho precepto no distingue entre unos derechos fundamentales y otros, y establece la ineficacia de la prueba obtenida con violación de tales derechos sea cual fuere la naturaleza de los mismos. Nos inclinamos, pues, por una interpretación amplia del alcance del art. 11.1 LOPJ, precepto que sería aplicable tanto a las vulneraciones de derechos fundamentales cometidas en la obtención de las fuentes de prueba

condenarse al acusado en virtud de pruebas rodeadas de todas las garantías procesales. Hay, en efecto, supuestos en los que la lesión de las garantías puede reconducirse a una obtención de la prueba con vulneración de derechos fundamentales. Así, será aplicable el art. 11.1 LOPJ en todos aquellos casos en los que en la práctica de la prueba en la fase de plenario no se hayan observado las formalidades legales que aseguran la efectividad de las exigencias constitucionales de contradicción, oralidad, publicidad e inmediatez en los términos que más arriba quedaron expresados. Lo mismo sucederá cuando en la práctica de diligencias sumariales o policiales no reproducibles en el juicio se haya lesionado algún derecho fundamental. A este respecto, son especialmente delicadas las diligencias de entrada y registro en el domicilio de los ciudadanos y de intervención u observación de comunicaciones, por su incidencia directa en los derechos fundamentales

como a las cometidas en la admisión y práctica de los medios de prueba y sea cual fuere la naturaleza del derecho fundamental lesionado (incluyendo, por tanto, los derechos fundamentales de carácter procesal). Una interpretación amplia es también defendida por PASTOR BORGORON, "Eficacia en el proceso...", cit., pág. 339, que, frente a lo sostenido por la STC 64/1986, observa que "la indefensión sólo se produciría cuando la admisión o la práctica de los medios de prueba atantase contra el principio de igualdad o el de contradicción -que constituya sólo uno de los supuestos de prohibiciones probatorias derivadas de actuaciones procesales realizadas dentro del proceso (...)-, pero no en los demás casos, en que la incorrecta actividad probatoria no supone indefensión, sino falta de las garantías del proceso", por lo que considera "más adecuado englobar todos los supuestos en la doctrina de las prohibiciones de prueba, cuyo denominador común es la búsqueda de un proceso con todas las garantías" (por cierto que no nos parece que de estos razonamientos pueda deducirse que su autora se adhiere a las tesis de la STC 64/1986, como equivocadamente -quizá como consecuencia de una desafortunada errata de imprenta- entienden algunos). También postulan un entendimiento amplio del concepto de prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 81-84, aunque con razonamientos algo confusos y LOPEZ BARJA DE QUIROGA, *Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente obtenida*, Madrid, 1989, págs. 83-84.

previstos por el art. 18 de la Constitución y, asimismo, las actuaciones que comporten una intervención corporal sobre la persona del inculcado, en cuanto puedan resultar lesivas de su derecho a la integridad física (art. 15) o, incluso, de su derecho a la intimidad corporal (art. 18.1), problemas todos ellos de los que nos hemos ocupado más arriba.

Ahora bien, hay también supuestos en los que el desconocimiento de las garantías de la prueba no va ligado a la obtención ilícita de una determinada prueba. A este respecto, nos parece que cuando el Tribunal valora actuaciones policiales o sumariales que, pudiendo haber sido reproducidas en el juicio, no lo han sido, basándose directamente en la documentación de dichas actuaciones en el atestado o en el sumario, la lesión de las garantías de la prueba que ello supone no arranca de la obtención ilícita de ninguna prueba. Lo que el Tribunal toma como prueba, en tales supuestos, son actuaciones en sí mismas lícitas y respetuosas, en función de la finalidad que les es propia, con los derechos fundamentales. Lo que ocurre es que dichas actuaciones, precisamente porque la función que el ordenamiento les asigna no es, al menos en principio, la de servir de fundamento a la convicción del juzgador, no están rodeadas de las garantías constitucionales de la prueba. El juzgador, cuando, en ausencia de pruebas revestidas de tales garantías valora diligencias policiales o sumariales no reproducidas en el acto del juicio, no está valorando, pues, una prueba ilícitamente

obtenida; está, simplemente, condenando sin que exista prueba revestida de todas las garantías.

43. Por otro lado, debe tenerse presente que el art. 11.1 LOPJ puede determinar la prohibición de que se tengan en cuenta por el juzgador pruebas que, desde la perspectiva del respeto a las garantías en el proceso, no sean merecedoras de reproche alguno. Así, por ejemplo, si se presentan acompañando a la querrela documentos que el querellante ha obtenido entrando por la fuerza en el domicilio del querrellado, tales documentos se verían afectados, a nuestro juicio, por lo dispuesto en el art. 11.1 LOPJ, y no deberían ser tomados en consideración por el juzgador en orden a la formación de su convencimiento. No habría en tal caso lesión alguna de las garantías de la prueba: los documentos, introducidos con la querrela en el proceso, serían examinados por el Tribunal, conforme al art. 726 L.e.cr. y podrían ser objeto de contradicción en el acto del juicio; ahora bien, pese a ello, habría que considerar que tales documentos han sido obtenidos con vulneración de derechos fundamentales y, por lo tanto, no debería concedérseles virtualidad probatoria alguna.

Con esto no pretendemos tomar posición acerca de la discutida cuestión de la eficacia de los derechos fundamentales frente a los particulares; basta, para llegar a la conclusión expuesta, con considerar que, si los documentos referidos hubieran sido obtenidos mediante un registro policial ilícito, ninguna duda existiría sobre su falta de

eficacia probatoria, por lo que es forzoso concluir que tampoco la han de tener cuando el registro lo haya efectuado, en iguales condiciones de ilicitud, cualquier sujeto particular. Por lo mismo, nos parece que sería rechazable el testimonio de sujetos particulares (por ejemplo, de investigadores privados) basado en percepciones obtenidas por medios que, si hubieran sido utilizados por la Policía sin autorización judicial, se habrían considerados lesivos de derechos fundamentales (micrófonos ocultos, escuchas telefónicas, instrumentos ópticos especiales). Aunque el testimonio se hubiera prestado en el juicio, rodeado de todas las garantías de la prueba, el mismo estaría viciado por la obtención ilícita de las percepciones a las que se refiere (69).

(69) La jurisprudencia estadounidense y la doctrina alemana mantienen la postura de que la obtención ilícita de una prueba por un particular no debe impedir que dicha prueba sea admitida y valorada (cfr., a este respecto, VESCOVI, "Premisas...", cit., págs. 347-348; LOPEZ BARRIA DE QUIROGA, *Las escuchas telefónicas...*, cit., págs. 131-133 y FERNANDEZ ENTRALGO, "Prueba ilegítimamente obtenida" cit., págs. 3 y 6). No comparte esta postura el profesor uruguayo (cfr. "Premisas...", cit., págs. 359-361), ni tampoco la doctrina española reciente que se ha ocupado del tema de la prueba ilícita (cfr. PASTOR BORGONOV, "Eficacia en el proceso...", cit., págs. 346-347; LOPEZ BARRIA DE QUIROGA, *Las escuchas...*, cit. págs. 133-134 y GONZALEZ MONTES, "La prueba obtenida ilícitamente...", cit., pág. 39. El Tribunal Constitucional, por su parte, también considera que la prohibición de la prueba ilícita alcanza a la obtenida por particulares, cuando dice que la "interdicción procesal de la prueba ilícitamente adquirida" deriva de "la nulidad radical de todo acto - público o, en su caso, privado- violatorio de las situaciones jurídicas reconocidas en la Sección Primera del capítulo segundo del título I de la Constitución" (STC 114/1984, de 29 de noviembre, f.j. 42). Daba notarse, además, que dicha sentencia se pronuncia sobre la alegada ilicitud de una prueba obtenida privadamente (grabación de una conversación telefónica por uno de los interlocutores) y aunque, a la postre, rechaza la ilicitud de dicha prueba, no lo hace basándose en que la pretendida vulneración de derechos fundamentales en la obtención de la prueba no proceda de un acto de los poderes públicos, sino en que el acto, en sí mismo, no puede considerarse lesivo de ningún derecho fundamental.

Es en estos últimos supuestos en los que el art. 11.1 tiene verdadera trascendencia práctica. Cuando el juzgador basa su convencimiento en pruebas irregularmente practicadas en el proceso, con vulneración de las garantías de la prueba, la ineficacia de tales actuaciones deriva de su propia irregularidad. En este sentido, nos parece que la ineficacia de los actos de prueba practicados con infracción de las formalidades ligadas a las garantías de la prueba podría directamente derivarse del art. 238.3º LOPJ y no sería necesario, en rigor, deducirla de lo dispuesto por el art. 11.1 LOPJ. Este último precepto es, en cambio, decisivo para resolver el problema de pruebas que, practicadas en el proceso con todas las garantías tengan, sin embargo, origen en una actuación preprocesal lesiva de derechos fundamentales. Es en este terreno donde verdaderamente se plantea la tensión entre el interés público en hacer prevalecer la verdad y el interés, igualmente público, en tutelar eficazmente los derechos fundamentales, tensión que el art. 11.1 resuelve haciendo ceder el primero en favor del segundo.

44. En relación con lo ordenado por el art. 11.1 LOPJ y en cuanto de ello puede derivarse la ineficacia de actos de prueba formalmente regulares, se plantean algunos problemas prácticos no fáciles de resolver. En efecto, dicho precepto ordena al juzgador que no tome en cuenta, en la formación de su convencimiento, las pruebas obtenidas violentando derechos fundamentales, pero nada dice acerca de cómo puede hacerse patente dentro del proceso el origen ilícito de una prueba, ni

de en qué momento procesal y con qué consecuencias ha de tener en cuenta el juzgador la eventual ilicitud de una prueba.

En cuanto a lo primero, nos parece que, en el proceso penal, una vez que se ponga de manifiesto el posible origen ilícito de una prueba, tanto el juez instructor como el Tribunal, en su caso, tienen el deber de acordar cuantas actuaciones de investigación o de prueba sean necesarias para esclarecer las circunstancias en las que la prueba ha sido obtenida y deben admitir las diligencias de investigación y las pruebas que, siendo conducentes a tal finalidad, propongan las partes.

Por lo que a las consecuencias de la ilicitud del origen de una prueba se refiere, debe entenderse que, comprobada tal circunstancia, la prueba ha de ser inadmitida. En este sentido, la STC 114/1984 considera que las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales han de considerarse pruebas impertinentes, lo que lleva aparejada la consecuencia de su inadmisión. Ahora bien, conviene tener presente que la apreciación de la existencia de este peculiar supuesto de impertinencia exige un enjuiciamiento fáctico acerca de las circunstancias en las que se ha producido la obtención de la prueba y que tal enjuiciamiento fáctico sólo sería posible previa sustanciación de un incidente contradictorio con plenas posibilidades de alegación y prueba sobre los hechos determinantes de la ilicitud de la prueba de que cuya admisión o inadmisión se trate. Y es aquí donde nos encontramos con el

problema de que la regulación actual del trámite de admisión de pruebas no contempla la existencia de debate contradictorio alguno y, menos aún, de prueba sobre las circunstancias de la obtención de las pruebas propuestas. El problema puede solucionarse en la práctica mediante un incidente atípico; ello no obstante, parece muy conveniente que esta cuestión se resuelva legislativamente con la mayor rapidez (70).

Por lo demás, aun en el caso de que una prueba de origen ilícito haya sido admitida y practicada, el juzgador no debe tenerla en cuenta en la formación de su convencimiento. En este supuesto, en el momento de dictar sentencia, el juzgador debe, a la vista de todo el material probatorio obrante en la causa -incluyendo, a estos efectos, el material resultante del atestado y del sumario, pues su utilización para rechazar la eficacia de un medio de prueba de contenido incriminatorio ninguna indefensión determina para el inculpado-, deberá decidir acerca de la licitud o ilicitud del origen de las pruebas practicadas en el proceso y, consecuentemente, no tomar en consideración las pruebas que considere que han sido obtenidas vulnerando derechos fundamentales (71).

(70) Sobre las dificultades que plantea la falta de regulación legal en cuanto a la apreciación de la ilicitud de una prueba en trámite de admisión, cfr. DE LA OLIVA, *Derecho Procesal Civil* (con Fernández López), cit., tomo II, § 32, núm. 24; PASTOR BORGONON, "Eficacia en el proceso...", cit., pág. 363; GONZALEZ MONTES, "La prueba obtenida ilícitamente...", cit., págs. 40-41.

(71) El problema que se presenta cuando el origen ilícito de una prueba se pone de manifiesto después de haber sido admitida y practicada es el de que es difícil evitar que dicha prueba no ejerza influencia alguna en la formación del convencimiento del juzgador. La doctrina se inclina por una solución drástica de este problema: el juez que ha conocido un hecho a

Si el juzgador apoyara la condena sobre el resultado de una prueba obtenida ilícitamente no nos parece dudoso que debería considerarse vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del acusado (72). Ahora bien, en tal supuesto, la

través de una prueba de origen ilícito debe abstenerse y, si no lo hace, debe poder ser recusado con éxito (en este sentido, SENTIS KELENDG, "La prueba en el proceso", cit., pág. 48; en la doctrina posterior a la LOPJ, PASTOR BORGONON, "Eficacia en el proceso...", cit., págs. 365-366; ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., pág. 86; GONZALEZ MONTES, "La prueba obtenida ilícitamente...", cit., pág. 41; solución que cuenta también con el favor de autorizadas opiniones procedentes de miembros de la Carrera Judicial: DE MARINO BORREGO, "Las prohibiciones probatorias como límites del derecho a la prueba", en *Primeras Jornadas de Derecho Judicial*, Madrid, 1983, págs. 619-620; FERNANDEZ ENTRALGO, "Prueba ilegítimamente obtenida", cit., pág. 11). No dudamos de que tal solución sea lógica si lo que se pretende es eliminar cualquier posible influencia de la prueba ilícita en la formación del convencimiento del juzgador; ahora bien, no queremos dejar de apuntar, siquiera sea para dejarlas en el aire, ciertas cuestiones que, al hilo de tales propuestas se plantean. Así, en primer término, si lo que se pretende es impedir cualquier influencia en el juzgador de elementos distintos a la prueba lícitamente obtenida y regularmente producida en el proceso, habría que impedir también que el juzgador pudiera tomar conocimiento de las actuaciones sumariales; pero no sólo esto, que sería factible y quizá aconsejable (cfr. MONTERO AROCA, "El principio de oralidad...", cit., págs. 570-571), sino que también sería preciso mantener al juzgador aislado de cualquier noticia que sobre los hechos pudiera recibir al margen del proceso, lo que incluiría impedir a los jueces leer prensa o informarse a través de la radio y la televisión e, incluso, mantener conversaciones privadas con otras personas, medidas que no pueden considerarse razonables. Es por esto por lo que nos parece que no es conveniente -ni útil- exagerar en cuanto a la consecución de un convencimiento del juzgador "puro" de cualquier influencia ajena a la prueba procesal lícita y regularmente practicada; lo que verdaderamente interesa no es tanto la "pureza" del convencimiento del juzgador como la existencia de tal convencimiento, por un lado, y la existencia de pruebas lícitas y practicadas con todas las garantías racionalmente suficientes para fundamentar dicho convencimiento, por otro.

(72) Aunque el Tribunal Constitucional en su sentencia 114/1984 no considera expresamente la posibilidad de que la condena apoyada en una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales lesione el derecho a la presunción de inocencia, nos parece indudable que, como sostiene DE LA OLIVA, "Cuatro sentencias del Tribunal Constitucional: Juez legal, pruebas obtenidas ilícitamente, legitimación en el contencioso-administrativo, secreto del sumario", en *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, núm. 2, 1985, si el derecho a la presunción de inocencia resulta vulnerado cuando se condena sin una mínima prueba de cargo o cuando la prueba se practica sin las debidas garantías, la presunción de inocencia se ve también afectada cuando la condena se basa en una prueba ilícita que "no debe surtir efecto" en la causa. En igual

depuración de la infracción a través de los recursos de casación y de amparo constitucional tropezaría con el obstáculo de la imposibilidad de conseguir, a través de dichos recursos, una revisión de la apreciación probatoria realizada por el Tribunal de instancia, en lo que a la fijación de los hechos determinantes de la ilicitud en la obtención de la prueba se refiere. Nótese que, en este caso, la impugnación se basaría necesariamente en una discrepancia del recurrente con la apreciación probatoria que, en cuanto a tal extremo fáctico, haya realizado el Tribunal: el recurrente defendería que del material probatorio obrante en la causa se desprende la certeza de los hechos determinantes de la ilicitud en la obtención de la prueba, frente a la apreciación probatoria del Tribunal en sentido contrario. Sólo si el error del juzgador pudiera ponerse de manifiesto a través de la vía del art. 349.2º L.e.cr., sería posible su depuración en casación. Por lo demás, si la discrepancia en torno al ilícito origen de la prueba se centra, no en los hechos relativos a la obtención de la misma, sino en la calificación de los mismos como lesivos de derechos fundamentales ningún obstáculo existe para que la cuestión pueda ser resuelta, a través del correspondiente recurso, por el Tribunal Supremo o, en su caso, por el Tribunal Constitucional.

Todo lo que se acaba de decir presupone, claro está, el deber del juzgador de instancia de motivar expresamente su

sentido, GONZALEZ MONTES, "La prueba obtenida ilícitamente...", cit., págs. 41-42.

decisión acerca de la licitud o ilicitud de una determinada prueba, siempre que esta cuestión se haya suscitado en el proceso, deber que puede directamente derivarse del art. 120.3 de la Constitución. La infracción de este deber si que puede, en todo caso, ser depurada en casación y en amparo, con las consecuencias a las que mas adelante nos referiremos al tratar sobre el deber de motivar la apreciación probatoria (73).

D) EL CONTENIDO INCRIMINATORIO DE LA PRUEBA: LA PRUEBA "DE CARGO".

a) La aptitud de la prueba para suministrar la certeza de la culpabilidad del acusado.

45. Para que sea posible la determinación de la certeza de la culpabilidad del acusado no basta con la mera existencia de prueba en la causa y con que la misma haya sido practicada con pleno respeto de las garantías constitucionales. La existencia de prueba en el proceso practicada con todas las garantías no es un mero presupuesto formal, cumplido el cual, pueda el juzgador hacer valer su personal convencimiento sobre la culpabilidad del acusado, sean cuales fueren los elementos determinantes de dicha convicción. Si se exige la existencia de prueba en la causa como presupuesto absoluto de toda condena es porque la certeza de la culpabilidad, concretada en el convencimiento del juzgador sobre la misma, sólo puede

(73) Cfr. *infra*, núm. 58.

obtenerse a partir de la prueba obrante en la causa y revestida de todas las garantías constitucionales.

Ya la STC 31/1981, de 28 de julio, señalaba que para que sea posible la condena no basta con la mera existencia de prueba, sino que es preciso, además, que la prueba existente "de alguna forma pueda entenderse de cargo" y que de la misma "se pueda deducir, por tanto, la culpabilidad del acusado". Sobre el significado de esta exigencia, es muy interesante lo que dice la STC 174/85, de 17 de diciembre:

"Desde su Sentencia 31/1981, de 28 de julio, este Tribunal ha señalado reiteradamente que si bien el juzgador dicta Sentencia "apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados" (art. 241 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), esta apreciación en conciencia ha de hacerse sobre la base de una actividad probatoria que pueda estimarse de cargo, pues solo la existencia de esta actividad probatoria de cargo puede servir para desvirtuar la presunción de inocencia que beneficia a toda persona según el artículo 24.2 de la Constitución.

"No basta, por tanto, que se haya practicado prueba e, incluso, que se haya practicado con gran amplitud, ni es suficiente que los órganos judiciales y la policía judicial hayan desplegado el máximo celo en averiguar el delito e identificar a su autor.

"El resultado de la prueba ha de ser tal que pueda racionalmente considerarse "de cargo", es decir, que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada acrediten la culpabilidad del acusado."

Más adelante, la propia sentencia precisa aún más lo que debe entenderse por "prueba de cargo", caracterizándola como "actividad que conduce razonablemente a dar por ciertos unos hechos determinados que incriminan al acusado". Pues bien, para que de una determinada actividad probatoria se pueda

decir que razonablemente conduce a tener por cierta la culpabilidad del acusado es preciso que reúna dos condiciones:

18.- En primer lugar, la prueba ha de tener un contenido objetivamente incriminatorio. La distinción, propuesta por CALAMANDREI, entre interpretación y valoración de la prueba (74), resulta, en este punto, de gran utilidad. Mediante la interpretación se fijaría lo que podría llamarse el contenido objetivo de una determinada prueba (lo que dice un testigo o lo que dice un documento, por ejemplo) sin prejuzgar todavía el mayor o menor crédito que merece dicha prueba. Pues bien, desde esta perspectiva, para que una prueba pueda considerarse "de cargo", el resultado de la interpretación de la misma debe ser objetivamente incriminatorio, es decir, de la prueba ha de resultar un hecho que pueda considerarse directamente determinante de la responsabilidad criminal del acusado o, cuando menos, constitutivo de un indicio de dicha responsabilidad.

29.- Ahora bien, para que una determinada actividad probatoria pueda racionalmente conducir a la determinación de la certeza de la culpabilidad no basta con que arroje un

(74) CALAMANDREI, "La génesis lógica de la sentencia civil", en *Estudios...*, cit., págs. 380-381; en nuestra doctrina, esta distinción ha sido acogida por GÓMEZ ORBANEJA, *Derecho Procesal Civil* (con Harce), vol. 14, cit., pág. 300; JIMÉNEZ CONDE, *La apreciación de la prueba legal y su impugnación*, Salamanca, 1978, págs. 121 y sigs.; DE LA OLIVA, *Derecho Procesal Civil* (con Fernández López), cit., pág. 286. MONTÓN REDONDO, "Valoración de la prueba e interpretación de los resultados probatorios", en *Revista de Derecho Procesal*, utiliza la distinción entre valoración e interpretación con un significado diferente.

resultado objetivamente incriminatorio, sino que es preciso también que pueda confiarse en que dicho resultado responde a la verdad. Es este el terreno en el que se mueve propiamente a valoración de la prueba (75).

En este apartado vamos a examinar la primera de las dos condiciones mencionadas, dejando para el apartado siguiente el

75) Esta distinción es esencial para delimitar el ámbito a que se atiende la libertad del juzgador en la apreciación de la prueba: ninguna libertad tiene el juzgador para deducir la culpabilidad del acusado de pruebas que no sean objetivamente incriminatorias; la libertad del juzgador se cibe a la determinación de si el eventual resultado objetivamente incriminatorio de las pruebas responde o no a la verdad. Por eso, como observa BELLOCH JULBE "El derecho a la presunción de inocencia" (con Guerra San Martín y Torres y López de Lacalle), cit., pág. 1202, la revisión del juicio de hecho de la sentencia de instancia en casación o en el recurso de amparo basada en la ausencia de prueba de contenido objetivamente incriminatorio, no vacía de contenido el "principio de libre valoración de la prueba", que sigue operando como límite de la función fiscalizadora de tanto al Tribunal Supremo como al Tribunal Constitucional, en sus respectivos ámbitos, corresponde, límite que resulta de "deslindar, como fases diferenciadas dentro del proceso de análisis de las diligencias probatorias practicadas, las dos siguientes: 1º) una primera de carácter objetivo que podría calificarse de "constatación de la existencia o inexistencia de verdaderas pruebas", fase en la que, a su vez, habría que diferenciar dos operaciones distintas: a) precisar si en la realización de las diligencias probatorias se han adoptado y observado las garantías procesales básicas, y b) precisar, si además, tales diligencias probatorias suponen o aportan objetivamente elementos incriminatorios o de cargo; 2º) y una segunda fase de carácter predominantemente subjetivo, en la que habría que reservar *stricto sensu* la denominación usual de valoración del resultado o contenido integral de la prueba". La falta de entendimiento de esta distinción entre aspectos objetivos -y por lo tanto fiscalizables- y aspectos subjetivos de la apreciación probatoria es lo que se explica que, a raíz de la STC 31/1981, de 28 de julio, muchos entendieran que el Tribunal Constitucional había entrado de lleno en el terreno de la valoración de la prueba. Así se explica, por ejemplo, que ARDOBA RODÁ, "El derecho a la presunción de inocencia y la apreciación judicial de la prueba", en *Revista Jurídica de Cataluña*, 1982-4, págs. 28-31, considerase que la STS 2ª 1-6-82 incurria en contradicción al proclamar primero que la valoración de la prueba corresponde al Tribunal de instancia y anular después la sentencia de instancia basándose en una incorrecta apreciación probatoria; en realidad, lo que el Tribunal Supremo hizo en dicha sentencia fue constatar que la prueba existente no era objetivamente incriminatoria, sin entrar en ninguna revisión de los aspectos subjetivos de la valoración de la prueba.

estudio de las cuestiones relacionadas con la valoración de la prueba en el sentido indicado.

46. El Tribunal Constitucional ha entrado con relativa frecuencia a examinar lo que hemos llamado *contenido objetivo* de la prueba, que resultaría de la simple *interpretación* de la misma, considerando lesionada la presunción de inocencia cuando la única prueba obrante en la causa no era objetivamente incriminatoria. Un ejemplo interesante puede ser el de la STC 101/85, de 4 de octubre, que resuelve un recurso de amparo contra una sentencia penal en la que se condenaba al recurrente por delito de manifestación ilegal. La Sentencia impugnada afirmaba expresamente que los hechos probados por los que se condenaba al recurrente en amparo resultaban "tanto del atestado de la Guardia Civil y detallado y preciso (sic) como de los informes de la Policía obrantes en autos e incluso del contexto de su propia declaración ante el Juzgado de Gauda". Pues bien, el Tribunal Constitucional, después de descartar la eficacia probatoria del atestado de la Guardia Civil, por no haber sido corroborado en el juicio oral, examina la única prueba restante, a saber, las propias declaraciones del inculcado prestadas ante el Juzgado y en el acto del juicio oral. Y a estas declaraciones no les niega *a priori* el carácter de verdaderas pruebas, como sucede con el atestado no corroborado en el juicio, sino que, examinando su contenido, comprueba que no tiene alcance incriminatorio alguno. La diferencia entre el razonamiento que, por un lado, excluye la eficacia probatoria del atestado y los informes

policiales y el que, por otro, conduce a considerar no destruida la presunción de inocencia en virtud de las declaraciones del propio inculpado aparece claramente en el siguiente párrafo:

"No cabe, pues, afirmar la existencia de una mínima actividad probatoria de cargo en que se haya basado la Audiencia Provincial para desvirtuar la presunción de inocencia. La declaración del recurrente *no confirma ninguno de los hechos subsumibles en la previsión del tipo penal*, y los informes de la Policía y el atestado de la Guardia Civil *no forman parte de las pruebas a que se refiere el artículo 741 de la LECr (...)*" (la cursiva es nuestra).

El atestado y los informes policiales no pueden ser tenidos en cuenta *porque no son prueba*, con independencia de cuál sea su contenido; las declaraciones del inculpado sí son prueba, pero no suficiente para destruir la presunción de inocencia, porque, a la vista de su contenido, *no confirman ninguno de los hechos subsumibles en la previsión del tipo penal*.

En la misma línea, la STC 159/87, de 27 de noviembre, entiende vulnerada la presunción de inocencia al haberse impuesto al recurrente determinadas medidas de seguridad, existiendo en el proceso, como únicos elementos en los que pudiera fundamentarse el juicio de peligrosidad, "junto con el atestado policial, un dictamen médico que manifiesta no poder afirmar ni descartar la implicación del encartado, un certificado del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en el que se hace constar su buena conducta, y una sólo comparecencia

ante el Juez: la del hoy recurrente, que ratificó su declaración de inocencia hecha antes en el atestado". Pues bien, a la vista de tales elementos, el Tribunal Constitucional entiende que "el único elemento en el que pudo apoyarse la decisión judicial para aplicar las medidas de seguridad (...) fue el atestado policial" y concretamente una declaración inculpativa obrante en el mismo. El amparo se otorga porque dicha declaración no puede considerarse prueba, al no haber sido ratificada en presencia judicial y en el acto del juicio, pero no es esto lo que ahora nos interesa, sino el implícito rechazo de que la condena pudiera basarse en los otros elementos obrantes en la causa, a saber, el dictamen médico, certificado del Ayuntamiento y declaraciones del propio encartado. El carácter de verdaderas pruebas de estos elementos no se pone en cuestión: es su falta de contenido *inculpativo* lo que determina su ineptitud para servir de fundamento a la condena.

En la misma línea puede situarse la STC 49/86, de 23 de abril, en la que expresamente se refiere la vulneración de la presunción de inocencia, no a la *inexistencia* de pruebas, sino a la *insuficiencia* de las existentes, derivada de su falta de contenido objetivamente inculpativo:

"En el caso de autos la única prueba practicada en el juicio oral ha sido la declaración de los acusados, que han negado toda intervención en los hechos, y, antes del juicio oral, el atestado de la Policía Municipal, en el que ni siquiera se formalizaba declaración alguna de los acusados, la declaración de éstos en la fase de instrucción judicial con el mismo resultado negativo obtenido en el juicio oral y la declaración en igual fase

del propietario de un automóvil, que se limita a afirmar haber encontrado rota una ventanilla del mismo, y dicho material probatorio, en aplicación de la doctrina constitucional anteriormente expuesta, *es manifiestamente insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia*, debiendo en su consecuencia concederse el amparo solicitado (...)" (la cursiva es nuestra).

El Tribunal Supremo, viene considerando igualmente lesionada la presunción de inocencia cuando, aun existiendo prueba en la causa, la misma no puede considerarse objetivamente incriminatoria y, pese a ello, se condena al acusado. Un caso claro y sencillo es el de la STS 2ª de 5-2-90 (R.A. 1052), en cuyo fundamento jurídico tercero se lee lo siguiente:

"Del examen de la causa no puede llegarse razonablemente a la conclusión incriminatoria aceptada por la Sala de instancia. Ninguno de los individuos que fueron sujetos pasivos de la intimidación atribuyen a Francisca V. intervención alguna en los hechos denunciados; permaneció con ellos en el coche, en tanto que Antonio S. se ausentó unos instantes, volviendo de nuevo acompañado del otro procesado Juan María E., portando ambos sendas navajas, intimidando a los primeros y consiguiendo de ese modo el apoderamiento de los efectos que se mencionan en el "factum". Desde el primer momento la procesada negó toda inteligencia o concierto con los infractores y, menos, cualquier participación activa. Ello es corroborado por S., el que en su declaración manifiesta "que quiere hacer constar, que su amiga Francisca V.M. es totalmente ajena a los hechos". Una condena no puede basarse en meras suposiciones o conjeturas, sin ese mínimo exigible de sustrato probatorio sobre que apoyarse. En consecuencia, el motivo ha de ser estimado.

Como se ve, en este caso la vulneración de la presunción de inocencia no se produce como consecuencia de la inexistencia de prueba en la causa. De lo transcrito se desprende que hubo prueba: declaraciones de las víctimas, de

la propia procesada a la que se refiere el fundamento jurídico reproducido y de por lo menos otro de los coprocesados. Lo que sucede es que en ninguna de tales declaraciones se atribuye a la procesada recurrente participación alguna en los hechos. Es, pues, la carencia de contenido incriminatorio de la prueba practicada en la causa la que determina la estimación del motivo basado en vulneración del derecho a la presunción de inocencia (76).

(76) Estiman igualmente lesionada la presunción de inocencia sobre la base de la falta de contenido incriminatorio de la prueba obrante en la causa: STS 2ª 14-12-88 (R.A. 2311/1989); STS 2ª 4-2-89 (R.A. 1467), el contenido de la prueba no incrimina en cuanto a violación consumada, pero sí en cuanto a tentativa; STS 2ª 15-2-89 (R.A. 1578); 20-2-89 (R.A. 1689); STS 2ª 1-3-89 (R.A. 2334) del contenido objetivo no resulta base para la apreciación de subtipo agravado en delito de tenencia ilícita de armas; STS 2ª 11-3-89 (R.A. 2612); STS 2ª 10-4-89 (R.A. 3082); STS 2ª 19-4-89 (R.A. 3416); STS 2ª 21-4-89 (R.A. 3490), informes periciales de contenido no incriminatorio; STS 2ª 25-4-89 (R.A. 3539), registro infructuoso; STS 2ª 27-4-89 (R.A. 3551); STS 2ª 5-5-89 (R.A. 4123); STS 2ª 10-5-89 (R.A. 4159); STS 2ª 9-1-90 (R.A. 287); STS 2ª 16-1-90 (R.A. 315); STS 2ª 29-1-90 (R.A. 523); STS 2ª 20-12-89 (R.A. 918/1990); STS 2ª 5-2-90 (R.A. 1059); STS 2ª 6-2-90 (R.A. 1172); STS 2ª 20-2-90 (R.A. 1589); STS 2ª 22-2-90 (R.A. 1606); STS 2ª 8-3-90 (R.A. 2425); STS 2ª 19-3-90 (R.A. 2553); STS 2ª 26-3-90 (R.A. 2614); STS 2ª 2-4-90 (R.A. 3037), modifica el relato fáctico de la sentencia de instancia, de acuerdo con el contenido objetivo de la prueba, pero sin alterar la subsunción ni la condena; STS 2ª 6-4-90 (R.A. 3187); STS 2ª 6-4-90 (R.A. 3188); STS 2ª 19-4-90 (R.A. 3275); STS 2ª 8-5-90 (R.A. 3875), declaraciones testificales que destruyen la presunción de inocencia respecto al delito de tráfico de drogas, pero no respecto al de contrabando; STS 2ª 10-5-90 (R.A. 3902), documentos de contenido no incriminatorio; STS 2ª 11-5-90 (R.A. 3913); STS 2ª 29-6-90 (R.A. 5743), f.j. 3.B; STS 2ª 20-7-90 (R.A. 6793); STS 2ª 14-9-90 (R.A. 7154); STS 2ª 26-9-90 (R.A. 7241); STS 2ª 30-10-90 (R.A. 8381), contenido insuficiente para apreciar agravante de premeditación; STS 2ª 6-11-90 (R.A. 8672); STS 2ª 15-11-90 (R.A. 8910); STS 2ª 19-11-90 (R.A. 9008); STS 2ª 20-11-90 (R.A. 9064), que tras un examen minucioso de abundantes declaraciones y documentos, concluye que su contenido no es incriminatorio; STS 2ª 5-12-90 (R.A. 9423); STS 2ª 7-12-90 (R.A. 9431), f.j. 5ª; STS 2ª 25-6-90 (R.A. 10485). En ocasiones, la falta de contenido incriminatorio se refiere a ciertos elementos fácticos que no excluyen la existencia del delito pero sí influyen en su calificación: así, en STS 2ª 9-2-89 (R.A. 1511); del contenido objetivo de la prueba no resulta la existencia de fuerza en las cosas, por lo que el delito ha de calificarse como hurto; en igual sentido, STS 2ª 19-1-90 (R.A. 452). La presunción de inocencia conduce en estos casos, no a la absolución, sino a la llamada "determinación alternativa del hecho", entendiéndose que los hechos han ocurrido del modo

En relación con la identificación de los inculpados, el Tribunal Supremo ha llegado a decir, en ocasiones, que las dudas y vacilaciones del testigo al efectuar el reconocimiento privan al mismo del carácter de prueba de cargo. Así, la STS 22 de 6-4-90 (R.A. 3187) dice lo siguiente:

"Cuando, como ocurre en el caso presente, las únicas diligencias que pudieran ser acreditativas de la intervención en los hechos por parte de los acusados consisten en identificación de los autores por medio de reconocimientos, cualquiera que sea la forma en que éstos hayan sido practicados, es imprescindible, para que tales diligencias pudieran ser calificadas como auténticas pruebas de cargo, que en ellas la persona que como testigo declara afirmativamente lo haga con plena seguridad, es decir, con expresiones contundentes que no dejen ninguna duda al respecto, y, además, sin contradicciones, esto es, que en el contenido de las manifestaciones correspondientes, referidas al hecho mismo o a las circunstancias que lo rodearon, exista la necesaria coherencia".

Sobre la base de estas premisas, analiza el Tribunal Supremo los reconocimientos que fueron practicados en la causa que dio lugar al recurso y, apreciando contradicciones y falta de seguridad en los testigos, concluye que "la pretendida prueba de reconocimiento o identificación de los testigos no es tal y carece de validez para destruir la presunción de inocencia". Como se ve, en este supuesto, no basta, para considerar que una determinada prueba tiene el carácter de prueba "de cargo", que de la misma se deduzca de cualquier

que resulte más favorable al imputado (cfr. COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON, *Derecha Penal. Parte General*, cit., págs. 78-79).

forma la culpabilidad del acusado, sino que debe deducirse de manera clara y contundente (77).

No obstante, también hay sentencias que dan por buenas condenas basadas en prueba de nulo o muy dudoso contenido incriminatorio. Véase, a este respecto, el curioso razonamiento de la STS 2ª de 4-7-90 (R.A. 6224):

"Por la vía del art. 849.2ª L.E.Crim., se denuncia la violación del derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el art. 24 C.E., por lo que respecta a la intervención en los hechos del procesado Miguel D.

Ciertamente que, en el juicio, Miguel D. ha negado esa intervención; y que, en el mismo acto, el coprocesado Miguel Angel G. ha declarado que llevó a cabo los hechos en compañía de persona que no era D. Pero, como el propio G. había manifestado previamente que los realizó solo, la Audiencia, bajo el criterio de contraste inspirador del art. 714 y en el ámbito del art. 741 L.E.Crim., bien pudo llegar al convencimiento de que G. se comportaba mendazmente".

(77) También considera que no es prueba de cargo un reconocimiento en términos dubitativos STS 2ª 27-4-89 (R.A. 3551); en otros casos, el Tribunal Supremo considera que no son prueba de cargo declaraciones de contenido incriminatorio pero formuladas en términos poco precisos o contundentes: STS 2ª 29-6-90 (R.A. 5743), al acusado, transportista, declara que es posible que en ocasiones realizara alguna actividad complementaria ilegal de escaso contenido económico; el TS no considera esto suficiente para fundamentar una condena por delito de contrabando; STS 2ª 26-9-90 (R.A. 7241), no es prueba de cargo declaración incriminatoria de un Policía en el acto del juicio formulada en términos dubitativos ("le parecía recordar que se detuvo al procesado") y contradictoria con el atestado; STS 2ª 6-11-90 (R.A. 8672), declaración en el juicio del miembro de la Guardia Civil que detuvo al acusado, "cuyo contenido inculpatario posible se detiene en una apreciación tan subjetiva como la relativa, literalmente, a que "cuando los otros llegaron a la estación hablaron con él de una forma confidencial, no de forma normal": no es prueba de cargo para considerarle partícipe en delito de tráfico de drogas por el que había sido condenado el coprocesado con el que mantuvo la "conversación confidencial" a quien sí se le había aprehendido droga.

Es decir, según esto, la suma de dos diferentes declaraciones no inculpatorias puede arrojar un resultado inculpatorio. De la propia sentencia se desprende, más adelante, que la condena del recurrente no se basó en esta dudosamente correcta operación aritmética, sino en las declaraciones sumariales de la víctimas que no comparecieron, sin embargo, al juicio oral, en el que sólo declararon los dos procesados. La pintoresca argumentación del Tribunal Supremo puede explicarse entonces como un intento de proporcionar una base probatoria derivada de lo actuado en el acto del juicio a una condena basada, en realidad, en actuaciones sumariales que, debiendo haber sido reproducidas en el juicio, no lo fueron, evitando así, por razones de justicia material, anular la condena de un más que probable culpable. En este caso concreto nos parece peor el remedio que la enfermedad: hubiera sido mejor ahorrarse el insostenible razonamiento transcrito y buscar cualquier fútil pretexto para considerar valorables las declaraciones sumariales de las víctimas (78).

b) Especial consideración de la aptitud de la prueba de indicios para determinar la certeza de la culpabilidad.

47. Tratándose de la llamada "prueba indiciaria", la actividad probatoria recae, por definición, no sobre los hechos directamente determinantes de la responsabilidad

(78) Igualmente confirman condenas basadas en prueba de contenido muy dudosamente inculpatorio: STS 2ª 6-4-90 (R.A. 3194); STS 2ª 16-5-90 (R.A. 3934); STS 2ª 28-5-90 (R.A. 4466); STS 2ª 22-6-90 (R.A. 5640); STS 2ª 17-9-90 (R.A. 7164).

criminal, sino sobre otros hechos (los llamados hechos indicios o base), a partir de los cuales y mediante un razonamiento lógico puede establecerse la existencia de aquéllos. De ahí que, basándose una condena en prueba indiciaria, la comprobación de la existencia de prueba de cargo en la causa no pueda agotarse con la simple *interpretación* de las pruebas existentes en la causa. La *interpretación* de la prueba tendrá como resultado la referencia de la misma a un hecho que no es directamente determinante de la culpabilidad del acusado, por lo que, en principio, la actividad probatoria de que se trate no podrá ser considerada, por sí sola, prueba "de cargo". Para que una prueba de la que resulta un hecho que no es directamente determinante de la responsabilidad criminal del acusado tenga el carácter de prueba "de cargo" será preciso que entre el hecho al que se refiere el contenido objetivo de la prueba y el hecho determinante de la responsabilidad criminal pueda establecerse, de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, una vinculación que permita tener por cierto este último, siempre que haya quedado acreditada la certeza del primero.

Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo se han ocupado abundantemente de la llamada prueba de indicios. La STC 229/88, de 1 de diciembre, resume la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de prueba indiciaria de la siguiente manera:

"Desde su STC 31/1981, este tribunal ha señalado reiteradamente que, si bien el Juzgador dicta Sentencia

"apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados" (art. 741 L.E.Cr.), esta apreciación en conciencia ha de hacerse sobre la base de una actividad probatoria que pueda estimarse de cargo, pues solo la existencia de tal actividad puede servir para desvirtuar la presunción de inocencia que beneficia a toda persona. No basta, por lo tanto, con que se haya practicado alguna prueba e incluso que se haya practicado con gran amplitud; es preciso que el resultado de la misma sea tal que pueda racionalmente considerarse "de cargo", es decir, que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada, acrediten la culpabilidad del acusado.

"El Tribunal ha precisado también (SSTC 174/1985 y 175/1985) que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que ésta pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: Los indicios han de estar plenamente probados -no puede tratarse de meras sospechas- y el órgano judicial debe explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el procesado realizó la conducta tipificada como delito. Exigencia esta última que deriva también del art. 120.3 de la Constitución, según el cual las sentencias deberán ser siempre motivadas, y del art. 24.1 de la misma, pues, de otro modo, ni la subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria puede entenderse de cargo. Finalmente, ha señalado que la versión de los hechos ofrecida por el inculcado constituye un dato que el Juzgador debe tener en cuenta, pero ni aquél tiene por qué demostrar su inocencia ni el hecho de que su versión de lo ocurrido no sea convincente o resulte contradicha por la prueba debe servir para considerarlo culpable.

"En definitiva, si existe prueba indiciaria, el Tribunal de instancia deberá precisar, en primer lugar, cuáles son los indicios probados y, en segundo término, cómo se deduce de ellos la participación del acusado en el tipo penal, de tal modo que cualquier otro Tribunal que intervenga con posterioridad pueda comprender el juicio formulado a partir de tales indicios. Es necesario, pues -frente a lo que sostiene la Audiencia en el considerando segundo de su Sentencia- que el órgano judicial explicite no sólo las conclusiones obtenidas sino también los elementos de prueba que conducen a tales conclusiones y el iter mental que le ha llevado a entender probados los hechos constitutivos del delito, a fin de que pueda enjuiciarse la racionalidad y coherencia del proceso mental seguido y constatar que el Tribunal ha formado su convicción sobre una prueba de cargo capaz de desvirtuar

la presunción de inocencia y, una vez alegada en casación la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al Tribunal Supremo incumbe analizar no sólo si ha existido actividad probatoria, sino si esta puede considerarse de cargo, y, en el caso de que exista prueba indiciaria, si cumple con las mencionadas exigencias constitucionales"

Del largo fragmento transcrito se desprende, en primer lugar, la admisibilidad de que la culpabilidad del acusado pueda fijarse a través de la prueba de indicios. No sería razonable la solución contraria, que llevaría inevitablemente a la impunidad de gran número de delitos cuyo único testigo es el propio delincuente y en los que, faltando la confesión del mismo, ninguna otra prueba directa sería posible. Por otro lado, la desconfianza con la que a veces se mira la prueba indiciaria, considerándola menos segura que la directa, no tiene, a nuestro juicio, ninguna justificación (79). El

(79) La tradicional desconfianza hacia la prueba de indicios puede observarse, por ejemplo, en PRIETO-CASTRO y GUTIERREZ DE CABIEDES, *Derecho Procesal Penal*, cit., pág. 248: "dadas sus características, la prueba mediante indicios es muy peligrosa y puede conducir a errores ... de manera que se ha de hacer de ella un uso muy prudente y mesurado..." (¿es que, acaso, la prueba testifical no puede conducir a errores? ¿no debe exigirse igual prudencia y mesura en la valoración de la prueba directa?); también en ARAGONESSES ALONSO, *Curso de Derecho Procesal Penal*, Madrid, 1966, pág. 302: "la fuerza probatoria de los indicios no puede admitirse como prueba plena, puesto que de dos premisas, de la que una sea problemática y la otra aseverativa, no se puede sacar una conclusión cierta" (pero la valoración de la prueba directa también puede explicarse como conclusión obtenida a partir de una premisa menor "concreta y cierta" por ejemplo, "el agente policial ha declarado en el juicio que vio al acusado arrojar la droga por la alcantarilla" - y una premisa menor "abstracta y problemática" -en el caso podría ser "los agentes policiales suelen decir la verdad"-, de donde habría que deducir, si se sigue el razonamiento de ARAGONESSES, que tampoco la prueba testifical podría admitirse como prueba plena).

DOMÍNGUEZ Y VALIENTE, "In dubio pro reo, libre apreciación de la prueba y presunción de inocencia", en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 20, págs. 31-32, observa, con referencia a la jurisprudencia constitucional sobre la prueba de indicios, que "parece partirse también de una consideración de la prueba de indicios como dotada de menor fuerza

hallazgo de huellas dactilares del acusado sobre varios objetos de una casa que ha sido robada y la posterior ocupación en poder del mismo de los efectos robados proporciona mucha mayor seguridad sobre su participación en el hecho que la declaración de un testigo diciendo ser el acusado la persona a la que vio entrar por la ventana de la casa y salir posteriormente de ella con un saco cargado de objetos.

De la sentencia citada se deducen también las dos condiciones necesarias para que la llamada prueba de indicios pueda conducir a la fijación de los hechos determinantes de la culpabilidad. Se exige, en primer lugar, que los indicios estén plenamente probados. En cuanto a esto, la prueba de los indicios no se diferencia de la que se dirige de manera

de convicción" y considera que "tal valoración sería, cuando menos, discutible por su generalidad, ya que de una serie de indicios convergentes puede obtener el juzgador mayor grado de certidumbre que de una sola prueba directa". SERRA DOMÍNGUEZ, "De las presunciones" en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, dirigidos por M. ALBALADEJO, tomo XVI, vol. 2º, pág. 552-554, pone de manifiesto la injustificada hipovaluación tradicional de las presunciones, anclada en un concepto vulgar y extrajurídico de presunción que equipara este concepto al de mera conjetura o sospecha. Tal hipovaluación de las presunciones tiene también una explicación histórica, relacionada con el papel que a los indicios se asignaba en el rígido sistema de prueba legal característico del proceso inquisitivo: los indicios permitían someter al inculcado al tormento para lograr su confesión; si ésta no se conseguía, los indicios quedaban purgados; más adelante, suprimido el tormento, los indicios permitían imponer la pena extraordinaria, menor a la que se hubiera impuesto de haberse logrado la prueba plena del delito; en cualquier caso, los indicios no podían fundamentar una condena completa del inculcado (cfr. SERRA DOMÍNGUEZ, "Función del indicio en el proceso penal", en *Estudios de Derecho procesal*, Barcelona, 1969, págs. 699-702; también, TOMAS Y VALIENTE, "In dubio pro reo...", cit., pág. 32). La tesis de CARRERAS, "Naturaleza jurídica y tratamiento de las presunciones" en *Estudios de Derecho procesal (con Fenech)*, Barcelona, 1962, págs. 335 y sigs., sobre las presunciones como fuente de "probabilidad cualificada", sobre la cual volveremos más adelante, se encuentra anclada precisamente en este marco general de la hipovaluación tradicional de la fijación de hechos a través de presunciones.

directa a la fijación de los hechos constitutivos de la infracción, y esta sujeta a las mismas exigencias que ésta. No podrá considerarse probado, pues, un indicio, sino sobre la base de una actividad probatoria procesal, practicada con todas las garantías, de cuyo contenido objetivo resulte la certeza del hecho indicio y que, valorada de conformidad con las reglas de la experiencia y de la lógica conduzca al convencimiento del juzgador sobre la certeza del hecho indicio (80).

En segundo término, es necesario que entre los indicios probados y el hecho directamente determinante de la responsabilidad criminal del acusado exista una relación tal

(80) CARRERAS, "Naturaleza jurídica...", cit., págs. 398 y sigs., defiende que en el proceso civil la presunción puede construirse a partir de un indicio fijado formalmente mediante admisión; en el proceso penal no sería posible la fijación del indicio a través de dicho mecanismo. Debe admitirse sin recelo alguno, tanto en el proceso civil como en el penal, la fijación del hecho indicio a partir de otro u otros indicios; la máxima *praesumptio de praesumptiones non admittitur*, directamente enlazada con la concepción de las presunciones como sucedáneo de la prueba, no tiene justificación alguna (cfr. SERRA DOMÍNGUEZ, "Función del indicio en el proceso penal", cit., pág. 710; MUÑOZ SABATE, *Técnica probatoria*, Barcelona, 1983, págs. 211-213); la práctica de nuestros Tribunales demuestra la inoperancia del tal regla: el hallazgo de huellas dactilares del acusado en el lugar del crimen y el hallazgo de cabellos pertenecientes al mismo en dicho lugar no son indicios que directamente acrediten la participación del acusado en el hecho punible, sino la presencia del acusado en el lugar del crimen, hecho, éste último, que no es sino un indicio de la autoría, indicio que puede no ser decisivo si no va acompañado de otros (v.gr., la ocupación en poder del acusado de los efectos sustraídos o del arma homicida). No estamos de acuerdo, por tanto, con ASENSIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., pág. 62, cuando afirma que "el indicio es un hecho positivo que sirve para probar directamente la culpabilidad, sin que ello sea posible intercalando otra presunción en el complejo deductivo", ni pensamos que al que no sea admisible deducir la culpabilidad a partir del fracaso de la coartada tenga nada que ver con la forma de fijación de los indicios; lo que sucede es que el fracaso de la coartada no es, según las reglas de la experiencia y de la lógica, un indicio apto para conducir a la fijación de la participación del acusado en los hechos.

que permita, de acuerdo con las reglas de la experiencia y de la lógica, llegar a la conclusión de que, si son ciertos los indicios, ha de serlo también el hecho determinante de la culpabilidad de cuya fijación se trate. El Tribunal Constitucional se refiere a esta exigencia de una manera indirecta, ordenando al órgano judicial que explicita el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el procesado realizó la conducta tipificada como delito.

De lo dicho se deduce que la llamada prueba de indicios no es otra cosa que la trasposición al proceso penal de lo que, en otros ámbitos jurisdiccionales se designa como fijación de los hechos a través de presunciones y, más concretamente, es un mecanismo de fijación de los hechos idéntico al de las presunciones judiciales a las que se refiere el art. 1253 del Código Civil.

48. La identidad entre la prueba por indicios del proceso penal y la fijación de hechos mediante presunciones judiciales del proceso civil es asunto sumamente discutido en la doctrina (81). En la nuestra, ha sido CARRERAS el más caracterizado defensor de la falta de identidad entre indicios y presunciones judiciales. La tesis de CARRERAS sobre los

(81) Una exposición panorámica de las distintas posiciones en KUNOZ SABATE, *Técnica probatoria*, cit. págs. 241-248; también, SERRA DOMINGUEZ, "Función del indicio...", cit. págs. 702-704 y *Comentarios al Código Civil...*, cit., págs. 555-557; sobre las diversas posiciones en la doctrina italiana, GIANTURCO, *La prova indiziaria*, Milán, 1958, págs. 21 y sigs.

indicios penales está condicionada por la previa caracterización de las presunciones judiciales como sistema de fijación de hechos que no puede determinar la certeza subjetiva del juzgador sobre los mismos sino todo lo más un juicio de probabilidad cualificada de su existencia (82). Desde esta perspectiva, y supuesto que en el proceso penal la condena solo puede basarse en la certeza subjetiva del juzgador, las presunciones, en cuanto de ellas, por definición, no puede resultar dicha certeza, no serían admisibles como sistema de fijación de hechos en este ámbito jurisdiccional. Ahora bien, como resulta que en el proceso penal se utiliza la llamada prueba de indicios que, por lo menos estructuralmente, presenta indudables semejanzas con las presunciones judiciales, la única razón que puede justificar la utilización de este sistema de fijación de hechos en el proceso penal es que sea apto para proporcionar, no un mero juicio de probabilidad cualificada, sino una plena certeza subjetiva sobre la existencia de los hechos objeto de enjuiciamiento. Surge entonces el problema siguiente: si tanto en las presunciones judiciales como en la prueba de indicios se toma como punto de partida un hecho para fijar otro distinto ¿por qué razón en el caso de las presunciones sólo puede alcanzarse un juicio de probabilidad cualificada mientras que en el caso de los indicios penales puede alcanzarse la certeza subjetiva del juzgador? Según CARRERAS, esto se explicaría porque "el indicio civil es un hecho

(82) CARRERAS, "Naturaleza jurídica...", cit., págs. 355 y sigs.

radicalmente distinto del hecho presunto, no sólo en su aparición o alegación procesal, sino incluso en la vida misma", mientras que "el indicio penal, si bien aparece en el proceso como un hecho independiente, no tiene tal carácter en la realidad extraprocesal" ya que estos indicios penales "vienen a ser resultados o huellas que el propio hecho punible ha dejado en el mundo exterior, y a través de estos resultados o huellas es posible la reconstrucción del hecho que los produjo" (83).

En la concepción de las presunciones judiciales sostenida por CARRERAS los indicios penales son un elemento notablemente perturbador. La identificación de los indicios penales con las presunciones judiciales, en el esquema de CARRERAS, no podría conducir más que, o bien a la negación de la admisibilidad de la prueba de indicios en el ámbito penal, cosa que CARRERAS -con buen sentido y demostrando que el apego a sus propias concepciones teóricas no le hace perder la conciencia de la realidad- no hace, o bien al abandono de la tesis según la cual las presunciones sólo pueden conducir a juicios de probabilidad y no a juicios de certeza, cosa que CARRERAS, comprensiblemente, se resiste a hacer. No obstante, el eminente procesalista no rebuye el problema sino que, con encomiable valentía, lo afronta, intentando hallar una solución que le permita mantener su concepción acerca de las presunciones sin negar la admisibilidad de la fijación de

(83) CARRERAS, "Naturaleza jurídica...", cit., pág. 412.

hechos mediante indicios en el ámbito penal. Esta solución, sin embargo, no es, a nuestro juicio, satisfactoria.

Admitamos, como hipótesis, que se puedan distinguir dos clases de indicios, unos inhábiles, por naturaleza, para proporcionar certeza plena de los hechos relevantes y otros aptos para proporcionar tal certeza. CARRERAS admite que este último tipo de indicios puede utilizarse no sólo en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil, citando, a este respecto, la STS 1ª de 7 de diciembre de 1899 que, según CARRERAS, se refiere a un supuesto en el que "por medio de lo que en el proceso penal se llama indicios, o sea, a través de una verdadera prueba, el Juzgador de instancia ha obtenido no la probabilidad sino la certeza del hecho que fija" (84).

Preguntémosnos ahora como llega el juez civil a la certeza de los hechos cuando se sirve de indicios semejantes a los penales. Según CARRERAS, no de manera diferente a como lo hace cuando aprecia la prueba directa: "en la apreciación de la prueba indiciaria media un juicio en el que intervienen las máximas de la experiencia; pero ni más ni menos que en la apreciación de otra prueba cualquiera" (85). Nos parece que aquí tal vez CARRERAS simplifica las cosas. En efecto, tanto en la apreciación de la prueba directa como en la de la prueba indiciaria media un juicio e intervienen las máximas de la

(84) CARRERAS, "Naturaleza Jurídica...", cit., pág. 412.

(85) CARRERAS, "Naturaleza Jurídica...", cit., pág. 412.

experiencia, pero existen relevantes diferencias en cuanto al papel que el juicio y las máximas de la experiencia desempeñan en uno y otro caso. En la valoración de la prueba testifical, por ejemplo, el juicio se refiere a la credibilidad del testigo y las máximas de la experiencia que intervienen se refieren precisamente a las circunstancias que inciden en dicha credibilidad; en la prueba indiciaria, aun en el caso de que los indicios sean *huellas o resultados* del hecho a fijar, el juicio se refiere precisamente a la relación existente entre los indicios y el hecho relevante, a determinar si los indicios pueden considerarse o no *huellas o resultados* de este último y las máximas de la experiencia que se utilizan se refieren precisamente a esta cuestión, a las *huellas o resultados* que determinado tipo de hechos suelen en la práctica dejar.

En realidad, la apreciación de la prueba indiciaria, aun tratándose de indicios de tipo penal, se parece mucho más a la utilización de las reglas del criterio humano para establecer un enlace preciso y directo entre el indicio y el hecho de cuya fijación se trata, a la que se refiere el art. 1253 del Código Civil, que a la utilización de las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la razón de ciencia que los testigos hubieren dado y las circunstancias que en ellos concurren que, conforme al art. 659 L.e.c., constituye la esencia de la apreciación de la prueba testifical. Se parece tanto a lo primero que, a nuestro juicio, no puede negarse que cuando el juzgador fija un hecho mediante indicios, aunque

sean del tipo penal, no hace otra cosa que atenerse a lo ordenado por el art. 1253 del Código Civil. ¿Acaso se puede negar que las reglas de la experiencia que enlazan los hechos con sus huellas y sus resultados son reglas que establecen un enlace preciso y directo entre éstos últimos y los primeros?

Llegados a este punto se plantea la siguiente cuestión: Si cuando el juzgador civil fija los hechos en virtud de indicios de los que CARRERAS llama de tipo penal que le permiten alcanzar plena certeza y no mera probabilidad no hace otra cosa que atenerse a lo dispuesto por el art. 1253 del Código Civil, ¿se puede seguir sosteniendo que tal precepto ampara también la posibilidad de que el juzgador fije los hechos sobre la base de indicios que solo conducen a la mera probabilidad? A nuestro juicio, la respuesta ha de ser negativa. Si, aplicando el art. 1253 el juzgador puede alcanzar la plena certeza siempre que parta de indicios que se lo permitan, debe entenderse que tal precepto sólo ampara la fijación de los hechos en tal caso. De esta manera, la prueba de presunciones en el proceso civil queda reconducida a lo que CARRERAS llama utilización de la prueba de indicios penal en el proceso civil.

La posibilidad de fijar hechos que simplemente aparezcan como probables, aun cuando se trate de una probabilidad cualificada, no existe ni en el ámbito penal, ni en el civil. Esta posibilidad sólo se puede defender sobre la base de la idea preconcebida de que los indicios, sean del tipo que sean,

nunca pueden conducir a la plena certeza subjetiva del juzgador. En efecto, partiendo de tal presupuesto, la única explicación posible de lo dispuesto por el art. 1253 del Código Civil es entender que el mismo ampara la posibilidad de que se fijen los hechos sobre la base de un juicio de probabilidad cualificada. Ahora bien, desde que se admite la existencia de un tipo de indicios que sí pueden proporcionar certeza y no mera probabilidad, el art. 1253 adquiere pleno sentido en relación con este tipo de indicios y no necesita justificarse en la posibilidad de fijar los hechos sobre un juicio de probabilidad cualificada. Como, por otra parte, ningún otro precepto de nuestro ordenamiento procesal civil autoriza al juzgador a fijar los hechos controvertidos sobre una base distinta de la plena certeza subjetiva acerca de los mismos, la posibilidad de fijar los hechos mediante presunciones, también en el ámbito civil, debe quedar reducida a aquellos casos en los que, a través de las mismas, por estar basadas -siguiendo la terminología de CARRERAS- en indicios de tipo penal, pueda en juzgador alcanzar el pleno convencimiento de la certeza de los hechos.

El argumento que emplea CARRERAS para defender la prueba de indicios en el ámbito penal, unido a la posibilidad de que el juez civil se sirva también de este sistema de fijación de hechos, conduce, a nuestro juicio, inevitablemente, a la identificación de las presunciones judiciales con lo que CARRERAS llama utilización por el juez civil de la prueba de indicios penal. Se llega así, por un camino quizá distinto del

habitual, a la conclusión de que no existe diferencia alguna entre las presunciones judiciales amparadas por el art. 1253 del Código Civil y la llamada prueba de indicios penal (86).

49. Otro criterio frecuentemente utilizado para distinguir los indicios penales de las presunciones judiciales es el de la cantidad de los indicios. CARRERAS también acoge este criterio combinándolo con su tesis acerca de las presunciones como fuente de probabilidad cualificada: en el proceso penal, los indicios han de ser varios, "ya que ninguno de ellos basta por sí solo para que se reconstruya el hecho punible, y sólo puede llegarse a tal reconstrucción por el concurso lógico de todos ellos; en el proceso civil, por el contrario, el indicio, que es hecho distinto al relevante, debe bastar por sí solo para verificar el juicio de probabilidad y fijar formalmente el hecho presunto" (87). A partir de esta idea, se ve obligado CARRERAS a realizar una serie de -a nuestro juicio, discutibles- distinciones, referidas a los supuestos en los que los jueces civiles fijan como cierto un hecho partiendo de una pluralidad de indicios. En estos casos, según CARRERAS, o bien los jueces civiles están valiéndose de la prueba de indicios de tipo penal y, por tanto, no de

(86) Y es que, como bien observa SERRA, "Función del indicio...", cit., pag. 704, la crítica de la posición de CARRERAS sobre los indicios penales envuelve la crítica de su propia teoría sobre la presunción; o dicho con más precisión, la posición de CARRERAS sobre los indicios penales y, concretamente, la admisión de la utilización de los indicios de tipo penal en el proceso civil, demuestra la debilidad de su teoría de las presunciones como fuente de mera probabilidad.

(87) CARRERAS, "Naturaleza jurídica...", cit., págs. 411-412.

presunciones (cita la STS 1ª de 7-12-1899); o bien, si los indicios son de tipo civil y cada uno de ellos es suficiente para fundar, por sí solo, un juicio de probabilidad cualificada sobre el hecho a fijar, el juez civil se estará apoyando en una pluralidad de presunciones, cada una de ellas suficiente para conducir a la fijación formal del hecho, aunque, ciertamente, la acumulación de todas "da a la totalidad una fuerza superior de persuasión" (cita la STS 1ª de 6-5-1950); o bien, si los indicios son de tipo civil, pero de cada uno de ellos no deriva más que una probabilidad vulgar, el resultado de su suma no puede ser más que una probabilidad vulgar y el juez no podrá fijar el hecho consecuencia (cita STS la 1ª de 29-12-1927) (88).

La distinción entre indicios penales y presunciones civiles en función de este criterio cuantitativo tampoco es, a nuestro modo de ver, sostenible. Ni pertenece a la esencia de las presunciones civiles el fundarse en un sólo indicio, ni tampoco es esencial a la prueba de indicios penal el tener que basarse en una pluralidad de ellos. En cuanto a lo primero, baste con considerar que ni siquiera las presunciones legales

(88) CARRERAS, "Naturaleza jurídica...", cit., págs. 412-413.

son, por esencia, *monobásicas* (89). Véase, a este respecto, la presunción contenida en el art. 1960.2ª del Código Civil:

"Se presume que el poseedor actual, que lo hubiera sido en época anterior, ha continuado siéndolo durante el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario"

Esta presunción se apoya en dos indicios: posesión actual (posesión en el momento temporal T_2) y posesión en época anterior (posesión en el momento temporal T_1) y conduce a la fijación de un hecho distinto a los dos anteriores, a saber, la posesión durante el tiempo intermedio (posesión en todos los momentos temporales intermedios entre T_1 y T_2). La fijación del hecho presunto sólo es posible si se dan los dos indicios y, en este caso, no pueda sostenerse que cada uno de ellos sea suficiente por sí solo para fundar un juicio de probabilidad cualificada sobre el hecho presunto. Claro que podría decirse que, en este caso, los indicios son aspectos parciales del hecho presunto, inescindibles del mismo y que, por lo tanto, son indicios de tipo penal; pero esto confirmaría, a nuestro juicio, lo que quedó dicho más arriba acerca del papel que juegan los que CARRERAS llama indicios de tipo penal dentro del proceso civil: tales indicios conducen a

(89) Tomamos el término de MUÑOZ SABATE, *Técnica probatoria*, cit., págs. 213-217; este autor critica la tesis según la cual varios indicios se traducen siempre en varias presunciones que se reforzarían unas a otras: "el proceso discursivo a que equivale la presunción será siempre único, cualquiera que sea el número de afirmaciones-base o indicios de que se parta; lo único que variará será la amplitud del haz en que se integrarán las distintas proposiciones; por ello podremos hablar de presunción monobásica, bibásica, tribásica o polibásica, etc."

la fijación de los hechos en cuanto base de verdaderas presunciones.

Por lo demás, la explicación que CARRERAS ofrece del juego de la pluralidad de lo que él considera verdaderas presunciones judiciales dentro del proceso civil es muy poco satisfactoria. El propio CARRERAS cita como ejemplo del fenómeno de pluralidad de presunciones la STS 1ª de 6-5-1950 (R.A. 736), que dice lo siguiente:

"Que tampoco se infringe el 1253, como se arguye en el número primero del recurso, porque para fundar éste, en primer término, se omite toda consideración sobre el enlace lógico entre la simulación y alguno de los hechos que, como base de su presunción, se establecen en la sentencia, cuales son, la falta de prueba por el demandado de las entregas en metálico que dijo haber hecho a la demandante; la venta de una vez de todo el patrimonio de ésta y la venta, públicamente conocida, por la supuesta vendedora, sin protesta del comprador, al Ayuntamiento de Mora del Ebro, del que hasta poco antes de la venta, había sido Secretario dicho comprador, de parte de una de las fincas vendidas; porque, además, se confunde la fijación de un precio muy inferior al valor de los bienes vendidos, síntoma de simulación, con la disminución en la escritura, para eludir impuestos, del precio realmente convenido, y porque, en fin, no es lógicamente admisible, la impugnación separada del enlace entre el hecho deducido y cada uno de los que sirven de base a la deducción, cuando esta se funde en el conjunto de todos ellos, cuya coincidencia en la conclusión de la simulación, es la que da fuerza a la presunción de ésta, fuerza de que carecería considerando cada uno de ellos aislado de todos los demás, de lo que resulta la improcedencia del recurso por su primer motivo"

De lo reproducido se desprende que el juzgador de instancia tuvo en cuenta, para considerar fijada la discrepancia entre la voluntad real y la declarada por las partes que determina la simulación, los siguientes indicios:

12.- La falta de prueba por el comprador de las entregas en metálico que dijo haber hecho a la vendedora (90).

22.- La venta de una vez de todo el patrimonio de la vendedora.

32.- La disposición, posterior al negocio simulado, por parte de la que en éste aparece como vendedora y sin protesta de quien en éste aparece como comprador, de un elemento patrimonial de los que fueron objeto de la venta simulada.

42.- La fijación, en el negocio simulado, de un precio muy inferior al valor de los bienes vendidos.

CARRERAS considera que, en este caso, cada indicio basta por sí para formular el juicio sobre probabilidad cualificada y rechaza la argumentación de la sentencia según la cual es la coincidencia de todos ellos en la conclusión de la simulación la que da fuerza a la presunción de ésta, fuerza de la que carecería considerando cada uno de ellos aislado de los demás: si esto fuese cierto -dice CARRERAS, que estima que no lo era en el caso concreto-, "nos hallaríamos ante una prueba indiciaria del tipo penal o ante una mera probabilidad vulgar,

(90) CARRERAS, "Naturaleza jurídica...", cit., pág. 413, nota 100, entiende, equivocadamente, que el Tribunal consideró indicio la falta de prueba por el demandado de la realidad del contrato; esto no sería, en efecto, un indicio de la simulación; ahora bien, la falta de prueba por el comprador de haber realizado entregas en metálico sí que constituye indicio de simulación.

y ni en uno ni en otro caso ante una presunción propiamente dicha" (91).

Vistos los indicios concretos a los que se refiere la sentencia citada, no nos parece que pueda considerarse que cada uno de ellos basta por sí para alcanzar, no ya la certeza, sino ni siquiera la probabilidad cualificada acerca de la simulación; es la conjunción de los mismos lo que hace posible la fijación de la certeza de la simulación. Se puede entender que el caso encaja en lo que CARRERAS considera utilización por el juez civil de prueba de indicios de tipo penal: se alcanza la certeza de la simulación sobre la base del concurso lógico de indicios plurales insuficientes, cada uno de ellos, para la reconstrucción del hecho a fijar; pero, al hacer esto, el juez realiza una operación que no tiene otro encaje en nuestro ordenamiento que el del art. 1253 del Código Civil y a la que, por tanto, no puede negársele el carácter de verdadera presunción.

Que la presunción esté basada en plurales indicios y que sólo concurriendo todos ellos se pueda establecer el enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano al que se refiere el art. 1253 del Código Civil no puede llevar a la conclusión de que cuando el juez fundamenta su convicción sobre un hecho en la concurrencia de indicios plurales esté realizando una operación distinta de la contemplada por dicho

(91) CARRERAS, "Naturaleza jurídica...", cit., pág. 413, nota 100.

precepto. Ciertamente, el art. 1253 del Código Civil se refiere al hecho indicio o base de la presunción en singular, pero deducir de ello que es esencial a la presunción judicial que haya de fundamentarse en un solo indicio, no sólo va contra la propia lógica del precepto (92), sino que conduce a consecuencias inaceptables.

Tal tesis conduciría a un concepto restringidísimo de la presunción judicial, puesto que, aun aceptando que fuera suficiente para la fijación de un hecho mediante una presunción que el hecho indicio permitiera formular un juicio de probabilidad cualificada, debe reconocerse que, en la práctica, en muy pocas ocasiones podrá un solo hecho conducir a una probabilidad *verdaderamente* cualificada, por lo que el juego del art. 1253 del Código Civil sería, así, extraordinariamente reducido. Por otro lado, en la práctica, sucede con frecuencia que, a partir de una pluralidad de hechos insuficientes por sí mismos para proporcionar más que -utilizando la terminología de CARRERAS- una mera probabilidad vulgar, puede alcanzarse la certeza acerca de la existencia de un hecho distinto. Si estos casos no son encajables en lo dispuesto por el art. 1253 del Código Civil y, por otra parte, no se quiere negar que los hechos relevantes en el proceso puedan fijarse de tal manera, debe considerarse que, además de la prueba directa y de las presunciones, existe una tercera vía de fijación de hechos, atípica, y que, sin embargo, sería

(92) Cfr. MUÑOZ SABATE, *Técnica probatoria*, cit., pág. 214, que cita, al respecto la muy expresiva STS 1ª de 22-12-64 (R.A. 5905).

utilizada en la práctica con suma frecuencia. Es más o menos esto lo que parece defender CARRERAS cuando se refiere la utilización de la prueba de indicios de tipo penal en el proceso civil. Ahora bien ¿no es endeble una interpretación del art. 1253 del Código Civil que priva prácticamente de contenido a dicho precepto y que, por otra parte, obliga a considerar desprovistas de todo apoyo legal a operaciones que los jueces realizan cotidianamente y que solo se diferencian de la autorizada por el art. 1253 en que, en lugar de apoyarse en un solo hecho indicio, se apoyan en una pluralidad de ellos considerados conjuntamente?

Por otro lado, tampoco en el ámbito penal es esencial la pluralidad de indicios. Así lo demuestra la muy consolidada jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en torno a la prueba de la posesión de drogas con la finalidad de destinarlas al tráfico, castigada por el art. 344 del Código Penal. El tipo penal se integra, en este caso, por dos elementos, uno externo u objetivo, la posesión de drogas y otro interno o subjetivo, la intención de traficar con ellas. Pues bien, la prueba de este último elemento no puede hacerse, con frecuencia, sino mediante indicios y, a este respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que la preordenación al tráfico puede deducirse simplemente del dato de que la cantidad de droga poseída sea notablemente superior a las previsiones de un consumidor (93). El indicio, en este

(93) Cfr., como muestra, SIS 2ª 3-2-89 (R.A. 1423); STS 2ª 10-2-89 (R.A. 1536), que especifica que, tratándose de hachís, se considera que a partir de los 50 gramos es cantidad, abstracción hecha de otras circunstancias,

caso, es unico y, sin embargo, no parece que sea incorrecto, de acuerdo con las reglas de la experiencia y de la lógica, deducir de él la intención de traficar con la droga poseida.

En realidad, cuando se dice que los indicios penales han de ser plurales, no se hace otra cosa que constatar que, normalmente, un solo indicio no es suficiente para que, de acuerdo con las reglas de la experiencia y de la razón, pueda considerarse fijado el hecho presunto. Esto, claro está, nada dice acerca de la esencia de la prueba de indicios: ni se puede rechazar la fijación de un hecho basada en un unico indicio cuando ello no sea contrario a las reglas de la experiencia y de la logica, ni una eventual gran abundancia de indicios seria suficiente por si sola para permitir la fijación de un hecho cuando del conjunto de todos ellos no resulte, conforme a las reglas de la experiencia y de la lógica, la certeza del hecho a fijar. Con este alcance, por lo demás, la regla de la pluralidad de indicios no es exclusiva del proceso penal; también en el proceso civil debe considerarse normal que un solo indicio no proporcione base suficiente para la fijación del hecho presunto y por ello, también en el proceso civil, la fijación de hechos mediante presunciones judiciales requerirá normalmente la existencia de una pluralidad de indicios confluyentes en el hecho a fijar (94).

que implica su destino a la reventa por exceder del consumo normal de un drogadicto; STS 2ª 23-7-88 (R.A. 6670); STS 2ª 3-1-90 (R.A. 259).

(94) Con el mismo alcance entiende la exigencia de pluralidad de indicios, SERRA DOMINGUEZ, "Función del indicio...", cit., págs. 707 y 709-710;

50. La más reciente jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirma abundantemente la identidad esencial entre la tradicionalmente llamada prueba de indicios penal y las presunciones a las que se refiere el art. 1253 del Código Civil. Prueba de ello es que, ultimamente, dicho precepto es invocado en sentencias penales con mayor frecuencia incluso que en las sentencias civiles. Por lo demás, la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al hilo de recursos de casación basados precisamente en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se ha ocupado abundantemente de delimitar el papel que juega la prueba de indicios en el proceso penal. El Tribunal Supremo acoge plenamente la doctrina general elaborada por el Tribunal Constitucional en torno a la prueba indiciaria, que quedó expuesta más arriba. Muestra de ello es la STS 29 de 14-12-90 (R.A. 9513) que, tras unas reflexiones generales sobre el papel que tradicionalmente ha asignado la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo a la prueba por indicios, sobre todo en cuanto a la fijación de los elementos subjetivos del tipo penal, y sobre la incidencia que la Constitución y la jurisprudencia de su máximo intérprete han tenido sobre esta cuestión, concluye lo siguiente:

KUHOZ SABATE, *Técnica probatoria*, cit., pág. 214, tras afirmar que una presunción puede ser monobásica o polibásica, constata que "por regla general, las presunciones suelen ser polibásicas" (cursiva nuestra); en análogo sentido, ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 61-62, tras aludir, entre los requisitos de la prueba indiciaria, a la "pluralidad de indicios", admite que un solo indicio, en el plano teórico, puede ser suficiente para proporcionar la certeza sobre el hecho presunto, aunque considera que no será este el supuesto normal.

"Así pues, en el mecanismo de la prueba indirecta deben ser distinguidos claramente dos elementos:

A) Los hechos básicos o indicios, que necesariamente han de ser múltiples, pues uno sólo podría fácilmente inducir a error -sentencias del T.C. 111/1990, de 13 de junio, entre otras-, los cuales han de estar plenamente acreditados, como dice el art. 1249 del C.C., esto es, justificados por medio de prueba directa, elemento meramente fáctico, cuya fijación han de hacer los Tribunales de instancia, con la libertad de criterio que la L.E.Cr. (art. 741) les concede como respuesta a las exigencias del principio de inmediación, y con constancia en el apartado relativo a la narración de hechos probados, lo que sólo puede ser recurrido en casación por la vía del nº 2 del art. 849 o a través de la denuncia por violación de la presunción de inocencia (art. 5.4 de la L.O.P.J.)

B) La deducción lógica que ha de expresar el enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano (art. 1253 del C.C.), la cual debe exteriorizarse en el propio texto de la sentencia para mostrar así públicamente que la libertad del juzgador no ha sido utilizada de modo arbitrario (art. 9.3 de la Constitución), elemento que excede de lo puramente fáctico y que, como tal, puede ser sometido a revisión del Tribunal Supremo por medio de un recurso de casación como el presente.

Se puede decir que tal conexión lógica existe, con la seguridad exigible para las pruebas de cargo en materia penal ("in dubio pro reo"), cuando, dados los hechos directamente probados, ha de entenderse que realmente se ha producido el hecho necesitado de justificación, porque no hay ninguna otra posibilidad alternativa, que pudiera reputarse razonable, compatible con esos indicios, y a tal fin normalmente habrá de examinarse la coartada ofrecida por el acusado" (95).

Es destacable, en primer lugar la invocación de los arts. 1249 y 1253 del Código Civil, que no deja lugar a dudas sobre

(95) Idéntica doctrina en STS 2ª 22-11-90 (R.A. 9141); cfr. también, sobre la prueba de indicios en general, STS 2ª 12-4-89 (R.A. 3175); STS 2ª 28-6-89 (R.A. 5669); STS 2ª 27-6-89 (R.A. 6000); STS 2ª 7-7-89 (R.A. 6126); STS 2ª 31-1-90 (R.A. 1016); STS 2ª 11-4-90 (R.A. 3239); STS 2ª 13-7-90 (R.A. 6370); STS 2ª 16-7-90 (R.A. 6723); STS 2ª 24-9-90 (R.A. 7221); STS 2ª 15-10-90 (R.A. 8061); STS 2ª 15-10-90 (R.A. 8078); STS 2ª 31-10-90 (R.A. 8418); Auto TS 2ª 10-12-90 (R.A. 9452); STS 2ª 17-12-90 (R.A. 9523).

la identidad esencial de los indicios penales con las presunciones judiciales a las que dichos preceptos se refieren. La mención de la exigencia de que los indicios han de ser múltiples debe entenderse con el alcance que quedó precisado más arriba, dado que la misma se justifica en que un sólo indicio podría fácilmente inducir a error, de donde se deduce que ningún inconveniente habría en admitir la fijación de un hecho en virtud de un único indicio cuando este sea de tal naturaleza que excluya el error en la conclusión (96).

Deben destacarse también las exigencias que, en cuanto a la motivación de las sentencias, derivan de la utilización de la prueba de indicios: los indicios deben consignarse entre los hechos probados y, en el propio texto de la sentencia debe exteriorizarse el razonamiento lógico que conduce al Tribunal a considerar fijado el hecho presunto (97). El cumplimiento de estas exigencias permite la fiscalización casacional de la utilización por el juzgador de la prueba de indicios, fiscalización que tiene, al igual que la de la utilización de

(96) Es expresiva, a este respecto, la STS 2ª 7-7-89 (R.A. 6126): "normalmente serán necesarios varios hechos indiciarios, otras veces podrá servir uno solo por su especial significación".

(97) Cfr., entre otras, Auto TS 2ª 9-1-89 (R.A. 7); STS 2ª 21-1-89 (R.A. 67); STS 2ª 10-3-89 (R.A. 2601); STS 2ª 5-1-90 (R.A. 278); STS 2ª 18-1-90 (R.A. 933); STS 2ª 31-1-90 (R.A. 1016); STS 2ª 2-2-90 (R.A. 1044); STS 2ª 6-2-90 (R.A. 1175); STS 2ª 19-2-90 (R.A. 1570); STS 2ª 26-2-90 (R.A. 1620); STS 2ª 4-7-90 (R.A. 6213); STS 2ª 5-7-90 (R.A. 6241). Aunque la ausencia de razonamiento no determina la anulación de la sentencia de instancia; el Tribunal Supremo pueda suplir tal defecto: STS 2ª 7-4-89 (R.A. 3039); STS 2ª 15-4-89 (R.A. 3355); STS 2ª 3-5-89 (R.A. 4043); STS 2ª 6-2-90 (R.A. 1175); STS 2ª 5-1-90 (R.A. 278); STS 2ª 2-3-90 (R.A. 2379); STS 2ª 5-3-90 (R.A. 2980); STS 2ª 15-3-90 (R.A. 2991); STS 2ª 11-5-90 (R.A. 3904); STS 2ª 14-5-90 (R.A. 3919); STS 2ª 15-10-90 (R.A. 8078); STS 2ª 12-11-90 (R.A. 8881).

las presunciones judiciales en el ámbito civil, dos vertientes bien diferenciadas: el control de la fijación de los indicios, por un lado, y el control de la existencia del enlace lógico o experimental entre los indicios y el hecho presunto.

En cuanto al primer aspecto, la fiscalización casacional de la fijación de los indicios se puede producir bien por la vía del error de hecho resultante de documentos obrantes en autos, al amparo del art. 849.2º, bien por vulneración de la presunción de inocencia derivada de la inexistencia de prueba de cargo rodeada de todas las garantías procesales. En este caso, por prueba "de cargo" debe entenderse aquella actividad probatoria de cuyo contenido objetivo se desprenda la existencia del hecho indicio.

Por lo que se refiere al razonamiento lógico en virtud del cual el Tribunal de instancia enlaza los indicios con el hecho presunto, la jurisprudencia, que ya venía, aun antes de la Constitución, admitiendo su revisión casacional al amparo del art. 849.1º L.e.cr., especialmente en los casos en los que, a través de indicios se fijaban hechos internos o subjetivos (*animus necandi*, conocimiento de la ilícita procedencia de los efectos objeto de receptación, preordenación al tráfico de la posesión de drogas tóxicas, etc.) (98), permite ahora tal

(98) Tradicionalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo venía distinguiendo entre la fijación de los hechos externos u objetivos, intangible en casación, salvo por la vía del art. 849.2º L.e.cr. y la fijación de los hechos internos o subjetivos que, según la jurisprudencia, comportaba un "juicio de valor" revisable en casación por la vía del art. 849.1º mediante la invocación de la vulneración del precepto penal

revisión con la máxima amplitud, en recursos basados en vulneración de la presunción de inocencia (99). Ello ha

sustantivo aplicado por el Tribunal de instancia. Ya en AGUILERA DE PAZ, *Comentarios...*, cit., tomo V, págs. 553-554 se aludía a esta distinción entre hechos -indiscutibles en casación- y elementos morales, los cuales "admiten discusión y compete a la jurisdicción del Tribunal Supremo (...) subsanar y corregir los errores que acerca de usos particulares se hubieren cometido por los Tribunales inferiores", citando una STS 2ª de 7 de abril de 1902, que entraba a revisar el enjuiciamiento de la sentencia de instancia acerca de la concurrencia de engaño en una causa por delito de estafa; más recientemente, cir. STS 2ª 15-4-81 R.A. 1642; STS 2ª 12-12-81 R.A. 4996; STS 2ª 27-4-82 R.A. 2285. En la jurisprudencia de los últimos años, todavía se encuentran ecos de esta vieja concepción. Así, aunque, en general, se viene sosteniendo que la fijación de los hechos internos o subjetivos se realiza a través de la prueba indiciaria, y su impugnación casacional debe hacerse mediante denuncia de la vulneración de la presunción de inocencia (STS 2ª 16-1-89 R.A. 35; STS 2ª 25-2-89 R.A. 1663; 28-3-89 R.A. 2746; STS 2ª 25-4-89 R.A. 3537; STS 2ª 19-2-90 R.A. 1579; STS 2ª 20-2-90 R.A. 1587; STS 2ª 8-2-90 R.A. 1929; STS 2ª 23-2-90 R.A. 2094; STS 2ª 1-3-90 R.A. 2319; STS 2ª 9-4-90 R.A. 3208; STS 2ª 17-4-90 R.A. 3254; STS 2ª 11-5-90 R.A. 3914; STS 2ª 12-7-90 R.A. 8308; STS 2ª 22-11-90 R.A. 9081; STS 2ª 27-11-90 R.A. 9200; STS 2ª 17-12-90 R.A. 9524; STS 2ª 23-12-90 R.A. 10008), algunas sentencias se aferran a la concepción tradicional según la cual la fijación de los hechos internos o subjetivos constituye un "juicio de valor" revisable por la vía del art. 849.1º, llegando a decir incluso que tal operación pertenece a la calificación jurídica y que nada tiene que ver con la presunción de inocencia (STS 2ª 4-3-89 R.A. 2484; STS 2ª 10-3-89 R.A. 2574; STS 2ª 16-5-89 R.A. 4133; STS 2ª 12-2-90 R.A. 1468; STS 2ª 28-2-90 R.A. 2108; STS 2ª 9-3-90 R.A. 2443; STS 2ª 29-6-90 R.A. 5748; STS 2ª 17-9-90 R.A. 7186; STS 2ª 15-10-90 R.A. 8058; STS 2ª 22-10-90 R.A. 8208; STS 2ª 15-10-90 R.A. 8072); otras sentencias, en fin, admiten las dos vías para impugnar en casación la fijación de hechos internos o subjetivos, la tradicional del art. 849.1º y la nueva basada en la vulneración de la presunción de inocencia (STS 2ª 16-2-89 R.A. 1582; STS 2ª 19-4-89 R.A. 3420; STS 2ª 7-4-89 R.A. 3042). La jurisprudencia tradicional sobre la impugnación de llamados "juicios de valor" que no son otra cosa que juicios sobre el enlace lógico entre hechos indiciarios y los hechos internos o subjetivos integrantes del tipo penal ha escapado, en ocasiones, a la atención de la doctrina; así, SERRA DOMINGUEZ, "Función del indicio...", cit., pág. 711, afirma que se encuentra totalmente cerrado en casación el ataque frontal de la presunción, denunciando lo ilógico del enlace entre el indicio y la afirmación presumida.

(99) Las declaraciones expresas de que el control casacional puede extenderse a la racionalidad del razonamiento en virtud del cual el Tribunal de instancia enlaza los indicios con el hecho presunto con relativamente abundantes; STS 2ª 30-1-89 (R.A. 602); STS 2ª 21-2-89 (R.A. 1625); STS 2ª 10-3-89 (R.A. 2601); STS 2ª 18-1-90 (R.A. 923); STS 2ª 31-1-90 (R.A. 1016); STS 2ª 2-2-90 (R.A. 1044); STS 2ª 7-2-90 (R.A. 1290); STS 2ª 3-1-90 (R.A. 259); STS 2ª 19-2-90 (R.A. 1379); STS 2ª 13-3-90 (R.A. 2464); STS 2ª 30-3-90 (R.A. 3393); STS 2ª 4-7-90 (R.A. 6213); STS 2ª 5-7-

conducido a que, a los ya consolidados criterios tradicionales referidos a la fijación de los elementos subjetivos de ciertos delitos por medio de indicios (100), se hayan sumado verdaderas reglas probatorias de origen jurisprudencial sobre la utilización de los indicios en relación con otros delitos diferentes. En este sentido, es muy destacable la línea jurisprudencial que niega la posibilidad de determinar la existencia de un delito de robo sobre la única base de haberse hallado en poder del acusado los efectos sustraídos (101).

90 (R.A. 6341). En este punto, el Tribunal Supremo llega más lejos en el control del respeto a la presunción de inocencia que el Tribunal Constitucional, ya que este último se detiene en la comprobación de si la sentencia explícita el razonamiento en virtud del cual llega a la conclusión incriminatoria del juzgador, sin entrar a revisar la solidez de dicho razonamiento. No obstante, una voz tan autorizada como la del propio Presidente del Tribunal Constitucional, apunta la posibilidad de que el control ejercido por dicho órgano pueda llegar a extenderse a la comprobación de que el razonamiento de la sentencia de instancia no sea "arbitrario, irracional y absurdo": TOMAS Y VALIENTE, "In dubio pro reo...", cit., págs. 33-34.

(100) Así, por ejemplo, el *animus necandi*, elemento subjetivo que sirve para diferenciar el delito de lesiones del de homicidio frustrado, debe apreciarse atendiendo, de manera muy particular, a la índole del arma empleada y a la zona corporal atacada (STS 2ª 2-2-88 R.A. 842; STS 2ª 18-4-88 R.A. 2792; STS 2ª 30-1-89 R.A. 611; STS 2ª 8-2-89 R.A. 1497; STS 2ª 14-2-89 R.A. 1559; STS 2ª 16-3-89 R.A. 2661); o el conocimiento de la procedencia ilícita de los efectos objeto de receptación, cuya fijación puede producirse a partir del hecho de la adquisición de dichos efectos por un precio vil o irrisorio -incluso aunque sea éste el único indicio- (STS 2ª 18-1-88 R.A. 297; STS 2ª 23-2-88 R.A. 1243; STS 2ª 9-3-88 R.A. 1612; STS 2ª 20-9-88 R.A. 6802); en cuanto a la fijación de la predestinación al tráfico de la droga poseída, cfr. *supra* nota 65.

(101) STS 2ª 26-12-88 (R.A. 2312/1989); STS 2ª 23-1-89 (R.A. 2313); STS 2ª 21-2-89 (R.A. 1625); STS 2ª 7-4-89 (R.A. 3039); STS 2ª 8-5-89 (R.A. 4136); STS 2ª 11-1-90 (R.A. 296); STS 2ª 8-2-90 (R.A. 1302); STS 2ª 26-2-90 (R.A. 1624); STS 2ª 30-4-90 (R.A. 3393); STS 2ª 3-5-90 (R.A. 3681); STS 2ª 8-6-90 (R.A. 5241); STS 2ª 26-6-90 (R.A. 5687); STS 2ª 18-9-90 (R.A. 7176); STS 2ª 18-9-90 (R.A. 7180); STS 2ª 19-9-90 (R.A. 7191); STS 2ª 18-10-90 (R.A. 8172); STS 2ª 24-11-90 (R.A. 9157); STS 2ª 30-12-90 (R.A. 9679); STS 2ª 21-12-90 (R.A. 9738). Aunque hay algunas sentencias que no parecen ver inconveniente alguno en que la condena por delito de robo se basa en la mera ocupación de los objetos sustraídos en poder del acusado: STS 2ª 17-3-89 (R.A. 2683); STS 2ª 24-2-90 (R.A. 1617); STS 2ª 30-3-90 (R.A. 2652),

D) LA VALORACION DE LA PRUEBA Y LA FORMACION DEL CONVENCIMIENTO DEL JUZGADOR.

a) El entendimiento tradicional del principio de "apreciación en conciencia".

51. El llamado principio de "convicción íntima o en conciencia" es el que rige en materia de apreciación de la prueba en los ordenamientos procesales penales europeos inspirados en el modelo napoleónico del *Códe d'instruction criminelle* de 1808. Como es sabido, dicho principio nació como consecuencia de la sustitución del sistema de valoración legal de la prueba propia de los procesos inquisitivos del Antiguo Régimen por el de valoración libre y, en este contexto, la "convicción íntima o en conciencia" no significaba otra cosa que el resultado de la valoración de la prueba realizada libremente por el juzgador (102). Así, en nuestro

en la que se considera suficiente base de la condena por robo al hallazgo de los objetos sustraídos no ya en el domicilio del recurrente, sino en el de un coparticipa; STS 2ª 2-10-90 (R.A. 7635); STS 2ª 22-10-90 (R.A. 8193); STS 2ª 21-12-90 (R.A. 9942).

Otras sentencias interesantes que aprecian insuficiencia de los indicios para servir de base a la condena: STS 2ª 28-4-89 (R.A. 3565), al hallazgo de un arma en la calle, en lugar próximo a donde se encontraba el acusado no es indicio suficiente para condenar a éste por delito de tenencia ilícita de armas; STS 2ª 27-9-90 (R.A. 7262), que considera que la ocupación en poder del acusado de instrumento apto para forzar cerraduras no basta para acreditar la existencia de fuerza en las cosas; STS 2ª 28-9-90 (R.A. 7271), que considera que la simple convivencia con un traficante de drogas no es indicio suficiente para entender probada la condición de traficante; STS 2ª 19-12-90 (R.A. 9680), considera que acompañar en el coche a un traficante de drogas no es, por sí solo, indicio suficiente para condenar al acompañante.

(102) Muy expresivamente, dice GOLDSCHMIDT, *Principios Generales del Proceso*, II, Problemas jurídicos y políticos..., cit., pág. 164, que "el 'convencimiento íntimo' es la expresión positiva para la desestimación de

ordenamiento, cuando la L.e.cr. establece la "apreciación en conciencia", refiere la misma a "las pruebas practicadas en el juicio"; la apelación a la "conciencia" del juzgador no se concibe, pues, con independencia de las pruebas practicadas en el juicio; convicción en conciencia del juzgador y resultado de la valoración -libramente realizada- de las pruebas son, para la L.e.cr., una misma cosa. Esta forma de entender el alcance del principio de "convicción en conciencia" es la propia del modelo procesal penal de corte liberal nacido de la Revolución Francesa y defendido por la escuela clásica italiana. Concebido el proceso como límite a la actuación punitiva estatal, orientado de manera primordial a impedir que un ciudadano inocente pueda ser castigado, la certeza de la culpabilidad sobre la que se basa la condena sólo puede obtenerse "según el proceso y según la razón" (103), es decir, en función de las pruebas practicadas en el proceso con estricta observancia de las formalidades legales y valoradas éstas libre, pero racionalmente.

la prueba tasada" y, con este alcance, "no legitima un 'subjetivismo' o una 'soberana facultad' en la apreciación de la prueba". La doctrina suele destacar, por lo demás, la vinculación entre libre apreciación y atribución del juicio de hecho al jurado (cfr. VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia...*, cit., págs. 454-462; ASENSIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, págs. 33-34; GIMENO SENDRA, *Derecho Procesal* (Con Almagro, Moreno y Cortés), tomo II, cit., pág. 79). En los orígenes, es indudable la existencia de tal vinculación, hasta el punto de que voces muy autorizadas la consideraban esencial, rechazando de plano que el criterio de la libre convicción pudiera extenderse a los Jueces profesionales (cfr. MITTERMAIER, *Tratado de la prueba en materia criminal*, adicionado y puesto al día por Aragonesees Alonso, Madrid, 1979, págs. 115 y sigs.). Ahora bien, no nos parece que tenga utilidad insistir en dicha vinculación en el momento presente, ni para utilizarla como argumento favorable a la instauración del jurado, ni para resucitar los viejos recelos frente al "convencionalismo íntimo" de los Jueces profesionales.

(103) CARRARA, *Programa*, cit., § 886.

52. En la práctica, sin embargo, el principio de "convicción íntima o en conciencia" fue pronto entendido de una manera muy diversa. Llamado el juzgador a juzgar según su personal convicción sobre los hechos, se entendió que dicho mandato le autorizaba -o, más aún- le imponía atenerse en todo caso a su convicción íntima o en conciencia, aunque la misma no estuviera fundamentada -o no exclusivamente- en la prueba practicada en el juicio. Así entendido, el principio de "convicción íntima o en conciencia", se independiza de la valoración de la prueba y se convierte en un principio amparador de "un poder tendencialmente ilimitado del juez en la fijación de los hechos" (104). En Italia, se ha explicado esta manera de concebir el principio en función del cambio de óptica que, en cuanto a la concepción del proceso penal en general y de sus fines, resulta de los planteamientos de la escuela positiva y de la dirección técnico-jurídica, en la polémica entre las escuelas penales italianas. El rechazo de la concepción garantística del proceso propia de la escuela clásica y la afirmación de la defensa social como fin único del proceso, cuya consecución exige el triunfo incondicionado de la llamada "verdad material", conduce a una ampliación del alcance del principio de la "convicción íntima o en conciencia" (en Italia, "libre convencimiento") del juzgador, que pasa a convertirse en expresión de una libertad

(104) NOBILI, *Il principio del libero convincimento del giudice*, pág. 22.

prácticamente omnimoda del juzgador de cara a la averiguación de la verdad (105).

53. En nuestro ordenamiento, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha estado, hasta muy recientemente, más próxima a la concepción de la "convicción en conciencia" como criterio amparador de una prácticamente ilimitada libertad del juzgador en la averiguación de la verdad que a los planteamientos garantísticos de la concepción liberal del proceso penal. Dos han sido las principales manifestaciones de esta tendencia de la jurisprudencia a amparar una casi absoluta libertad del juzgador en cuanto a la fijación de los hechos.

En primer lugar, hay que recordar aquí la aquiescencia jurisprudencial a la libre utilización, por parte de los Tribunales de instancia, de cualquier elemento incriminatorio obrante en la causa como fundamento del juicio de hecho, incluyendo, no sólo la prueba practicada en el acto del juicio oral, sino también los materiales acumulados durante la instrucción e, incluso, los elementos resultantes del atestado policial. Se amplía así muy sustancialmente el material sobre el que puede proyectarse la tarea apreciativa que incumbe al juzgador, convirtiéndose en prueba valorable cualquier elemento obrante en la causa susceptible de contribuir al conocimiento de los hechos y no sólo la prueba practicada en el juicio, única a la que se refiere el art. 741 L.e.cr. Como

(105) NOBILI, *Il principio...*, cit., págs. 221 y sigs.

esta cuestión ha de ser tratada por extenso más adelante, no insistiremos ahora en ella; quede, no obstante, enmarcada la jurisprudencia del Tribunal Supremo amparadora de la eficacia probatoria del sumario en un planteamiento global de máxima libertad del juzgador en cuanto a la determinación de la base fáctica de la sentencia (106).

(106) De la vinculación entre el criterio según el cual serían valorables todos los elementos incriminatorios obrantes en la causa y una pretendida omnimoda libertad del juzgador en la fijación de los hechos probados existen testimonios muy recientes. Así, DE VEGA RUIZ, "Defensa del ciudadano contra los actos del juez penal: garantías constitucionales de la seguridad jurídica", en *Primeras Jornadas de Derecho Judicial*, Madrid, 1983, expone su particular interpretación de lo que supone el art. 741 L.e.cr. en los siguientes términos: "Decimos que es duro (el proceso penal español) porque, según el artículo 741 de la Ley procesal penal, el Juez fallará tras apreciar en conciencia las pruebas practicadas. El Juez, según íntima convicción, resuelve a la vista de las pruebas practicadas. Resuelve a la vista de todo aquello que a su consideración se ha ofrecido. El Juez penal forma su juicio de valor en atención a sus propias conclusiones. Valorará declaraciones contradictorias, inspecciones, actas, atestados policiales". Hay, no obstante, autorizadas voces, dentro de la propia Carrera Judicial, que se alzan contra esta forma de entender el principio de apreciación en conciencia. Así, BURON BARBA, "Castigar y Juzgar", en *Poder Judicial*, nº 4, septiembre 1982, pág. 109, refiriéndose a la arraigada costumbre de nuestros Tribunales de retroceder al sumario cuando faltan elementos probatorios aportados y discutidos en el juicio oral, observa que "la vuelta atrás -en dos sentidos, en el de volver al sumario y volver a otras épocas- se ha creído justificada con la certeza moral que de buena fe se extraía de los folios sumariales y hasta de los atestados policiales. Esta certeza, que muchas veces se confunde con la 'verdad material' que ha de buscar el proceso penal, merece párrafo aparte, porque ella se entiende identificada con la apreciación en conciencia de las pruebas". El Magistrado citado rechaza este planteamiento, afirmando que "proclamado en nuestra Constitución el derecho fundamental a la presunción de inocencia del enjuiciado, si no se quiere que quede reducida a declaración inocua, es evidente que no cabe aceptar la convicción íntima ganada al margen del juicio oral como base suficiente para destruirla". En la doctrina, ORTELLS RANOS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III Proceso penal, cit., pág. 332, observa, atinadamente, que la opinión según la cual el art. 741 L.e.cr. ampararía la formación de la convicción del Tribunal penal a partir del material incriminatorio acumulado durante la instrucción "confunde la libertad de vínculos jurídicos en la valoración de la prueba con una inexistente libertad de vínculos de esa misma naturaleza a la hora de determinar qué constituya prueba".

En segundo término, hay que recordar la tradicional doctrina del Tribunal Supremo en torno al alcance y significación del principio de "apreciación en conciencia" de la prueba consagrado por el art. 741 L.e.c.r. Según una formulación que ha sido hasta hace poco corriente en nuestra jurisprudencia, la apreciación en conciencia supone que:

"El juzgador, a la hora de apreciar las pruebas practicadas, las alegaciones de las partes y las declaraciones o manifestaciones del acusado, lo hará no ya sin reminiscencias de valoración tasada o predeterminada por la ley, o siguiendo las reglas de la sana crítica, o de manera simplemente lógica o racional, sino de un modo tan libérrimo y omnimodo que no tiene más freno a su soberana facultad valorativa que el proceder al análisis y a la consecutiva ponderación, con arreglo a su propia conciencia, a los dictados de su razón analítica y a una intención que se presume siempre recta e imparcial" (107).

Lo más llamativo de esta formulación es la expresa exclusión de la vinculación del juzgador a las reglas de la sana crítica e, incluso, a las de la lógica o la razón, en su labor de apreciación de la prueba. A nuestro juicio, con esta doctrina, el Tribunal Supremo pretende establecer una distinción entre el alcance de la libre valoración de la prueba en el proceso civil, donde es pacíficamente admitido que libre valoración significa libre utilización por parte del

(107) El texto transcrito pertenece a la STS 2ª 10-2-78 (R.A. 417); en iguales o muy parecidos términos, STS 2ª 28-5-75 (R.A. 2567); STS 2ª 4-5-76 (R.A. 2134); STS 2ª 8-3-77 (R.A. 965) y, ya consolidada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca del derecho a la presunción de inocencia, STS 2ª 27-9-83 (J.C. 1263/83); en la misma línea, aunque menos expresivamente, STS 2ª 21-12-70 (R.A. 5529), que alude a la "facultad soberana e ilimitada de los Tribunales de instancia de lo penal para apreciar con absoluta libertad de juicio y en íntima conciencia las pruebas practicadas en el proceso, con tal libertad de criterio y discrecionalidad en la formación de su convicción psicológica..."; STS 2ª 22-6-71 (R.A. 3568).

juzgador de las reglas de la experiencia y de la razón que determinan la mayor o menor fiabilidad de las pruebas, y el alcance de la libre valoración de la prueba en el proceso penal, en el que la libertad del juzgador no se vería constreñida ni siquiera por tales reglas de la experiencia y de la razón (108). Significa esto, aparentemente, que el

(108) Acudiremos, de nuevo, al expresivo testimonio de un Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo: LATOUR BROTONS, "La jurisdicción penal y sus caracteres diferenciadores", en *Primeras Jornadas de Derecho Judicial*, Madrid, 1983, explica de la siguiente manera su particular forma de entender el juego de la apreciación en conciencia en el proceso penal, en relación con los demás tipos de proceso: "En primer lugar, por exigencias de justicia intrínseca, el proceso penal busca la *verdad material*, al paso que los otros buscan o se detienen con la consecuencia (*sic*) de la verdad formal, aun cuando el proceso laboral aspire a la consecución de aquella. Ello comporta una serie de condicionamientos relativos a los distintos procedimientos para la apreciación de las pruebas por el Tribunal de primera instancia: apreciación en conciencia en el proceso penal y con arreglo a las de la lógica (*sic*) en los otros salvo la especialidad que muestra la jurisdicción laboral, muy similar a la penal". La distinción entre dos sistemas de valoración -contrapuestos ambos al de prueba legal o tasada, pero distintos entre sí- consistentes, uno, en la apreciación conforme a las reglas de la sana crítica y, otro, en la apreciación en conciencia no sujeta siquiera a los dictados de la crítica racional, puede encontrarse ya en AGUILERA DE PAZ, *Comentarios...*, tomo V, cit., págs. 293 y sigs. y 552. El ilustre comentarista atribuye el primer sistema a la Ley de 18 de junio de 1870 y el segundo a la L.e.cr., a partir de la cual "los tribunales no tenían que atender en la apreciación de las pruebas a ninguna otra regla más que a su conciencia, y no estableciéndose en dicha ley ningún precepto determinante de la formación de esa conciencia como sucedía en la de 1870, que obligaba a ajustarse en la apreciación de las pruebas a los dictados de la crítica racional, resulta indudable que en dicha ley vino a reconocerse en toda su amplitud el principio de la libre conciencia de los jueces en la apreciación de las pruebas judiciales". Este último sistema de apreciación en conciencia sin sujeción a las reglas del criterio racional es, para el autor citado, "el único que tiene base jurídica y el único también que ofrece las debidas garantías de acierto y de imparcialidad en la recta administración de la justicia".

En la doctrina moderna es prácticamente unánime el rechazo a esta forma de entender el principio de apreciación en conciencia, defendiéndose la vinculación del juzgador a las reglas de la lógica y de la experiencia en la valoración de la prueba; cfr. VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia...*, cit., págs. 479 y sigs. y ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, págs. 35-37; también, GOLDSCHMIDT, *Principios Generales del Proceso II Principios jurídicos y políticos del proceso penal*, cit., pág. 166; COUTURE, "Las reglas de la 'sana crítica' en la apreciación de la prueba", en *Estudios de Derecho Procesal Civil*, Buenos Aires, 1950, tomo

juzgador penal puede convencerse de la certeza de la culpabilidad del acusado a partir de cualquier elemento incriminatorio obrante en la causa, aun en el caso de que, conforme a la experiencia y a las reglas de la lógica, la

II, págs. 179 y sigs., que aunque contraponen, como sistemas diferentes, el de libre convicción y el que llama sistema de la sana crítica, se inclina decididamente en favor de este último; SERRA DOMÍNGUEZ, *Comentarios al Código Civil...*, tomo XVI, vol. 22, cit., págs. 16 y sigs.; GUTIERREZ-ALVIZ Y CONTRADI, "La valoración de la prueba penal", en *Revista de Derecho Procesal*, 1975, págs. 836 y sigs.; SENTIS MELENDO, "Valoración de la prueba", en *Revista de Derecho Procesal*, 1976, págs. 282 y sigs.; MORTON REDONDO, "Valoración de la prueba e interpretación del resultado probatorio", en *Revista de Derecho Procesal*, 1978, págs. 388 y sigs., que observa, muy expresivamente, que aunque en el proceso penal "no se hace, como en los supuestos del proceso civil, expresa remisión a las reglas de la sana crítica, ello no supone ... que el juzgador no se encuentre sometido a ellas" (pág. 391); FENECH, *El proceso penal*, cit., pág. 328; GÓMEZ ORBANEJA, *Derecho procesal penal* (con Herce), cit., pág. 276; PRIETO CASTRO y GUTIERREZ DE CABIEDES, *Derecho procesal penal*, cit., pág. 228, que aunque, en principio, parecen alabar la concepción jurisprudencial tradicional sobre el alcance de la apreciación en conciencia, concluyen que dicha concepción "envuelve peligros cuando la sentencia se dicta en procesos donde no se concede una segunda instancia o una alzada"; GIMENO SENDRA, *Derecho procesal* (con Almagro, Moreno y Cortés), tomo II, cit., pág. 448; RAMOS MENDEZ, *El proceso penal. Lectura constitucional*, Barcelona, 1991, pág. 358; ORTELLS RAMOS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III, cit., págs. 332-334. Ni que decir tiene que la vinculación del juzgador a las reglas de la experiencia y de la lógica se considera igualmente esencial con referencia a las pruebas de libre apreciación en el ámbito del proceso civil: cfr. GÓMEZ ORBANEJA, *Derecho Procesal Civil* (con Herce), vol. 12, cit., págs. 295-296; PRIETO-CASTRO, *Tratado...*, cit., pág. 654; RAMOS MENDEZ, *Derecho Procesal Civil*, cit., pág. 542; MONTERO AROCA *Derecho Jurisdiccional* (con Ortells, Gómez Colomer y Montón), cit., tomo II, vol. 12, pág. 232.

ARAGONESES ALONSO, *Curso...*, cit., pág. 428, considera que la referencia a las "reglas del criterio racional" contenida en el art. 717 L.e.cr. constituiría una limitación, "más teórica que práctica", al principio de apreciación en conciencia del art. 741 L.e.cr. Parece así adherirse a la singular posición de GUASP, *La prueba en el proceso civil español: principios fundamentales*, Oviedo, 1945, págs. 59-60, en cuanto al significado de las normas que ordenan al juez atenerse a las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas. GUASP viene a defender, en la práctica, la inoperancia de tales normas, razonando que "si el ordenamiento jurídico dice con respecto a una prueba determinada: 'apréciese conforme a las reglas de la sana crítica', esto puede llevar prácticamente a dos resultados distintos: a que la jurisprudencia, ya que no la ley, vaya formando paulatinamente el cuerpo de normas de experiencia aplicables con lo cual tales normas se convierten en preceptos jurídicos y hacen de la prueba, una prueba tasada, o a que la jurisprudencia considere la fórmula legal no como un mandato sino como una indicación con lo cual

fiabilidad del mismo sea pequeñísima o, incluso, nula. Ahora bien, alcanzar el convencimiento sobre la certeza de unos hechos en estas condiciones solo es posible si se tienen facultades "paranormales" y no pensamos que el Tribunal Supremo crea seriamente que los jueces y magistrados que integran los Tribunales penales estén dotados de tales facultades. ¿Qué significado tiene, entonces, la pretendida desvinculación del juzgador penal de las reglas de la experiencia y de la lógica en su labor de valoración de la prueba? ¿Se trata simplemente de una formulación hiperbólica, mediante la cual se pretende destacar la libertad del juzgador penal en la valoración de la prueba, pero que no debe de tomarse en consideración al pie de la letra?

Aunque es posible que algo de exageración puramente literaria haya en el fragmento jurisprudencial arriba transcrito, nos parece, sin embargo, que puede entenderse también que en el mismo se deja abierta, efectivamente, la posibilidad de que el juzgador dé crédito a elementos

la prueba sigue siendo libre y la alusión a las reglas de la sana crítica, teórica aunque no prácticamente estéril". GUASP prefiera esta segunda solución, juzgando acertada la jurisprudencia que se inclina por ella. Ciertamente, no se defiende por GUASP una desvinculación de los jueces, en la apreciación de la prueba, respecto de las reglas de la sana crítica; simplemente se considera que tal vinculación no le vendría impuesta al juez por el ordenamiento jurídico. Esta postura es, a nuestro juicio, aparte de peligrosa -pues proporciona cobertura jurídica a la equiparación entre libre apreciación y omnimoda libertad del juzgador no sujeta a regla alguna-, equivocada: los preceptos que ordenan al juez valorar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica son verdaderas normas jurídicas que vinculan jurídicamente al juez y no es obstáculo a ello el que el cumplimiento de tales normas no sea susceptible de revisión casacional. El juez que, al valorar la prueba, ignora las reglas de la experiencia y de la lógica actúa contra Derecho, y esto es especialmente claro precisamente en los supuestos a los que se refiere GUASP, es decir, cuando una norma legal ordena al juez atenerse a dichas reglas.

incriminatorios que, según las reglas de la lógica y la razón, no lo merecerían, apoyándose, bien en pruebas o indicios de muy escasa entidad incriminatoria, pero que, en virtud de un supuesto "ojo clínico" atribuido al juzgador experimentado, se consideran suficientes para fundamentar su convicción, bien, sencillamente, en un conocimiento de los hechos adquirido al margen del proceso -o, dentro del proceso, pero sobre la base de elementos incriminatorios no valorables (diligencias policiales o sumariales, prueba sin garantías, prueba ilícita). Así, podría darse crédito a una prueba obrante en el proceso, no ya porque, por sí misma, resulte, conforme a la lógica y a la razón, suficientemente convincente, sino porque dicha prueba concuerda con otros elementos extraños al proceso que serían los que, en realidad, habrían determinado el convencimiento "en conciencia" del juzgador.

A la vista de lo que se lleva dicho, nos parece que puede concluirse que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido apareando, hasta hace poco tiempo, una prácticamente ilimitada libertad del juzgador en la formación de su convencimiento sobre los hechos objeto de enjuiciamiento. Desde esta perspectiva, la fijación de los hechos depende, incondicionadamente, del convencimiento de juzgador sobre los mismos; convencido el juzgador "en conciencia" de la culpabilidad del acusado, queda expedito el camino para el pronunciamiento condenatorio, sin importar realmente cuáles hayan sido los elementos determinantes de dicho convencimiento ni de qué manera se haya formado el mismo.

b) La nueva forma de entender el principio de "apreciación en conciencia" a la luz del derecho a la presunción de inocencia.

54. La conmoción causada por la STC de 28 de julio de 1981 se explica precisamente porque vino a modificar sustancialmente el esquema que se acaba de describir. La exigencia de que toda condena se apoyase en una mínima actividad probatoria de cargo de la que pueda deducirse la culpabilidad del acusado y practicada con todas las garantías procesales tenía una consecuencia inmediata, muy pronto captada por los propios Jueces y Magistrados, destinatarios principales de tal exigencia, y que fue considerada por todos como una importante "novedad", saludándola algunos con entusiasmo y otros con recelos más o menos velados. La consecuencia a la que nos referimos no es otra que la posibilidad de que, en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, el juzgador se viera obligado a absolver al acusado aún teniendo el convencimiento íntimo o en conciencia de la culpabilidad del mismo (109). Se rompía así el vínculo

(109) Una muy completa descripción de las reacciones frente a la STC de 28 de julio de 1981, en VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia...*, cit., págs. 334 y sigs.; en general, se pueda decir que los jueces y magistrados comprendieron de inmediato que el Tribunal Constitucional atacaba, en su raíz, la concepción hasta entonces mantenida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alcance del principio de convicción en conciencia; a partir de aquí, algunos magistrados consideraron que las tesis del Tribunal Constitucional eran incompatibles con el mantenimiento del principio, censurando más o menos veladamente dichas tesis: así, HERNANDEZ PARDO, "Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 24 de la Constitución, Poder Judicial y Tribunal Constitucional", en *Poder Judicial*, nº 4, septiembre 1982, esp. págs. 116-117, al cual, aparte de negar cualquier relación entre presunción de inocencia y valoración de la prueba, discute la legitimidad constitucional de la potestad del Tribunal

entre fijación de los hechos y certeza subjetiva del juzgador; faltando el mínimo probatorio exigido por el Tribunal Constitucional, el convencimiento íntimo o en conciencia del juzgador es irrelevante; sea cual sea dicho convencimiento, los hechos han de reputarse inciertos y no es posible la condena del acusado.

Constitucional de anular decisiones de los órganos de la jurisdicción ordinaria; SERENA VELLOSO, "Sobre la esencia del proceso penal", en idéntico lugar, págs. 83 y sigs., con estilo críptico, presenta un apocalíptico panorama enlazado a la supuesta defunción del principio de apreciación en conciencia, con valadas alusiones incluidas a posibles soluciones dictatoriales; RODRIGUEZ AGUILERA, "Consideraciones sobre la legitimación del Derecho y la conciencia del Juez" en *Revista Jurídica de Cataluña*, nº 3, Jul.-sep. 1982, pág. 629, considera que el Tribunal Constitucional "rompe el principio de 'apreciación en conciencia' por el Juez"; ALBACAR, "El principio de libre apreciación de la prueba en la jurisprudencia constitucional", en *La Ley*, 1981-4, págs. 1086 y sigs., quien, aunque sin tomar postura al respecto, considera que la STC de 28 de julio de 1981 "parece conceder un limitadísimo alcance a tal principio [el de libertad de apreciación de la prueba], cuya vigencia no habrá de impedirle [al Tribunal Constitucional] ponderar los distintos medios de prueba utilizados en la instancia, descartando el valor de convicción de algunos de ellos, y ejerciendo con ello una función semejante a una nueva instancia penal"; otros magistrados, sin embargo, acogieron bien la STC 31/1981, de 28 de julio, entendiéndola que no era incompatible con la subsistencia de la apreciación en conciencia, sino que simplemente obligaba a una reinterpretación del alcance del principio; así, muy señaladamente, BUROX BARBA, "Castigar y Juzgar", cit., pág. 109; GARCIA CARRERO, "La apreciación de la prueba en conciencia, en el proceso penal, y la protección constitucional de la presunción de inocencia", en *Poder Judicial*, nº 5, diciembre 1982, págs. 67 y sigs.; SACRISTAN REPRESA, "Notas sobre la 'presunción de inocencia'", en idéntico lugar, pág. 61 y sigs.; DIAZ PALOS, "Espíritu de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", en *Poder Judicial*, nº 7, junio 1983, págs. 83 y sigs.; BELLOCK JULBE, "El derecho a la presunción de inocencia" (con Guerra San Martín y Torres y López de Lacalle), cit., pág. 1202; FERNANDEZ ENTRALGO, "Presunción de inocencia, libre apreciación de la prueba y motivación de las sentencias", en *Revista General de Derecho*, 1986, vol. 5, págs. 4291 y sigs. No es muy clara la postura de DE VEGA RUIZ, "La presunción de inocencia hoy", en *Justicia* 1984, nº I, págs. 100-101, que parece defender simultáneamente el principio de apreciación en conciencia, tal y como tradicionalmente venía siendo configurado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y las tesis de la STC de 28 de julio de 1981.

La doctrina del Tribunal Constitucional en torno al derecho a la presunción de inocencia ha supuesto, en primer término, el regreso a la concepción de la "convicción en conciencia" del juzgador como resultado de la valoración libre de la prueba, propia del modelo procesal penal de corte liberal defendido por la escuela clásica italiana. Según el Tribunal Constitucional, el juzgador no puede prescindir de la prueba practicada regularmente en el proceso y sólo sobre los resultados de ésta puede apoyar el juicio fáctico de la sentencia, con independencia de que los resultados de la valoración de la prueba coincidan o no con su convicción personal acerca de la certeza de los hechos. En un hipotético conflicto entre la "convicción en conciencia" del juzgador de que el acusado es culpable y una valoración de la prueba que no pueda conducir a la fijación de la culpabilidad del acusado, ha de prevalecer esta última, no siendo posible la condena.

55. Como consecuencia de este nuevo planteamiento, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha abandonado sus posiciones basadas en el presupuesto implícito de una casi absoluta libertad del juzgador en la formación de su convencimiento. Así, como después se verá, y aunque no sin vacilaciones, el Tribunal Supremo ha terminado por aceptar que la condena sólo puede basarse en la prueba practicada en el juicio y que el convencimiento del juzgador basado exclusivamente en los materiales obrantes en el atestado

policial y en el sumario o en las diligencias previas no es suficiente para fundamentar un pronunciamiento condenatorio.

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha modificado sustancialmente su doctrina en torno al alcance del principio de "apreciación en conciencia" del art. 741 L.e.cr. Así, en la STS 2ª de 29-1-88 (R.A. 506) pueden leerse las siguientes reflexiones:

"Y es que la estimación en "conciencia" a que se refiere el precepto legal no ha de entenderse o hacerse equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del juzgador, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de pautas o directrices de rango objetivo, que aboque en una historificación de los hechos en adecuado ensamblaje con ese acervo, de mayor o menor amplitud, de datos acreditativos o reveladores, que haya sido posible concentrar en el proceso; ello sin perjuicio de la limitada depuración arbitrada por la vía del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Se observa, pues, que se abandona la vieja tesis de que la libertad del juzgador penal en la valoración de la prueba excluye incluso la vinculación del mismo a las reglas de la lógica y de la razón. Refiriéndose concretamente a la apreciación de la prueba testifical, la STS 2ª de 19-1-88 (R.A. 383) insiste en la vinculación del juzgador a las reglas de la lógica en términos muy contundentes:

"Por último se debe verificar por la Sala, si de esta prueba "se puede deducir la culpabilidad" de los procesados. En el caso concreto de la prueba de testigos esta deducción se debe tener por acreditada cuando el Tribunal de instancia haya apreciado las declaraciones de aquéllos según lo establecido en el art. 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir "según las reglas del criterio racional".

La Ley hace referencia mediante estas expresiones a las reglas de la lógica, y dentro de ellas, especialmente al principio de no contradicción, así como a los principios generales de la experiencia".

Llega incluso el Tribunal Supremo a admitir expresamente que, en ausencia de pruebas válidamente practicadas, la absolución es obligada aún en el caso de que el juzgador esté intimamente convencido de la culpabilidad del acusado. Así, la STS 2ª de 19-2-88 (R.A. 1193), refiriéndose a la presunción de inocencia, dice lo siguiente:

"En el seno del proceso penal, la traducción de tan prestante y apreciada regla, estriba en considerar ab initio inocente al inculcado, traspasando a las partes acusadoras la carga aportadora de aquellos elementos de prueba capaces de trocar ese planteamiento inicial en un fundado y razonable veredicto culpabilístico; y ello de tal modo que, ante un vacío de aportaciones, ante cualquier fracaso en el suministro de datos reveladores de la efectiva participación del encausado en el hecho criminal investigado, se impone su absolución con independencia de la convicción íntima subyacente en el ánimo del juzgador" (110).

56. El nuevo planteamiento en cuanto al alcance del principio de "convicción en conciencia" ha afectado también a

(110) Sobre el cambio de perspectiva en cuanto al alcance del principio de "apreciación en conciencia", cfr., aparte de las citadas en el texto, STS 2ª 23-2-88 (R.A. 1228); STS 2ª 18-4-88 (R.A. 2000); STS 2ª 10-5-88 (R.A. 3522); STS 2ª 21-2-89 (R.A. 1625); STS 2ª 21-2-89 (R.A. 1626), aunque ésta no parece valorar muy favorablemente el cambio, refiriéndose, con ironía, a "la facultad, otrora soberana, un tanto macilenta, hoy día, como consecuencia de las sentencias del fiel custodio de las esencias constitucionales, de valoración según la conciencia de los juzgadores..."; STS 2ª 4-4-89 (R.A. 3014); STS 2ª 12-4-89 (R.A. 3177); STS 2ª 28-4-89 (R.A. 3565); STS 2ª 13-7-90 (R.A. 6377); STS 2ª 18-9-90 (R.A. 7176); STS 2ª 19-9-90 (R.A. 7191), muy expresiva; el juzgador no puede "amparándose en la "omnímoda y libérrima" facultad de juzgar y castigar" llegar a conclusiones contrarias a la lógica; STS 2ª 24-9-90 (R.A. 7226).

la tradicional doctrina sobre la inatacabilidad en casación del juicio de hecho de la sentencia de instancia. Tal doctrina, fundada tradicionalmente en la llamada "soberanía" del juzgador de instancia en la apreciación de la prueba, se configura ahora sobre bases muy diferentes (111).

Así, la jurisprudencia parte ahora, como principio general, de que la facultad revisora que corresponde al Tribunal Supremo se extiende a la comprobación de la racionalidad y la conformidad con las reglas de la experiencia de la valoración de la prueba realizada por el juzgador de instancia. Sobre este principio se asienta la fiscalización que el Tribunal Supremo ejerce en relación con el engarce lógico entre los indicios y los hechos que, a partir de ellos, se tratan de fijar, tal y como se expuso más arriba. Pero el principio tiene un alcance más general, en cuanto, al estar sujeta también la valoración de la prueba directa a los dictados de la lógica y de la razón, no excluye, por lo menos en principio, la fiscalización casacional de la racionalidad de las conclusiones obtenidas por el juzgador a partir de la prueba directa (112).

(111) VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia...*, cit., pág. 357, observa que la SIC de 28 de julio de 1981 ha supuesto la ruptura del "dogma de la 'inatacabilidad' de la narración fáctica realizada por el Tribunal", aunque posteriormente considera insuficiente la brecha abierta por el Tribunal Constitucional (pág. 411) y postula decididamente la instauración de la doble instancia penal (págs. 515 y 516).

(112) Cfr. STS 2ª 13-2-89 (R.A. 1553); STS 2ª 10-3-89 (R.A. 2577); STS 2ª 15-4-89 (R.A. 3355) f.j. 2ª; STS 2ª 9-1-90 (R.A. 286); STS 2ª 16-1-90 (R.A. 315); STS 2ª 29-1-90 (R.A. 526); STS 2ª 2-2-90 (R.A. 1045); STS 2ª 9-2-90 (R.A. 1357); STS 2ª 14-2-90 (R.A. 1501); STS 2ª 2-3-90 (R.A. 2379); STS 2ª 23-3-90 (R.A. 2596); STS 2ª 15-5-90 (R.A. 3927); STS 2ª 12-6-90 (R.A. 5268) f.j. 4ª; STS 2ª 9-7-90 (R.A. 6276) f.j. 4ª.

Ahora bien, en cuanto a esto último, el Tribunal Supremo reconoce un límite a sus propias facultades revisoras, derivado, no de una pretendidamente intangible "soberanía" del juzgador de instancia en la formación de su convencimiento, sino del dato objetivo de que la valoración de ciertas pruebas se encuentra íntimamente ligada a la inmediación y, por lo tanto, no habiendo presenciado la Sala de casación la práctica de dichas pruebas, carece de los elementos indispensables para enjuiciar la corrección de su valoración por el juzgador de instancia. Se pasa así, desde una concepción basada en la "libérrima y omnimoda" facultad valorativa del juzgador de instancia que veda cualquier posible revisión de sus conclusiones fácticas, con la única excepción de la limitada fiscalización amparada por el art. 849.2º L.e.cr., a una concepción en la que se parte del principio opuesto de la posibilidad de la revisión casacional de la conformidad del juicio fáctico de la sentencia de instancia con las reglas de la experiencia y de la lógica, principio que sólo cede cuando tal revisión es imposible por depender de la inmediación la apreciación probatoria.

Es muy expresiva, a este respecto, la STS 2ª de 12-6-90 (R.A. 5280) que desestima un recurso basado en vulneración de la presunción de inocencia con el siguiente razonamiento:

"La base de sustentación del juicio de la Audiencia sobre la prueba producida en el juicio oral son las declaraciones de los testigos que participaron en la detención del procesado actuando como Guardias Civiles. Esta prueba testifical, según consta en el acta del juicio, inculpa de forma indudable al recurrente. La

cuestión de la contradicción que pudiera haber existido entre lo manifestado por el procesado y por los testigos debía ser decidida por el Tribunal a-quo en conciencia a partir de su percepción directa de las declaraciones prestadas en su presencia. Este juicio, por otra parte, resulta revisable en casación, pero, en principio, solo en la medida en que no dependa de la inmediación y de la oralidad, que únicamente ha tenido el Tribunal a-quo. Ello es lo que ocurre precisamente en este caso, en el que no se observó que la Audiencia al apreciar la prueba haya incurrido en infracción de las reglas de la lógica o principios de la experiencia. Por lo tanto, el a-quo se ha movido dentro de los márgenes que le autorizan los arts. 217 y 241 LECr. y, consecuentemente, no cabe admitir una vulneración del derecho a la presunción de inocencia."

El razonamiento, aun desestimatorio, está en las antípodas de la concepción tradicional basada en la intangible "soberanía" del juzgador de instancia en la apreciación de la prueba. En relación con la prueba testifical, el Tribunal Supremo no excluye, por lo menos en línea de principio, la fiscalización casacional de la conformidad de su valoración con las reglas de la lógica y de la experiencia. Esta facultad fiscalizadora sólo se detiene ante los juicios que dependan de la inmediación (113).

57. En estrecha relación con la nueva forma de entender el alcance del principio de "apreciación en conciencia" y del correlativo cambio de óptica en cuanto a las posibilidades de revisión casacional de la valoración probatoria, se encuentra la exigencia de motivación del juicio fáctico de la sentencia.

(113) Con referencia expresa a la inmediación como circunstancia que limita las facultades revisoras del Tribunal Supremo, entre otras: STS 2ª 18-1-89 (R.A. 44); STS 2ª 27-2-89 (R.A. 1674); STS 2ª 3-3-89 (R.A. 2478); STS 2ª 15-5-90 (R.A. 3926); STS 2ª 28-5-90 (R.A. 4455); STS 2ª 12-6-90 (R.A. 5269) f.j. 42; STS 2ª 3-7-90 (R.A. 8207); STS 2ª 9-7-90 (R.A. 6276) f.j. 22; STS 2ª 2-10-90 (R.A. 7627).

Muy expresiva es, a este respecto, la STS 2ª de 6-7-90 (R.A. 6622), en la que puede leerse lo siguiente:

"Como ha señalado una reciente jurisprudencia de esta Sala, la motivación de las resoluciones judiciales es una consecuencia del principio general, proclamado en el Título Preliminar del texto constitucional, que proscribe la arbitrariedad de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Toda decisión emanada de un órgano jurisdiccional será necesariamente motivada por imperativo constitucional y deberá contener un análisis de las pruebas practicadas, explicando y razonando la fuerza probatoria que atribuya a cada una de ellas, justificando la preeminencia que concede a una sobre las demás o alguna de las realizadas, justificando su respectiva incidencia sobre el hecho que declara probado. Cuando se omite, como sucede en el caso presente, todo proceso de elaboración y se decide imperativamente, sin un proceso lógico y racional, se deniega la tutela judicial efectiva, y así lo ha venido entendiendo la jurisprudencia concorde de esta Sala, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos" (114).

(114) Es de justicia reconocer que, en este caso, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha puesto por delante de la del Tribunal Constitucional. Este último venía refiriendo la exigencia de motivación expresa del juicio fáctico a los supuestos de utilización de prueba indiciaria. RODRÍGUEZ RAMOS, "Necesidad de motivación de las Sentencias", en *Justicia Penal. Comentarios de Sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo*, Madrid, 1990, pág. 52, justifica la no necesidad, en relación con la prueba directa, de "enumerar en los hechos los continuos fundamentos probatorios" en que "en las actuaciones y, principalmente en el acta del juicio oral figurarán las pruebas practicadas que han servido para estimar probados los correspondientes hechos". Esta justificación no nos parece muy sólida, pues una cosa es poder conocer cuáles son las pruebas obrantes en la causa y otra muy distinta es saber cuáles de ellas y por qué razones han servido de fundamento a la convicción del juzgador. En cualquier caso, pronto se alzaron voces que, valorando positivamente la jurisprudencia sobre motivación referida a la prueba indiciaria, reclamaron su generalización, extendiendo la exigencia de motivación de la apreciación probatoria a toda clase de pruebas (cfr. ALVAREZ-LINERA Y URÍA, "Doctrina constitucional y proceso penal", cit., pág. 928; FERNÁNDEZ ENTRALGO, "La motivación de las resoluciones judiciales en la doctrina del Tribunal Constitucional", en *Poder Judicial*, núm. especial VI, págs. 76-79). Muy significativa es, por lo demás, la opinión de TOMAS Y VALIENTE, "In dubio pro reo...", cit., pág. 31, quien, refiriéndose a la jurisprudencia constitucional de la que parece deducirse que la exigencia de motivación constituye una "peculiaridad" de la prueba indiciaria, observa que "si la expresión del juicio de certeza es una exigencia del derecho a la presunción de inocencia, acaso tuviera más lógica exigirlo en todo tipo de pruebas, aunque cupiera pensar que en caso de prueba directa

Esta doctrina es altamente significativa en la medida en que viene a corregir una importante deficiencia de la regulación de la L.e.cr. en materia de motivación de la sentencia. En efecto, el art. 142 L.e.cr. exige que en la sentencia se expresen los hechos que el Tribunal considera probados, pero no exige a éste que exprese las razones en las que se basa para ello. La ausencia de motivación del juicio fáctico es natural corolario de la concepción basada de la "libérrima y omnimoda" libertad del juzgador en la valoración de la prueba. En efecto, desde esta perspectiva, como hemos dicho antes, lo esencial es la convicción en conciencia del juzgador, sin importar realmente los elementos en los que la misma se funda; por ello, en la sentencia se debe exigir al juzgador que exprese su convicción, pero no es necesario exigirle que explicita la forma en la que ha llegado a ella. La doctrina ya había puesto de manifiesto lo erróneo de esta concepción y los riesgos que la misma entraña. Así, GOMEZ ORBANEJA observa que lo que más especialmente facilita el silencio acerca de las razones determinantes del convencimiento del Tribunal "es que se mezcle en la valoración, con el material producido en el juicio, el que se

su expresión fuese más fácil o más convincente. De otro modo se establecería una diferencia poco justificada entre ambos géneros de prueba, que, por otra parte, pueden coexistir en un mismo proceso, aunque en la práctica sean más frecuentes las pruebas circunstanciales o de indicios". El Tribunal Supremo ha seguido decididamente esta vía, predicando con el ejemplo, como lo demuestra la muy interesante STS 2ª 30-1-89 (R.A. 608), dictada en un supuesto en el que el Tribunal Supremo actuaba como juzgador de instancia, en cuyo fundamento jurídico primero, tras extenderse sobre la necesidad de la motivación del juicio fáctico de la sentencia, razona abundantemente sobre la apreciación probatoria en la que se basa la determinación de los hechos probados.

vaya a buscar al sumario". A lo que nosotros añadiríamos que también facilita ese silencio que el juzgador prescinda de todo lo actuado en la causa y juzgue apoyándose en materiales extraprocesales, o en pruebas ilícitamente obtenidas o en un supuesto "ojo clínico" que a sí mismo se atribuye (115).

(115) La cita de GOMEZ ORBANEJA, en *Derecho Procesal Penal* (con Herce), cit., pág. 277. ORTELLS RAMOS, "Origen histórico del deber de motivar las sentencias", en *Revista de Derecho Procesal*, 1977, págs. 928-929, demuestra que cuando se estableció el relato de hechos probados y, al tiempo, se omitió la exigencia de motivar el iter formativo de la convicción del juzgador, no se relacionaban estas cuestiones con el sistema de valoración de la prueba; no obstante, es indudable que la jurisprudencia del Tribunal Supremo vinculó, *a posteriori*, su particular forma de entender el alcance del principio de apreciación en conciencia con la ausencia de motivación del juicio fáctico, como lo demuestra la propia STS 2ª 10-2-78 (R.A. 417), que tras referirse en los términos transcritos *supra*, núm. 53, a la apreciación en conciencia, como facultad "libérrima y omnimoda", no sujeta a regla alguna, concluye que "esta libertad que la Ley concede para que el juzgador de instancia forme su convicción en orden a los problemas de índole fáctica que difiera el proceso, tiene su corolario ... en lo que se refiere a los requisitos estructurales de la sentencia penal ...; y, al efecto, el art. 142 de la LECrím. deslinda tajantemente, dentro de la estructura de la sentencia, lo que concierne a la premisa fáctica y lo que se refiere a la premisa jurídica, debiendo constar la primera, ante todo y sobre todo, de una declaración expresa y terminante de los hechos que se estimen probados ... de lo que se infiere: ... b) que el Tribunal debe abstenerse de recoger, en su narración histórica, la resultancia aislada de las pruebas practicadas ... y, con mucho mayor motivo, el análisis o valoración de las mismas, totalmente ocioso e innecesario dada la soberanía que la Ley le concede para dicha valoración y que deba permanecer incógnita en la conciencia de los juzgadores y en el secreto de las deliberaciones; dicho de otro modo, que el Tribunal no puede, ni debe, dar explicaciones del por qué llegó a las conclusiones fácticas de que se trate, sino limitarse a exponer y relatar lo sucedido, de modo tan explícito y claro como rotundo y categórico".

La ausencia de motivación del juicio fáctico de la sentencia penal ha sido combatida, de modo prácticamente unánime, por la doctrina: cfr. GOLDSCHMIDT, *Principios Generales del Proceso II Principios jurídicos y políticos...*, cit., pág. 164; MONTERO AROCA, "El principio de oralidad...", cit., págs. 569-570; VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia...*, cit., págs. 499-515; ASENCIO NELLADO, *Prueba prohibida...*, págs. 47-51; PRIETO CASTRO y GUTIERREZ DE CABIEDES, *Derecho Procesal Penal*, cit., pág. 340; GIMENO SENDRA, *Derecho Procesal* (con Almagro, Moreno y Cortés), cit., págs. 81-82; ORTELLS RAMOS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), cit., págs. 301-302. El cambio de posición de la jurisprudencia en cuanto a la motivación del juicio fáctico, viene precedido de un previo examen de conciencia por parte de los propios Jueces y Magistrados encargados de la Administración de Justicia penal,

La exigencia de motivación del juicio fáctico, derivada de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo viene así a constituirse en garantía de la vinculación del convencimiento del juzgador a la prueba de cargo obrante en la causa valorada conforme a las reglas de la experiencia y de la razón. Debe observarse, sin embargo, que la jurisprudencia no ha precisado todavía de manera suficiente el alcance que debe darse a la ausencia de motivación fáctica. Algunas sentencias defienden que tal falta de motivación debe determinar la anulación de la sentencia de instancia y la devolución de la causa al Tribunal de instancia para que dicte nueva sentencia correctamente motivada (116); otras, sin embargo, minimizan la trascendencia de la ausencia de motivación, no atribuyendo a la misma consecuencia alguna (117); la mayoría de ellas, por ahora, tras insistir en la necesidad de la motivación del juicio fáctico, entienden que su ausencia en la sentencia de

del que existen testimonios relativamente abundantes: MARTINEZ RUIZ, "Los derechos humanos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal", en *Poder Judicial*, nº 4, septiembre 1982, pág. 39; FERNANDEZ ENTRALGO, "Presunción de inocencia, libre apreciación de la prueba y motivación de las sentencias", cit., págs. 4297-4302; RUIZ VADILLO, "Algunas breves consideraciones sobre los indicios, las presunciones y la motivación de las sentencias", en *Poder Judicial*, 2ª época, nº 3, septiembre 1986, págs. 83-85; ALVAREZ-LINERA Y URÍA, "Doctrina constitucional y proceso penal", cit., pág. 928.

(116) Así, STS 2ª 14-3-90 (R.A. 2474) y la ya citada y parcialmente reproducida STS 2ª 6-7-90 (R.A. 6622).

(117) En este sentido, STS 2ª 26-6-90 (R.A. 5681), que limita la exigencia de motivación a los supuestos de prueba indiciaria, o STS 2ª 4-10-90 (R.A. 7663), que ironiza sobre el art. 120 de la Constitución y minimiza las consecuencias de la falta de motivación del relato fáctico.

instancia puede ser reparada por el propio Tribunal Supremo en la sentencia de casación (118).

c) Doctrina jurisprudencial en torno a la valoración de las declaraciones de coimputados y de las víctimas del delito.

58. El nuevo enfoque jurisprudencial en cuanto al alcance del principio de "apreciación en conciencia" y su consecuente reflejo sobre las posibilidades de revisión casacional del juicio fáctico, ha permitido al Tribunal Supremo establecer ciertas reglas relativas a la valoración de la prueba referidas, claro está, a circunstancias que, incidiendo en la fiabilidad de algunos medios de prueba, pueden ser tenidas en cuenta en casación en la medida en que su apreciación no depende de la inmediatez.

En este terreno, reviste especial interés la doctrina jurisprudencial que se ocupa de los problemas relacionados con el valor probatorio de las declaraciones de los coimputados. También, aunque en menor medida, tiende el Tribunal Supremo a establecer ciertas condiciones en relación con la valoración del testimonio de las víctimas del delito, especialmente cuando tal testimonio sea la única prueba de cargo con la que cuenta el juzgador.

(118) Así se deduce de STS 2ª 14-2-90 (R.A. 2958); STS 2ª 6-4-90 (R.A. 3187); STS 2ª 11-4-90 (R.A. 3231); STS 2ª 21-11-90 (R.A. 9065); STS 2ª 13-12-90 (R.A. 9491).

El valor probatorio de la declaración inculpativa de un coimputado ha sido discutido, alegándose que estos testimonios son, por lo general, interesados y poco o nada objetivos (119). Frente a estos alegatos, la jurisprudencia ha afirmado, con carácter general, la validez probatoria de las declaraciones de coimputados. La jurisprudencia parece considerar que no es la regla general la presencia de factores que priven de la necesaria objetividad al testimonio del coimputado, por lo que no hay razón para negar valor probatorio a dicho testimonio. La excepcional concurrencia de circunstancias que puedan afectar a la fiabilidad de la declaración inculpativa de un coimputado habrá de apreciarse caso por caso (120).

(119) VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia...*, cit., pag. 133, alude a disposiciones legales del antiguo Derecho que ordenaban "que no se diga a un socio contra otro", prohibiendo a los jueces que en estos casos "premiasen estas conductas" con penas reducidas o de otro modo, para lo cual se disponía que "a nadie que confiese su propio crimen se le interrogue acerca de la conciencia ajena"; el propio VAZQUEZ SOTELO propone como criterio general tomar estas declaraciones "con una buena dosis de escepticismo y desconfianza hacia su sinceridad y veracidad" (pág. 134) y, en fin, considera que la declaración de un coimputado, aunque no exista ánimo autoexculpatorio, "debe ser tomada a lo sumo como un *indicio vago* muy poco digno de crédito", negando que "el convencimiento judicial pueda fundarse a base de estos extraños 'testimonios'" (págs. 136-137). ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., aunque no niega la admisibilidad de las declaraciones de coimputados para servir de fundamento a una sentencia penal, comparte la opinión de VAZQUEZ SOTELO en cuanto a que dichas declaraciones han de ser tomadas "con cierto escepticismo y desconfianza".

(120) La declaración de coimputados se encuentra, en nuestro ordenamiento, huérfana de toda regulación legal. Ha sido la jurisprudencia la que ha elaborado las reglas acerca de la admisibilidad y valoración de dichas declaraciones. No sucede lo mismo en otros ordenamientos. Así, el nuevo Código italiano, aunque en su art. 197.1 a) considera incompatibles con la función de testigo a los coimputados por el mismo delito, permite que sean valoradas las declaraciones de coimputados, siempre que existan otros elementos de prueba que confirmen su autenticidad (art. 192.3). Sobre esto, cfr. CONSO-GREVI, *Prolegomeni a un comentario breve al nuovo Codice di Procedura Penale*, Padua, 1990, págs. 169-170. La StPO alemana no regula de manera específica la declaración del coimputado y su valor, pero

La cuestión de la eficacia probatoria de la declaración de un coimputado ha sido abordada por el Tribunal Constitucional en la STC 137/1988, de 7 de julio, que viene a avalar la doctrina que, al respecto, había ya elaborado el Tribunal Supremo. Según esta sentencia,

"las declaraciones de los coacusados por su participación en los mismos hechos no está prohibida por la Ley procesal, y no cabe dudar tampoco del carácter testimonial de sus manifestaciones, basadas en un conocimiento extraprocésal de tales hechos. En concreto, este Tribunal ha declarado en reiteradas ocasiones que la valoración de dichas declaraciones efectuadas en sentido acusatorio no vulnera el derecho a la presunción de inocencia (...). La circunstancia de la coparticipación en el declarante es simplemente un dato a tener en cuenta por el Tribunal penal al ponderar la credibilidad que la merezca, que es, en todo caso, función exclusiva de los órganos de dicha jurisdicción (...)" (121).

en varios párrafos alude a las declaraciones de coacusados en la vista principal en términos de los que cabe deducir que se admite su utilización como fuente de la convicción del juzgador en iguales condiciones que las declaraciones testificales; cfr. § 247, que permite el desalojo del acusado de la Sala de Audiencias "cuando fuera de tener que un coacusado o un testigo no dirá la verdad en su interrogatorio estando presente el acusado"; § 251, que establece el régimen de sustitución del interrogatorio personal "de un testigo, perito o coimputado" por la lectura de actas de declaraciones anteriores y, en fin, § 257, que establece el derecho a declarar del acusado "después del interrogatorio de cada uno de los testigos, peritos o coacusados" (para las citas de la *StPO*, utilizamos la traducción de GOMEZ COLOMER, *El proceso penal alemán. Introducción y normas básicas*, Barcelona, 1985).

(121) F.J. 42; se citan como precedentes los Autos TC 479/86, de 4-6; 293/87, de 11-3; 343/87, de 18-3, entre otros. El Tribunal Constitucional no se hace cuestión acerca de la naturaleza de las declaraciones de coimputados: tienen carácter testimonial por estar basadas en un conocimiento extraprocésal de los hechos. A lo que cabría añadir, que lo que ahora interesa son las declaraciones sobre hechos *de otro*, puesto que las declaraciones sobre hechos *personales* constituirían una verdadera confesión. No debe olvidarse, por lo demás, que el coimputado, a diferencia del testigo, es parte en el proceso, y su declaración está, pues, rodeada de los requisitos y garantías propias de la declaración de los acusados, que no están precisamente orientados a asegurar que dicha declaración responda a la verdad -casi, diríase, a todo lo contrario: no presta juramento; tiene derecho a no declarar contra sí mismo-, lo que deberá ser tenido en cuenta a la hora de la valoración de tales

El Tribunal Supremo, por su parte, tras afirmar la admisibilidad, como medio de prueba, de la declaración inculpatoria del coimputado, se preocupa de enumerar distintos tipos de factores que puedan reducir o eliminar por completo el valor de dicha declaración. Así, la STS 2ª 29-1-88 (R.A. 506), con abigarrada prosa, declara que

"constituye doctrina reiterada de esta Sala la de que el testimonio del coimputado puede, cuando menos, estimarse como constitutivo de esa mínima actividad probatoria de cargo que, existente, no puede revisarse casacionalmente, siempre que no exista o subyazga en la causa motivo alguno que conduzca a deducir, aunque fuere indiciariamente, que el coimputado haya prestado su declaración guiado por móviles de odio personal, venganza, resentimiento, soborno, etc., que, impulsando a la acusación de un inocente, permitan tildar el testimonio de falso o espurio, o, al menos, restarle fuerte dosis de verosimilitud o credibilidad, o bien que la declaración inculpatoria se haya prestado con ánimo de autoexculpación (...)"

En otras sentencias se añaden a estos, como factores a tener en cuenta en la valoración de la declaración del coimputado, la personalidad del mismo y las relaciones anteriores entre éste y el inculgado. Estos dos últimos factores no han de influir siempre determinando una disminución de la fiabilidad del testimonio del coimputado; así, por ejemplo, si el coimputado que acusa es persona de buena conducta reconocida, esta circunstancia de su

declaraciones. Sobre la naturaleza jurídica de la declaración del coimputado, cfr. VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia...*, cit., págs. 130-132 y ASENCIO KELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 134-135.

personalidad, lejos de incidir restando credibilidad a su declaración, reforzará la eficacia probatoria de la misma (122).

El Tribunal Supremo, pues, señala unas pautas a tener en cuenta por los Tribunales de instancia en la valoración de la prueba consistente en declaraciones de coimputados. Pero no se detiene ahí, sino que afirma también la posibilidad de verificar en casación la presencia o ausencia de las condiciones que determinarían la imposibilidad de fundamentar el juicio de culpabilidad en la declaración de un coimputado y, efectivamente, anula las sentencias basadas en el testimonio de coimputados cuando aprecia la concurrencia de alguna circunstancia invalidante. A este respecto, puede citarse la STS 2ª de 21-12-90 (R.A. 9739), que considera vulnerada la presunción de inocencia por haberse condenado a

(122) La STS 2ª 21-3-88 (R.A. 2059) alude precisamente a la circunstancia de que todos los informes obrantes en la causa presentan al coimputado que declaró en contra del recurrente como persona de buena conducta personal y profesional, como factor que reforzaría la validez de su declaración. En general, sobre la validez de la declaración incriminatoria del coimputado y circunstancias a tener en cuenta en su valoración, aparte de la citada en el texto: STS 2ª 26-1-88 (R.A. 481); STS 2ª 3-2-88 (R.A. 847); STS 2ª 13-2-88 (R.A. 1050); STS 2ª 15-2-88 (R.A. 1061); STS 2ª 19-2-88 (R.A. 1193); STS 2ª 27-2-88 (R.A. 1336); STS 2ª 21-3-88 (R.A. 2059); STS 2ª 22-3-88 (R.A. 2066); STS 2ª 23-3-88 (R.A. 2080); STS 2ª 15-4-88 (R.A. 2773); STS 2ª 5-5-88 (R.A. 3479); STS 2ª 5-5-88 (R.A. 3483); STS 2ª 9-5-88 (R.A. 3518); STS 2ª 10-5-88 (R.A. 3529); STS 2ª 7-6-88 (R.A. 4482); STS 2ª 8-3-89 (R.A. 2552); STS 2ª 15-3-89 (R.A. 2636); STS 2ª 31-3-89 (R.A. 2781); STS 2ª 11-11-89 (R.A. 8612); STS 2ª 11-11-89 (R.A. 8615); STS 2ª 17-1-90 (R.A. 431); STS 2ª 25-1-90 (R.A. 494); STS 2ª 25-1-90 (R.A. 497); STS 2ª 20-2-90 (R.A. 1587); STS 2ª 22-2-90 (R.A. 2092); STS 2ª 7-3-90 (R.A. 2413); STS 2ª 23-3-90 (R.A. 2600); STS 2ª 3-5-90 (R.A. 3680); STS 2ª 18-5-90 (R.A. 4181); STS 2ª 29-10-90 (R.A. 8365); STS 2ª 8-11-90 (R.A. 8858); STS 2ª 10-12-90 (R.A. 9444); STS 2ª 10-12-90 (R.A. 9448); STS 2ª 21-12-90 (R.A. 9735); STS 2ª 25-6-90 (R.A. 10485).

los procesados en las circunstancias que resultan de lo que a continuación se transcribe:

SEGUNDO.- La sustracción de efectos en la Masía C., de Valls, ocurrió el 19-8-87, según la denuncia del propietario, ratificada en el Juzgado. El 2-9-87 la Guardia Civil recibió declaración a L. y a J., los cuales habían estado el día de autos limpiando avellanos en cierta finca lindante con la masía (según ellos mismos manifestaron y el encargado de la finca corroboró); y ambos procesados afirmaron desconocer quiénes hubieran intervenido en la sustracción. Sin embargo, el 9-9-87, en nuevas manifestaciones ante la Guardia Civil, L. atribuyó a J. que éste había forzado la verja de la masía, entrando en ella, salido con una bolsa y dicho que en el interior portaba joyas; mientras que J. declaró que había visto cómo L. quebrantaba la verja de la torre, se introducía en el edificio y posteriormente salía de él, aunque no percibió si sacaba algún efecto. El 10-9-87, ya en el Juzgado, L. se desdijo de su segunda declaración ante la Guardia Civil, J. ratificó la suya, y, practicado careo, los dos estuvieron de acuerdo en que ninguno había intervenido en la sustracción. Ambos continuaron en la negativa cuando, el 14-7-88, les fueron recibidas las indagatorias, y, durante el juicio oral, insistieron en la negación.

TERCERO.- La Doctrina jurisprudencial -cfr. SS. 7-7-88 T.C. y 5-12-88 y 9-5-89 T.S.- ha reconocido valor a la declaración del co-reo para enervar la presunción de inocencia; siempre que no aparezca en aquélla un propósito espúreo (sic), como el de autoexculpación. Y, en el particular caso, partiendo de que los dos procesados se hallaban trabajando en la finca colindante a la de autos, aparece intensamente la probabilidad de que, cuando cada uno de ellos atribuyó al otro la intervención en el hecho y negó la suya, estaba llevando a cabo la inculpación en aras de su respectiva exculpación. Tacha que desvirtúa los pseudo-testimonios de los acusados; aunque, de no mediar tal defecto, la Audiencia, en el ámbito del art. 714 LECrim., hubiera podido dar credibilidad a las declaraciones inculpatorias, en vez de a las restantes -cfr. SS. 21-12-89 T.C. y 29-4-89 y 22-1-90 T.S.-."

La Sala, tras razonar que no había en la causa otras pruebas, ni directas, ni indiciarias, sobre la intervención de los acusados en el robo, anula la sentencia recurrida y dicta

segunda sentencia absolutoria (123). En otras ocasiones, el Tribunal Supremo, tras declarar expresamente la ineficacia de la declaración de coimputado viciada por alguna circunstancia invalidante, no llega sin embargo a anular el pronunciamiento condenatorio por existir otras pruebas en la causa (124). Finalmente, en muy numerosas ocasiones, el Tribunal Supremo estima que, en el caso concreto, no concurren circunstancias que invaliden el testimonio del coimputado, pero dando a entender que, si se hubieran apreciado, el recurso podría haber prosperado (125).

Las posibilidades de revisión que se deducen de esta doctrina podrían ampliarse a otros supuestos distintos del de las declaraciones de coimputados. En efecto, el odio, el resentimiento, el soborno e, incluso, el ánimo autoexculpatorio pueden determinar una declaración inculpativa falsa por parte de sujetos que no tengan la condición de imputados y que, por tanto, declaran en la causa como simples testigos; pues bien, si el Tribunal Supremo se

(123) [idéntico pronunciamiento anulatorio seguido de segunda sentencia absolutoria en STS 2ª 6-4-90 (R.A. 3188), que apreció también ánimo autoexculpatorio en el testimonio del acusado.

(124) STS 2ª 22-3-89 (R.A. 4761); STS 2ª 7-2-90 (R.A. 1288); STS 2ª 1-2-90 (R.A. 2316); STS 2ª 10-10-90 (R.A. 7952).

(125) STS 2ª 26-1-88 (R.A. 481); STS 2ª 29-1-88 (R.A. 506); STS 2ª 19-2-88 (R.A. 1193); STS 2ª 5-5-88 (R.A. 3479); STS 2ª 5-5-88 (R.A. 3483); STS 2ª 10-5-88 (R.A. 3529); STS 2ª 7-6-88 (R.A. 4482); STS 2ª 27-2-89 (R.A. 1675); STS 2ª 11-11-89 (R.A. 8612); STS 2ª 11-11-89 (R.A. 8615); STS 2ª 7-3-90 (R.A. 2413); STS 2ª 1-3-90 (R.A. 2314); STS 2ª 9-3-90 (R.A. 2433); STS 2ª 5-4-90 (R.A. 3173); STS 2ª 7-4-90 (R.A. 3204); STS 2ª 13-6-90 (R.A. 5292); STS 2ª 4-7-90 (R.A. 6615); STS 2ª 18-9-90 (R.A. 7172); STS 2ª 24-9-90 (R.A. 7361); STS 2ª 24-10-90 (R.A. 8222); STS 2ª 15-12-90 (R.A. 9491).

atribuye facultades para apreciar la concurrencia de dichas circunstancias y juzgar la relevancia que ha de darse a las mismas en cuanto a la fiabilidad del testimonio de coimputados, no se ven razones para negar que dicha facultad se extienda al ámbito de las declaraciones de simples testigos que no estén en el proceso como inculpados.

59. En diversos pronunciamientos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo relativos a la validez del testimonio de la víctima como fundamento de la condena puede observarse un cierto paralelismo con la doctrina que acaba de quedar reseñada sobre declaraciones de coimputados. En efecto, el Tribunal Supremo afirma, con carácter general, la admisibilidad del testimonio de la víctima, aun en los supuestos en los que el delito se haya producido en circunstancias tales en las que tal testimonio sea la única prueba posible del mismo. El testimonio de la víctima es, pues, apto para permitir la formación del convencimiento del juzgador y para destruir la presunción de inocencia del acusado (126).

Ahora bien, algunas resoluciones aluden a ciertas condiciones que deben concurrir o acompañar a la declaración de la víctima, de cuya concurrencia parecen hacer depender su

(126) STS 2ª 11-3-89 (R.A. 2610); STS 2ª 21-4-89 (R.A. 3405); STS 2ª 29-4-89 (R.A. 3573); STS 2ª 4-5-90 (R.A. 3649); STS 2ª 7-5-90 (R.A. 3859); STS 2ª 12-7-90 (R.A. 6304); STS 2ª 11-7-90 (R.A. 6629); STS 2ª 18-9-90 (R.A. 7345); Auto TS 2ª 25-9-90 (R.A. 7577); STS 2ª 5-10-90 (R.A. 7677); STS 2ª 9-10-90 (R.A. 7918); STS 2ª 15-10-90 (R.A. 8059); Auto TS 2ª 22-10-90 (R.A. 8216); STS 2ª 14-12-90 (R.A. 9505); STS 2ª 14-12-90 (R.A. 9864).

virtualidad probatoria. En este sentido, el Auto TS 2ª de 28-12-90 (R.A. 10104) dice lo siguiente:

"La declaración de la víctima, constituye una actividad probatoria lo ha declarado reiteradamente esta Sala -Sentencias 21-1-88, 18-3-88, 25-4-88, por todas en sentido análogo- correspondiendo su valoración al Tribunal de instancia que en virtud de la inmediación oyó su testimonio, formando su convicción a través de la deducción ajustada al criterio racional o a las reglas de la lógica y principios de la experiencia -Sentencias 174/85 y 175/85 del Tribunal Constitucional-.

La valoración de la prueba testifical depende de la credibilidad del testigo, que será sólo apreciable por el Tribunal de instancia en virtud de la inmediación. Esa credibilidad surge de la ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de unas relaciones anteriores, víctima e imputado, de las que pudiera deducirse un móvil de resentimiento o enemistad, y de la verosimilitud del testimonio, en virtud de lo cual la declaración de la víctima debe ir acompañada de ciertas corroboraciones objetivas que le dan aptitud probatoria, como reconocimientos médicos o por referencias ajenas a su testimonio; y por último, debe existir una persistencia en la incriminación -Sentencia 28-9-88-. Estas tres circunstancias concurren en el testimonio de la víctima y su valoración como prueba corresponde al Tribunal de instrucción (*sic*), en tanto que esta Sala debe constatar, como lo hace en el presente caso, la existencia de una actividad probatoria que hace que el motivo deba ser previsto (*sic*) en los arts. 884.6 y 885.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" (127).

Según se deduce de esto, tres circunstancias podrían privar de valor a las declaraciones de la víctima: la existencia de móviles de resentimiento o enemistad -debe entenderse que independientes de los que puedan resultar del delito mismo-; la ausencia de datos objetivos corroboradores del testimonio y, en fin, la falta de persistencia en la

(127) En análogo sentido STS 2ª 11-3-89 (R.A. 2610); STS 2ª 21-3-90 (R.A. 2579); STS 2ª 20-3-90 (R.A. 3001); Auto TS 2ª 25-9-90 (R.A. 7577); STS 2ª 9-10-90 (R.A. 7918); STS 2ª 14-12-90 (R.A. 9864).

incriminación. La comprobación de la concurrencia de tales circunstancias no depende, en rigor, de la inmediación, por lo que podría quedar abierto el camino para que el Tribunal Supremo, al igual que lo hace con las declaraciones de coimputados, asumiera la fiscalización de tales circunstancias cuando la condena se haya apoyado exclusivamente en el testimonio de la víctima. Hay algunas sentencias aisladas que, en efecto, rechazan, en el caso concreto al que se refieren, la eficacia probatoria del testimonio de la víctima, pero no parece que lo hagan aplicando de manera consciente la doctrina que acaba de quedar expuesta (128). No se puede decir, a nuestro juicio, que el Tribunal Supremo haya asumido, por lo menos hasta ahora, en relación con el testimonio de la víctima, las mismas facultades revisoras que decididamente viene ejerciendo en cuanto a la apreciación de las declaraciones de coimputados.

Ningun inconveniente habría, a nuestro juicio, para que el Tribunal Supremo fiscalizara la valoración de las declaraciones de las víctimas, por lo que se refiere a las circunstancias que la propia Sala Segunda considera que deben concurrir en orden a la credibilidad de las mismas. La apreciación de la concurrencia o de la ausencia de tales circunstancias no depende de la inmediación y, por otro lado, parece indudable que, dando crédito el Tribunal de instancia a la declaración de la víctima en ausencia de dichas

(128) Cfr. STS 2ª 18-6-90 (R.A. 5555) y STS 2ª 26-10-90 (R.A. 8315).

condiciones, podría considerarse que ignora las reglas de la lógica y los principios de la experiencia, cuyo respeto por el juez, según la más reciente jurisprudencia, entra de lleno en el terreno de las cuestiones que pueden ser discutidas en el recurso de casación.

d) El convencimiento del juez y la determinación de la certeza de la culpabilidad del acusado.

60. Cuando de la actividad probatoria obrante en la causa, practicada con todas las garantías, objetivamente incriminatoria y valorada de acuerdo con las reglas de la experiencia y de la lógica, resulta el convencimiento del juez acerca de la culpabilidad del acusado, queda la misma fijada conforme a la ley, destruida la presunción de inocencia y abierto el camino al pronunciamiento condenatorio.

El convencimiento del juez, en ausencia de prueba, o basado en prueba no revestida de todas las garantías, o en prueba ilícita, o en prueba que no pueda racionalmente considerarse de cargo, o, en fin, en prueba a la que no pueda concedérsele la necesaria credibilidad de acuerdo con las reglas de la experiencia y de la lógica, no puede, por sí solo, conducir a la determinación de la certeza de la culpabilidad. Si, en tales condiciones, el Tribunal considera fijados los hechos determinantes de la culpabilidad del acusado, la sentencia vulneraría el derecho constitucional de este último a la presunción de inocencia. Si no hay en el

proceso prueba de cargo practicada con todas las garantías y apta para servir de base, mediante una valoración racional, al convencimiento del juzgador sobre la certeza de la culpabilidad, esta debe considerarse legalmente incierta, con independencia de cual sea el convencimiento subjetivo del juzgador al respecto. Se plantea entonces el problema de la incertidumbre fáctica, cuya solución no puede ser otra, como se verá en el apartado siguiente, que la finalización del proceso con una decisión absolutoria.

La ausencia de convencimiento del juzgador excluye la fijación de la certeza de la culpabilidad aun en el caso de que exista en el proceso prueba de cargo, practicada con todas las garantías procesales y cuya fiabilidad no esté de antemano excluida por las reglas de la experiencia y de la lógica. Desde esta perspectiva, nos parece que nada puede reprocharse al juzgador que, aun existiendo en la causa abundante prueba de cargo, absuelve al acusado sencillamente porque no está convencido de su culpabilidad. Cuando el ordenamiento jurídico pide al juzgador que aprecie la prueba "según su conciencia" (art. 741 L.e.cr.), no hace otra cosa que confiar en el convencimiento del juzgador como patrón de certeza: lo que para el juzgador es cierto, debe considerarse cierto a efectos del proceso; lo que para el juzgador es dudoso, debe tenerse por tal a efectos del proceso.

61. Ahora bien, el ordenamiento jurídico, asumiendo la falibilidad de los juicios humanos, establece condiciones

tendientes a reducir al mínimo las posibilidades de error, pero lo hace de una manera asimétrica: desconfía del convencimiento del juzgador como patrón de certeza de la culpabilidad y, por eso, sólo consiente la determinación de tal certeza cuando el convencimiento del juzgador viene apoyado por pruebas practicadas dentro del proceso, con todas las garantías y aptas, por su contenido objetivo y condiciones de fiabilidad, para servir de base a un juicio de culpabilidad. El ordenamiento jurídico, en cambio, confía plenamente en el juzgador cuando no está convencido de la culpabilidad del acusado y no establece condición alguna para que tal ausencia de convencimiento se traduzca en una falta de determinación de la certeza de la culpabilidad a efectos del proceso. De esta manera, aun a costa de aumentar -si se quiere- las posibilidades de que se absuelva a un culpable, se consiguen reducir las posibilidades de que se condene a un inocente.

En efecto, por lo que se refiere a la ausencia de convencimiento del juzgador como base de la sentencia absolutoria, nos parece que si puede hablarse de una "libérrima y omnimoda" facultad del juzgador de traducir su falta de convencimiento en un pronunciamiento absolutorio. Nótese que, mientras que la ley pone estrictas condiciones para que el convencimiento del juzgador pueda quedar reflejado en la sentencia en forma de fijación de la certeza de la culpabilidad, a ninguna condición especial se somete el que la ausencia de convencimiento se refleje en la sentencia en forma de falta de fijación de los hechos a los que se refiere. El

Juzgador convencido de la culpabilidad del acusado puede verse obligado a absolverlo, si su convencimiento no se apoya en prueba de cargo practicada con todas las garantías procesales y razonablemente fiable; el juzgador no convencido de la culpabilidad no está en ningún caso obligado a condenar, por muy abundante y aparentemente fiable que sea la prueba incriminatoria obrante en la causa.

Nos parece significativa, a este respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo que viene negando que el derecho a la presunción de inocencia pueda ser invocado, como indebidamente aplicado, para impugnar sentencias absolutorias. Así, la STS 2ª 19-7-90 (R.A. 6780) desestima una alegada vulneración del art. 24.2 de la Constitución basada en que la actividad probatoria realizada en el proceso era suficiente para superar la presunción de inocencia de los procesados, a quienes, por lo tanto, a juicio del recurrente, se les debería haber condenado:

"La presunción de inocencia (...) pertenece a la esfera de los derechos constitucionales, "cuya titularidad corresponde a la persona que es objeto de imputación, excluido del área que corresponde a las acusaciones", dice la sentencia ya citada [STS 2ª 23-6-89 (R.A. 5204)]. La situación procesalmente inversa, es decir, la exigencia de condena cuando se ha acreditado el hecho y la culpabilidad ha de postularse por los cauces de la legalidad ordinaria, y no es correcto efectuarlo bajo el amparo constitucional de esta presunción. Las vías adecuadas serían las del error de hecho en la apreciación de la prueba que demuestren la equivocación del juzgador, fundados en documentos que tengan casacionalmente tal cualidad, o en error de derecho, cuando de los hechos probados, la aplicación de los correspondientes preceptos penales sea equivocada.

"El razonamiento del recurrente se apoya en una distinta valoración de la prueba que se analiza en el mismo y que a su juicio debió conducir a un fallo condenatorio, pero ello no es correcto, desde tal punto de vista procesal, sino conforme se ha dicho con anterioridad, o a la falta de efectiva tutela judicial, lo que tampoco aconteció, según se expresa al inicio de este fundamento, pues la acusación obtuvo una motivada respuesta judicial aunque la misma, es obvio, no coincidiera con sus pretensiones" (129).

La presunción de inocencia, pues, como derecho fundamental del inculpado, actúa en una sola dirección, poniendo condiciones a la determinación de la certeza de la culpabilidad y al consecuente pronunciamiento condenatorio e imponiendo la absolución cuando no se dan tales condiciones; pero la presunción de inocencia no impone la condena en ningún caso. A nuestro juicio, no ya la Constitución, sino que ni siquiera la ley impone al juzgador no convencido de la culpabilidad del acusado que dicte sentencia condenatoria en caso alguno, con la única posible excepción que deriva del art. 849.2º L.e.cr., a la que precisamente alude la sentencia reproducida, sobre cuyo significado y alcance nos remitimos a lo que se dice más abajo.

Por lo demás, como la posibilidad de error, pese a todo, sigue existiendo, el ordenamiento establece remedios extraordinarios que permiten la reparación de las injusticias una vez que han sido comprobadas. También en esto falta simetría: el recurso de revisión permite sólo la rescisión de

(129) Cfr. también, STS 2ª 28-3-89 (R.A. 2747); STS 2ª 17-4-90 (R.A. 3252); STS 2ª 28-4-90 (R.A. 3372); STS 2ª 13-7-90 (R.A. 6703).

Sentencias condenatorias; las eventuales sentencias absolutorias injustas no pueden ser revisadas.

62. El papel que el ordenamiento jurídico atribuye al convencimiento del juzgador como patron de certeza de la culpabilidad a efectos del proceso tiene dos notables y no muy afortunadas excepciones. Deriva la primera de la posibilidad de fundamentar el recurso de casación en error en la apreciación de la prueba, en las condiciones a las que hace referencia el art. 849.22 L.e.cr.; y la segunda, del sistema de doble instancia previsto para los juicios de faltas y para el procedimiento abreviado, en los casos en los que su conocimiento viene atribuido a los Jueces de lo Penal (arts. 977 y sigs., 795 y 796 L.e.cr.). Es significativo, a nuestro juicio, que el sistema originario de la L.e.cr. no contemplara ninguna de estas posibilidades, salvo la apelación en el juicio de faltas, y que las mismas fueran introducidas por leyes posteriores que, en opinión prácticamente unánime, respondían a principios incompatibles con los inspiradores del sistema de enjuiciamiento diseñado por el legislador de 1882.

Como es sabido, el art. 849.22 L.e.cr. permite la casación de la sentencia penal de instancia "cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios". Este motivo de casación fue introducido en la L.e.cr. por la Ley de 28 de junio de 1933, aunque su redacción actual obedece a la

reciente Ley 6/1985, de 27 de marzo. El art. 849.2º L.e.cr. introduce, de hecho, una regla legal de prueba, pues no otra cosa cabe deducir de un precepto que considera que el juzgador que se aparta, en el relato fáctico de la sentencia, de lo que resulta del contenido de un documento comete una *infracción de ley* (130). Como toda regla legal probatoria, la del art. 849.2º, supone que, en el terreno en el que la misma

(130) GOMEZ ORBANEJA, *Derecho procesal penal*, cit., pág. 308, observa que en el proceso penal no existe una regla análoga a la que en el ámbito civil atribuye un determinado valor probatorio al documento público o auténtico... "salvo que se considere introducida ahora por el propio art. 849". JIMENEZ ASENJO, *Derecho Procesal Penal*, Madrid, s.a., pág. 358, afirma que la casación por error de hecho "significa resucitar, en cierta medida, la prueba formal histórica". LASSO GAITE, "Evolución histórica de la casación penal en España", en *Revista de Derecho Procesal*, 1975, pág. 875, también subraya la difícil compatibilidad entre el motivo casacional de referencia y la apreciación en conciencia de la prueba: "la equiparación de este precepto (el art. 849.2º L.e.cr.) con el núm. 7 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no es válida por el diferente valor de algunas pruebas en el proceso civil que conserva vestigios de la prueba tasada, mientras que en el juicio penal domina el principio de la libre convicción del juez, difícilmente conciliable con un recurso de casación basado en error en la apreciación de la prueba". ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, aunque en principio parece adherirse a la opinión de GIMENO SENDRA según la cual el motivo segundo del art. 849 L.e.cr. no constituye otra cosa que una segunda instancia, sin que quepa admitir construcciones artificiosas sin base teórica alguna que impliquen una especie de prueba tasada por vía de elevar el concepto de documento a la categoría de instrumento hipervalorado (págs. 65-66), termina por afirmar, en flagrante contradicción con lo anterior, que "ciertamente subyace a esta causa [se refiere al motivo casacional del art. 849.2º] una cierta reminiscencia de prueba tasada por vía de hipervalorar los documentos" y, finalmente, pone el dedo en la llaga cuando observa, refiriéndose a dicho motivo, que "su utilidad se hará casi únicamente palpable en los supuestos de no existencia en la causa de otras pruebas salvo la documental" (pág. 70). Con independencia de que sí el art. 849.2º sólo tiene utilidad en dichos supuestos -opinión que compartimos-, más que de utilidad habría que hablar de inutilidad, dado lo raro que será en la práctica que tales supuestos se den, ¿no es cierto que, conforme al art. 849.2º, si no existe otra prueba sobre un hecho que la documental, el juez, lejos de tener libertad para valorar el documento, está vinculado por lo que del mismo resulta y que, si se aparta de ello, comete *infracción de ley* que puede ser corregida por el Tribunal Supremo? ¿Y no consiste la prueba legal precisamente la sustitución de la libertad del juzgador en la valoración de la prueba por la predeterminación legal del valor de los instrumentos probatorios?

opera, la fijación de los hechos no depende del convencimiento subjetivo del juzgador acerca de los mismos, sino de la comprobación por parte del juzgador de que se da el supuesto previsto por la regla legal probatoria, a partir de la cual, la fijación del hecho de que se trate deriva de la aplicación de dicha regla.

Ciertamente, la precisión de que el juzgador comete el error previsto por el art. 849.2º sólo cuando el contenido del documento de que se trate no resulte contradicho por otros elementos probatorios reduce bastante el alcance de la regla legal probatoria (131). Pero, curiosamente, la convierte en una regla que actúa, en la práctica, exclusivamente en contra del acusado. En efecto, la vinculación del juzgador a la prueba documental se produce sólo cuando en la causa no existen pruebas que contradigan al documento. Esto supone que la regla legal probatoria juega sólo cuando la única prueba obrante en la causa acerca de un hecho determinado es un documento, o cuando, habiendo otras pruebas, no contradicen el contenido del documento. En estos casos, si el documento es exculpatorio, el Juez no podrá fijar la culpabilidad del acusado, en la medida en la que ésta dependa del hecho al que

(131) Pero no la elimina, como sostiene ORTELLS RAMOS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III, págs. 331-332. Ciertamente que cuando existen en la causa, aparte de la documental, otras pruebas que sean de significación contraria a la documental, el juez es enteramente libre en la valoración, pudiendo, por tanto, apartarse de lo que resulte del documento. Ahora bien, cuando la única prueba existente es la documental o cuando, existiendo otras pruebas, no hay contradicción entre ellas, el juez pierde la libertad en la valoración y queda vinculado por lo que resulte del documento. Es en estos casos cuando el art. 849.2º l.e.cr. opera como una verdadera regla legal probatoria.

se refiere el documento; si el documento es incriminatorio, el juzgador, en la misma medida, vendrá obligado a fijar como cierta la culpabilidad del acusado. Ni en uno ni en otro caso, tendrá relevancia alguna la convicción personal del juzgador. No obstante, si bien se mira, en el primer caso no hacía falta la regla legal probatoria para impedir la condena: si la única prueba existente en el proceso acerca de un hecho del que depende la culpabilidad del acusado es exculpatoria, el juzgador no puede condenar, tanto si dicha prueba es documental como si es de otra naturaleza. Es en el segundo supuesto en el que la regla legal probatoria se carga de significado: si un hecho determinante de la culpabilidad del acusado aparece como existente en un documento, el juzgador debe fijarlo como cierto, aunque subjetivamente dude de la fiabilidad del documento en cuestión. Es este precisamente el único supuesto en el que la ley obligaría al juzgador a tener por cierta la culpabilidad del acusado aun no estando convencido de la certeza de dicha culpabilidad.

La regla legal probatoria que resulta del art. 849.2º tiene, en la práctica, un alcance muy limitado, dada la escasa trascendencia que en el proceso penal suele tener la prueba documental. En efecto, no es frecuente que los hechos directamente determinantes de la culpabilidad del acusado puedan probarse mediante documentos y, aun en los casos en los que así suceda, será raro que no existan otras pruebas que contradigan el contenido del documento, desvinculando de esta manera al juzgador penal de la sujeción al mismo. Prueba del

reducido juego de dicha regla probatoria es el escaso número de ocasiones en las que los motivos de casación basados en el art. 849.2º L.e.cr. prosperan (132).

Ahora bien, en la medida en que la regla legal probatoria, aunque con mínima incidencia práctica, existe, conviene plantearse si realmente está justificada su existencia. A este respecto, diremos por adelantado que no nos parecen decisivos, para rechazar el juego de las reglas de prueba legales, los argumentos basados en el que podríamos llamar "mito" del convencimiento del juzgador. Y ello, ni siquiera en este caso, en el que la aplicación de la regla legal podría conducir, por lo menos en teoría, a obligar al juzgador a condenar a un sujeto de cuya culpabilidad no está convencido. Situar en el convencimiento del juzgador el patron de la certeza a los efectos de la fijación de los hechos en el proceso es una opción legislativa, probablemente más razonable que la opuesta, consistente en el establecimiento de un rígido sistema de prueba legal, pero que en modo alguno nos parece

(132) Muy expresivamente, SERRA DOMINGUEZ, "El juicio oral", cit., pág. 764, dice que "sería curiosa una estadística sobre las sentencias del Tribunal Supremo revocando sentencias penales por error de hecho revelado por documentos auténticos. Muy probablemente los escasos supuestos que podrían encontrarse nos revelarían que los documentos en que el Tribunal Supremo basó su decisión no eran 'auténticos' según la propia doctrina del Tribunal Supremo reflejada en anteriores sentencias". Y todo ello, por lo demás, engendra una evidente inseguridad jurídica. RANOS MENDEZ, *Derecho Procesal Civil*, Barcelona, 1980, pág. 712, refiriéndose al motivo análogo previsto para la casación civil, pero con reflexiones plenamente trasladables al ámbito penal, observa que "la jurisprudencia es extremadamente casuística al respecto, hasta el punto de que hay que considerar como una lotería el acertar con un documento auténtico en que apoyar el error de hecho... con esta perspectiva, la viabilidad de este motivo queda reducida a un significado simbólico".

que pueda considerarse como una exigencia derivada del Derecho natural, ni de los derechos humanos, ni de nada semejante que vincule al legislador impidiéndole "forzar" la conciencia del juez mediante reglas que le obliguen a decidir en contra de su personal convencimiento (133).

Las reglas legales de prueba deben enjuiciarse desde la perspectiva de la seguridad de la máxima o máximas de la experiencia en las que se basan y teniendo en cuenta también, por lo menos en la medida en que dichas máximas de la experiencia no sean completamente seguras, cuáles son las consecuencias que se derivarían de los inevitables errores a los que puede conducir su aplicación. Pues bien, desde esta perspectiva, la regla legal probatoria oculta tras el n.º 2 del art. 849 L.e.cr. nos parece rechazable al menos por dos razones. En primer lugar, porque no creemos que, según la experiencia, deba considerarse siquiera como normal que todo

(133) Son aquí reproducibles las atinadas reflexiones de JIKENEZ CONDE, *La apreciación de la prueba legal...* cit., págs. 57-58, quien, frente a la opinión de GUASP, que considera perteneciente a la "esencia" de la prueba procesal el estar encaminada a la creación en el juez de una convicción psicológica determinada, se pregunta: "¿En virtud de qué razón especial - apriorismo- la prueba ha de estar dirigida en todo caso a producir en el Juez un convencimiento psicológico? Esto ocurrirá ciertamente con las pruebas dejadas a la libre convicción del Juzgador, pero no así con aquellas otras valoradas de antemano en la ley, respecto a las cuales el elemento subjetivo del Juez -convicción- carece de toda relevancia -en cuanto al extremo concreto de la valoración- sin que por ese motivo dejen de ser verdaderas pruebas". Sí, como atinadamente observa JIKENEZ CONDE, "la función primordial de las pruebas tasadas se cifra, al igual que las demás pruebas, en el hallazgo de la verdad histórica de los hechos, pero por un camino diverso al del libre convencimiento del juzgador", la crítica de las pruebas legales no puede limitarse a la observación de que con ellas se busca la verdad por un camino diferente -a no ser que se parta del apriorismo injustificado de que el único camino adecuado para aproximarse a la verdad es el de la convicción libre del juzgador-.

lo que resulta de un documento "así, a secas, tras la última modificación de la redacción del art. 849.2º- respuesta a la verdad (134). En segundo término, porque, tal y como está

(134) La supresión de la exigencia de que el documento demostrativo del error fuese "auténtico", operada por la Ley 6/1985, de 27 de marzo, no tenía otra finalidad que la de eliminar el rígido formalismo que la jurisprudencia había introducido en torno a dicha exigencia, en sí misma oscura y de difícil interpretación (cfr., a este respecto, CALVO SANCHEZ, "Estudio de la Ley 6/1985, de 27 de marzo, sobre modificación del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", en *La Ley*). Por otro lado, la supresión del requisito de la "auténticidad" facilitaba el acceso a casación de las vulneraciones de la presunción de inocencia (cfr. VIVES ANTON, "Acerca de los efectos de la estimación del recurso de amparo por vulneración de la presunción de inocencia", en *Poder Judicial*, 1986, núm. 3, pág. 102). No debe escaparse, sin embargo, que tal reforma tenía un alcance sin duda no previsto por el legislador: vinculaba al juzgador a cualquier documento, "auténtico" o no, cuando fuera la única prueba obrante en la causa sobre un hecho o, cuando existiendo otras pruebas, fueran todas ellas convergentes con el documento, excluyendo, en este último caso, la libertad de apreciación, no solo respecto del documento sino también respecto de las demás pruebas. Teniendo esto en cuenta, sorprende la bienintencionada interpretación del significado del art. 849.2º L.e.cr. que hace CORTES DOMINGUEZ, *Derecho Procesal* (con Gimeno, Almagro y Moreno), tomo II, cit., págs. 678-679, según la cual, "lo que se permite en este motivo... es controlar la racionalidad del juicio, esta vez histórico, que ha llevado a cabo el Tribunal. La libre apreciación de la prueba no significa como ya quedó dicho en su momento que el órgano judicial pueda hacer una valoración arbitraria, ilógica, irrazonada o irrazonable. Antes al contrario, el Tribunal debe hacer su juicio histórico fundándose en la razón, las pautas normales del comportamiento humano y el manejo de las máximas de la experiencia. Lo que se permite en este motivo es poner de manifiesto la arbitrariedad de la valoración probatoria del Tribunal contraponiéndola con los términos claros y precisos de un documento, que deba vincular al acusado; no existe esa arbitrariedad cuando de la valoración de los demás medios probatorios se deduce de forma clara que lo arbitrario e irrazonable es precisamente determinar la certeza de los hechos en base al documento". Compartimos, claro está, el presupuesto, es decir, la necesidad de que la valoración de la prueba se acomode a las reglas de la lógica y la razón, pero no nos parece, desde esta perspectiva, que al art. 849.2º sea una garantía de la racionalidad de la apreciación probatoria; más bien lo que sucede es que dicho precepto impone la fijación de los hechos que resulten de un documento, aun cuando ello sea contrario a toda lógica y lo que en realidad facilita es que, frente a una apreciación probatoria que, de acuerdo con las reglas de la lógica y la razón, haya decidido hacer caso omiso de lo que dice un documento de escasa fiabilidad, pueda imponerse en casación una modificación del *factum* en abierta contradicción con dichas reglas. Por parecidas razones, tampoco nos parece acogible la -igualmente bienintencionada- interpretación de ORTELLS *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III, cit., pág. 452, según la cual, la verdadera funcionalidad de este motivo de casación sería la de "obligar a

configurada la regla legal a la que nos referimos. Su aplicación puede conducir a la condena de un inocente. Este riesgo podría estar justificado si la regla fuera realmente útil para impedir la absolución de verdaderos culpables y tuviera un fundamento tan seguro que permitiera considerar que el riesgo de que, como consecuencia de su aplicación, se pudiera condenar a un inocente no es mayor del que se correría dejando al juzgador en libertad para valorar la prueba documental. Pero, a nuestro juicio, ni una ni otra condición se dan en absoluto en la regla legal probatoria a la que nos referimos.

Si a todo lo dicho añadimos que el motivo 2º del art. 849 no es, en rigor, compatible con la específica naturaleza del recurso de casación (135), la conclusión, a nuestro juicio, no puede ser otra que la de propugnar la desaparición de dicho precepto que, por otra parte, ya no es ni siquiera necesario

tomar expresamente en consideración los documentos, aunque sea para acabar concluyendo que su contenido no es fiable" y, en definitiva, "corregir parcialmente la falta de motivación de la apreciación de las pruebas, haciendo ésta casable cuando el Tribunal Supremo pueda comprobar con facilidad -habida cuenta del medio documental- que en esa apreciación se ha producido un error"; frente a esta argumentación nos parece que el motivo 2º del art. 849, en su actual formulación, obliga, en efecto, al Tribunal a tomar expresamente en consideración los documentos, pero no permite, sino que más bien excluye, cuando la única prueba sobre un hecho sea la documental, que pueda concluirse descartando su fiabilidad y que, por otra parte, si la única prueba sobre un hecho fuera la documental, y el juzgador no tuviera en cuenta su resultado, por mucho que razonara en la fundamentación de la sentencia acerca de la escasa o nula fiabilidad del documento, incurriría en el error previsto por el art. 849.2º.

(135) Como con acierto observa GÓMEZ ORBAÑEJA, *Derecho procesal penal*, cit., pág. 308. En igual sentido, GIMENO SENDRA, "La casación y el derecho a los recursos", en *Boletín Informativo del Ministerio de Justicia*, nº 1488, pág. 121, afirma que el motivo 2º del art. 849 L.e.cr. no es materia estrictamente casacional, sino propia del recurso de apelación.

como "puerta falsa" para permitir el acceso a casación de las vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia (136).

63. El convencimiento del juzgador de primera instancia deja también de ser patrón de la certeza de los hechos a los efectos de su fijación en el proceso cuando se interpone recurso de apelación contra las sentencias dictadas en juicio de faltas o contra las dictadas por los Jueces de lo Penal en los procedimientos abreviados cuyo conocimiento les corresponde. En estos supuestos, el órgano de apelación puede hacer una nueva valoración del material probatorio obrante en la causa y, teniendo en cuenta tanto la prueba que se practico en la primera instancia como la que, eventualmente, se haya practicado en la propia apelación (arts. 979 y 795.3 L.e.cr.), llegar a una conclusión diferente a la de la sentencia de primera instancia en cuanto a la certeza de los hechos determinantes de la culpabilidad del acusado.

La libertad del órgano de apelación para revisar la valoración probatoria realizada por el juzgador de primera instancia ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional en

(136) En efecto, después de la entrada en vigor de la LOPJ, el Tribunal Supremo viene entendiendo que el cauce adecuado para denunciar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en casación es el abierto por el art. 5.4 de dicha ley y rechaza como incorrecta -aunque sin llegar a deducir de ello la inadmisión del recurso- la invocación del art. 349.2º; cfr., entre otras muchas, STS 2ª 17-1-90 (R.A. 425); STS 2ª 26-1-90 (R.A. 514); STS 2ª 1-2-90 (R.A. 1024); STS 2ª 2-2-90 (R.A. 1044); STS 2ª 5-2-90 (R.A. 1161); STS 2ª 7-2-90 (R.A. 1286); STS 2ª 7-2-90 (R.A. 1287); STS 2ª 8-2-90 (R.A. 1292); STS 2ª 15-1-90 (R.A. 313); STS 2ª 15-2-90 (R.A. 1547); STS 2ª 22-2-90 (R.A. 1603); STS 2ª 1-3-90 (R.A. 2314); STS 2ª 5-3-90 (R.A. 2396); STS 2ª 12-3-90 (R.A. 2463).

varias ocasiones. Así resulta claramente de la STC 124/83, de 21 de diciembre, en cuyo fundamento jurídico primero puede leerse lo siguiente:

"Por otra parte, conviene también señalar aquí que el razonamiento del Juez de instrucción de Noya contenido en el considerando primero de su sentencia es impecable desde el punto de vista constitucional, esto es, bajo el enfoque del artículo 24.2 de la Constitución Española, pues si a él, bajo el sistema de libre apreciación de la prueba del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las pruebas practicadas no le convencieron de la culpabilidad de los encartados, actuó perfectamente al absolverlos, porque bajo el imperativo del art. 24.2 de la Constitución Española es evidente que nadie puede ser condenado sólo porque "existan indicios que apunten hacia la posible participación" del o de los acusados en los hechos delictivos. Sucede, sin embargo, que si *con los mismos elementos probatorios* otro Tribunal, el de apelación, "apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio" (artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) llega a un resultado contrario, y en este caso al convencimiento razonable y razonado de la culpabilidad de los antes absueltos, no por ello puede afirmarse violación alguna contra la presunción de inocencia, siempre que las pruebas practicadas en el juicio sean las que proporcionen fundamento para su convicción. Así las cosas, no puede hablarse de vulneración de la presunción de inocencia, sino de una discrepancia en la valoración de la prueba hecha por dos órganos judiciales igualmente libres para valorar en conciencia, con el resultado de que entre ambas valoraciones ha de imponerse la del Tribunal de Apelación".

El mismo planteamiento puede encontrarse en STC 107/86, de 24 de julio y STC 109/86, de 24 de septiembre. De estas sentencias resulta con claridad que el órgano de apelación puede sustituir la valoración de la prueba -de la *misma* prueba; por eso se ha subrayado la frase "con los mismos elementos probatorios"- realizada por el Tribunal de primera instancia por la suya propia, aunque ello suponga tener por

cierta una culpabilidad que la sentencia de primera instancia no consideraba cierta.

Debe notarse que cuando el órgano de apelación sustituye la valoración de la prueba realizada por el juzgador de primera instancia por la suya propia no está, en rigor, corrigiendo ninguna infracción del ordenamiento jurídico cometida por este último. Es muy expresivo, a este respecto, el primer inciso del fragmento de la STC 124/83 arriba reproducido: el Juez que conoció en primera instancia, no estando convencido de la culpabilidad del acusado, actuó impecablemente al absolver a éste. Lo que sucede es que, cuando se interpone recurso de apelación contra la sentencia penal de primera instancia, el patrón de la certeza de los hechos a los efectos de su fijación en el proceso deja de ser el convencimiento del juzgador de primera instancia y pasa a ser el convencimiento del órgano de apelación. Apelada una sentencia penal, en los casos en los que la ley lo permite, el convencimiento del juzgador de primera instancia, reflejado en el *factum* de la sentencia apelada, deja de ser relevante. El órgano de apelación debe formar su propio convencimiento sobre los hechos y, sobre la base de tal convencimiento, dictar una nueva sentencia: si el convencimiento del órgano de apelación coincide con el del juzgador de primera instancia, la sentencia de apelación confirmará la sentencia apelada; si el convencimiento del órgano de apelación no coincide con el del juzgador de primera instancia, la sentencia de éste último será revocada y sustituida por otra distinta basada en los

hechos que el órgano de apelación considera, en conciencia, probados.

El sistema de doble instancia en el ámbito penal no es, como no lo es la existencia de pruebas de valoración legal, en sí mismo rechazable. Lo que sí es rechazable es que la doble instancia se incardine en un sistema de enjuiciar que, como el diseñado por la L.e.cr., es, en rigor, incompatible con ella. En efecto, configurada la primera instancia en forma oral, en orden a asegurar la inmediación y la publicidad de las actuaciones que han de servir de base al pronunciamiento de primera instancia, la posibilidad de una segunda instancia, lejos de constituir un perfeccionamiento del sistema procesal, supone un elemento notablemente perturbador en el seno de dicho sistema.

Nada se gana, a nuestro juicio, y, por el contrario, mucho se puede perder en cuanto a garantías se refiere, permitiendo la sustitución del convencimiento del juzgador de primera instancia, fundamentado en la prueba practicada en su presencia, por el convencimiento del órgano de apelación, fundamentado en una actividad probatoria que no ha presenciado y que conoce únicamente a través de la documentación, con frecuencia incompleta y defectuosa, de lo sucedido en el juicio oral de la primera instancia. Desde esta perspectiva, nos parece incluso, pese a la doctrina del Tribunal Constitucional que arriba ha quedado reseñada, que podrían ponerse serios reparos, desde el punto de vista del derecho a

la presunción de inocencia, a la revisión, en perjuicio del reo, de la sentencia de primera instancia, cuando tal revisión se basa en una discrepancia del órgano de apelación con el *factum* de la sentencia apelada. En efecto, si el juzgador de primera instancia no puede apoyar su convencimiento, sin vulnerar la presunción de inocencia, en los materiales escritos procedentes de las actuaciones policiales y sumariales, y debe ceñirse a lo actuado en el juicio oral en su presencia, tampoco debería considerarse admisible una condena basada en un convencimiento fundamentado en la documentación del juicio oral (137).

(137) Se insiste últimamente con relativa frecuencia en que la doble instancia con plenas posibilidades de revisión del enjuiciamiento fáctico supone una mayor garantía para el justiciable. Así, PRIETO-CASTRO y GUTIERREZ DE CABIEDES, *Derecho Procesal Penal*, cit., págs. 228, 340, 393 y 405, insisten en la insuficiencia del recurso de casación para asegurar la justicia de las sentencias penales; VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia...*, cit., págs. 516 y sigs., quien, tras subrayar que la doble instancia, que "permite el conocimiento plenario de todo el problema de hecho ... es, sin duda, el control más eficaz de cuantos se conocen en la técnica procesal", y constatar que "este tipo de control está previsto para las infracciones de menor gravedad" mientras que "para los delitos más graves y para los de máxima gravedad el control de la apreciación de la prueba es menos enérgico y perfecto", se pregunta hasta qué punto puede resultar ajustado a la Constitución o ser inconstitucional "esta 'doble situación' de unos procesos dotados de garantías mayores (precisamente para las infracciones de menor gravedad) frente a otros, cuyas garantías son menores (siendo las infracciones de mayor trascendencia punitiva)": GIMENO SENDRA, "La casación y el derecho a los recursos", cit., pág. 120, considera que "de todos los medios de impugnación, el recurso de apelación ... es, sin duda alguna, el que mayores garantías ofrece para las partes" y observa que "puede parecer contradictorio y contrario al valor 'justicia' ... que, en nuestro Ordenamiento, el carácter garante del recurso de apelación sea inversamente proporcional a la pena": en parecidos términos, ASENSIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, págs. 52-55 y 70-71. Estos planteamientos olvidan que, como muy acertadamente observa VIVES ANTON, "Doctrina constitucional y reforma del proceso penal", en *Poder Judicial*, núm. especial II, *Justicia penal*, marzo 1987, pág. 113, "la diferencia entre el sistema de doble instancia y el de instancia única con casación radica básicamente en que, en el primero, el Tribunal Superior puede sustituir por otra la valoración efectuada por el inferior; pero ello no representa, de suyo, ninguna garantía adicional para el justiciable si el Tribunal de instancia es suficientemente fiable, salvo

Nótase que la propia L.e.cr. desconfía del reflejo documental de las actuaciones del juicio hasta el punto de impedir, incluso a los propios Magistrados que han presenciado tales actuaciones, servirse de su documentación como recordatorio cuando el juicio oral ha quedado suspendido

que se presume que esta valoración tardía y a la que no puede llegar ni un Átomo de espontaneidad, ha de ser más correcta que la efectuada en primera instancia: para una tal presunción no existe ninguna base"; en el mismo sentido, BELLOCH JULBE, "El derecho a la presunción de inocencia" (con Guerra San Martín y Torres y López de Lacalle), cit., pág. 1204, observa que "la valoración de la fiabilidad de unos determinados testigos o de los informes periciales ... son elementos que el Tribunal de instancia está en mejores condiciones objetivas que nadie para valorar sin grave riesgo de error. La ulterior revisión de tal valoración -cumplidos aquellos mínimos- no podría añadir ni mejores expectativas de acierto ni tampoco una más eficaz tutela de los ciudadanos"; a lo que cabe añadir que la doble instancia, por lo menos la conocida en nuestro ordenamiento para el juicio de faltas y el procedimiento abreviado, puede conducir -y, de hecho, conduce con frecuencia- a la condena del absuelto en primera instancia con garantías muy inferiores a las que hubieran sido exigibles para la condena en primera instancia. Esto último ha sido puesto de manifiesto precisamente por quienes están en más estrecho contacto con la Administración de Justicia: así, el magistrado CONDE-PUMPIDO FERREIRO, "Las líneas inspiradoras de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", en *Poder Judicial*, nº 4, septiembre 1982, pág. 32, haciendo referencia a un fracasado anteproyecto de reforma de la L.e.cr., observa que "el Gobierno ... ha optado por la admisión de una apelación plena, con lo que el Tribunal de segunda instancia, ante el que no se ha celebrado el juicio y que sólo imperfectamente puede conocer de las pruebas practicadas, queda facultado para sentar una nueva estimación de los hechos, en base indefectiblemente al resultado escrito de las actuaciones y del acta del juicio oral, cuya imperfección es de todos conocida, con lo que se vuelve a poner el acento en la escritura y la no inmediación con todos los riesgos que ello comporta y con apartamiento de los criterios del art. 120 de la Constitución"; el fiscal ABAD FERNANDEZ, "Valor probatorio del sumario y reforma procesal penal", en *CGPJ Jornadas de Derecho Procesal*, Madrid, 1984, pág. 203, observa que la segunda instancia "implica que el Tribunal Superior examina y valora todos los elementos probatorios utilizados en el procedimiento, y que hace prevalecer su criterio sobre el del juzgador a quo. Se hace difícil su compatibilidad con los principios de inmediación y libre apreciación de la prueba. Si la Audiencia Provincial hace la valoración sin limitación alguna, tales principios quedan anulados"; y, en fin, el magistrado PECES Y MORANTE, "Comunicación a la quinta ponencia", en idéntico lugar, pág. 227, subraya que "lo cierto es que la segunda (instancia) se convierte en una revisión de las pruebas practicadas en la primera, sin que exista ni oralidad, ni inmediación, ni publicidad en cuanto a las pruebas valorables por los jueces de segunda instancia".

durante largo tiempo; en este caso, la L.e.cr. ordena la repetición del juicio en su integridad, quedando sin efecto la parte del juicio celebrada (art. 749.I L.e.cr.). La regla citada no rige, en efecto, para el procedimiento abreviado, salvo en el supuesto de que durante el tiempo en el que el juicio haya estado suspendido, haya sido sustituido el Juez o alguno de los Magistrados integrantes del Tribunal (art. 793.4 L.e.cr.). Ahora bien, aun en este supuesto, ¿qué sentido tiene privar de validez a lo actuado antes de la suspensión, impidiendo al nuevo Juez tomarlo en consideración sobre la base de su reflejo documental si, posteriormente, la sentencia dictada por dicho Juez va a poder ser revocada en apelación, sin más apoyo, precisamente, que la documentación del juicio oral? Parece, en efecto, absurda, la preocupación del ordenamiento por salvaguardar la inmediación en la producción de los materiales que han de servir de base al convencimiento del juzgador de primera instancia cuando, en definitiva, dicho convencimiento va a poder ser sustituido por el que el Tribunal de apelación se haya formado sobre la base de la documentación de unas actuaciones que no ha presenciado.

La doble instancia, con posibilidad de revisión del juicio fáctico de la sentencia de primera instancia se encuentra, en el terreno lógico, estrechamente vinculada con la forma escrita del procedimiento y con el sistema de valoración legal de la prueba. Sólo cuando la valoración de la prueba debe hacerse de acuerdo con reglas legales la segunda instancia puede explicarse como revisión de los posibles errores

cometidos por el juzgador de primera instancia en la aplicación de tales reglas. En un sistema basado en la libre apreciación de la prueba, la segunda instancia deja de ser, en relación con el enjuiciamiento fáctico, un mecanismo de depuración de las eventuales infracciones cometidas en la primera instancia y se convierte, pura y simplemente, en un segundo enjuiciamiento fáctico, que prevalece sobre el primero, no porque en la sentencia de primera instancia se haya cometido infracción alguna -puesto que ninguna infracción comete el juez que, valorando libremente la prueba, expresa en la sentencia su convencimiento- sino, sencillamente, porque la ley así lo ordena.

Pero la sustitución del convencimiento del juzgador de primera instancia por el del Tribunal de apelación sólo tiene sentido, aun suponiéndole a este último una mayor experiencia y una mejor formación -lo que, si en el terreno de la aplicación del Derecho es perfectamente sostenible, quizá no lo sea tanto cuando se trata del enjuiciamiento fáctico-, si se coloca al órgano de apelación en la misma situación que al de primera instancia en relación con los materiales que han de servir de base a su convencimiento. Y esto sólo es posible por dos caminos. O bien, cuando todo el material probatorio se reduce a escrito, de tal manera que tanto el juzgador de primera instancia como el órgano de apelación fundamentan su convencimiento sobre la base del material escrito obrante en el proceso; o bien cuando en presencia del órgano de apelación

se reproduce la actividad probatoria realizada ante el juzgador de primera instancia.

Una eventual configuración de la primera instancia penal en forma escrita con vistas a permitir una segunda instancia, nos parece que sería contraria a lo dispuesto por el art. 120.2 de la Constitución e, incluso, opuesta a las exigencias del art. 24.2 en la medida en la que, como quedó dicho más arriba, el Tribunal Constitucional considera que la oralidad, la inmediatez y la publicidad en la práctica de las pruebas son garantías incluidas en el ámbito de dicho precepto. Ahora bien, manteniéndose la forma oral en la primera instancia, podría defenderse la posibilidad de una segunda instancia si se reproduce ante el órgano de apelación, en una nueva vista pública, la actividad probatoria realizada durante la primera. En este caso, el órgano de apelación sí que podría encontrarse en la misma situación que el de primera instancia en cuanto a los materiales que han de servir de fundamento a su convicción o, incluso, en una mejor situación, si en la vista de la apelación se hubiera desplegado una actividad probatoria más amplia que en el juicio oral de la primera instancia. Aun sin necesidad de repetir el juicio, podría quedar salvaguardada, en bastante medida, la inmediatez sí, como proponen algunos de cara a una posible generalización de la doble instancia en el ámbito penal, se grabaran en video las sesiones del juicio

oral, lo que permitiría al Tribunal de apelación tener un conocimiento bastante exacto de lo ocurrido en dicho acto (138).

(138) Se plantea aquí el problema de la opción entre una apelación plena o una apelación limitada. Sobre las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas nos remitimos a GALAN URBANO, "La prueba en segunda instancia", en *Boletín Informativo del Ministerio de Justicia*, núms. 1255-1256, especialmente, núm. 1255, págs. 4-8, con reflexiones centradas en la apelación civil, pero trasladables, a nuestro juicio, al ámbito penal. Si se opta por la apelación plena o ilimitada, se plantearía, a su vez, la alternativa entre permitir al Tribunal de apelación utilizar, además de la prueba practicada en su presencia, la documentación de la practicada en la vista de la primera instancia -lo que significaría un cierto menoscabo de las garantías de oralidad e inmediatez, mayor cuanto más defectuosa fuera la documentación de la vista-, o bien exigir la reproducción de la prueba practicada en primera instancia a presencia del órgano de apelación, permitiendo el recurso a la documentación de la vista de la primera instancia sólo en el caso de imposibilidad de reproducción. La apelación limitada supondría en todo caso considerar adquirida como prueba valorable por el Tribunal de segunda instancia toda la practicada en la primera, en cuyo caso, la documentación de la vista de la primera instancia debe procurar reflejar de la manera más fiel posible lo sucedido en dicho acto. La elección, de cara a una futura reforma legislativa, entre uno u otro sistema debe ser objeto de ponderada meditación, sin que, a nuestro juicio, sea admisible basar la decisión únicamente en consideraciones de "economía", sin tener en cuenta la incidencia de uno y otro sistema en materia de garantías. Por eso nos parece precipitada la opinión de GIMENO SENDRA, "La casación y el derecho a los recursos", cit., pág. 120, que defiende el mantenimiento de la apelación limitada "por su notable grado de economía".

En cualquier caso, la doble instancia en lo penal exige que la documentación del juicio oral sea lo más perfecta posible, lo que actualmente pueda conseguirse mediante la grabación en vídeo de las sesiones, posibilidad amparada por el art. 230 LOPJ; esta solución es expresamente propugnada por GIMENO SENDRA, "La casación...", cit., pág. 122; de quien se hacen eco RUIZ VADILLO, "Crisis de la justicia y reforma del proceso penal", en *Boletín Informativo del Ministerio de Justicia*, núm. 1488, pág. 109 y ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 56-57; FAIREN GULLEN, "Algunas notas sobre la problemática de la expulsión del acusado de las sesiones del juicio oral", en *La Ley*, 1984-2, págs. 1175 y sigs., propugna también con entusiasmo la grabación de las sesiones, a la que encuentra múltiples aplicaciones, muy especialmente, la de permitir al acusado expulsado un completo conocimiento de lo sucedido en su ausencia.

En un momento en el que, prácticamente de manera unánime, se clama por una más perfecta documentación de la vista del juicio oral, sorprende la opinión de LLORCA ORTEGA, "La documentación de la vista en el juicio oral por delito", en *Justicia* 1982, nº IV, según la cual "por inútil o intrascendente en orden a la prueba, poca importancia tiene que se hagan constar, sucinta o extensamente, las declaraciones de los testigos o el resultado de las pruebas en general, salvo en el caso de no practicarse

Ahora bien, tanto si se reproduce la prueba en presencia del órgano de apelación como si se graban las sesiones en video o de forma similar, la cuestión que habría que plantearse entonces sería la de la utilidad de la primera instancia. ¿Para qué realizar la prueba ante el órgano de primera instancia y, mas aún, para qué obligar a éste a que dicte sentencia si luego se va a tener que volver a practicar la prueba ante el órgano de apelación y va a valer, en definitiva, la sentencia que éste dicte? ¿No supone, acaso, una innecesaria complicación grabar en video las sesiones de un juicio para que pueda tener exacto conocimiento de lo allí ocurrido el órgano que ha de decir la última palabra acerca de los hechos sobre los que versa el proceso? Sí, en definitiva, se configura la apelación de tal forma que no es posible encontrarle otro fundamento que el -ciertamente absurdo- consistente en que el ordenamiento jurídico, que confía, en principio, en el convencimiento del juzgador de primera instancia como patrón de la certeza de los hechos a efectos de su fijación en el proceso, deja de confiar en tal

éstas en la vista y ante el Tribunal. Los criterios de libre apreciación establecidos en la Ley hacen innecesario que el Secretario refleje en el acta el resultado de la prueba practicada" (pág. 123); y más sorprendente aún es que considere dicho criterio igualmente aplicable al -a la sazón, vigente- proceso de la L.O. 10/1980, de 11 de noviembre, en el que existía apelación: ¿sobre qué base formaría su convencimiento el órgano de apelación? Probablemente, el fiscal citado no veía ningún problema en que el órgano de apelación acudiera al atestado, con el que, en dicho procedimiento, se agotaba normalmente la instrucción. Precisamente con referencia al proceso de la L.O. 10/1980, pero con reflexiones extensibles a cualquier tipo de proceso en el que exista apelación limitada, ORTELLS RAMOS, "El proceso penal de la Ley Orgánica 10/1980, de 11 de noviembre", en *Justicia* 1984, núm. IV, págs. 823-824, argumenta acerca de la necesidad de una completa documentación del juicio oral que permita al órgano de apelación un cabal conocimiento de la prueba practicada en dicho acto.

convencimiento en cuanto una de las partes lo impugna y pasa a confiar en el convencimiento -igualmente humano y falible, por otro lado- de un órgano superior, ¿por qué no ahorrar el esfuerzo procesal que se despliega en la primera instancia y confiar directamente el conocimiento del asunto, en única instancia, a los órganos cuyo convencimiento merece plena confianza?

Todas estas perplejidades desaparecerían, sin embargo, si la segunda instancia se abriera exclusivamente en favor del reo. Este es precisamente el significado del art. 14.5 del PIDCP que tan difícil encaje tiene, aparentemente, en nuestro enjuiciamiento criminal (139). En efecto, debe notarse que este precepto configura la doble instancia como un derecho de quien ha sido declarado culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena que se le hayan impuesto sean sometidos a un tribunal superior. No exige, por tanto, que se conceda igual derecho a las acusaciones cuando la primera instancia haya finalizado con un pronunciamiento absolutorio.

Si la apelación se concede sólo contra las sentencias condenatorias -por lo menos en cuanto se refiere a la posible revisión del juicio fáctico-, la segunda instancia adquiere pleno significado, no como mecanismo de depuración de las infracciones cometidas durante la primera, sino como

(139) Sobre los problemas que plantea el encaje del art. 14.5 del PIDCP en nuestro ordenamiento, son interesantes las reflexiones de VIVES ANTON, "Doctrina constitucional y reforma del proceso penal", cit., págs. 111-113.

manifestación de un derecho del inculpado a ser condenado sobre la base de un doble convencimiento: el del juzgador de primera instancia, por un lado, y, además, el del órgano de apelación. Así, la primera instancia ya no es inútil: si el juzgador no está convencido de la culpabilidad del acusado, su ausencia de convicción vale definitivamente como patrón de certeza de los hechos a los efectos de su fijación en el proceso, en este caso, ciertamente con resultado negativo, ya que los hechos no quedarán fijados; si, por el contrario, está convencido de la culpabilidad, su convicción es el primer paso para que el acusado, si apela, pueda ser definitivamente condenado. La repetición del juicio ante el órgano de apelación encuentra también plena justificación, puesto que al exigirse el convencimiento de dicho órgano para confirmar la condena, es necesario que la formación de dicho convencimiento se produzca, por lo menos, en iguales condiciones que la del juzgador de primera instancia.

A la vista de lo que se lleva dicho, nos parece que se puede concluir que es urgente un replanteamiento del papel que juega la doble instancia en nuestro enjuiciamiento criminal. A nuestro juicio el sistema actual de doble instancia característico de los juicios de faltas y de los procedimientos abreviados atribuidos al conocimiento de los Jueces de lo Penal es extraordinariamente defectuoso. No se consigue con él ni una más eficaz tutela de los ciudadanos sometidos a la acción de la justicia criminal -más bien al contrario, en la medida en que posibilita su condena sobre la

base de un convencimiento formado en virtud del defectuoso reflejo documental que las actas del juicio oral suelen proporcionar respecto de lo sucedido en dicho acto- ni tampoco se logra una mayor eficacia en la represión de la criminalidad. Hay, a nuestro juicio, dos posibles soluciones: o se suprime la segunda instancia, confiando plenamente en el convencimiento del juzgador de la primera instancia como patrón de la certeza de los hechos a los efectos de su fijación en el proceso y se mantiene el recurso -llámese casación o apelación-, pero ceñido exclusivamente a la revisión de la corrección del juicio de derecho y a la depuración de los eventuales vicios de procedimiento o defectos de la sentencia, o se generaliza la doble instancia, pero abriéndola solamente -por lo menos en cuanto a la posible sustitución del convencimiento del juzgador de la primera por el del juzgador de la segunda- contra las sentencias condenatorias, regulando al mismo tiempo la sustanciación de la segunda instancia de manera que permita al órgano de apelación formar su convencimiento en iguales condiciones de inmediación que el juzgador de la primera instancia. El art. 14.5 del PIDCP constituye un poderoso argumento en favor de la segunda de estas soluciones, aunque no es, ni mucho menos, decisivo. El llamado derecho al doble grado de jurisdicción se satisface, a nuestro juicio, permitiendo al condenado impugnar la sentencia en base a las infracciones del ordenamiento jurídico que se hubieran cometido durante el procedimiento y en la propia sentencia, sin que sea necesario incluir también en él la exigencia de que pueda ser sustituido el

convencimiento que el juzgador de primera instancia se haya formado libremente sobre los hechos por el convencimiento que, también libremente, se forme un órgano superior (140).

(140) GIMENO SENDRA, "La casación y el derecho a los recursos", cit., pág. 122 mantiene que "una política legislativa respetuosa con el mandato contenido en el artículo 14.5 PIDCP ... debiera consistir en instaurar la doble instancia también para el conocimiento de los delitos graves"; RUIZ VADILLO, "Crisis de la justicia y reforma del proceso penal", cit., pág. 110, entiende que el derecho al reexamen de la causa penal que establece el art. 14.5 del PIDCP "solo se satisface a través del recurso de apelación, no de la casación" y, en consecuencia, considera que "la fórmula ideal consiste en generalizar, sin excepción alguna, la doble instancia"; ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 54-55, se muestra crítico con la doctrina del Tribunal Constitucional acerca del alcance del art. 14.5 PIDCP, ya que considera que "el recurso de casación, en realidad, no posibilita, por su estrecho margen valorativo de las pruebas, una verdadera revisión de los fundamentos de la condena y declaración de culpabilidad dejando, pues, al simple monopolio de los juzgadores de instancia aspectos decisivos para la formación de la sentencia". Frente a estos planteamientos, no nos parece que el art. 14.5 del PIDCP suponga un argumento decisivo en pro de la generalización de la doble instancia. Las exigencias del art. 14.5 del PIDCP se satisfacen con el recurso de casación (cfr. STC 42/1982, de 5 de julio; STC 76/1982, de 14 de diciembre; STC 61/1983, de 11 de julio; STC 58/1987, de 19 de mayo). En este sentido, cfr. también las atinadas reflexiones de VIVES ANTON, "Doctrina constitucional y reforma del proceso penal", cit., págs. 111-114. La cuestión de la instauración de la doble instancia debe ser objeto, a nuestro juicio, de meditada reflexión y prescindiendo de consideraciones de "utilitarismo judicial" -en este caso, descargar de trabajo a la Sala Segunda del Tribunal Supremo-, consideraciones que están muy presentes en los trabajos mencionados al principio de esta nota.

III. LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y LA DECISION EN CASO DE INCERTIDUMBRE.

A > LA INCERTIDUMBRE FACTICA EN EL PROCESO PENAL.

64. Contemplada la sentencia penal como un silogismo, el fallo -condenando o absolviendo al acusado- sería la conclusión que se obtendría a partir de las normas jurídicas aplicables (premisa mayor) y de los hechos fijados en el proceso (premisa menor). El esquema no plantea problemas cuando los hechos sobre los que versa el proceso han quedado fijados (positiva o negativamente) como ciertos. Así, si en el proceso ha quedado fijado como cierto que Ticio mató a Cayo, la sentencia subsumirá los hechos en la norma penal (art. 407 del Código Penal) y condenará al primero como autor de un delito de homicidio; si, por el contrario, en el proceso seguido contra Ticio ha quedado fijado como cierto que este no mató a Cayo procederá la absolución por no darse el supuesto de hecho previsto por la norma penal.

Ahora bien ¿qué ocurre si en el proceso no se ha conseguido fijar como cierto ni que Ticio mató a Cayo ni que no lo hizo? En este supuesto, en el que la norma penal no puede determinar el sentido del fallo, se presentan dos posibilidades: o dejar el asunto sin decidir, o resolver de acuerdo con determinadas reglas que, o bien permiten deshacer la incertidumbre en sentido positivo o negativo, haciendo posible la posterior aplicación de la norma, o bien determinan

directamente el contenido que la decisión ha de tener en caso de incertidumbre. La Historia nos proporciona ejemplos de estas diversas formas de resolver el problema de la incertidumbre fáctica en el proceso.

En el procedimiento formulario del Derecho Romano el juez podía abstenerse de decidir la cuestión litigiosa cuando no había logrado formarse un convencimiento ni en un sentido ni en otro; el Magistrado nombraba entonces otro juez. Igual facultad tenía el juez en el procedimiento extraordinario de la última etapa del Derecho Romano; en este supuesto, la cuestión litigiosa se elevaba al emperador quien decidía mediante rescripto (141).

El proceso penal de corte inquisitivo utilizó diversos mecanismos para resolver el problema de la incertidumbre fáctica. En el proceso penal eclesástico, la incertidumbre en cuanto a la culpabilidad del imputado daba lugar a la *purgatio canonica*, mediante la cual podía éste eludir la condena jurando ser inocente (142). En los sistemas inquisitivos laicos evolucionados del Antiguo Régimen, la incertidumbre podía dar lugar a diferentes decisiones. Se podía acordar el tormento, para deshacer la incertidumbre mediante la confesión del imputado; si éste confesaba, el crimen quedaba probado y se pronunciaba sentencia condenatoria; si el imputado resistía

(141) Cfr. ARIAS BONET-ARIAS RAMOS, *Derecho Romano*, Madrid, 1981, págs. 194 y 211.

(142) Cfr. LAINGUI-LEBIGRE, *Histoire du droit pénal*, cit., pág. 50.

al tormento sin confesar, se consideraban purgados todos los indicios y pruebas que existieran contra él y no podía ser condenado (143). Se admitió también la posibilidad de imponer al imputado cuya culpabilidad no había sido completamente acreditada una pena de entidad inferior a la que le hubiera correspondido si el crimen hubiera sido probado (144). La preocupación por establecer una correlación lo más perfecta posible entre el sentido del fallo y el grado de certeza sobre la culpabilidad del imputado alcanzado en el proceso, característica del proceso inquisitivo, se manifestó, en fin, en la utilización de la absolución en la instancia, que suponía la finalización del proceso sin una decisión de fondo y dejaba abierta la posibilidad de reapertura del proceso contra el inculpaado cuya inocencia no había quedado completamente acreditada.

El nuevo modelo de proceso penal que introduce la Revolución Francesa supone un cambio radical en el tratamiento de la incertidumbre fáctica. Es entonces cuando se consagra la regla de la absolución libre y definitiva en caso de que los hechos constitutivos del delito o la participación en los

(143) LAINGUI-LEBIGRE, *Histoire du droit pénal*, cit., págs. 120-121. Así sucedía en los primeros tiempos de vigencia del proceso inquisitivo. A partir del siglo XVI se introdujo la *cuestión con reserva de pruebas* que suponía que la no confesión del imputado no dejaba sin efecto los indicios y pruebas existentes contra él, con lo que el tormento no resolvía, por sí mismo, el problema de la incertidumbre si el imputado no confesaba.

(144) LAINGUI-LEBIGRE, *Histoire du droit pénal*, cit., págs. 102 y 115; TOMAS Y VALIENTE, "In dubio pro reo...", cit., págs. 13-14, concluye que "en verdad, el principio inherente al sistema procesal penal inquisitivo era éste: en la duda, condena a pena arbitraria".

mismos del acusado permanezcan en la incertidumbre en el momento de dictar sentencia (145). Se abandonaba, de esta manera, la férrea vinculación entre absolución completa y prueba de la inocencia de la que partía el proceso penal inquisitivo, equiparandose la incertidumbre a la inexistencia de culpabilidad.

65. En la Exposición de Motivos de nuestra L.e.c.r., el nuevo sistema de decisión en caso de incertidumbre se presenta vinculado a la prohibición de la absolución en la instancia, característica, como ya se ha dicho, del sistema procesal inquisitivo. Dicha práctica, que dejaba a los procesados "por todo el resto de su vida en situación incómoda y deshonrosa, bajo la amenaza perenne de abrir de nuevo el procedimiento el día en que por malquerencia se prestaba a declarar contra ellos cualquier vecino rencoroso y vengativo", y que se considera "abusiva y atentadora a los derechos del individuo", debe desaparecer "para siempre, porque el ciudadano de un pueblo libre no debe expiar faltas que no son suyas, ni ser víctima de la impotencia o del egoísmo del Estado". Y aún más adelante insiste la Exposición de motivos en que "la absolución de la instancia, esta corruptela que hacía del ciudadano a quien el Estado no había podido convencer de culpable una especie de "liberto" de por vida, verdadero

(145) El efecto liberatorio y definitivo de la absolución por el jurado fue introducido en la Constitución de 1791. El Código de brumario del año IV ordena la absolución libre tanto ante el jurado de la acusación como ante el jurado del juicio. En el Código de Instrucción Criminal de 1808 se mantiene la misma regla. Cfr. ESKEIN, págs. 552-553.

"siervo" de la curia marcado con el estigma del deshonor, está proscrita y expresamente prohibida por el nuevo Código, como había sido antes condenada por la ciencia, por la Ley de 1872 y por la Compilación vigente. De esperar es que las disposiciones de la nueva Ley sean bastante eficaces para impedir que semejante práctica vuelva de nuevo a injerirse en forma más o menos disimulada en nuestras costumbres judiciales" (146).

Prohibida la absolucíon en la instancia es necesaria una regla de decisió en caso de incertidumbre. La doctrina ha abordado el problema de la incertidumbre en el proceso penal tomando como punto de referencia la teoría de la carga de la prueba construida en el ámbito del proceso civil. Se discute si dicha teoría es o no aplicable al proceso penal. Los resultados de dicha discusión -cuya exposición detallada no nos parece necesaria a los efectos de nuestra investigación- podrían resumirse así:

12.- Se acepta generalmente que la carga de la prueba entendida como reparto entre las partes de la incumbencia de la prueba en función de los distintos tipos de hechos

(146) Que los temores expresados en las últimas frases no eran infundados lo demuestra el que aún hoy son raros los sobreseimientos libres -se suele preferir por los Jueces y Tribunales el sobreseimiento provisional, aun en los casos en los que legalmente procedería el sobreseimiento libre-, y son frecuentes las decisiones de archivo de actuaciones que, poniendo fin a la instrucción, no impiden que esta pueda reabrirse ante la aparición de nuevos elementos incriminatorios o, incluso sin ella, por la simple circunstancia de que el hecho pase a conocimiento de un Juez distinto del que acordó el archivo.

relevantes en el proceso (*carga formal de la prueba*) no existe en el proceso penal, pues rige en este el principio de *investigación de oficio*, según el cual la iniciativa en cuanto a la actividad probatoria corresponde, primeramente, al órgano jurisdiccional, con independencia de que se permita también a las partes solicitar la práctica de pruebas, y, por otro lado, porque la acusación pública, por lo menos en nuestro ordenamiento, debe probar, no sólo los hechos que puedan fundamentar la culpabilidad del acusado, sino también los hechos que puedan fundamentar su inocencia (art. 2 L.e.cr.) (147).

2º.- Se admite, por otro lado, con carácter general, que la decisión en caso de incertidumbre fáctica en el proceso penal se encuentra regida por el principio *in dubio pro reo*, según el cual la incertidumbre debe conducir a la absolución del acusado, discutiéndose si la aplicación de tal principio puede o no reconducirse a la noción de carga de la prueba, entendida como criterio que permite determinar a qué parte

(147) En este sentido, cfr. ROSENBERG, *La carga de la prueba*, trad. esp. de Ernesto Krotoschin, Buenos Aires, 1956, págs. 21-22; GOMEZ ORBANEJA, *Derecho Procesal Penal* (con Herce), cit., pág. 278; PRIETO-CASTRO y GUTIERREZ DE CABIEDES, *Derecho Procesal Penal*, cit., págs. 225-226; GIMENO SENDRA, *Derecho Procesal* (con Almagro, Moreno y Cortés), tomo II, cit., pág. 447; ORTELLS RAMOS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III, cit., págs. 334-335; MASCARELL NAVARRO, "La carga de la prueba y la presunción de inocencia", en *Justicia* 1987, nº III, págs. 607-608.

perjudicara el caracter incierto de un hecho relevante (carga material de la prueba) (148).

(148) ROSENBERG, *La carga de la prueba*, cit., págs. 30 y sigs. defiende que "el acusador en el proceso penal soporta la carga objetiva de la prueba en cuanto al conjunto de las características definidoras del hecho punible que es objeto de acusación" y sostiene que "no es contrario a ello el hecho de que no existe, en el proceso penal, una distribución de la carga de la prueba", en primer lugar, "porque el concepto de la carga de la prueba no exige ni presupone una distribución de las pruebas" y, en segundo término, porque "también en el proceso penal existe una distribución de la carga (objetiva) de la prueba ... como consecuencia de las llamadas *presunciones de culpa*". Esta última parte del razonamiento de ROSENBERG no sería trasladable a nuestro ordenamiento ya que las que él llama *presunciones de culpa*, en rigor *verdades interinas* de culpabilidad, serían inadmisibles en nuestro Derecho, por ser incompatibles con la presunción de inocencia. En cuanto a la no esencialidad, en el concepto de carga de la prueba, de la existencia de una distribución de la misma entre las partes, el criterio no es compartido por nuestra mejor doctrina, que estima que sin una distribución no tiene sentido hablar de carga: así, GÓMEZ ORBANEJA, *Derecho Procesal Penal* (con Herce), cit., págs. 277-280, parece rechazar el juego de la carga de la prueba, aun entendida en sentido objetivo o material, en el proceso penal, ya que, aunque en éste, al igual que en el civil, se plantea la necesidad de una regla de decisión en caso de incertidumbre y aunque también en el ámbito penal pueden distinguirse hechos constitutivos, impositivos y extintivos, existiendo, por tanto una base para hacer el reparto de la carga, el fundamento de que se parte en el proceso civil para hacer tal reparto -distribuir equitativamente el daño derivado de la indeterminación del hecho- no es utilizable en el proceso penal; en igual sentido, ORTELLS RAMOS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III, cit., págs. 335-337; MASCARELL NAVARRO, "La carga de la prueba y la presunción de inocencia", cit., acepta el planteamiento de ROSENBERG y utiliza el concepto de carga objetiva de la prueba para explicar la decisión en caso de incertidumbre en el proceso penal.

La doctrina italiana viene utilizando el concepto de *regla del juicio*, aplicable a la regla de decisión en caso de incertidumbre. En el proceso civil y sus analogados, la regla del juicio está constituida por la carga de la prueba entendida en sentido objetivo o material, mientras que en el proceso penal estaría constituida por el principio *in dubio pro reo* o por la presunción de inocencia. Se suele concluir que esta regla del juicio, en el ámbito penal, se traduce en una carga objetiva o material de la prueba que pesa sobre la acusación (cfr. CARNELUTTI, "Prove civile e prove penali", en *Rivista di Diritto Processuale Civile*, 1925, págs. 13-14; MICHELI, *La carga de la prueba*, trad. esp. de Santis Melendo, Buenos Aires, 1961, págs. 265 y sigs.); sin embargo, el concepto de regla del juicio permite explicar la decisión en caso de incertidumbre en el proceso penal sin referencia a la carga de la prueba: basta considerar que el *in dubio pro reo* o la presunción de inocencia constituyen una regla del juicio autónoma. Esto es precisamente lo que defiende ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza...*, cit., págs. 104 y sigs., que observa que la teoría de la carga objetiva o material de la prueba, aplicada al proceso penal, no puede conducir a repartir el riesgo de la falta de prueba entre

39.- Se discute, en fin, si el juego del principio *in dubio pro reo* -se resuelva o no en la existencia de una carga material de la prueba- debe limitarse a los hechos constitutivos de la infracción penal, no afectando a los hechos impositivos o extintivos o bien si la incertidumbre ha de resolverse en favor del acusado en todo caso, tanto si afecta a hechos constitutivos, como si se refiere a hechos impositivos o extintivos. Esta última es la opinión mayoritaria, que nosotros compartimos (149).

Las partes sobre la base de la distinción entre hechos constitutivos, impositivos y extintivos, puesto que en ese caso la antitesis entre carga formal y material sería "imaginaria" y que si se entiende que el riesgo de la falta de prueba recae en todo caso sobre la acusación, no tiene ninguna utilidad hablar de carga de la prueba, puesto que este concepto sólo tiene sentido para hacer referencia a un reparto de las consecuencias de la incertidumbre, concluyendo que cuando se arroja el riesgo sobre una sola de las partes (la acusación), no hay reparto alguno: existe una regla del juicio -y bien clara- pero no basada, en rigor, en la carga de la prueba.

(149) Así, ROSENBERG, *La carga de la prueba*, cit., pág. 33, que aunque mantiene el concepto de carga objetiva de la prueba para el proceso penal, rechaza que dicha carga se distribuya atribuyendo al acusador el riesgo de la incertidumbre en cuanto a "las circunstancias de hecho definidoras del delito y la falta de circunstancias que excluyen la culpa o la pena" y al acusado el de la incertidumbre en cuanto a "aquellos hechos que alejan la penalidad o impiden la persecución de la causa, como, por ejemplo, la prescripción, el desistimiento de la tentativa, el arrepentimiento efectivo, el cumplimiento de la condena en el extranjero, etc.", defendiendo que "la duda acerca de alguno de estos últimos hechos también debe tener por consecuencia la absolución del reo". En Italia también es mayoritaria la opinión según la cual, en el proceso penal, la incertidumbre ha de resolverse en favor del acusado, tanto si se refiere a hechos constitutivos, como a hechos impositivos o extintivos (cfr. MICHELI, *La carga de la prueba*, cit., págs. 268-269; ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza...*, cit., págs. 104-107) criterio que ha sido acogido positivamente con la máxima amplitud en los arts. 529.2, 530.2 y 3 y 531.2 del nuevo Código (sobre el alcance de estos preceptos, cfr. CONSO-GREVI, *Prolegomeni...*, cit., págs. 434-435; CRISTIANI, *Manuale del nuovo processo penale*, Turin, 1989, págs. 378 y sigs.). En nuestra doctrina, GOMEZ ORBANEJA, *Derecho Procesal Penal* (con Herce), cit. pág. 281 considera que limitar el principio *in dubio pro reo* sólo a los hechos constitutivos es desvirtuarlo; es trasladar al campo del proceso penal la teoría del reparto de la prueba del derecho privado; en igual sentido PRIETO-CASTRO y GUTIERREZ DE CABIEDES *Derecho Procesal Penal*, cit. pág. 227; ORTELLS RAMOS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y

Con la constitucionalización del derecho a la presunción de inocencia, se ha comenzado a referir a dicho derecho fundamental la regla de decisión en caso de incertidumbre en el proceso penal. Se entiende que, en el ámbito de la decisión en caso de incertidumbre, el último inciso del art. 24.2 de la Constitución no ha hecho otra cosa que consagrar positivamente el viejo principio *in dubio pro reo* (150).

Montón), cit. pág. 337; cfr. también GUTIERREZ DE CABIEDES, "El principio "pro reo" en el Derecho y en el proceso penal", págs. 484 y sigs.; VAZQUEZ SOPELO, *Presunción de inocencia...*, cit., págs. 286-288; MASCARELL NAVARRO, "La carga de la prueba y la presunción de inocencia", cit., págs. 609-611 y 629-630. En contra, FENECH, *El proceso penal*, cit., págs. 117-118, mantiene que, al igual que sucede en el proceso civil, en el proceso penal "a las partes acusadoras incumbe probar los hechos constitutivos del delito, mientras que las partes acusadas tienen la carga de probar los hechos impositivos o extintivos de la responsabilidad criminal". No es clara la posición de ARAGONESSES ALONSO, *Curso...*, cit., págs. 276-277, que parece situar el problema de la carga de la prueba en el terreno subjetivo o formal, sin relacionarlo con la decisión en caso de incertidumbre; y tampoco es clara la postura de GIMENO SENDRA, *Derecho Procesal* (con Almagro, Moreno y Cortés), tomo II, cit., pág. 447, pues considera que la vigencia de la presunción de inocencia "ha de producir, en primer lugar, una inversión o desplazamiento de la carga de la prueba sobre las partes acusadoras, que han de acreditar en el juicio oral sus hechos constitutivos; por consiguiente, sin la prueba de tales hechos (y con independencia de que la defensa pruebe o no sus hechos impositivos, extintivos o excluyentes) no cabe imponer sentencia condenatoria alguna". Nótese, en primer lugar, que lo transcrito responde a un planteamiento claramente subjetivo del problema de la carga de la prueba (las partes acusadoras ... han de acreditar sus hechos constitutivos; la defensa pruebe o no sus hechos impositivos, extintivos o excluyentes), lo que resulta sorprendente cuando en el párrafo inmediatamente anterior se afirmaba tajantemente que en el proceso penal "no existe carga de la prueba en sentido formal"; por otro lado, lo que literalmente se dice en el párrafo transcrito -que la acusación debe probar sus hechos constitutivos- no supone en ningún caso inversión o desplazamiento de la carga de la prueba; y, en fin, centrándonos en la cuestión a la que se refiere esta nota, no se resuelve el problema de cuál debe ser el sentido de la decisión en caso de incertidumbre acerca de los hechos impositivos o extintivos -la categoría de los hechos excluyentes es de dudosa admisibilidad en el proceso penal-, aunque sí se considera que estos hechos "pertenecen" a la defensa (son *suyos*), podría deducirse que -según GIMENO- es a la defensa a la que habría de perjudicar su incertidumbre.

(150) TOMAS Y VALIENTE, "In dubio pro reo...", cit., pág. 20; MASCARELL NAVARRO, "La carga de la prueba y la presunción de inocencia", cit., págs. 629-632; ORTELLS RANOS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III, cit., págs. 337-338.

Aunque compartimos sustancialmente esta posición, pensamos que existen algunas diferencias entre la forma de operar la presunción de inocencia y el principio *in dubio pro reo* en la solución del problema de la incertidumbre. Estas diferencias hacen preferible, a nuestro juicio, referir la regla de decisión en caso de incertidumbre a la presunción de inocencia y no al *in dubio pro reo*, no siendo conveniente, en nuestra opinión, identificar sin más uno y otro principio.

B) PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E *IN DUBIO PRO REO* EN LA DECISIÓN EN CASO DE INCERTIDUMBRE.

66. El problema de la incertidumbre se plantea cuando el juzgador, teniendo en cuenta las condiciones impuestas por la Constitución y la Ley en orden a la determinación de la certeza de la culpabilidad del acusado y considerando que falta alguna de ellas -no hay prueba en la causa, o la que existe no está rodeada de todas las garantías procesales, o, aunque lo esté, no puede considerarse de cargo o, en fin, aunque se den las condiciones anteriores, la prueba no acredita suficientemente la culpabilidad del acusado-, llega a la conclusión de que no puede considerar fijada dicha culpabilidad y así lo refleja en el relato fáctico de la sentencia. Es en este supuesto cuando surge el problema característico de la decisión en caso de incertidumbre que consiste en que, no pudiendo considerarse ciertos, ni positiva ni negativamente, los hechos constitutivos del tipo penal, la

norma penal no puede orientar la decisión ni en sentido condenatorio (porque no existe certeza sobre la existencia del supuesto de hecho legal) ni en sentido absolutorio (porque tampoco hay certeza acerca de la inexistencia del supuesto de hecho legal).

En estos casos, ante la insuficiencia de la norma sustantiva penal para orientar la decisión, es preciso que el ordenamiento suministre al juzgador un criterio que, o bien le permita sustituir la incertidumbre derivada de la prueba (o de la ausencia de ella) por una certidumbre de origen legal (o constitucional) sobre la cual poder decidir, aplicando o dejando de aplicar la norma penal, o bien le indique directamente el sentido que ha de dar a la decisión en caso de incertidumbre.

En este terreno, nos encontramos ya con una primera diferencia entre la forma de actuar el *in dubio pro reo* y la presunción de inocencia como criterios de decisión en caso de incertidumbre. En efecto, el *in dubio pro reo* actúa como regla que orienta directamente la decisión en sentido absolutorio, cuando la culpabilidad del acusado es incierta. Su propia formulación vincula directamente la incertidumbre (*in dubio*) con la decisión favorable al acusado (*pro reo*). La presunción de inocencia, en cambio, determina el sentido de la decisión de manera indirecta o mediata, sustituyendo la incertidumbre por la certeza de la inocencia del acusado, lo que conduce a su absolución por no darse el supuesto de hecho de la norma

penal (151). La diferencia entre una y otra solución tiene consecuencias prácticas. El *in dubio pro reo* permite distinguir dos clases de absoluciones: las producidas en aplicación del *beneficio de la duda*, por un lado, y las derivadas de la certeza de la inocencia obtenida dentro del proceso, por otro; la presunción de inocencia no permite tal distinción: todas las absoluciones descansan en la certeza de la inocencia del acusado.

La cuestión tenía verdadera trascendencia práctica en el ordenamiento jurídico italiano anterior al nuevo Código procesal penal, que ordenaba al juzgador emplear una fórmula diferente para absolver al acusado según que la absolución se basara en la certeza de la inocencia del acusado (que podía derivar tanto de la prueba positiva de la misma en el proceso, como de la total ausencia de prueba de la culpabilidad) o en la insuficiencia de la prueba de la culpabilidad. Con razón, a nuestro juicio, una parte importante de la doctrina italiana consideraba que la fórmula de la absolución por insuficiencia

(151) GÓMEZ ORBANEJA, *Derecho Procesal Penal*, cit., pág. 277, explica el problema de la incertidumbre diciendo que "un ... *non liquet* en la *quaestio facti* no puede conducir a un *non liquet* en la *quaestio iuris*". Pues bien, el *in dubio pro reo* no sólo no excluye el *non liquet* en la *quaestio facti*, sino que parte de él, limitándose a evitar el *non liquet* en la *quaestio iuris*; la presunción de inocencia, en cambio, elimina el *non liquet* en la *quaestio facti*, imponiendo la afirmación de la inocencia del acusado. TOMAS Y VALIENTE, "In dubio pro reo...", cit., págs. 25-26, observa que "la consagración de la presunción de inocencia ... proscribire la condena en la duda porque establece el hecho inicialmente cierto de que todo hombre es inocente ...; de la certeza inicial sobre la inocencia el juez puede llegar a la contraria, pero dentro del proceso", y concluye, muy expresivamente, con la siguiente frase: "de una certeza a otra, el proceso como camino y la duda como imposible jurídico". En efecto, con la presunción de inocencia, la duda se convierte en un "imposible jurídico": la absolución en virtud de la aplicación de la presunción de inocencia no se basa en la duda, sino en la certeza de la inocencia.

de prueba resultaba incompatible con la presunción de inocencia consagrada por el art. 27.2 de la Constitución de su país (152). La sentencia que absolvía por insuficiencia de prueba, ciertamente, no afirmaba la culpabilidad del acusado, pero expresamente ponía en duda su inocencia. El absuelto mediante la llamada "fórmula dubitativa" no sufría, en efecto, la pena, pero quedaba, en cierto modo, estigmatizado ante la sociedad por un pronunciamiento judicial que, si bien no le condenaba, le presentaba ante sus conciudadanos como persona dudosamente respetuosa de las leyes penales. El nuevo Código ha abolido la fórmula dubitativa y consagrado con la máxima amplitud la libre absolución en caso de incertidumbre (153).

(152) Cfr. GHIARA, "Presunzione d'innocenza...", cit., págs. 93-101; CHIAVARIO, *Processo e garanzie...*, cit., págs. 124-125; ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, cit., pag. 130 y los que cita en nota 113. Desde otra perspectiva, CARNELUTTI, "Verità, dubbio, certezza", en *Rivista di Diritto Processuale Civile*, 1965, pag. 7, observaba que la llamada absolución por insuficiencia de pruebas "no es sino una renuncia a la elección; y por ello pone de manifiesto ... el fracaso de la administración de la justicia. Entre el sí y el no, el juez, cuando absuelve por insuficiencia de prueba, confiesa su incapacidad para superar la duda y deja al imputado en la condición en la que se encontraba antes del juicio: imputado para toda la vida". La absolución por insuficiencia de pruebas es, para el Maestro italiano, "una solución cómoda para el juez porque lo libera del peso de su tarea; pero nociva para la justicia, la cual debe resolverse con un sí o con un no". Aunque CARNELUTTI continúa su razonamiento por otros derroteros, nos parece que, a partir de lo transcrito, puede decirse que con la afirmación de la presunción de inocencia se consigue precisamente que la justicia se resuelva siempre "con un sí o un no"; ante la incapacidad del juez para superar la duda, el legislador no se limita a decirle que, en tal caso, absuelva -a esto se reduce, en definitiva, el alcance del principio *in dubio pro reo*-, sino que realiza la elección que supera la duda y la transforma en certeza de la inocencia del inculpaado.

(153) Sobre la abolición de la fórmula dubitativa en el nuevo Código, cfr. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, Turín, 1988, págs. 42 y sigs.; CRISTIANI, *Manuale...*, cit., págs. 40-42 y 378 y sigs.; CONSO-GREVI, *Prolegomeni...*, cit., págs. 434-435. Es de esperar que con la supresión de la fórmula dubitativa no se actualice el peligro que muy agudamente ponía de manifiesto BETTIOL, *Instituciones de Derecho Penal y Procesal*, trad. esp. de Gutiérrez-Alviz y Conradi, Barcelona, 1977, págs. 266-267,

En nuestro ordenamiento no se contempla expresamente ninguna fórmula para la absolución. Tampoco se ordena que las sentencias absolutorias afirmen expresamente la inocencia del acusado. No vemos en ello, sin embargo, problema alguno desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia. En realidad, los problemas que planteaba la "fórmula dubitativa" italiana no derivaban tanto de ella misma como de la existencia de la posibilidad de no emplearla; era esta posibilidad la que verdaderamente atribuía un significado especial a su utilización.

Puede plantearse no obstante la cuestión de si el derecho a la presunción de inocencia impediría a nuestros Tribunales penales hacer, sea en la motivación de la sentencia, sea en el fallo, cualquier observación de la que pueda deducirse que absuelven pese a que consideran probable -o, incluso, segura- la culpabilidad del acusado. La respuesta a esta cuestión debe hacerse teniendo en cuenta las exigencias constitucionales en orden a la motivación de las sentencias y, muy particularmente, la doctrina del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo en torno a la motivación del juicio fáctico de la sentencia.

Desde esta perspectiva, nos parece que, si el juzgador se ajusta escrupulosamente a las exigencias relativas a la

consistente en que "por razones atinentes a una tradición y a una mentalidad conservadora de la magistratura, pueda acabar (la supresión de la absolución por insuficiencia de pruebas) en daño del imputado, el cual podría encontrarse expuesto a una desnaturalización de la prueba y verse, en vez de absuelto con fórmula dubitativa, condenado con fórmula plena".

motivación del juicio fáctico derivadas de la Constitución y precisadas por la jurisprudencia, ningún reproche podría hacersele, aun en el caso de que de la motivación de la sentencia pudiera indirectamente deducirse una posible culpabilidad del acusado. Así, si el juzgador se limita a decir que no considera fijada la culpabilidad del acusado porque la prueba de cargo obrante en la causa no ha sido producida con todas las garantías, nada podría decirse en contra de tal motivación aunque, ciertamente, la misma pueda inducir a pensar que, si la prueba hubiera estado revestida de todas las garantías, probablemente se habría considerado culpable al acusado.

Ahora bien, más allá de las declaraciones exigidas en orden a una completa motivación fáctica de la sentencia, cualquier observación adicional que pudiera resultar perjudicial para la fama del acusado absuelto nos parece que podría resultar incompatible con las exigencias del derecho a la presunción de inocencia. Así, en el ejemplo anterior, si el Tribunal, en vez de limitarse a constatar que la prueba de cargo obrante en la causa no puede ser valorada porque no ha sido producida con todas las garantías, añade que, de haberse respetado tales garantías, hubiera considerado probada la culpabilidad, esta última observación, en modo alguno necesaria para la correcta motivación de la sentencia, podría considerarse, a nuestro juicio, lesiva del derecho a la presunción de inocencia del absuelto.

67. Una segunda diferencia interesante entre presunción de inocencia e *in dubio pro reo*, en relación con la cuestión de la decisión en caso de incertidumbre fáctica, consiste en que este último principio sólo parece adecuado para resolver el problema de la incertidumbre cuando ésta se identifica con un estado subjetivo de duda del juzgador acerca de la culpabilidad del acusado, mientras que la presunción de inocencia proporciona una respuesta adecuada al problema de la incertidumbre no sólo en tal supuesto, sino también en cualquier otro en el que, de acuerdo con las exigencias constitucionales y legales en orden a la determinación de la certeza de la culpabilidad, haya de tenerse ésta como incierta, con independencia de cuál sea el convencimiento subjetivo del juzgador sobre la misma.

En efecto, la incertidumbre acerca de la culpabilidad del acusado puede derivar, bien de la inexistencia en la causa de prueba producida con todas las garantías procesales y que pueda considerarse de cargo, bien de la duda subjetiva del juzgador sobre la culpabilidad del acusado resultante de la valoración de una prueba revestida de tales características. En el primer supuesto, la culpabilidad debe reputarse incierta cualquiera que sea el convencimiento subjetivo del juzgador acerca de la misma y, por tanto, incluso en el caso de que el juzgador esté íntimamente convencido de su existencia. En este caso, pues, el principio *in dubio pro reo* no proporciona una respuesta satisfactoria al problema de la incertidumbre, ya que ésta no deriva de la duda subjetiva del juzgador; en

efecto, parece forzado incluir en el supuesto del principio (*in dubio*) los casos en los que la incertidumbre obedece a la inexistencia de prueba de cargo revestida de todas las garantías, en los que el juzgador puede no tener duda alguna acerca de la certeza de la culpabilidad y en los que, sin embargo, sería irrelevante tal convicción subjetiva del juzgador (154).

La presunción de inocencia, sin embargo, proporciona una respuesta adecuada al problema de la incertidumbre cualquiera que sea la forma en la que éste se plantee. Técnicamente, y en el plano en el que nos estamos moviendo, la presunción de inocencia supone la afirmación de la inocencia del inculcado como *verdad provisional o interina* (155) que entra en juego siempre que no se hayan conseguido fijar en el proceso, conforme a Derecho, todos los hechos de los que depende la responsabilidad criminal del acusado. Así, la presunción de inocencia opera en todos los casos en los que la culpabilidad

(154) Un ejemplo de la natural tendencia a identificar el supuesto de hecho en el que el principio *in dubio pro reo* tendría aplicación con el estado subjetivo de duda del juzgador, en SENTIS MELENDO, *In dubio pro reo*, Buenos Aires, 1971, pág. 20: "estar en duda, *in dubio*, significa carecer de certeza, encontrarse en la incertidumbre. Naturalmente, cuando el juez tiene el convencimiento de la responsabilidad del imputado, no hay posibilidad de aplicación de los preceptos relativos a la situación de duda, gozando el juez de la más amplia libertad de criterio para llegar a ese convencimiento".

(155) Sobre la caracterización de la presunción de inocencia como *verdad provisional o interina*, cfr., por todos, VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia...*, cit., págs. 273-276. Algunas sentencias del Tribunal Supremo utilizan también este concepto para referirse a la presunción de inocencia: cfr., entre otras, STS 2ª 9-2-89 (R.A. 1524); STS 2ª 21-2-89 (R.A. 1627); STS 2ª 24-2-89 (R.A. 1655); STS 2ª 13-3-89 (R.A. 2617); STS 2ª 21-4-89 (R.A. 3479); STS 2ª 22-2-90 (R.A. 7357); STS 2ª 22-10-90 (R.A. 8193); STS 2ª 10-12-90 (R.A. 9444).

del acusado permanece en la incertidumbre -tanto si esta deriva de la duda subjetiva del juzgador sobre la certeza de los hechos, como si resulta de la inexistencia de prueba de cargo valorable-, sustituyendo la incertidumbre por la certeza de la inocencia del acusado, certeza que no puede resolverse sino con la absolución de éste.

Desde esta perspectiva, pensamos que es conveniente que la regla de decisión en caso de incertidumbre quede referida al derecho constitucional a la presunción de inocencia, sin perjuicio de entender incluido dentro de dicha regla el tradicional principio *in dubio pro reo*, en la medida en la que la respuesta que éste da al problema de la incertidumbre cuando la misma deriva de la duda subjetiva del juzgador acerca de la culpabilidad del acusado es idéntica a la que proporciona la aplicación de la presunción de inocencia.

Nos parece peligroso, sin embargo, identificar plenamente presunción de inocencia e *in dubio pro reo*, refiriendo la regla de decisión en caso de incertidumbre de manera indistinta a una y a otro. Nótese que el *in dubio pro reo*, como regla de decisión de la incertidumbre, se encuentra estrechamente vinculado con la concepción tradicional del principio de convicción en conciencia como amparador de una omnimoda libertad del juzgador en cuanto a la formación de su convencimiento, de acuerdo con la cual, no hay más incertidumbre que la que deriva de la duda subjetiva del juzgador sobre los hechos. El *in dubio pro reo* se acomoda de

manera particularmente satisfactoria a esta concepción, hasta el punto de que, dentro de ella, admite incluso la interpretación a *sensu contrario*, como regla que ampararía una decisión condenatoria siempre que el juzgador no tenga dudas acerca de la culpabilidad del acusado. Como se ha visto, la consagración constitucional del derecho a la presunción de inocencia y, de manera muy particular, la doctrina del Tribunal Constitucional en torno al mismo, han determinado el abandono de la vieja concepción de la omnimoda libertad del juzgador en la formación de su convencimiento, limitando dicha libertad a la apreciación de la prueba de cargo revestida de todas las garantías obrante en la causa. Faltando prueba que reúna todas esas circunstancias, la culpabilidad del acusado no puede considerarse cierta a los efectos del proceso, y ello, aun en el caso de que el juzgador este íntimamente convencido de su existencia.

Pues bien, desde esta perspectiva, pensamos que la identificación plena entre presunción de inocencia e *in dubio pro reo* -sobre todo si se postula para dar a entender que la afirmación constitucional de la primera no supone más cambio respecto de la situación anterior que el haber dado rango constitucional al segundo- encierra el peligro de hacer perder de vista el trascendental cambio de perspectiva que la jurisprudencia constitucional ha impuesto en el entendimiento del principio del convencimiento en conciencia. Sólo una adecuada percepción de las diferencias existentes entre presunción de inocencia e *in dubio pro reo* como reglas de

decisión en caso de incertidumbre permite apreciar correctamente el cambio de situación operado en nuestro sistema de enjuiciamiento criminal tras la constitucionalización del derecho a la presunción de inocencia, cerrando el camino a toda interpretación regresiva que pretenda una vuelta a la situación anterior.

CAPITULO SEGUNDO

**LA PRESUNCION DE FIDELIDAD Y EL VALOR PROBATORIO DE LOS ACTOS
DE INVESTIGACION POLICIALES Y SUMARIALES.**

CAPITULO SEGUNDO

LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y EL VALOR PROBATORIO DE LOS ACTOS DE INVESTIGACION POLICIALES Y SUMARIALES.

I. EL PROBLEMA DE LA EFICACIA PROBATORIA DEL ATESTADO Y DEL SUMARIO: ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION.

1. La cuestión del valor probatorio de los actos de investigación de la fase de instrucción del proceso penal y de las diligencias de investigación realizadas por la Policía y documentadas en el atestado es, desde 1.882, uno de los asuntos más problemáticos de nuestro ordenamiento procesal penal. Las dificultades derivan de que una relativamente clara regulación legal al respecto, según la cual el juzgador debe formar su convencimiento sobre la base de la prueba practicada en el juicio oral, bien entendida y avalada por la mayor parte de la doctrina, ha sido sistemáticamente ignorada por nuestros Tribunales penales que, con la aquiescencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no han vacilado en formar su convicción a partir de las diligencias policiales obrantes en el atestado y de las actuaciones de investigación realizadas durante el periodo de instrucción, a las que se daba, de hecho, una mayor importancia que a la prueba del juicio oral, prueba que, por otra parte, era, con frecuencia, prácticamente inexistente.

Esta situación, ciertamente anómala, estaba, sin embargo, bastante consolidada cuando en 1.978 se aprueba la Constitución. Ahora bien, la Constitución no tuvo ninguna consecuencia inmediata en cuanto al problema de la eficacia probatoria de las actuaciones de investigación previas a la fase de plenario o de juicio oral. Ninguna de sus disposiciones referentes al proceso parecía incidir directamente sobre esta cuestión (1). Es en 1.981 cuando el Tribunal Constitucional aborda por primera vez el problema del valor probatorio de los materiales incriminatorios no producidos en el acto del juicio, relacionándolo con uno de los derechos fundamentales reconocidos por el art. 24.2 de la Constitución, el *derecho a la presunción de inocencia*.

En efecto, la archiconocida STC de 28 de julio de 1.981, tras delimitar el contenido del derecho a la presunción de inocencia reconocido por el último inciso del art. 24.2 como derecho a que toda condena se base en "una mínima actividad probatoria, producida con las garantías procesales que de alguna forma pueda entenderse de cargo y de la que se pueda deducir, por tanto, la culpabilidad del procesado" (f.j. 3), hace posteriormente las siguientes precisiones, que entran de lleno en la cuestión que es objeto de este capítulo:

(1) Es muy significativo que la doctrina que se ocupó, inmediatamente después de la Constitución, del problema del valor probatorio del sumario no relacionara esta cuestión con la presunción de inocencia del art. 24.2; así, muy señaladamente, ORTELLS RAMOS, "Eficacia probatoria...", cit.

18.- Que "las pruebas a las que se refiere el art. 741 de la LECr. son 'las pruebas practicadas en el juicio', luego el Tribunal penal sólo queda vinculado a lo alegado y probado dentro de él". Aunque está mal expresado, en el contexto de la Sentencia, parece claro que el Tribunal Constitucional quiere decir que el Tribunal penal sólo puede tomar en consideración para formar su convicción las pruebas practicadas en el juicio oral.

28.- Que la confesión del procesado ante la Policía, "al formar parte del atestado tiene, en principio, únicamente valor de denuncia, como señala el art. 297 de la LECr.", por lo que no constituye una verdadera prueba de confesión.

32.- Que la confesión obrante en el atestado no puede considerarse prueba documental valorable por el Tribunal conforme al art. 726 L.e.cr. No lo dice así el Tribunal Constitucional, pero es esto lo que quiere decir cuando afirma que "no basta para que se convierta en prueba de confesión (la declaración del procesado ante la Policía) con que se dé por reproducida en el juicio oral".

Nótese que estas precisiones no se hacen derivar del derecho a la presunción de inocencia, sino de una recta interpretación de la L.e.cr. El derecho a la presunción de inocencia impide la condena sin pruebas; según la L.e.cr. no es prueba la confesión del procesado ante la Policía; luego una condena basada en dicha confesión es una condena sin

pruebas y vulnera la presunción de inocencia. Al hilo de la presunción de inocencia, pero sin relación directa con ella, desentierra el Tribunal Constitucional los claros criterios de la L.e.cr. en materia de producción de la prueba, que estaban sepultados por una práctica de los Tribunales y una jurisprudencia que nunca quiso prescindir del hábito de "dar escasa importancia a las pruebas del plenario" y continuaba "formando su juicio por el resultado de las diligencias sumariales".

La Sentencia no se limitó a desempolvar las viejas reglas de la L.e.cr. que ordenaban la producción de la prueba en el acto del juicio, sino que atribuyó al Tribunal Constitucional el control del respeto de dichas reglas por parte de los Tribunales penales, posibilitando la anulación, mediante el recurso de amparo, de las sentencias penales condenatorias apoyadas exclusivamente en materiales que, conforme a las disposiciones de la L.e.cr., no pudieran considerarse verdaderas pruebas. Un año más tarde, la STC 56/1982, de 26 de julio, establece la posibilidad de que el Tribunal Supremo controle también, mediante el recurso de casación, el respeto del derecho a la presunción de inocencia por parte de los Tribunales penales de instancia, posibilidad hasta entonces negada por el alto Tribunal jurisdiccional (2). A partir de

(2) Sobre la tendencia inicial del Tribunal Supremo a inadmitir los recursos de casación basados en la vulneración de la presunción de inocencia, cfr. Autos TS 2º de 1-4-81 (J.C. 444/81); 30-6-81 (J.C. 932/81); 18-9-81 (J.C. 1027/81); 1-12-81 (J.C. 1421/81); 27-1-82 (J.C. 72/82) y 13-4-82 (R.A. 4645). La STC 56/1982 obliga al Tribunal Supremo a entrar en el fondo de los motivos de casación basados en vulneración de la

ese momento comienza a desarrollarse una abundantísima jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, en torno al derecho constitucional a la presunción de inocencia. Una parte muy importante de esa jurisprudencia aborda, directa o indirectamente, la cuestión del valor probatorio de los materiales incriminatorios del atestado y del sumario, al hilo de recursos basados en vulneración de la presunción de inocencia producida como consecuencia de un condena ayuna de base probatoria.

Antes de abordar el estudio de la regulación legal y de los condicionamientos constitucionales en materia de producción de la prueba en nuestro proceso penal, con especial referencia a las condiciones en las que pueden adquirir valor probatorio las diligencias de investigación practicadas con anterioridad al juicio oral, nos parece conveniente describir los términos en los que actualmente se plantea el problema en nuestro ordenamiento procesal. Examinaremos primeramente la situación anterior a la STC de 28 de julio de 1981, para pasar a considerar después, en sus líneas generales, la situación creada por dicha sentencia y por la masa de jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, generada a raíz de ella.

presunción de inocencia, forzando hasta el extremo la interpretación del art. 849.22 L.e.cr. A partir de esta sentencia el Tribunal Supremo comienza a decidir los recursos fundamentados en la lesión de la presunción de inocencia, pero sin llegar a aceptar como cauce adecuado el del art. 849.22.

A) INVESTIGACION POLICIAL, INSTRUCCION Y PRUEBA ANTES DE LA
STC DE 28 DE JULIO DE 1.981.

2. La STC de 28 de julio de 1.981, por lo que se refiere al problema del valor probatorio del atestado y del sumario y sus consecuencias en cuanto al derecho constitucional a la presunción de inocencia, viene a incidir sobre una situación precedente confusa que es conveniente describir, pues en función de esa situación precedente se explican muchos de los problemas que plantea la jurisprudencia acerca del citado derecho fundamental. En la situación a la que nos referimos intervienen los siguientes elementos, que conviene examinar por separado: la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las opiniones doctrinales.

Por lo que se refiere a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, su orientación general en cuanto al problema de la relación entre las diligencias sumariales de investigación y la prueba practicada en el juicio está ya claramente formulada en la exposición de motivos. Son archiconocidos los párrafos que se dedican a esta cuestión: así, en la enumeración de los vicios capitales del procedimiento anterior a la L.e.c.r., se cita el que consiste en "que, por la naturaleza misma de las cosas y la lógica del sistema (se refiere al inquisitivo), nuestros Jueces y Magistrados han adquirido el hábito de dar escasa importancia a las pruebas del plenario, formando su juicio por el resultado de las diligencias sumariales y no parando

mientes en la ratificación de los testigos, convertida en vana formalidad"; y, más adelante, refiriéndose ya al sistema diseñado por la L.e.c.r., se subraya que ésta "proscribe y condena una preocupación hasta ahora muy extendida, que, si pudo ser excusable cuando el procedimiento inquisitivo estaba en su auge, implicaría hoy el desconocimiento de la índole y naturaleza del sistema acusatorio con el cual es incompatible. Alude el infrascrito a la costumbre, tan arraigada de nuestros Jueces y Tribunales, de dar escaso o ningún valor a las pruebas del plenario, buscando principal o casi exclusivamente la verdad en las diligencias sumarias practicadas a espaldas del acusado. No; de hoy más las investigaciones del Juez instructor no serán sino una simple preparación del juicio. El juicio verdadero no comienza sino con la calificación provisional y la apertura de los debates delante del Tribunal que, extraño a la instrucción, va a juzgar imparcialmente y a dar el triunfo a aquel de los contendientes que tenga la razón y la justicia de su parte". Algo más adelante, se insiste en la "idea fundamental de que en el juicio oral y público es donde ha de desarrollarse con amplitud la prueba, donde la partes deben hacer valer en igualdad de condiciones los elementos de cargo y de descargo, y donde los Magistrados han de formar su convicción para pronunciar su veredicto con abstracción de la parte del sumario susceptible de ser reproducida en el juicio".

Esta "idea fundamental", a la que se refiere la última cita, cristaliza en los siguientes preceptos:

a) El artículo 741, según el cual, el Tribunal dicta sentencia "apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio". La regla general, pues, es que la convicción del Tribunal sentenciador solamente puede basarse en la actividad probatoria producida durante las sesiones del juicio. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que, a los efectos de lo dispuesto por el art. 741 hay que considerar que la prueba valorable por el Tribunal incluye, aparte de la practicada en el juicio, la que se practique anticipadamente, conforme a lo dispuesto por los artículos 657 III y 659 III y la prueba practicada fuera del local donde se celebra el juicio, en los casos de los arts. 718, 719, 720 y 727 de la L.e.cr.

b) El artículo 730, que contempla la posibilidad de que se lean, en el acto del juicio, las diligencias practicadas en el sumario que, por causas independientes de la voluntad de las partes, no puedan ser reproducidas en el juicio oral. Las diligencias sumariales leídas en el juicio al amparo de este precepto podrán ser valoradas como prueba por el Tribunal sentenciador. En relación con lo dispuesto por el art. 730, deben contemplarse los arts. 448, 449, 467 II, 471, 472, 473, 476 y 480, que disciplinan la práctica de las declaraciones testimoniales y de la prueba pericial en el sumario, en aquellos casos en los que se prevé la imposibilidad de que dichos actos puedan reproducirse en el juicio. Estos preceptos rodean la práctica de dichas diligencias de especiales garantías, tratando, en lo posible, de reproducir las

condiciones de la práctica de la prueba en el acto del juicio. En uno de los párrafos de la exposición de motivos de la L.e.cr. citados mas arriba, se afirmaba que los Magistrados han de formar su convicción "con abstracción de la parte del sumario susceptible de ser reproducida en el juicio"; se admite, pues, la valoración de las diligencias sumariales no susceptibles de ser reproducidas en el juicio. Este es precisamente el supuesto contemplado por el art. 730 y los demas que con el concuerdan.

Diferente es el caso del articulo 714, que contempla la posibilidad de que se lea en el juicio la declaración sumarial de un testigo, cuando la declaración que este preste en el juicio no sea conforme en lo sustancial con aquella, aunque, como se verá más adelante, la jurisprudencia también ha considerado que las declaraciones leídas al amparo de este precepto pueden ser valoradas por el Tribunal sentenciador.

El sistema de la L.e.cr. descansa, pues, en el principio general de producción de la prueba en el juicio oral. La posibilidad de valorar como prueba elementos introducidos en el proceso antes de las sesiones del juicio es excepcional, y está prevista para aquellos casos en los que resulta imposible producir o reproducir la diligencia de que se trate en el acto del juicio oral (la previsión de esta imposibilidad es el presupuesto tanto del aseguramiento de la prueba testifical o pericial en el sumario como de la anticipación de la práctica de la prueba en la fase de plenario; y la imposibilidad misma,

constatada en el acto del juicio, es el presupuesto de la lectura de diligencias sumariales prevista por el art. 730). Aparte de estos casos, el art. 714, tal y como es interpretado por un sector de la doctrina y por la jurisprudencia reciente, abre otra vía para que se incorporen al material valorable por el Tribunal sentenciador las declaraciones sumariales de los testigos que declaran en el acto del juicio.

Hay que reconocer, no obstante, la presencia en la L.e.cr. de algunos elementos que pueden distorsionar algo este claro planteamiento. Así la propia Exposición de Motivos afirma, refiriéndose al sumario que "es, después de todo, la piedra angular del juicio y la sentencia", frase que, aislada de su contexto, puede ser utilizada -y lo ha sido (3)- como apoyo a la tesis de la eficacia probatoria de los materiales sumariales. Por otra parte, la propia sistemática de la Ley, en la que contrasta la minuciosa regulación de las diligencias sumariales de investigación con la pobre regulación de la práctica de la prueba en el juicio, se deja llevar en cierto modo por la tradición del proceso inquisitivo en el cual lo decisivo a efectos probatorios era el sumario. Finalmente, el art. 726, que ha sido durante mucho tiempo el precepto que ha servido para dar cierta cobertura legal a la tesis de la

(3) Así, por ejemplo, SERENA VELLOSO, "Sobre la esencia del proceso penal", cit., pág. 84, defiende la eficacia probatoria del sumario citando precisamente este pasaje de la Exposición de Motivos de la L.e.cr. Y, muy recientemente, la STS 2ª 3-4-90 (R.A. 3051), considera no vulnerada la presunción de inocencia "a la vista de las probanzas practicadas a lo largo de la instrucción del sumario, que es la piedra angular del juicio y de la sentencia...".

eficacia probatoria incondicionada de todos los materiales sumariales, al interpretarse -con olvido de lo dispuesto por el art. 730- que dicha norma permitía al Tribunal sentenciador examinar y tomar en consideración todo el sumario, en concepto de prueba documental.

3. Pese a la nitidez de la línea adoptada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni los Tribunales penales de instancia, ni el Tribunal Supremo aceptaron las limitaciones que, en cuanto a la determinación de material valorable para la formación del convencimiento del juzgador, resultaban del nuevo sistema. ORTELLS RAMOS ha puesto de manifiesto la existencia, en la fase de introducción del nuevo sistema de enjuiciamiento que supuso la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, de dos diferentes concepciones acerca de las relaciones entre investigaciones sumariales y prueba en el juicio: "según una postura, la práctica de la prueba en el juicio tiene la función propia y autónoma de convencer al Tribunal de los hechos aportados por la acusación y la defensa, reservándose al sumario una función subordinada, en el doble sentido de proporcionar datos para la aportación de hechos e indicación de las fuentes de prueba y de servir, en supuestos excepcionales, para sustituir la práctica imposible de un medio de prueba" (4); "según la otra posición, la práctica de

(4) ORTELLS RAMOS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 1393. Esta es, según el autor, la concepción que encarna la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, asumida por la Fiscalía del Tribunal Supremo, en una instrucción general de 1883 y por el propio Ministro de Gracia y Justicia, en el discurso que pronuncia con motivo de la apertura de tribunales el 15 de septiembre de 1883.

la prueba en el juicio tiene una función correctora y complementaria de la investigación sumarial, de lo que deriva que esta última es, por principio, apreciable junto a la prueba del juicio para dictar sentencia" (5). Esta segunda concepción, que enlazaba de manera directa con esquemas propios del anterior sistema inquisitivo, y que, en sus propios términos, resultaba muy difícilmente conciliable con el nuevo sistema acusatorio introducido por la L.e.cr., fue, sin embargo la que prevaleció en la práctica de los Tribunales penales y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Como señala ORTELLS, la lectura de la jurisprudencia del Tribunal Supremo revela que los Tribunales penales siguieron, tras la L.e.cr., fallando las causas con apoyo en los materiales proporcionados por el sumario (6). Autores bien conocedores de la práctica de los Tribunales lo confirman (7).

(5) ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., págs. 1393 y 1394; esta es, según demuestra el autor, la concepción que latía tras el proyecto de ley de "Bases para la organización de Tribunales y enjuiciamiento criminal", de 1863; que luego fue consagrada en la Ley provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872, y cuyos ecos llegan incluso al art. 78.2 de la Ley del Jurado de 1888, posterior a la L.e.cr.

(6) ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 1385; la propia jurisprudencia acerca del derecho a la presunción de inocencia demuestra clarísimamente que los Tribunales penales siguen, tras un siglo de vigencia de la L.e.cr., teniendo el hábito de fallar las causas conforme al resultado del sumario. Como se verá, la jurisprudencia, en aplicación de las exigencias del derecho a la presunción de inocencia, tiende, no sin vacilaciones, a eliminar este hábito.

(7) SERRA DOMÍNGUEZ, "La instrucción de los procesos penal y civil: el sumario", en *Estudios...*, cit., pág. 722, se lamenta de que "el proceso penal español, formalmente acusatorio en teoría, en la práctica deviene inquisitivo. Los procesos se resuelven sin más elementos que los recogidos en el sumario, ausente el imputado, sin su intervención ni conocimiento y

Y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lejos de corregir dicha práctica, la ha confirmado y avalado durante mucho tiempo. Para el Tribunal Supremo, todos los folios del sumario -e, incluso, los del atestado- pasan al juicio como *prueba documental*, que, conforme al art. 726 L.e.c.r., el Tribunal sentenciador ha de examinar por sí mismo y puede -y debetenerla en cuenta para la formación de su convicción *sin necesidad de su lectura en el acto del juicio* (8).

muchas veces a instancia de la parte querellante interesada en conseguir una condena que se traduzca en una cantidad de dinero, cuya obtención por los medios normales del proceso civil resulta demasiado cansina, difícil y costosa. El juicio oral es tan solo una parodia de proceso, cuyos sujetos tienen el máximo interés en que termine lo antes posible, convencidos de antemano por el resultado de la instrucción. Esta carece por entero de carácter sumario y, cuando no se ha podido practicar en el sumario una diligencia determinada que podría ser reproducida en el acto del juicio oral, se revoca el auto de conclusión del sumario para la práctica de dicha diligencia"; más recientemente, MONTERO AROCA, "El principio de oralidad...", cit., págs. 543-546.

(8) Es extraordinariamente expresiva, a este respecto, la STS 2ª 10-11-72 (R.A. 4804), según la cual "no puede pretenderse, salvo caso de contradicciones entre lo manifestado en el juicio oral y lo contenido en tales folios (los del sumario), su lectura al Tribunal, porque supone su repetición innecesaria e inocua de la prueba que los folios contengan, supone ordinariamente una pérdida de tiempo, que a nada conduce, como no sea a la dilatación innecesaria del juicio; y es totalmente inconducente a formar el criterio del Tribunal, su reiteración en el acto del juicio, puesto que el celo de aquél le llevará a tener conocimiento de todos los folios sumariales..."; en igual sentido, la STS 2ª 30-3-74 (R.A. 1490), aducía, para desestimar una alegada denegación de prueba por no haberse leído unas declaraciones testificales sumariales, entre otras razones, la de "que en cuanto a la prueba documental, el art. 726 de la Ley Rituaria previene que el Tribunal *examine por sí mismo* los libros, documentos y papeles, con lo que la lectura pública de los folios del sumario, si no concurren razones especiales, constituye práctica viciosa"; cfr. también, en idéntico sentido, STS 2ª 22-1-70 (R.A. 48) y STS 2ª 9-3-74 (R.A. 1248). Cfr., en sentido crítico respecto a esta jurisprudencia, ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., págs. 1385-1387; MONTERO, "El principio de oralidad...", cit., pág. 545; BURON BARBA, "Castigar y juzgar", cit., pág. 109; FERNANDEZ ENTRALGO, "Presunción de inocencia...", cit., pág. 4295; ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., pág. 156.

En la misma línea, el Tribunal Supremo venía desestimando los recursos de casación por denegación de diligencia de prueba basados en la no suspensión del juicio por incomparecencia de testigos, cuando obraban en la causa declaraciones sumariales -e, incluso, policiales- de los testigos no comparecidos. Si los testigos han declarado en el sumario, el Tribunal Supremo considera que *no es necesaria* su declaración en el juicio, y no procede, pues, la suspensión a que hace referencia el art. 746.3º L.e.c.r. (9). Luce claramente tras estas decisiones la concepción según la cual la prueba del juicio es un simple complemento del sumario, de donde se deduciría que si un testigo ha declarado en el sumario no es necesario que vuelva a declarar en el juicio.

(9) Cfr., aparte de las citadas por ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pag. 1387 y por MONTERO, "El principio de oralidad...", cit., pag. 545, STS 2ª 25-1-80 (R.A. 245); STS 2ª 29-2-80 (R.A. 779); STS 2ª 21-4-80 (R.A. 1462); STS 2ª 12-6-89 (R.A. 2612); STS 2ª 18-6-80 (R.A. 2638); STS 2ª 18-6-80 (R.A. 2763) y STS 2ª 15-11-80 (R.A. 4505). Es extraordinariamente expresiva la STS 2ª 17-1-80 (R.A. 99), que confirma la impugnada decisión de la Sala de instancia de no suspender el juicio ante la incomparecencia de un testigo aduciendo, entre otros argumentos, el de que "del examen de las actuaciones (...) se desprende que el testigo no comparecido prestó una detallada declaración sobre las circunstancias del hecho ante las fuerzas de la Guardia Civil (...) y varios días después fue la misma ratificada y ampliada (...) ante el Juzgado de Instrucción" y, tras resumir el contenido de tales declaraciones, concluye que, en las mismas, el testigo "clara y explícitamente asevera lo que el relato fáctico recoge en su contenido, sin que quepa inducir que tal versión pudiera ser alterada o cambiada en el juicio oral tan beneficiosamente para el inculpado, como para deducir que su falta de comparecencia (sancionada disciplinariamente de ser inmotivada) podía conducir a confusión o imprecisión en el juicio cognoscitivo reflejado en el "factum", ni a la posibilidad de que éste no pudiera forjarse correcta, objetiva y cabalmente con las amplias declaraciones ya prestadas por aquél en los autos, en unión de las demás pruebas practicadas y elementos de juicio aportados". Como se verá más adelante, el Tribunal Supremo sigue en la actualidad, aunque cada vez con menos frecuencia, desestimando recursos basados en denegación de suspensión por incomparecencia de testigos basándose en argumentos semejantes.

salvo -quizá- cuando sea previsible que pueda modificar en el juicio su declaración sumarial.

4. La doctrina científica, en fin, en su mayor parte, percibe con claridad las diferencias existentes entre los actos de investigación sumariales y la actividad probatoria del juicio oral, y sostiene que la condena no puede basarse sino en esta última actividad probatoria y no sobre la base de las investigaciones de la fase de instrucción. En este sentido, aparte del excelente trabajo de ORTELLS que venimos citando, HERCE QUEMADA afirma que "los elementos recogidos en el sumario no pasan, con alguna salvedad, como definitivos al juicio oral"; "los medios de investigación del instructor no son verdaderas pruebas (salvo los supuestos de prueba anticipada practicada en el sumario)..."; "el artículo 741 de la LECrim. ... pone de manifiesto que las verdaderas pruebas son las practicadas en el juicio oral, con la excepción antes indicada, y nos da, por otra parte, una clara idea del valor de las actuaciones sumariales" (10). En el mismo sentido, se pronuncia con contundencia GÓMEZ ORBANEJA: "Si en la instrucción puede prescindirse en buena parte de los principios de publicidad y contradicción, es justamente porque del sumario no pasa al juicio absolutamente nada como adquirido (...). El tribunal ha de construir las premisas de hecho de la sentencia mediante la apreciación de las pruebas practicadas en el juicio, según dice terminantemente el

(10) HERCE QUEMADA *Derecho procesal penal*, (con Gómez Orbaneja), cit., pág. 157.

artículo 741, disposición que a la vez que consagra la libre apreciación, limita con rigor el material apreciable. Es erróneo suponer que, en virtud del principio de la libre valoración, el tribunal sea libre de basar su convencimiento en medios probatorios que no hayan sido producidos y examinados en el juicio" (11). En la misma línea, PRIETO CASTRO y GUTIERREZ DE CABIEDES sostienen que "los actos de *investigación...* son la base de la *acusación provisional*, pero nada más. Para que dicha persona [el acusado] pueda ser condenada (o absuelta) se requiere la práctica de *pruebas* en sentido estricto" (12). En la doctrina más reciente, GIMENO SENDRA constata que "conforme a lo dispuesto por el artículo 741, la actividad decisora del tribunal ha de recaer necesariamente sobre "*las pruebas practicadas en el juicio*". Como regla general puede, pues, sentarse la afirmación de que *los únicos actos de prueba son los que transcurren en el juicio oral*, bajo la intermediación del tribunal y mediante el contradictorio... De dicha regla general, tan sólo cabe exceptuar los escasos supuestos de *prueba anticipada* en la instrucción..." (13). GOMEZ DE LIANO, por su parte, refiriéndose a las diligencias de la fase de instrucción afirma que "no tienen el carácter de pruebas, o al menos no

(11) GOMEZ ORBANEJA *Derecho procesal penal*, (con Herce Quemada), cit., pág. 264.

(12) PRIETO-CASTRO y GUTIERREZ DE CABIEDES *Derecho Procesal Penal*, cit., pág. 223; discrepan de los autores citados en cuanto a la necesidad de prueba para que el acusado pueda ser absuelto; la ausencia de prueba no solamente no impide la absolución sino que precisamente la impone.

(13) GIMENO SENDRA *Derecho Procesal* (con Almagro, Cortés y Moreno), tomo II, cit., pág. 444.

deben tenerlo, por la prohibición de tenerlas presentes, si no han sido ratificadas en el juicio oral", y, más adelante, insiste en que "la valoración probatoria, que lleva a la determinación de los hechos probados, ha de basarse en las pruebas practicadas en el juicio oral, ya que sólo pueden vincularle lo alegado y probado en aquel acto, salvo los supuestos de imposibilidad de reproducir las practicadas anteriormente, si lo han sido con las garantías establecidas por la ley" (14). RAMOS MENDEZ, en fin, encabeza el capítulo dedicado a la prueba de su manual de Derecho procesal penal con un apartado que lleva el significativo título de "El juicio oral como único escenario de la prueba penal" (15).

Hay, no obstante, un sector minoritario de la doctrina que se alinea con las tesis jurisprudenciales favorables a la validez probatoria incondicionada de las investigaciones sumariales. Así, QUINTANO RIPOLLES apela a "la fuerza de la propia lógica, más potente que todos los formalismos" y al "principio de verdad material que domina todo el procedimiento", para justificar la utilización del sumario como fuente para la formación del convencimiento del juzgador (16). SAEZ JIMENEZ, por su parte, defiende el acceso del

(14) GÓMEZ DE LIARÓ *El proceso penal*, Oviedo, 1987, págs. 130 y 199.

(15) RAMOS MENDEZ, *El proceso penal. Lectura constitucional*, Barcelona, 1991, págs. 341-343; por lo demás, ORTELLS RAMOS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), cit., págs. 322 y sigs., reitera la posición mantenida más de diez años antes en "Eficacia probatoria...".

(16) QUINTANO, "Grundsätze und Methode der Beweiserhebung im spanischen Strafprozeß", ZStW, 1960, págs. 630-631 y 649., cit. por ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., págs. 1385 y 1389.

sumario al juicio como prueba documental, por el cauce del art. 726 L.e.c.r., criticando, en consecuencia, el art. 731 como precepto desafortunado, rigurosamente ocioso e innecesario (17). Las mismas tesis son defendidas por JIMENEZ ASEÑO y SILVA MELERO (18).

B) LA NUEVA SITUACION CREADA POR LA STC DE 28 DE JULIO DE 1.981.

5. La situación que se acaba de describir se altera profundamente tras la STC de 28 de julio de 1.981 y la jurisprudencia posterior. En efecto, vinculada al derecho a la presunción de inocencia proclamado por el art. 24.2 de la Constitución, la exigencia de que toda condena se base en un juicio de culpabilidad apoyado en pruebas adquiere rango constitucional y queda sometida a los especiales mecanismos de tutela establecidos para los derechos fundamentales (recurso de amparo; especial recurso de casación). De esta forma, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo comienzan a examinar la actuación de los Tribunales penales, en orden a determinar si las sentencias condenatorias se basan en elementos incriminatorios que merezcan la consideración de pruebas. Dado que los Tribunales penales, en la práctica,

(17) SAEZ JIMENEZ, *Enjuiciamiento Criminal. Comentarios prácticos referidos a la Ley de Urgencia*, Madrid, 1962, Pág. 911.

(18) JIMENEZ ASEÑO, "Concepción técnico-jurídica de la instrucción criminal", en *Revista de Derecho Procesal*, 1960, esp. pág. 876; SILVA MELERO, *La prueba procesal*, cit., tomo I, págs. 114-115.

venían atribuyendo eficacia probatoria a las diligencias sumariales, el problema del valor probatorio de las mismas y de su relación con la prueba practicada en el juicio oral pasa a ser uno de los más importantes y por lo menos cuantitativamente de la jurisprudencia en torno al derecho a la presunción de inocencia.

En conjunto, puede afirmarse que la jurisprudencia surgida de la interpretación y aplicación del último inciso del artículo 24.2 de la Constitución, ha supuesto el rechazo de la tesis jurisprudencial tradicional que defendía el valor probatorio de las diligencias de investigación de la fase de instrucción en condiciones de igualdad con las pruebas practicadas en el juicio, reafirmandose el sistema legal que, tal y como es entendido por la doctrina mayoritaria, exige que la prueba se practique en el juicio oral y sólo excepcionalmente permite la valoración de elementos incriminatorios introducidos en el proceso antes de la apertura de las sesiones del juicio. Ahora bien, es preciso reconocer que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo no han llegado a este resultado al mismo tiempo, ni han sentado los criterios referidos con igual contundencia. Nos parece que puede ser útil, para distintos efectos, hacer unas breves reflexiones acerca de la evolución de la jurisprudencia relativa al problema que nos ocupa, examinando separadamente la jurisprudencia constitucional y la de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

a) Consolidación de la jurisprudencia constitucional sobre el valor del atestado y del sumario.

6. La jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la presunción de inocencia ha mantenido, desde el principio, el criterio de que solamente merece la consideración de prueba la producida en el acto del juicio oral, único momento procesal en el que está asegurado que la producción de la prueba va a tener lugar en condiciones de plena vigencia de las garantías esenciales de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad. Las diligencias policiales previas al proceso y las actuaciones procesales de la fase de instrucción no tienen, como regla, valor probatorio alguno. Dichas diligencias y actuaciones han de ser repetidas en el juicio oral y sólo sobre lo actuado en el juicio puede el juzgador fundamentar su convicción acerca de la culpabilidad del acusado. Sólo como excepción, admite el Tribunal Constitucional en algunos casos la eficacia probatoria de actuaciones no producidas en el acto del juicio.

Después de la STC de 28 de julio de 1981 que, como se recordara, especificaba que "las pruebas a las que se refiere el propio artículo 741 de la LECr son *las pruebas practicadas en el juicio*, luego el Tribunal penal sólo queda vinculado a lo alegado y probado dentro de él" (f.j. 3), y añadía a continuación, refiriéndose a la confesión del imputado ante la policía, que "dicha declaración, al formar parte del atestado tiene, en principio, únicamente valor de denuncia, como señala

el artículo 297 LECr, y no basta para que se convierta en prueba de confesión con que se dé por reproducida en el juicio oral; es preciso que sea reiterada y ratificada ante el órgano judicial" (f.j. 4) el Tribunal Constitucional ha reiterado esta doctrina en numerosas ocasiones. Así, la STC 80/1986, de 17 de junio afirma que "los únicos medios de prueba válidos para desvirtuar la presunción de inocencia son los utilizados en el juicio oral y los preconstituídos que sean de imposible o muy difícil reproducción, siempre que en todo caso se hayan observado las garantías necesarias para la defensa" (f.j. 1).

Una buena recapitulación de la doctrina constitucional sobre el punto que tratamos es la contenida en los fundamentos jurídicos segundo y tercero de la STC 137/1988, de 7 de julio de la cual reproducimos los siguiente fragmentos:

"Es doctrina consolidada de este Tribunal desde su STC 31/1981, de 28 de julio, que únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar Sentencia aquellas a las que se refiere el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, las practicadas en el juicio oral. En efecto, conforme a lo que se declara en su propia exposición de motivos, la citada Ley, frente al sistema inquisitivo precedente, introdujo en nuestro ordenamiento procesal penal los principios de publicidad oralidad e inmediación, que en la actualidad no sólo constituyen elementos consustanciales del sistema acusatorio en que se inscribe el proceso, sino que tienen el valor que les otorga el reconocimiento constitucional efectuado en el art. 120.1 y 2 de la Norma Fundamental. Conforme a ellos, el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Tribunal que ha de dictar Sentencia, de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios aportados a tal fin por las partes (...).

"Por el contrario, las diligencias sumariales son actos de investigación encaminados a la averiguación de

delito e identificación del delincuente (art. 299 de la L.E.Cr.) y que (...) no constituyen en sí mismas pruebas de cargo. De acuerdo con la regulación contenida en el título V del libro II de la L.E.Cr., distinta de la que se refiere al modo de practicar la prueba en el juicio oral (título III del libro III de la propia L.E.Cr.), su finalidad específica no es la fijación definitiva de los hechos para que estos trasciendan a la resolución judicial, sino la de permitir la apertura del juicio oral, proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la acusación y defensa y para la dirección del debate contradictorio atribuido al juzgador. Sólo cuando las diligencias o actuaciones sumariales son de imposible o muy difícil reproducción en el juicio oral, es posible traerlas al mismo como prueba anticipada o preconstituída, en los términos señalados por el artículo 730 de la Ley Procesal Penal (...). Esta posibilidad está justificada por el hecho de que, estando sujeto también el proceso penal al principio de búsqueda de la verdad material, es preciso que no se pierdan datos o elementos de convicción, utilizando en estos casos la documentación oportuna del acto de investigación, llevado a cabo, en todo caso, con las garantías necesarias para la defensa."

"Sin perjuicio de cuanto acaba de afirmarse, es preciso añadir que la producción de las pruebas en el juicio oral y su libre valoración por el Tribunal de instancia no comportan en modo alguno que, en orden a la formación de la convicción a la que se orienta dicha actividad probatoria, haya de negarse toda eficacia a los actos de investigación sumarial y, en concreto, a las declaraciones prestadas ante la policía y ante el Juez instructor con las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal prescriben. Antes al contrario, tanto la legislación comparada más próxima como nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en su art. 714 admiten expresamente la lectura de las declaraciones prestadas por los testigos en el sumario cuando no son conformes en lo sustancial con las efectuadas en el juicio oral, con el propósito de que dicha lectura permita ponderar al Tribunal la mayor o menor verosimilitud de las versiones contrapuestas. Y siempre que se cumpla el requisito de su reproducción efectiva en el juicio oral, no a través del simple formalismo de uso forense de tenerla por reproducida, sino en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterla a contradicción, debe admitirse, como cuestión que afecta solamente a la valoración en conciencia de la prueba, que el órgano jurisdiccional penal atienda, por la mayor certidumbre que le merezca, al sentido de la declaración inicialmente prestada en el sumario, habida cuenta de las explicaciones sometidas a su directa consideración y de las circunstancias ante él puestas de manifiesto"

A la vista de los textos que se acaban de reproducir, la postura de Tribunal Constitucional acerca de la eficacia probatoria de las actuaciones de investigación preparatorias del juicio podría resumirse en los siguientes puntos fundamentales:

19.- Solamente merece la consideración de prueba la practicada en el acto del juicio oral. Dicho postulado, que el la STC de 28 de julio de 1.981 aparecía directamente vinculado a la regulación de la L.e.cr., sin referencia a principio constitucional alguno, se presenta ya en Sentencias posteriores como exigencia derivada de las garantías de la prueba -contradicción, publicidad, oralidad e inmediación-, consustanciales al sistema acusatorio, y que, en nuestro ordenamiento, gozan de rango constitucional.

20.- La diligencias sumariales de investigación no constituyen, por tanto, prueba, ya que su finalidad, en nuestro ordenamiento, no es la fijación definitiva de los hechos, sino la de preparar el juicio oral, proporcionando los elementos necesarios para la la acusación y la defensa.

21.- La utilización de las diligencias sumariales como soporte del juicio fáctico de la sentencia solamente está justificada cuando la reproducción de la actuación sumarial en el juicio sea imposible o muy difícil, respondiendo a una finalidad de carácter práctico: asegurar que no se pierdan

datos o elementos valiosos en orden a la averiguación de la verdad.

49.- En cualquier caso, para que puedan valorarse como pruebas las diligencias sumariales, estas deben haber entrado en el juicio en condiciones tales que permitan el debate contradictorio sobre su alcance incriminador.

50.- También pueden valorarse como prueba las declaraciones sumariales de testigos leídas en el juicio al amparo de lo dispuesto por el artículo 714 L.e.cr.

b) Evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

7. En la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en torno al derecho a la presunción de inocencia, la plena aceptación del principio de producción de la prueba en el juicio oral, y el consecuente rechazo del valor probatorio de las diligencias sumariales no se produce de inmediato, sino que es el resultado de una lenta evolución. En las primeras sentencias del Tribunal Supremo que abordan la aplicación del último inciso del artículo 24.2 de la Constitución, en cuanto exigencia de que toda condena se apoye en una actividad probatoria de cargo regularmente producida, se parte del presupuesto -casi siempre implícito- de que todos los materiales de contenido incriminatorio obrantes en la causa tienen valor probatorio, a efectos de poder servir de base a la condena del recurrente, con independencia del momento y las

circunstancias en las que dichos materiales se hayan producido, enlazando así con la tesis jurisprudencial tradicional a la que nos hemos referido más arriba.

Poco a poco, sin embargo, van apareciendo sentencias -al principio muy aisladas- en las que, de acuerdo con las pautas marcadas por la jurisprudencia constitucional, se acepta el principio de que sólo es prueba la producida en el acto del juicio oral, sin que los elementos incriminatorios resultantes de las actuaciones policiales y de la actividad procesal de instrucción tengan, al menos en principio, valor probatorio alguno. Nótese que la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de la cuestión que nos ocupa se produce de tal forma que no es posible señalar un momento concreto en el que se abandona la vieja línea y se inaugura la nueva orientación; en realidad, la evolución es gradual, de tal forma que puede decirse que se produce durante un periodo de tiempo en el cual coexisten sentencias pertenecientes a la antigua y a la nueva concepción. Así puede explicarse el, en principio, desconcertante fenómeno consistente en que un mismo órgano jurisdiccional -la Sala Segunda del Tribunal Supremo- dicte, en un mismo periodo de tiempo, sentencias que claramente responden a criterios diferentes -incluso opuestos-.

8. Como quedó dicho más arriba, el Tribunal Supremo venía, ya desde antiguo, admitiendo el valor probatorio de todo dato de contenido inculpatario obrante en la causa, sin que

importen ni el momento procesal ni el cauce a través del cual haya entrado dicho dato en el proceso. Según esta tesis tradicional, valen como prueba, pues, no solamente las actuaciones probatorias del juicio oral, sino también los actos de investigación sumariales e incluso, en algunos casos, las diligencias policiales. En un principio, esta concepción jurisprudencial es trasladada al ámbito del derecho constitucional a la presunción de inocencia, de tal forma que, concebido éste como postulado determinante de la exigencia de una mínima actividad probatoria de cargo para fundamentar una condena, se estime cumplida la exigencia cuando se compruebe la existencia de algún elemento incriminatorio en la causa, sea en el atestado, en el sumario o en el juicio.

Muy ilustrativa de esta orientación jurisprudencial, que simplemente adapta las antiguas tesis sobre el valor probatorio de los elementos sumariales a la nueva situación creada con el reconocimiento constitucional del derecho a la presunción de inocencia, es la STS 2ª de 20 de junio de 1988 (R.A. 525), que resuelve conjuntamente dos motivos de casación, el primero, por infracción de ley, alegando vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia, y el segundo, por quebrantamiento de forma, al haber denegado el Tribunal la suspensión del juicio por incomparecencia de testigos. El fundamento jurídico primero de esta sentencia dice:

Con sede procesal en el artículo 849-1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia en el primer motivo,

la vulneración del artículo 24.2 de la Constitución, en cuanto establece el principio de presunción de inocencia, toda vez que, según se argumenta, no existe en los autos prueba alguna del delito que se le imputa.

En forma reiterada, esta Sala viene declarando que la función de control que puede efectuarse, cuando se alega tal violación de dicha presunción "iuris tantum" de inculpabilidad, ha de limitarse a la comprobación de existencia en la causa de una actividad probatoria de cargo, que pueda ser razonablemente calificada, como suficiente para llegar al pronunciamiento condenatorio, así como verificar si dicha prueba se ha producido en forma procesalmente regular, todo ello, con el obligado respeto a las facultades que en orden a la valoración de la prueba, reconoce privativamente el artículo 117.3 de la Constitución, a los efectos jurisdiccionales y en orden a la convicción del juzgador penal, el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A tal efecto, el recurrente olvida que a) en el sumario, al folio 1, María Luisa M.A., directora de la Agencia de Viajes atracada, al formular la denuncia correspondiente por el robo perpetrado en su establecimiento, describe las características del autor del mismo, facilitando el detalle singular de que le faltaba "un diente de los de arriba".

Al folio 5, reconoce al recurrente como autor de los hechos, en virtud de Album fotográfico, en la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid, en donde se aprecia la ausencia de un diente superior y al folio 7, por el mismo procedimiento, efectúa la identificación, María de la Mercedes C., empleada de la aludida agencia, y testigo presencial de los hechos.

A los folios 11 y 12, ratifican tal reconocimiento ante el Juzgado de Instrucción.

El procesado, al ser detenido, negó su participación en el robo, alegando estar preso en aquella fecha; pero al folio 24, consta oficio del centro penitenciario de detención de hombres en Madrid, participando, no se encontraba en aquel establecimiento, el día de la comisión de los hechos.

Al folio 34, por las dos testigos mencionadas es reconocido en rueda de presos, constituida en los calabozos de los Juzgados de Instrucción de esta Villa.

b) En el acto del juicio oral, aquellas testigos no comparecieron, por lo que la defensa del procesado pidió la suspensión, a lo que la Audiencia no accedió, formulándose por aquél la oportuna protesta, y redactando la única pregunta que quería efectuarle a las mismas, "que si el 9 de agosto de 1982, tuvo lugar un robo en la Agencia de Viajes donde trabajaban, pudiendo reconocer al procesado como autor del referido robo".

Es obvio, pues, que existe actividad probatoria suficiente para que la Audiencia pudiese formar su convicción a tenor de las diligencias probatorias, procediendo, por tanto, desestimar el primer motivo, y asimismo, el segundo, que con invocación del número

primero del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se había formulado por quebrantamiento de forma, al haberse denegado la suspensión del juicio, para permitir la declaración de los testigos que habían sido propuestos y aceptados por el Tribunal de Instancia, toda vez que, con la negativa a la suspensión, no se le produjo ninguna indefensión, ya que la pregunta que se pensaba formular a los testigos, ni era necesaria, ni trascendente, a efectos del fallo condenatorio, puesto que afirmativamente al contenido de aquella, ya lo habían reiteradamente identificado en el sumario, los mismos, y en tal momento procesal, el reconocimiento era totalmente irrelevante".

Como se puede apreciar, el Tribunal Supremo considera prueba suficiente para fundamentar la condena las declaraciones ante la Policía de dos testigos, formulariamente ratificadas ante el Juzgado de Instrucción, y el reconocimiento del inculpado por esas dos testigos en rueda de presos practicada en el Juzgado. Dado que no hubo actividad probatoria de cargo en el juicio oral, es claro que se esta atribuyendo eficacia probatoria a dichas actuaciones policiales y sumariales. A la misma conclusión lleva la desestimación del motivo por quebrantamiento de forma: la testifical no practicada en el juicio por la negativa a la suspensión del mismo no era necesaria, porque la pregunta que se iba a formular a las testigos no comparecidas ya había sido contestada en el sumario, en el sentido de reconocer al imputado como autor del robo, lo que no puede sostenerse si no es atribuyendo valor probatorio a las declaraciones de las testigos ante la Policía y ante el Juez de Instrucción.

En la sentencia que se acaba de transcribir, por lo demás, se puede apreciar la estructura típica de la decisión sobre la

vulneración de la presunción de inocencia que caracteriza a la línea jurisprudencial a la que nos estamos refiriendo. En efecto, en casi todas las sentencias incluíbles en esta orientación se puede observar que la decisión sobre vulneración de la presunción de inocencia, resulta de una -generalmente exhaustiva- relación de los elementos que, a juicio del Tribunal Supremo, constituyen la prueba sobre la que se ha apoyado la sentencia recurrida, relación en la que se incluyen, sin hacer ninguna distinción en cuanto a su virtualidad probatoria, diligencias policiales, actuaciones sumariales y, si existen, pruebas practicadas en el juicio. Las sentencias pertenecientes a esta línea, pues, no otorgan valor especial alguno a la prueba practicada en el juicio sobre las diligencias policiales o sumariales; la ausencia total de pruebas inculminatorias en el juicio no tiene trascendencia alguna, siempre que existan en la causa actuaciones policiales o sumariales de contenido inculpatorio (19).

(19) Como muestra de la pervivencia, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en torno a la presunción de inocencia, de la concepción tradicional sobre la eficacia probatoria de los materiales sumariales, cfr., también, STS 2ª 27-5-83 (J.C. 802/83) que rechaza la alegada violación de la presunción de inocencia, tras enumerar las actuaciones sumariales inculminatorias obrantes en la causa, porque "en el acto del juicio oral no se ofrecen descargos suficientes de las pruebas aceptadas y confesadas en el sumario, por lo que éstas quedan en pie y sin desvirtuar"; STS 2ª 8-6-83 (J.C. 875/83); STS 2ª 9-6-83 (J.C. 885/83); STS 2ª 10-6-83 (J.C. 894/83) que, pese a reconocer que "en el acta del juicio oral nada hay apreciable desde el punto de vista probatorio", considera que "examinada la causa en su integridad, se hallan en la misma diversos acreditamientos" que destruyen la presunción de inocencia; STS 2ª 9-7-83 (J.C. 1111/83); STS 2ª 24-9-83 (J.C. 1249/83), que considera que las declaraciones prestadas ante la Policía no tienen ningún valor probatorio, mientras que las prestadas ante el juez instructor tienen plena eficacia probatoria; STS 2ª 27-9-83 (J.C. 1263/83), según la cual "siendo la prueba practicada en el juicio oral la más valiosa y fiable, nada impide que se

9. Junto a estas sentencias que se aferran a la jurisprudencia tradicional sobre el valor probatorio del material sumarial, comienzan a aparecer otras en las que se parte de la aceptación de los pilares básicos de la doctrina

valore positivamente la obrante en el sumario o la aportada con anterioridad a las sesiones del juicio oral, puesto que, con naturaleza documental, se halla presente en la causa"; STS 2ª 6-10-83 (J.C. 1317/83); STS 2ª 3-11-83 (J.C. 1453/83); STS 2ª 21-12-83 (J.C. 1727/83); STS 2ª 3-1-84 (J.C. 7/84); STS 2ª 17-2-84 (J.C. 240/84); STS 2ª 10-3-84 (J.C. 354/84); STS 2ª 22-3-84 (J.C. 429/84); STS 2ª 27-3-84 (J.C. 462/84), que considera que corresponda al instructor reunir el material probatorio necesario para que el Tribunal, tras valoración conjunta del mismo, pueda emitir en su día la correspondiente sentencia condenatoria o absolutoria; STS 2ª 3-4-84 (J.C. 502/84); STS 2ª 10-5-84 (J.C. 683/84); STS 2ª 8-6-84 (J.C. 867/84); STS 2ª 11-7-84 (J.C. 1151/84); STS 2ª 26-9-84 (J.C. 1266/84); STS 2ª 5-10-84 (R.A. 1312/84); STS 2ª 13-11-84 (J.C. 1545/84). Con una curiosa alusión a "todo el clima que rezuma la totalidad de las actuaciones practicadas, en las que se vislumbra y percibe el entramado de una organización dedicada al tráfico de drogas"; STS 2ª 14-11-84 (J.C. 1556/84), con un significativo lapsus: la invocación de la presunción de inocencia "obliga a esta Sala a un examen minucioso del Sumario"; STS 2ª 17-12-84 (J.C. 1777/84); STS 2ª 4-2-85 (J.C. 159/85); STS 2ª 2-3-85 (J.C. 348/85), las investigaciones sumariales acceden al plenario como documental; STS 2ª 13-3-85 (J.C. 419/85); STS 2ª 23-4-85 (J.C. 663/85); STS 2ª 30-4-85 (J.C. 704/85), acceso del sumario al juicio como documental; STS 2ª 16-5-85 (J.C. 796/85); STS 2ª 18-6-85 (J.C. 1005/85); STS 2ª 23-10-85 (J.C. 1520/85); STS 2ª 19-11-85 (J.C. 1676/85); STS 2ª 23-12-85 (J.C. 1913/85), que insiste en considerar elemento inculpatório el "clima que rezuma la lectura de todas las actuaciones".

Esta línea pierde fuerza con el transcurso del tiempo, pero aún en los años 1989 y 1990, son relativamente abundantes los supuestos en los que el Tribunal Supremo parte de la eficacia probatoria de las diligencias sumariales no reproducidas en el juicio para considerar desvirtuada la presunción de inocencia: cfr., entre otras, STS 2ª 30-1-89 (R.A. 612); STS 2ª 7-2-89 (R.A. 1483); STS 2ª 11-3-89 (R.A. 2612), curiosa, porque estima vulnerada la presunción de inocencia basándose en que "en el Sumario no consta que X. fuera el autor de la sustracción"; STS 2ª 7-4-89 (R.A. 3036); Auto TS 2ª 8-1-90 (R.A. 285) que basa la decisión de inadmisión, entre otras razones, en que "en la causa ha habido actividad probatoria legal *incluso* en el juicio oral" (cursiva nuestra); STS 2ª 7-2-90 (R.A. 1179); STS 2ª 9-2-90 (R.A. 1362); STS 2ª 3-4-90 (R.A. 3051), que considera no vulnerada la presunción de inocencia "a la vista de las probanzas practicadas a lo largo de la instrucción del sumario, que es la piedra angular del juicio y de la sentencia..."; STS 2ª 27-4-90 (R.A. 3345); STS 2ª 9-5-90 (R.A. 3883); STS 2ª 2-11-90 (R.A. 8514), que proclama que "todos los folios del sumario y cuantas pruebas se hayan practicado, servirían para acreditar si se ha enervado o no" la presunción de inocencia; STS 2ª 19-11-90 (R.A. 8897) y, en fin, STS 2ª 30-11-90 (R.A. 9259). De la misma manera, y aunque cada vez con menor frecuencia, se siguen desestimando recursos por delegación de suspensión del juicio ante la incomparecencia

del Tribunal Constitucional. Así, por ejemplo, según STS 2ª de 4 de febrero de 1988 (R.A. 854), "no es preciso insistir en que, al menos en principio, la presunción de inocencia sólo puede quedar enervada por la actividad probatoria del juicio oral, donde la defensa profesional de los acusados y el principio de contradicción alcanza plena efectividad". En igual línea, STS 2ª de 9 de marzo de 1988 (R.A. 1611), aludiendo a la actividad probatoria necesaria para fundamentar un pronunciamiento contrario a la inocencia del imputado, señala que "esta prueba ... ha de ser, en principio, la practicada en la fase plenaria del proceso, por ser en ella donde se observan con máxima pureza los principios de publicidad, inmediación, contradictoriedad e igualdad entre las partes, correspondiendo a la fase sumarial sólo una función preparatoria con respecto al juicio oral ..." (20). Al

de testigos, basándose en la existencia de declaraciones sumariales: así, por ejemplo, STS 2ª 5-12-90 (R.A. 9422), aparte de las todavía muy numerosas que llegan a idéntica solución basándose en el antiguo art. 601. III L.e.cr. A sentencias incardinables en esta línea se debe referir ORTELLS, "Eficacia probatoria del sumario en el juicio ante el jurado", en *Justicia* 1987, núm. II, pág. 350, cuando reprocha a "la doctrina de la 'mínima actividad probatoria'" haberse quedado corta "porque sólo excluye de la apreciación los atestados policiales pero admite incondicionadamente que puedan ser considerados los actos de investigación del sumario realizados con intervención del Juez". Como veremos, este reproche no puede generalizarse a toda la jurisprudencia acerca del derecho a la presunción de inocencia.

(20) Parecidas proclamaciones de carácter general, en STS 2ª 30-6-83 (J.C. 1651/83); STS 2ª de 14-7-86 (R.A. 4324); STS 2ª de 1-10-86 (R.A. 5473) y STS 2ª de 13-3-87 (R.A. 2153); STS 2ª 10-2-89 (R.A. 1538); STS 2ª 27-2-89 (R.A. 1667); STS 2ª 20-1-90 (R.A. 462); STS 2ª 21-2-90 (R.A. 1593); STS 2ª 17-3-90 (R.A. 2996); STS 2ª 14-4-90 (R.A. 3241); STS 2ª 21-5-90 (R.A. 4636); STS 2ª 29-6-90 (R.A. 5740); STS 2ª 14-7-90 (R.A. 6711); STS 2ª 23-10-90 (R.A. 8219); STS 2ª 21-12-90 (R.A. 9737). Como se comprenderá, en la ingente masa de sentencias de TS 2ª acerca del derecho a la presunción de inocencia podrían encontrarse muchísimas más citas del mismo tenor de las reproducidas en el texto.

mismo tiempo, se insiste en la naturaleza "preparatoria e instrumental" de toda la actividad investigadora sumarial (STS 2ª de 27 de enero de 1988 R.A. 496; STS 2ª de 9 de marzo de 1988 R.A. 1611; STS 2ª de 24 de marzo de 1988 R.A. 2088), para distinguir esta actividad de la verdadera prueba, que tiene lugar en el acto de juicio.

Igual que el Tribunal Constitucional, estas sentencias postulan la excepcionalidad de la eficacia probatoria de las diligencias policiales y de las actuaciones sumariales. Sirva para ilustrar la orientación general de la línea jurisprudencial a la que ahora nos referimos, la sentencia de 15 de febrero de 1988 (R.A. 1068), en cuyo primer fundamento de Derecho puede leerse lo siguiente:

"... la prueba que puede prioritariamente servir para sustituir, en la conciencia del juzgador, la verdad provisional de la inocencia del acusado por la verdad definitiva de su culpabilidad, no es sino la celebrada en el juicio oral, acto en que se cumplen con máxima pureza las garantías de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad. No obstante, como, en el actual estado de cosas, una remisión exclusiva a las pruebas practicadas en el juicio oral supondría esterilizar el ordenamiento procesal penal y suministrar, en la práctica generalidad de los casos, una patente de impunidad a la acción delictiva, lo que equivaldría a ignorar el derecho de la sociedad a pervivir y a defenderse de quienes la atacan, tanto el Tribunal Constitucional como esta misma Sala, en su continuo esfuerzo por fijar cuál es la prueba válida y suficiente para enervar la presunción de inocencia, han declarado en infinidad de resoluciones que prueba de cargo, a tales efectos, no sólo es la producida en el plenario, sino también la regularmente obtenida en la fase sumarial, como pueden ser la confesión del acusado o las declaraciones de los coimputados, siempre que ingrese, a modo de prueba documental, en el juicio oral a través de la vía establecida en el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y sin que quepa, naturalmente, confundir lo que hemos denominado prueba sumarial regularmente obtenida con los atestados instruidos por los

membros de la Policia Judicial, cuyo significado procesal, segun dispone el articulo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no excede del de mera denuncia, por lo que ... cualquier declaración, reconocimiento o pericia producidos en las actuaciones policiales previas al sumario carecerán de todo valor si no son ratificados a presencia judicial"...

La introducción en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los nuevos criterios acerca del alcance probatorio de las investigaciones sumariales se deja sentir tambien en el ambito del recurso de casación por denegación de diligencias de prueba basado en la no suspensión del juicio por incomparecencia de testigos. Muy significativa, en este sentido es la STS 2ª 4-1-90 (R.A. 268), que estima el recurso, pese a existir varias declaraciones sumariales de las testigos no comparecidas. La sentencia fue objeto de un voto particular, en el que se defiende la desestimación del recurso con razonamientos enraizados en las viejas concepciones sobre el valor probatorio del sumario. Sentencia y voto particular simbolizan, pues, respectivamente, las nuevas y las viejas tendencias en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el punto que tratamos y dan idea de que la evolución de dicha jurisprudencia aún no puede considerarse terminada.

La sentencia a la que nos referimos estima que "la Audiencia debió suspender el juicio oral y ordenar la comparecencia de los testigos ausentes, dado que la defensa no había podido ejercer en el juicio oral el derecho que la acuerda el art. 6.3.d) CEDH aplicable al caso por imperio del art. 10 CE" (derecho a interrogar o hacer interrogar a los

testigos de cargo y a la citación e interrogatorio de los testigos de descargo en las mismas condiciones que los testigos de cargo). La decisión se apoya en las siguientes consideraciones:

"En repetidas oportunidades esta Sala ha sostenido que las facultades otorgadas a los Tribunales de instancia por el art. 746.3 LECr. (o en su caso del antiguo art. 801 LECr.) sólo pueden ser ejercidas legítimamente si se dejan a salvo los derechos acordados en los arts. 6.3.d) del CEDH. La Sala ha entendido, consecuentemente, que cuando la Defensa no ha podido someter a contradicción a los testigos de cargo, se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías (...).

Asimismo, la Sala ha sostenido (...) que "la valoración como prueba de cargo de las declaraciones de testigos que no han sido sometidas a la posibilidad de contradicción por la Defensa del acusado o por el Fiscal, vulnera tanto el derecho de defensa como el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio con todas las garantías".

Estos puntos de vista han coincidido, además, con lo sostenido por el Tribunal Constitucional, que ha subrayado que "solo puede hablarse de prueba cuando la actuación testifical se reitera y reproduce en el juicio oral, de modo que pueda realizarse la oportuna confrontación de la otra parte" -STC 101/85- y que las diligencias sumariales pueden ser utilizadas "siempre que puedan constatarse en el acto de la vista en condiciones que permitan a la Defensa del acusado someterlas a contradicción" -SSTC 80/86 y también 25/88-.

Esta Sala, por lo demás, ha reiterado su punto de vista sobre el carácter esencial y constitucional del principio de contradicción (...) este principio conforma el derecho a un proceso con todas las garantías en el sentido del art. 24.2 CE y que tal principio se refiere en forma directa a los derechos reconocidos por los arts. 6.3.d) CEDH y 11 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre (1948)" (21).

(21) Estiman, igualmente, recursos basados en denegación de prueba, con consideraciones acerca de la necesaria reproducción en el juicio de las declaraciones sumariales, entre otras, STS 2ª 14-3-89 (R.A. 2625); STS 2ª 21-4-89 (R.A. 3493); STS 2ª 28-4-89 (R.A. 3564); STS 2ª 26-3-90 (R.A. 2613); STS 2ª 23-5-90 (R.A. 4418); STS 2ª 28-6-90 (R.A. 5730); STS 2ª 27-9-90 (R.A. 7251); STS 2ª 31-10-90 (R.A. 8424), que rechaza la interpretación habitual del antiguo art. 801.III L.e.cr.; STS 2ª 15-10-90 (R.A. 9240); STS 2ª 4-12-90 (R.A. 9408); STS 2ª 26-12-90 (R.A. 10077).

El voto particular del Magistrado D. Justo Carrero Ramos, defiende la desestimación del recurso. El Magistrado discrepante fundamenta su tesis en argumentos de diversa índole en los que se pueden apreciar claros ecos de las tesis jurisprudenciales tradicionales sobre el valor probatorio del material sumarial. Así, para rechazar la necesidad del interrogatorio de los testigos en el acto del juicio, tras examinar las declaraciones sumariales de los testigos no comparecidos, el Magistrado discrepante aduce que el Tribunal estaba ya perfectamente informado del resultado del interrogatorio que se pretendía efectuar en el juicio. Mas adelante, el voto particular invoca el derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas, refiriéndolo a la víctima, lo que supone ya forzar algo la interpretación (22), y enlaza dicho derecho fundamental con el propósito de aligerar el proceso penal de actuaciones inútiles, evitando la repetición de las realizadas en presencia de Abogado, expresado por el preámbulo de la L.O. 7/1988. Esta última cita no es muy afortunada; en efecto, el preámbulo de la L.O. 7/88 manifiesta dicho propósito, pero es claro que se refiere a las actuaciones previas al juicio, en el sentido de que no hayan

(22) Téngase en cuenta que el art. 6.1 del CEDH, reconoce, efectivamente, el derecho de toda persona "a que su causa sea oída ... dentro de un plazo razonable", pero refiriéndolo, en el ámbito procesal penal, a los litigios "sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella", de donde se puede deducir que tal derecho, en el seno del proceso penal, se concede sólo al acusado. Muy significativo es, por lo demás, que el TEDH refiera el momento inicial a efectos del cómputo del plazo razonable al "instante en que una persona se encuentra acusada" (cfr. sobre esto, DIEZ-PICAZO GIMENEZ, I., "El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el retraso como funcionamiento anormal de la Administración de Justicia", en *Poder Judicial y responsabilidad*, Madrid, 1990, págs. 102-104).

de reiterarse a presencia judicial las declaraciones prestadas ante la policía con intervención de Abogado -a este propósito responde lo dispuesto por el art. 789.3 L.e.cr.-; en ningún modo nos parece que pueda interpretarse que el legislador haya considerado, en la ordenación del proceso abreviado, que sean superfluas las declaraciones en el juicio de testigos que ya hayan declarado en las diligencias previas -es más, ha desaparecido de la nueva regulación la controvertida facultad que el art. 801.3 antiguo concedía al Tribunal para no suspender el juicio cuando los testigos incomparecidos hubieran declarado en el sumario-. Cita, finalmente, el voto particular la STC 64/84, que efectivamente afirma que "tras las últimas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el sumario ha perdido una gran parte del carácter inquisitivo que en la fase anterior de nuestro Derecho procesal tenía y se ha convertido en una preparación del juicio de la que no está ausente la contradicción y las garantías procesales". Pero de ahí no se deduce, por lo menos de forma inmediata, como parece hacer el Magistrado discrepante, ni que haya de reconocerse, con carácter general, eficacia probatoria a las diligencias sumariales, ni la legitimidad constitucional de la valoración de las declaraciones sumariales de testigos no comparecidos en el juicio al amparo del antiguo art. 801.3 (23).

(23) Sobre el significado de la ampliación de las garantías en la instrucción, cfr. *supra*, cap. 12, nota 60; acerca del antiguo art. 801.III L.e.cr., cfr. *infra*, núm. 46.

10. El voto particular demuestra, a nuestro juicio, que existe todavía una cierta resistencia, por parte del Tribunal Supremo a abandonar definitivamente su tesis tradicional sobre el igual valor probatorio de las diligencias sumariales y la prueba del juicio. En el fondo, detrás de esa resistencia lo que hay es una concepción del proceso penal en la que se mira más a la defensa de la "causa de la sociedad", que a las garantías del inculpado; la pervivencia de la línea tradicional parece responder a una idea que podría expresarse así: el respeto de las garantías es algo bueno y deseable, pero no hasta el punto de que su falta de observancia conduzca a la impunidad del acusado cuya culpabilidad esté cumplidamente demostrada.

La resistencia aun perceptible en un sector de la jurisprudencia del Tribunal Supremo a admitir las nuevas orientaciones en cuanto a la necesidad de que la prueba se produzca en el juicio, intentando mantener viva la tradicional y -por qué no decirlo- cómoda tesis de la eficacia probatoria de todo elemento incriminatorio obrante en la causa, choca frontalmente con las pautas marcadas desde el principio por el Tribunal Constitucional en cuanto a la interpretación y aplicación de la presunción constitucional de inocencia. En este sentido, es muy expresiva la STC 173/1985, de 16 de diciembre, que, tras reproducir la cita de la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal referente al hábito de los jueces de dar escasa importancia a las pruebas del plenario, concluye afirmando que "lo cierto es que las

prácticas de las que se lamentaba hace más de un siglo el texto citado serían incompatibles, en la medida en que subsistieran, con el derecho fundamental a la presunción de inocencia (24). En la misma línea, puede citarse la STC 182/89, de 3 de noviembre. La Audiencia Provincial había rechazado, en apelación, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia alegada por el recurrente con un razonamiento, claramente anclado en la concepción tradicional que contempla la prueba del juicio como complemento del sumario:

"si bien es cierto que el acto del juicio oral es el momento más trascendente en la actividad de todo proceso tendente a averiguar y discernir las responsabilidades penales, no es menos cierto que las actuaciones anteriores a ese acto del juicio oral son también trascendentes, pues de lo contrario no tendrían sentido, y en atención a tales actuaciones no puede indicarse que no supongan prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia"

Frente a esta argumentación, el Tribunal Constitucional afirma lo siguiente:

"la motivación ofrecida por la Audiencia Provincial para rechazar en grado de apelación la lesión de la presunción constitucional de inocencia (...) no puede ser acogida, ya que manifiestamente no se compadece, en modo alguno, con la jurisprudencia constitucional expuesta en el fundamento jurídico segundo.

En efecto, conceptuar el juicio oral como el momento más trascendente en la actividad del proceso tendente a averiguar y discriminar las responsabilidades penales, para pasar, acto seguido a afirmar que las actuaciones

(24) La STC 81/1986, en un caso en el que se estima el recurso por ausencia de pruebas, aventura como posible causa del vacío probatorio "la inercia de la costumbre, ya desautorizada por el legislador de 1882..., de "dar escaso o ningún valor a las pruebas del plenario..."

anteriores a ese momento del juicio oral son también trascendentes pues de lo contrario no tendrían sentido, y todo ello en orden a confirmar la Sentencia de condena, supone efectuar una identificación de los fines del sumario (art. 299 LECr) con los del juicio oral, propia del proceso penal inquisitivo del antiguo régimen e incompatible, no sólo con la presunción de inocencia, sino también con el derecho, que a todo ciudadano asiste, a ser juzgado mediante un proceso público, con todas las garantías que el artículo 24.2 de nuestra Constitución proclama".

Hay, pues, un expreso rechazo, por parte del Tribunal Constitucional, de la tesis del igual valor probatorio de actuaciones policiales, investigaciones sumariales y prueba del juicio oral. Las sentencias del Tribunal Supremo que aún se mantienen ancladas en esas tesis tradicionales, quedan, así, desautorizadas por la doctrina del supremo intérprete y aplicador de la Constitución.

II. EL PRINCIPIO GENERAL DE INEFICACIA PROBATORIA DE LOS ACTOS DE INVESTIGACION POLICIALES Y SUMARIALES NO REPRODUCIDOS EN LA FASE DE PLENARIO.

11. Como quedó dicho *supra*, cap. 12, núms. 40-41, la razón por la cual la documentación de las actuaciones policiales contenida en el atestado y la de los actos de investigación de la fase de instrucción contenida en los folios del sumario no puede ser directamente utilizada por el juzgador como fundamento de su convicción radica en que tal utilización

supondría una lesión de las garantías de contradicción, oralidad, publicidad e inmediatez que, de acuerdo con la Constitución, deben rodear la producción de los materiales que han de servir de base a la convicción del juzgador.

Ahora bien, ello no supone, como también observábamos entonces, que se pierdan definitivamente, a los efectos de la fijación de los hechos en la sentencia, los materiales incriminatorios resultantes de las actuaciones policiales y sumariales. En primer lugar, porque dichas actuaciones pueden ser, en muchas ocasiones, reproducidas en el acto del juicio oral, en plenas condiciones de contradicción, oralidad, publicidad e inmediatez; en segundo término, porque, cuando las actuaciones policiales o sumariales no pueden ser reproducidas en el acto del juicio, la propia Ley prevé la posibilidad de que, previa lectura en dicho acto de la documentación correspondiente, las diligencias sumariales se incorporen al material valorable por el juzgador y, por lo que se refiere a las actuaciones policiales no reproducibles, pueden incorporarse al acervo probatorio mediante la ratificación de las mismas en el acto del juicio por los agentes que las practicaron.

Desde esta perspectiva, los problemas que plantea la valoración por el juzgador de diligencias policiales y sumariales de investigación pueden concretarse de la siguiente manera:

12.- Es preciso, en primer lugar, determinar si la diligencia policial o sumarial de que se trate puede ser reproducida en el juicio oral. Si es posible tal reproducción, no puede el Tribunal prescindir de ella y acudir directamente al atestado o a la documentación sumarial para fundamentar su convencimiento en lo que de tales materiales resulte.

22.- Tratándose de diligencias policiales o sumariales que no puedan ser reproducidas en el acto del juicio, su valoración por el Tribunal depende del cumplimiento de ciertas formalidades. Si se trata de diligencias policiales, será preciso que los agentes que las practicaron comparezcan en el juicio para ratificarlas y, tratándose de diligencias de investigación de la fase de instrucción del proceso, será necesario que se dé lectura en el acto del juicio a la correspondiente documentación sumarial, de acuerdo con lo previsto por el art. 730 L.e.cr.

12. Los criterios generales que acaban de quedar expuestos se concretan de diferente manera en relación con las distintas actividades que pueden ser realizadas en la investigación policial y sumarial. Así, por ejemplo, la reproducción en el acto del juicio, casi siempre posible tratándose de declaraciones del propio inculcado y de testigos, es, con mucha frecuencia, imposible en relación con los actos de constatación de estados o situaciones de hecho que se producen durante las investigaciones policiales o sumariales (aprehensión del delincuente en determinadas circunstancias,

inspección ocular, diligencias de entrada y registro, etc.). Por lo que se refiere a los informes periciales, sujetos, en principio, al mismo régimen que las declaraciones, en cuanto a su necesaria reproducción, plantean problemas específicos relacionados con los diferentes tipos de operaciones en las que se puede concretar la pericia y con la característica infungibilidad de los peritos; y todo ello, dejando aparte que la jurisprudencia, como veremos, se muestra extraordinaria e injustificadamente flexible en cuanto a la exigencia de reproducción en el juicio de los informes periciales sumariales. Por lo demás, la prueba documental, en sentido estricto, y las llamadas piezas de convicción no plantean, en rigor, problemas en cuanto a su reproducción en el acto del juicio oral, aunque sí pueden plantearlos en relación con la exigencia legal de que estas últimas se encuentren durante el juicio en el local donde se celebra y puedan ser directamente examinadas por el Tribunal y por las partes (cfr. *supra*, cap. 12, núm. 33).

Por lo que se acaba de decir, nos parece conveniente estudiar separadamente los problemas que plantea la valoración de las diligencias policiales y sumariales en relación con los diferentes tipos de actividades en las que puede concretarse la investigación. A este respecto, distinguiremos cuatro diferentes tipos de actuaciones que pueden producirse tanto en el atestado policial como en la fase de instrucción del proceso penal: a) declaraciones del inculcado y de testigos, b) dictámenes periciales, c) actos de constatación y

d) recogida de objetos materiales (instrumentos, efectos, documentos).

III. EFICACIA PROBATORIA DE LAS DECLARACIONES DEL INCUPLADO Y DE TESTIGOS PRESTADAS ANTE LA POLICIA O ANTE EL JUEZ DE INSTRUCCION.

A) LA NECESIDAD DE REPRODUCCION DE LAS DECLARACIONES EN LA FASE DE PLENARIO.

13. Se incluyen en este apartado tanto las declaraciones del propio inculcado como las de testigos. Se consideran declaraciones, no solamente los actos designados por la Ley con este nombre (declaraciones del detenido, art. 520 L.e.cr.; de los procesados, arts. 385 y sigs. L.e.cr.; de los testigos, arts. 410 y sigs. L.e.cr.) sino también las actuaciones que tienen por objeto la identificación del delincuente por medio de testigos (arts. 520 y 368 y sigs. L.e.cr.) y los careos (arts 451 y sigs. L.e.cr.).

Las declaraciones prestadas por el inculcado o por testigos en sede policial o en la instrucción del proceso pueden, por regla general, reproducirse durante la fase de plenario. Esto supone, en principio, que el Tribunal sentenciador no puede fundamentar su convicción en declaraciones prestadas en las diligencias policiales o en la instrucción por el inculcado o por testigos cuando éstos no

hayan comparecido ante el Tribunal para declarar en la fase de plenario.

La regla general del art. 741 L.e.cr., según la cual el Tribunal debe formar su convicción a partir de las pruebas practicadas en el juicio, tiene una muy particular relevancia tratándose de declaraciones del propio inculcado y de testigos. En efecto, la oralidad, la publicidad y la inmediación de las actuaciones del juicio alcanzan su máxima significación garantizadora en las declaraciones que se prestan en el juicio oral. La forma contradictoria se manifiesta también de manera muy especial en el interrogatorio de los testigos por las partes, en presencia de un Tribunal que se limita a presenciar dicho interrogatorio y que lo más que puede hacer es solicitar al testigo aclaraciones sobre los hechos a los que se refiera su declaración (art. 708 L.e.cr.). El derecho de defensa del acusado se manifiesta también de manera plena con la posibilidad, que sólo en el acto del juicio tiene, de referir sus propias declaraciones a la imputación definitiva contenida en la acusación y de orientar el interrogatorio de los testigos a desvirtuar los hechos en los que se basa dicha imputación. Todas estas garantías resultarían burladas si el Tribunal fundamentara su convencimiento sobre las declaraciones documentadas en el atestado o en el sumario no reproducidas mediante la

comparecencia del inculpado o de los testigos en el acto del juicio (25).

14. La misma eficacia probatoria que las declaraciones prestadas en el acto del juicio tienen las que se practican anticipadamente de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 657.III y 790.5 L.e.cr. Esta prueba anticipada se practica, en su caso, en presencia del Tribunal y con idénticas garantías a la del juicio oral, con la única particularidad de que faltara, en estos casos, la concentración de la práctica de la prueba de que se trate con las demás actuaciones del juicio oral (cfr. *supra*, cap. 12, núms. 30 y 35).

También han de ser consideradas "prueba practicada en el juicio", valorable por el Tribunal de acuerdo con lo dispuesto

(25) En Alemania, el § 250 StPO establece la exigencia del interrogatorio personal de testigos y peritos en el acto de la vista y prohíbe de manera expresa la sustitución del interrogatorio personal por la lectura del acta levantada sobre el interrogatorio anterior o de una declaración escrita, prohibición que sólo cede en los supuestos excepcionales previstos por el § 251. En el nuevo Código italiano, la necesaria reproducción de las declaraciones en la vista se deduce de que las declaraciones documentadas de la fase de instrucción no se incluyen, como regla, en el *fascicolo per il dibattimento* (art. 431), siendo posible su lectura sólo en el caso de que, por hechos o circunstancias imprevisibles, haya devenido imposible su reproducción (art. 512). La exigencia de reproducción de las declaraciones en el acto de la vista se relaciona con el principio de inmediación entendido en sentido subjetivo o formal, es decir, como criterio que impone una relación lo más directa posible del juzgador con los medios de prueba (cfr. GOLDSCHMIDT, *Principios Generales del Proceso*, II, "Problemas jurídicos y políticos...", cit., págs. 146-147 y 149-152); y nada tiene que ver, en rigor, con el principio de inmediación en sentido objetivo o material, puesto que la proximidad de la prueba al hecho, tratándose de la declaración de un testigo, por ejemplo, es la misma tanto en la declaración sumarial como en la prestada en el juicio. Es lamentable, por esto, la confusión de conceptos que padece ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 160-162, quien, después de definir los dos sentidos indicados del principio de inmediación justo al revés de como lo hace GOLDSCHMIDT, insiste en referir la necesaria reproducción de las declaraciones a la inmediación en sentido objetivo o material.

por el art. 741 L.e.cr., las declaraciones que los testigos impossibilitados de comparecer ante el Tribunal, presten en su residencia conforme a lo dispuesto por los arts. 718 y 719 y, en general, las que se presten fuera del lugar en que se celebre la audiencia, cuando así lo ordene el Tribunal (art. 720). Inevitablemente faltarán -o estarán presentes en mucha menor medida-, en estos supuestos, las garantías que rodean la práctica de la prueba en el juicio, pero, en cualquier caso, el derecho de defensa del acusado frente a la acusación queda salvaguardado, al permitirse a las partes que hagan al testigo las preguntas que consideren oportunas (arts. 718 y 719.11 L.e.cr.; *cfr. supra*, cap. 12, núms. 30 y 35).

Las declaraciones e informes escritos de las personas que están exentas del deber de comparecer ante el Tribunal (arts. 702 y 703, en relación con art. 412) también forman parte del material probatorio valorable por el Tribunal conforme a lo dispuesto por el art. 741, aunque, ciertamente, en estos casos, falten prácticamente todas las garantías de la prueba. En este sentido, se ha dicho, con razón, que en estos supuestos, "lo que ocurre es que, en realidad, una prueba por testigos, que exige, en el proceso penal, declaración de viva voz y sometimiento al interrogatorio libre, deja de ser tal prueba, para convertirse en una recepción de noticias o datos" (26). En cualquier caso, de los arts. 702 y 703 debe deducirse que el Tribunal no puede, en principio, utilizar declaraciones

(26) PRIETO-CASTRO Y GUTIERREZ DE CABIEDES, *Derecho Procesal Penal*, cit., núm. 121.

e informes escritos que las personas excluidas del deber de comparecer hayan efectuado durante la instrucción, y que ha de recabar nuevamente la declaración de estos sujetos cuando así se solicite en los escritos de calificación provisional de las partes, o cuando lo estime necesario, al amparo del art. 729.2º L.e.cr. Por otra parte, las declaraciones e informes escritos deberán ser leídos en el acto del juicio, posibilitándose, así, además de una cierta publicidad, el debate contradictorio sobre su contenido (27). De *lege ferenda*, podría ser conveniente estudiar la posibilidad de restringir estos supuestos de exención del deber de comparecer ante el Tribunal (28).

15. Las declaraciones obrantes en el atestado o en la documentación sumarial que no hayan sido reproducidas en la fase de plenario por alguna de las vías que acabamos de exponer no forman parte del material probatorio que, conforme al art. 741 L.e.cr., puede utilizar el Tribunal para fundamentar un pronunciamiento condenatorio. La más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo confirma abundantemente la necesidad de la reproducción de las declaraciones policiales y sumariales en la fase de plenario, considerando lesionada la presunción de inocencia cuando se condena al acusado sobre la base de declaraciones no reproducidas en el juicio oral.

(27) ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 198, defiende que los informes escritos a los que se refiere el art. 703 están sujetos al régimen de admisión del art. 730.

(28) Cfr. *supra*, cap. 1º, núm. 34.

Veanse, al respecto, los contundentes fragmentos de la STS 2ª 21-12-90 (R.A. 9737) que a continuación se transcriben:

"La jurisprudencia del Tribunal Constitucional al igual que la de esta Sala, ha ponderado correctamente la supremacía de las pruebas practicadas en el juicio oral, lo que se vincula al derecho del interesado a su defensa y a un proceso público con todas las garantías y a la proyección de los principios de oralidad, inmediación y contradicción que rigen el proceso penal (...). Cuando de las diligencias policiales y sumariales se trata, practicadas con las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establece, requieren para reconocerles eficacia probatoria que sean reproducidas en el acto de la vista en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción, en cuyo caso no puede desconocérseles eficacia para la formación de la convicción del Tribunal (...).

"La Sala de instancia ha tenido en cuenta las declaraciones de los testigos prestadas en el sumario, siendo dicha prueba la base principal de su juicio incriminatorio. Ante la ausencia de los mismos en el acto del juicio, después de haber sido admitida tal prueba, sus manifestaciones no pudieron ser sometidas a contradicción y el Tribunal se vio privado de la fuerza ilustrativa de la inmediación (...).

"La valoración como prueba efectuada por el Tribunal de instancia de las declaraciones de testigos que no comparecen al acto del juicio oral, máxime de la importancia de los que aquí se echa de menos, vulneran el derecho de defensa y, por consecuencia, el de presunción de inocencia. El testimonio de los mismos en tan solemne y decisivo estadio procesal, se hace necesario para el robustecimiento y consolidación de la acusación, para el ejercicio de la contradicción base de cualquier intento de defensa, y para que el Tribunal, viendo y oyendo cuanto en su presencia se desarrolla, en ejercicio de esa inmediación tan necesaria, pueda formar con fundamento su convicción al respecto" (29).

(29) Cfr., también STS 2ª 7-2-89 (R.A. 1494); STS 2ª 8-2-89 (R.A. 1502); STS 2ª 16-10-89 (R.A. 7698); STS 2ª 21-2-90 (R.A. 1593); STS 2ª 22-2-90 (R.A. 1606); STS 2ª 26-2-90 (R.A. 1621); STS 2ª 23-1-90 (R.A. 1921); STS 2ª 5-3-90 (R.A. 2393); STS 2ª 6-3-90 (R.A. 2403); STS 2ª 5-3-90 (R.A. 2396); STS 2ª 7-3-90 (R.A. 2412); STS 2ª 19-3-90 (R.A. 2553); STS 2ª 15-2-90 (R.A. 2959); STS 2ª 17-3-90 (R.A. 2996); STS 2ª 11-4-90 (R.A. 3239); STS 2ª 10-5-90 (R.A. 3695); STS 2ª 9-5-90 (R.A. 3688), f.j. 7ª; STS 2ª 6-6-90 (R.A. 5142); STS 2ª 11-6-90 (R.A. 5259); STS 2ª 14-6-90 (R.A. 5305); STS 2ª 22-6-90 (R.A. 5618); STS 2ª 25-6-90 (R.A. 5666); STS 2ª 26-6-90 (R.A. 5683); STS 2ª 26-6-90 (R.A. 5686); STS 2ª 5-7-90 (R.A. 6618); STS 2ª 14-9-90 (R.A. 7154); STS 2ª 21-9-90 (R.A. 7206); STS 2ª 24-9-90 (R.A.

Ciertamente, todavía pueden encontrarse sentencias en las que el Tribunal Supremo admite que la condena se base en declaraciones policiales o sumariales no reproducidas en el juicio oral (30), pero nos parece que no es esta ya la línea predominante en la jurisprudencia.

La necesidad de reproducción de las declaraciones policiales y sumariales en la fase de plenario no impide que, en ciertos casos, pueda el Tribunal fundamentar su convicción en las declaraciones obrantes en el atestado y en el sumario.

7218); STS 2ª 27-9-90 (R.A. 7261); STS 2ª 24-9-90 (R.A. 7359); STS 2ª 23-10-90 (R.A. 8219); STS 2ª 5-11-90 (R.A. 8660); STS 2ª 12-11-90 (R.A. 8687); STS 2ª 20-11-90 (R.A. 9064); STS 2ª 21-11-90 (R.A. 9065); STS 2ª 4-12-90 (R.A. 9405); STS 2ª 16-12-90 (R.A. 9557) y STS 2ª 21-12-90 (R.A. 9737).

(30) Téngase en cuenta lo dicho *supra*, núm. 8 y nota 17, sobre la pervivencia de la doctrina tradicional acerca de la eficacia probatoria del sumario; por lo demás, se pueden encontrar sentencias que, aun aceptando, en principio, la necesidad de reproducción de las declaraciones, consideran valorables, en el caso concreto, declaraciones sumariales no reproducidas basándose en los más variados pretextos: STS 2ª 8-5-89 (R.A. 4142), porque la identificación testifical practicada en sede policial y ratificada ante el instructor, no habiendo comparecido el testigo en el juicio, se produjo en términos muy contundentes; STS 2ª 5-2-90 (R.A. 1163), porque en casos de flagrancia las declaraciones sumariales están dotadas de una "presunción de veracidad" que las convierte en valorables sin necesidad de reproducción en el juicio; STS 2ª 4-7-90 (R.A. 6224), porque las identificaciones policiales ratificadas ante el juez y no compareciendo los testigos en el juicio fueron aportadas al juicio como documental a común iniciativa de acusación y defensa; STS 2ª 9-10-90 (R.A. 7941), porque las declaraciones sumariales del testigo incomparecido eran muy contundentes; STS 2ª 31-10-90 (R.A. 8419), con referencia también a la contundencia de las declaraciones sumariales no reproducidas; STS 2ª 1-12-90 (R.A. 9367) porque el testigo incomparecido no había sido propuesto por ninguna de las partes (¿no podía mejor, debía haberlo citado de oficio el Tribunal?); STS 2ª 17-12-90 (R.A. 9526), porque la defensa había solicitado que se diera por reproducida la sumarial (a veces, las defensas actúan de manera incomprensiblemente contraria al interés del defendido, solicitando que se tenga por reproducida prueba inculpativa, pero, en cualquier caso, ello no justifica que se prescindiera de las garantías de la prueba); cfr., además, *infra* núms. 43, 44, 45 y 52 y la jurisprudencia que en ellos se cita.

Esto puede suceder, en primer lugar, cuando las declaraciones prestadas en el juicio oral por el inculpado o por un testigo sean divergentes de las que el mismo sujeto prestó en sede policial y/o ante el instructor de la causa. En este supuesto, la jurisprudencia considera que el Tribunal podrá contrastar la declaración prestada en la fase de plenario con las efectuadas durante las investigaciones policiales o sumariales y fundar su convencimiento en estas últimas si le merecen mayor credibilidad que la primera.

Por otro lado, en ocasiones es, de hecho, imposible la reproducción de las declaraciones policiales y sumariales en el acto del juicio. En tal caso, la ley permite la valoración por el Tribunal de las declaraciones sumariales, en ciertas condiciones, y previa lectura de la correspondiente diligencia, conforme a lo dispuesto por el art. 730 L.e.cr. Esta posibilidad no existe, sin embargo, en relación con las declaraciones prestadas ante la Policía cuya reproducción en el juicio haya devenido imposible. Examinaremos, en lo que sigue, las condiciones en las que, en estos supuestos, puede el Tribunal valorar las declaraciones policiales y sumariales.

B) VALORACION DE LAS DECLARACIONES POLICIALES Y SUMARIALES SOMETIDAS A CONTRADICCION EN LA FASE DE PLENARIO.

a) Dificultades interpretativas respecto al significado y alcance de la lectura de declaraciones sumariales al amparo del art. 714 L.e.cr..

16. El art. 714 L.e.cr. establece que cuando la declaración del testigo en el juicio oral no sea conforme en lo sustancial con la prestada en el sumario podrá pedirse la lectura de ésta por cualquiera de las partes. Después de leída, el Presidente invitará al testigo a que explique la diferencia o contradicción que entre sus declaraciones observe.

A diferencia de lo que ocurre con la lectura de diligencias sumariales a la que se refiere el art. 730, de la que no cabe duda acerca de su eficacia probatoria, tratándose de declaraciones leídas al amparo del art. 714 no está tan claro si dichas declaraciones pasan o no a integrarse, en virtud de su lectura, en el material probatorio valorable por el Tribunal sentenciador. Desde la perspectiva del derecho constitucional a la presunción de inocencia, el problema se plantea cuando un sujeto que ha formulado una declaración de contenido inculpativo en el sumario, presta en el juicio una declaración de la que no puede deducirse la culpabilidad del acusado y, leída en el juicio su declaración sumarial, tampoco las explicaciones que proporciona el testigo presentan

carácter inculpatorio. En estas circunstancias ¿puede el Tribunal formar su convencimiento basándose en la declaración sumarial inculpativa leída en el juicio sin vulnerar el derecho a la presunción de inocencia del inculpaado?

Según GÓMEZ ORBANEJA, la finalidad de la lectura prevista por el art. 714 L.e.cr. "no es la utilización de la declaración sumarial como base de la sentencia (porque "los magistrados han de formar su convicción con *abstracción* de la parte del sumario susceptible de ser reproducida en el juicio") sino provocar la explicación a que *se refiere* el párrafo 2º del artículo citado, cuyo contenido constituye a su vez un elemento para la valoración de lo manifestado en el juicio y sólo de ello" (31). Según este razonamiento, el único material valorable por el Tribunal serían las declaraciones prestadas por el testigo en el acto del juicio y las precisiones que hiciera al explicar la disconformidad o contradicción entre lo declarado en el sumario y lo declarado en el juicio, pero no podría utilizarse como base de la sentencia la declaración sumarial leída. Esta declaración, junto con las explicaciones ofrecidas por el testigo serán elementos a tener en cuenta para valorar la mayor o menor credibilidad de lo declarado en el juicio, pudiendo conducir al Tribunal a excluir que responda a la verdad la declaración producida en dicho acto. Ahora bien, la simple exclusión de que una declaración exculpativa -o, simplemente, no

(31) GÓMEZ ORBANEJA, *Derecho Procesal* (con Herce), cit., pág. 272.

Incriminatória- prestada en el juicio responda a la verdad no constituye base suficiente para fundamentar una condena y si, como parece deducirse que sostiene GOMEZ ORBANEJA, el Tribunal no puede contar con la declaración sumarial incriminatória leída al amparo del art. 714 como elemento en el que poder basar su convicción, la condena solo podrá producirse si se producen en el juicio otras pruebas de las que efectivamente resulten datos incriminadores.

La tesis de GOMEZ ORBANEJA encuentra un sólido apoyo en el art. 715, según el cual, siempre que los testigos que hayan declarado en el sumario comparezcan a declarar también sobre los mismos hechos en el juicio oral, sólo habrá lugar a mandar proceder contra ellos como presuntos autores del delito de falso testimonio, cuando éste sea dado en este último acto. En efecto, este precepto solamente se justifica si se parte de la base de que el Tribunal toma como fundamento de su decisión exclusivamente las declaraciones producidas en el juicio, adquiriendo así pleno sentido la justificación que la Exposición de Motivos hace del precepto reproducido, basada en que "en definitiva, sólo en este trámite [el juicio oral] puede el testigo favorecer o perjudicar injustamente al procesado". Pues bien, si se admitiera que, puesta de manifiesto una discordancia o contradicción entre lo declarado en el sumario y lo declarado en el juicio, el Tribunal puede basar su convencimiento en la declaración sumarial leída conforme al art. 714, no tendría justificación alguna la exclusión de la perseguibilidad del delito de falso testimonio

cometido en el sumario, puesto que en este caso, también la declaración sumarial podría "favorecer o perjudicar injustamente" al acusado.

Debe notarse, además, que de lo dispuesto por el art. 715 resulta un diferente tratamiento para las declaraciones sumariales leídas conforme al art. 714 y las leídas al amparo del art. 730. En efecto, mientras que aquellas no podrían dar lugar en ningún caso a la persecución de su autor por delito de falso testimonio, al entrar de lleno en el supuesto previsto por el párrafo primero del precepto primeramente citado, estas últimas sí que pueden originar una causa por falso testimonio, ya que, en el caso del art. 730 no se da el presupuesto a que el art. 715 condiciona la no perseguibilidad del falso testimonio sumarial, a saber, el de que el testigo que haya declarado en el sumario declare también sobre los mismos hechos en el juicio. La diferencia puede explicitarse si se entiende que las declaraciones sumariales leídas conforme al art. 730, al tener eficacia probatoria, pueden perjudicar injustamente al acusado, mientras que las que se leen en el caso previsto por el art. 714, al no poder ser tenidas en cuenta como prueba, no pueden ocasionarle perjuicio alguno.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta, en relación con lo dispuesto por el párrafo primero del art. 715, que el art. 954.22 contempla como motivo de revisión de las sentencias condenatorias firmes, el que se hayan producido en virtud de testimonios declarados después falsos por sentencia firme en

causa criminal. Pues bien, si se entiende que las declaraciones sumariales leídas al amparo del art. 714 pueden utilizarse por el juzgador como fundamento de la sentencia condenatoria se llegaría a una consecuencia inadmisibles: la de que dicha sentencia no podría ser revisada por falsedad del testimonio sumarial en que se basa, ya que dicha falsedad no podría ser declarada en una causa criminal, al estar ésta excluida por el art. 715.

17. Otros autores han defendido la posibilidad de que se valoren como prueba las declaraciones leídas al amparo del art. 714 L.e.cr. Así, SILVA MELERO, refiriéndose a la postura de GOMEZ ORBANEJA, señala que "sin embargo, no podrá evitarse que aquella declaración (la prestada en el sumario), como ya dijimos del sumario, gravite en el ánimo de los juzgadores a efectos de formar el convencimiento" (32). Esta objeción, sin embargo, es irrelevante si se mira el problema desde la perspectiva de las exigencias del derecho a la presunción de inocencia. En efecto, si se entiende que este derecho fundamental excluye que la sentencia pueda apoyarse en materiales sumariales y el Tribunal no dispone más que de declaraciones prestadas en el juicio de contenido no inculpativo, por mucha influencia que sobre su ánimo ejerzan los materiales inculpativos procedentes del sumario, no podría pronunciar una sentencia condenatoria.

(32) SILVA MELERO, *La prueba procesal*, cit., II, pág. 194.

Con argumentos más sólidos, ORTELLS defiende igualmente la eficacia probatoria de las declaraciones sumariales leídas conforme al art. 714. Este autor apoya su postura en dos tipos de razones:

"En primer lugar, el art. 714 sería rigurosamente innecesario si su función fuera exclusivamente permitir la aportación de una prueba (documental) con el objeto de proporcionar al Tribunal elementos de juicio sobre la credibilidad de una declaración efectuada en la vista, dado que esta es una posibilidad que ya establece con carácter general el número 32 del artículo 729. Del mismo modo sería superfluo, si se quisiera ver en el precepto la autorización para exigir del testigo una expresa toma de posición respecto a anteriores manifestaciones suyas divergentes de su declaración en el juicio, porque también esto lo permite la Lecrim. en general, siempre que se formule mediante un interrogatorio admisible por respetarse los límites de la pertinencia y del carácter no sugestivo ni capcioso de las preguntas (art. 709, par. 1).

"En segundo lugar, negándose al testigo (perito o acusado) a admitir en todo o en parte el contenido de su anterior declaración, una segunda posibilidad quedaría abierta para integrar aquél en el material de convicción, en el caso de que se entendiera que este efecto no lo produce la lectura de la documentación: recibir declaración del Juez de Instrucción en calidad de testigo de referencia (artículo 710). Ahora bien, el Juez de Instrucción está autorizado a prestar su declaración por escrito (artículo 703, par. 2), lo que conduciría al absurdo de evitar una infracción del principio de inmediación con una nueva infracción de ese principio. Habida cuenta de que una posibilidad de adquisición en el juicio del contenido de la anterior declaración no está absolutamente excluida, hay que pensar que el artículo 714 la permite a través del medio de prueba de más fácil acceso y rodeado de suficientes garantías: el documento sumarial en el que se recoge la declaración" (33).

(33) ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit. págs. 500-501; mantiene la misma opinión, con idénticos razonamientos en *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III, cit., págs. 326-327; es cierto que la STC 137/1988, de 7 de julio, cit. *supra* núm. 6, corrobora esta opinión, pero nos parece que no precisamente como consecuencia de una depurada reflexión de técnica jurídica semejante a la que fundamenta las tesis de ORTELLS.

La argumentación de ORTELLS, ciertamente interesante, no nos parece, sin embargo, suficiente para desvirtuar la clara conclusión que resulta de la interpretación combinada de los arts. 714, 715 y 954.2º L.e.cr. Por una parte, el art. 714 no es, a nuestro juicio, reconducible a lo dispuesto por el art. 729.3º. Es, en nuestra opinión, muy dudoso que, si no existiera el art. 714, pudiera proponerse la lectura de declaraciones sumariales al amparo del art. 729.3º puesto que estas no tienen el carácter de diligencias de prueba; particularmente, no pensamos que sea sostenible la tesis de que las declaraciones sumariales serían, a los efectos del art. 729.3º, admisibles como prueba documental, lo que llevaría al absurdo de defender que las declaraciones documentadas obrantes en el sumario son prueba documental a los efectos del art. 729.3º y no lo son a los efectos del art. 726. Tampoco es, a nuestro modo de ver, del todo convincente el argumento basado en que la posibilidad de provocar las explicaciones del testigo sobre la disconformidad entre sus declaraciones sumariales y la del juicio estaría amparada, con carácter general por los arts. 708 y 709, resultando superfluo el art. 714 si se entiende limitado a esa finalidad. El que un precepto pueda explicarse como concreción de otro u otros de carácter más general no obliga, a nuestro juicio, a entender que aquél haya de tener forzosamente un contenido propio no amparable en estos últimos. Finalmente, el argumento basado en que sería absurdo recibir declaración al Juez de Instrucción como testigo de referencia para dar entrada en el juicio a las declaraciones sumariales, habría de conducir a reconocer

eficacia probatoria, no sólo a las declaraciones sumariales leídas al amparo del art. 714, sino a todas las declaraciones prestadas en presencia del Juez instructor y documentadas en el sumario, se den o no las condiciones exigidas por el art. 730 y, en general, a todas las actuaciones sumariales, lo que sería incompatible con las garantías constitucionales de la prueba (34).

18. La jurisprudencia, por su parte, ha defendido con contundencia la posibilidad de valorar como prueba las declaraciones sumariales en caso de disconformidad entre estas y las que su autor presta en el juicio. Así, STC 08/90, de 26 de junio declara que:

"cuando el medio de prueba sumarial es reproducido en el acto del juicio oral, en condiciones de inmediación, oralidad y publicidad, permitiendo la contradicción, adquiere (...) carácter probatorio, aunque su resultado sea distinto, pudiendo entonces el órgano judicial sentenciador fundar su convicción, no sólo en el sentido

(34) Una postura matizada, aunque algo confusa, en ASENCIO KELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 193-194. En Alemania, la lectura de declaraciones documentadas en caso de contradicción con lo declarado en el juicio está prevista por los §§ 253 (2) y 254 (2), sin que existan razones para entender que tales declaraciones quedan excluidas del material valorable conforme a lo dispuesto por el § 261. En el nuevo Código italiano, las lecturas en caso de contradicción están previstas por los arts. 500 y 503, aunque, como regla general, las declaraciones leídas en tales supuestos no pueden constituir prueba de los hechos en ellas afirmados y sólo pueden ser valoradas para establecer la credibilidad de la persona examinada (art. 500.3). Sobre la compleja disciplina de estas lecturas en el nuevo Código italiano, cfr. CONSO-GREVI, *Prolegomeni...*, cit., págs. 417-419; CRISTIANI, *Manuale...*, cit., págs. 368-369; NOBILI, "Il regime di utilizzabilità degli atti a natura probatoria", en *Contributi allo studio del nuovo processo penale*, al cuidado de Achille Melchionda, 1989, págs. 124-128; PASSONE, "Il dibattimento: ammissione ed assunzione della prova", en *Contributi allo studio del nuovo Codice di Procedura Penale*, al cuidado de Canzio, Ferranti y Pascolini, Milán, 1989, págs. 228-232.

de lo manifestado en el acto del juicio oral, sino también en las versiones anteriores, debidamente documentadas, según la mayor o menor verosimilitud que unas y otras le merezcan" (35).

Por lo que se refiere al Tribunal Supremo, son muy numerosas las ocasiones en las que ha aplicado esta doctrina. Se puede citar, como ejemplo, la STS 24 2-10-89 (R.A. 7525), que aborda el tema con bastante extensión:

"Cuando, como ha ocurrido en el caso presente, una persona acusada de algún delito declara en el acto del juicio oral y antes lo ha hecho en diligencias sumariales ante el Juzgado, el Tribunal tiene libertad para apreciar conjuntamente lo expresado en sus diversas manifestaciones y, en consecuencia, puede valorar como verdadero lo que se dijo en cualquiera de ellas.

La propia Sala vio y oyó al acusado en un acto solemne que se celebra con observancia estricta de los principios de inmediación, oralidad y contradicción y, en consecuencia, tenía legalmente facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en el juicio, pero sin que en tal apreciación tuviera que creer necesariamente lo que allí se dijo, pues puede ocurrir, y de hecho sucede con frecuencia, que, por la razón que sea, ofrece mayor credibilidad lo declarado en el trámite de instrucción que lo manifestado después, y si existen varias diligencias sumariales credibilidad puede otorgarse a unas o a otras (...).

Es un error pretender que el Tribunal que juzga a una determinada persona, para la redacción de los hechos que reputa probados, forzosamente tiene que partir de lo que el acusado manifiesta en el juicio oral prescindiendo de las declaraciones hechas antes con las debidas garantías de autenticidad. La libertad de valoración de la prueba abarca necesariamente la posibilidad de otorgar mayor, menor o ninguna fiabilidad a unas u otras entre todas aquellas manifestaciones que una misma persona ha prestado a lo largo del proceso, sin que forzosamente haya de prevalecer el contenido de las prestadas en el momento del juicio, en el cual las preguntas han de versar sobre los mismos extremos objeto del proceso que necesariamente han

(35) Como precedentes de ésta, pueden citarse: STC 55/82, 26-7; STC 47/86, 21-4; STC 25/88, 23-2; STC 82/88, 28-4 y STC 137/88, 7-7.

de ser aquellos a los que se refirieron las diligencias sumariales" (36).

Así pues, según esta doctrina, para que las declaraciones restadas en la fase de instrucción del proceso puedan tener valor probatorio es suficiente con que el sujeto que las restó (sea el propio acusado o un testigo) comparezca en el juicio y declare ante el Tribunal sentenciador, con independencia de cuál sea el contenido de esta última declaración.

19. En nuestra opinión, una recta interpretación del art. 714, que obligadamente ha de tener como punto de referencia lo dispuesto por los arts. 715 y 954.2º, debe llevar a la conclusión de que el legislador de 1.882 no quiso que la lectura de declaraciones sumariales de un testigo, en caso de disconformidad entre estas y las que el mismo testigo preste en el juicio, tuviera otra finalidad que la de provocar las explicaciones del testigo sobre las discrepancias entre unas y

(36) Cfr., asimismo, STS 2ª 8-3-88 (R.A. 1599); STS 2ª 23-3-88 (R.A. 2080); STS 2ª 24-3-88 (R.A. 2086); STS 2ª 7-4-88 (R.A. 2756); STS 2ª 30-4-88 (R.A. 2919); STS 2ª 4-5-88 (R.A. 3473); STS 2ª 5-5-88 (R.A. 3483); STS 2ª 27-5-88 (R.A. 3847); STS 2ª 12-1-89 (R.A. 21); STS 2ª 13-1-89 (R.A. 27); STS 2ª 16-2-89 (R.A. 1582); STS 2ª 18-2-89 (R.A. 1598); STS 2ª 24-2-89 (R.A. 1655); STS 2ª 3-3-89 (R.A. 2480); STS 2ª 8-3-89 (R.A. 2552); STS 2ª 5-4-89 (R.A. 3019); STS 2ª 13-10-89 (R.A. 7680); STS 2ª 16-10-89 (R.A. 7691); STS 2ª 26-10-89 (R.A. 7759); STS 2ª 5-1-90 (R.A. 278); STS 2ª 20-1-90 (R.A. 463); STS 2ª 25-1-90 (R.A. 494); STS 2ª 25-2-90 (R.A. 497); STS 2ª 25-2-90 (R.A. 504); STS 2ª 29-1-90 (R.A. 526); STS 2ª 6-2-90 (R.A. 1172); STS 2ª 7-2-90 (R.A. 1290); STS 2ª 13-2-90 (R.A. 1485); STS 2ª 27-2-90 (R.A. 1638); STS 2ª 22-2-90 (R.A. 2092); STS 2ª 2-3-90 (R.A. 2379); STS 2ª 9-3-90 (R.A. 2433); STS 2ª 23-2-90 (R.A. 2969); STS 2ª 31-3-90 (R.A. 3024); STS 2ª 24-4-90 (R.A. 3305); STS 2ª 30-4-90 (R.A. 3379); STS 2ª 8-6-90 (R.A. 5243); STS 2ª 14-6-90 (R.A. 6528); STS 2ª 13-2-90 (R.A. 6699); STS 2ª 16-7-90 (R.A. 6714); STS 2ª 5-9-90 (R.A. 6917).

otras, excluyendo que dicha lectura, a diferencia de la que pueda producirse al amparo del art. 730, permitiera incorporar la declaración sumarial a la que se refiera al material probatorio valorable por el juzgador.

Desde esta perspectiva, nos parece claro que la jurisprudencia que admite la valoración como prueba de las declaraciones sumariales en caso de disconformidad entre éstas y las prestadas por el mismo testigo en el juicio, es una jurisprudencia *contra legem*. Ahora bien, es preciso reconocer que esta jurisprudencia, si no se justifica, si se explica en función de no desdeñables razones de orden práctico. En efecto, en gran número de supuestos, el castigo de los delincuentes sería imposible si no se admitiera la eficacia probatoria de las declaraciones leídas al amparo del art. 714 L.e.cr., sin que dicha imposibilidad fuera achacable a defectos o incorrecciones en la sustanciación del procedimiento. Así, por ejemplo, en ocasiones, el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la celebración del juicio oral hace que los testigos no recuerden con precisión sus percepciones sobre los hechos. También es, por desgracia, frecuente, que los testigos que han declarado en el sumario en sentido inculpativo, no quieran reproducir en el juicio, delante del acusado, sus declaraciones inculpativas, por temor a posibles represalias. Por otra parte, en los procesos por delitos de tanta trascendencia social como son los de terrorismo, es muy frecuente que los únicos elementos claramente inculpativos obrantes en la causa sean las

declaraciones prestadas por los propios inculcados ante la Policía y ante el Juez instructor, declaraciones de las que los acusados, suelen retractarse en el acto del juicio. La impunidad de estos delitos, basada en la aplicación estricta de la regla de la producción probatoria en el juicio tendría, probablemente, un coste difícil de soportar para la sociedad. Atendiendo a estas consideraciones, no nos atrevemos a rechazar la línea jurisprudencial que comentamos. Ahora bien, de cara al futuro, nos parece conveniente que se estudien cuidadosamente las situaciones a las que esta jurisprudencia responde, en orden a establecer un tratamiento legal adecuado de las mismas que permita conciliar una razonable eficacia en la represión de los delitos con el máximo respeto a las garantías constitucionales (37).

Por lo demás, en descargo de la doctrina jurisprudencial que comentamos, debe advertirse que la posibilidad de valorar como prueba las declaraciones leídas al amparo del art. 714 L.e.cr. exige un menor sacrificio de las garantías que rodean la producción de la prueba en el juicio que en el caso del art. 730, porque la posibilidad de interrogar al testigo sobre

(37) Se ha observado también, no sin razón, que los testimonios son "tanto más espontáneos y por ende más veraces, cuando más inmediatos a los sucesos" (BURON BARBA, "Castigar y Juzgar", cit., pág. 110; en el mismo sentido, ABAD FERNANDEZ, "Valor probatorio del sumario y reforma procesal penal", cit., pág. 194), lo que, si bien no justifica el recurso incondicionado a las declaraciones sumariales, sí es un dato a tener en cuenta en el supuesto de contradicción entre lo declarado en el sumario y lo declarado en el juicio. ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, pág. 194, también postula una reforma de la L.e.cr., aunque muy restrictiva en cuanto a la atribución de valor probatorio a las lecturas en caso de contradicción.

el contenido de sus declaraciones sumariales implica una mayor contradicción que el puro debate sobre las mismas, en ausencia del testigo, que es lo único que permite el art. 730.

En cualquier caso, partiendo de que la jurisprudencia admite la posibilidad de valoración como prueba de las declaraciones sumariales al amparo de lo dispuesto por el art. 714 conviene precisar los requisitos necesarios para que pueda producirse la lectura prevista por dicho precepto y la forma en que la misma ha de realizarse.

b) Declaraciones que pueden ser contrastadas con las prestadas en la fase de plenario

20. Aunque el art. 714 se refiere únicamente a las declaraciones de testigos, la jurisprudencia, desde muy tempranamente, ha admitido la aplicación del art. 714 a las declaraciones de los propios acusados (38).

(38) Cfr. GOLDSCHMIDT, *Principios Generales del Proceso*, II "Problemas jurídicos y políticos...", cit., pág. 152, que cita una STS 2ª de 7 de diciembre de 1883; ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 493; ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida...*, cit., pág. 191. La jurisprudencia en torno a la presunción de inocencia confirma abundantemente la posibilidad de contrastar las declaraciones prestadas por el acusado en el juicio con las que efectuó en la fase de investigación, pudiendo fundamentar el Tribunal su convicción en estas últimas si le merecen más crédito que las primeras: cfr., en la jurisprudencia más reciente, STS 2ª 7-5-88 (R.A. 3498); STS 2ª 3-6-88 (R.A. 4419); STS 2ª 11-6-88 (R.A. 4701); STS 2ª 18-1-89 (R.A. 44); STS 2ª 3-2-89 (R.A. 1428); STS 2ª 9-2-89 (R.A. 1520); STS 2ª 10-2-89 (R.A. 1538); STS 2ª 7-3-89 (R.A. 2505); STS 2ª 10-3-89 (R.A. 2579); STS 2ª 21-4-89 (R.A. 3479); STS 2ª 5-10-89 (R.A. 7613); STS 2ª 13-10-89 (R.A. 7684); STS 2ª 22-9-89 (R.A. 8436); STS 2ª 20-1-90 (R.A. 462); STS 2ª 22-1-90 (R.A. 466); STS 2ª 24-1-90 (R.A. 488); STS 2ª 6-4-90 (R.A. 3189); STS 2ª 11-4-90 (R.A. 3237); STS 2ª 11-4-90 (R.A. 3238); STS 2ª 14-4-90 (R.A. 3241); STS 2ª 30-4-90 (R.A. 3380); STS 2ª 9-5-90 (R.A. 3891); STS 2ª 19-5-90 (R.A. 4196); STS 2ª 28-5-90 (R.A. 4455); STS 2ª 28-5-90

El art. 714 L.e.cr. permite la lectura de las declaraciones prestadas "en el sumario", por lo que, en principio, debe entenderse que no ampara la lectura y la consiguiente posibilidad de valoración por el Tribunal de las declaraciones prestadas ante la Policía ni ante el Ministerio Fiscal (39). La jurisprudencia más reciente, sin embargo, parece admitir la posibilidad de contrastar las declaraciones prestadas en el juicio con las efectuadas en sede policial, criterio que, lógicamente, habría de extenderse también a las declaraciones efectuadas ante el Ministerio Fiscal. En este sentido, la jurisprudencia constitucional parece haber evolucionado desde una concepción más restrictiva, de la que sería muestra la propia STC 31/81, de 28 de julio, que, como es bien sabido, estimo que se había violado la presunción de inocencia al haberse condenado al acusado sobre la sola base de su confesión ante la Policía en un supuesto en el que el imputado había negado los hechos ante el Juez de instrucción y en el juicio, a una posición más generosa en cuanto a la posibilidad de valorar las declaraciones inculpativas efectuadas ante la Policía y no refrendadas ni ante el Juez instructor ni ante el Tribunal sentenciador. Es muy expresiva.

(R.A. 4468); STS 2ª 29-5-90 (R.A. 4581); STS 2ª 30-5-90 (R.A. 4589); STS 2ª 1-6-90 (R.A. 4963); STS 2ª 4-6-90 (R.A. 5116); STS 2ª 4-6-90 (R.A. 5117); STS 2ª 27-6-90 (R.A. 5719); STS 2ª 28-6-90 (R.A. 5731); STS 2ª 6-7-90 (R.A. 6252); STS 2ª 1-10-90 (R.A. 7626); STS 2ª 6-10-90 (R.A. 8151); STS 2ª 18-10-90 (R.A. 8176); STS 2ª 18-10-90 (R.A. 8178); STS 2ª 15-10-90 (R.A. 8084); STS 2ª 30-10-90 (R.A. 8381); STS 2ª 2-11-90 (R.A. 8505).

(39) Así lo entiende la doctrina: cfr. ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., págs. 495-496; ASENCIO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 191-192.

a este respecto, la STC 217/89, de 21-12, en la que leerse lo siguiente:

"En este sentido, el razonamiento que en la Sentencia de instancia el Juez hace sobre la participación de condenados en los hechos, al señalar que la misma deriva de "la propia declaración del acusado L.C.C. si bien en el acto del juicio oral dijo no recordar declaró claramente en la Comisaría de Policía olvidándolo todo al día siguiente en el Juzgado" significa que la condena se base en el interrogatorio policial, que no constituye por sí mismo acto probatorio, sino, antes al contrario, que lo declara el juicio oral y en las diligencias policiales sumariales practicadas con las debidas garantías formales, sometidas a contradicción en la vista permitió al Juzgador contrastar la mayor veracidad de una y otras. En relación con esta concreta cuestión conviene precisar que de la sola lectura de las distintas declaraciones de los acusados se comprueba contradicción entre las mismas, pues mientras la declaración prestada en la Comisaría de Policía en presencia de Abogado, manifestaron que se hallaban bastante ebrios, admitiendo L.C.C. la participación en los hechos, imputando la agresión al otro acusado, en las declaraciones ante el Juzgado de Instrucción efectuadas al día siguiente, hicieron constar, tras negar la participación, que no se encontraban borrachos, sino poco mareados, y finalmente, en la vista del juicio manifestaron que no recordaban nada de lo ocurrido y que iban muy borrachos y la embriaguez les había durado el día siguiente" (f.j. 5).

Como se puede apreciar, la única declaración inculpativa fue la prestada ante la Policía; ni ante el Juez de Instrucción ni en el acto del juicio admitieron los acusados haber participado en los hechos. Pues bien, el Tribunal Constitucional admite que sirva de base para el pronunciamiento condenatorio la declaración prestada ante la Policía, aplicando la doctrina de la posibilidad de contrastar las declaraciones prestadas en el juicio con las del mismo sujeto obrantes en la documentación de la causa.

El Tribunal Supremo venia considerando no valorables las declaraciones prestadas ante la policia no corroboradas ni ante el instructor ni en el juicio. En tal sentido, la STS 2ª 7-3-88 (R.A. 1587), refiriéndose a "la declaración que el recurrente prestó en el atestado policial, confesando su participación material y directa en el hecho y acueando a sus correos", niega que la misma pudiera ser valorada como prueba de cargo apta para declarar enervada la presunción de inocencia, "ya que, habiendo sido posteriormente rectificada y contradicha tal declaración en presencia judicial, careceria la misma de toda eficacia acreditativa de acuerdo con lo declarado, en relación con la consideración procesal de los atestados, en el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" (40). Se admitia, no obstante, la valoración de declaraciones efectuadas ante la policia y ratificadas ante el Juez de instrucción, aunque el declarante se retractara posteriormente en el juicio. Este es precisamente el caso que se plantea en la STS 2ª 2-10-88 (R.A. 7525), en la que el Tribunal Supremo admite que se valore como prueba una declaración prestada ante la Guardia Civil, ratificada ante el Juez instructor en condiciones tales que excluían que se tratase de una ratificación meramente formularia, aunque posteriormente se efectuaran otras declaraciones rectificando el contenido de las primeras.

(40) En la misma línea, STS 2ª 27-5-88 (R.A. 3845); STS 2ª 27-10-89 (R.A. 7764); STS 2ª 27-10-89 (R.A. 7770); STS 2ª 29-1-90 (R.A. 523); STS 2ª 20-2-90 (R.A. 1589); STS 2ª 21-2-90 (R.A. 1593); STS 2ª 19-3-90 (R.A. 2553); STS 2ª 21-5-90 (R.A. 4204); STS 2ª 3-7-90 (R.A. 6210); STS 2ª 26-9-90 (R.A. 7241).

Ultimamente, sin embargo, con expreso apoyo en la STC 217/89, arriba citada, el Tribunal Supremo ha modificado su posición en este punto. Es muy expresiva, a este respecto, la STS 2ª 31-10-90 (R.A. 8423) que, tras resumir la doctrina general referente a la posibilidad de contrastar las declaraciones prestadas en el juicio con las efectuadas en el trámite de instrucción, dice lo siguiente:

"La problemática antes referida llega a su punto más crítico cuando, como ocurre en el caso presente, esas declaraciones se prestaron ante la Guardia Civil y no fueron ratificadas en el Juzgado ni en ningún trámite posterior.

El T.C. en la primera resolución que dictó apreciando violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia con fecha 28 de julio de 1981, anuló la sentencia de la Audiencia Provincial porque la única prueba que había servido como inculpatoria en ese caso había sido la declaración del procesado ante la Policía sin las garantías establecidas en el art. 17 de la C.E. (fundamento de derecho 4º), concretamente sin la presencia de Abogado.

Con posterioridad dicho Tribunal, al que corresponden las supremas facultades en orden a la interpretación de la Constitución, en muchas de sus sentencias -80/86, de 17 de junio, 137/88, de 7 de julio, 107/89, de 8 de junio y 201/98, de 30 de noviembre, entre otras- ha establecido la doctrina de que, en tales supuestos de declaraciones de testigos o acusados en el acto del juicio oral, las anteriores manifestaciones de éstos prestadas ante la Policía y ante el Juez Instructor pueden ser tenidas en cuenta por el órgano jurisdiccional para formar su convicción en cuanto a la determinación de los hechos probados de su sentencia, y concretamente en su sentencia nº 217/1989, de 21 de diciembre (B.O.E. de 11 de enero de 1990) se rechazó el recurso de amparo porque el acusado, que en el juicio oral negó su participación en los hechos, sin embargo había declarado afirmativamente en la Comisaría de Policía manifestando luego en el Juzgado haberlo olvidado todo.

Es decir, a la declaración prestada ante la Policía con los requisitos exigidos por la Constitución y las Leyes Procesales se le concede eficacia en orden a la posibilidad que tiene el Juzgado o Tribunal de instancia de tenerla en cuenta en una apreciación conjunta con el resto de las declaraciones posteriores y, concretamente, con la prestada en el juicio oral, y ello, dice la sentencia del T.C. últimamente citada, no significa que la

condena se base en el interrogatorio policial, que no constituye por sí mismo actividad probatoria, sino, antes al contrario, en lo declarado en el juicio oral en el cual se sometieron a contradicción esas declaraciones anteriores.

En resumen, ya no puede ofrecer duda la posibilidad que tiene el Tribunal o Juzgado de Instancia para fijar el contenido del hecho probado en base a una apreciación conjunta de las declaraciones del juicio oral prestadas por los propios acusados en relación con las manifestaciones hechas por ellos mismos en momentos anteriores, sirviendo a tal efecto, incluso, las realizadas ante la Policía con observancia de los requisitos exigidos por la Constitución y las normas procesales, aunque éstas no hubieran sido ratificadas ante la Autoridad judicial. En tales casos hay que entender que existe prueba practicada en el juicio oral con todas las garantías, y si por tal apreciación conjunta, valorada en conciencia por el Tribunal que conoció del asunto bajo su propia inmediación, este entiende que la verdad de lo ocurrido coincide con lo manifestado ante la Policía, puede redactar su hecho probado conforme a dicho criterio, y a esta Sala, al entender del recurso de casación, sólo le corresponde en estos supuestos estimar que existió la mínima actividad probatoria de cargo practicada con todas las garantías legales y, en consecuencia, que no hubo infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la C.E." (41).

Esta jurisprudencia nos parece rechazable. Aparte de ser claramente *contra legem*, ya que el art. 714 L.e.cr. sólo permite la lectura de las declaraciones prestadas "en el sumario", presenta el inconveniente, por lo menos en lo que respecta a las declaraciones prestadas ante la Policía, de que la documentación de dichas declaraciones no está revestida de autenticidad, por lo que no existe ninguna garantía de que lo que en dicha documentación aparece como contenido de una declaración refleje con fidelidad lo efectivamente declarado.

(41) Cfr. también, STS 2ª 12-1-90 (R.A. 299); STS 2ª 9-3-90 (R.A. 2986); STS 2ª 18-5-90 (R.A. 4145); STS 2ª 24-5-90 (R.A. 4433); STS 2ª 29-5-90 (R.A. 4580); STS 2ª 9-6-90 (R.A. 5248); STS 2ª 4-7-90 (R.A. 6218); STS 2ª 25-9-90 (R.A. 7234); STS 2ª 18-10-90 (R.A. 8165); STS 2ª 9-11-90 (R.A. 8871)

Las declaraciones prestadas ante el Ministerio Fiscal no plantean este último problema, en virtud de lo dispuesto por el art. 5.III del Estatuto Organico del Ministerio Fiscal. De cara a una futura reforma legislativa, pensamos, no obstante, que no plantearía graves problemas permitir la lectura de las declaraciones prestadas ante el Ministerio Fiscal y ante la Policía en caso de contradicción con las prestadas en el juicio, siempre que, respecto de estas últimas, se estableciese algún mecanismo que garantice su autenticidad.

21. Algunas sentencias admiten que puedan contrastarse con las declaraciones prestadas en el juicio declaraciones producidas y documentadas al margen del proceso y de las actuaciones policiales (en otros procesos jurisdiccionales, o en actuaciones administrativas o, en fin, en documentos elaborados por particulares, con o sin intervención de redatario público). Así, la STS 2ª 2-2-89 (R.A. 1412) considera que puede contrastarse con la declaración prestada por el acusado en el juicio una confesión extrajudicial documentada privadamente; o la STS 2ª 9-2-89 (R.A. 1519), que considera que puede confrontarse con la declaración del acusado en el acto del juicio una confesión documentada en un expediente administrativo. Son aquí reproducibles los razonamientos que se acaban de hacer en relación con la lectura *ex art. 714 L.e.cr.* de las declaraciones policiales: la valoración de declaraciones documentadas al margen del proceso excede con mucho lo expresamente permitido por el precepto citado y, por lo demás, en muchos casos, no estará

garantizada la autenticidad de tales declaraciones (no lo estará, sin duda, si se trata de declaraciones documentadas privadamente). Debe añadirse, además, que las declaraciones efectuadas al margen del proceso se producen, por lo general, sin referencia a la imputación de un hecho delictivo al declarante, por lo que su valoración como prueba podría comprometer el derecho del inculpado a ser informado de los hechos que se le imputan, con la consiguiente lesión del derecho de defensa.

22. Por lo demás, para que puedan valorarse como prueba las declaraciones policiales y sumariales al amparo de lo previsto por el art. 714 L.e.c.r., es preciso que en su práctica se hayan respetado escrupulosamente las garantías legales y constitucionales.

Tratándose de declaraciones de los propios inculpados, para que puedan ser valoradas previo contraste con las efectuadas en el juicio oral, deben haberse practicado con asistencia de Abogado. En este sentido, la STS 2ª 9-10-89 (R.A. 7644), tras recordar que "las divergencias entre las declaraciones prestadas en el juicio oral y las sumariales pueden, dentro del ámbito del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del 714, ser valoradas por el Tribunal a *quod*", rechaza la aplicación de dicha doctrina al caso, en el que se había producido la condena del recurrente en base a declaraciones efectuadas en la Guardia Civil, y en el Juzgado, consistentes, estas últimas, en la genérica y

rutinaria ratificación de aquéllas, y, todas ellas, sin asistencia de Letrado ni instrucción del derecho a ella; estas declaraciones -razona el Tribunal Supremo- "carecen de garantías procesales hasta el punto de que no pueden ser reputadas por sí acreditativas de la participación de los acusados ni siquiera son hábiles para contrastarlas en la valoración que contempla el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con los negatorias vertidas durante los juicios orales" (subrayado nuestro) (42).

(42) Con carácter general, refiriéndose a la facultad del Tribunal de confrontar las declaraciones del juicio con las prestadas en fase de investigación policial o sumarial, dice la STS 2ª 16-7-90 (R.A. 6714) que para que tal facultad de apreciación conjunta pueda ejercitarse es necesario "que esas diligencias anteriores, ya tramitadas ante la policía, ya ante el Juzgado, hayan sido practicadas con observancia de todas las garantías exigidas por la Constitución y las leyes procesales"; aplican esta doctrina, considerando no contrastables declaraciones policiales o sumariales producidas sin las debidas garantías: STS 2ª 29-3-89 (R.A. 2764), confesión sumarial sin asistencia de Letrado; STS 2ª 6-7-90 (R.A. 6257), confesión policial e indagatoria sin asistencia de Letrado; STS 2ª 30-4-90 (R.A. 3378), declaraciones sumariales del acusado sin asistencia de Abogado; STS 2ª 26-6-90 (R.A. 5683), declaraciones sumariales del procesado sin asistencia de Abogado; STS 2ª 24-10-90 (R.A. 3224), declaraciones policiales y sumariales del inculcado sin asistencia de Abogado; STS 2ª 5-11-90 (R.A. 8660), declaraciones policiales del inculcado, sin asistencia de Abogado y sin que exista constancia en autos sobre las mismas.

Se pueden encontrar también sentencias mucho menos exigentes en cuanto a las garantías. Así, STS 2ª 28-2-89 (R.A. 1678), declaraciones policiales y sumariales del inculcado sin presencia de Abogado, cuando tal derecho era renunciable; STS 2ª 9-3-90 (R.A. 2986), confesión ante la Policía, sin presencia de Abogado por haber renunciado a ella en inculcado cuando tal renuncia era factible; STS 2ª 23-4-90 (R.A. 3300), permite la valoración de declaraciones autoincriminatorias prestadas como por el inculcado como testigo, antes de que las actuaciones se hubieran dirigido contra él y, por tanto, sin asistencia de Abogado; STS 2ª 11-5-90 (R.A. 3908), que termina por admitir la condena basada en una confesión producida en careo efectuado sin presencia de Abogado; STS 2ª 26-11-90 (R.A. 9188), declaraciones policiales y sumariales del inculcado sin asistencia de Letrado, por no ser entonces preceptiva.

Ahora bien, tratándose de declaraciones de testigos, pueden valorarse las prestadas ante la Policía o en el sumario aunque en su práctica no se haya dado intervención al inculpado y/o no se hayan producido en presencia del defensor de éste. En este sentido, es muy expresiva la STS 2ª 26-6-90 (R.A. 5681). El recurrente había denunciado que se le había condenado sobre la base de declaraciones sumariales producidas sin contradicción, a lo que el Tribunal Supremo responde de la siguiente manera:

"... conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala, son válidas a los efectos del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal las pruebas personales sumariales contrastadas en el juicio oral mediante la presencia física del testigo, perito, acusado o coacusado, siendo eso lo que aquí sucede respecto a las manifestaciones del coprocesado Pedro D.G., por lo que no debe confundirse el valor autónomo de las pruebas anticipadas o preconstituidas -siempre que se hayan producido ya dentro de una cierta contradicción, según advierte la reciente Sentencia número 150/1989, de 25 de septiembre, del Tribunal Constitucional- con el de aquellas que, previas al juicio oral y huérfanas de aquel requisito, acaban adquiriendo relevancia por su posterior contraste en la vista" (43).

(43) El mismo tipo de razonamiento, aunque aplicado, en forma ciertamente extraña, a las declaraciones sumariales de los propios inculpados prestadas sin asistencia de Abogado, en STS 2ª 24-10-90 (R.A. 8224). Según esta sentencia, la autoincriminación sumarial producida sin presencia de Abogado no vulnera el "derecho de contradicción", porque tal derecho "pudo ser ejercido en el juicio oral, que es el momento procesal en el que corresponde su ejercicio"; si vulnera, en cambio, el derecho de defensa, lo que determina la nulidad de las declaraciones autoincriminatorias sumariales sin asistencia de Letrado. Por lo demás, y con independencia de que no sea necesaria la contradicción, las declaraciones testificales policiales y sumariales pueden quedar viciadas cuando no se practican conforme a lo dispuesto por la Ley, no pudiendo, en tal caso, contrastarse con las producidas en el juicio: cfr. STS 2ª 16-2-89 (R.A. 1583), reconocimiento fotográfico de coinculpaado efectuado por detenidos incomunicados sin las debidas garantías; STS 2ª 3-12-90 (R.A. 9393), muy rigurosa, considera no contrastables declaraciones sumariales de testigos en cuya práctica no se observaron las exigencias de separación y secreto impuestas por el art. 435 L.e.cr. En contra, STS 2ª 12-12-90 (R.A. 9469).

La sentencia distingue la valoración de las declaraciones sumariales en concepto de prueba preconstituida, cuando el testigo no haya comparecido en el juicio, en cuyo caso si es necesario que la declaración se haya practicado contradictoriamente para que pueda ser valorada, de las declaraciones sumariales valorables previo contraste con las efectuadas por el mismo testigo en el juicio oral, las cuales pueden ser valoradas aunque su práctica sumarial no haya sido contradictoria.

c) Contradicción entre lo declarado ante la Policía o en el sumario y lo declarado en el juicio.

23. Para que puedan valorarse las declaraciones policiales o sumariales al amparo de la facultad prevista por el art. 714 L.e.cr. es preciso que se produzca en el juicio una declaración sobre los mismos hechos a los que se refiere la declaración sumarial de que se trate y que exista una disconformidad sustancial entre lo declarado en el sumario y lo declarado en el juicio.

No es posible, pues, valorar como prueba las declaraciones sumariales de un testigo si cuando declara en el juicio no lo hace sobre los mismos hechos sobre los cuales declaró en el sumario, puesto que, en este caso, no puede existir

que considera valorable declaración prestada por escrito en el sumario por un Guardia Civil testigo de los hechos que posteriormente declaró en el acto del juicio.

disconformidad entre una y otra declaración. En este sentido, la STC 137/88, de 7 de julio, considera que "no hay constancia de que aquellas declaraciones (las prestadas durante la instrucción por dos coprocesados, inculcando al recurrente en amparo) fueran reproducidas en el juicio oral en condiciones tales que permitiese al Tribunal de instancia ponderar con inmediatez y respeto del principio de contradicción su verosimilitud en relación con el resultado de las manifestaciones realizadas en dicho juicio", ya que el acta del juicio oral "refleja sólo, de un lado, la manifestación del recurrente de que no intervino en ninguno de los hechos delictivos que se le imputaban y, de otro, la de los testigos que depusieron *sin referirse a él en concreto*. No hay - continúa la sentencia- en dicha acta del juicio oral mención alguna de que *los citados coprocesados fueran efectivamente interrogados por la acusación sobre la participación en los hechos del hoy solicitante de amparo*, ni tampoco de que, *ante una eventual contradicción con sus versiones sumariales, se diera lectura a estas últimas y se invitara a los declarantes a explicar sus diferencias, como dispone el art. 714 de la Ley Procesal Penal*" (cursiva nuestra).

Una situación como la que describe esta sentencia sólo puede presentarse como consecuencia de una doble negligencia por parte de las acusaciones y del Tribunal durante la sustanciación del juicio: en primer lugar, por no interrogar a los declarantes sobre sus manifestaciones inculpatorias vertidas en la declaración sumarial y, en segundo lugar, por

no acordar la práctica de lo dispuesto por el art. 714 ante una posible disconformidad entre lo declarado en el sumario y lo manifestado en el juicio, negligencia que refleja, una vez más, el vicioso hábito de nuestros Jueces y Magistrados -y, también, arrastrados por éstos, de los funcionarios del Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares- "de dar escasa importancia a las pruebas del plenario, formando su juicio por el resultado de las diligencias sumariales".

El Tribunal Supremo no mantiene una posición clara sobre este punto. Así, la STS 2ª 11-4-90 (R.A. 3237) dice, con carácter general, que, en los casos de declaraciones contradictorias de un mismo sujeto en el sumario y en el juicio, hay que "permitir al Tribunal que presidió el juicio valorar en su conjunto esas diversas manifestaciones conforme al art. 741 L.E.Cr. para construir el hecho probado, sin más limitación que la de que de algún modo (normalmente a través del mecanismo del art. 714 de tal Ley Procesal) en el acto del juicio aparezcan los hechos sobre los que antes se declaró para que sobre estos extremos pueda existir el debate correspondiente, pues no deben introducirse sorpresivamente en la sentencia hechos totalmente ausentes del juicio oral" y la STS 2ª 19-2-90 (R.A. 1579) consideró vulnerada la presunción de inocencia porque la condena se había basado en unas manifestaciones de los policías que detuvieron al acusado obrantes en el atestado, dándose la circunstancia de que, habiendo comparecido en el juicio uno de dichos policías,

"nadie le pregunto" sobre tales manifestaciones ni sobre el hecho a la que las mismas se referían.

En otras ocasiones, sin embargo, el Tribunal Supremo parece considerar suficiente que el sujeto que declaró en el sumario comparezca en el juicio y pueda ser interrogado por las defensas sobre lo que declaró en el sumario, no exigiendo que efectivamente la declaración se refiera a esos extremos. En este sentido, es muy significativa la STS 2ª 27-10-89 (R.A. 7771), según la cual:

"Cuando hay declaraciones de testigos hechas en el sumario y estos luego deponen en el acto del juicio, aunque por la razón que sea el Ministerio Fiscal no les haya interrogado sobre alguno de los delitos por los que mantiene su acusación (...), ello no impide al Letrado defensor del inculpado preguntar lo que estime conveniente sobre cualquier materia que sea objeto del proceso, quedando así cumplidas con tal posibilidad las exigencias de los principios procesales que regulan el acto del juicio, entre ellos los de contradicción y defensa, que no exigen que efectivamente se produzca debate o discusión sobre un tema, sino que exista oportunidad procesal de plantearlo y de proponer y practicar las pruebas correspondientes con igualdad de armas para todas las partes" (44).

El razonamiento de esta sentencia sólo se explica desde la errónea concepción tradicional del Tribunal Supremo, según la cual todo el sumario sería prueba documental directamente valorable por el juzgador, perspectiva desde la cual podría verse en el art. 714 L.e.cr. una facultad concedida a la defensa en orden a provocar en el juicio declaraciones

(44) Cfr., también, STS 2ª 8-3-88 (R.A. 1596); STS 2ª 16-10-89 (R.A. 7691).

contradictorias con las sumariales para intentar privar de eficacia a éstas. Es claro que, en el sistema de la L.e.c.r., no puede atribuirse este significado al art. 714.

Tampoco permite el art. 714 que, sin previo interrogatorio del testigo o acusado, se le pregunte si se ratifica en sus declaraciones sumariales, para pasar inmediatamente a la lectura de las mismas en caso de que no las ratifique (45). Con este expediente, quedarían fraudulentamente burladas las disposiciones legales que disciplinan el interrogatorio de los testigos (art. 708), y ni siquiera se conseguiría con ello evitar los inconvenientes que el sistema de interrogatorio cruzado establecido por la L.e.c.r. presenta en orden a la eficaz averiguación de los hechos (46). En efecto, la libertad y espontaneidad del testigo que la L.e.c.r. pretende asegurar liberándole de la presión que sobre él pudiera ejercer la posibilidad de ser procesado como autor de delito de falso testimonio si su declaración en el juicio es contradictoria con la prestada en el sumario, quedarían gravemente coartadas si el interrogatorio en el acto del juicio tuviera como constante punto de referencia las declaraciones sumariales anteriores.

(45) ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 495. En igual sentido, ASENCIO, *Prueba prohibida...*, cit., pág. 193, que precisa que la lectura "deberá tener lugar tan sólo una vez el interrogado haya declarado oralmente y por completo, sin interrupciones que puedan perjudicar su espontaneidad", y añade que "tampoco es admisible la interrupción inmediata ante una contradicción puesto que puede ser que el declarante, de forma espontánea, y en el transcurso del acto, aclare libremente los datos vertidos".

(46) Cfr. *supra*, cap. 12, núm. 31.

24. Interrogado el acusado o un testigo en el juicio conforme a lo dispuesto por el art. 708 L.e.cr., si no hay conformidad entre lo que declara al responder a las preguntas que se le formulan y lo que declaró en el sumario puede procederse a la lectura de esto último. La disconformidad ha de afectar a "lo sustancial" de ambas declaraciones, lo que, a nuestro juicio debe excluir la lectura de declaraciones sumariales -que supone una cierta perturbación del desarrollo normal del juicio- cuando, a la vista de lo declarado en el juicio, no sea de esperar que la declaración sumarial, sún discrepante de la prestada en el juicio en algún punto, pueda arrojar más luz sobre los hechos objeto de acusación que esta última. Por otra parte, a efectos de la procedencia de la lectura prevista por el art. 714 no importa cuál sea la naturaleza de la disconformidad entre las declaraciones (versiones contradictorias e inconciliables sobre unos mismos hechos, omisión en el juicio de datos que sí fueron proporcionados en el sumario o aportación en el juicio de datos omitidos en el sumario), ni inciden en la posibilidad de valorar como prueba la declaración sumarial leída las razones que el declarante aduzca para explicar la disconformidad (afirmando que no dijo la verdad en el sumario, o que no recuerda datos que al declarar en el sumario recordaba, o, en fin, que ha recordado posteriormente circunstancias que al declarar en el sumario no había tenido presentes). Estos elementos habrán de ser tenidos en cuenta por el Tribunal en la labor de valoración, tanto de las declaraciones prestadas

en el juicio, como de las declaraciones sumariales leídas, para dar mayor o menor credibilidad a unas o a otras.

25. Especial mención merecen los supuestos en los que se hace valer en el juicio un derecho a no declarar por parte de un sujeto que si ha declarado en el sumario. El supuesto se plantea, en primer término, en el caso de los testigos comprendidos en alguno de los casos de los arts. 416 a 418, y, en segundo lugar, en el caso de que el acusado, habiendo realizado declaraciones autoincriminatorias en el sumario, haga uso por vez primera en el juicio de sus derechos constitucionales a no confesarse culpable y a no declarar contra si mismo.

A nuestro juicio, es claro en estos casos que no es aplicable el art. 714, pues, en rigor, no existe declaración alguna en el juicio y, por tanto, no puede existir la disconformidad entre lo declarado en el sumario y en el juicio a la que se refiere dicho precepto. Sobre la posibilidad de dar lectura a estas declaraciones al amparo de lo previsto por el art. 730, nos remitimos a lo que se dirá *infra*, núms. 57 y 61.

d) Acceso al juicio oral del contenido de las declaraciones policiales o sumariales.

26. La lectura de declaraciones prevista por el art. 714 podrá ser solicitada por las partes en el propio acto del

icio, una vez que se manifiesten las discordancias entre lo que se declaró en el acto y lo que se declaró en el interrogatorio. El Tribunal acordará la lectura si estima que existen, en efecto, discordancias sustanciales entre ambas declaraciones. Después de la lectura es el Presidente del Tribunal quien invita al declarante a que explique las discrepancias o contradicciones existentes en sus declaraciones, lo que constituye una excepción al sistema de interrogatorio usado de las partes previsto con carácter general por el art. 708.

También puede el Tribunal acordar de oficio la práctica de la lectura prevista por dicho precepto. La discutible finalidad probatoria de la lectura prevista por el art. 714 hace aconsejable incardinar esta facultad en la prevista con carácter general por el art. 708, párrafo segundo, de dirigir los testigos preguntas en orden a depurar los hechos sobre los que declaren, mejor que en la de acordar de oficio diligencias de prueba prevista por el art. 729.2º (47).

27. Pese a la literalidad del art. 714 L.e.cr., el Tribunal Supremo considera que la lectura que dicho precepto exige no es estrictamente necesaria para que el Tribunal pueda

7) Cfr. AGUILERA DE PAZ, *Comentarios...*, cit., tomo V, págs. 436-437, quien, sin embargo, entiende incardinable esta facultad en el art. 729.2º, citando en apoyo de esta tesis la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo del año 1899; en igual sentido, PRIETO-CASTRO y GUTIERREZ DE BIEDES, *Derecho Procesal Penal*, págs. 238-239; ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 495, considera más adecuado, para no prejuzgar el valor de la lectura, considerar amparada la facultad de acordarla de oficio en el art. 708.II, opinión que compartimos.

valorar las declaraciones a las que se refiere, siendo suficiente con que el contenido de la declaración policial o sumarial contradictoria con la que se presta en el juicio oral se haga presente, de cualquier forma, en dicho acto. En este sentido, la STS 2ª de 2-10-89 (R.A. 7525), refiriéndose a la lectura de declaraciones sumariales prevista por el art. 714 L.e.cr., declara que:

"... el uso de este mecanismo, que es facultativo de las partes según el texto del propio artículo, aunque también lo puede utilizar de oficio el Tribunal que tiene el deber de buscar la verdad material, no debe nunca estimarse como un requisito formal para la antes mencionada posibilidad de apreciación conjunta del Tribunal a la hora de valorar la credibilidad de unas manifestaciones o de otras. Basta con que, de cualquier modo, normalmente a través del contenido de las mismas preguntas o respuestas, aparezcan en el acto del juicio los extremos referidos en las declaraciones primeras, de modo que lo que se determina como hecho probado en la sentencia no surja entonces de una manera sorpresiva con relación a las diligencias practicadas en el juicio" (48).

Ciertamente, no es del todo irrazonable lo sostenido por esta sentencia. No obstante, nos parece que la lectura de las declaraciones policiales o sumariales o, por lo menos, de aquellos de sus pasajes en los que haya contradicción con lo declarado en el juicio sigue siendo la mejor forma de poner de manifiesto tal contradicción. Como, por otro lado, no pensamos que dicha lectura haya de suponer grave perturbación para el normal desarrollo de las sesiones, pensamos que es

(48) Cfr., en igual sentido, STS 2ª 22-1-90 (R.A. 466); STS 2ª 19-3-90 (R.A. 2553); STS 2ª 11-4-90 (R.A. 3237); STS 2ª 18-5-90 (R.A. 4145); STS 2ª 28-5-90 (R.A. 4459); STS 2ª 16-7-90 (R.A. 6714); STS 2ª 9-11-90 (R.A. 8871); STS 2ª 16-11-90 (R.A. 8924); STS 2ª 19-11-90 (R.A. 9011); STS 2ª 7-12-90 (R.A. 9431).

conveniente que no se prescinda de la lectura. Por lo demás, el art. 714 ordena la lectura de las declaraciones sumariales contradictorias con las prestadas en el juicio, lo que debe ser suficiente para que los Tribunales la acuerden cuando se dé tal supuesto.

C) VALORACION DE DECLARACIONES SUMARIALES DE IMPOSIBLE O MUY DIFICIL REPRODUCCION EN EL JUICIO ORAL.

28. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo acerca del derecho a la presunción de inocencia viene considerando que no se vulnera dicho derecho fundamental cuando la condena se basa en declaraciones sumariales no reproducidas en el juicio, siempre que se trate de supuestos en los que la reproducción en el juicio de tales declaraciones hubiera sido imposible o muy difícil. La propia L.e.cr. permite el acceso al juicio oral de las declaraciones sumariales que por causas independientes de la voluntad de las partes no puedan ser reproducidas en el juicio. Según el art. 730, tales declaraciones pueden ser leídas en el acto del juicio, pasando, de esta forma, a integrarse en el material probatorio valorable por el Tribunal. Examinamos a continuación los problemas que plantea la valoración de las declaraciones sumariales de imposible o muy difícil reproducción en el juicio.

a) Declaraciones que pueden incorporarse al material probatorio valorable por el juzgador cuando sea imposible su reproducción en el juicio.

29. Solo las declaraciones prestadas ante el Juez durante la instrucción de la causa pueden ser valoradas por el juzgador cuando sea imposible su reproducción en el acto del juicio oral. Las declaraciones prestadas ante la Policía o las efectuadas ante el Ministerio Fiscal, si el declarante no comparece posteriormente ni ante el Juez instructor ni ante el Tribunal en el acto del juicio, en ningún caso pueden servir de fundamento a una condena.

La unánimemente aceptada ineficacia probatoria de las declaraciones contenidas en los atestados policiales implica, en primer lugar, la imposibilidad de considerar dichas declaraciones como prueba documental que el Tribunal pueda examinar por sí mismo, conforme al art. 726. En segundo término, tampoco pueden las declaraciones obrantes en el atestado adquirir eficacia probatoria mediante su lectura en el acto del juicio prevista por el art. 730 L.e.cr. Dicha lectura sería improcedente y, en el caso de que -indebidamente-, se produjera, no podría utilizarse como fundamento de la convicción del juzgador (49).

(49) En igual sentido, ASENCIO, *Prueba prohibida...*, cit., pág. 187; ORTELLS, que en "Eficacia probatoria...", cit., págs. 195-198, defendía la posibilidad de leer, al amparo del art. 730, las declaraciones documentadas en el marco de procedimientos administrativos -en lo que cabe entender incluidas las obrantes en el atestado-, ha matizado su posición en *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), cit.,

La exclusión del acceso al juicio, mediante su lectura, de las declaraciones contenidas en el atestado, resulta claramente de la STC 217/1989, de 21 de diciembre. Dicha sentencia contempla un caso en el que las víctimas de un delito de robo sólo prestaron declaración en el atestado policial, en el que se hace constar que los mismos habían reconocido sin ningún género de dudas a los autores del asalto sufrido; aunque los denunciante, de nacionalidad holandesa, hicieron constar a la Policía su intención de ausentarse pronto de España, el Juez de instrucción no los citó para que declararan en la instrucción y tampoco comparecieron en el juicio. El Tribunal Constitucional niega eficacia probatoria a las declaraciones de las víctimas y al reconocimiento de los autores obrantes en el atestado, con los siguientes razonamientos:

"En primer término, es evidente que no tienen la consideración de prueba anticipada ni la declaración de los denunciante ni el reconocimiento que, según consta en el atestado policial, hicieron de los hoy recurrentes como autores de la agresión de la que habían sido objeto. En efecto, si bien es cierto que la condición de extranjeros de las víctimas de los hechos denunciados y su previsible ausencia del territorio nacional en el momento de celebrarse el juicio justificaría llevar sus declaraciones, o en su caso el reconocimiento de los acusados, como prueba anticipada o preconstituída, solicitando su lectura en los términos señalados por el art. 730 de la L.E.Crim., conforme ha declarado este Tribunal en un supuesto similar al que nos ocupa -STC 62/1985, de 10 de mayo-, *ello no es posible en el presente supuesto, porque el Juez Instructor no citó a los denunciante para que ratificaran su declaración e identificación efectuadas ante la Comisaría de Policía, impidiendo así la posibilidad de preconstituir o anticipar*

una prueba que podría ser de imposible o muy difícil reproducción en el juicio oral, a pesar de que, incluso, en el atestado policial se hacía constar las manifestaciones de los denunciantes de que era su intención ausentarse del territorio nacional. En consecuencia, es indudable que las manifestaciones que de los recurrentes (querrá decir de los denunciantes) constan en el atestado policial no constituyen verdaderos actos de prueba susceptibles de ser apreciados por los órganos judiciales" (f.j. 4, cursiva nuestra).

Esta sentencia admite, no obstante, la incorporación del contenido de las declaraciones prestadas ante la Policía al material valorable por el juzgador a través del testimonio referencial, prestado en el acto del juicio, por el agente que tomó dichas declaraciones (f.j. 5º, párrafos tercero y cuarto).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha acogido muy favorablemente esta posibilidad, aplicándola a los supuestos en los que, habiendo declarado los testigos solamente ante la Policía, resulta imposible la reproducción de tales declaraciones en el juicio. Es muy expresiva, a este respecto, la STS 2ª 27-6-90 (R.A. 5720) que, citando la STC 217/89, afirma que, en el caso de testigos residentes en el extranjero que sólo hayan declarado ante la Policía, "las partes pueden proponer como testigos de referencia (art. 710 de la L.E.Cr.) a todas aquellas personas, incluso los propios funcionarios que practicaron el atestado, que pudieran proporcionar datos

relativos a las manifestaciones que escucharon al testigo directo" (50).

Esta doctrina nos parece razonable, siempre que la sustitución del testimonio directo por el referencial se permita únicamente en casos en los que sea realmente imposible la reproducción de aquél en la fase de plenario (51).

(50) No obstante, la STS 2ª 17-1-90 (R.A. 424), en un caso en el que el denunciante y un testigo que le acompañaba solo habían declarado ante la Policía, ausentándose después al extranjero, sin comparecer ni ante el Juez ni en el juicio oral, consideró vulnerada la presunción de inocencia, negando validez a los testimonios referenciales de los agentes policiales producidos en el juicio. La STS 2ª 11-7-90 (R.A. 6294) estima vulnerada la presunción de inocencia por no haber declarado en el juicio como testigo de referencia el agente policial que tomó declaración a la testigo-víctima, extranjera no residente en España. La STS 2ª 1-10-90 (R.A. 7621) aplica la admisibilidad del testimonio de referencia a un supuesto de verdadera imposibilidad de reproducción de las declaraciones prestadas ante la Guardia Civil, por haber fallecido el testigo antes de declarar ante el instructor. La STS 2ª 17-9-90 (R.A. 7163), se apoya en el testimonio referencial prestado en el juicio por los policías que tomaron declaración a la víctima del delito, de nacionalidad libanesa, pero sin que se pueda deducir de la sentencia si tal testigo podía o no haber comparecido en el juicio. La STS 2ª 5-12-90 (R.A. 9423) alude al testimonio referencial de un agente policial prestado en el juicio como elemento que permitió al Tribunal valorar las declaraciones prestadas en sede policial y ante el Juez instructor por testigos residentes en el extranjero. Lo que sucede es que, en este caso, no era necesario acudir a la testifical de referencia, puesto que los testigos habían declarado en el sumario y sus declaraciones prestadas en dicho trámite podían haber sido leídas en el juicio al amparo del art. 730 L.a.cr.

(51) ASENCIO, *Prueba prohibida...*, cit., pág. 187, considera factible el interrogatorio del funcionario que tomó la declaración como testigo de referencia, pero sólo en el supuesto de "inasistencia irremediable del perceptor personal y directo del hecho objeto de la diligencia"; en el mismo sentido, ORTELLS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III, cit., pág., considera admisible la declaración del funcionario policial en calidad de testigo de referencia, "pero la admisión deberá subordinarse al presupuesto de la imposibilidad de practicar la prueba con la fuente más inmediata". Es decir, aquí es que debe jugar el principio de inmediatez en sentido objetivo o material. Nos parece rechazable, por tanto, que el Tribunal Supremo haya considerado en ocasiones valorable el testimonio de referencia de policías en casos en los que no constaba la imposibilidad de que los testigos directos comparecieran en el juicio: así, STS 2ª 5-6-90 (R.A. 6228); STS 2ª 5-7-90 (R.A. 6236); STS 2ª 8-6-90 (R.A. 6523); STS 2ª 11-7-90 (R.A. 6629).

Pueden, por lo demás, ser leídas, al amparo de lo dispuesto por el art. 730 L.e.cr., las declaraciones prestadas ante la Policía que hayan sido ratificadas ante el Juez instructor, cuando sea imposible la reproducción de dichas declaraciones en el acto del juicio. En este caso, la declaración efectuada ante la Policía adquiere relevancia como complemento de la prestada ante el instructor, si en esta última el declarante se limita a ratificar la primera (52).

El art. 730 L.e.cr. tampoco ampara la lectura de las declaraciones que se presten ante el Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo previsto por el art. 785 bis de la L.e.cr. Ahora bien, en este caso, no parece razonable exigir la declaración del fiscal en el acto del juicio como testigo de referencia, ya que, como observa ORTELLS, al permitirse a los funcionarios del Ministerio Fiscal declarar por escrito sobre los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones (art. 703.II L.e.cr.), su declaración no conduciría a una mayor efectividad de las garantías de inmediación y contradicción, convirtiéndose entonces el testimonio de referencia en un inútil formalismo. Como, por otro lado, tampoco sería lógico cerrar el paso a la posibilidad incorporar al material valorable por el juzgador las declaraciones efectuadas ante el

(52) Algunas sentencias prestan atención a la forma de producirse la ratificación, para rechazar la valoración de declaraciones efectuadas ante la Policía, cuando su ratificación ante el Juez es meramente "formularia" (así, STS 2ª 9-3-88 R.A. 1611) o admitir su eficacia probatoria cuando la ratificación no es "formularia", sino que se ha realizado en condiciones de plena libertad (así, STS 2ª 20-1-89 R.A. 56 y STS 2ª 2-10-89 R.A. 7525).

Ministerio Fiscal, en aquellos supuestos en los que fuera imposible su reproducción en el juicio, nos parece que, con independencia de que sea necesaria en este punto una actuación legislativa que aclare la situación, debe permitirse, mientras tanto, la simple lectura de dichas declaraciones (53).

30. Un problema parecido al de las declaraciones de inculpados y testigos obrantes en el atestado policial o en las diligencias instruidas por el Ministerio Fiscal plantean otras declaraciones de esos mismos sujetos producidas también

(53) Cfr. ORTELLS, "Nuevos poderes para el Ministerio Fiscal en el proceso penal: límites constitucionales y valoración jurídico-política", en *Revista de Derecho Procesal*, 1990, núm. 2, págs. 238-241 y *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III, cit., pág. 328, quien añade otro argumento favorable a la lectura, consistente en que, según el art. 5.III del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su dirección gozarán de presunción de autenticidad", lo que supone que la documentación de las declaraciones que tomen los fiscales hace fe por sí misma de la realización del acto y de que su resultado es el que consta documentado. Este argumento, sin embargo, debe ser, a nuestro juicio, manejado con cuidado, especialmente de cara a una futura reforma legislativa. En este sentido, pensamos que la presunción de autenticidad es *condición necesaria* para que sea admisible la lectura, pero en ningún modo puede considerarse suficiente, por sí sola, para convertir en prueba documental todas las diligencias practicadas por el fiscal; lo decisivo, en cuanto al acceso al juicio de declaraciones documentadas, no es tanto la autenticidad de la documentación como el sacrificio de las garantías de contradicción e inmediatez que su utilización supone, sacrificio que sólo es admisible cuando sea imposible la reproducción de la declaración en el juicio. ASENSIO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 186-187, se manifiesta en contra, tanto de la lectura de las declaraciones prestadas ante el Ministerio Fiscal al amparo del art. 730, como de la admisibilidad de la declaración del fiscal como testigo de referencia, lo que supone, en definitiva, la absoluta inutilizabilidad de dichas declaraciones a efectos probatorios, en el caso de imposibilidad de reproducción de las mismas en el juicio. Aunque apoya esta posición en argumentos no desdoblables -concretamente, la condición de parte que el Ministerio Fiscal ocupa en el proceso, lo que hace anómalo que se le reciba declaración como testigo-, no nos parece que sea razonable permitir el acceso al juicio de las declaraciones prestadas ante la Policía en caso de imposibilidad de reproducción y cerrar, en idéntico supuesto, cualquier posibilidad de incorporación al material valorable por el juzgador de las declaraciones prestadas ante el Ministerio Fiscal.

al margen del proceso, y que acceden al mismo a través de documentos de diversa índole. Se encontrarían en este caso las declaraciones prestadas en procedimientos administrativos, que pueden incorporarse al proceso penal mediante certificaciones y las declaraciones obrantes en documentos formados por sujetos particulares, con o sin intervención de fedatario público.

Una primera cuestión a resolver en relación con este tipo de documentos sería la de su admisibilidad como prueba documental al amparo del art. 726 L.e.cr. La respuesta a esta cuestión depende, a nuestro juicio, de lo que se pretenda probar con ellos. Si un documento que contiene una declaración de un sujeto sobre determinados hechos pretende probar el hecho de que una declaración con un contenido determinado se ha producido y que la ha realizado un determinado sujeto, el documento de que se trate constituye verdadera prueba documental que el Tribunal puede y debe examinar "por sí mismo" conforme al art. 726 L.e.cr. Ahora bien, si, con ese mismo documento, lo que se intenta probar es la verdad de los hechos a los que se refiere la declaración, no nos encontraremos ante una verdadera prueba documental, sino ante lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre casación por error de hecho llama "prueba personal documentada", puesto que en estos casos, el documento podría reconducirse a una declaración testifical o a una confesión realizadas o consignadas por escrito. Los documentos en los que constan declaraciones sobre hechos aportados con la finalidad de

probar la verdad del contenido de la declaración no son admisibles como prueba documental ya que su admisión en tal concepto supondría introducir en el proceso verdaderas pruebas personales (declaraciones del inculpado o de testigos), eludiendo todas las normas y garantías que rigen la práctica de dichas pruebas personales. Por lo demás, como certeramente observa ORTELLS, resultaría contradictorio que a las declaraciones prestadas en el sumario ante el Juez instructor -rodeadas de todas las garantías del órgano jurisdiccional-, en presencia del Secretario -que inviste con fe pública las actuaciones realizadas-, y según normas detalladas orientadas a garantizar una perfecta documentación (arts. 401 a 404 y 443 a 445 L.e.cr., para las declaraciones de procesados y testigos, respectivamente), se les aplicara el régimen restrictivo -en cuanto su acceso al juicio como prueba- que resulta del art. 730 L.e.cr., mientras que las declaraciones documentadas al margen del proceso pudieran en cualquier caso ser valoradas como prueba por el Tribunal, en concepto de prueba documental sometida al régimen del art. 726 (54).

Descartada la admisibilidad como prueba documental de las declaraciones producidas y documentadas al margen del propio proceso penal en cuanto con ellas se traten de probar los hechos sobre las que versan, es preciso preguntarse si dichas declaraciones podrían adquirir valor probatorio mediante su lectura en el acto del juicio, conforme al art. 730. A nuestro

(54) ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 195.

juicio, la respuesta ha de ser también negativa. En primer lugar, porque el art. 730 permite la lectura de "diligencias practicadas en el sumario", y las declaraciones a las que nos referimos no se practican, por definición, en el sumario, luego la interpretación literal del art. 730 excluiría su aplicación a estas declaraciones. En segundo término, hay que tener en cuenta que la jurisprudencia -especialmente la constitucional- insiste en que, para que una diligencia sumarial pueda adquirir valor probatorio al ser leída en el juicio en el caso previsto por el art. 730, es imprescindible que en la práctica de dicha diligencia se haya dado intervención al inculcado y/o a su Abogado (cfr. *supra*, núms. 31-35), por lo que las declaraciones producidas y documentadas al margen del proceso, en la medida en que su práctica no se rodea de tales garantías, no podrían alcanzar, en ningún caso eficacia probatoria (55).

Al igual que en el caso de las declaraciones consignadas en el atestado, ha de considerarse la posibilidad de que un sujeto, al declarar ante el Juez de Instrucción, se remita al contenido de una declaración suya extraprocesal documentada obrante en la causa o que posteriormente se incorpore a ella.

(55) ORTELLS, en "Eficacia probatoria...", cit., págs. 196-198, defendía una interpretación integradora del art. 730, conforme a la cual, dicho precepto permitiría la lectura, no sólo de las diligencias sumariales en sentido estricto, sino también de todos los documentos de factura extraprocesal que incorporen actuaciones probatorias; en *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III, cit., pág. 329, sostiene que los documentos de factura extraprocesal no pueden merecer un tratamiento más favorable que el que corresponde a los formados por la Policía.

En este supuesto podría admitirse la lectura en el juicio del documento en el que consta la declaración extraprocesal de que se trate, como complemento necesario de la declaración prestada ante el Juez instructor.

b) Garantías que deben rodear a las declaraciones sumariales para que puedan ser valoradas en caso de imposibilidad de reproducción.

31. El Tribunal Constitucional viene insistiendo en que para que una declaración sumarial pueda fundamentar el convencimiento del Tribunal sobre la culpabilidad del acusado debe haberse practicado en condiciones tales que quede garantizado "el ejercicio del derecho de defensa o la posibilidad de contradicción", pues solamente en tales supuestos la declaración sumarial constituiría "prueba anticipada o preconstituída" (56). Conviene, por tanto,

(56) STC 124/1990, de 2 de julio (f.j. 2); STC 51/1990, de 26 de marzo; STC 217/1989, de 21 de diciembre (f.j. 2); STC 182/1989, de 3 de noviembre (f.j. 2); STC 150/1989, de 25 de septiembre. Para el Tribunal Constitucional, en este contexto, "prueba anticipada o preconstituída" no se identifica ni con la prueba anticipada en sentido estricto, que es la que se practica ya en la fase de plenario pero antes de la apertura de las sesiones (art. 657.III L.e.cr.); ni con las declaraciones que se prestan conforme a lo dispuesto por los arts. 448 y 449 L.e.cr., sino que es un concepto más amplio que comprende cualquier declaración prestada en el sumario en la que se haya dado intervención al inculcado y/o a su defensor, en los términos que se precisan en el texto. Tiene razón ORTELLS, *Derecho Jurisdiccional*, (con Montero, Gómez Colomar y Montón), III, cit. pág. 323, al observar que no es acertado identificar prueba anticipada y prueba preconstituída; no obstante, nos parece que podría ser útil utilizar el concepto de *prueba preconstituída* para designar las diligencias sumariales practicadas con las garantías suficientes para que sea posible su lectura en el juicio, reservando el término de prueba anticipada para la que se practique en la fase de plenario antes de la

indagar cuáles son las garantías que han de rodear a las declaraciones sumariales para que sea posible su acceso al juicio a través de la lectura prevista por el art. 730 L.e.cr.

La L.e.cr., al regular las declaraciones de testigos en el sumario (Capítulo V del Título V del Libro II), contempla como regla general que los testigos declaren en presencia del Juez instructor y del Secretario, sin intervención de las partes (art. 435). Sólo en el caso de que el testigo manifieste que le resultará imposible concurrir al juicio oral por haber de ausentarse de la Península o de que hubiera motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral se preve que el Juez cite a las partes para que presencien e intervengan, en su caso, en el interrogatorio de los testigos (arts. 443 y 449). Ahora bien, este esquema originario ha sido alterado como consecuencia de la reforma de la L.e.cr. operada

apertura de las sesiones. Sería necesario, quizá, revisar el concepto de prueba preconstituída, por lo menos en el ámbito penal, pero nada se opone, a nuestro juicio, a tal revisión si con ella se consigue facilitar la comprensión de los fenómenos jurídicos asignando conceptos diferentes a realidades diferentes; los conceptos, en definitiva, están al servicio de la ciencia, no la ciencia al servicio de los conceptos.

Por lo demás, como bien observa ORTELLS, *Derecho Jurisdiccional*, (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III, cit. pág. 325, la exigencia de contradicción en la práctica de la declaración sumarial como presupuesto habilitante de su lectura al amparo del art. 730, no resulta del tenor literal de dicho precepto, sino que es una innovación introducida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Eso explica que, antes de que la jurisprudencia constitucional estableciera tal exigencia, el propio ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., págs. 29-30, defendiera la admisibilidad de la lectura de un acto de investigación realizado sin contradicción si es imposible practicar la prueba correspondiente en la vista y que lo mismo fuera defendido por MONTERO, "El principio de oralidad...", cit., pág. 557. Cfr. también, sobre esta cuestión, ASENCIO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 184 y siga.

por la Ley 53/1978 de 4 de diciembre. Esta Ley permite a los inculpados personarse como parte en el proceso desde que se admita la denuncia o la querrela o se produzca cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra ellos (art. 118) y, una vez personados como parte, los inculpados podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias que se practiquen (art. 302.1). Conforme a esta nueva regulación, pues, los inculpados que están personados como parte en el proceso podrán intervenir en todas las declaraciones de testigos que se produzcan en el sumario, aunque no concurren las circunstancias especiales a las que se refieren los arts. 448 y 449.

Pues bien, todas las declaraciones testificales en las que, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 302, 448 y 449 de la L.e.cr., intervengan el inculpado y su Abogado defensor podrían acceder al juicio oral por el cauce del art. 730 L.e.cr. si resultara imposible reproducir la declaración en dicho acto. También podrían ser leídas, a nuestro juicio, las declaraciones de testigos practicadas sin intervención del inculpado y de su Abogado, siempre que aquél estuviera ya personado en las actuaciones y hubiera sido citado para concurrir a la diligencia, cuando no hubiera acudido a la misma por causas a él imputables. En este sentido, el Tribunal Constitucional hace depender la consideración de una declaración sumarial como "prueba anticipada o preconstituída",

no de la efectiva contradicción, sino de la posibilidad de contradicción en la práctica de la misma (57).

32. Aunque la Ley 53/1978 ha generalizado la intervención del inculpado en la práctica de las declaraciones sumariales y, consecuentemente, ampliado el número de supuestos en los que dichas diligencias pueden convertirse en prueba mediante su lectura en el juicio, todavía sigue siendo posible que se practiquen declaraciones sumariales sin dar al inculpado oportunidad de intervenir en las mismas. Estas declaraciones no podrían acceder al juicio oral mediante la lectura prevista por el art. 730 L.e.cr. Se encontrarían en este caso:

12.- Las declaraciones de testigos producidas antes de que la imputación se haya dirigido contra el inculpado y, por tanto, antes de que éste se haya podido personar como tal en la causa (art. 118 L.e.cr.). En estas declaraciones es imposible dar oportunidad de intervención al inculpado, puesto que aún no se ha dirigido la imputación contra él.

22.- Las declaraciones de testigos producidas después de que la imputación se haya dirigido contra el inculpado, si este no ha hecho aún uso de la posibilidad que le concede el art. 118 de personarse como parte en la causa. Al inculpado no personado como parte no se le da, como regla general,

(57) En este sentido, cfr. ASENCIO, *Prueba prohibida...*, cit., pág. 190; ORTELLS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montaro, Gómez Colomer y Montón), III, cit., pág. 325.

oportunidad de intervenir en las diligencias del sumario (art. 302, a *contrario*), excepto en los casos especiales previstos por los arts. 448 y 449 L.e.cr.

32.- Las declaraciones de testigos producidas durante el tiempo que dure el secreto de las actuaciones para las partes personadas que el Juez puede acordar conforme al art. 302.II. En estas actuaciones no pueda intervenir el inculcado, aunque esté personado en la causa.

42.- Finalmente, todas aquellas declaraciones en las que, de hecho, no se haya dado oportunidad de intervenir al inculcado con su Abogado aunque legalmente esté prevista dicha intervención.

33. Las declaraciones prestadas en la fase de instrucción por sujetos que tienen la condición de inculcados pueden también, en ciertos casos, acceder al juicio oral como prueba mediante la lectura prevista por el art. 730 L.e.cr. Ciertamente, tratándose de declaraciones de inculcados, no será frecuente que no pueda reproducirse la declaración en el acto del juicio y haya de acudirse a la lectura de las declaraciones sumariales prevista por el art. 730, puesto que, salvo en el juicio de faltas y en el supuesto previsto por el art. 793.1, párrafo segundo, para el procedimiento abreviado, el juicio oral no puede celebrarse sin la presencia de los acusados (arts. 841 y 746.52 L.e.cr.). Pero, aunque raros, los casos existen y es menester preguntarse en qué condiciones

pueden acceder al juicio oral como prueba las declaraciones sumariales de los propios inculpados.

Debe examinarse, en primer lugar, el supuesto de que, habiendo varios inculpados en la causa, las declaraciones sumariales de alguno de ellos tengan un alcance incriminatorio respecto de otro u otros de los inculpados. Ya se ha visto que la jurisprudencia admite la eficacia probatoria de las declaraciones de coinculpados, en concepto de declaraciones testificales, siempre que no haya motivos para pensar que el coinculpadado declarante obra con Animo autoexculpatorio o con intención de perjudicar injustamente a otros inculpados (58). Normalmente, habiendo varios inculpados en la causa, todos ellos comparecen en el juicio y declaran en dicho acto, no siendo, por tanto, precisa la lectura de sus declaraciones sumariales, salvo en el caso previsto por el art. 714 L.e.cr.

No obstante, la Ley permite que pueda desarrollarse el juicio oral pese a la incomparecencia o enfermedad de alguno de los acusados, siempre que el Tribunal estima, con audiencia de las partes, que existen elementos suficientes para juzgar a los acusados presentes con independencia de los ausentes (art. 746 i.f. L.e.cr.). En estos supuestos, se plantea el problema de si pueden leerse en el juicio las declaraciones sumariales de los coinculpados ausentes que tengan un contenido incriminatorio respecto de los acusados presentes en el

(58) Cfr. *supra*, cap. 1º, núm. 58.

juicio. La respuesta, a nuestro juicio, dependerá de si en la declaración sumarial del coinculpado ausente en el juicio pudo o no intervenir el acusado que resulta inculcado por dicha declaración. Si este último y/o su Abogado fueron citados para comparecer e intervenir en la declaración sumarial de aquél, podrá ser ésta leída en el acto del juicio oral; en otro caso, no procederá la lectura.

Particularmente, debe rechazarse el acceso al juicio de las declaraciones sumariales de coinculpados no presentes en dicho acto cuando el Juez de Instrucción haya hecho uso de la facultad de tomar declaración al inculcado no estando presentes las demás partes personadas en el procedimiento (art. 385 L.e.cr.) y cuando se trate de declaraciones prestadas por los inculcados a iniciativa propia, que el Juez ha de tomar *inmediatamente* y, por tanto, sin que sea normalmente posible citar a los demás coinculpados para que puedan intervenir en su práctica (art. 400 L.e.cr.).

34. Las declaraciones sumariales de un inculcado pueden llegar a constituir prueba, no ya de la culpabilidad de otros inculcados, sino de la del propio declarante. El acceso de la confesión sumarial del acusado al acto del juicio oral, mediante la lectura prevista por el art. 730 puede producirse, en primer lugar, en los casos excepcionales en los que la Ley permita la celebración del juicio oral en ausencia del acusado (juicio de faltas: art. 971 L.e.cr. y procedimiento abreviado, en el caso del párrafo segundo del art. 793.1) y, en segundo

lugar, siempre que los acusados presentas en el acto del juicio, ejercitan su derecho a no declarar o se nieguen a participar en el juicio, no reconociendo la autoridad del Tribunal y/o provocando incidentes que obliguen a su expulsión del local donde se celebra el juicio (procesos llamados "de ruptura", a los que nos referiremos más adelante y, en general, los casos a los que se refiere el art. 687 L.e.cr.) (59). En estos supuestos, para que la confesión del inculpado realizada en actuaciones de instrucción pueda ser leída en el acto del juicio, convirtiéndose en prueba valorable por el Tribunal, será preciso que haya sido prestada en presencia del Abogado defensor del declarante.

En resumen, y por lo que se refiere a las declaraciones prestadas en el sumario, puede decirse que sólo será posible su acceso al juicio oral por el cauce previsto por el art. 730 L.e.cr. cuando se haya citado para su práctica al inculpado y/o a su Abogado, permitiéndoles intervenir en la diligencia. Las declaraciones sumariales en las que, por la razón que sea, no se haya dado oportunidad de intervenir al inculpado no pueden, por tanto, pasar a intergrarse en el material probatorio valorable por el Tribunal a través de su lectura en el acto del juicio. Solicitada la lectura en el acto del juicio de estas declaraciones, el Tribunal debería rechazarla y, si la lectura se produjese, no podría el Tribunal tenerla

(59) Cfr. *infra*, núms. 55-60.

en cuenta como base de su convencimiento sobre la culpabilidad del inculpado.

35. El Tribunal Constitucional ha aplicado con cierto rigor la exigencia de contradicción en las declaraciones sumariales como condición sin la cual no pueden adquirir, en ningún caso, eficacia probatoria. Así, la STC 51/1990, de 26 de mayo, rechaza la eficacia probatoria de unos testimonios sumariales no reproducidos en el juicio con el siguiente razonamiento:

"En primer lugar, las que luego serían citadas como testigos, declaran unos hechos, sin asistencia de Letrado por haber renunciado a él, ante la Guardia Civil; en segundo lugar, en calidad de detenidas, pues se les instruye de los arts 118 y 520 L.E.Crim. y sin ofrecimiento de acciones (art. 109 L.E.Crim.), cuando aparecían como presuntas víctimas de un delito relativo a la prostitución y otro de amenazas; se ratifican a presencia judicial, de nuevo sin asistencia letrada y sin que esté presente el Letrado del inculpado y hoy recurrente en amparo, de lo declarado ante la policía judicial; en tercer lugar, el Auto por el que se acuerda la prisión de las futuras testigos y del único, por el momento, varón encartado, no contiene mención de delito alguno motivador de tal medida cautelar; por otro lado, y ahora en condición de testigo-víctima, una de las mujeres que posteriormente sería llamada a declarar en el juicio oral comparece ante el Juzgado de Instrucción de su residencia y efectúa una pormenorizada declaración, sin asistencia de ningún Letrado y sin que los denunciados en aquella declaración puedan en ningún momento rebatir tales afirmaciones. Esta ausencia de garantías en el momento en que las que serían testigos en el acto del juicio oral declaran tanto ante la Guardia Civil, como ante los Jueces de Instrucción, hace que tales testimonios, aunque hubieran sido aportados al juicio oral, carezcan de consistencia constitucional bastante para enervar la presunción de inocencia de quien a la postre resultaría condenado. En ningún momento pudieron adquirir la condición de prueba preconstituída, dada su carencia de contradicción e inmediatez al ser confeccionadas ante el instructor como acto de investigación; y, menos aún, pudieron ser tenidas en cuenta por la Sala para condenar al recurrente por lo que la instrucción bastante que

aquella decía tener era, en realidad, un prejuicio" (f.j. 2; hemos destacado las referencias a la ausencia de contradicción como factor determinante de la ineficacia probatoria de las declaraciones sumariales).

En la misma línea de razonamiento, la STC 150/1989, de 25 de septiembre, rechaza la eficacia probatoria de unas declaraciones testificales prestadas en actuaciones de instrucción, aduciendo, entre otras razones, la siguiente:

"(...) Además, del acta de las declaraciones testificales realizadas en las diligencias preparatorias se infiere que al interrogatorio de los testigos no compareció el Abogado defensor, ni se le concedió la posibilidad de dicha comparecencia mediante la previa comunicación de la fecha y hora de realización de tales diligencias, por lo que, *al faltar toda posibilidad de contradicción, tampoco hubieran podido ser conceptuadas tales declaraciones testificales como actos de prueba, sino meros actos de investigación*" (la cursiva es nuestra).

El Tribunal Supremo también reconoce la necesidad de contradicción en la práctica de las declaraciones sumariales para que éstas puedan alcanzar eficacia probatoria cuando no se puedan reproducir en el juicio. En este sentido, la STS 2ª de 9 de marzo de 1988 (R.A. 1611) contiene la siguiente declaración de carácter general:

"(...) Esta prueba, como se dice en las Sentencias de 14-7-86 (R.A. 4324), 1-10-86 (R.A. 5473) y 13-3-87 (R.A. 2153) entre otras muchas, ha de ser, en principio, la practicada en fase plenaria del proceso, por ser en ella donde se observan con máxima pureza los principios de publicidad, inmediación, contradicción e igualdad entre las partes, correspondiendo a la fase sumarial sólo una función preparatoria con respecto al juicio oral, de suerte que las diligencias llevadas a cabo en el sumario para la averiguación del delito y sus circunstancias "no tienen el rango de verdaderas pruebas más que en el caso de que no puedan reproducirse en el acto del juicio oral"

y siempre que se hayan realizado "con intervención y presencia de las partes, asistidas, las que lo necesitasen, de su defensor" (...) (cursiva nuestra) (60).

No obstante hay que reconocer que en otras proclamaciones de carácter general del mismo tipo, no está tan clara la exigencia de contradicción, pareciendo el Tribunal Supremo conformarse con que la que llama *prueba sumarial* haya sido *obtenida regularmente*, lo que no supone necesariamente que se haya dado posibilidad de intervención al inculpado. Así, en la STS 2ª de 18 de enero de 1988 (R.A. 300) puede leerse lo siguiente:

"(...) Es cierto que, como se dice en nuestra Sentencia de 23 de diciembre de 1986 (R.A. 7975), "la remisión exclusiva a las pruebas practicadas en el juicio oral supondría esterilizar el ordenamiento procesal penal y suministrar, en la práctica generalidad de los casos, una patente de impunidad a la acción delictiva", por lo que la jurisprudencia ha tenido buen cuidado de declarar que la prueba idónea para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia es "también la regularmente obtenida en la fase sumarial", aunque jamás deba perderse de vista que el momento trascendente y crucial del proceso es el plenario -Sentencia de 14-7-86 (R.A. 4324)- siendo

(60) En recientes resúmenes de doctrina sobre la presunción de inocencia, dice el Tribunal Supremo que "sólo valen para destruir la mencionada presunción aquellas pruebas que hayan sido practicadas en el juicio oral (...) con la excepción de los supuestos de prueba preconstituida y anticipada (...) que existe cuando se preve la imposibilidad de su reproducción en el juicio y, además, se realiza con intervención del Abogado del encausado y de las demás partes a fin de garantizar la necesaria contradicción" (STS 2ª 11-7-90 R.A. 6629; STS 2ª 27-9-90 R.A. 7261; STS 2ª 29-10-90 R.A. 8387; STS 2ª 19-11-90 R.A. 9008; STS 2ª 21-11-90 R.A. 9065; STS 2ª 12-12-90 R.A. 9471); es significativa también la STS 2ª 26-6-90 (R.A. 5681) que establece una distinción entre el valor autónomo de las pruebas sumariales anticipadas o preconstituidas, que hace depender de que "se hayan producido dentro ya de una cierta contradicción" y el valor de las declaraciones leídas al amparo del art. 714, que no depende, según esta sentencia, de que se hayan practicado contradictoriamente (cfr. *supra*, núm. 22).

en su transcurso donde preferentemente deben practicarse las pruebas, por lo que sería rechazable la corruptela de hipertrofiar el valor del sumario y relegar a lugar prácticamente secundario el juicio oral, en el que precisamente se cumplen y se observan con toda su pureza las garantías que constituyen la marca de identidad del proceso penal propio de una sociedad civilizada y democrática".

Nótese que en este párrafo, no sólo no se precisa que sea necesaria la contradicción en la práctica de las diligencias sumariales para que éstas puedan acceder como prueba al juicio oral, sino que ni siquiera se condiciona la viabilidad de dicho acceso a la imposibilidad de reproducir la diligencia de que se trate en el acto del juicio.

Si del plano de las proclamaciones generales descendemos al de las soluciones concretas, debe constatarse que no abundan las sentencias que consideran no valorables las declaraciones sumariales producidas sin posibilidad de contradicción (61); que el Tribunal Supremo no suele recalcar mucho la existencia de contradicción cuando admite la valoración de declaraciones sumariales de imposible reproducción en el juicio (62); y que, en fin, en muchas

(61) Un ejemplo podría ser la STS 2ª 7-7-90 (R.A. 6259) que refiriéndose a declaración sumarial de coimputado fallacido antes de la celebración del juicio, la considera no valorable al no haberse podido contrastar contradictoriamente dicho testimonio; es de suponer que hace referencia a que no se practicó contradictoriamente en el sumario.

(62) En muchas ocasiones, al afirmar la posibilidad de valorar declaraciones sumariales por considerar que son de imposible reproducción -no siempre con acierto, como se verá-, el Tribunal Supremo se limita a constatar, de pasada, que tales declaraciones se prestaron en presencia de letrado: STS 2ª 18-4-89 (R.A. 3411); STS 2ª 17-1-90 (R.A. 430); STS 2ª 23-

ocasiones, ni siquiera hace referencia alguna a si las declaraciones sumariales que considera valorables se practicaron o no con intervención del Abogado del inculcado. Así, la STS 2ª de 24 de marzo de 1988 (R.A. 2088) se expresa en los siguientes y muy discutibles términos:

" (...) aunque es cierto que es en el plenario donde deben celebrarse prioritariamente las pruebas sobre cuyo resultado el Tribunal puede edificar su convicción, puesto que en ese momento se observan con el máximo rigor los principios de publicidad, oralidad, contradicción e igualdad entre las partes que constituyen garantías insoslayables del proceso penal, no lo es menos que las diligencias sumariales, pese a su carácter básicamente cautelar y preparatorio del juicio oral, pueden ser incorporadas al debate que en ésta tiene lugar por vía de la documental -Sentencias, entre otras, de 22-4-86 (R.A. 2087), 23-12-86 (R.A. 7975) y 24-2-87 (R.A. 1202)- de cuya posibilidad no están, naturalmente, excluidas las declaraciones testificales que no puedan ser reproducidas en el acto del juicio oral. En el caso a que este recurso se refiere, el Tribunal de instancia tuvo a su alcance y pudo valorar como pruebas de cargo las declaraciones rendidas en el sumario, a presencia de la Autoridad Judicial, por dos de las mujeres que habían ejercido la prostitución en beneficio de los recurrentes. No se oculta a este Tribunal que, habiéndose propuesto por el Ministerio Fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, el examen de las dos mencionadas testigos en el acto del juicio oral, la prueba no pudo ser practicada a causa de la incomparecencia de las mismas -que no consta hubiesen sido citadas al efecto- sin que se formulase ninguna observación sobre el particular ni por la Acusación Pública ni por la Defensa que había hecho suyos los medios de prueba propuestos por la primera. Fácilmente renunciada, en consecuencia, dicha prueba testifical por la parte que inicialmente manifestó interés en su práctica, quedó a disposición del Tribunal sólo el reflejo documental de las correspondientes declaraciones sumariales que, por otra parte, tenía la obligación de

1-90 (R.A. 1921); STS 2ª 6-2-90 (R.A. 1169); STS 2ª 25-5-90 (R.A. 4438); STS 2ª 14-6-90 (R.A. 5290); STS 2ª 19-7-90 (R.A. 6784). Algunas sentencias, no obstante, se detienen a razonar acerca de la práctica contradictoria de las declaraciones sumariales a las que se refieren: STS 2ª 3-4-90 (R.A. 3043) y STS 2ª 17-12-90 (R.A. 9527).

examinar por sí mismo, según el mandato contenido en el artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" (63).

Pase a las iniciales proclamaciones acerca de la trascendencia del juicio oral, el párrafo transcrito termina por defender la eficacia probatoria de todo el sumario como prueba documental que el Tribunal debe examinar por sí mismo, ignorando el art. 730 y sus exigencias en cuanto al acceso de material sumarial al juicio. Las tres sentencias a las que pertenecen los párrafos últimamente transcritos ilustran, por lo demás, las dudas y vacilaciones -y, también, la confusión de ideas- de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto al valor probatorio del sumario: compárense los contenidos, ténganse en cuenta las fechas y repárese, en fin, en que las tres sentencias son del mismo ponente.

c) Agotamiento de todas las posibilidades legalmente previstas para la reproducción de las declaraciones en el juicio.

36. La lectura de declaraciones sumariales prevista por el art. 730 L.e.cr. presupone el agotamiento infructuoso de todas

(63) Tampoco dicen nada acerca de si las declaraciones sumariales que consideran valorables por ser de imposible reproducción se practicaron o no con intervención del Abogado del inculpado, lo que permite sospechar que no existió tal intervención: STS 2ª 22-1-90 (R.A. 471); STS 2ª 2-2-90 (R.A. 1044); STS 2ª 5-2-90 (R.A. 1052); STS 2ª 19-4-90 (R.A. 3220); STS 2ª 4-7-90 (R.A. 6218); STS 2ª 25-9-90 (R.A. 7229); STS 2ª 15-10-90 (R.A. 8074); STS 2ª 22-10-90 (R.A. 8201); STS 2ª 22-11-90 (R.A. 9075); STS 2ª 26-11-90 (R.A. 9197).

las posibilidades legalmente previstas para conseguir la declaración de los testigos en el acto del juicio o, al menos, en presencia del Tribunal, después de abierta la fase de plenario, cuando ya son conocidos por la defensa del inculcado los términos de la acusación. En este sentido, la lectura de declaraciones sumariales no será procedente cuando sea posible obtener la declaración de los testigos por alguno de los siguientes cauces:

- a) Práctica anticipada de la prueba ante el Tribunal sentenciador.
- b) Práctica de las declaraciones en la residencia de los testigos imposibilitados para comparecer en el juicio.
- c) Aplazamiento del comienzo de las sesiones del juicio.
- d) Suspensión del juicio oral.

1) *Práctica anticipada de la prueba ante el Tribunal sentenciador.*

37. El art. 657.III L.e.cr. permite a las partes pedir al Tribunal, en sus escritos de calificación provisional, que se practiquen desde luego aquellas diligencias de prueba que por cualquier causa fuera de temer que no se puedan practicar en el juicio oral o que pudieren motivar su suspensión. Por su parte, para el procedimiento abreviado, los arts. 790.5.III y 791.2, permiten a las partes acusadoras y a la defensa de los acusados solicitar, en sus respectivos escritos de acusación y defensa, la práctica anticipada de aquellas pruebas que no

puedan llevarse a cabo durante las sesiones del juicio oral. La decisión sobre la solicitud de práctica anticipada de pruebas corresponde al Juez o Tribunal que haya de conocer del juicio oral, y ha de adoptarse precisamente en el auto en el que se señala la fecha para el comienzo de las sesiones (arts. 659 y 792 L.e.cr.). Si el Juez o Tribunal considera pertinente la prueba propuesta para su práctica anticipada, la acordará sin esperar al comienzo de las sesiones del juicio. La L.e.cr. no contempla disposición alguna en cuanto a la forma de practicarse la prueba anticipada. Conforme a los arts. 186 y 229 LOPJ, debe entenderse que dicha prueba ha de practicarse en audiencia pública, en presencia del Juez o Tribunal que haya de conocer del juicio y de las partes; en cuanto a la forma de practicarse, se puede aplicar por analogía lo dispuesto para la práctica de la prueba en el acto del juicio (64).

38. Siendo posible la práctica anticipada de declaraciones que previsiblemente no puedan producirse en el acto del juicio, debe agotarse esta posibilidad antes de sustituir la declaración en el juicio por la lectura de las declaraciones sumariales prevista por el art. 730. En este sentido, las partes, especialmente las acusadoras, deberán solicitar en sus escritos de calificación, siempre que sea posible, la práctica anticipada de las declaraciones que prevean que no se van a poder realizar en el acto del juicio.

(64) Cfr. *supra*, cap. 1º, núms. 30 y 35.

En el caso de que se haya propuesto directamente en el escrito de calificación la lectura de una declaración sumarial al amparo del art. 730, el Juez o Tribunal, antes de admitir dicha prueba, debe examinar si efectivamente concurre la imposibilidad de reproducción en el juicio a la que se refiere dicho precepto (65). Si como consecuencia de ese examen, llega a la conclusión de que, siendo efectivamente imposible la práctica de la prueba en el acto del juicio, no lo es su práctica anticipada, debe rechazar la lectura propuesta y acordar, de oficio, al amparo de lo dispuesto por el art. 729.2º, la práctica anticipada de la declaración. Si, siendo posible la práctica anticipada de una declaración, el Tribunal admite la lectura de declaraciones sumariales y, posteriormente, fundamenta su sentencia en dichas declaraciones, vulneraría, a nuestro juicio, el derecho a la presunción de inocencia del acusado.

Problema diferente es el que se plantea si, siendo previsible la imposibilidad de la práctica de una declaración en el acto del juicio, se propone, no obstante, dicha declaración, en lugar de la práctica anticipada de la misma. No nos parece dudoso que el Juez o Tribunal, en el trámite de admisión de la prueba propuesta por las partes, podría y debería rechazar la práctica en el juicio y acordar la práctica anticipada, si tuviera conocimiento de las circunstancias que hacen previsible la imposibilidad de

(65) En este sentido, ORTOLLS, "Eficacia probatoria...", cit., págs. 207-208.

aquella. Ahora bien, como el Tribunal, en el trámite de admisión de pruebas, no dispone, normalmente, de elementos suficientes de juicio como para saber si, propuesta la declaración de un testigo en el juicio, es o no previsible que dicha declaración resulte imposible, puede suceder que esta circunstancia se ponga de manifiesto una vez iniciadas las sesiones del juicio, cuando ya no es posible acordar, atendiendo a la misma, la práctica anticipada de la prueba de que se trate. En estos supuestos, se presenta en el juicio, como un hecho consumado, la imposibilidad de la práctica de una declaración, que, sin embargo, podría haberse practicado anticipadamente si la parte interesada en ella así lo hubiera solicitado al proponerla. El problema en este caso es determinar si es admisible o no la lectura de las declaraciones sumariales a la vista de la imposibilidad de la declaración del testigo en el acto del juicio. La respuesta, a nuestro juicio, ha de ser negativa.

Ante todo, porque el art. 730 condiciona la lectura de diligencias sumariales, no sólo a que sea imposible su reproducción en el juicio, sino también a que dicha imposibilidad obedezca a causas independientes de la voluntad de las partes. No nos parece dudoso que la práctica anticipada de la prueba es una forma de reproducción en el juicio de las diligencias sumariales, de manera que, cuando sea posible la práctica anticipada de una declaración, no podría afirmarse que las declaraciones testificales del sumario sean de imposible reproducción en el juicio. Pues bien, si la práctica

anticipada de una prueba no se ha producido porque la parte que la propuso, consciente de que no se iba a poder practicar en el juicio, no solicitó, sin embargo, su práctica anticipada, no puede decirse que la imposibilidad de reproducción en el juicio haya obedecido a causas independientes de la voluntad de las partes. En estas circunstancias, no concurren, pues, los presupuestos que, conforme al art. 730, condicionan la posibilidad de lectura de las declaraciones sumariales en el acto del juicio.

En conclusión, nos parece que, solicitada en el acto del juicio la lectura de declaraciones sumariales de testigos que no puedan ser reproducidas en dicho acto, el Tribunal deberá rechazarla si la declaración del testigo, pudiendo haberse practicado como prueba anticipada, no se llegó a practicar de esa manera por causas exclusivamente imputables a la parte que la propuso. Si, en estas circunstancias, el Tribunal admitiese la lectura y apoyara en ella un eventual pronunciamiento condenatorio, dicho pronunciamiento vulneraría el derecho a la presunción de inocencia del acusado.

En el caso que venimos tratando, ni siquiera el Tribunal podría, de oficio, al amparo del art. 729.2º L.e.cr., acordar la lectura de las declaraciones sumariales cuya práctica anticipada, siendo posible, no se hubiera producido por causas imputables a la parte que propuso la prueba. Discrepamos, en esto, de ORTELLS, que sostiene que el Tribunal podría acordar de oficio la lectura de folios sumariales, "si concurre el

presupuesto de la imposibilidad, aunque ésta fuera en definitiva imputable a la parte" (66). Frente a esta opinión, nos parece que la facultad que el art. 729.2º L.e.cr. atribuye al Tribunal de acordar de oficio diligencias de prueba no propuestas por las partes no le permite introducir en el proceso pruebas que, si hubieran sido propuestas por las partes, no habrían sido admisibles y, menos aún, convertir en prueba lo que no lo es -las diligencias del sumario- si no concurren todos los presupuestos legalmente exigidos para ello, entre los que está, conforme al art. 730 L.e.cr., el de que la imposibilidad de reproducción en el juicio de las diligencias sumariales no sea imputable a la voluntad de las partes. Nótese, por lo demás, que la tesis de ORTELLS puede conducir a una fraudulenta reducción de las garantías de la prueba si las partes acusadoras, sabedoras de que una determinada declaración va a resultar imposible en el acto del juicio, lo ocultan al Tribunal y no proponen su práctica anticipada, confiando en que, pese a ello, el Tribunal, ante la importancia de la declaración de que se trate, acordará su lectura en el juicio.

Resumiendo lo que se lleva dicho, se pueda concluir que, cuando se prevea que la práctica en el juicio de una declaración pueda resultar imposible, pero sea posible la práctica anticipada de dicha diligencia, sólo será admisible

(66) ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 345; en el mismo sentido, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III, cit., págs. 325-326.

la sustitución de la declaración del testigo en presencia de Tribunal por la lectura de sus declaraciones sumariales si, propuesta en los escritos de calificación la práctica anticipada de la declaración, ésta no puede llegar a producirse por causas independientes de la voluntad de quien la propuso.

2) *Práctica de las declaraciones en la residencia de los testigos imposibilitados para comparecer en el juicio.*

39. Cuando los testigos se encuentren imposibilitados para comparecer ante el Tribunal en el acto del juicio, pero conserven las facultades necesarias para poder declarar, la Ley preve la posibilidad de que se les tome declaración en su residencia. Si el testigo reside en el lugar del juicio, prestará la declaración en su residencia, en presencia del Tribunal y respondiendo a las preguntas que las partes le formulen, extendiendo diligencia de todo ello el Secretario (art. 718 L.e.cr.). Si el testigo reside fuera del lugar del juicio, se libra exhorto o mandamiento para que sea examinado ante el Juez del lugar de residencia del testigo; en este caso, las partes pueden hacer que las preguntas que pretendan hacer al testigo se consignen por escrito en el exhorto o mandamiento (art. 719 L.e.cr.) (67).

(67) Sobre las declaraciones en el domicilio del testigo y los problemas que plantea su regulación legal desde la perspectiva de las garantías de la prueba, recuérdese lo dicho *supra*, cap. 12, núms. 30 y 35.

40. Siendo posible el examen de los testigos en su residencia, conforme a lo dispuesto por los arts. 718 y 719 L.e.cr., no podrá acordarse la sustitución de sus declaraciones por la lectura de las que prestaron en el sumario. Así, si en los escritos de calificación provisional se solicita la lectura en el juicio de declaraciones sumariales de testigos imposibilitados para comparecer en el juicio, pero no para prestar declaración, el Juez o Tribunal debe rechazar la lectura y ordenar lo que corresponda, conforme a los artículos citados, para que se tome declaración al testigo en su lugar de residencia. Si, siendo posible la declaración del testigo en su domicilio, se admite la lectura de sus declaraciones sumariales y se dicta sentencia condenatoria basada en dicha lectura, se vulneraría el derecho a la presunción de inocencia del acusado.

Si las circunstancias que determinan la imposibilidad de la comparecencia del testigo fueran conocidas en el momento de hacerse las calificaciones provisionales, se debería pedir en éstas la práctica de la declaración conforme a los arts 718 y 719 como prueba anticipada, ya que, si se solicita para su práctica en el juicio, daría lugar a la suspensión del mismo. En este supuesto, habría que tener en cuenta lo que se ha dicho más arriba en relación con la práctica anticipada de la prueba.

Si no conociéndose en el momento de formular las calificaciones provisionales las circunstancias que

imposibilitan la comparecencia del testigo, se propone su declaración en el juicio y, una vez abiertas las sesiones, el testigo no comparece, constatándose la imposibilidad al practicarse lo dispuesto por el art. 176 L.e.cr., habrá de acordarse entonces la práctica de la declaración conforme a lo dispuesto por los arts. 718 y 719, suspendiendo las sesiones, si fuere necesario, conforme al art. 746.39. Sólo en el procedimiento abreviado, si se preve que, en el caso del art. 719, el cumplimiento del exhorto o mandamiento puede demorarse por más de treinta días, podría considerarse imposible la práctica de la declaración del testigo y darse lectura a sus declaraciones sumariales (art. 793.4 L.e.cr.). Salvo esta última excepción, en todos los demás casos en los que sea posible la declaración de los testigos conforme a lo dispuesto por los arts. 718 y 719, no podrá acordarse la lectura de sus declaraciones sumariales, vulnerándose el derecho a la presunción de inocencia del acusado si, leídas dichas declaraciones, la sentencia condenatoria se basa en ellas.

En este sentido, nos parece destacable que el Tribunal Supremo haya comenzado a estinar recursos basados en denegación de diligencia de prueba cuando el Tribunal deniega la suspensión del juicio ante la incomparecencia de testigos sin acordar, siendo posible, la declaración de los mismos en su domicilio, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 718 y 719 L.e.cr. (68).

(68) Así, STS 2ª 21-4-89 (R.A. 3493) y STS 2ª 26-12-90 (R.A. 10077); sirva como contrapunto STS 2ª 23-1-89 (R.A. 74) que consideró bien denegada la suspensión porque uno de los testigos incomparecidos estaba enfermo y no

3) *Aplazamiento del comienzo de las sesiones.*

41. El párrafo quinto del art. 659 ordena al Tribunal que, al señalar el día en que deban comenzar las sesiones del juicio oral, tenga en consideración el tiempo que fuere preciso para las citaciones y comparecencias de los peritos y testigos propuestos por las partes. En el mismo sentido, el art. 792.2, para el procedimiento abreviado, dispone que el señalamiento de fecha para el juicio se haga teniendo en cuenta, entre otros factores, la complejidad de la prueba propuesta y, en general, cualquier circunstancia significativa. Conforme a estos preceptos, si en el momento de señalarse la fecha del inicio de las sesiones del juicio, consta la existencia de alguna circunstancia que determina una imposibilidad temporal para la declaración en el juicio de algún testigo propuesto por las partes, el Juez o Tribunal podrá tener en cuenta dicha circunstancia y fijar la fecha del comienzo de las sesiones para cuando sea previsible que la imposibilidad haya cesado.

Por otra parte, el art. 745 permite al Presidente del Tribunal suspender la apertura de las sesiones cuando las partes, por motivos independientes de su voluntad, no tuvieran preparadas las pruebas ofrecidas en sus respectivos escritos. El precepto permite que, después de señalada fecha para el

podía desplazarse y el otro tampoco podía desplazarse porque debía cuidar a su esposa enferma: ¿para qué sirven, entonces, los arts. 718 y 719 L.c.cr.?

comienzo de las sesiones, pueda éste aplazarse hasta que un testigo temporalmente imposibilitado para declarar pueda hacerlo.

42. Cuando en aplicación de estos preceptos pueda conseguirse la declaración de un testigo en el acto del juicio, no procederá la lectura de sus declaraciones sumariales al amparo del art. 730 L.e.cr. Concretamente, si se solicita en los escritos de calificación la lectura de declaraciones sumariales de testigos que se encuentran temporalmente imposibilitados para declarar, el Tribunal habrá de rechazar la lectura propuesta y señalar la fecha para el comienzo de las sesiones atendiendo al tiempo que previsiblemente haya de durar la imposibilidad. Si la imposibilidad se constata después de señalada fecha para el juicio, pero antes del comienzo del mismo, la parte que haya propuesto al testigo debe solicitar el aplazamiento previsto por el art. 745 L.e.cr. Si, en estas circunstancias, no se solicitara el aplazamiento y la imposibilidad temporal fuera constatada una vez iniciado el juicio, no procedería en ningún caso la lectura de las declaraciones sumariales del testigo imposibilitado, puesto que la imposibilidad no obedecería a causas independientes de la voluntad de las partes. Por lo demás, al tratarse de una imposibilidad temporal, habría de acordarse la suspensión del juicio conforme a lo dispuesto por el art. 746.3ª L.e.cr.

En el procedimiento abreviado, sin embargo, si fuera previsible que las circunstancias que temporalmente hacen imposible la declaración del testigo en el juicio hubieran de durar más de treinta días, no sería posible el aplazamiento, y podría proponerse y acordarse la lectura de las declaraciones sumariales del testigo (art. 793.4 L.e.cr.).

4) *Suspensión de las sesiones del juicio.*

43. El art. 746.32 L.e.cr. permite que se suspendan las sesiones del juicio cuando no comparezcan los testigos de cargo y de descargo ofrecidos por las partes y el Tribunal considere necesaria la declaración de los mismos. Para que esta suspensión perturbe lo menos posible el normal desarrollo del juicio, puede acordarse que éste continúe, practicándose las demás pruebas y suspendiéndolo entonces hasta que comparezcan los testigos ausentes. En el procedimiento abreviado es igualmente posible la suspensión del juicio por incomparecencia de testigos, con la única especialidad de que la suspensión no podrá prolongarse por más de treinta días (art. 793.4 L.e.cr.). El auto que acuerde la suspensión fijará el tiempo de la misma, si fuere posible, y determinará lo que corresponda para la continuación del juicio (art. 748 L.e.cr.). Basándose la suspensión en la incomparecencia de testigos, no podrá prolongarse indefinidamente ni por un tiempo demasiado largo (art. 749 a contrario).

44. La suspensión del juicio procederá siempre que, citado un testigo para declarar en el juicio, no comparezca, si no se conocen las causas de la incomparecencia. La mera incomparecencia del testigo en el acto del juicio no justifica la lectura de sus declaraciones sumariales conforme al art. 730, si dicha incomparecencia no obedece a una circunstancia que verdaderamente imposibilite la declaración del testigo en el juicio. La jurisprudencia más reciente confirma abundantemente lo que se acaba de decir. Es, en este sentido, muy clara la STS 2ª 18-12-90 (R.A. 9557), que estima lesionada la presunción de inocencia del recurrente en un caso en el que éste había sido condenado sobre la base de un reconocimiento sumarial en rueda, y en el que, no compareciendo en el juicio, pese a haber sido citada en forma, la testigo que lo efectuó, la Sala había acordado la continuación del juicio:

"Está justificada la ausencia de una determinada prueba en el juicio oral cuando una fuerza mayor la propicia y la misma es de difícil o imposible reproducción, en cuyo momento debe entrar en juego la lectura de las diligencias porque con ello se permite, aunque limitada, la confrontación y la bilateralidad.

Mas cuando la única prueba de cargo no se desarrolla en el juicio oral, pudiendo haberlo sido, carece el Tribunal de medios idóneos y válidos en que fundar un fallo condenatorio. En tales casos ni siquiera valdría la expresión ritual de tenerla por reproducida. Si no se suspende el juicio ante la incomparecencia del testigo de cargo que sí podía asistir, junto con una dudosa prueba de reconocimiento en rueda, claro es que se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, se vulnera el derecho a obtener de los jueces una tutela efectiva y se desemboca inevitablemente en la más pura indefensión" (69).

(69) Cfr., en análogo sentido, STS 2ª 5-1-90 (R.A. 276); STS 2ª 15-1-90 (R.A. 309); STS 2ª 25-1-90 (R.A. 498); STS 2ª 7-2-90 (R.A. 1286); STS 2ª 7-2-90 (R.A. 1289); STS 2ª 8-2-90 (R.A. 1292); STS 2ª 21-2-90 (R.A. 1593);

45. Aunque esta puede considerarse, a nuestro juicio, que es la línea predominante de la jurisprudencia, pueden también encontrarse sentencias que admiten la valoración de declaraciones sumariales de testigos que no comparecen en el juicio, sin que concurra circunstancia alguna que imposibilite la declaración en dicho acto.

Así, en primer lugar, el Tribunal Supremo ha admitido en algunas ocasiones la valoración como prueba de las declaraciones sumariales cuando los testigos no comparecen al acto del juicio por temor a represalias por parte de los acusados, supuesto relativamente frecuente en la práctica. En este sentido, la STS 2ª 17-3-88 (R.A. 2033) razona del siguiente modo:

"Como el motivo, siquiera sea de modo incidental, alude a la presunción de inocencia, del artículo 24.2 de la Constitución Española, y como apuntamos en el fundamento precedente, para un exhaustivo análisis de la probanza practicada que llevó al Tribunal de instancia al fallo condenatorio, procede el examen de la existente, para constatar si efectivamente hay suficiente prueba de cargo, pese a la negativa del procesado, que lleve a la destrucción de la presunción de inocencia, que en principio concurre en cualquier ciudadano, conforme a nuestra norma suprema. Sin embargo, al folio 7 del sumario, aparece la declaración del testigo presencial Ramón G., el reconocimiento en rueda que efectúa del recurrente, con asistencia de Letrado, folio 8, y la ratificación a presencia judicial, de aquélla y de la identificación, folio 17. Asimismo, la testigo, propietaria del establecimiento, que se encontraba en el mismo cuando fue objeto del robo, Mª del Carmen C. J., al folio 9, reconoce sin ningún género de dudas en rueda en

la Comisaría de Policía, con asistencia de Letrado, lo que corrobora al folio 19, por dos veces, en rueda de presos en el Juzgado de Instrucción, igualmente en presencia de Letrado. Es obvio, pues, aun cuando los mismos, no comparecieron en el acto del juicio oral, como es desgraciadamente, ya muy frecuente, casi siempre por temor, (que) existe una actividad probatoria sumarial, que no puede descartarse en absoluto, porque, por las razones expuestas, las pruebas en el juicio oral, se tornan, a veces, de muy difícil práctica, pero, en definitiva, bastante para que la Audiencia, conforme al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, valore, conforme a su libre criterio todas aquéllas, sin que aquella ponderación pueda ser censurada en casación" (70).

Aunque sea comprensible el temor de los testigos a declarar en el juicio cuando se sienten amenazados por posibles represalias por parte de los acusados, y aunque, ciertamente, el ordenamiento jurídico no debe permitir que estos últimos se beneficien de su ilícita conducta encaminada a amedrentar a los testigos, ello no justifica, a nuestro juicio, que se conceda, de modo automático, eficacia probatoria a las declaraciones sumariales de testigos no comparecidos en el juicio a los que se supone amedrentados. El problema del temor de los testigos frente a posibles represalias de los acusados, no debe resolverse eximiendo a aquéllos de sus deberes de colaboración con la Administración de Justicia y disminuyendo, paralelamente, las garantías del proceso penal, al permitir que se valoren como prueba

(70) En el mismo sentido, STS 2ª 17-3-88 (R.A. 2033); STS 2ª 24-3-88 (R.A. 2088); STS 2ª 5-5-88 (R.A. 3480); cfr., sin embargo, las citadas *supra*, cap. 12, núm. 29. El fiscal LUZÓN CUESTA, "La presunción de inocencia ante la casación", cit., pág. 155, apoya expresamente la posibilidad de valorar las declaraciones sumariales de testigos atemorizados que no comparecen en el juicio.

testimonios obtenidos sin las garantías inherentes al juicio oral.

Así pues, si un testigo citado a juicio no comparece, lo procedente será volverlo a citar y, si no concurriere al segundo llamamiento, habrá de ser conducido por la fuerza pública ante el Tribunal y procesado por el delito de denegación de auxilio a que se refiere el art. 372.II del Código Penal (arts. 175.5º, 176, 420 y 661 L.e.cr.). Presente el testigo ante el Tribunal, si su declaración apareciera mediatizada por el miedo a represalias por parte del acusado o de sujetos allegados a él, habrán de promoverse, en su caso, las actuaciones encaminadas al castigo de quien, con actos violentos o intimidatorios hubiere provocado el temor del testigo, conforme a lo dispuesto por el art. 325 bis, párrafo primero del Código Penal. Por lo demás, el Tribunal podrá tener en cuenta el temor del testigo como circunstancia relevante en orden a la valoración de sus declaraciones y ordenar la lectura de las declaraciones sumariales, si fueren diferentes a las prestadas en el juicio oral, conforme a lo dispuesto por el art. 714 L.e.cr.

El problema del temor de los testigos ha de ser solucionado dispensando a los mismos una eficaz tutela frente a las presiones o represalias que, en forma de actos violentos o intimidatorios, puedan proceder de los propios delinquentes o de personas próximas a ellos. Si los ciudadanos se sintieran eficazmente protegidos frente a este tipo de actos, no

vacilarían en prestar su colaboración con la Administración de Justicia para el castigo de los delincuentes. La seria persecución de los delitos a que hace referencia el art. 325 bis del Código Penal, acompañada por una eficaz vigilancia policial de las personas de los testigos y del entorno de los inculcados ayudarían, sin duda, a solucionar el problema. Por lo demás, podrían estudiarse reformas en las leyes procesales y penitenciarias, en orden a dificultar la realización de actos violentos o intimidatorios de presión o represalia sobre las personas de los testigos. Igualmente, según se dijo *supra*, cap. 12, núm. 29, podría estudiarse la conveniencia de permitir que la declaración en el juicio de los testigos amenazados o, simplemente, pusilánimes, pudiera producirse sin la presencia de los acusados en el local del juicio.

46. Un caso especial en el que la simple incomparecencia del testigo permitía la valoración por parte del Juzgador de las declaraciones prestadas en la fase de instrucción era el del antiguo procedimiento de urgencia de la L.a.cr. Según el tercer párrafo del desaparecido art. 801, el juicio oral no había de suspenderse por la incomparecencia de testigos, cuando éstos hubieren declarado en el sumario y el Tribunal se considerase suficientemente informado con la prueba practicada para formar juicio completo sobre los hechos. Aunque, atendiendo al tenor literal del precepto, no era la única interpretación posible, la doctrina había entendido mayoritariamente que dicha norma permitía al juzgador valorar como prueba las declaraciones sumariales de testigos sobre la

base de la mera incomparecencia de éstos al acto del juicio (71). La jurisprudencia, bien dispuesta hacia todo lo que fueran facilidades para la utilización del material sumarial como prueba, no dudó en interpretar el precepto de la misma manera (72).

Pues bien, cuando la Constitución reconoce el derecho a la presunción de inocencia y se plantean recursos contra sentencias dictadas en procedimientos de urgencia que habían condenado al acusado sobre la base de declaraciones sumariales en aplicación del párrafo tercero del art. 801, la jurisprudencia, incluso la del Tribunal Constitucional, no vio inconveniente alguno en seguir entendiendo que dicho precepto permitía la valoración de las declaraciones sumariales sobre la base de la mera incomparecencia del testigo, sin que ello entrañara vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

El Tribunal Constitucional, sin llegar a plantearse de manera directa la constitucionalidad de la interpretación que

(71) En este sentido, ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 339 y los que cita en nota 127; más recientemente, BARONA VILAR, "La incomparecencia de testigos...", cit., pág. 915, aunque, dando por supuesto que el art. 801.111 permitía valorar las declaraciones sumariales de los testigos incomparecidos, subraya la disminución de garantías que ello supone (págs. 917-918); no obstante, importantes voces se alzan en contra de tal interpretación, así, aparte de IBÁÑEZ Y GARCÍA-VELASCO, *Curso de Derecho Procesal Penal*, Madrid, 1969, págs. 402-403, a quien se refiere ORTELLS, cfr. SERRA DOMÍNGUEZ, "El juicio oral", en *Estudios...*, cit., pág. 764.

(72) Cfr. la jurisprudencia citada por ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 339, nota 127.

se venía dando al art. 801.III L.e.cr., aceptó que sobre su base pudieran valorarse como pruebas las declaraciones sumariales de testigos no comparecidos al acto del juicio, con la única condición de que se tratase de declaraciones prestadas con respeto de las garantías legales que disciplinan su práctica. Así resulta, claramente, de la STC 51/1990, de 17 de abril, que, derogado ya el precepto del que venimos tratando, recapitula la doctrina constitucional sobre el mismo en los siguientes términos:

"La decisión de la Sala se apoya en lo que disponía el art. 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, derogado por la Ley Orgánica 7/1988, de acuerdo con el cual podría efectivamente denegarse la suspensión cuando los testigos no comparecidos hubiesen declarado en el sumario y el Tribunal se considerara suficientemente informado con la prueba practicada para formar juicio completo sobre los hechos.

"Esta facultad, paralela a la que, para el proceso ordinario otorga el art. 746.3 de la L.E.Crim. ha sido objeto de consideración en anteriores sentencias de este Tribunal, de las que cabe derivar una clara doctrina acerca de cual sea su interpretación constitucionalmente adecuada. Es así claro, para comenzar (STC 116/1983, a contrario) que cualquier demanda de amparo frente a una negativa a suspender el juicio exige, para poder prosperar, que se hayan hecho constar en el acta, junto con la protesta, cuáles eran los puntos que pretendían aclararse con el interrogatorio, pues sin ello este Tribunal carecería de los necesarios elementos de juicio. Pero es que además y sobre todo, el Tribunal sólo podría considerarse suficientemente instruido a partir de unas actuaciones en las que se hayan respetado los principios de oralidad, inmediación y contradicción y, en consecuencia, únicamente cuando la convicción del Tribunal pueda apoyarse en la prueba oral ya practicada en juicio (STC 57/1986), *si bien cabe también (STC 64/1986) que se tomen en consideración sobre todo declaraciones sumariales cuando éstas se han prestado con las debidas garantías, habida cuenta de que, como dice esta última Sentencia, dictada en un caso semejante al actual, "tras las últimas modificaciones de la L.E.Crim. el sumario ha perdido en gran parte el carácter puramente inquisitivo que antes tenía y se ha convertido en una preparación del juicio de*

la que no estén ausentes la contradicción y las garantías procesales" (cursiva nuestra). (73).

El Tribunal Supremo, por su parte, ha invocado con frecuencia el art. 801.III L.e.cr., entendiendo que la aplicación de este precepto impide que pueda considerarse vulnerado el derecho a la presunción de inocencia si la condena se basa en declaraciones sumariales de testigos que no comparecen en el juicio (74). Ahora bien, en la jurisprudencia más reciente pueden encontrarse sentencias que rechazan que tal interpretación del art. 801.III L.e.cr. sea constitucionalmente admisible. Así, la STS 2ª 4-12-90 (R.A. 9408) se pronuncia en los siguientes y muy expresivos términos:

"Tal art. 801 ordenaba al Tribunal que procurara evitar con el mayor celo suspensiones inmotivadas (párrafo 1) y que no se suspendiera el juicio por la incomparecencia de testigos "cuando éstos hubieran declarado en el sumario y el Tribunal se considere

(73) Aparta de las citadas en el párrafo transcrito, la STC 62/1985, de 10 de mayo, admitía la eficacia probatoria de la declaración de una testigo no comparecida en el juicio, en atención a la circunstancia, que califica de "decisiva" de que "el Juez apreciara un testimonio prestado a su presencia": alude, pues, a otra especialidad de los procesos de urgencia, por lo menos de los atribuidos al conocimiento del Juez de Instrucción, consistente en que, como la sentencia la dictaba el propio Juez instructor, las declaraciones prestadas en las diligencias previas se producían ante el Juez que, posteriormente, había de dictar la sentencia. Más tarde (STC 145/1988, de 12 de julio), el propio Tribunal Constitucional declaraba contraria a la Constitución esta especialidad de los procesos de urgencia que le había servido como apoyo para rechazar la violación del derecho a la presunción de inocencia en la Sentencia 62/1985.

(74) Cfr., entre otras, STS 2ª 7-4-88 (R.A. 2745); STS 2ª 9-5-88 (R.A. 3506); STS 2ª 21-1-89 (R.A. 68); STS 2ª 21-1-89 (R.A. 70); STS 2ª 10-3-89 (R.A. 3081); STS 2ª 14-12-90 (R.A. 9516).

suficientemente informado con la prueba practicada para formar juicio completo sobre los hechos" (párrafo III).

Ha sido frecuente que los Juzgados y Audiencias entendieran que en base a tal precepto era posible utilizar como prueba de cargo la declaración testifical realizada en el sumario y que, por tanto, se podía prescindir de lo que se consideraba repetición innecesaria en el juicio oral, denegando, en consecuencia las peticiones de suspensión que pudieran formularse al respecto, y así ocurrió en el presente caso.

Pero tal interpretación es contraria al derecho a un proceso con todas las garantías y, más concretamente, al de utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, reconocidos en el art. 24.2 de la Constitución Española.

En base a tales normas fundamentales reiteradamente proclamado en Tribunal Constitucional y también esta Sala que las únicas pruebas aptas para destruir la presunción de inocencia son las celebradas en el juicio oral, porque es en dicho acto solemne donde tienen plena realidad las garantías propias de los principios de oralidad, inmediación y contradicción, además de las que excepcionalmente se hubieran practicado en el sumario con el carácter de pruebas anticipadas, es decir, cuando, por preverse su imposibilidad o dificultad para realizarse en el juicio, se hubieran hecho antes con intervención de las partes debidamente asesoradas por Letrado, como ocurre en los supuestos de los arts. 448 y 449 de la L.E.Criminal -Sentencia T.C. 217/89, de 21 de diciembre-.

De lo expuesto se deduce que la única interpretación compatible con los mencionados derechos constitucionales, en relación con el citado art. 801, es aquella que entiende que el Tribunal sólo se puede considerar "suficientemente informado con la prueba practicada para formar juicio completo de los hechos", cuando esa "prueba practicada" lo haya sido con las garantías referidas, es decir, cuando por haberse realizado ya otras pruebas en el mismo juicio el Juzgado o la Audiencia considera que ello es bastante y, por tanto, a fin de evitar dilaciones, se deniega la petición de suspensión. Y esta es la postura adoptada por nuestro Tribunal Constitucional -sentencias nº 57/86, de 14 de mayo y 51/1990, de 26 de marzo- (75).

En lo único que yerra, a nuestro juicio, el fragmento transcrito, es en la atribución al Tribunal Constitucional de

(75) En análogo sentido, STS 2ª 6-3-90 (R.A. 2403); STS 2ª 14-10-90 (R.A. 8002); STS 2ª 29-10-90 (R.A. 8366); STS 2ª 31-10-90 (R.A. 8424).

la interpretación del viejo art. 801.III que en él se defiende. En este sentido, debe notarse que la STC 51/1990, no sólo reconoce con carácter general, en los términos que resultan de lo arriba transcrito, la posibilidad de valorar, al amparo de dicho precepto, las declaraciones sumariales de los testigos incomparecidos, sino que aplica dicha tesis al supuesto concreto que resuelve considerando vulnerado el derecho del recurrente a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa por una sentencia que, previa denegación de la suspensión del juicio ante la incomparecencia de las únicas testigos de cargo, condena basándose en las declaraciones sumariales de éstas, no porque considere que dichas declaraciones debieron reproducirse en el juicio, sino porque estima que las declaraciones sumariales se practicaron sin las garantías suficientes como para poder ser valoradas al amparo del art. 801 L.e.cr. Más claro aún es el caso de la STC 64/1986, de 21-5, en la que, tras curarse en salud el Tribunal Constitucional respecto de la dudosa constitucionalidad del art. 801.III L.e.cr. diciendo que tal cuestión no había sido en momento alguno por nadie suscitada, se deniega el amparo solicitado por quien había sido condenado sobre la base de declaraciones sumariales de testigos no comparecidos en el juicio, con expreso apoyo en lo dispuesto por dicho precepto, a la sazón vigente.

Aunque la cuestión ha perdido interés práctico, al haber desaparecido el procedimiento de urgencia, sin que en la regulación del vigente procedimiento abreviado haya ninguna

disposición semejante a la del antiguo art. 801 III L.e.cr., no queremos dejar de expresar nuestra total adhesión a la tesis defendida por la sentencia del Tribunal Supremo últimamente citada. Fuera cual fuere la interpretación que del art. 801.III se hiciera antes de la Constitución, después de ella, y dado que del propio tenor literal del precepto no resultaba con claridad que el Tribunal quedara facultado para apreciar como prueba las declaraciones sumariales de los testigos no comparecidos, la única interpretación admisible era entender que el juicio de necesidad sobre la declaración de los testigos no comparecidos habría de basarse, exclusivamente, en la prueba propuesta y admitida para su práctica en el juicio oral, sin tener en cuenta, como material utilizable a efectos probatorios, las declaraciones sumariales de los testigos no comparecidos. Otra interpretación pugnaría con las exigencias de oralidad, publicidad, inmediación y plena contradicción en la práctica de las pruebas inherentes al principio acusatorio que, conforme a la Constitución, ha de presidir el proceso penal, sin que las consideraciones de celeridad del proceso tengan peso suficiente como para justificar el sacrificio de tales exigencias básicas.

47. La suspensión del juicio por incomparecencia de testigos debe, en principio, ser solicitada por las partes (art. 747 L.e.cr.). Cabe considerar normal que, tratándose de testigos de cargo, sean las partes acusadoras quienes soliciten la suspensión cuando tales testigos no comparezcan en el juicio. Es frecuente, sin embargo, que también las

defensas propongan como prueba el interrogatorio en el juicio de los testigos que declararon en sentido incriminatorio en el sumario. Y, en tal caso, las defensas pueden también solicitar la suspensión cuando tales testigos no comparecen (76). En relación con esta posibilidad, se plantea el problema de si, no solicitada por la defensa la suspensión del juicio ante la incomparecencia de los testigos de cargo, puede entenderse que tal actitud habilita al Tribunal para fundamentar su convicción sobre las declaraciones sumariales de los testigos incomparecidos.

La jurisprudencia -tanto la del Tribunal Constitucional como la del Tribunal Supremo- es, en cuanto a este punto, extraordinariamente contradictoria. Así, la STC 64/86, 21-5, considera que no vulnera la presunción de inocencia la condena del acusado basada en declaraciones prestadas en la

(76) Si bien se mira, cuando las defensas hacen tal cosa, o cuando, como sucede con frecuencia, se adhieren a toda la prueba propuesta por el fiscal, actúan en contra de los intereses del acusado. A la defensa, en rigor, no le interesa que las diligencias incriminatorias obrantes en el atestado y/o en el sumario se reproduzcan en el juicio; son las acusaciones quienes deben ocuparse de que tales diligencias se reproduzcan. Lo que sucede es que la práctica inveterada de nuestros Tribunales de considerar adquirido con valor de prueba todo el material sumarial, tanto si es reproducido como si no lo es, hacía aconsejable, desde la perspectiva de la defensa, proponer la comparecencia en el juicio de los testigos de cargo que habían declarado en el sumario, a los efectos de poder solicitar, en su momento, la suspensión del juicio en caso de incomparecencia y, todo ello, con vistas a someter sus declaraciones a contradicción en el acto de la vista, con la finalidad de intentar desvalorizar su testimonio sumarial. No obstante, ciertas actuaciones de las defensas eran ya antes y, con más razón, siguen siendo ahora, difícilmente explicables, como, por ejemplo, la de proponer como prueba documental todos los folios del sumario, incluyendo, por tanto, todas las declaraciones y demás actuaciones de alcance incriminatorio obrantes en la causa, o la de prestar expreso consentimiento a que se tengan por reproducidas declaraciones sumariales incriminatorias de testigos que no comparecen en el juicio.

instrucción por testigos que no comparecieron al acto del juicio, ya que, al acordar la Audiencia no suspender el juicio por la incomparecencia de las testigos, "el Fiscal se conformó con la decisión y solicitó que se tuvieran por reproducidas las declaraciones que con todas las garantías los testigos incomparecidos habían hecho ante el Juzgado de Instrucción, y la defensa del acusado aceptó asimismo este planteamiento". En efecto, la defensa no formuló protesta ni pidió la suspensión del juicio, actitud de la que, para el Tribunal Constitucional, cabe deducir que "la defensa del acusado aceptó, pues pasando a elevar a definitivas sus conclusiones provisionales y a llevar a cabo el preceptivo informe, que las declaraciones sumariales se convirtieran en pruebas del juicio, por lo cual no le es lícito ahora pretender que al actuar de ese modo los Tribunales vulneran su derecho a la presunción de inocencia".

El Tribunal Supremo también ha tenido en cuenta, en ocasiones, como elemento determinante de la valoración como prueba de declaraciones sumariales de testigos que no comparecen en el juicio, la aquiescencia de la defensa con la decisión del Tribunal de continuar el juicio sin la declaración de los testigos incomparecidos. Así, según la STS 2ª 17-10-89 (R.A. 7705), no vulnera el derecho a la presunción de inocencia una sentencia condenatoria basada en la declaración de una testigo que no compareció en el acto de la vista, teniendo en cuenta que, ante la incomparecencia de la testigo, "el Fiscal solicitó la continuación del juicio y que

se diese lectura al folio 36, constando la no oposición a ello de la defensa, quedando la Sala instruida de la declaración de la testigo. Se dio, pues cumplimiento a lo prevenido en el artículo 730 de la Ley Procesal Penal, ante la dificultad de reproducir en el juicio oral las diligencias sumariales, y ello con la absoluta aquiescencia por parte de la representación del procesado' (subrayados nuestros) (77).

Las sentencias que se acaban de mencionar parten de un entendimiento equivocado del significado de la actitud de la defensa consistente en no solicitar la suspensión en caso de incomparecencia de un testigo sumarial de cargo. Entienden que tal actitud supone la conformidad de la defensa en que se valoren las declaraciones sumariales. Esta idea sólo puede sostenerse si se parte de que las declaraciones inculpativas sumariales forman parte, se reproduzcan o no en el juicio, del acervo probatorio valorable por el juzgador, por lo que sería una carga de la defensa ocuparse de su

(77) la sentencia invoca, en apoyo de sus tesis, la STC 64/86, 21-5, a la que nos hemos referido anteriormente; también tienen en cuenta la aquiescencia de la defensa en cuanto a la continuación del juicio como elemento habilitante para la valoración como prueba de declaraciones sumariales, STS 2ª 7-4-88 (R.A. 2745); STS 2ª 24-5-88 (R.A. 2088); STS 2ª 25-1-89 (R.A. 1490); STS 2ª 20-2-89 (R.A. 1604); STS 2ª 25-1-90 (R.A. 498); STS 2ª 4-7-90 (R.A. 6224); STS 2ª 25-9-90 (R.A. 7912); STS 2ª 31-10-90 (R.A. 8419); 17-12-90 (R.A. 9526), aunque en este caso la defensa no se limitó a no pedir la suspensión, sino que -incomprendiblemente- solicitó que se tuvieran por reproducidas las declaraciones sumariales que inculcaban a su patrocinado; es, finalmente, significativa, la STS 2ª 16-1-89 (R.A. 36) en la que, habiendo solicitado la defensa la suspensión del juicio ante la incomparecencia de un testigo sumarial de cargo, denegada por la Audiencia, que accedió a la petición del fiscal de tener por reproducidas las declaraciones sumariales del incomparecido, el Tribunal Supremo desestimó el recurso por denegación de prueba planteado por la defensa; ¿en qué quedamos?: si la defensa no pide la suspensión valen las declaraciones sumariales y si la pide... parece ser que también.

reproducción en el acto del juicio oral para intentar desvalorizar dichas declaraciones. No es esta, sin embargo la concepción de la que parte la L.e.cr. Es claro que en la Ley el material sumarial no tiene, en principio, eficacia probatoria, si no se reproducen las diligencias sumariales en el juicio. Desde esta perspectiva, es la acusación quien tiene la carga de ocuparse de que la reproducción de las declaraciones sumariales inculpativas en el acto del juicio se produzca. Y si la diligencia sumarial no se reproduce, la consecuencia no puede ser otra que la de que no podrá el Tribunal contar con ella en la formación de su convencimiento.

Así las cosas, a la falta de petición de la defensa en orden a la suspensión del juicio o, incluso, a la petición de la defensa de que el juicio continúe ante la incomparecencia de un testigo sumarial de cargo no puede atribuírsele otro significado que el de su conformidad o interés en que no se practique una prueba cuyo resultado podría ser inculpativo para su defendido.

Distinto sería el supuesto de que la defensa y el propio acusado prestaran expresamente su consentimiento a que se produjera la lectura de las declaraciones sumariales de un testigo incomparecido. El caso está previsto por el § 251 (1) 4 de la StPO alemana que permite la lectura de declaraciones sumariales cuando estuvieran de acuerdo en ella el fiscal, el defensor y el acusado. En nuestro ordenamiento no existe una norma semejante, pero podría entenderse que si la conformidad

del acusado y de su defensor con la calificación más grave permite que, tratándose de delitos castigados con pena no superior a prisión menor, se prescindiera de la celebración del juicio (arts. 655, 688 y sigs., 791.3 y 793.3 L.e.cr.), con mayor razón aún debería admitirse que la conformidad, expresada de la misma manera, pueda servir para prescindir de la práctica de una declaración en el juicio, sustituyéndola por la lectura de la correspondiente declaración sumarial. Ahora bien, la conformidad, para surtir tal efecto, habría de ser expresa, tendría que prestarse tanto por el defensor como por el acusado y habría de comprender tanto la renuncia al interrogatorio del testigo en el acto del juicio como la aquiescencia con la lectura de las declaraciones sumariales (78). Y es claro que no se dan estas condiciones en los supuestos contemplados por las sentencias a las que nos venimos refiriendo.

El propio Tribunal Constitucional, en la STC 150/87, de 1 de octubre, aunque sea en una declaración general que no constituye fundamento de la decisión, viene a rectificar el

(78) En contra, ASENCIO, *Prueba prohibida...*, cit., pág. 184, postula "la inadmisibilidad del consentimiento prestado por las partes para, sin requisito alguno adicional, autorizar la lectura de un acta sumarial", ya que tal posibilidad podría oponerse a "los poderes de investigación que el artículo 729 LECrim. confiere al Tribunal". No compartimos esta opinión; permitir la lectura en caso de que las partes consientan en ella no significa imponerla. Es decir, una vez solicitada de común acuerdo por las partes la lectura de la declaración sumarial de un testigo incomparecido, el Tribunal podría acordarla, pero no estaría obligado a hacerlo, pudiendo acordar la suspensión en caso de entender necesaria la declaración a su presencia del testigo. Así entendido, se desvaneca la objeción formulada por ASENCIO.

criterio que sirvió de base a la STC 64/86, arriba mencionada, afirmando que:

"(...)el principio de producción de pruebas en el juicio oral no es absoluto y este Tribunal ha admitido la posibilidad de pruebas preconstituidas conforma a la Ley procesal (arts. 657.3 ó 718 LECr), e incluso diligencias sumariales o preparatorias en casos especiales o singulares, pero siempre que se reproduzcan en el juicio oral o se ratifiquen en dicho acto, no bastando la simple fórmula "por reproducidas" del uso forense y sin más atención sobre ellas, ni aun con el asentimiento del acusado, porque no hay que olvidar que tanto por el principio acusatorio (no hay condena sin acusación; hay que añadir: probada) de nuestro sistema procesal como por imperativo constitucional, es al acusador, público o privado, a quien corresponde aportar las pruebas de cargo o inculinatorias, es decir, no es el acusado el que tiene que acreditar su inocencia, sino la acusación su culpabilidad, ni tampoco el inculpado el que ha de solicitar la suspensión del juicio por la ausencia de testigos (salvo caso, claro, de que actúen en su descargo) de la acusación, a quien corresponde, y sólo a ella, aquella función" (subrayado nuestro).

El Tribunal Supremo, en algunas sentencias, comparte este mismo planteamiento. Así, la STS 2ª 4-12-90 (R.A. 9405), tras reiterar la doctrina general sobre la necesaria reproducción de las declaraciones sumariales en el acto del juicio oral, dice lo siguiente:

"Los dos testigos de cargo, únicos en el proceso, no comparecieron. El Fiscal solicitó la suspensión, mientras que la defensa pidió la continuación del juicio. Esto no impide la conclusión a la que aquí se llegó. Podía la defensa pretender la continuación de un juicio que presumía favorable ante la ausencia de una verdadera prueba adversa, lo que en cualquier caso no implica una postura desleal o inadmisibles.

Al acordar la Sala la continuación de la vista, incluso con la lectura de las declaraciones sumariales, se

infringió y quebrantó la Constitución. Por ello el motivo ha de ser estimado..." (79)

El razonamiento que se acaba de transcribir es, a nuestro juicio, difícilmente objetable. Atendiendo a dicho razonamiento, nos parece deseable que la jurisprudencia, tanto la constitucional, como la del Tribunal Supremo, evolucione en la dirección marcada por las últimas sentencias citadas, abandonando la tesis de que el asentimiento implícito o,

(79) En el mismo sentido, STS 2ª 24-9-90 (R.A. 7359) según la cual "el hecho de que la defensa no propusiera la suspensión del juicio oral ante tal incomparecencia nada añade a ese vacío probatorio ya que el acusado no estaba obligado a tal petición en cuanto, lógicamente, le podía perjudicar el testimonio de la presunta víctima, obligación que recaía, o bien en el Ministerio Fiscal, o bien, de oficio, en el propio Tribunal juzgador"; muy significativa es también la STS 2ª 15-10-90 (R.A. 9240) en la que, habiendo recurrido la defensa por denegación de prueba basándose en la no suspensión del juicio por incomparecencia de testigo sumarial de cargo, el Tribunal Supremo estima el recurso, pero, en lugar de reponer las actuaciones, aprecia vulneración de la presunción de inocencia y dicta segunda sentencia modificando la calificación del delito, en beneficio del reo, a resultas de la prueba restante, sin contar con las declaraciones del testigo incomparecido. Esta sentencia nos pone en presencia de otra interesante cuestión relacionada con la actitud de la defensa; en efecto, incomparecido en el juicio un testigo sumarial de cargo y valoradas por el juzgador sus declaraciones sumariales, la defensa tiene dos posibilidades con vistas a la casación: recurrir por denegación de prueba, previa petición de suspensión y protesta ante la denegación de la misma, solicitando la reposición de las actuaciones al momento en el que se cometió la falta, o recurrir por vulneración de la presunción de inocencia, por haberse fundamentado la condena en materiales no valorables, solicitando la absolución del acusado. Parece que esta segunda vía es la más favorable a los intereses del acusado. Sin embargo, las defensas articulan con frecuencia sus recursos, en tales situaciones, por la vía de la denegación de prueba. No nos atrevemos a rechazar de antemano tal comportamiento. Lo cierto es que los recursos por denegación de prueba ante la denegación de suspensión por incomparecencia de testigos están últimamente prosperando con relativa facilidad (cfr. STS 2ª 10-5-90 (R.A. 3896); STS 2ª 7-7-90 R.A. 6025; STS 2ª 27-9-90 R.A. 7251; STS 2ª 2-10-90 y STS 2ª 4-12-90 R.A. 9408, entre otras), mientras que los recursos basados en vulneración de la presunción de inocencia por haberse fundamentado la condena en declaraciones sumariales no reproducidas en el juicio fracasan muchas veces porque el Tribunal Supremo, por razones de (in)justicia material, busca cualquier fútil pretexto para considerar que, en el caso concreto, eran valorables tales declaraciones.

incluso explícito, del acusado ante la decisión de no suspensión del juicio es suficiente para que puedan valorarse como prueba declaraciones sumariales de testigos que no comparecen en el acto del juicio.

48. A lo que se acaba de decir en cuanto al significado de la aquiescencia de la defensa con la no suspensión del juicio podría objetarse que, dado que según la literalidad del art. 747 L.e.cr., el Tribunal no puede acordar de oficio la suspensión en caso de incomparecencia de testigos, la ausencia de una petición de parte en tal sentido impediría al Tribunal contar con elementos valorables en los que poder fundamentar la condena, con grave daño para el interés público en la represión de la criminalidad. En este sentido, la STS 2ª 25-1-89, amparándose en el art. 747 L.e.cr., consideró valorables declaraciones inculpativas sumariales en un caso en el que no habiendo comparecido los testigos en el juicio, renunciaron a interrogarles tanto el Ministerio Fiscal como la defensa. El razonamiento de la sentencia se basaba en que la defensa, al no solicitar la suspensión, impidió al Tribunal acordarla. Tal argumento es insostenible. En primer lugar, porque olvida que tampoco la acusación solicitó la suspensión y, por lo tanto, también la acusación sería responsable de la imposibilidad de la misma, resultando entonces injustificable que las consecuencias negativas de tal situación se hagan recaer sobre la defensa. No compareciendo los testigos de cargo, es lógico que la defensa renuncie a interrogarles y tenga interés en que el juicio termine sin que se produzca su declaración. Este

comportamiento procesal de la defensa no puede ser interpretado como conformidad con que se valoren las declaraciones sumariales de los testigos incomparecidos.

Pero es que, por otro lado, la interpretación que dicha sentencia hace de lo dispuesto por el art. 747 L.e.cr. no es, en modo alguno, razonable. Si el Tribunal, al amparo del art. 729.2º L.e.cr. puede acordar de oficio llamar a declarar a testigos no propuestos por las partes, ninguna razón hay para entender que no puede llamar a declarar a los testigos que, propuestos inicialmente por las partes, hayan sido renunciados por ellas en el acto del juicio. A este respecto, la STS 2ª 21-12-90 STS (R.A. 9737) defiende con muy atendibles razones la posibilidad de que el Tribunal acuerda de oficio la declaración de los testigos sumariales no comparecidos, aun en el caso de que las partes no lo soliciten:

"La Sala de instancia ha tenido en cuenta las declaraciones de los testigos prestadas en el sumario, siendo dicha prueba la base principal de su juicio inculminatorio. Ante la ausencia de los mismos en el acto del juicio, después de haber sido admitida tal prueba, sus manifestaciones no pudieron ser sometidas a contradicción y el Tribunal se vio privado de la fuerza ilustrativa de la inmediación. Tanto la acusación como la defensa, para las que la presencia de aquéllos representaba una prueba de cargo y de descargo, respectivamente, al haber sido propuesta por sendas partes, mantuvieron silencio y no consta que solicitaran la suspensión del juicio y la citación de los testigos con los oportunos apercibimientos. El Tribunal, si sobreestimaba la aportación de sus revelaciones, debió tomar iniciativa al respecto al objeto de practicar su citación y lograr que fueran oídos en el juicio contradictorio, conforme le autoriza el artículo 729,2 de la L.E.Cr. Así lo declara la Sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 6 de diciembre de 1988, en el asunto 24/1986/122/171173, en la que explícitamente se consigna que si la legislación española deja a las partes una

cierta iniciativa para proponer y presentar pruebas, ello no dispensa al Tribunal de instancia de asegurar el respeto del artículo 6 del Convenio; los artículos 315 y 729, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal claramente habilitan tanto al Juez de Instrucción como a la Audiencia para procurarse de oficio las pruebas que estimen útiles, para esclarecer la verdad".

No puede, en definitiva, el Tribunal, eludir su responsabilidad en orden a que la condena se base en materiales producidos con todas las garantías. La negligencia de las acusaciones en la proposición de prueba o en cuanto a la solicitud de suspensión cuando los testigos no comparecen no debe descargarse sobre la defensa exigiéndole una actitud "diligente", pero contraría a sus intereses; es el Tribunal quien puede y debe suplir las eventuales faltas de diligencia de las acusaciones, acordando de oficio las pruebas que éstas no propongan o renuncien.

49. Solicitada la suspensión por alguna de las partes, el Tribunal puede rechazarla si no considera necesaria la declaración del testigo no comparecido. El juicio de necesidad no puede basarse en que existen declaraciones sumariales del testigo incomparecido que el Tribunal puede valorar, sino en la suficiencia de la prueba practicada o que haya de practicarse para formar el convencimiento del Tribunal, prescindiendo de las declaraciones del testigo no comparecido. Acordada la continuación del juicio por no considerarse

necesaria la declaración del testigo, no procederá, pues, la lectura de sus declaraciones sumariales (80).

50. Si el Tribunal considera necesaria la declaración del testigo no comparecido, acordará la suspensión, ordenando que se practique lo prevenido por el art. 176 L.e.cr. Si la incomparecencia no obedece a una causa legítima, el testigo será citado de nuevo, con apercibimiento de ser procesado como reo del delito de denegación de auxilio a que se refiere el art. 372.2 del Código Penal (arts. 175.52 y 661 L.e.cr.), pudiendo ser conducido, en definitiva, a presencia del Tribunal, por las fuerzas policiales (art. 420 L.e.cr.). En el caso de que el testigo, al ser citado, se encontrara en ignorado paradero y, habiéndose cumplido, en su momento, lo

(80) De la opinión contraria, ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 338, que considera que "estimada por la Sala como "no necesaria" y rechazada, en consecuencia, la petición de suspensión, la práctica resulta entonces imposible y siendo esa prueba -cuanto menos- pertinente, debe admitirse la lectura según el artículo 730". Con esta interpretación intenta ORTELLS dar entrada en nuestro ordenamiento a la idea que preside el § 251 (1) 3 de la StPO alemana, que permite la lectura de interrogatorios cuando "no pudiera exigirse al testigo o perito la comparecencia en la vista principal, a causa de la gran distancia, teniendo en cuenta la importancia de su declaración". La idea nos parece atendible, y debería tenerse presente de cara a una futura reforma legislativa; ahora bien, la lectura en tal supuesto no tiene ahora, a nuestro juicio, apoyo alguno en nuestro ordenamiento: el art. 730 sólo permite la lectura en caso de *imposibilidad* de reproducción y considerar que se da tal imposibilidad cuando el Tribunal, en el caso del art. 746.32 L.e.cr., no considera necesaria la declaración del testigo nos parece excesivamente forzado. Pero es que, además, la tesis que defiende ORTELLS sería sumamente peligrosa, puesto que, si nuestros Tribunales parecen entender con dificultad que, para enjuiciar la necesidad a la que se refiere el art. 746.32 L.e.cr. no deben considerar como material probatorio adquirido las declaraciones sumariales del testigo incomparecido, mucho más difícil sería hacerles entender esto si se les permite ordenar la lectura en caso de que no consideran necesaria la suspensión. BARONA VILAR, "La incomparecencia de testigos...", cit., pág. 910, comparte la opinión de ORTELLS.

dispuesto por el art. 178, no compareciera al acto del juicio, podrá leerse su declaración sumarial sin necesidad de suspender el juicio ni practicar una nueva citación. Lo mismo podrá hacerse si, tratándose de un testigo residente en el extranjero, hubiera sido citado por conducto diplomático y no compareciera o si, habiéndose solicitado su declaración por medio de auxilio judicial internacional, dicho auxilio hubiera sido denegado o fuera previsible que el cumplimiento del exhorto pudiera demorarse en exceso. Si la incomparecencia se debe a la falta de citación del testigo o a su citación defectuosa, habrá de volverse a practicar la citación de forma correcta.

Si al practicarse lo dispuesto por el art. 176 L.e.cr., se constata que la incomparecencia del testigo obedece a alguna circunstancia que imposibilita de modo absoluto su declaración (por ejemplo: fallecimiento o enfermedad incurable que priva al testigo de las facultades necesarias para declarar), el Tribunal debe ordenar que el juicio continúe. Lo mismo debe acordar si se constata una imposibilidad temporal para la declaración del testigo, cuando sea previsible que dicha imposibilidad pueda prolongarse por un tiempo demasiado largo (art. 749) y, en el procedimiento abreviado, por un tiempo superior a treinta días (art. 793.4). En estos supuestos, puede, en principio, acordarse la lectura en el juicio de las declaraciones sumariales de los testigos incomparecidos, salvo en el caso de que las partes que los propusieron hubieran podido prever que la declaración en el juicio iba a resultar

imposible y, pese a ello, no hubieran propuesto, en su momento, la práctica anticipada de la misma. En este último caso no puede estimarse que la imposibilidad de reproducción en el juicio de las declaraciones sumariales de los testigos obedezca a causas independientes de la voluntad de las partes y no es aplicable, por tanto, lo dispuesto por el art. 730 (81).

Fuera de los casos a los que nos hemos referido, no procederá la lectura de declaraciones sumariales de testigos no comparecidos en el juicio y, de producirse dicha lectura y basarse en ella una eventual sentencia condenatoria, se vulneraría el derecho a la presunción de inocencia del acusado.

d) Principales supuestos de imposibilidad de la reproducción en el juicio de las declaraciones sumariales de testigos.

Examinadas, con carácter general, las condiciones en las que puede considerarse imposible la reproducción de las declaraciones testificales sumariales en la fase de plenario, nos parece conveniente estudiar a continuación los supuestos que más frecuentemente dan lugar a tal imposibilidad.

(81) Sobre esto, cfr. *supra*, núm. 36.

1) *Muerte o enfermedad que impida al testigo declarar.*

51. Los más claros supuestos de imposibilidad de reproducción de una declaración sumarial en el acto del juicio son los de muerte del testigo antes del comienzo de las sesiones o de enfermedad del mismo que le impida declarar. La enfermedad, para determinar la imposibilidad de reproducción habilitante de la lectura de las declaraciones sumariales, ha de afectar "a las facultades humanas necesarias para la realización del interrogatorio" (82), anulando dichas facultades.

En este sentido, no imposibilitaría la declaración en el juicio una enfermedad que hubiera privado de la voz al testigo, si fuera posible la comunicación con el mismo por medio de la mímica, con ayuda, en su caso, de un intérprete o, incluso, por medio de la escritura.

Tampoco abriría el camino a la lectura de la declaración sumarial la enfermedad que simplemente impidiera al testigo comparecer ante el Tribunal, pero no le privara de las facultades necesarias para formular una declaración. En este caso, habría de tomarse declaración al testigo en su residencia, conforme a lo dispuesto por los arts. 718 y 719 L.a.cr.

(82) ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 202.

Por otra parte, ha de tratarse de una enfermedad incurable, o de tal naturaleza que no pueda preverse su duración o cuya curación sólo pueda producirse muy a largo plazo (83). Si la enfermedad que impide declarar al testigo puede, previsiblemente, desaparecer en un periodo de tiempo razonable, procederá el aplazamiento de la apertura de las sesiones del juicio, hasta la curación del testigo, al amparo de lo dispuesto por el art. 745 L.e.cr. o, en su caso, la suspensión de la celebración del juicio prevista por el apartado 3º del art. 746 L.e.cr.

52. El Tribunal Supremo ha confirmado en numerosas ocasiones la eficacia probatoria de las declaraciones sumariales de testigos fallecidos antes del inicio de las sesiones del juicio (84). De manera ortodoxa, con cita de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo expresa la STS 2ª 7-6-88 (R.A. 4562):

"Ciertamente, la prueba que permite desvirtuar la presunción de inocencia, como lo sostiene el Tribunal Constitucional es, en principio la prueba producida legalmente en el juicio oral -S.S.T.C. 31/81, 145/85, 148/85, 101/85, entre otras-. Sin embargo, esta conclusión, que se basa en los principios de inmediación, contradicción y publicidad puede, según lo ha decidido el

(83) ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 202.

(84) STS 2ª 25-4-86 (R.A. 2922); STS 2ª 7-6-88 (R.A. 4562); STS 2ª 5-2-90 (R.A. 1181), que, sin embargo, consideró no valorable la declaración del testigo fallecido por encontrarse documentada en una fotocopia no autenticada con la firma del Secretario; STS 2ª 19-4-90 (R.A. 3280); STS 2ª 4-7-90 (R.A. 6218); STS 2ª 15-10-90 (R.A. 8074); en cuanto a la jurisprudencia sobre valoración de declaraciones sumariales en caso de enfermedad del testigo nos remitimos a lo dicho *supra*, núm. 38 y nota 57 de este capítulo.

mismo Tribunal Constitucional (Auto 343/87, de 18 de marzo de 1987) reconoce excepciones, que, cuando no están expresadas en la Ley se pueden apoyar en una razonable interpretación de la misma -Fundamento Jurídico 2º, e) del auto citado-.

"La muerte del testigo constituye una de las excepciones que se debe considerar como razonable. Con este carácter se la señala en otras leyes procesales foráneas que se ajustan de una manera estricta a los principios procesales antes señalados, (p.ej. Ordenanza Procesal Penal Alemana, párrafo 251)."

2) *Desconocimiento del paradero del testigo.*

53. El art. 446 L.e.cr. dispone que el Juez instructor debe hacer saber a los testigos que ante él declaren la obligación de comparecer para declarar de nuevo ante el Tribunal competente cuando se le cite para ello, así como la de poner en conocimiento de dicho Juez instructor los cambios de domicilio que hiciere hasta ser citado para el juicio oral. Por otro lado, las partes, en sus escritos de calificación provisional, deben hacer constar el domicilio o residencia de los testigos que hayan de declarar en el juicio a su instancia (art. 656). El Tribunal, por sí mismo o por medio de auxilio judicial, dispondrá la citación para el juicio de los testigos propuestos por las partes (arts. 660 y 661).

Pese a las prevenciones de los arts. 446 y 656 es posible que cuando haya de hacerse la citación a un testigo para que comparezca a declarar en el juicio, éste no tenga domicilio conocido o haya cambiado de domicilio sin ponerlo en conocimiento del instructor, resultando infructuosa la

citación practicada en el domicilio anterior. En estos casos, el Tribunal debe dar las órdenes convenientes a los Agentes de Policía judicial para que busquen al testigo, señalándoles un breve plazo al efecto (arts. 178 y 432 L.e.cr.). Si las gestiones realizadas por la Policía judicial no surten efecto se ordenará la inserción de la cédula de citación en los diarios oficiales. Sólo en el caso de que, agotadas todas estas gestiones, el testigo no comparezca en el acto del juicio, podrá considerarse que resulta imposible la reproducción de su declaración en el juicio, a los efectos de lo previsto por el art. 730 (85).

Es muy expresiva, a este respecto, la STS 2ª 21-12-90 (R.A. 9737), en la que se lee lo siguiente:

Cierto que existe el recurso ofrecido por el artículo 730 de la L.E.Cr. para el supuesto de diligencias practicadas en el sumario que no pudieran reproducirse en el juicio oral por causas independientes de la voluntad de las partes. Mas ha de tratarse de una imposibilidad absoluta la que, referida a la prueba testifical, no puede identificarse con el mero entorpecimiento derivado de un cambio de domicilio o de unas ausencias intermitentes del testigo, sin antes apurar, con el auxilio policial pertinente, las investigaciones convenientes para descubrir su paradero, llegándose, en último término a su citación por edictos cual apuntan los artículos 178 y 432 de la L.E.Cr. -Cfr. sentencias de 21 de marzo de 1974 y 21 de enero de 1976-.“ (86)

(85) En este sentido, ORTIGALLAS, "Eficacia probatoria...", cit., págs. 202-203.

(86) En igual sentido, la STS 2ª 10-5-90 (R.A. 3896) estimó un recurso basado en denegación de prueba por no haberse suspendido el juicio ante la incomparecencia del único testigo de la acusación, cuya citación había sido devuelta "con diligencia de ser desconocido en ese domicilio" y sin que se hubieran practicado otras gestiones "como podría ser la de interesarlo a la Policía Municipal"; el Tribunal Supremo anuló la

54. El Tribunal Supremo, sin embargo, no se atiene en la práctica a esta impecable doctrina, considerando valorables las declaraciones sumariales en cuanto surge la más mínima dificultad en la localización de los testigos. Véase, como muestra, la STS 2ª de 17 de octubre de 1989, que da por buena la lectura en el juicio de la declaración sumarial de una testigo producida en las siguientes condiciones:

"En el acto del juicio oral, y habiendo sido propuesta Mª Isabel P. como testigo por el Ministerio Fiscal, no compareció la misma, obrando diligencia acreditativa de que no pudo ser citada en el domicilio que se indicaba por no ser conocida allí. El Fiscal solicitó la continuación del juicio y que se diese lectura al folio 36, constando la no oposición a ello de la defensa, quedando la Sala instruida de la declaración de la testigo. Se dio, pues, cumplimiento a lo prevenido en el art. 730 de la Ley Procesal Penal, ante la dificultad de reproducir en el juicio oral las diligencias sumariales, y ello con la absoluta aquiescencia por parte de la representación del procesado" (87).

(87) Parecen considerar que la simple devolución de la citación del testigo, sin agotar las posibilidades de localización policial ni efectuar la citación edictal a las que se refieren los arts. 178 y 432 L.e.cr., permitiría al Tribunal valorar las declaraciones sumariales: STS 2ª 18-4-89 (R.A. 3411); STS 2ª 2-2-90 (R.A. 1044); STS 2ª 5-2-90 (R.A. 1052), aunque en este caso el juicio se había suspendido ya dos veces ante la incomparecencia de los testigos; lo que ocurre es que, pese a ello, no parece que, salvo el hecho de la suspensión, se realizaran gestiones eficaces para la localización de los testigos; STS 2ª 6-2-90 (R.A. 1169), en este caso, la citación había fracasado por haberse equivocado la defensa al indicar el domicilio del testigo; es claro, por lo tanto, que podía hacerse una nueva citación en el domicilio correcto que, sin embargo, no se hizo; el Tribunal Supremo consideró, pese a todo, que el Tribunal pudo valorar las declaraciones sumariales "atendidas la sinceridad y la honestidad con que se produjo el testigo" (es que, quizá, la reproducción de las declaraciones sumariales en el juicio sólo es necesaria cuando el testigo sumarial sea persona falaz y de dudosa "compostura, decencia y moderación en la persona, acciones y palabras?"); STS 2ª 14-6-90 (R.A. 5298), la citación había fracasado por estar es testigo ausente de su domicilio; STS 2ª 17-12-90 (R.A. 9237).

A nuestro juicio, en este caso, la Sala obró incorrectamente al admitir la lectura de la declaración de la testigo sin antes agotar todas las posibilidades legalmente previstas para conseguir su comparecencia ante el Tribunal (ordenar su búsqueda a la Policía judicial y citar a la testigo por medio de los periódicos oficiales). Y el Tribunal Supremo también yerra al dar por buena dicha lectura que, en ningún modo se puede considerar como "cumplimiento" de lo dispuesto por el art. 730 L.e.cr. Por lo demás, como se ha visto más arriba, la aquiescencia de la defensa no puede subsanar la irregularidad de la lectura en el juicio de una declaración sumarial sin que antes se hayan agotado todas las posibilidades para obtener la declaración en el acto del juicio.

Si el desconocimiento del paradero del testigo que imposibilita su citación es temporal y no es previsible que se prolongue por mucho tiempo, procederá la suspensión del inicio de las sesiones del juicio o, en su caso, la suspensión de la celebración del mismo (arts. 745 y 746.3º L.e.cr.), antes de acordar la lectura de las declaraciones sumariales conforme al art. 730.

3) *Testigos residentes en el extranjero.*

55. La residencia del testigo en el extranjero dificulta la obtención de su declaración en la fase de plenario, pero no la impide de modo absoluto. El testigo puede ser, en primer

lugar, citado a declarar conforme a lo dispuesto por los tratados sobre asistencia judicial en materia penal existentes entre España y otros Estados. Según los tratados, el testigo así citado es libre de comparecer o no ante el tribunal (88). Si finalmente, no compareciera el testigo al acto del juicio, podría ordenarse la lectura de sus declaraciones sumariales, conforme al art. 730. Por otra parte, se puede solicitar la declaración del testigo residente en el extranjero mediante auxilio judicial internacional (arts. 276 LOPJ y 193 y 424 L.e.cr.). En este caso, si la petición de cooperación es rechazada por la autoridad judicial extranjera o si se demora en exceso su cumplimiento, será posible la lectura de las declaraciones sumariales del testigo, conforme a lo dispuesto por el art. 730 L.e.cr.

56. No obstante, la jurisprudencia da por buena la lectura en el juicio de declaraciones sumariales de testigos residentes en el extranjero, aunque no se haya intentado de ninguna manera conseguir que declaren en el juicio u obtener su declaración por medio de auxilio judicial internacional. Así, la STC 62/85, 10-5, considera suficiente prueba el testimonio de la víctima, aclarando que "no puede aducirse, para hacer quebrar tan clara conclusión, que el testimonio de

(88) Así se deduce claramente de lo dispuesto por los arts. 8, 10 y 11 del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, de 20 de abril de 1959, ratificado por España el 14 de julio de 1982; cfr., asimismo, los convenios bilaterales con México, de 21 de noviembre de 1978 (ratificado el 14 de marzo de 1980); República Dominicana, de 4 de mayo de 1981 (ratificado el 24 de febrero de 1984); Yugoslavia, de 8 de julio de 1980 (ratificado el 25 de marzo de 1982).

la víctima no se prestó en el juicio oral, pues lo decidió que el Juez apreciara un testimonio prestado a su presencia, por lo demás, posible, la realización anticipada prueba de aquellas que no puedan practicarse en el acto juicio oral, que es el caso actual en que la víctima ciudadana francesa, a la sazón en viaje de turismo por España no estaba a disponibilidad del Tribunal cuando se celebró el juicio oral" (subrayado nuestro). No parece que en este un proceso seguido conforme a la derogada L.O. 10/1980 hubiera realizado gestión alguna para conseguir la declaración de la testigo en el juicio oral.

Muy interesantes reflexiones acerca de los problemas que plantean los testigos residentes en el extranjero contiene la Sentencia STS 23 27-6-90 (R.A. 5730):

"Conocida de todos es la necesidad de que las pruebas de cargo para que puedan ser aptas en orden a la destrucción de la presunción de inocencia han de practicarse en el juicio oral, acto solemne en el que tienen plena realización las garantías propias de los principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad (art. 741 de la L.E.Cr.), y así lo ha declarado constantemente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la de esta Sala de lo Penal del T.S. Sin embargo, tal doctrina de carácter general admite algunas excepciones, siendo una de ellas el caso en el que el testigo de cargo tenga su residencia en el extranjero. Sentencias de esta Sala de 3-4-84 y 21-9-89, han tenido en cuenta de las importantes dificultades que ello conlleva para obligarlo a declarar ante un Tribunal español por los acuerdos internacionales de asistencia judicial existentes al respecto, de modo que por tales dificultades estos supuestos han de equipararse a los casos de imposibilidad de reproducción de la prueba en el juicio oral previstos en el art. 730 de la L.E.Cr., que por tanto se leen en la lectura en el plenario, a instancia de cualquier parte (o incluso de oficio, aunque sobre esto dice esta norma procesal) de las diligencias practicadas en el sumario que, por causas independientes de

voluntad de aquéllas, no pudieran ser reproducidas en el juicio oral..."

Hay que decir aquí que el Juez de Instrucción en tales supuestos de testigos residentes en el extranjero debe adoptar la precaución de acogerse al sistema de prueba preconstituída del art. 448 de la L.E.Cr., en el que con intervención de Abogado del inculpado y de las partes acusadoras, se regula un sistema de declaración acorde con los principios de contradicción y defensa, y también debe añadirse que las partes pueden proponer como testigos de referencia (art. 710 de la L.E.Cr.) a todas aquellas personas, incluso los propios funcionarios que practicaron el atestado, que pudieran proporcionar datos relativos a las manifestaciones que escucharon al testigo directo, conforme a la doctrina recogida por el Tribunal Constitucional en el quinto fundamento de derecho de su Sentencia 217/1989, de 21 de diciembre"

La argumentación reproducida nos parece razonable en su conjunto. Ahora bien, pensamos que las dificultades que normalmente comporta obtener la declaración de testigos residentes en el extranjero no justifican que ni siquiera se haga el intento de conseguirlos. Por lo demás, no es igual la dificultad en todos los casos. Así, por ejemplo, en el caso contemplado por la STS 2ª 22-1-90 (R.A. 471), era realmente difícil intentar siquiera la localización de los testigos, ya que la causa se seguía por delito relativo a la prostitución, los testigos eran precisamente las mujeres que se dedicaban a tal actividad y dichas testigos, tras declarar ante el Juez, se habían ausentado de España, muy presumiblemente a América y sin dejar datos para su localización. Muy diferente, sin embargo, era la situación en el caso contemplado por la propia sentencia que contiene las declaraciones generales transcritas. Aquí se trataba de una agresión a una súbdita alemana que, tras denunciar y reconocer en sede policial al autor de la misma, regresó a su país. Que en este caso no era

difícil conseguir su declaración lo demuestra precisamente que dicha declaración se produjo mediante exhorto, ante la autoridad judicial alemana, incorporándose al sumario.

En cuanto al Juez de Instrucción, aparte del deber de acogerse al sistema de prueba preconstituida del art. 448 L.e.cr., nos parece que tiene también el deber de tomar declaración de manera inmediata al testigo residente en el extranjero que manifieste su intención de regresar a su país. En cualquier caso, como sucede con frecuencia que los testigos residentes en el extranjero declaran solamente ante la Policía y dado que tales declaraciones no pueden tener acceso al juicio oral a través de la lectura del art. 730 L.e.cr., la declaración en el juicio, como testigos de referencia, de los agentes ante los que se produjo la declaración del testigo residente en el extranjero, puede ser una solución aceptable (89).

4) *Ejercicio por los testigos de un derecho a no declarar.*

57. Dice GOMEZ ORBANEJA que "no procede la lectura de la declaración sumarial, ni mucho menos es lícito utilizarla en

(89) Sobre la posibilidad de valorar las declaraciones sumariales de testigos residentes en el extranjero, cfr. STS 2ª 6-3-89 (R.A. 2497); STS 2ª 17-1-90 (R.A. 430); STS 2ª 22-1-90 (R.A. 471); STS 2ª 23-1-90 (R.A. 1921); STS 2ª 30-3-90 (R.A. 3020); STS 2ª 25-5-90 (R.A. 4438); STS 2ª 7-7-90 (R.A. 6259); STS 2ª 22-10-90 (R.A. 8201); STS 2ª 22-11-90 (R.A. 9075). En cuanto a la introducción en el juicio oral de las declaraciones efectuadas por los testigos residentes en el extranjero ante la Policía judicial mediante testimonio referencial de los agentes que tomaron dichas declaraciones, cfr. *supra*, núm. 27 y la jurisprudencia que allí se cita.

la sentencia, cuando los testigos comprendidos en alguno de los casos de los artículos 416 a 418 hagan por primera vez en el juicio uso del derecho de no declarar" y cita, en tal sentido, una muy antigua sentencia del Tribunal Supremo (de 13 de noviembre de 1885). Esta solución encuentra acogimiento positivo en el Derecho alemán (90).

No parece, sin embargo, que la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo se encuentre dispuesta a aceptar tan drástico criterio. Puede citarse, a este respecto, la STS 2ª 14-3-89 (R.A. 2630), que aceptó la valoración de los testimonios sumariales de los padres del acusado, quienes, en el juicio, habían ejercitado su derecho a no declarar.

Por nuestra parte, pensamos que, no existiendo norma alguna en nuestro ordenamiento que expresamente prohíba la lectura en tal supuesto, debe aplicarse la regla general del art. 730, dado que el ejercicio por un testigo de su derecho a

(90) GOMEZ ORBANEJA, *Derecho Procesal Penal* (con Herce), cit., pág. 272. En Derecho alemán, el § 252 StPO. Ya AGUILERA DE PAZ, *Comentarios...*, cit., tomo V, págs. 401-402, había defendido esta postura, citando la misma sentencia (pág. 504), y razonando que "si la declaración sumarial no tiene valor ni eficacia alguna sin la ratificación o sin la voluntad del declarante concurrente al juicio, para ser tenida en cuenta por el tribunal sentenciador a los efectos del fallo, desde luego se comprende que no puede decretarse la lectura de la declaración prestada en el sumario cuando en testigo se niega a declarar en el juicio oral, toda vez que esa negativa la anula y le priva de valor probatorio y, por consiguiente, carecería de objeto su lectura". A nuestro juicio, este razonamiento parte de un presupuesto falso, que es el de que la lectura estaría condicionada por la voluntad del declarante comparecido en el juicio. Ninguna base existe para defender esto; por el contrario, el único presupuesto que condiciona la lectura es la imposibilidad de reproducción y este presupuesto se cumple cuando el testigo que comparece en el juicio ejerce su derecho a no declarar.

no declarar en el juicio puede considerarse como un supuesto de imposibilidad -jurídica, en este caso- de reproducción de sus declaraciones sumariales en el juicio. Nos parece decisiva, a este respecto, la consideración de que el testigo pudo igualmente ejercitar su derecho a no declarar en el sumario y que, si no lo hizo entonces, debe aceptar las consecuencias que de ello derivan en cuanto a las posibilidades legales de utilización de sus declaraciones sumariales, entre las que se incluye su utilización a efectos probatorios en el caso previsto por el art. 730. Por otro lado, la conclusión contraria llevaría a situaciones absurdas: podría leerse la declaración sumarial del testigo no obligado a declarar si éste fallece antes del juicio, pero no si comparece y se niega a declarar, o bien podrían leerse y valorarse las declaraciones sumariales del testigo no obligado a declarar si éste, en el acto del juicio, en lugar de ejercitar su derecho a guardar silencio, declara en sentido exculpatorio, rectificando sus anteriores declaraciones, mientras que, si se negara a declarar, no podrían leerse estas últimas (91).

(91) El propio AGUILERA DE PAZ, *Comentarios...*, cit., tomo V, págs. 401-402 estima admisible la lectura "en el caso de que el testigo no hubiere concurrido al juicio, pues entonces, por su falta de asistencia no puede saberse si su voluntad es negarse a declarar, pudiendo por el contrario interpretarse dicho acto como el propósito de no rectificar ni privar de eficacia a la declaración prestada, ratificando así su deseo de que se esté y pase por lo dicho en ella". Con independencia de que la mera incomparecencia del testigo no permitiría la lectura de su declaración sumarial, salvo que la incomparecencia obedeciera a una causa de imposibilidad, cabría preguntarse si, en caso de que el testigo no hubiera comparecido por haber fallecido antes de la apertura de las sesiones -en cuyo caso la lectura sería, sin duda, posible-, podría interpretarse también que del hecho de no haber esperado en testigo a morir hasta después de celebrado el juicio se podría deducir su voluntad de ratificar

En todo caso, antes de ordenar la lectura en el supuesto al que nos referimos, ha de cerciorarse el Tribunal de que, al efectuarse las declaraciones sumariales, el testigo fue instruido convenientemente de su derecho a no declarar, como previene el art. 416.1º L.e.cr. No habiéndose realizado tal advertencia, no debe acordarse la lectura.

e) Supuestos de imposibilidad de reproducción de las declaraciones de los inculpados

Tratándose de las declaraciones sumariales de los inculpados, la necesaria presencia de los mismos en el acto del juicio supone que, como regla general, la reproducción de tales declaraciones no planteará graves problemas. No obstante, existen algunos casos en los que puede resultar imposible dicha reproducción.

1) *Procesos cuyo juicio oral puede producirse en ausencia del acusado.*

58. Puede resultar imposible la declaración de los acusados en el acto del juicio oral, en primer lugar, en los casos excepcionales en los que la Ley dispone que no se suspenda la celebración del juicio por incomparecencia del acusado. Así sucede en el juicio de faltas, ya que, según el

su declaración sumarial, y que, de haber querido privarla de eficacia debiera haber intentado retrasar el momento de la muerte hasta después de haber comparecido en el juicio.

art. 971 L.e.cr., la ausencia de acusado no suspenderá la celebración ni la resolución del juicio, siempre que conste habérselo citado con las formalidades prescritas en esta Ley y con los requisitos del artículo 965, a no ser que el Juez, de oficio o a instancia de parte, crea necesaria la declaración de aquel. También en el procedimiento abreviado es posible la celebración del juicio oral en ausencia del acusado, al disponer el párrafo segundo del art. 793.1 que la ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente o en el domicilio o en la persona a que se refiere el apartado 4 del artículo 789, no será causa de suspensión del juicio oral si el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oída la defensa, estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando la pena solicitada no exceda de un año de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años.

59. A los efectos que interesan a esta investigación, nos parece que los preceptos a los que se acaba de aludir no permiten, en principio, la utilización por el Juzgador de las declaraciones prestadas por los acusados ausentes en diligencias de investigación practicadas en actuaciones de instrucción. En este sentido, la posibilidad de celebración del juicio en ausencia del acusado está condicionada, en el juicio de faltas, a que el Juez no considere necesaria la declaración del acusado y, en el procedimiento abreviado a que el Juez o Tribunal considere que existen elementos suficientes

para el enjuiciamiento. Ahora bien, el juicio sobre la necesidad de la declaración del acusado o de la existencia de elementos suficientes para el enjuiciamiento ha de hacerse con independencia de las declaraciones que el acusado haya podido prestar en diligencias de instrucción, ya que estas diligencias no tienen, en principio, valor probatorio alguno y los preceptos que se acaban de mencionar no constituyen, en sí mismos, excepción alguna a la regla general según la cual el juzgador sólo puede formar su convencimiento a partir de la prueba practicada en el juicio (art. 741 L.e.cr.). La innecesariedad de la declaración del acusado o la existencia de elementos suficientes para el enjuiciamiento ha de apreciarse, pues, teniendo en cuenta, en primer término, la prueba propuesta por las partes para su práctica en el juicio y, en segundo término, el contenido previsible de la declaración del acusado, pudiendo, a estos últimos efectos, consultarse las declaraciones prestadas por el acusado ausente en diligencias de instrucción.

60. Si la prueba propuesta y admitida para su práctica en el juicio no parece suficiente para fundamentar la sentencia y existieran declaraciones del acusado ausente prestadas en actuaciones de instrucción de contenido autoinculpatorio, sería, en principio, necesaria la reproducción de estas declaraciones en el acto del juicio. Ahora bien, llegados a este punto, caben dos posibles conclusiones. En primer lugar, la que derivaría de una aplicación rigurosa de lo dispuesto por los arts. 971 y 793.1, segundo párrafo, que habría de

conducir inexorablemente a la suspensión del juicio oral hasta que pudiera celebrarse en presencia de acusado. En segundo término, cabría acudir al art. 730, de tal manera que, si la no comparecencia del acusado obedeciera a una causa de imposibilidad para comparecer en el juicio, pudieran ser leídas sus declaraciones prestadas en diligencias de instrucción, pasando a convertirse en material valorable por el Juzgador.

Esta última posibilidad nos parece preferible, habida cuenta de la ratio de los preceptos que se acaban de citar. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la declaración del acusado en el acto del juicio -como, en general, todas las que presta a lo largo del proceso- tiene un doble significado: es, por un lado, un medio de defensa, manifestación del principio de audiencia y, por otro lado, es un elemento probatorio del que pueden extraerse valiosos datos para la averiguación de la verdad (92).

Pues bien, los arts. 971 y 793.1.II miran a la primera de las significaciones citadas, estableciendo una atenuación de las exigencias del principio de audiencia -que quedaría satisfecho con la simple citación en forma del acusado, sin necesidad de su efectiva comparecencia en el acto del juicio-, en consideración a la poca entidad de las infracciones; pero estos preceptos nada dicen acerca de la significación

(92) Cfr., sobre este punto, VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia...*, cit., págs. 112 y sigs.

probatoria de las declaraciones de los acusados en el juicio y, menos aún, sobre su posible sustitución por declaraciones prestadas en diligencias de instrucción.

El art. 730, sin embargo, contempla una regla general aplicable a las declaraciones que, con finalidad probatoria, hayan de producirse en el juicio oral, estableciendo su posible sustitución por las declaraciones prestadas en la fase de instrucción cuando no sea posible su práctica en el juicio, regla que puede aplicarse a las declaraciones de los propios acusados en cuanto hayan de prestarse con finalidad probatoria. Ahora bien, la aplicación del art. 730 no determina que las declaraciones de los acusados no comparecidos prestadas en diligencias de instrucción adquieran automáticamente valor probatorio, sino que será necesario que se cumplan todos los condicionamientos que resultan del propio art. 730 y, concretamente, será preciso que:

1º.- Las partes hayan propuesto como prueba a practicar en el juicio la declaración del acusado o el Juez, al amparo del art. 729.2º L.e.cr., considere necesaria dicha declaración.

2º.- El acusado no haya comparecido en el juicio.

3º.- La incomparecencia del acusado obedezca a una causa que determine una efectiva imposibilidad de comparecer en el juicio. Si no consta la imposibilidad, el acusado habría de volver a ser citado, aplicando, por analogía, lo dispuesto

para la citación de los testigos (arts. 661, 962 y 966 L.e.cr.) (93).

2) *Ejercicio por el acusado de su derecho a no declarar.*

51. El ejercicio por el acusado de su derecho a no declarar en el acto del juicio determina -igual que en el caso de los testigos no obligados a declarar- una imposibilidad -jurídica- de reproducir en dicho acto las declaraciones que hubiera prestado en el sumario. En este caso, por razones análogas a las que quedaron expuestas *supra* núm. 57 para el caso del ejercicio por los testigos de un derecho a no declarar, nos parece que pueden leerse en el juicio las declaraciones sumariales del inculcado, conforme al art. 730 L.e.cr., pasando éstas a integrarse en el material probatorio valorable por el juzgador (94).

(93) Debe tenerse en cuenta, no obstante, que algunas de las circunstancias que determinan la imposibilidad de reproducción de las declaraciones de los testigos tienen, en relación con el acusado, un significado muy diferente. Así, la muerte del acusado extingue la acción penal (art. 115 L.e.cr.) y la demencia sobrevenida determinará el archivo de la causa hasta que el inculcado recobra la salud (art. 383 L.e.cr.). Si quedaría abierto el camino a la lectura de las declaraciones sumariales del inculcado si éste, al ser citado de nuevo para comparecer en el juicio, se encontrase en ignorado paradero; en tal supuesto, y siempre que se le hubiera citado para el juicio en el domicilio a que se refiere el art. 789.4, no exista ningún obstáculo para que el juicio continúe y para que se dicte sentencia, no procediendo ni la expedición de requisitoria ni la declaración de rebeldía (art. 791.4 *a contrario*). En este sentido, MORENO CATENA, *Derecho Procesal* (con Gimeno, Almagro y Cortés), tomo II, cit., págs. 170-171.

(94) En el mismo sentido, ASENCIO, *Prueba prohibida...*, cit., pág. 124, aunque parece amparar esta posibilidad indistintamente en los arts. 714 y 730 L.e.cr., cuando, en rigor, ambos preceptos no son compatibles, pues el primero parte de la reproducción de una declaración sumarial en el juicio y el segundo de la imposibilidad de reproducción.

Así lo viene entendiendo, por lo demás, la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este sentido, la STS 2ª 26-4-90 (R.A. 3337) considera que la negativa de la acusada a declarar en el juicio oral "permitió al Tribunal acceder a su declaración sumarial y estimar -razonablemente- que ésta se ajustaba a la realidad de lo acontecido". Cita, sin embargo, en apoyo de tal conclusión, la STC 82/1988, de 28 de abril y la STS 2ª 22-9-89 (R.A. 8436), que se refieren a la posibilidad de contrastar las declaraciones sumariales con las prestadas en el juicio. Tales citas no son, a nuestro juicio, afortunadas: cuando el acusado se niega a declarar no existe, en rigor, declaración alguna en el juicio oral que pueda ser sometida a contraste con las prestadas en el sumario (95). La negativa a declarar del acusado da lugar a un supuesto de imposibilidad de reproducción cuyo tratamiento es el previsto por el art. 730 L.e.cr.

3) *Expulsión del acusado del local donde se celebra el juicio.*

62. El art. 687 L.e.cr. preve la posibilidad de que el acusado que altere el orden con una conducta inconveniente y persista en ella a pesar de las advertencias del Presidente y del apercibimiento de hacerle abandonar el local, sea

(95) Cfr. *supra*, núm. 25. La STS 2ª 16-3-89 (R.A. 2666) reconoce que la negativa a declarar en el juicio por parte de los acusados determina "la ausencia de una cierta contradicción procesal", pese a lo cual, admite que se valoren las declaraciones sumariales de quienes comparecen en el juicio y no declaran.

expulsado por el Tribunal por cierto tiempo o por toda la duración de las sesiones, continuando éstas en su ausencia. Si la conducta inconveniente se produce desde el principio de las sesiones, resultando imposible la práctica del interrogatorio del acusado en el acto del juicio, podrá acordarse la lectura de las declaraciones que el acusado haya prestado en la instrucción. En este caso, la aplicabilidad del art. 730 L.e.cr. no plantea problemas, pues existe una clara imposibilidad para la reproducción en el juicio de las declaraciones sumariales del acusado, imposibilidad derivada de la propia actitud inconveniente del mismo.

63. Supuestos de este tipo se presentan en los llamados procesos "de ruptura", en los que los acusados no reconocen la autoridad del Tribunal sentenciador y se niegan a declarar en el acto del juicio. El Tribunal Supremo considera que en estos procesos es imposible la declaración de los acusados en el juicio, por lo que está justificado que se valore como prueba lo declarado por los mismos en la instrucción de la causa. Muy expresivamente, se refiere a estos procesos "de ruptura" la STS 24 25-3-87:

"Atendiendo a la actitud que el acusado o acusados observan respecto al enjuiciamiento de las infracciones cuya perpetración se les atribuye, la doctrina moderna distingue entre procesos de connivencia y procesos de ruptura. En los primeros, el imputado o imputados reconocen la legitimidad del *ius puniendi*, que el Estado ejercita a través de los órganos integrantes de la Administración de Justicia, acatan la autoridad de dichos órganos, e incluso confían, o, al menos, aparentan confiar en la probidad, imparcialidad, honestidad y ecuanimidad de sus miembros, aceptando las reglas procesales.

"En los segundos, el acusado o acusados no reconocen la autoridad del Estado al que reputan un mero instrumento de opresión, desconocen la legitimidad de los órganos de la Administración de Justicia, los que, según ellos son meros sicarios de la represión estatal, consideran al proceso penal como un simulacro de justicia. Y se trae a colación esta distinción porque, si bien el juicio oral o fase plenaria del proceso penal constituye la fase estelar y fundamental del mismo, la que no puede reducirse a un mero formalismo hipertrofiando con ello la importancia de las diligencias policiales y sumariales, es lo cierto que en los procesos de ruptura los propios encausados imposibilitan el desenvolvimiento normal de la mencionada fase plenaria, la cual, de ese modo, o no existe en absoluto o queda reducida a un esquema inservible a los fines del proceso, por lo cual, de seguirse inexorablemente el axioma conforme al cual sólo las pruebas practicadas durante las sesiones del juicio oral son valorables, los procesos por terrorismo, esto es, por la perpetración de actos terroristas gracias a la táctica de éstos, obstativa y entorpecedora, terminarían indefectiblemente con la absolución de los acusados, los cuales, merced a esa táctica, eludirían siempre la acción de la Justicia logrando la impunidad de sus graves y antijurídicos actos.

"En este caso, como en los que se enjuicia a grupos o bandas armadas, tras la declaración de uno de los acusados, la Sala de instancia tuvo que expulsar de estrados a los demás, renunciando la defensa a la prueba testifical, por lo que durante la única sesión del juicio nada se practicó ni resulta que pueda tomarse como elemento probatorio debidamente valorable. Sin embargo, en el sumario, constan las siguientes actuaciones: declaraciones de los múltiples perjudicados o las de sus representantes legales, tasación de los daños causados por la explosión de los artefactos colocados por los presuntos inculpados, declaración en la que la recurrente en presencia judicial, en la de la Letrada, y en la de la representante del Ministerio Público ratificó las declaraciones prestadas ante la Policía, sin que se trate de una ratificación rutinaria y automática, sino de una corroboración selectiva y minuciosa, en la que se fueron poniendo de manifiesto cada uno de los hechos declarados, confirmando o no en cada caso su versión de lo sucedido y empleando, lo que siempre es revelador, el lenguaje característico de la organización GRAPO, habiendo sido ratificado por la recurrente cuanto se dice durante la práctica de la declaración indagatoria en presencia judicial y en la del letrado. Por otra parte, los presuntos co-reos de la impugnante, también declararon positivamente, ante la Brigada Central de Información o ante la Comisaría de Barcelona, ratificando en presencia judicial sus declaraciones e incriminando a la recurrente como jefe o responsable del grupo armado que perpetró las acciones delictivas de autos, si bien algunos de ellos, no todos, se desdijeron durante la práctica de la declaración

indagatoria. Así pues, en autos obraban los suficientes acreditamientos para que el Tribunal de instancia pudiera ejercer válidamente el soberano criterio apreciativo de la prueba, según la conciencia de los Juzgadores, que le concede el art. 741" (96).

El último párrafo transcrito nos da pie para hacer una importante precisión, a saber, la de que la actitud inconveniente de los acusados en el juicio solamente permite el acceso al juicio como prueba de las declaraciones sumariales de los propios acusados que adoptan dicha actitud, pero, en ningún modo, abre el camino a una entrada en bloque de todo el sumario como prueba. Es, por tanto, exagerado decir que en los procesos "de ruptura", el juicio oral queda reducido a "un esquema inservible a los fines del proceso", puesto que, pese a la actitud obstruccionista de los acusados, podrán y deberán practicarse en el acto del juicio todas las pruebas que sean pertinentes y que no consistan en la declaración de los propios acusados y, por lo demás, será necesaria la lectura en el acto del juicio de las declaraciones sumariales de los acusados, posibilitándose el debate sobre dichas declaraciones. Desde esta perspectiva, no podemos compartir el criterio de la sentencia, aceptando que puedan valorarse como prueba por el Tribunal elementos sumariales cuya imposibilidad de reproducción en el juicio no consta en absoluto, como son las declaraciones de los perjudicados y la tasación de los daños causados por los hechos enjuiciados.

(96) Cfr., también, STS 2ª 5-4-88 (R.A. 2722); STS 2ª 5-5-88 (R.A. 3480).

f) Proposición y ~~práctica~~ de la lectura de declaraciones sumariales al amparo del art. 730 L.e.cr.

64. La lectura de declaraciones sumariales que no puedan ser reproducidas en el juicio por causas independientes de la voluntad de las partes, conforme a lo dispuesto por el art. 730 L.e.cr. puede ser solicitada por las partes, tanto en sus escritos de calificación provisional -o de acusación y defensa, en el procedimiento abreviado-, como en el propio acto del juicio. Por otra parte, el Juez o Tribunal que conozca del juicio puede también acordar de oficio dicha lectura, al amparo de lo dispuesto por el art. 729.2º.

Cuando en en el momento de producirse los escritos de calificación de las partes sea conocida la imposibilidad de reproducción de las declaraciones sumariales de algún testigo en el acto del juicio, podrá pedirse en dichos escritos la lectura a la que se refiere el art. 730 L.e.cr. Solicitada la lectura de declaraciones sumariales en el trámite de proposición de pruebas, el Juez o Tribunal deberá pronunciarse sobre su admisibilidad en la misma resolución en que fija la fecha para el inicio de las sesiones del juicio (arts. 659 y 792 L.e.cr.). La admisibilidad de la lectura de declaraciones sumariales está condicionada, en primer lugar, a la pertinencia de la prueba propuesta, que ha de valorarse en función del contenido de las declaraciones cuya lectura se propone y de los hechos en los que se fundamenta la acusación. Pero además, el Tribunal deberá examinar en este trámite si

concurren todos los presupuestos que, conforme al art. 730, posibilitan la lectura en el juicio de los folios del sumario (97). Resumiendo ahora cuanto ha quedado dicho en los apartados precedentes, el Tribunal deberá rechazar la lectura propuesta en los siguientes casos:

12.- Cuando se refiera a declaraciones que no han sido prestadas ante el Juez de Instrucción o ratificadas ante él.

22.- Cuando se refiera a declaraciones sumariales producidas sin que el acusado y/o su defensor hayan podido intervenir en su práctica.

32.- Cuando no sea imposible la reproducción de las declaraciones en el juicio, lo que sucederá siempre que la declaración en el acto de juicio sea posible mediante un aplazamiento del inicio de las sesiones o cuando sea posible la práctica anticipada de la declaración o, en fin, cuando sea posible la declaración del testigo en su residencia conforme a lo dispuesto por los arts. 718 y 719 L.e.cr. En estos supuestos, el Juez o Tribunal, al rechazar la lectura propuesta por las partes, acordará lo que proceda para asegurar la práctica de la declaración.

Si el Juez o Tribunal rechaza la lectura de declaraciones sumariales, la parte que la propuso podrá utilizar, previa la

(97) En este sentido, ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 200.

oportuna protesta, el recurso de casación por denegación de diligencias de prueba (arts. 659.IV y 850.1º). En el procedimiento abreviado, rechazada la lectura propuesta en el trámite de admisión de pruebas, podrá reproducirse la petición al inicio del juicio oral y, rechazándose entonces, se podrá proponer de nuevo al formalizarse el recurso de apelación contra la sentencia o, en su caso, se podrá utilizar el recurso de casación por denegación de diligencias de prueba (arts. 792.1.II, 793.2 y 796 L.e.cr.). Si se admite la lectura de declaraciones propuesta por alguna de las partes, las demás no podrán oponerse a la misma, pero, si la lectura se produce y el Juez o Tribunal fundamenta en ella un pronunciamiento condenatorio, podrá el acusado utilizar el recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

65. La lectura de declaraciones sumariales puede pedirse también en el propio acto del juicio. En el procedimiento ordinario, porque el art. 730, por su localización sistemática, constituye una excepción a la regla general del art. 728 que condiciona la práctica de la prueba en el juicio a su proposición en tiempo y forma (98). En el procedimiento abreviado, porque se permite, con carácter general la proposición de pruebas en el propio acto del juicio (art. 793.2). En este caso, de lo dicho hasta ahora resulta que, solicitada la lectura de declaraciones sumariales en el acto

(98) En este sentido, ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 201.

del juicio, el Juez o Tribunal debe examinar si la lectura es admisible, y deberá rechazarla en los siguientes casos:

19.- Si se refiere a declaraciones que no son susceptibles de lectura en el juicio oral por no haberse prestado en presencia judicial o no haberse producido en condiciones que permitiesen la contradicción.

20.- Si, a la vista del contenido de la declaración cuya lectura se pretende, no la considera pertinente, por no referirse la declaración a los hechos objeto de la acusación.

21.- Si, aún siendo pertinente la declaración del testigo, no consta la imposibilidad de reproducción de la declaración en el juicio. Así sucederá en todos aquellos casos en que el testigo no hubiera sido propuesto en su momento o, propuesto, no hubiera sido citado en forma, o, citado para el juicio, no comparezca, sin que se conozcan las causas de la incomparecencia. En estos supuestos, habrá de ordenarse la citación del testigo o la práctica de lo dispuesto por el art. 176 L.e.cr., para conocer la causa de la incomparecencia, y, una vez conocida, proceder en consecuencia.

22.- Cuando sea aún posible la declaración del testigo si se suspende el juicio durante un tiempo razonable (inferior a treinta días en el procedimiento abreviado) o practicándose lo dispuesto por los arts. 718 y 719 L.e.cr.

59.- Cuando, aun siendo imposible la declaración del testigo en el juicio, se hubiera podido practicar dicha declaración anticipadamente y no se hubiera hecho así por causas imputables a la parte que propuso la prueba.

Si indebidamente se admitiera la lectura, la defensa del acusado a quien perjudique podrá, previa la oportuna protesta, interponer en su día recurso de casación basado en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, siempre que la sentencia condenatoria se hubiera basado en las declaraciones sumariales leídas en el acto del juicio.

66. Al amparo del art. 729.2º L.e.c.r., el Juez o Tribunal puede acordar de oficio la lectura de declaraciones sumariales, siempre y cuando la consideren necesaria para la comprobación de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación y sea imposible la reproducción en el juicio de las declaraciones de que se trate por causas independientes de la voluntad de las partes. No podrá acordarla si, aun siendo imposible la declaración del testigo en el juicio, hubiera sido posible su declaración anticipada y no se produjo por causas imputables a alguna de las partes.

67. Acordada la lectura de declaraciones sumariales, ésta ha de producirse, sin que sea suficiente la fórmula de dar por reproducidas en el juicio las declaraciones de que se trate. En este sentido, la STC 51/1990, de 26 de marzo, estima vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del

recurrente por la sentencia que le condenaba apoyándose en unas declaraciones testificales prestadas en el sumario y no reproducidas en el juicio, arguyendo lo siguiente:

"Con independencia de que las declaraciones de las víctimas no fueron leídas en el acto del juicio oral, pese a estar declarada y solicitada (sic) su lectura (aunque la solicitud se hiciera aparentemente de modo rituario y formalista, y por tanto, constitucionalmente viciado: STC 149/1987, fundamento jurídico 2º), lo cierto es que las deposiciones de las dos mujeres explotadas, deposiciones relativas a tal explotación y a las amenazas de que una de ellas fue víctima, según la acusación del Ministerio Fiscal, fueron prestadas sin cumplir las condiciones mínimas constitucionalmente exigibles para que pudieran haber surtido efecto de prueba de cargo".

De lo destacado en cursiva puede deducirse que hubiera sido suficiente para negar eficacia probatoria a las declaraciones en cuestión la circunstancia de que, pese a haberse solicitado y acordado su lectura, ésta no se hubiera producido.

El Tribunal Supremo tendía tradicionalmente a restar importancia -si no a rechazar abiertamente- la lectura de los folios sumariales en el juicio, entendiendo que los mismos habían de ser consultados directamente por el Tribunal al amparo del art. 726 L.e.cr. (99). La jurisprudencia más reciente, aunque en algunas ocasiones rechaza la viciosa práctica de prescindir de la lectura mediante la utilización de la fórmula "por reproducidas", referida a las declaraciones

(99) Cfr. ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., págs. 345-347 y los dicho *supra*, núm. 3.

sumariales de imposible reproducción en el juicio (100), no exige, en la práctica, la efectiva lectura de las declaraciones de imposible reproducción. Muy expresiva es la STS 2ª 27-6-90 (R.A. 5720), que contiene la siguiente declaración general referida al art. 730 L.e.cr.:

"... sin que este artículo deba ser interpretado con criterios formalistas, tan reiteradamente rechazados por el Tribunal Constitucional, de modo que pudiera exigirse la lectura efectiva de la diligencia sumarial como requisito para que pudiera ser tenida en cuenta como elemento probatorio hábil para destruir la presunción de inocencia, pues ha de entenderse que tal lectura sólo es requerida como medio de introducción del tema en el debate contradictorio característico del acto del juicio, y tal introducción puede hacerse por cualquier medio, siendo en este sentido suficiente que aparezca la cuestión como efectivamente tratada en el juicio, frecuentemente por el contenido mismo de las preguntas o respuestas que aparecieran recogidas en el correspondiente acta, porque ello revelaría que no estuvo ausente del debate".

No nos parece, en este caso, justificado el "antiformalismo". La efectiva lectura de las declaraciones sirve para asegurar una cierta contradicción y la efectiva publicidad de las declaraciones que, en definitiva, van a servir de fundamento a la sentencia. Por otro lado, sólo razones de comodidad pueden aducirse para defender la no necesidad de la lectura, razones que no son suficientes para justificar una reducción de las garantías de la prueba, ya bastante mermadas de por sí en los supuestos previstos por el art. 730 (101).

(100) Cfr. STS 2ª 25-2-89 (R.A. 1662); STS 2ª 16-10-89 (R.A. 7698); STS 2ª 4-12-90 (R.A. 9405); STS 2ª 18-12-90 (R.A. 9557).

(101) Sobre la trascendencia de la lectura, cfr. ASENCIO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 178-180; ORTELLS, *Derecho Jurisdiccional* (con

VI. EFICACIA PROBATORIA DE LOS DICTAMENES O INFORMES PERICIALES POLICIALES O SUMARIALES.

68. Los dictámenes o informes de peritos pueden estar presentes tanto en las actuaciones policiales de investigación previas al proceso, como en las actuaciones de la fase de instrucción del proceso (arts. 456 y sigs. L.e.cr.), como, en fin, en las actuaciones probatorias del acto del juicio oral (arts. 723 y sigs. L.e.cr.).

La eficacia probatoria de los informes periciales evacuados durante el acto del juicio no plantea problema alguno; si es problemática, en cambio, desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia, la eficacia probatoria que pueda reconocerse a los informes periciales insertos en las actuaciones policiales, en las practicadas por

Montero, Gómez Colomer y Montón), III, cit., pág. 326, observa que la lectura "no es ningún formalismo, puesto que cumple la función de identificar claramente lo que sustituye a un concreto medio de prueba y también la de facilitar la publicidad general". Nos parece significativo, por lo demás, que en el Derecho alemán, al que en algunas ocasiones se refiere el Tribunal Supremo para fundamentar decisiones muy dudosamente compatibles con el Derecho español, la lectura, en caso de declaraciones prestadas en la fase de instrucción que no puedan ser reproducidas en la vista, sea preceptiva, no pudiendo prescindirse de ella ni siquiera con la aquiescencia del fiscal, el defensor y el acusado (§ 249 (2) i.f. StPO). En el nuevo Código italiano, la lectura viene impuesta por los arts. 511-513; COUSO-GREVI, *Prolegomeni...*, pág. 416, observan que "las actas contenidas en el *fascicolo per il dibattimento*, aunque conocidas por el Juez, no son por ello utilizables a los fines de la decisión, en tanto que no sean adquiridas mediante lectura". Se permite no obstante, en el art. 511.SP, sustituir la lectura por una indicación por parte del Juez de las actas del *fascicolo per il dibattimento* utilizables para la decisión. Esta posibilidad no existe, sin embargo, para las lecturas de declaraciones que no consten en dicho *fascicolo*, en caso de que sea imposible su reproducción en el juicio; en estos supuestos, la lectura es preceptiva (art. 512).

el Ministerio Fiscal, o en las diligencias de la fase de instrucción del proceso.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla, con carácter general, la posibilidad de que el Juez instructor solicite el informe de peritos cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos (art. 456). Por otra parte, en numerosos preceptos se refiere a la posible intervención de peritos en situaciones concretas. Así, el art. 328, preve que, en el marco de la diligencia de inspección ocular, consulte el Juez el parecer de peritos sobre la manera, instrumentos, medios o tiempo de la ejecución del delito; el art. 336, en relación con las diligencias de descripción y recogida del cuerpo del delito, permite al Juez ordenar el reconocimiento por peritos, siempre que esté indicado para apreciar mejor la relación con el delito de los lugares, armas, instrumentos y efectos relacionados con el delito; el art. 343 que ordena la práctica de la autopsia en todos los sumarios que se sigan por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad; el art. 355, que refiriéndose a las causas seguidas por delito de lesiones, establece la obligación de los Médicos que asisten al herido de informar al Juez de su estado y adelantos; los arts. 356 a 363, que contemplan la práctica de operaciones de análisis químico que sean necesarias para la investigación; el art. 365, que ordena la valoración pericial de la cosa que hubiere sido objeto del delito, cuando dicha valoración sea necesaria para la

calificación del delito o de sus circunstancias; el art. 373, que ampara la intervención de peritos para la identificación material del inculpado; el art. 375, que contempla la determinación de la edad del inculpado mediante informes médicos, cuando no sea posible averiguarla mediante certificación registral; el art. 381, que preve el informe médico sobre la posible enajenación mental del inculpado; y, en fin, el art. 577, que preve el informe pericial sobre la necesidad de recoger las cosas que se hubiesen encontrado en el registro de un lugar cerrado.

Los informes periciales incorporados al sumario no pueden ser valorados por el Tribunal sentenciador como prueba documental del art. 726 L.e.cr. por tratarse de diligencias de investigación sumariales cuyo régimen de acceso al juicio oral es el del art. 730 L.e.cr.: lectura de la diligencia cuando, por causas independientes de la voluntad de las partes, no sea posible su reproducción en el juicio.

En lo que sigue, examinaremos las condiciones en las que los informes periciales sumariales pueden ser valorados por el Tribunal sentenciador previa lectura de los mismos en el acto del juicio conforme al art. 730 y, por otro lado, la posibilidad contrastar los informes periciales sumariales con los que se produzcan en el acto del juicio cuando las conclusiones de unos y otros sean divergentes.

A) LECTURA DE INFORMES PERICIALES SUMARIALES DE IMPOSIBLE REPRODUCCION EN LA FASE DE PLENARIO.

Interesa, en primer lugar, determinar qué informes pueden ser leídos en el acto del juicio conforme a lo dispuesto por el art. 730. Posteriormente, habrá que precisar en qué condiciones puede considerarse que los informes periciales producidos durante el sumario no son reproducibles en el juicio, quedando expedito el camino para su lectura. Finalmente, examinaremos la proposición y práctica de la lectura de informes periciales sumariales en el acto del juicio oral.

a) Informes periciales cuya lectura es posible al amparo del art. 730 L.E.C.R.

69. El art. 730 permite la lectura de diligencias sumariales, por lo que, como ya dijimos al tratar sobre las declaraciones de inculpados y testigos, queda excluida la lectura en el acto del juicio de documentos en los que consten actuaciones no producidas dentro de la fase de instrucción del proceso penal. Así, en primer término, debe afirmarse que los informes periciales de los Gabinetes policiales incorporados al atestado no podrían, en ningún caso, ser leídos en el acto del juicio, si no han sido ratificados a presencia del Juez instructor. Habiendo sido ratificados ante el Juez instructor y, siendo imposible su reproducción en el juicio, en las condiciones que más adelante se examinarán, sería posible la

lectura de los informes periciales policiales incorporados al atestado, conforme a lo dispuesto por el art. 730 L.e.cr.

Supuesto distinto es el de los informes periciales encargados por el Juez instructor, durante la instrucción del proceso, a los Gabinetes policiales especializados, que se incorporan directamente al sumario. Estos pueden ser leídos en el juicio oral, siempre que sea imposible su reproducción en dicho acto.

Lo mismo cabe decir de los informes obrantes en las diligencias instruidas por el Ministerio Fiscal y, en general, de cualquier informe pericial de factura extraprocesal (procedente de otras actuaciones procesales, o de actuaciones administrativas, o realizados por encargo de las propias partes, al margen del proceso) que se incorporen a las actuaciones. Tales informes no pueden ser considerados prueba documental a los efectos de lo previsto por el art. 726 L.e.cr., pues ello supondría introducir en el proceso una prueba pericial burlando las garantías que legalmente han de rodear la práctica de dicha prueba, y tampoco pueden ser leídos en el acto del juicio, salvo en el caso de que hayan sido ratificados a presencia del Juez instructor y siempre, claro está, que sea imposible su reproducción en el acto del juicio oral.

Supuesta la posibilidad de que se incorporen al material valorable por el Tribunal sentenciador los informes periciales

producidos fuera del proceso cuando, al menos, hayan sido ratificados en presencia del Juez instructor, nos parece que puede defenderse que no será necesario que la ratificación la realice el mismo perito que hizo el informe ratificado. Esta posibilidad derivaría de la *fungibilidad* de los peritos, cuyo alcance y consecuencias, en cuanto a la cuestión que estamos tratando, serán examinados con detalle más adelante.

b) Imposibilidad de la reproducción de los informes periciales sumariales en el acto del juicio.

70. Tratándose de informes periciales sumariales, la imposibilidad de reproducción en el juicio a que hace referencia el art. 730 debe apreciarse teniendo en cuenta, en primer lugar, que la imposibilidad puede referirse a dos diferentes aspectos de la actuación de los peritos en el proceso: la realización de las operaciones de reconocimiento previas al informe y el informe mismo (102). En segundo término, debe tenerse en cuenta, para la determinación de la imposibilidad de reproducción en el juicio de un informe pericial, la *fungibilidad* de los peritos, que permite la intervención en el acto del juicio, para informar sobre un determinado punto, de peritos distintos a los que informaron en la instrucción sobre la misma cuestión.

(102) En este sentido, ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 203.

1) *Imposibilidad de reproducción de las operaciones de reconocimiento e imposibilidad de reproducción del informe.*

71. La ordenación legal de la práctica de diligencias de investigación consistentes en informes periciales permite distinguir dos fases en la actuación de los peritos. En primer lugar, el que la Ley llama *acto pericial* (arts. 474, 476 y 477 L.e.cr.), que comprendería, siempre sobre la base de lo dispuesto por la Ley, el reconocimiento por parte de los peritos de personas o cosas, en el estado en que se hallen (arts. 480, 481 y 478.1º L.e.cr.) y, eventualmente, la realización de ciertas operaciones (arts. 478.2º y 480) o análisis (art. 479) sobre las personas o cosas objeto de reconocimiento.

Esta regulación legal adolece de los mismos defectos que DE LA OLIVA observa en la regulación de la prueba pericial en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En efecto, la disciplina de la prueba pericial en la L.e.cr. responde a ciertos tipos o modalidades de pericia que no son precisamente las más habituales a estas alturas del siglo XX (103). Así, la L.e.cr. parece partir de la idea de que el reconocimiento y las operaciones subsiguientes se hacen por los peritos, en la sede del Juzgado, en un solo acto presidido por el Juez instructor y en presencia del Secretario, que documenta el acto mediante diligencia y con posible intervención de las partes, que

(103) DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho Procesal Civil* (con Fernández López), cit., tomo II, § 35, núm. 18.

podrán formular en el acto las observaciones que estimen convenientes. Consecuente con esa concepción basada en la unidad del acto pericial, se establece la posibilidad de interrumpir el acto por el tiempo necesario para que descansen los peritos e incluso, la de suspender el acto para otra hora u otro día, cuando lo exigiere su naturaleza (arts. 476 a 482 L.e.cr.). En la actualidad, será raro que los reconocimientos y operaciones que sean necesarios para la elaboración del informe se produzcan de esta manera. En la mayor parte de los casos, dichas operaciones no podrán realizarse en el Juzgado, en un sólo acto, en la forma dispuesta por la L.e.cr. Así sucederá en todos aquellos casos en los que sea preciso emplear instrumentos técnicos especializados que sólo puedan utilizarse en laboratorio y/o sean necesarias observaciones que exijan cierto tiempo (104). Nótese que en estos supuestos en los que no puede observarse lo dispuesto por la L.e.cr. respecto al *acto pericial*, los reconocimientos y operaciones que los peritos realizan no pueden ser considerados propiamente actos procesales, de tal forma que lo único que ingresa en el proceso como verdadero y propio acto procesal es el informe emitido como consecuencia de tales operaciones.

Por lo demás, hay que señalar que no siempre será necesario un reconocimiento de personas o cosas previo al

(104) MONTON REDONDO, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Ortelle y Gómez Colomer), III, cit., pág. 212, menciona como ejemplo de operaciones de reconocimiento que, por su naturaleza, no pueden producirse en las dependencias del Juzgado, los análisis químicos y las peritaciones policiales en materia balística o de identificación dactiloscópica.

informe pericial; es perfectamente posible que éste último se cifiña a la exposición de principios reglas y conclusiones propios de la ciencia, técnica o arte en la que el perito sea especialista, con carácter general, y sin aplicarlos a ningún hecho, cosa o persona determinado (105).

Tras el reconocimiento de las personas o cosas sobre las que haya de producirse el informe y la realización de las operaciones y análisis que sean precisos, los peritos han de emitir su informe. En la instrucción del proceso, los informes periciales se producen por escrito (art. 481). En el informe pericial se pueden distinguir dos partes: una descriptiva, que incluye la descripción de las personas o cosas reconocidas, en el estado en que se hallen (art. 478.19) y la relación detallada de todas las operaciones practicadas y de su resultado (art. 478.29); y otra valorativa, en la que los peritos exponen las conclusiones a las que llegan, conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte. Consecuente con su concepción de la pericia como un único acto realizado en sede procesal, bajo la fe del Secretario, la L.e.cr. dispone que el informe se produzca acto seguido del reconocimiento, previa deliberación de los peritos (art. 481) pudiendo hacerse a los peritos las preguntas y pedirles las aclaraciones que el Juez y/o las partes consideren necesarias (art. 483). Como es lógico, estas previsiones no podrán cumplirse cuando sea

(105) DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho Procesal Civil* (con Fernández López), cit., tomo II, § 35, núm. 4.

imposible la realización del *acto pericial* en la forma prevista por la L.e.cr.

72. A la vista de las reflexiones anteriores, la cuestión de la imposibilidad de reproducción en el juicio de los informes periciales producidos durante la instrucción se debe plantear de diferente manera según que el reconocimiento previo al informe se haya producido conforme a las disposiciones de la L.e.cr. y haya existido, por tanto, el *acto pericial* al que la misma se refiere, o que el reconocimiento no haya existido, o no se haya producido dentro del proceso. En este último caso, lo único que importa, a los efectos del art. 730, es la posibilidad o imposibilidad de reproducir el informe en el acto del juicio; en el primer caso, importará, además, la posibilidad o imposibilidad de reproducir, durante las sesiones del juicio, el *acto pericial*.

Siendo posible la reproducción del *acto pericial* en el juicio oral, la L.e.cr. dispone que su práctica en el sumario se produzca exclusivamente por peritos nombrados por el Juez, sin posible intervención de peritos nombrados por las partes (art. 471 a contrario) y sin que las partes puedan recusar a los peritos (art. 467). Si será posible, sin embargo, la intervención de las partes en el *acto pericial*, debiendo prevalecer, a estos efectos, lo que ordena el art. 302 sobre lo dispuesto por el art. 476 (106). En estos supuestos, nos

(106) En el mismo sentido, MONTON REDONDO, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Ortella y Gómez Colomer), III, cit., págs. 212-213.

parece necesaria la reproducción del acto pericial en el juicio oral. No será procedente, pues, la lectura de la diligencia sumarial correspondiente; pero, a nuestro juicio, tampoco debe bastar, en estos casos, la ratificación de los peritos en su informe sin la previa práctica, durante la fase de plenario, del *acto pericial*. Sólo así tiene sentido la distinción que hace el art. 467 entre reconocimientos e informes periciales reproducibles y no reproducibles en el juicio y el diferente régimen que se establece, en uno y otro caso, en cuanto al nombramiento y recusación de los peritos.

A la necesidad de reproducción del *acto pericial* en el supuesto que venimos tratando podría oponerse que, conforme a los arts. 724 y 725 L.e.cr., parece darse por supuesto que la intervención de los peritos en el acto del juicio se limita al informe, respondiendo a las preguntas que las partes les formulen, estando prevista la realización de reconocimientos sólo excepcionalmente, cuando los peritos consideren necesario realizarlos para responder a dichas preguntas, lo que parece excluir, por lo menos en principio, que se reproduzcan en el acto del juicio los reconocimientos efectuados en el sumario. Ahora bien, frente a esta objeción se puede decir que si los arts. 724 y 725 parecen contemplar como excepcional la práctica de reconocimientos periciales una vez comenzadas las sesiones, es porque la regla general, en cuanto a los reconocimientos que hayan de realizarse en la fase de plenario, será su práctica anticipada, conforme a lo dispuesto por el art. 657.III, al tratarse de actuaciones que podrían

motivar la suspensión del juicio oral; no hay, pues, en los arts. 724 y 725 L.e.cr. excepción alguna al régimen de acceso al juicio de las actuaciones sumariales previsto por el art. 730.

Si no es posible la reproducción del *acto pericial* en el juicio oral, habrá de permitirse a las partes que recusen a los peritos designados por el Juez instructor (art. 467.11) y nombrar a su costa un perito que intervenga en el *acto pericial* (art. 471). En estos casos, la documentación sumarial del *acto pericial* podrá ser leída en el juicio, conforme a lo dispuesto por el art. 730. Ahora bien, si el informe de los peritos es reproducible en el juicio, lo que es de esperar que suceda en la mayor parte de los casos, habrán de comparecer los peritos ante el Tribunal sentenciador para ratificar su informe. Como se ha apuntado más arriba, la propia L.e.cr. permite distinguir entre el contenido descriptivo del informe pericial escrito obrante en el sumario y el contenido valorativo del mismo. A este respecto, puede observarse que el art. 478 establece una diferente disciplina en cuanto a la documentación de la descripción de la persona o cosa objeto de reconocimiento y la relación de las operaciones practicadas por los peritos, documentación que realiza el Secretario y suscriben todos los concurrentes (art. 478.1º y 3º) y la formulación de las conclusiones, que son redactadas por los propios peritos y que, lógicamente, sólo firman ellos (arts. 481 y 478.3º). Pues bien, sobre la base de esta distinción entre la parte descriptiva y la valorativa del informe, nos

parece que, cuando sea imposible la reproducción del acto pericial durante las sesiones del juicio, la lectura prevista por el art. 730 habrá de limitarse a la parte descriptiva documentada bajo la fe del secretario, pero la parte valorativa deberá ser ratificada mediante nuevo informe prestado por los peritos, oralmente y en presencia del Tribunal, en el acto del juicio oral (107). Sólo cuando sea imposible la reproducción, no sólo del acto pericial, sino también del informe de los peritos, podrá el Tribunal tener en cuenta las conclusiones del informe obrante en el sumario, previa lectura de las mismas conforme al art. 730.

73. En el caso de que los informes periciales producidos durante la instrucción de la causa no hayan sido precedidos de un *acto pericial* practicado conforme a lo dispuesto por los arts. 475 y siguientes de la L.e.cr., bien porque el informe se limite a la exposición general de principios o reglas pertenecientes a la rama de la ciencia, de la técnica o del arte en que sea especialista el perito, sin referencia a hechos, personas o cosas determinadas, bien porque, aun referido el informe a hechos, personas o cosas determinadas, las operaciones de reconocimiento no hayan podido realizarse en la forma prevista por la L.e.cr., el problema de la imposibilidad de reproducción en el juicio se referirá siempre

(107) En igual sentido, ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., págs. 203-204, observa que "la imposibilidad de practicar el reconocimiento pericial en el juicio oral no implica, sin embargo, que el informe pericial no pueda tener lugar compareciendo el perito en la vista, con inmediatez y sometándose al interrogatorio de las partes".

a la imposibilidad de reproducción del informe, es decir, a la imposibilidad de la comparecencia de peritos ante el Tribunal sentenciador para informar oralmente sobre los mismos puntos que fueron objeto del informe sumarial. Sólo en los casos en los que se dé esta imposibilidad, podrán leerse y ser tenidos en cuenta por el Tribunal sentenciador, como base de su convencimiento, los informes periciales escritos obrantes en el sumario. Ahora bien, la imposibilidad de reproducción en el juicio de los informes periciales obrantes en el sumario debe apreciarse teniendo en cuenta la característica *fungibilidad* de los peritos, cuestión que pasamos a examinar seguidamente.

2) *Imposibilidad de reproducción del informe pericial y fungibilidad de los peritos.*

74. Es un lugar común en la doctrina, al referirse a la prueba pericial, señalar que, a diferencia de los testigos, los peritos son *fungibles* (108). Se quiere decir con ello que, mientras que la declaración de un testigo sobre unos hechos es insustituible por la declaración de otro sujeto, el informe de un perito sobre un punto puede ser sustituido por el de otro perito. En efecto, mientras que el testigo declara sobre la base de percepciones personales que, como tales, son patrimonio exclusivo suyo, el perito informa sobre la base de unos conocimientos generales en una determinada rama del saber científico, técnico o artístico, conocimientos generales que

(108) Por todos, DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho Procesal Civil* (con Fernández López), cit., tomo II, § 35, núm. 9.

no son patrimonio exclusivo suyo, sino que tienen también otras personas que hayan realizado los mismos estudios o se dediquen a la misma profesión o actividad. Precisamente porque la aportación al proceso de conocimientos científicos, artísticos o técnicos especializados, aplicados o no a situaciones concretas, puede hacerse indistintamente por una pluralidad de sujetos, es necesaria la individualización de los peritos que hayan de intervenir en el proceso mediante un nombramiento o designación (arts. 460, 471 y 656 L.e.cr.) y puede permitirse la Ley rechazar a los peritos sospechosos de imparcialidad, estableciendo prohibiciones (art. 464) o permitiendo su recusación (arts. 467 y sigs. y 662 y sig. L.e.cr.).

75. La *fungibilidad* de los peritos determina, en cuanto a la cuestión que estamos estudiando, que no pueda considerarse, en principio, que sea imposible la reproducción en el acto del juicio oral de un informe pericial sumarial por el simple hecho de que no pueda informar en el juicio el mismo perito que informó en el sumario (porque, por ejemplo, este último haya fallecido, o haya quedado incapacitado, o se encuentre en ignorado paradero) (109). Es más, debe advertirse que, de acuerdo con la L.e.cr., hay que reputar normal la circunstancia de que no informen en el juicio los mismos peritos que informaron en la instrucción, aunque sólo sea

(109) ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 204, parece admitir, sin más, la lectura "cuando en la persona del perito concurren los mismos impedimentos que en el testigo", sin tener en cuenta, pues, la posibilidad de que informe otro perito distinto del imposibilitado.

porque en ésta informan peritos nombrados por el Juez instructor, mientras que en el juicio informan los peritos que designan las partes. No procederá, pues la lectura de un informe pericial sumarial por el simple hecho de que los peritos que lo realizaron no puedan comparecer en el acto del juicio; tal imposibilidad no impide la reproducción del informe en el juicio por otros peritos, por lo que no se daría la imposibilidad de reproducción prevista por el art. 730.

76. No obstante, el criterio general que se acaba de apuntar debe ser objeto de algunas matizaciones. En primer lugar, porque puede darse el caso de que los peritos que actúan en el sumario informando sobre alguna cuestión sean, de hecho, infungibles, bien porque no existan otros especialistas en la rama del saber de que se trate, bien porque aún existiendo, el punto concreto objeto del dictamen exija un nivel tan elevado de conocimientos que solamente alcancen ellos (110). En estos supuestos, si los peritos que informaron en el sumario no pueden comparecer en el acto del juicio, existirá una auténtica imposibilidad de reproducción del informe pericial que permitiría la lectura del realizado en el sumario, conforme a lo dispuesto por el art. 730. Lo mismo sucederá si, aun existiendo otros peritos con conocimientos suficientes, aparte de los que informaron en el sumario, la

(110) Sobre la relatividad de la distinción entre peritos y testigos en función de la característica de la *fungibilidad*, llamaba la atención CARNELUTTI, *La prueba civil*, cit., pág. 126, nota 222; en nuestra doctrina, DE LA OLIVA, *Derecho Procesal Civil* (con Fernández López), tomo II, § 33, núm. 34, relativiza igualmente la distinción.

imposibilidad para comparecer en el juicio les afecta a todos ellos.

Pero, aparte del supuesto anterior, que será poco frecuente en la práctica, nos parece que puede darse, de hecho, una verdadera *infungibilidad* de los peritos que intervienen en el sumario cuando los puntos sobre los que han de informar sean de tal naturaleza que resulte imposible formular conclusiones o discutir las formuladas por sujetos distintos de los que hayan hecho el reconocimiento en el que se basa el informe. El problema no se presentará nunca cuando el informe sumarial se limite a la exposición de principios y reglas generales, sin referencia a ningún objeto o situación concreta. Tampoco se presentará, en aquellos casos en los que el reconocimiento previo al informe, realizado en el sumario en la forma prevista por la L.e.cr., pueda reproducirse en la fase de plenario. Ni tampoco, a nuestro juicio, cuando el reconocimiento previo al informe, aunque no pueda realizarse en la forma prevista en la L.e.cr., pueda realizarse, al margen del proceso, durante la fase de plenario, de manera que puedan informar en el juicio peritos que, aún no habiendo intervenido en las actuaciones periciales del sumario, hayan podido realizar el mismo reconocimiento que realizaron los peritos que intervinieron en la instrucción antes de informar en el acto del juicio.

Ahora bien, cuando el reconocimiento en el que se basa el informe sumarial, realizado o no conforme a las previsiones de

la L.e.cr., no puede reproducirse posteriormente (porque, por ejemplo, en el caso previsto por el art. 479, siendo necesario destruir o alterar los objetos que los peritos han de analizar, no es posible conservar parte de ellos) si las conclusiones del informe están tan estrechamente ligadas a las operaciones de reconocimiento que no pueden ser formuladas ni discutidas por peritos que no hayan intervenido en estas últimas, sólo los peritos que intervinieron en el reconocimiento podrán, de hecho, reproducir el informe en el juicio. En este caso, si es imposible la comparecencia en el juicio de los mismos peritos que informaron en el sumario, podría considerarse imposible la reproducción del informe sumarial en el juicio, quedando expedito el camino para la lectura de dicho informe de acuerdo con lo dispuesto por el art. 730 L.e.cr. Nos parece importante precisar que no existiría la imposibilidad de reproducción a la que nos acabamos de referir si, sobre la base de la descripción de las personas o cosas objeto de reconocimiento y de las operaciones realizadas sobre dichos objetos contenida en el informe sumarial, pueden formular conclusiones, coincidentes o no con las del informe sumarial, peritos distintos a los que realizaron éste. En este caso podría leerse en el acto del juicio la parte descriptiva del informe sumarial, pero no las conclusiones, ya que éstas podrían ser formuladas por los peritos que informaran en el juicio.

De lo dicho se desprende que una verdadera imposibilidad de reproducción en el juicio de los informes periciales

sumariales se dará con mucha menos frecuencia, en la práctica, que la imposibilidad de reproducción de declaraciones sumariales. Además, debe tenerse en cuenta que, en los casos de relativa *infungibilidad* de los peritos que informan en el sumario a los que nos acabamos de referir, serán plenamente aplicables, para apreciar la procedencia de la lectura del informe sumarial en el juicio, todos los condicionantes que quedaron expuestos al tratar de la imposibilidad de reproducción de las declaraciones de testigos: la imposibilidad ha de referirse, no sólo a la comparecencia en las sesiones, sino que ha de incluir también la imposibilidad de práctica anticipada, o mediante aplazamiento de las sesiones o con suspensión, en su caso, del juicio (111).

c) Tratamiento jurisprudencial de los informes periciales sumariales.

77. La escasa incidencia, en cuanto a la prueba pericial, de verdaderos supuestos de imposibilidad de reproducción en el juicio encuentra reflejo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se plantea el problema de la eficacia probatoria de los informes o dictámenes periciales producidos o ratificados en el sumario dando por supuesta la posibilidad de reproducción del informe pericial en la fase de plenario.

(111) Cfr. *supra*, núms. 34-48.

Ahora bien, aunque alguna sentencia aislada parece apuntar hacia la necesidad de reproducir en el juicio las pruebas pericial practicada en el sumario (112), la jurisprudencia tiende a admitir, con bastante amplitud, la valoración por el juzgador de informes periciales obrantes en el sumario y no reproducidos en la fase de plenario. A estos efectos, se atribuye a los dictámenes sumariales el carácter de prueba documental, valorable sin necesidad de reproducción del informe en el juicio al amparo de lo dispuesto por el art. 726 L.e.cr., sin perjuicio de la facultad de la defensa de pedir la comparecencia en la vista de los peritos que emitieron el informe sumarial o de otros peritos que dictaminen sobre lo

(112) La STS 2ª 29-5-90 (R.A. 4576) tras referirse a la reiterada doctrina de la Sala que, "aun reconociendo la fiabilidad de la prueba dactilográfica, se muestra exigente en que la misma aparezca revestida de todas las garantías legales y sometida, como las restantes pruebas, a la consiguiente ratificación judicial -sobre todo cuando el dictamen ha sido emitido por un gabinete regional o provincial- con oportunidad de contradicción para las partes interesadas" concluye que, en el caso a que se refiere "no puede llegarse a la conclusión de haberse enervado el derecho a la presunción de inocencia, dado que por la acusación, sobre la que gravita la carga de la prueba, no se propuso la comparecencia en el plenario del perito o peritos intervinientes en la emisión del informe dactiloscópico, el cual ni siquiera fue ratificado ante el Juez de Instrucción, lo que, naturalmente, priva al mismo de la necesaria eficacia procesal"; queda, no obstante, la duda de si la decisión hubiera sido la misma en caso de proceder el dictamen sumarial del Gabinete central o bien, en caso de haberse ratificado el informe ante el Juez de Instrucción; la STS 2ª 19-2-90 (R.A. 1578), por su parte, consideró vulnerada la presunción de inocencia por haberse fundado la condena en un informe pericial dactiloscópico sumarial defectuosamente practicado y documentado y no reproducido en el juicio; aunque da la impresión de que considera necesaria la reproducción sólo para esclarecer las circunstancias en las que se practicó la diligencia en el sumario; la STS 2ª 17-10-90 (R.A. 8161), en fin, tras constatar que, en el caso, el informe dactiloscópico sumarial había sido ratificado en el juicio por el agente que lo emitió, concluye que, con ello, concurren "los requisitos que han venido siendo exigidos por esta Sala para atribuir valor probatorio a los informes sobre dactiloscopia"; claro que, en tales circunstancias, era fácil mostrarse generoso en cuanto a la exigencia del cumplimiento de las garantías; cfr., asimismo, STS 2ª 29-1-88 (R.A. 511); STS 2ª 19-4-88 (R.A. 2807) y STS 2ª 19-4-88 (R.A. 2810).

mismo. En relación con el tratamiento jurisprudencial de los informes periciales sumariales es especialmente interesante la STS 2ª 23-2-89 (R.A. 1648), que aborda la cuestión con bastante extensión:

"En consecuencia, sólo queda por comprobar, en el caso del informe dactiloscópico de identificación, si ha sido incorporado al proceso de forma tal que resulten respetados los principios de inmediación, contradicción y oralidad.

Para ello es preciso, en primer lugar, tener en cuenta que, tanto el informe como las fotografías de los objetos de la peritación que lo integran, constituyen un documento, dado que se trata de un escrito que expresa el contenido de un pensamiento. La materia de contradicción es en estos casos necesariamente el pensamiento y su forma, en relación con las huellas que, previamente fotografiadas forman parte de él. Por lo tanto, no se trata de hechos que se apoyan en la percepción de una persona y ello hace innecesaria -en principio- la presencia ante el Tribunal de quienes lo han emitido. Para contradecir las conclusiones del informe, la Defensa tiene que demostrar, como es obvio, que todo el documento es falso -lo que en este proceso nunca ha sido insinuado- o bien que dichas conclusiones se apoyan en menos coincidencias que las científicamente exigidas o, en todo caso, que las semejanzas de las huellas no son tales. Si el informe no se basa en hechos falsos, las partes disponen, por lo tanto, en el documento mismo de todos los elementos necesarios para la contradicción de sus conclusiones. Si el informe fuera objetado de falsedad su contradicción dependerá, como en toda prueba documental, de otras pruebas documentales o no.

Las características descritas hacen que, en el caso de informes técnicos que tengan carácter predominante de prueba documental, es decir que no contengan simplemente declaraciones documentadas referentes a hechos que una persona ha percibido con sus sentidos, la inmediación y la contradicción se adapten a la naturaleza de la prueba. En el supuesto de los informes dactiloscópicos de identificación, por lo tanto, será suficiente con que hayan sido reproducidos en el juicio oral y las partes hayan dispuesto de tiempo suficiente para su estudio, análisis y contradicción.

Por lo tanto se debe concluir que, en la medida en que el interrogatorio personal del técnico no resulta necesario para la contradicción del informe en el juicio oral por el predominio del aspecto documental de la prueba, no cabe, en principio, admitir una vulneración de los principios de oralidad, inmediación y contradicción.

Esto no significa, como es lógico, que si la Defensa considera que debe interrogar a los autores del informe no tenga derecho a hacerlo, sino, simplemente, que tal interrogatorio, como en toda prueba documental, no es condición ineludible de la validez de la prueba.

En la presente causa, el informe técnico de identificación fue agregado al sumario. Este, junto con el rollo de Sala, fue entregado el 12 de octubre de 1985 a la Procuradora doña M^a Angustias S.J., que representó al recurrente, por el término de 10 días. Los autos fueron devueltos el 23 de octubre de 1985. La Sala estima, por consiguiente que durante ese tiempo la Defensa dispuso del tiempo necesario para preparar la contradicción de la prueba (por ejemplo demostrar que las huellas no pertenecen al acusado, o que las consideraciones técnicas del informe son erróneas) y que en consecuencia no cabe apreciar una vulneración del art. 24.2 CE.

TERCERO.- La presente decisión se apoya en una deducción a partir de los principios legales y constitucionales que tienen reconocimiento en derechos procesales europeos que responden a concepciones similares a las del ahora vigente en España. Así, por ejemplo, la Ordenanza Procesal alemana establece en su parágrafo 256 la autorización de la lectura de los cartificados o de los dictámenes de la autoridad pública, que evidentemente tienen carácter documental, con los límites establecidos por el parágrafo 250 que dice que "si la prueba de un hecho se basa en la percepción sensorial de una persona, se requiere su interrogatorio en el juicio oral".

También el reciente Código de Procedimientos Penales italiano (Decreto del Presidente de la República n^o 447, de 22 de octubre de 1968), que contiene una regla muy estricta prohibiendo, en principio la lectura en el juicio oral de las actas de las declaraciones prestadas por el imputado o de los testimonios que tuvieron lugar ante la policía judicial (art. 514), permite, sin embargo, la lectura de ciertos actos que han devenido de imposible repetición (art. 512), lo que podría ser base legal suficiente para la lectura de documentos que, como el informe dactiloscópico de identificación, contienen apreciaciones técnicas que se pueden contrastar y ponderar con los elementos que el propio documento contiene" (113).

(113) En la misma línea, aunque con menos miramientos, STS 2^a 5-1-88 (R.A. 236); STS 2^a 22-4-88 (R.A. 2844); STS 2^a 21-1-89 (R.A. 63); Auto TS 2^a 25-1-89 (R.A. 90); STS 2^a 18-2-89 (R.A. 1595); STS 2^a 5-3-89 (R.A. 2488); STS 2^a 13-3-89 (R.A. 2617); STS 2^a 27-3-89 (R.A. 2740); STS 2^a 29-3-89 (R.A. 2762); STS 2^a 31-3-89 (R.A. 2778); STS 2^a 25-4-89 (R.A. 25-4-89); STS 2^a 15-4-89 (R.A. 4768); STS 2^a 5-10-89 (R.A. 7620); STS 2^a 18-10-89 (R.A. 7712); STS 2^a 20-10-89 (R.A. 7720); STS 2^a 9-11-89 (R.A. 8598); STS 2^a 19-1-90 (R.A. 454); STS 2^a 14-3-90 (R.A. 2478); STS 2^a 26-3-90 (R.A. 2617); STS 2^a 16-4-90 (R.A. 3245); STS 2^a 26-4-90 (R.A. 3337); STS 2^a 29-5-90 (R.A. 4575); STS 2^a 21-5-90 (R.A. 4636); STS 2^a 26-6-90 (R.A. 5685); STS

78. Todo el razonamiento reproducido descansa en la idea de que ciertos informes periciales tendrían un carácter predominantemente documental. Tal carácter se atribuye a los informes de identificación dactiloscópica de la Policía y, aunque no se especifica más, parece que, en general, el mismo carácter sería predicable de los demás informes "técnicos" procedentes de Gabinetes policiales. La sentencia reproducida, en este sentido, no deja de suscitar la sospecha de que, tras su aparatosa argumentación pretendidamente técnico-jurídica, con citas de Derecho comparado (de dudosa corrección, por cierto) incluidas, lo que verdaderamente late es el propósito de proporcionar una vía que permita eludir la comparecencia en el acto del juicio de los funcionarios policiales que prestan sus servicios en dichos Gabinetes. La sospecha se acrecienta cuando se leen algunas sentencias que no tienen reparo en admitir expresamente la inconveniencia, por razones de tipo "práctico", de exigir la comparecencia en el juicio de dichos funcionarios. Así la STS 2ª 29-11-90 (R.A. 9255) considera, refiriéndose a la posibilidad de valorar los informes periciales obrantes en el sumario, que

"... también avalan este criterio razones de orden práctico, como serían las de evitar en la medida de lo

2ª 4-7-90 (R.A. 6220); STS 2ª 6-7-90 (R.A. 6250); STS 2ª 7-9-90 (R.A. 6921); STS 2ª 27-19-90 (R.A. 7255); Auto TS 2ª 4-7-90 (R.A. 7307); STS 2ª 19-9-90 (R.A. 7349); STS 2ª 20-9-90 (R.A. 7353); Auto TS 2ª 21-9-90 (R.A. 7575); Auto TS 2ª 3-10-90 (R.A. 7666); STS 2ª 20-10-90 (R.A. 8191); STS 2ª 16-10-90 (R.A. 8090); Auto TS 2ª 29-10-90 (R.A. 8379); STS 2ª 7-11-90 (R.A. 8783); STS 2ª 9-11-90 (R.A. 8870); STS 2ª 12-11-90 (R.A. 8886); STS 2ª 26-11-90 (R.A. 9191); STS 2ª 19-11-90 (R.A. 9246); STS 2ª 29-11-90 (R.A. 9255); STS 2ª 4-12-90 (R.A. 9412); STS 2ª 7-12-90 (R.A. 9435); STS 2ª 12-12-90 (R.A. 9473); STS 2ª 18-12-90 (R.A. 9562); STS 2ª 21-12-90 (R.A. 9744); Auto TS 2ª 21-12-90 (R.A. 9943).

posible unas comparecencias en los juicios orales que provocarían el entorpecimiento o colapso del servicio aludido [se refiere al Gabinete Central de Identificación de la D.G.P.], y dilaciones en el curso y resolución de los asuntos penales" (114).

Si es esta, como a nosotros nos parece, la verdadera razón de la postura jurisprudencial en materia de informes periciales sumariales, debe decirse ya que tal postura es del todo inadmisibile. Hemos de insistir de nuevo en que comparecer ante los Tribunales cuantas veces sea necesario forma parte de los cometidos normales de los funcionarios policiales y en que no pueden sacrificarse las garantías constitucionales de la prueba por puras razones de comodidad.

Dicho esto, examinaremos también los razonamientos de la sentencia reproducida. El argumento fundamental es el de que los informes periciales obrantes en el sumario tienen un carácter predominantemente documental, por lo su tratamiento en el proceso ha de acomodarse a lo previsto por el art. 726. La justificación de esta idea se basa, por un lado, en que los informes son escritos que expresan el contenido de un pensamiento y, por otro, en que los informes se refieren a hechos que no se apoyan en la percepción de una persona. El primer argumento no tiene ningún valor: la documentación de una declaración testifical prestada en el sumario es también un escrito que expresa el contenido de un pensamiento y, sin

(114) Muy expresivo también, en igual sentido, Auto TS 2ª 25-I-89 (R.A. 90).

embargo, la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo niega que tales documentos sumariales puedan ser considerados prueba documental a los efectos del art. 726 L.e.cr. El segundo argumento -aparte de ser muy discutible en sí mismo, pues cuando los informes periciales se basan en un previo reconocimiento de lugares, objetos o personas, sus conclusiones dependen de una previa percepción de hechos por parte del perito- podría servir para distinguir los informes periciales de las declaraciones de testigos, pero no para justificar el carácter documental de la prueba pericial.

La consideración de los informes periciales obrantes en el sumario como prueba documental sujeta al régimen del art. 726 L.e.cr. contradice toda la disciplina legal de la prueba pericial. El régimen de la prueba pericial presenta, en la L.e.cr., un indudable paralelismo con el de la prueba testifical: se regula minuciosamente la pericia en la fase de investigación (arts. 456 a 485), distinguiendo entre la que puede ser reproducida en el juicio oral y la que no puede serlo y sujetando esta última a especiales garantías (arts. 467, 471 y 476) y se contempla, en fin, la práctica de la prueba pericial en el acto del juicio (arts. 723 a 725). De esta regulación resulta con claridad que la posibilidad de valorar informes periciales sumariales sólo existe, igual que en el caso de las declaraciones testificales, cuando sea imposible la reproducción del informe en la fase de plenario y se hayan observado en su práctica sumarial las prescripciones de los arts. 467 y concordantes en cuanto a nombramiento y

recusación de los peritos e intervención de las partes en la diligencia. Todo ello conduce, pues, a la aplicación a la prueba pericial sumarial del régimen del art. 730 L.e.cr. y, consecuentemente, a la exclusión de la aplicación a los informes sumariales del régimen del art. 726.

Desde esta perspectiva, debe notarse que la tesis sustentada por la sentencia arriba transcrita, en cuanto considera valorables los informes dactiloscópicos policiales obrantes en el sumario desconoce, al menos, las siguientes exigencias legales: la de que se permita a las partes recusar a los peritos cuando sus informes han de servir efectos probatorios (art. 467 L.e.cr.); la de que se permita, en igual caso, al procesado, nombrar un perito a su costa (art. 471.11 L.e.cr.) y la de que se dé intervención, en idéntico supuesto, al procesado, en la práctica de la diligencia (art. 476 L.e.cr.), todo ello sin contar con que, al ser el informe pericial al que se refiere la sentencia reproducible en el juicio oral, su valoración como prueba documental al amparo de lo previsto por el art. 726 ignora las exigencias derivadas del art. 730.

En este momento, conviene recordar que el Tribunal Supremo, a diferencia de lo que sucede con el Tribunal Constitucional, se encuentra vinculado por la legislación ordinaria y que, siendo ésta última conforme con la Constitución -como en este caso, sin duda, lo es- no corresponde al Tribunal Supremo otra cosa que disponer a los

Tribunales penales su estricta observancia. Nos parece lamentable, por esta razón, la invocación de los "principios legales y constitucionales que tienen reconocimiento en derechos procesales europeos" contenida al final del fragmento transcrito y en la que parece querer apoyarse nuestro más alto Tribunal jurisdiccional para desvincularse de lo dispuesto por la L.e.cr. Aparte de que las deducciones que el Tribunal Supremo hace a partir de las legislaciones alemana e italiana son, a nuestro juicio, de muy dudosa corrección, el Tribunal Supremo a lo que está vinculado es a la legislación española y no puede apartarse de ella digan lo que digan los ordenamientos procesales europeos.

La cuestión de si el tratamiento que la ley dispensa a los informes periciales sumariales procedentes de los Gabinetes policiales es o no adecuado desde la perspectiva de la agilidad de los procesos y de la eficacia del funcionamiento de los propios servicios policiales y la de si sería posible, sin merma relevante de las garantías constitucionales de la prueba, someter dichos informes a un régimen diferente en el que no fuera imprescindible la reproducción de la prueba en el acto del juicio puede ser objeto de reflexión de cara a una futura reforma legislativa; pero lo que no es admisible es que el Tribunal Supremo, en aras de dichas razones de tipo práctico, adopte posiciones abiertamente contrarias a lo dispuesto por la L.e.cr.

En cualquier caso, nos parece que debería extremarse la prudencia si se aborda una reforma legislativa en tal sentido y que no sería prudente avalar las tesis jurisprudenciales concediendo a todos los informes procedentes de Gabinetes policiales el tratamiento de prueba documental. Dichos informes se producen en las dependencias policiales, sin intervención de las partes ni presencia del Juez y los realizan funcionarios policiales en cuyo nombramiento no han podido intervenir las partes y que no han podido ser recusados; todo ello hace muy conveniente la reproducción en el juicio de tales informes, para que las partes y el propio Tribunal puedan interrogar personalmente a los funcionarios que los emitieron, para que el Tribunal pueda contar, en la valoración del informe, con los elementos de juicio que proporciona la inmediación (igualmente útiles en la prueba pericial que en la testifical) y, en fin, para asegurar la efectiva publicidad del contenido de los informes (115).

(115) ASENCIO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 189-190, juzga con benignidad la doctrina de la STS 2ª de 23 de febrero de 1989, arriba transcrita, lo que sorprende, dado su celo garantista en otras cuestiones, aunque termina por condicionar la admisibilidad de la prescindencia del informe oral de los peritos en el juicio "a supuestos muy concretos y tasados y a casos de muy escasa gravedad, tales como las señaladas pruebas dactiloscópicas, la prueba de insuflación en el alcoholómetro, los resultados de análisis sanguíneos, etc." y siempre que se haya dado a la defensa la oportunidad de solicitar la comparecencia personal, petición que vincularía al Tribunal. Cuestión distinta a la de la comparecencia de los peritos, aunque ASENCIO las mezcla, es la de la comparecencia de los funcionarios que recogen las huellas o vestigios a cuyo reconocimiento se refiere la pericia; por eso, aun en el caso de que, por ejemplo, pudiera prescindirse de la comparecencia personal en el juicio del funcionario policial que firma un informe dactiloscópico, sería necesaria la comparecencia del funcionario que recogió las huellas, para declarar acerca del lugar y circunstancias en que fueron tomadas (cfr. *infra*, núms. 90-94).

c) Proposición y práctica de la lectura de informes periciales sumariales en el acto del juicio.

79. La lectura de informes periciales sumariales en el juicio puede solicitarse, en primer lugar, por las partes, en sus escritos de calificación provisional (o de acusación y defensa, en el procedimiento abreviado). El Juez o Tribunal, en el trámite de admisión de pruebas, habrá de verificar la imposibilidad de reproducción tanto del *acto pericial*, en su caso, como del informe de peritos en el juicio. Si no concurre la imposibilidad, deberá rechazar la lectura solicitada. No vemos inconveniente alguno para admitir que el Tribunal pueda, al mismo tiempo que rechaza la lectura, acordar de oficio la práctica de la prueba pericial en el acto del juicio -o anticipadamente, en su caso-, si lo considera necesario, al amparo de lo dispuesto por el art. 729.2º.

La lectura puede solicitarse también por las partes en el propio acto del juicio. En este caso, la admisibilidad de la lectura dependerá, en primer término, de que la parte que la solicita hubiera propuesto, en su momento, prueba pericial sobre el mismo punto que fue objeto del dictamen obrante en el sumario cuya lectura se pretende; en segundo lugar, de que la práctica de dicha prueba se revele imposible y, finalmente, de que la imposibilidad obedezca a causas independientes de la voluntad de las partes. En cuanto al primer presupuesto, debe tenerse en cuenta, sin embargo, que, aun no propuesta en

tiempo y forma la prueba pericial por la parte que solicita la lectura, el Tribunal podría acordar la lectura de oficio, si la considera necesaria, siempre que concurren los otros dos presupuestos, conforme a lo dispuesto por el art. 729.2º.

80. En cuanto a la imposibilidad de la práctica de la prueba pericial en el juicio, debe obedecer, en principio, a alguna de las circunstancias señaladas más arriba (imposible comparecencia de los peritos que informaron en el sumario en los casos de relativa *infungibilidad* de los mismos que quedaron expuestos). Ahora bien, tratándose de la prueba pericial, es menester preguntarse si la mera incomparecencia de los peritos citados determina la imposibilidad de la práctica de la prueba, posibilitando la lectura de los informes obrantes en el sumario. La respuesta afirmativa encontraría apoyo en una interpretación estricta de lo dispuesto por el art. 746.3º, que se refiere únicamente a los testigos, por lo que cabría deducir que no es posible la suspensión del juicio por incomparecencia de peritos. Si se sigue esta interpretación, se podría entender que la incomparecencia de los peritos en el juicio hace imposible la práctica de la prueba pericial, abriendo el camino a la lectura de los informes sumariales prevista por el art. 730 L.e.cr.

Ahora bien, esta interpretación estricta, que tiene un indiscutible apoyo en el tenor literal del art. 746.3º, no nos parece la más adecuada, si se tienen en cuenta los principios

que están en juego. En efecto, la regulación de la suspensión del juicio responde a las exigencias formales de oralidad e inmediación, que imponen la *unidad de acto* en cuanto a la celebración de juicio y la consiguiente excepcionalidad de los supuestos de suspensión de las sesiones. Ahora bien, nos parece que estas exigencias formales no pueden prevalecer sobre la exigencia derivada del principio acusatorio, del que ellas mismas son manifestación, en cuanto a la práctica de la prueba en presencia del Tribunal, en audiencia pública y con plenas posibilidades de contradicción. Por lo demás, la interpretación restrictiva del art. 746.2º, que excluiría la suspensión del juicio por incomparecencia de peritos, llevaría al absurdo de permitir, en aras del respeto de la unidad de acto, que se supone al servicio de la oralidad y la inmediación, la introducción en el proceso de pruebas producidas precisamente sin oralidad ni inmediación. Por lo que se acaba de decir, entendemos que la suspensión prevista por el art. 746.3º para el caso de incomparecencia de testigos debe extenderse analógicamente -existe una clara identidad de razón- al caso de incomparecencia de peritos y que, en consecuencia, dicha incomparecencia no posibilita la lectura de informes periciales al amparo de lo previsto por el art. 730 L.e.cr. El Tribunal Supremo, por lo demás, viene últimamente considerando posible la suspensión del juicio por

incomparecencia de peritos en las mismas condiciones que en el caso de la incomparecencia de testigos (116).

81. Finalmente, la imposibilidad ha de obedecer a causas independientes de la voluntad de las partes. Ello excluye, a nuestro juicio, que pueda acordarse la lectura si, aun siendo, efectivamente imposible la práctica de prueba pericial en las sesiones del juicio, dicha prueba hubiera podido practicarse anticipadamente, y no se hubiera hecho así por causas imputables a las partes.

82. Acordada la lectura de informes periciales sumariales, en los casos en los que proceda, la lectura tiene que producirse. Hemos de insistir en que la lectura prevista por el art. 730 L.e.cr. no es una vana formalidad, sino que sirve a la trascendente finalidad de dotar de cierta publicidad y

(116) Muy expresiva es la STS 2ª 4-5-90 (R.A. 5112), que afirma que aunque el art. 746 L.e.cr. no contiene una disposición referente a la prueba pericial en forma expresa, "no obstante ello es claro que a los efectos de la suspensión del juicio oral debe regir por analogía lo establecido para la prueba testifical, es decir el nº 3 del art. 746 L.E.Cr."; por lo demás, la STS 2ª 11-4-90 (R.A. 3235) estima un recurso por denegación de prueba basado en la no suspensión del juicio ante la incomparecencia de un perito y otras resoluciones, aunque no estiman, por diversas razones, recursos del mismo tipo, dan por supuesta la posibilidad de suspensión en caso de incomparecencia de peritos; Auto TS 2ª 8-1-90 (R.A. 261); STS 2ª 14-3-90 (R.A. 2476); STS 2ª 25-5-90 (R.A. 4440). En la doctrina, ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., págs. 336-337, da por supuesta la aplicabilidad del art. 746.3ª al caso de incomparecencia de peritos; GINENO SENDRA, *Derecho Procesal* (con Almagro, Moreno y Cortés), cit., tomo II, vol. I, pág. 466, con apoyo en algunas sentencias ya antiguas, dice que no podría suspenderse el juicio en caso de incomparecencia de peritos. MONTON REDONDO, *Derecho Jurisdiccional*, (con Montoro, Ortells y Gómez Colomer), III, cit., pág. 368, cita tres sentencias recientes en sentido contrario a la admisibilidad de la suspensión por incomparecencia de peritos, sin hacerse eco de la jurisprudencia favorable a dicha posibilidad que, a nuestro juicio, puede considerarse predominante.

permitir el debate contradictorio sobre las diligencias sumariales de investigación que, por la vía excepcional del art. 730, pasan a integrarse en el material probatorio valorable por el Tribunal. No será admisible, pues, al igual que en el caso de las declaraciones sumariales, la fórmula de dar por reproducida la documental propuesta.

B) APLICABILIDAD DEL ART. 714 L.E.CR. A LOS INFORMES PERICIALES.

83. Resta aún por examinar la posibilidad de aplicar lo dispuesto en el art. 714 L.e.cr. al supuesto de informes periciales contradictorios en la instrucción y en el juicio.

La aplicación analógica del art. 714 a la prueba pericial nos parece posible en los casos en los que unos mismos peritos informen en el sumario y en el juicio. Si existe disconformidad entre los informes, el mecanismo previsto por el art. 714 permitiría determinar el alcance de la disconformidad y daría lugar a las explicaciones de los peritos sobre la misma, sirviendo todo ello para la valoración por parte del Tribunal del informe prestado a su presencia.

84. Ahora bien, una vez sentada la posibilidad de someter a la consideración de los peritos que intervienen en el juicio el contenido de los informes obrantes en el sumario, hay que preguntarse si, en el caso de que los peritos intervinientes en el juicio no corroboren las conclusiones de los informes

sumariales, el Tribunal puede, no obstante, apoyarse en estos últimos para fundamentar su convicción.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que, tratándose de prueba pericial, no concurren las razones de tipo práctico que explicaban que la jurisprudencia hubiera optado por considerar incorporados al acervo probatorio valorable por el Tribunal las declaraciones de testigos leídas conforme a lo dispuesto por el art. 714. La mayor exactitud, espontaneidad y libertad que, como consecuencia de la inmediatez temporal puede atribuirse a las declaraciones sumariales frente a las prestadas en el juicio no es trasladable al ámbito de la prueba pericial, en el que ninguna ventaja puede atribuirse a los informes sumariales sobre los efectuados en la fase de plenario. Por esta razón nos parece que no existe justificación alguna para admitir más excepciones a la regla de la ineficacia probatoria de los informes periciales sumariales que las que encuentren cabida en lo dispuesto por el art. 730 L.e.cr.

85. En el caso de que en el acto del juicio informen peritos distintos de los que informaron en el sumario, y haya disconformidad entre las conclusiones de aquéllos y las de éstos sobre un mismo punto, no nos parece que pueda aplicarse por analogía el art. 714. Ciertamente, el interrogatorio de los peritos, conforme a lo dispuesto por el art. 724 L.e.cr., podrá referirse a las conclusiones de los informes obrantes en el sumario, pero ello no permite al Tribunal fundamentar su

convencimiento en estos últimos, cuando su contenido no haya sido asumido por los peritos que informan en el juicio.

Particularmente, nos parece inadmisibile que se consideren incorporados al material probatorio valorable por el Tribunal los informes periciales sumariales en el caso de que en el juicio solamente hayan intervenido peritos propuestos por la defensa, cuyos informes hayan consistido en rechazar las conclusiones de los informes de contenido incriminatorio obrantes en el sumario. En este supuesto, el Tribunal sentenciador podrá dar mayor o menor credibilidad a los informes producidos en el juicio, pero no podrá tomar en consideración los informes sumariales sobre la base de que ha existido una discusión en el juicio sobre su contenido. Entender lo contrario supondría considerar que los informes periciales obrantes en el sumario tienen, en principio, eficacia probatoria, arrojando sobre la defensa la carga de desvirtuar el contenido de dichos informes proponiendo prueba pericial en el acto del juicio. Pero este esquema es claramente incompatible con los principios que constitucionalmente disciplinan la producción de la prueba en el juicio oral: conforme a estos principios, es a la acusación a quien corresponde la producción de la prueba incriminatoria en el acto del juicio y, por tanto, es la acusación quien tiene la carga de hacer comparecer ante el Tribunal a peritos que corroboren los informes periciales incriminatorios obrantes en el sumario.

Por lo que se acaba de decir, es, a nuestro juicio, rechazable lo que dice la STC 127/1990, de 5 de julio, que admite la valoración por el Tribunal sentenciador de un informe pericial obrante en el sumario sobre la base del siguiente razonamiento:

"En primer lugar, es cierto que, conforme a reiterada doctrina de este Tribunal elaborada a partir de su Sentencia 31/1981, la prueba de cargo susceptible de desvirtuar la presunción de inocencia ha de desarrollarse normalmente en el juicio oral (art. 741 LECr.), como premisa básica para la legitimidad del proceso con las garantías debidas, en el sentido del art. 24.2 de la Constitución, que comporta los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción. Sin embargo, no puede olvidarse tampoco que, de acuerdo con la misma doctrina (SSTC 80/1986, 150/1987, 22/1988 y 137/1988, entre otras), además de los supuestos propiamente dichos de prueba preconstituida en los casos en que se dé el requisito objetivo de su muy difícil o imposible reproducción, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 726 y 730 de la LECr., pueden ser tomados en consideración informes practicados en la fase previa al juicio que se basen en conocimientos técnicos especializados, con constancia documental en autos que permita su valoración y contradicción en el juicio, sin que en tal supuesto sea absolutamente imprescindible la presencia en dicho acto de quienes lo emitieron para su interrogatorio personal, cuando, como ocurre en el presente caso, el informe fue sometido a contradicción en el acto del juicio, versando sobre él la prueba pericial que con tal finalidad se propuso. De la lectura del acta del juicio oral celebrado el 22 de septiembre de 1987 resulta que en tal acto fue objeto de contradicción el indicado informe practicándose, precisamente, la prueba pericial propuesta por la defensa del acusado en relación con el citado informe del Instituto Nacional de Toxicología su significado y el valor de su contenido, esto es sobre el índice de acidez pH de las aguas, el límite contaminante, y la oficialidad del informe."

El párrafo transcrito incurre, en primer lugar, en el error de no distinguir el ámbito de aplicación de los arts. 730 y 726 L.e.cr., citando ambos preceptos como fundamento de

la posibilidad de introducción en el juicio de las diligencias sumariales de imposible o muy difícil reproducción, cuando lo cierto es que dicha posibilidad se ampara sólo en el art. 730 y precisamente porque no es aplicable a la documentación de diligencias de investigación obrantes en el sumario el régimen de la prueba documental previsto por el art. 726. En segundo lugar, es cierto que, tratándose de prueba pericial, no es imprescindible que comparezcan en el juicio los mismos peritos que informaron en el sumario para ratificar su informe, pero porque pueden comparecer otros peritos que informen en el mismo sentido o ratifiquen el informe sumarial, correspondiendo a la acusación llevar a esos peritos al juicio. Finalmente, apoyarse en que el informe sumarial fue discutido en el juicio por peritos propuestos por la defensa para atribuir a aquél eficacia probatoria llevaría a la absurda conclusión de que, si la defensa no hubiera propuesto prueba pericial y, por tanto, no hubiera habido discusión alguna sobre la practicada en el sumario, no hubiera sido posible la condena, y que ésta ha sido posible precisamente como consecuencia de una prueba de descargo practicada en el juicio a petición de la defensa.

Por lo que se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya ha quedado dicho que admite la valoración de los informes periciales obrantes en el sumario como prueba documental, en lo que, lógicamente, queda incluida la posibilidad de valorar tales informes en el caso de que durante las sesiones del juicio se haya producido prueba

pericial de resultados contradictorios con la obrante en el sumario, sin necesidad de plantearse el posible juego del art. 714 a tales efectos. En cuanto a la crítica de esta jurisprudencia, nos remitimos a lo que quedó dicho más arriba.

V. EFICACIA PROBATORIA DE LOS ACTOS DE CONSTATAION DE ESTADOS DE COSAS DOCUMENTADOS EN EL ATESTADO Y EN EL SUMARIO.

86. Bajo esta rúbrica nos referimos a las actuaciones de la Policía judicial, del Ministerio Fiscal, del Juez instructor y del Tribunal sentenciador, cuyo contenido es la percepción inmediata por parte de dichos sujetos de cosas, lugares o personas que guarden relación con los hechos por los que se sigue el proceso.

Actos de este tipo son los regulados por los arts. 326 y sigs. bajo la rúbrica "De la inspección ocular", que ordenan al Juez de instrucción la percepción y posterior descripción de "todo aquello que pueda tener relación con la existencia y naturaleza del hecho" y, más concretamente, "del lugar del delito, el sitio y estado en que se hallen los objetos que en él se encuentren, los accidentes del terreno o situación de las habitaciones y todos los demás detalles que puedan utilizarse tanto para la acusación como para la defensa". El art. 334, por su parte, ordena al Juez de instrucción que describa minuciosamente las armas, instrumentos o efectos de cualquiera clase que puedan tener relación con el delito,

expresando las circunstancias de su hallazgo (lugar, tiempo y persona en cuyo poder se encontraron). El art. 335 ordena la descripción detallada del estado y circunstancias de la persona o cosa objeto del delito, cuando fuere habida. Es también previsible que la diligencia de entrada y registro en lugar cerrado contenga descripciones de estados de cosas relacionados con la comisión del delito (art. 572).

La Policía judicial, puede y debe, sin duda, realizar, a iniciativa propia, actos de idéntico contenido a los contemplados en los arts. que se acaban de citar, en la medida en que dichos actos se presenten como "diligencias necesarias" para comprobar los delitos y descubrir a los delincuentes (art. 282 L.e.cr.), "anotando en el atestado todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito" (art. 297 L.e.cr.). El art. 785 bis L.e.cr., por su parte, permite al Ministerio Fiscal realizar también diligencias de inspección ocular.

El art. 727, en fin, regula la inspección ocular de lugares o cosas, por parte del Tribunal sentenciador, cuando haya de tener lugar después de la apertura de las sesiones del juicio.

87. Antes de pasar a examinar el tratamiento de este tipo de actos en relación con las exigencias del derecho constitucional a la presunción de inocencia, nos parece conveniente hacer algunas precisiones en orden a

diferenciarlos de otros tipos de actos procesales de investigación y prueba:

a) En este apartado se estudian solamente actos de la Policía judicial, de los funcionarios del Ministerio Fiscal y de los órganos jurisdiccionales que intervienen en el proceso penal. Las percepciones sobre estados de cosas por parte de sujetos particulares acceden al proceso a través de las declaraciones (confesión, declaraciones testificales), cuyo tratamiento, en relación con el derecho a la presunción de inocencia ha sido estudiado ~~mas~~ arriba. Por otro lado, las percepciones sobre estados de cosas por parte de sujetos con conocimientos especializados se incorporan al proceso a través de los informes periciales, están sujetas al régimen de la prueba pericial, al que hemos dedicado el anterior apartado.

b) Las percepciones a que hace referencia este apartado se refieren a *estados de cosas*, es decir, a objetos materiales, lugares o personas, tal y como se encuentran en un momento determinado, no comprendiendo la percepción directa de las conductas o acciones constitutivas del delito. La percepción directa por parte del Juez del hecho delictivo es rara en la práctica y, en caso de que se diera, ni el instructor podría, amparándose en su propia percepción, omitir los actos de investigación pertinentes, ni el juzgador podría utilizar esa percepción directa para formar su convicción (117). Tratándose

(117) Sobre los problemas que plantea el juez-testigo, cfr. *supra*, cap. 12, núm. 12.

de funcionarios de la Policía judicial, en cambio, hay que reputar normal la percepción directa, por su parte, de hechos constitutivos de delito (dando lugar, cuando la percepción es seguida de inmediato por la detención, a los llamados delitos flagrantes). Ahora bien, estas percepciones de los funcionarios de Policía se incorporan al proceso como prueba testifical (art. 297 II L.e.cr.), cuyo régimen, en relación con la presunción de inocencia, quedó expuesto en un apartado anterior.

c) Nos referimos, en fin, en este apartado, a percepciones sobre estados de cosas que han de hacerse sobre el terreno, fuera de la sede del Tribunal. El examen de instrumentos, efectos y objetos relacionados con el delito que puedan ser desplazados a la sede del Tribunal será considerado en otro lugar.

Desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia interesa determinar en qué condiciones puede el Tribunal sentenciador formar su convencimiento a partir de la documentación de actos de constatación realizados en las diligencias policiales, en las actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal o en la instrucción del proceso.

A) EFICACIA PROBATORIA DE LOS ACTOS DE CONSTATAACION SUMARIALES.

88. Los actos de constatación realizados por el Juez instructor pueden acceder al juicio oral a través de la lectura de los folios sumariales correspondientes, al amparo del art. 730. Ahora bien, para que la lectura sea admisible, es preciso que concurra el presupuesto a que se refiere dicho precepto: imposibilidad de reproducción de la diligencia en el acto del juicio por causas independientes de la voluntad de las partes.

Tal imposibilidad existirá siempre que la constatación sumarial de que se trate se refiera a estados de cosas que, en el momento de celebrarse el juicio hayan desaparecido o hayan experimentado modificaciones que hagan inútil, a efectos probatorios, un nuevo reconocimiento por parte de los miembros del Tribunal. En estas circunstancias, la lectura de la diligencia sumarial correspondiente podrá ser solicitada por las partes en sus escritos de calificación, admitiéndola el Tribunal en el auto en el que acuerda la fecha de inicio de las sesiones del juicio (118).

Ahora bien, cuando el estado de cosas a que se refiere la diligencia sumarial no ha sufrido alteraciones sustanciales, de tal modo que es posible una percepción directa del mismo

(118) Cfr. ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 342.

por parte de los miembros del Tribunal, una vez iniciada la fase de plenario del proceso, no nos parece viable la sustitución de dicha percepción directa por la lectura de la diligencia sumarial correspondiente.

Para llegar a esta conclusión es preciso, no obstante, despejar una objeción que se puede plantear como consecuencia de lo dispuesto por el art. 727 L.e.cr. Este precepto regula la práctica de la prueba de inspección ocular "que no se haya practicado antes de la apertura de las sesiones" del juicio, y algunos autores han entendido que el inciso entrecomillado significa que la Ley excluye la reproducción en la fase de plenario del proceso de actos de constatación que hubieran sido realizados en la fase de instrucción. En este sentido, GOLDSCHMIDT sostiene que el art. 727 constituye una regla especial respecto al art. 730, entendiendo que prohíbe la repetición, en fase de plenario, de las diligencias de inspección ocular practicadas en el sumario, aun en el caso de que tal repetición fuera posible (119). En la doctrina reciente, GIMENO SENDRA entiende, refiriéndose a la inspección ocular prevista por el art. 727, que "la práctica de este medio de prueba en el juicio oral queda condicionada a que no se haya practicado en la instrucción" (120).

(119) GOLDSCHMIDT, *Principios generales del proceso*, II Problemas jurídicos y políticos del proceso penal, Buenos Aires, 1961, págs. 147-148.

(120) GIMENO SENDRA, *Derecho Procesal* (con Almagro, Moreno y Cortés), cit., tomo II, pág. 451.

Ahora bien, esta interpretación del art. 727, que supone una excepción a los principios constitucionales que rigen la producción de la prueba, al conferir eficacia probatoria a las actuaciones sumariales de constatación sin necesidad de reproducción en el juicio, no viene, en ningún modo, impuesta por el tenor literal del precepto indicado. En efecto, el primer inciso del art. 727 puede interpretarse en el sentido de que excluye la práctica de la inspección ocular una vez comenzadas las sesiones del juicio cuando dicha inspección haya sido practicada anticipadamente, pero ya dentro de la fase de plenario, al amparo de lo dispuesto por el art. 657.III. Esta interpretación cuenta con el apoyo de un importante sector de nuestra doctrina (121).

Debe notarse que la inspección ocular que exija el desplazamiento del Tribunal o de alguno de sus miembros fuera del lugar de la celebración del juicio hará necesaria, en la mayor parte de los casos, la suspensión de las sesiones (cfr. art. 746.2º). Por ello, cuando se proponga la inspección ocular en los escritos de calificación de las partes, habrá solicitarse y/o acordarse, como regla general, su práctica anticipada (art. 657.III). Adquiere así pleno sentido el inciso primero del art. 727 en cuanto de él parece desprenderse que la práctica de la inspección ocular cuando ya

(121) Así, AGUILERA DE PAZ, *Comentarios...*, cit., tomo V, pág. 476; GOMEZ ORBANEJA, *Derecho Procesal Penal* (con Harce), cit., págs. 274-275; PRIETO CASTRO y GUTIERREZ DE CABIEDES, *Derecho Procesal Penal*, cit., pág. 246 y ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 343, aunque este último con matizaciones que serán examinadas más adelante.

han comenzado las sesiones tiene carácter excepcional: se trata de una excepción a la regla general que exige que las pruebas se practiquen en la fase de plenario, en presencia del Tribunal y con plena contradicción, sino de una excepción a la regla general según la cual la inspección debe practicarse en la fase de plenario, pero anticipadamente, conforme a lo dispuesto por el art. 657.III.

Por nuestra parte, nos inclinamos decididamente por la segunda de las opciones interpretativas que acabamos de resumir, por ser ésta, sin duda, la más conforme con las exigencias constitucionales en materia probatoria. Esto significa que, en los casos en los que sea posible la percepción directa de estados de cosas de la que se pueda extraer datos relevantes a efectos probatorios en la fase de plenario, no podrá sustituirse la práctica de la inspección ocular en dicha fase por la lectura de la correspondiente diligencia sumarial.

En tales supuestos, la práctica de la inspección ocular habrá de solicitarse en los escritos de calificación de las partes, pidiendo además su práctica anticipada, excepto en el caso de que pudiera realizarse la inspección, una vez iniciadas las sesiones, en el tiempo intermedio entre una sesión (art. 746.22). Salvo en este último caso, el Tribunal debe acordar de oficio la práctica anticipada de la inspección ocular en el caso de que las partes hayan pedido que se practique la inspección ocular una vez abiertas las sesiones. El t

necesario para realizar anticipadamente el reconocimiento ha de ser tenido en cuenta al fijar la fecha del inicio de las sesiones (art. 659.V) y, en su caso, podrá aplazarse dicho comienzo si el reconocimiento no puede llevarse a cabo antes de la fecha fijada (art. 745). Si las partes, en sus escritos de calificación solicitan la lectura de una diligencia sumarial de constatación que puede reproducirse ante el Tribunal, este deberá rechazar la lectura, pudiendo acordar de oficio la practica de la correspondiente inspección ocular, si la considera necesaria (art. 729.2º).

Una vez iniciadas las sesiones del juicio, habrán de practicarse, con suspensión de las mismas, si fuese necesario, las pruebas de inspección ocular solicitadas oportunamente por las partes y admitidas por el Tribunal que, por las razones que fueren, no hubieran sido practicadas anticipadamente (este es precisamente el supuesto contemplado por el art. 727 L.e.cr.). También se practicarán las que el Tribunal acuerde de oficio conforme a lo dispuesto por el art. 729.2º. En ningún caso estaría justificada la sustitución de la práctica de la diligencia, en los términos previstos por el art. 727 por la lectura de diligencias sumariales.

Sobre la base de un presupuesto que no compartimos, entiende ORTELLS que aún en los casos en los que sea posible la inspección ocular por parte del Tribunal, si ésta no se ha practicado anticipadamente, una vez iniciadas las sesiones, éstas sólo habrían de suspenderse para dicha práctica cuando

el Tribunal considerase *necesaria* (no meramente pertinente) dicha prueba. Si el Tribunal no la considerase necesaria, sería posible, según ORTELLS, la lectura de la documentación sumarial. El razonamiento en que se basa esta conclusión es el siguiente:

"Siguiendo esta segunda posición, si el reconocimiento judicial no se hubiera realizado antes de la vista, habría que suspender ésta, para practicarla, según el artículo 746.2º. Ahora bien, en el supuesto de suspensión del número 2º del artículo 746, la razón de la suspensión no es la diligencia que se ha de practicar, sino la consecuencia que el practicarla tiene sobre la constitución del órgano jurisdiccional. Habría que suspender, pues, para practicar un reconocimiento judicial (meramente) pertinente, mientras que por incomparecencia de testigos o peritos sólo cabría suspender cuando su declaración se estimara necesaria (artículo 746-3º). Esta conclusión conduce a una tutela del principio de inmediación más acentuada respecto a las pruebas reales que respecto a las pruebas personales, cuando es lo cierto que el contacto inmediato entre el Tribunal y la fuente de prueba desempeña un papel más decisivo respecto a la valoración de las segundas que de las primeras.

"Considero defendible una postura intermedia, que permita evitar los inconvenientes de la primera opinión y no conduzca a las consecuencias de la segunda: el reconocimiento judicial pueda practicarse como prueba anticipada en el juicio, aunque se hubiera realizado en la instrucción, pero no puede dar lugar a la suspensión de la vista salvo -como se exige para las pruebas personales- cuando su práctica se considere necesaria, estando justificada, en otro caso, la lectura de la documentación sumarial" (122).

El presupuesto en el que se basa el razonamiento transcrito es el de que, tratándose de pruebas personales, cuando el Tribunal no acuerde la suspensión del juicio ante la incomparecencia de testigos o peritos por no considerar necesaria su declaración o informe, puede acordarse la lectura

(122) ORTELLS, "Eficacia probatoria...", cit., pág. 343.

de las declaraciones o informes prestados por los testigos o peritos incomparecidos en el sumario. Por las razones que más arriba quedaron reflejadas, no compartimos esta tesis de ORTELLS: a nuestro juicio, si el Tribunal no considera necesaria la declaración de un testigo en el juicio y, en consecuencia, no acuerda la suspensión del mismo, es improcedente la lectura de sus declaraciones sumariales. No siendo posible la lectura de declaraciones sumariales cuando el Tribunal no accede a la suspensión del juicio por incomparecencia de testigos, deja de existir la pretendida diferencia en cuanto a la tutela del principio de inmediación entre las pruebas personales y las pruebas reales en la que se basa la argumentación de ORTELLS.

Por otra parte, la diferencia de régimen en materia de suspensión del juicio para la práctica de una prueba de reconocimiento judicial, que habría de acordarse siempre que dicha prueba fuera *pertinente* y para la práctica de una prueba testifical, que se acordaría sólo en el caso de que, además de *pertinente*, fuera *necesaria*, tiene, a nuestro juicio, una explicación relativamente sencilla, que, en cierto modo, aún admitiendo las tesis de ORTELLS, eliminaría las posibles diferencias en cuanto a la tutela del principio de inmediación. En efecto, tratándose de la prueba testifical, el juicio de pertinencia, basado fundamentalmente en la relación de las preguntas a las que haya de responder el testigo con los hechos objeto del proceso, es fácilmente escindible del juicio de necesidad, que viene determinado por la existencia o

inexistencia de otras declaraciones sobre los hechos que sean suficientes para la fijación de los mismos. Ahora bien, tratándose de la prueba de inspección ocular, el juicio de pertinencia es difícilmente separable del de necesidad; en este sentido, a falta de disposición expresa de la L.e.cr. al respecto, nos parece defendible que la admisibilidad de la prueba de reconocimiento judicial en el proceso penal quede sujeta al presupuesto exigido por el art. 633 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: que el reconocimiento sea necesario para el esclarecimiento y apreciación de los hechos. El juicio de pertinencia, en el caso de la prueba de inspección ocular, envolvería así al de necesidad y quedarían desvanecidas las diferencias entre el régimen de suspensión del juicio para la práctica de esta prueba y el de la suspensión para la práctica de las pruebas personales.

89. La jurisprudencia del Tribunal Supremo se muestra en este punto, sin embargo, partidaria de la valoración de las diligencias sumariales de inspección ocular sin necesidad de su reproducción en la fase de plenario. Es, en este sentido, muy clara la STS 2ª 25-6-90 (R.A. 5665), III, f.j. 12:

"Se alega quebrantamiento de forma al amparo del art. 850.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se denuncia, en definitiva, no haberse admitido la prueba propuesta en el escrito de conclusiones provisionales, epígrafe A) subepígrafe a, según Auto de 16 de diciembre de 1987, consistente en inspección ocular previa a la celebración del juicio oral del lugar donde, según el atestado policial, escapó Santiago C., por entender que era insuficiente la diligencia de inspección ocular practicada por el Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, habiéndose formulado la correspondiente protesta (folio 339 del rollo de Sala).

Los medios de investigación, dice la doctrina científica, no difieren sustancialmente de los medios probatorios, aunque su finalidad sea distinta. La investigación tiende a establecer el conocimiento de los hechos necesarios para fundar la acusación o justificar la defensa, mientras que los medios probatorios pretenden lograr la convicción del órgano judicial que decide sobre la certeza de los hechos investigados.

La ordenación de la inspección ocular, o reconocimiento judicial, se contempla en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en fase de investigación sumarial (artículo 325 y ss.) y en el plenario (artículo 727) y, naturalmente, su práctica o no en este segundo momento dependerá de que el Tribunal disponga de elementos suficientes para formar un juicio y conforme a ello, que resulte necesario o inútil, debiéndose indicar que, en general, resulta inútil una vez concluso el sumario y transcurridos varios meses, pues no cabe ya recoger huellas o vestigios que puedan poner de relieve la forma de comisión, por vía de hipótesis, de los hechos objeto de acusación -STS de 2 de enero de 1984-.

En este caso la diligencia se había practicado con toda clase de garantías y de forma y manera muy detallada. A los folios 591 a 621 obran declaraciones de tres inspectores de policía, croquis de los recorridos según las hipótesis de los trabajos investigatorios y 33 fotografías; consta la identificación del lugar, se acompaña un plano, otras 15 fotografías y una sinopsis del mapa. Intervinieron en la diligencia el Magistrado-Jefe, el Fiscal, dos Oficiales y el Secretario, con asistencia del Letrado y de los procesados. Todo ello, hay que ponerlo de relieve, desarrollado perfectamente desde el punto de vista de su realización y, como consecuencia, de las correspondientes garantías. Allí pudieron alegar lo que a su derecho e intereses les hubiera convenido y en el mismo acto del juicio oral pudieron, sin limitación alguna, hacer las observaciones, en relación a los testigos y procesados, que fueran pertinentes.

No hubo indefensión alguna. En presencia de un documento que da fe de lo que en él se dice ocurrió y sobre el que pueden llevarse a cabo todo tipo de alegaciones en una diligencia fundamentalmente sumarial no cabe hablar después de reducción de las posibilidades de la defensa, porque su repetición hubiera sido, como ya se ha dicho, de todo punto inútil y no es procedente que frente a pretensiones de esta naturaleza los procesos se eternicen y se incumpla gravemente, sin justificación alguna, el principio también constitucional, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas en el que las víctimas (utilizada la expresión en un sentido general) tienen también muy importantes derechos e intereses que defender.

como los tiene la sociedad misma. Procede la desestimación" (123).

Nos encontramos nuevamente ante una jurisprudencia *contra legem* que, con apoyo en razones de tipo práctico, mutila las garantías que la ley y la Constitución establecen en cuanto a la producción del material probatorio valorable por el juzgador. En relación con los argumentos concretos que utiliza la sentencia cabe decir, en primer término, que aunque ciertamente está justificado que se rechace la práctica de un reconocimiento judicial en la fase de plenario cuando éste sea inútil y que será inútil cuando el reconocimiento tenga por objeto recoger huellas o vestigios que sea de suponer que hubieran desaparecido por el transcurso del tiempo, no era este el caso del reconocimiento solicitado, con el que se pretendía confirmar una hipótesis exculpatoria para los acusados a cuyos efectos lo importante era el examen del terreno y no la recogida de vestigio o huella alguno.

Siendo esto así, la prueba sólo podría haberse rechazado en caso de ser impertinente. Aun admitiendo que la pertinencia de la prueba de inspección ocular debe apreciarse en función de la necesidad de dicha prueba, tal juicio de necesidad no puede basarse en que la diligencia se ha practicado en el sumario, sino, en todo caso, en que la prueba obrante en la causa o la admitida para su práctica en el juicio, puede

(123) Cfr., también, STS 2ª 22-2-90 (R.A. 1603) y STS 2ª 3-12-90 (R.A. 10488).

proporcionar al juzgador elementos suficientes para fijar los hechos que se pretenden esclarecer mediante la inspección ocular. En este sentido, en el caso resuelto por la sentencia, podría haberse considerado que el reconocimiento no era necesario, no porque ya se hubiera practicado en el sumario, sino porque obraba en la causa prueba documental suficiente para la ilustración del Tribunal acerca de las circunstancias del lugar de cuya inspección se trataba. Así, podría sostenerse que las fotografías obrantes en la causa, aunque obtenidas en la inspección ocular sumarial, se independizan de esta diligencia y constituyen prueba documental en sentido propio, valorable por el juzgador de conformidad con lo establecido por el art. 726 L.e.cr. Pero no es este el razonamiento utilizado por el Tribunal Supremo.

Por otra parte, el que en la diligencia sumarial de inspección ocular se observaran escrupulosamente todas las garantías previstas por los arts. 326 y sigs., no convierte a tal diligencia en valorable, salvo en el caso de que sea imposible su reproducción y que se observe lo dispuesto por el art. 730. Aunque en la práctica sumarial de la diligencia se hayan respetado todas las garantías legales, la valoración por el juzgador de la documentación de la diligencia sumarial -por muy perfecta, detallada y fehaciente que sea tal documentación como consecuencia de la intervención del Secretario-, no deja de suponer una vulneración de las exigencias constitucionales de oralidad, inmediación y publicidad en la práctica de la prueba y, aun habiendo intervenido en la diligencia sumarial

los acusados y su defensor, la contradicción que ello supone no deja de tener distinto significado y alcance que la que se consigue en el debate contradictorio de la fase de plenario, una vez que la acusación ha sido concretada.

Las consideraciones de celeridad del proceso no justifican, a nuestro juicio, la reducción en las garantías de la prueba derivada de la valoración de diligencias sumariales no reproducidas en el juicio. Por lo demás, en este caso, la prueba de inspección ocular se propuso, impecablemente, para su práctica anticipada, por lo que ninguna alteración del normal desarrollo de las sesiones del juicio hubiera supuesto su práctica. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, aparte de ser, en el ámbito penal, de muy discutible aplicación a las víctimas (124) -y, menos aún, cuando, como en este caso, la víctima, desaparecida, había, muy probablemente, fallecido-, no puede prevalecer sobre los derechos del acusado a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa y a ser condenado sobre la base de una prueba revestida de todas las garantías constitucionales.

Nos encontramos, pues, de nuevo ante una jurisprudencia que justifica el sacrificio de las garantías de la prueba por razones de mera comodidad. ¿Cuánto hubiera dilatado el proceso la práctica de la prueba de inspección ocular propuesta? ¿Uno o dos días? ¿Es esto razón suficiente para que, con clara

(124) Cfr., *supra*, nota (22) de este Capítulo.

infracción de las exigencias constitucionales y legales en materia de prueba se prescinda de su práctica en la fase de plenario y se valore por el juzgador la diligencia sumarial?

B) VALORACION DE LOS ACTOS DE CONSTATAACION DOCUMENTADOS EN EL ATESTADO O EN LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS POR EL MINISTERIO FISCAL.

a) Criterio general en cuanto a la valoración de los actos de constataacion documentados en el atestado.

90. Mucha más trascendencia que los actos de constatación realizados por los Jueces de Instrucción y por el Tribunal tienen, en la práctica, las percepciones policiales, documentadas en el atestado, sobre estados de cosas coetáneos o inmediatamente posteriores a la comisión del delito. La importancia de estas percepciones policiales deriva de que se refieren a estados de cosas que, por su proximidad al delito, proporcionan datos especialmente reveladores sobre la existencia y naturaleza del hecho delitivo, y de que se trata, por otro lado, de estados de cosas efímeros que, la mayor parte de las veces, se alteran profundamente como consecuencia de la misma intervención policial y que, por eso, no pueden ser normalmente objeto de reconocimiento por parte del Juez de instrucción y, menos aún, por parte del Tribunal sentenciador. Pues bien, en estas circunstancias, es preciso determinar en qué condiciones pueden tener eficacia probatoria las

percepciones policiales de estados de cosas que reúnan las características a las que nos acabamos de referir.

La jurisprudencia ha destacado la trascendencia de las diligencias policiales de constatación de estados de hecho, a las que atribuye un especial valor, superior al de las actuaciones policiales de diferente naturaleza. Así, el Tribunal Constitucional, en relación con los tests de alcoholemia realizados por la Guardia Civil, ha percibido que, aún formando parte la prueba alcoholométrica del atestado policial, su tratamiento no puede equipararse al de otros elementos del atestado, en particular al de las declaraciones obrantes en él. En este sentido, STC 100/85, tras reafirmar la doctrina del Tribunal Constitucional acerca de la falta de carácter probatorio del atestado policial, afirma:

"La conclusión anterior tiene que ser matizada en aquellos casos en que en el atestado y en las diligencias policiales *no se producen simples declaraciones de los inculcados o de los testigos, sino que, como ocurre en el presente caso, se practicaba -preconstituyéndola- una prueba a la que pueda asignarse lato sensu un carácter pericial, cuando concurre, además la circunstancia de la imposibilidad de su repetición posterior.* En este caso, aun dejando en claro que el atestado debe ser en el correspondiente juicio ratificado por los agentes que lo hayan levantado, hay que atribuir a su contenido no sólo el valor de la denuncia para llevar a cabo nuevas actividades probatorias, sino un alcance probatorio por sí mismo siempre que haya sido practicada la prueba pericial preconstituída con las necesarias garantías".

El Tribunal Constitucional parece percibir, pues, que en el atestado se consignan actos de diversa naturaleza, que pueden exigir un diferente tratamiento en cuanto a su valor

probatorio. Así, se aprecia que la prueba de alcoholemia es un acto de diferente naturaleza a las declaraciones de los inculcados o de testigos. Nótese, además, que el Tribunal Constitucional repara en la decisiva circunstancia de que el test de alcoholemia no puede repetirse posteriormente; en efecto, se trata de un acto de constatación de un estado de hecho -el grado de impregnación alcohólica de un sujeto en un momento determinado- que, por su propia naturaleza, es pasajero, por lo que no puede comprobarse por medio de percepción directa en momentos posteriores. En sentencias posteriores, el Tribunal Constitucional insiste en la peculiaridad de la denominada prueba de impregnación alcohólica respecto a las declaraciones de los funcionarios, de los testigos o de los imputados aun cuando todos estos actos consten en el mismo atestado. Frente a las declaraciones, el test de alcoholemia presenta un "carácter objetivo" que le proporciona una especial relevancia. Por otra parte, "resulta prácticamente imposible reproducir durante el juicio oral la prueba realizada mediante los aparatos oficialmente autorizados, por referirse a una situación que no persiste hasta la celebración de la vista de la causa" (125).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, por su parte, ha elaborado una doctrina de carácter general acerca del valor probatorio de los actos de constatación de estados de cosas

(125) Lo entrecomillado pertenece a STC 145/85, 28-10; resaltan también el carácter objetivo y la irrepitibilidad de de la prueba de alcoholemia, STC 148/85, 30-10 y STC 89/88, 9-5.

obrantes en un atestado policial. La doctrina nace y se desarrolla alrededor de unas diligencias policiales muy concretas: las de ocupación, por la policía, de droga, junto con dinero o instrumentos para la manipulación de la droga, en poder del inculcado, en delitos de tráfico de drogas tóxicas; pero la doctrina que se elabora acerca del alcance probatorio de estos actos se formula en términos generales, de tal forma que pueda resultar aplicable a otros supuestos de ocupación en poder del inculcado de instrumentos y/o efectos del delito. La STS 2ª 17-5-88 (R.A. 3675) expone la doctrina con bastante extensión:

"El artículo 279 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo que respecta a los atestados y su contenido, resulta anticuado y anacrónico, dado que dentro de dichos atestados, se encuentran diligencias, como se ha dicho, que por su naturaleza objetiva no es posible desdeñar. En consecuencia, la valoración actual de los atestados, varía, según se trate de: 1) opiniones o informes de los imputados, aunque se les haya instruido de sus derechos constitucionales y hayan gozado de la asistencia de Letrado; de declaraciones de testigos, diligencias de reconocimiento en rueda o de otras semejantes no se les pueda atribuir más que el de meras denuncias; 2) dictámenes o informes prestados por gabinetes policiales, al menos, el de dictámenes periciales y especialmente si se ratifican en la vista del juicio oral, con posibilidad a las partes de pedir aclaraciones, formular observaciones a los miembros de los indicados gabinetes y 3) tratándose de diligencias objetivas y de resultado incontestable, como la aprehensión en el lugar de los hechos de los delincuentes, los supuestos en que son sorprendidos en situación de flagrancia o cuasi flagrancia, la ocupación y recuperación de los efectos o instrumentos del delito, armas, drogas o sustancias estupefacientes, los que se hallaren en el transcurso de diligencias de entrada y registro, cumplidas las formalidades procesales, el valor es el de verdaderas pruebas, sometidas, como las restantes, a la libre valoración de las mismas, cuya competencia corresponde a los Tribunales de instancia, por resultarles atribuida a ellos, según el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

De lo transcrito llama la atención, en primer término, el tono agresivo que se emplea en la crítica del artículo 297 L.e.cr. El tono es el propio de una afirmación polémica, y puede explicarse como una toma de posición beligerante, por parte del Tribunal Supremo, frente a la machacona insistencia del Tribunal Constitucional en que los atestados policiales no tienen más valor que el de simples denuncias. Por cierto que tal beligerancia, de existir, no estaría justificada, ya que, como se ha visto, el Tribunal Constitucional ha reconocido, al hilo de su doctrina sobre la prueba de alcoholemia, que no todos los elementos del atestado tienen igual valor y que aquellos elementos que, como dicha prueba alcoholométrica, tienen carácter objetivo, pueden valer como prueba, siempre que se cumplan ciertos requisitos, con lo que la posición del Tribunal Constitucional se aproxima bastante a la que el Tribunal Supremo defiende en la sentencia que se comenta.

En esta sentencia, el Tribunal Supremo observa que en el atestado policial se encuentran diligencias de distinta naturaleza, y que no debe darse a todas ellas el mismo tratamiento en cuanto a su valor probatorio, concretamente, que no todas las actuaciones del atestado han de ser consideradas como simples denuncias. Se distinguen, así, las declaraciones obrantes en el atestado, a las que sí conviene la conceptualización de denuncias; los dictámenes o informes de los gabinetes policiales, de los que se afirma que han de valer como prueba pericial, sobre todo, si son ratificados en

el juicio (126); y, finalmente, las que el Tribunal Supremo llama "diligencias objetivas de resultado incontestable", de las que afirma que tienen el valor de verdaderas pruebas.

A la vista de la jurisprudencia que se acaba de reseñar conviene, en primer lugar, precisar el alcance de las diferencias existentes entre los actos de constatación policiales documentados en el atestado y las demás actuaciones que puedan consignarse en este. La diferencia fundamental, a nuestro juicio, deriva de la irrepetibilidad de los actos de constatación policiales a los que nos referimos. En efecto, las declaraciones obrantes en el atestado pueden repetirse ante el Juez instructor y, posteriormente, ante el Tribunal en el acto del juicio; lo mismo puede decirse, salvo excepciones, de los informes periciales que, eventualmente, pueda contener el atestado; sin embargo, los actos de constatación de estados de cosas coetáneos o inmediatamente posteriores a la comisión del delito son, en la mayor parte de los casos, irrepetibles, por tratarse de estados de cosas efímeros, que se alteran sustancialmente en poco tiempo y, en muchos casos, como consecuencia de las propias actuaciones policiales. Es claro el caso de la constatación del grado de impregnación alcohólica de los conductores mediante la prueba de alcoholemia, diligencia irrepetible dado el carácter pasajero del estado de intoxicación etílica. También es claro el supuesto de la constatación policial, en el acto de la

(126) Cfr., sin embargo, lo dicho *supra*, núm. 74.

detención de un sospechoso, de encontrarse éste en posesión de drogas y de instrumentos normalmente utilizados por los traficantes, estado de cosas que se altera como consecuencia de las propias actuaciones policiales de detención del sospechoso y recogida de los instrumentos y efectos del delito. También es incontestable la imposibilidad de reproducción en fase de plenario de los registros de lugares cerrados efectuados por la Policía.

Más difícil nos parece precisar el alcance del pretendido carácter *objetivo* que la jurisprudencia atribuye a estas actuaciones policiales de constatación para diferenciarlas de otras actuaciones documentadas en el atestado. La dificultad deriva de que los actos de constatación policial obrantes en el atestado no reflejan los estados de cosas a los que se refieren sino a través de las percepciones de ciertos sujetos, los agentes policiales, por lo que, quiérase o no, en la documentación de dichos actos es inevitable presencia de componentes subjetivos. En este sentido, los actos de constatación documentados en el atestado son tan objetivos -o tan poco objetivos- como lo sería la declaración de un testigo que se limitara a describir un estado de cosas. Ahora bien, con las reservas que resultan de lo que se acaba de decir, se podría entender que la jurisprudencia, al aludir al carácter objetivo de las diligencias policiales de constatación, se refiere a las siguientes características de las mismas, que las diferencian de otros elementos del atestado:

a) Se trata de percepciones directamente obtenidas por agentes policiales, a las que cabe atribuir una mayor objetividad que a las percepciones de sujetos particulares.

b) El contenido de los actos de constatación se agota en la descripción de un estado de cosas, sin componentes narrativos, en los que las valoraciones subjetivas tienen una mayor incidencia. Por ello, los actos de constatación se diferenciarían de las declaraciones de agentes de policía que contienen un relato fáctico, que serían simples declaraciones testificales.

c) En ciertas ocasiones, las constataciones policiales se obtienen con ayuda de instrumentos técnicos que dotan de una mayor objetividad a las percepciones obtenidas sobre un determinado estado de cosas. Este es precisamente el caso de las constataciones que se refieren al grado de impregnación alcohólica mediante el uso de los aparatos medidores oficialmente autorizados.

91. Sobre la base de estas consideraciones, podemos abordar ya la cuestión del tratamiento de las constataciones policiales en el seno del proceso penal. A este respecto, nos parece importante destacar, desde el primer momento, que, pese a las declaraciones generales de la jurisprudencia, que podrían llevar a pensar lo contrario, los actos policiales de constatación de estados de cosas no son pruebas que el Tribunal pueda directamente valorar. Concretamente, dichos

actos de constatación no son prueba documental valorable por el Tribunal conforme al art. 726 L.e.cr., ni tampoco pueden, al no ser diligencias sumariales, acceder al juicio mediante la lectura prevista por el art. 730 basándose en que se refieren a actuaciones irreproducibles en el juicio oral. Para que los actos policiales de constatación puedan ser tenidos en cuenta por el Tribunal han de entrar en el proceso en virtud de actos propiamente procesales, aplicándose entonces las reglas que disciplinan la eficacia probatoria de estos últimos.

Pues bien, la particularidad de los actos policiales de constatación, en cuanto a su régimen de entrada en el proceso estriba en que, al ser, en la mayor parte de los casos, irrepetibles, no pueden incorporarse al proceso mediante la reproducción, en presencia judicial, de la constatación a la que se refieren (inspección ocular del Juez instructor o del Tribunal sentenciador). En estas condiciones, los actos de constatación policiales se incorporan al proceso mediante declaraciones testificales de los agentes policiales que los realizaron, en virtud de las cuales ratifican, a presencia judicial, sus percepciones sobre estados de cosas coetáneos o inmediatamente posteriores a la comisión del delito documentadas en el atestado (127).

(127) En este sentido, ASENCIO, *Prueba prohibida...*, cit., págs. 188-190; y, más claramente, ORTELLS, *Derecho Jurisdiccional* (con Montero, Gómez Colomer y Montón), III, cit., págs. 327-328.

92. A partir de aquí, el régimen en cuanto a la eficacia probatoria de dichas declaraciones y de las actuaciones de constatación a las que se refieren es el ya estudiado respecto de la prueba testifical. En principio, los agentes policiales han de comparecer en el juicio para ratificar, en presencia del Tribunal y de las partes, en condiciones de plena contradicción, sus percepciones sobre estados de cosas obrantes en el atestado. La declaración puede ser complementada con la lectura de la documentación correspondiente del atestado policial o con la remisión a dicha documentación, que podrá ser examinada directamente por el Tribunal. Ahora bien, en este supuesto, ni la lectura de la documentación del atestado sería incardinable en el supuesto del art. 730 L.e.cr., ni la remisión, sin lectura, a dicha documentación convierte a ésta en prueba documental a los efectos del art. 725: la documentación del atestado, leída o no, se tiene en cuenta como complemento de la declaración testifical de los Agentes Policiales, de tal manera que dicha documentación derivaría su eficacia probatoria directamente de la declaración testifical a la que complementa.

Por lo que se acaba de decir, nos parece desafortunada la forma en la que se expresan algunas sentencias del Tribunal Constitucional, de las que parece deducirse que el test alcoholométrico accedería al juicio oral como prueba documental y que la declaración testifical de los agentes que realizaron la prueba vendría a avalar y complementar dicha

prueba documental. En este sentido, la STC 103/1985, de 4 de octubre dice:

"Desde otro aspecto -además del que acabamos de considerar- se argumenta también por el recurrente que en la composición del juicio condenatorio no debió tomarse en cuenta la prueba de alcoholemia. Este aspecto es que el convencimiento no puede basarse más que en los medios probatorios producidos o examinados en el juicio y que la investigación de impregnación alcohólica se realizó fuera del proceso. Ciertamente que es equivocado suponer que, en virtud del principio de libre valoración, el Juez o Tribunal sentenciador es libre de basar su convencimiento en medios "extra-proceso", o más propiamente medios que no hayan sido producidos o examinados en el juicio oral. Pero no es éste el caso, pues la indicada investigación fue traída al proceso a través de la documental articulada por la acusación, y se avaló y complementó con el testimonio de los agentes policiales (...)" (la cursiva es nuestra).

No nos parece adecuado considerar que la prueba de alcoholemia acceda al juicio oral como prueba documental. No es prueba documental directamente valorable por el Tribunal al amparo del art. 726, por la misma razón por la que no lo es la documentación de una inspección ocular realizada por el Juez de instrucción: la documentación de diligencias de investigación no atribuye a éstas el carácter de prueba documental. Tampoco es posible la lectura prevista por el art. 730, al tratarse de una diligencia policial, no sumarial. Por lo demás, si verdaderamente fuera prueba documental del art. 726 o fuera posible la lectura de la diligencia conforme al art. 730, sería anómalo exigir que dicha prueba fuera avalada o complementada por una declaración testifical. En realidad, la documentación de la prueba alcoholométrica -y, en general, de los actos policiales de constatación de estados de cosas-

no tiene, en sí misma, eficacia probatoria alguna. La única prueba valorable por el Tribunal es la declaración testifical que los agentes policiales prestan a su presencia -o, en el caso del art. 730, la lectura de la declaración prestada por los agentes policiales ante el Juez instructor-, declaración que ratifica el atestado, el cual, de esta manera, se integra en la declaración como complemento necesario de la misma.

En cualquier caso, es claro que el Tribunal Constitucional exige que la prueba de alcoholemia sea ratificada mediante declaración en el acto del juicio de los agentes que la practicaron. En este sentido, la STC 3/1990, de 15 de enero dice, resumiendo doctrina anterior, lo siguiente:

"En aplicación de la anterior doctrina general al valor probatorio de los datos contenidos en los atestados policiales relativos a la prueba de alcoholemia y a la utilización de los mismos como prueba en las causas seguidas por delitos contra la seguridad del tráfico, este Tribunal en su STC 5/1989, recogiendo la doctrina contenida en las SSTC 100/1985, 103/1985, 145/1985, 148/1985, 145/1987 y 22/1988, ha afirmado que la consideración del test alcoholométrico como prueba está supeditada, de un lado, a que se haya practicado con las garantías formales establecidas al objeto de preservar el derecho de defensa, especialmente el conocimiento del interesado a través de la oportuna información de su derecho a un segundo examen alcoholométrico y a la práctica médica de un análisis de sangre. De otro, que se incorpore al proceso de forma que resulten respetados, en la medida de lo posible, los principios de inmediación judicial, oralidad y contradicción, no siendo suficiente al respecto la simple lectura o reproducción en el juicio oral del atestado en que consta el resultado de la prueba de impregnación alcohólica, pues es preciso que en tales casos la prueba alcoholométrica sea ratificada en el acto del juicio oral por los agentes que la practicaron a fin de ser sometida a contradicción, o que en dicho acto se practiquen otras pruebas tendentes a acreditar la

influencia de la bebida ingerida en la conducción del vehículo" (cursiva nuestra) (128).

93. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este punto es, sin embargo, contradictoria. Hay sentencias que claramente exigen la ratificación de las constataciones documentadas en el atestado mediante declaración testifical de los agentes policiales en el acto del juicio. Así, por ejemplo, la STS 2ª 2-4-90 (R.A. 3034) no deja lugar a dudas sobre la necesaria ratificación:

"El atestado policial, elemento probatorio importante, posee el valor de mera denuncia y adquiere real valor de prueba si es reiterado y ratificado en el Juicio oral, normalmente mediante la declaración testifical de los agentes de policía firmantes del mismo o por testigos, con lo que se salvan los principios constitucionales de oralidad, de inmediación y de contradicción, permitiendo el ejercicio del derecho de defensa con las debidas garantías procesales" (129).

(128) La STC 89/1988, de 9 de mayo, se refiere a un supuesto en el que el test alcohométrico no fue ratificado en el juicio por los mismos agentes policiales que habían intervenido en su realización, sino por otro distinto: "Ello conduce -dice la sentencia- (...) a que en un caso como el presente, no pueda considerarse el atestado levantado con el test de alcoholemia como prueba plena, realizada con las garantías que impone el derecho a la defensa del interesado, pero ello no permite negarle por lo menos el carácter de una prueba indiciaria, si se tiene en cuenta que el Guardia Civil que testificó en el juicio, dotó cuando menos de autenticidad al documento que él mismo había redactado". Esta declaración se basa en la consideración, a nuestro juicio equivocada, de que la prueba de alcoholemia accede al juicio como documental; pero, en el fondo, la tesis que se mantiene es atendible: el testimonio del agente que redactó el atestado puede tener algún valor probatorio como declaración de un testigo de referencia, valorable, con ciertas precauciones, por el Tribunal, al amparo de lo dispuesto por el art. 710 L.e.cr. El Tribunal Constitucional intuye esto, aunque lo expresa mal, puesto que es difícil explicar el testimonio del agente como prueba indiciaria.

(129) Cfr., también, STS 2ª 20-4-89 (R.A. 3428); STS 2ª 17-1-90 (R.A. 424); STS 2ª 19-2-90 (R.A. 1578); STS 2ª 1-2-90 (R.A. 1925); STS 2ª 2-4-90 (R.A. 3034); STS 2ª 3-4-90 (R.A. 3052); STS 2ª 24-9-90 (R.A. 7216); STS 2ª 9-10-90 (R.A. 7921); STS 2ª 30-11-90 (R.A. 9260); STS 2ª 7-12-90 (R.A. 9435).

Otras sentencias, en cambio, prescinden de la necesaria ratificación en el juicio de los actos de constatación documentados en el atestado y considera que los datos objetivos resultantes del atestado pueden ser valorados como prueba aunque no comparezcan los agentes policiales en el juicio para ratificar el atestado. En este sentido se pronuncia la STS 2ª 17-5-88 (R.A. 3675), que, refiriéndose a la diligencia policial de ocupación en poder de los inculcados de diversos objetos conteniendo droga, afirma que:

"(...) aunque dichos Policías [los que ocuparon la droga] no comparecieron en el acto del juicio oral, sin que la defensa de los acusados solicitara la suspensión del juicio oral, ni formulara el menor reparo, es un dato objetivo, existente en el atestado que puede considerarse verdadera diligencia de prueba, conforme se ha expuesto con anterioridad, de carácter incriminatorio para aquellos [los inculcados] (...)" (130).

Esta tesis es inadmisibles. En primer lugar, porque carece de todo apoyo legal, ya que, según hemos dicho, ni el art. 726 L.e.cr. permite valorar el atestado como prueba documental, ni

(130) En análogo sentido, STS 2ª 17-1-90 (R.A. 430); STS 2ª 5-2-90 (R.A. 1163); STS 2ª 1-3-90 (R.A. 2315); STS 2ª 4-6-90 (R.A. 5113); STS 2ª 26-6-90 (R.A. 6546); STS 2ª 25-9-90 (R.A. 7237); STS 2ª 8-10-90 (R.A. 7819); STS 2ª 27-11-90 (R.A. 9204). Implícitamente, admiten el valor probatorio de las diligencias de carácter objetivo resultantes del atestado, sin referencia alguna a la necesidad de ratificación de los agentes policiales en el acto del juicio, STS 2ª 2-2-88 (R.A. 837); STS 2ª 28-3-88 (R.A. 2111); STS 2ª 27-5-88 (R.A. 3843); STS 2ª 13-2-88 (R.A. 1054); STS 2ª 9-3-89 (R.A. 2568); STS 2ª 20-12-89 (R.A. 918/1990); STS 2ª 15-3-90 (R.A. 2493); STS 2ª 9-4-90 (R.A. 3207); STS 2ª 23-5-90 (R.A. 4417); STS 2ª 10-9-90 (R.A. 7191); STS 2ª 5-12-90 (R.A. 9421). En alguna sentencia, el Tribunal Supremo menciona la ratificación como elemento que refuerza el valor probatorio del atestado, pero sin llegar a afirmar que la ratificación sea condición necesaria para que el atestado pueda valorarse, en su contenido objetivo, como prueba: STS 2ª 21-4-88 (R.A. 2828); STS 2ª 8-11-89 (R.A. 8584).

el art. 730 ampara la lectura en el juicio de la documentación en la que constan actuaciones policiales. Pero, sobre todo, es inadmisibles porque ignora, de modo totalmente injustificado, las garantías constitucionalmente exigibles en cuanto a la producción de la prueba. En efecto, la declaración testifical en el acto del juicio de los agentes policiales posibilita el debate contradictorio y público, en presencia del Tribunal, sobre los puntos acerca de los cuales declaren, que normalmente estarán recogidos en el atestado. Dicha declaración no es, pues, una inútil formalidad, por mucho que sea de esperar que los agentes policiales ratifiquen siempre el contenido del atestado. La declaración de los agentes policiales en el juicio no es necesaria porque sea posible -que lo es- que aporten datos nuevos no obrantes en el atestado, sino porque posibilita la contradicción sobre las actuaciones policiales que normalmente obran en éste.

Por lo demás, aunque los agentes policiales son funcionarios que tienen asignada precisamente la función de averiguar los delitos públicos y practicar las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes (art. 282 L.e.cr.), la Ley no ha querido establecer régimen privilegiado alguno para el acceso al proceso de los datos obtenidos de las averiguaciones policiales, a diferencia de lo que sucede con el régimen de acceso de los hechos conocidos por otras autoridades y funcionarios en razón de su cargo (art. 412, 413, 415 y 703 L.e.cr.), sino que, por el contrario, contempla expresamente la posibilidad de que los

agentes policiales declaren en el proceso como testigos (arts. 297.II y 717 L.e.cr.).

La declaración testifical de los agentes policiales en el juicio no debe entrañar, en la mayor parte de los casos, graves dificultades, pues es fácil la identificación de los agentes que intervienen en las actuaciones de un atestado y es fácil también su localización. En los casos en los que fuera imposible la declaración en el juicio -por fallecimiento del agente, por ejemplo- se podrá dar lectura a las declaraciones que hubiere prestado ante el Juez de Instrucción, conforme a lo dispuesto por el art. 731 L.e.cr.

Se ha dicho que la exigencia de que los agentes policiales comparezcan a declarar en el acto del juicio "obligará a una multiplicación de efectivos policiales", desvalorizando dicha exigencia como tributo que se ha de pagar en aras de un "exagerado formalismo, que obliga a un esfuerzo procesal que, en ocasiones no supone mayor seguridad jurídica para el justiciable y con el que puede llegarse, mal entendido a una grave indefensión social" (131). Frente a este tipo de razonamientos hay que insistir, una vez más, en que: 1º) la comparecencia de los agentes policiales a prestar declaración ante el Juez de Instrucción, cuantas veces sean necesarias, primero, y ante el Tribunal, en el acto del juicio oral, después, no es algo ajeno a sus funciones y perturbador de las

(131) LUZQUI CUESTA (Fiscal del Tribunal Supremo), "La presunción de inocencia ante la casación", en *Poder Judicial*, nº 12, págs. 163-164.

mismas, sino que es una parte esencial de los cometidos asignados a la policía judicial y esto debe ser tenido en cuenta a la hora de dotar las plantillas correspondientes; 2º) en modo alguno se puede calificar de exagerado formalismo la declaración de los agentes policiales a presencia judicial, sino estricta observancia de las garantías que constitucionalmente han de rodear al proceso penal; 3º) la declaración de los agentes policiales en el juicio supondrá siempre mayor seguridad jurídica para el justiciable, en la medida en que permite el debate contradictorio, en presencia del Tribunal, sobre los contenidos del atestado; lo que sí entraña verdadera inseguridad jurídica es la posibilidad de verse condenado sobre la base de la documentación contenida en un atestado que no haya sido ni siquiera mencionada en el acto del juicio; y, en fin, 4º) que la grave indefensión social se produce, no porque se exija que los agentes policiales comparezcan a declarar en el juicio, sino porque los fiscales no los llaman a declarar, ni los Jueces y Magistrados acuerdan de oficio su declaración, por lo que son éstos los que, con su actuación negligente, imposibilitan la práctica de la prueba incriminatoria, obligando a la absolución de sujetos merecedores de condena.

94. Aparte de la necesaria ratificación mediante la declaración testifical de los agentes policiales, para que el Tribunal pueda tener en cuenta el resultado de las actuaciones de constatación documentadas en el atestado, es preciso que dichas actuaciones se hayan practicado con pleno respeto de

las garantías legales. La actuación de la Policía está sujeta a normas jurídicas, en garantía de los ciudadanos, y el ordenamiento no puede reconocer eficacia a las actuaciones policiales practicadas de espaldas a esas normas. En este sentido, el Tribunal Constitucional, refiriéndose a la prueba de alcoholemia, niega cualquier eficacia probatoria a la practicada sin cumplimiento de las garantías establecidas por la normativa que regula dicha actuación y, concretamente, cuando al practicar el test, no se informa al sujeto pasivo del mismo "de las posibilidades que la legislación vigente le ofrece de solicitar la práctica de una segunda medición y un análisis de sangre" (132).

El Tribunal Supremo, por su parte, también condiciona la validez probatoria de las diligencias de constatación obrantes en el atestado a la observancia, en su práctica, de las garantías legales y constitucionales. La exigencia se manifiesta especialmente en aquellos casos en los que el acto de constatación se produce en el marco de un registro domiciliario. En estos supuestos, el escrupuloso respeto de las disposiciones legales de los arts. 545 y sigs. de la L.e.cr. es un requisito imprescindible para que pueda valorarse como prueba el resultado de la diligencia (133).

(132) Así resulta de STC 100/1985, de 3 de octubre; STC 145/1985, de 28 de octubre; STC 148/1985, de 30 de octubre; STC 89/1986, de 9 de mayo; STC 5/1989, de 19 de enero y STC 3/1990, de 15 de enero.

(133) En rigor, el registro domiciliario sólo será diligencia propiamente policial, a los efectos de su tratamiento en el proceso, cuando haya sido practicado sin mandamiento judicial en los supuestos excepcionales autorizados por el art. 553 L.e.cr. En los casos en los que se pida por la

Así pues, como conclusión, puede decirse que los actos de constatación policiales, documentados en el atestado, pueden servir de base a la condena del acusado siempre que accedan al proceso mediante la declaración testifical de los agentes policiales que los realizaron. Siendo posible, los agentes habrán de declarar en el juicio oral; si la declaración en el juicio es imposible, podrá darse lectura a las declaraciones

Policia autorización judicial, la petición de la autorización debería dar lugar a la inmediata apertura de sumario o de diligencias previas, antes de acordar el registro, de manera que la práctica del mismo se produciría ya dentro del proceso y sería propiamente un acto sumarial que podría incorporarse al material valorable mediante la lectura de la correspondiente acta al amparo del art. 730 L.e.cr. y sin necesidad de comparecencia de los funcionarios que lo efectuaron. Pero en la práctica de nuestros juzgados, está muy extendido el vicioso hábito de autorizar los registros -y otras diligencias igualmente restrictivas de derechos fundamentales, como la intervención de comunicaciones- sin incoar formalmente el proceso, acordando simplemente la apertura de las llamadas "diligencias indeterminadas", que carecen de cualquier apoyo legal. En estos últimos casos, es dudosa la validez de tales actuaciones -en este sentido, un Auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de fecha 10 de junio de 1991 consideró nulas unas diligencias de intervención de comunicaciones telefónicas porque se autorizaron judicialmente sin previa apertura de sumario o de diligencias previas-, pero aunque se considerase que la falta de previa apertura formal del proceso no priva de validez a tales actuaciones, las mismas, aunque judicialmente autorizadas, no serían, en rigor, actuaciones sumariales y, por tanto, su acceso al juicio estaría sujeto al régimen propio de las actuaciones policiales. No hemos encontrado jurisprudencia significativa sobre registros propiamente policiales; la referida a registros practicados en virtud de mandamiento judicial es, en cuanto a las garantías exigibles y las consecuencias de su falta, contradictoria. Así, la falta de presencia del Secretario vicia la diligencia de registro según STS 2ª 8-6-90 (R.A. 5244) y STS 2ª 2-11-90 (R.A. 8508); no es vicio determinante de nulidad de la diligencia según STS 2ª 18-10-90 (R.A. 8170) y STS 2ª 23-11-90 (R.A. 9149). La actuación policial sin mandamiento judicial, fuera de los casos del art. 553 L.e.cr., vicia, por supuesto, la diligencia, según STS 2ª 14-12-90 (R.A. 9510) sin que, afortunadamente, hayamos encontrado sentencias contradictorias. Es comprensible, por lo demás que se considere que ciertas irregularidades no vician la diligencia hasta el punto de hacerla inservible a efectos probatorios: así, STS 2ª 25-10-89 (R.A. 7748) considera que no vicia la diligencia la circunstancia de que actuaran como testigos dos guardias civiles, ante la falta de colaboración por parte de los vecinos, que se negaron a actuar como testigos del registro domiciliario; STS 2ª 26-6-90 (R.A. 5685), se trataba de un error material en el mandamiento judicial; STS 2ª 19-10-90 (R.A. 8183), ausencia de testigos.

que los agentes hubieran prestado ante el juez instructor, ratificando el atestado, conforme a lo dispuesto por el art. 730 L.e.cr. Aun ratificado en el proceso, mediante la declaración testifical de los agentes, el acto de constatación no podría servir de base a la condena si en su práctica no se respetaron las garantías legales y constitucionales.

b) Actos de constatación del Ministerio Fiscal.

95. En el marco de las diligencias que el Ministerio Fiscal puede practicar de conformidad con lo previsto por el art. 785 bis L.e.cr. debe entenderse que cabe la práctica de actos de constatación de estados de cosas. Ahora bien, los actos de constatación practicados por el Ministerio Fiscal no son *diligencias sumariales*, por lo que el art. 730 L.e.cr. no es, en principio, aplicable a los mismos.

Sin embargo, al igual que sucedía con las declaraciones prestadas ante los funcionarios del Ministerio Fiscal, no parece razonable exigir, respecto de las constataciones efectuadas y documentadas por dichos funcionarios, exigir la declaración testifical de los mismos para que tales constataciones puedan incorporarse al material probatorio en caso de ser imposible su reproducción en la fase de plenario. Son aquí reproducibles las razones que quedaron expuestas *supra*, num. 29, razones que nos llevan a defender que, mientras no se produzca una reforma legislativa que dé una respuesta precisa al problema, debe admitirse la lectura en el

juicio de la documentación de los actos de constatación practicados por el Ministerio Fiscal, siempre que se den los requisitos establecidos por el art. 730 L.e.cr.

Debe tenerse en cuenta, por lo demás, que los reconocimientos de lugares, personas u objetos que pueda realizar el Ministerio Fiscal se encuentran mucho más próximos a los que realiza el Juez instructor que a los efectuados por la Policía. En primer lugar, porque no cabe esperar que, a diferencia de lo que sucede con las constataciones policiales, los reconocimientos efectuados por los funcionarios del Ministerio Fiscal se refieran a estados de cosas coetáneos o inmediatamente posteriores a la comisión del delito. El fiscal, al igual que sucede con el Juez, no está en la calle, en contacto directo con la delincuencia, y su intervención se produce, normalmente, después de que ya ha actuado la Policía. De las constataciones efectuadas por el Ministerio Fiscal no podrá, por tanto, predicarse ese especial valor que pueden llegar a tener las percepciones policiales, en cuanto referidas a los estados de cosas más próximos a la comisión del delito y que se alteran como consecuencia de la propia actuación policial.

Por otro lado, la documentación de los reconocimientos efectuados por los funcionarios del Ministerio Fiscal goza de la presunción de autenticidad a la que se refiere el art. 5.III del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, lo que aproxima dicha documentación a la de las constataciones

Judiciales de la fase de instrucción, revestida de la autenticidad derivada de la intervención del Secretario judicial, y la diferencia de las constataciones policiales documentadas en el atestado a las que, dentro del proceso, no puede reconocérseles autenticidad alguna.

Esta proximidad de las constataciones efectuadas por el Ministerio Fiscal a las realizadas por el Juez instructor dentro del proceso abona también, a nuestro juicio, la solución de permitir la lectura de aquéllas en caso de que sea imposible su reproducción en la fase de plenario, sin perjuicio de que una futura reforma legislativa pueda adoptar una solución más matizada.

Para completar la exposición de los problemas que plantea el tratamiento de los actos de constatación, nos parece que puede ser útil examinar dos aspectos concretos que han sido objeto de una especial consideración por parte de la jurisprudencia. Nos referimos, en primer lugar, a la doctrina que el Tribunal Constitucional ha elaborado en torno a la prueba de impregnación alcohólica de los conductores y la doctrina elaborada por el Tribunal Supremo en torno a los llamados "delitos testimoniales".

c) Especial consideración de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la prueba alcoholométrica.

96. La jurisprudencia constitucional no se ha enfrentado, de manera directa, con el problema de la eficacia probatoria de los actos de constatación documentados en el atestado policial. Sin embargo, hemos utilizado su doctrina elaborada en torno a los tests de alcoholemia como fuente de criterios generales en torno a dicha cuestión. Nos parece oportuno ahora hacer un examen de conjunto de esa doctrina, que se refiere a un fenómeno, por desgracia, muy frecuente y de gran relevancia social.

En las reflexiones anteriores se ha dado por supuesto que la prueba de alcoholemia es incluíble en el apartado de actos de constatación policiales. Como quiera que el Tribunal Constitucional ha venido calificando a la prueba de alcoholemia practicada por funcionarios policiales como "prueba pericial *lato sensu*" (134), sin querer entrar ahora en una discusión en profundidad de cuál sea la naturaleza de este tipo de actuación policial, si nos parece preciso justificar por qué la incluimos, a los efectos de nuestro estudio, entre los que hemos llamado actos de constatación de estados de hecho, como un acto de naturaleza más próxima a la prueba de reconocimiento judicial que a la prueba pericial. En este sentido, nos parece que falta en el test alcoholométrico un

(134) En este sentido, STC 100/85, 3-10; STC 145/85, 28-10; STC 145/87, 29-3; STC 89/88, 9-5.

elemento esencial a toda actuación pericial, a saber, la intervención de peritos, de sujetos con conocimientos "científicos o artísticos" especializados (art. 456 L.e.cr.). En efecto, los agentes que practican la prueba de alcoholemia no lo hacen por ser especialistas en alguna rama de la ciencia o diestros en alguna técnica que los cualifique especialmente para conocer el grado de impregnación alcohólica de los conductores. Lo que hacen estos agentes es medir una determinada magnitud (la cantidad de alcohol en sangre) utilizando un aparato de medición más o menos preciso, cuya utilización no exige conocimientos especializados en química, en biología o en medicina, sino un simple adiestramiento en la utilización del aparato. En realidad, lo que los agentes policiales hacen, cuando realizan la prueba alcoholométrica, no se diferencia mucho de lo que harían si, utilizando una cinta métrica, determinaran la estatura del conductor, o si, utilizando una balanza, determinaran su peso; en estos últimos casos, a nadie se le ocurriría decir que se está realizando una prueba pericial; pues bien, la misma conclusión debe aplicarse, a nuestro juicio, a los test de alcoholemia (135).

97. La doctrina general más arriba expuesta sobre las condiciones de acceso al juicio de los actos policiales de constatación es plenamente aplicable a la prueba de

(135) DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho Procesal Civil* (con Fernández López), cit., § 35, núm. 24, admite que en la prueba de reconocimiento judicial puedan utilizarse, "para apreciar las exterioridades de la cosa", "útiles e instrumentos comúnmente manejables por las personas instruidas: una lupa o cuentabillos, un aparato reproductor de cintas magnetofónicas, un proyector de imágenes fotográficas, cinematográficas o televisivas, etc."

alcoholemia, y no nos parece necesario repetirla aquí de nuevo. Baste recordar que, para que la prueba alcoholométrica pueda ser valorada por el Tribunal, es preciso que acceda al juicio mediante declaración testifical de los agentes que la practicaron y que en su práctica se hayan observado todas las garantías legales.

En cuanto a éstas últimas, el Tribunal Constitucional insiste muy especialmente en la obligación, por parte de los agentes que practican la diligencia, de informar al sujeto pasivo de la misma "de las posibilidades que la reglamentación vigente le ofrece de solicitar la práctica de una segunda medición y un análisis de sangre". La ausencia de esta información determina la vulneración del derecho de defensa del interesado, y vicia la práctica del test de alcoholemia, privándole de eficacia probatoria (136). No son exigibles, sin embargo, en la práctica del test de alcoholemia, las garantías que, para el detenido, establece el art. 17.3 de la Constitución ya que la situación de la persona sometida a la prueba alcoholométrica no es equiparable a la situación del detenido (137).

98. Algunas sentencias insisten en que la prueba de impregnación alcohólica es insuficiente para acreditar, por sí sola, la concurrencia de todos los elementos del tipo

(136) Cfr., más arriba, nota 108.

(137) STC 107/85, 7-10, f.j. 3º.

delictivo contemplado por el art. 340 bis a) 1º del Código Penal, concretamente, la conducción de un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Tienen razón estas sentencias, pues, en efecto, la prueba alcoholométrica solamente acredita la cantidad de alcohol que hay en el organismo de un sujeto en un momento determinado, pero, por sí sola, no demuestra que el sujeto sometido a la prueba estuviera conduciendo bajo la influencia del alcohol. A partir de estas premisas, se pone por el Tribunal Constitucional de manifiesto la necesidad de que la prueba de alcoholemia sea complementada, en el proceso, por otras pruebas (declaraciones de los agentes, o del propio inculpado, o de testigos) que sirvan para acreditar precisamente el extremo de la conducción del vehículo bajo la influencia del alcohol (138).

Ahora bien, debe quedar claro que la existencia de esas pruebas complementarias no es requisito necesario para que el test de alcoholemia tenga eficacia probatoria. El test, practicado con todas las garantías y ratificado en el juicio por los agentes que lo practicaron, vale como prueba; lo que ocurre es que no prueba todos los elementos del delito, por lo que, para que quede demostrado éste hacen falta, junto a la prueba proporcionada por el test de alcoholemia otras pruebas. Sin duda, en muchas ocasiones, los agentes de policía, al declarar en el juicio, al mismo tiempo que ratifican el atestado, en cuanto al resultado de la prueba alcoholométrica,

(138) STC 145/85, 20-10; 148/85, 30-10; 145/87, 29-3; 22/88, 18-2.

se referirán a la conducción bajo influencia del alcohol, proporcionando la prueba complementaria para que se pueda condenar por el delito contra la seguridad del tráfico en cuestión; pero, aunque haga ambas cosas en un mismo acto, nos parece que no conviene confundir la ratificación del atestado, de cuya existencia depende que el Tribunal pueda tener o no en cuenta la prueba de alcoholemia para precisar el grado de impregnación alcohólica, con la declaración que, sobre otros extremos, puedan hacer los agentes, y que pueden servir para probar elementos del tipo delictivo que no quedan acreditados a través de la prueba alcoholométrica (139).

d) Especial consideración de la doctrina del Tribunal Supremo sobre los delitos llamados "testimoniales".

99. Estrechamente relacionada con la vehemente defensa que el Tribunal Supremo hace del valor probatorio de las que llama "diligencias de carácter objetivo" obrantes en el atestado se

(139) Así, si un agente declara en el juicio ratificando el atestado en cuanto al resultado del test alcoholométrico, pero a continuación manifiesta que el acusado no conducía el vehículo, pues iba sentado al lado del conductor, el test de alcoholemia desplegaría toda su eficacia probatoria, en cuanto al grado de impregnación alcohólica del acusado, pero no podría condenarse a dicho acusado, al no haber quedado probado que condujera un vehículo bajo influencia del alcohol. Si el agente que declara en el juicio no ratifica el resultado del test alcoholométrico, porque, por ejemplo, declara que después de realizada la prueba se comprobó que el aparato medidor no funcionaba correctamente, pero, acto continuo, manifiesta al Tribunal que el acusado, que conducía un vehículo de motor, hablaba con dificultad, se mantenía de pie a duras penas y despedía un penetrante olor a vino, el test alcoholométrico no tendría eficacia probatoria alguna, al no haber sido ratificado en el juicio, pero el Tribunal podría condenar al acusado, pues la declaración del agente policial en el juicio abarca los dos elementos fundamentales del tipo delictivo, a saber, la conducción de un vehículo de motor y la influencia de bebidas alcohólicas.

encuentra la doctrina elaborada por dicho Tribunal en torno a los que denomina *delitos testimoniales*. Esta doctrina se basa en la idea de que "la ocupación de los instrumentos y efectos del delito y circunstancias en que se produce su descubrimiento" son elementos suficientes para que quede probado el delito, o, como dice el Tribunal Supremo, son circunstancias que "dan testimonio" de la existencia del delito (140). En aplicación de esta doctrina se considera que la ocupación de droga en poder del imputado es circunstancia que *por sí sola* es bastante para anervar la presunción de inocencia (141). Como se ve, el Tribunal Supremo no se limita a atribuir alcance probatorio a la diligencia policial de ocupación de los instrumentos o efectos del delito en poder del inculcado, sino que afirma la suficiencia de esa prueba, por sí sola, para destruir la presunción de inocencia. Por eso se llega a decir, en algunos casos, que en los supuestos de delito testimonial o flagrante la presunción de inocencia queda destruida *ab initio*, desde el mismo momento de la aprehensión policial del inculcado (142).

100. En relación con esta figura del delito testimonial, creada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cabe decir, en primer lugar, que es, cuando menos, exagerado, afirmar con

(140) STS 2ª 10-2-88 (R.A. 998).

(141) STS 2ª 28-3-88 (R.A. 2111); STS 2ª 30-3-88 (R.A. 2130); STS 2ª 8-5-89 (R.A. 4139); STS 2ª 22-10-90 (R.A. 8209).

(142) STS 2ª 15-3-88 (R.A. 2020); STS 2ª 27-3-89 (R.A. 2742); STS 2ª 26-4-90 (R.A. 3342); STS 2ª 6-6-90 (R.A. 5146); STS 2ª 26-6-90 (R.A. 5712).

carácter general que la ocupación al inculpado de los instrumentos o efectos del delito y/o las circunstancias del descubrimiento del inculpado, tratándose de delitos flagrantes, sean, siempre, prueba suficiente para destruir la presunción de inocencia. Debe tenerse en cuenta, que para que la presunción de inocencia pueda considerarse enervada es preciso que hayan quedado legalmente fijados todos los elementos esenciales del tipo penal, y que, aunque ciertamente, en muchas ocasiones, la aprehensión del inculpado en situación de flagrancia o cuasi flagrancia y la ocupación en su poder de los instrumentos o efectos del delito, proporciona prueba sobre todos esos elementos esenciales, no siempre sucede así (143).

Por otra parte, no es verdad que, aun en los casos en los que las propias circunstancias de la detención del inculpado puedan constituir prueba suficiente del delito, quede la presunción de inocencia enervada *ab initio*. En primer término, porque la diligencia policial no es prueba capaz de destruir la presunción de inocencia, puesto que la prueba solamente puede producirse en el acto del juicio, con la declaración testifical de los agentes que practicaron la diligencia. En segundo término, porque la presunción de inocencia solamente

(143) En este sentido, la STS 2ª 21-4-88 (R.A. 2828), refiriéndose a los atastados, dice que "lo que contienen de naturaleza objetiva y especialmente la detención de los culpables realizada *in fraganti* y la aprehensión *in situ* de armas, drogas u otros efectos del delito son diligencias perfectamente valorables y que en ocasiones excusan de la obligación de practicar otros acreditamientos de cargo..." (subrayado nuestro); en ocasiones, y no en todo caso, como parecen indicar la mayor parte de las sentencias acerca de los llamados delitos testimoniales.

queda enervada con la sentencia condenatoria apoyada en prueba de cargo suficiente, y no antes. Por lo tanto, aún en los casos de delito flagrante o cuasi flagrante, con ocupación en poder del inculpaado de los instrumentos y efectos del delito, hasta el momento en que se dicta la sentencia condenatoria no queda destruida la presunción de inocencia del inculpaado.

En realidad, la doctrina sobre los llamados *delitos testimoniales* no es otra cosa que una elaboración teórica -no muy afortunada, por cierto- con la que se pretende justificar la tesis del Tribunal Supremo de la eficacia probatoria de los actos de constatación obrantes en el atestado sin necesidad de que los agentes que los realizaron declaren a presencia judicial. Las mismas razones que más arriba sirvieron para poner de manifiesto la inadmisibilidad de esta tesis, sirven ahora para rechazar la extraña construcción del *delito testimonial*.

VI. PRUEBA DOCUMENTAL Y PIEZAS DE CONVICCION.

101. La entrada en el proceso de objetos materiales relacionados con los hechos se produce normalmente durante la fase de instrucción. La recogida de los instrumentos y efectos del delito es una operación que, con frecuencia, se produce en el marco de las actuaciones policiales previas al proceso, poniéndose de inmediato dichos objetos a disposición de la Autoridad judicial (art. 282 i.f. L.e.cr.). La recogida de los

vestigios o pruebas materiales del delito se contempla, también, en cuanto diligencia propiamente sumarial, en los arts. 326 y 334 y sigs. L.e.cr. Especial mención merece la entrada de los objetos materiales en el proceso como consecuencia de diligencias de entrada y registro en lugar cerrado, de detención y apertura de correspondencia escrita y telegráfica o de intervención de comunicaciones telefónicas (arts. 545 y sigs. L.e.cr.). Los documentos, aparte de las vías que se acaban de mencionar, entran con frecuencia en el proceso acompañando a la querrela, aunque pueden ser aportados en cualquier momento durante la fase de instrucción.

En cualquiera de estos casos, la entrada de los objetos materiales en el proceso se produce fuera del acto del juicio oral, en la fase de instrucción, aunque, como regla general, los objetos se conservan hasta el momento del juicio (art. 338 L.e.cr.), en el que se llevan a presencia del Tribunal sentenciador, el cual "examinará por sí mismo los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción" (art. 726 L.e.cr.). Si la conservación de los objetos hasta el momento del juicio no es posible o no es conveniente, por ser peligroso su almacenamiento o custodia, o si se trata de objetos perecederos, se deja constancia en autos de la naturaleza, calidad, cantidad, peso y medida de los efectos no conservados (art. 338 L.e.cr.).

102. En cuanto a los requisitos que han de cumplirse para que el Tribunal sentenciador pueda utilizar los objetos

materiales a los que nos referimos como fuente de datos para formar su convicción, nos parece que las exigencias se proyectan en dos planos. Por una parte, es necesario el más escrupuloso respeto a las garantías procesales en la producción o recogida de los objetos materiales en cuestión, exigencia especialmente importante cuando dichas producción o recogida tienen lugar como consecuencia de diligencias de entrada y registro de domicilios, detención y apertura de correspondencia o intervención de comunicaciones telefónicas (arts. 545 y sigs. L.e.cr.) (144).

103. Por otra parte, la eficacia probatoria de los objetos materiales a los que nos venimos refiriendo está condicionada a la efectiva presencia de dichos objetos en el local donde se celebra el juicio, de tal forma que puedan ser directamente examinados por los miembros del Tribunal y por las partes y pueda haber contradicción sobre su virtualidad probatoria. Así lo exige claramente el art. 688 L.e.cr.

Si los objetos relacionados con el delito no pueden conservarse hasta la celebración del juicio oral, por haber sido acordada por el Juez de Instrucción su destrucción, conforme a lo dispuesto por el art. 338.II y III, o por tratarse de objetos que, por su naturaleza, no pudieren conservarse en su forma primitiva o de productos perecederos (art. 338.IV), deberá leerse en el acto del juicio, conforme

(121) En cuanto a las garantías en los registros domiciliarios, cfr. *supra*, nota 133.

al art. 730 L.e.cr., la documentación sumarial en la que conste la naturaleza, calidad, cantidad, peso y medida de los objetos de que se trate (art. 338.III).

La jurisprudencia, sin embargo, admite con bastante generosidad la sustitución del examen directo por el Tribunal de las piezas de convicción por el examen de la documentación sumarial. Nos remitimos, en cuanto a esto, a lo que quedó dicho *supra*, cap. 1º, núm. 33.

C O N C L U S I O N S

I

El reconocimiento constitucional del derecho a la presunción de inocencia determina la ineficacia de las normas generales de rango inferior a la Constitución que vulneren o desconozcan el citado derecho fundamental; impone la interpretación de las normas del ordenamiento jurídico en el sentido más favorable a la eficacia del derecho a la presunción de inocencia; dota a dicha presunción de eficacia directa y aplicabilidad inmediata y, en fin, permite la tutela del derecho a la presunción de inocencia a través de los especiales medios reservados por nuestro ordenamiento para la tutela de los derechos fundamentales.

II

Los antecedentes del último inciso del art. 24.2 de la Constitución nos ponen en presencia de tres diversos significados del enunciado "presunción de inocencia". Así, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, se utiliza como postulado referido al tratamiento del imputado durante el proceso, con especial incidencia en el régimen de la prisión provisional; en la polémica entre las escuelas penales italianas, que desemboca en el art. 27.2 de la Constitución de ese país, la presunción de inocencia se utiliza como principio general inspirador del modelo procesal de corte liberal defendido por la escuela clásica; y, en fin,

en los textos internacionales sobre derechos humanos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la presunción de inocencia se utiliza, enlazando con la tradición jurídica anglosajona, como regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal. Entendemos que los tres significados deben ser acogidos en nuestro ordenamiento jurídico vigente.

III

El campo de actuación característico de la presunción de inocencia es el proceso penal; también el procedimiento administrativo sancionador, en la medida en que se extienden a él los principios que rigen en el proceso penal. La aplicación de la presunción de inocencia en otros ámbitos de la actuación estatal (procesos civiles y procesos laborales por despido, especialmente) es problemática y, aunque inicialmente fue defendida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puede observarse últimamente una tendencia a excluir la aplicación del derecho a la presunción de inocencia en dichos ámbitos.

IV

En el ámbito del proceso penal y en relación con la sentencia, el derecho a la presunción de inocencia vincula a

los Tribunales impidiéndoles declarar la certeza de la culpabilidad del acusado cuando ésta no pueda considerarse probada de acuerdo con el sistema probatorio legal e imponiendo un pronunciamiento absolutorio si, llegado el momento de dictar sentencia, la culpabilidad del acusado permanece en la incertidumbre.

V

En la determinación de la certeza de la culpabilidad del acusado el juzgador penal daba atenerse a las exigencias derivadas del sistema probatorio legal. Estas exigencias, una vez establecidas por el legislador, se integran en el contenido del derecho a la presunción de inocencia y, por tanto, su desconocimiento por parte del juzgador trasciende del plano de la vulneración de la legalidad ordinaria y se sitúa en el ámbito de las infracciones con relevancia constitucional.

VI

En la determinación de la certeza de la culpabilidad del acusado el juzgador está vinculado a la prueba procesal y no puede fundamentar su decisión en un eventual conocimiento de los hechos adquirido al margen del proceso. El fundamento de la prohibición de la utilización del conocimiento privado del

Juez estriba en la necesidad de someter a control las fuentes de conocimiento de los hechos en las que el juzgador basa su pronunciamiento fáctico. Esta prohibición no impide, sin embargo, que los conocimientos fácticos eventualmente adquiridos por el juzgador al margen del proceso puedan ser introducidos en el mismo a través de la oportuna actividad procesal probatoria. Si el conocimiento extraprocesal de los hechos se basa en la percepción directa de los mismos por parte del juzgador, deberá este abstenerse de actuar como tal y declarar como testigo en el proceso.

VII

Tratándose de hechos notorios, el juzgador debe consignarlos en la sentencia con independencia de que se haya practicado o no prueba en el proceso sobre los mismos o sobre su notoriedad y con independencia, igualmente, de que conozca o no los hechos con anterioridad a su introducción en el proceso. Si el juzgador no conoce un hecho introducido en el proceso en concepto de notorio debe realizar cuantas gestiones sean precisas para averiguar la notoriedad del hecho y no podrá dejar de considerarlo fijado sino sobre la base de su falta de notoriedad; ahora bien, si a través de gestiones privadas llega a conocer el hecho, pero considera que el mismo no es notorio, no podrá fijarlo en la sentencia a no ser que se haya practicado en el proceso prueba que acredite su certeza.

VIII

Igual que los hechos notorios, las máximas de la experiencia común deben ser tenidas en cuenta por el juzgador con independencia de que se practique o no prueba sobre ellas y de que el propio juzgador las conozca o no antes de comenzar el proceso; ahora bien, tratándose de máximas de la experiencia pertenecientes a campos especializados del saber y cuyo conocimiento, por tanto, no se le puede suponer al juzgador, es necesario el control sobre las fuentes a través de las cuales ha adquirido este dicho conocimiento y, en consecuencia, queda el juzgador vinculado a la prueba practicada en el proceso sobre tales máximas de la experiencia, sin que pueda utilizar sus propios conocimientos especializados no jurídicos adquiridos al margen del proceso.

IX

Sólo puede destruir la presunción de inocencia la prueba que haya sido practicada con todas las garantías. En el proceso penal, el marco de garantías que ha de rodear a la actividad probatoria viene diseñado por la propia Constitución, de la que derivan las exigencias de que la prueba se practique contradictoriamente, en forma oral y pública y en presencia del juzgador. Por lo demás, la actividad probatoria debe respetar las exigencias derivadas de los derechos del inculpaado a no declarar contra sí mismo y a

no confesarse culpable; de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, con singular relevancia en la investigación policial y sumarial y, en fin, de los derechos a la vida y a la integridad física y a la intimidad corporal, con especial incidencia en los actos de investigación y de prueba que requieren una intervención corporal.

X

En la regulación legal de la prueba en la fase de plenario encuentran su máxima expresión las garantías constitucionales de contradicción, oralidad, publicidad e inmediatez. La contradicción está asegurada por la necesaria presencia del acusado y de su Abogado en el acto del juicio, con las únicas excepciones del juicio de faltas y del procedimiento abreviado, en el caso al que se refiere el art. 793.1.11 L.e.cr., en los que la exigencia de contradicción se entiende satisfecha con la citación en forma del inculpado para el acto del juicio oral. La contradicción también se consigue en la práctica anticipada de la prueba, en las declaraciones prestadas en el domicilio del testigo conforme a lo previsto por los arts. 718 y 719 L.e.cr. y, en fin, en los reconocimientos periciales y diligencias de inspección ocular que hayan de practicarse fuera del local donde se celebran las sesiones. Aunque relacionados con la contradicción, el sistema de interrogatorio cruzado de testigos y de peritos y la

limitación de las facultades del Tribunal en cuanto al interrogatorio de los testigos no tienen el carácter de exigencias constitucionales y su incumplimiento, por sí solo, no debe determinar la nulidad de las declaraciones testificales y/o de los informes periciales prestados en el juicio.

XI

RECIBIDO
SECRETARIA
1954
FEB 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11

En cuanto a las exigencias formales de oralidad, publicidad e inmediatez, su cumplimiento se encuentra igualmente asegurado en la actividad probatoria del juicio oral. El sacrificio de dichas exigencias inherente a la valoración de la prueba documental se limita adecuadamente impidiendo que se otorgue tal consideración a las diligencias de investigación documentadas en el sumario que sean susceptibles de reproducción en el juicio (art. 730 L.e.cr.); la Ley exige, igualmente, el examen directo por el Tribunal de las piezas de convicción recogidas durante la investigación policial y sumarial, que no puede ser sustituido por el examen de la documentación sumarial correspondiente. Es rechazable la amplitud de los supuestos en los que la Ley permite que las declaraciones e informes de ciertos sujetos se presten por escrito (arts. 702 y 703 L.e.cr.), con el consiguiente sacrificio de la oralidad y la inmediatez; el privilegio debería suprimirse en todos aquellos casos en los que no tenga otra justificación que la comodidad de los declarantes. En

cuanto a la prueba que haya de practicarse fuera del local donde se celebra el juicio, la publicidad puede conseguirse mediante la lectura de la correspondiente diligencia durante el transcurso de las sesiones y la inmediación debe asegurarse con la presencia en la práctica de tales pruebas de todos los miembros del Tribunal, y no sólo de uno de ellos, como la Ley, en ciertos casos, permite.

XII

La Ley asegura igualmente la inmediatez temporal entre la práctica de la prueba y la decisión del juzgador, ordenando la repetición del juicio en caso de que la suspensión del mismo se prolongue por mucho tiempo. Debe entenderse que la repetición del juicio es necesaria, en tal caso, sea cual fuere la causa que motivó la suspensión. La inmediación exige, igualmente, que la sentencia se dicte inmediatamente después de terminadas las sesiones del juicio.

XIII

No todos los requisitos y formalidades que la Ley establece para la práctica de la prueba condicionan la validez de la misma. Así, la prohibición de que quienes hayan de declarar como testigos estén presentes en las sesiones, cuya finalidad es la de preservar la "pureza" del testimonio, no

debe impedir que el Tribunal pueda valorar declaraciones de testigos que hayan presenciado las sesiones.

XIV

Las investigaciones preprocesales de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal y las diligencias de investigación de la fase de instrucción del proceso no están concebidas legalmente con la finalidad de servir de base al convencimiento del juzgador. Aunque la documentación de tales diligencias puede constituir un material en sí mismo apto para servir de fundamento a la convicción del juzgador, su utilización por éste con dicha finalidad lesionaría las exigencias constitucionales de contradicción, oralidad, publicidad e inmediatez en la práctica de la prueba.

XV

La exclusión de la utilización como fuente del convencimiento del juzgador de la documentación de las diligencias policiales, de las practicadas por el Ministerio Fiscal y de las propiamente procesales de la fase de instrucción no supone, sin embargo, que los Tribunales se vean definitivamente privados de la posibilidad de contar con los elementos incriminatorios que de tales actuaciones resulten puesto que dichas diligencias pueden ser reproducidas en el

acto del juicio oral y, en el caso de que no sea posible su reproducción, la Ley permite que los resultados de las mismas se incorporen al material probatorio valorable por el juzgador mediante el cumplimiento de ciertas formalidades adicionales tendentes a reducir al mínimo el sacrificio de las garantías que la valoración de materiales escritos procedentes de las investigaciones policiales o sumariales comporta.

XVI

La ineficacia de las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales a la que se refiere el art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial puede predicarse de las pruebas en cuya práctica dentro del proceso se haya desconocido o vulnerado alguna de las exigencias constitucionales en materia probatoria enlazadas con los derechos y garantías reconocidos por el art. 24.2 de la Constitución. Ahora bien, el problema al que dicho precepto pretende, de manera más específica, dar respuesta es el de las posibles actividades preprocesales de obtención y preparación de elementos probatorios lesivos de derechos fundamentales. La ilícita obtención de un elemento probatorio debe determinar, en primer lugar, la inadmisibilidad del mismo, aunque pensamos que tal decisión no debería adoptarse sin un previo incidente contradictorio con audiencia de las partes y posibilidad de prueba acerca de las circunstancias de la obtención del elemento probatorio de que se trate. Si el origen ilícito de

una prueba se comprobare después de haber sido admitida y practicada, el juzgador debe prescindir de la misma en la formación de su convencimiento.

XVII

Sólo puede declararse la certeza de la culpabilidad del acusado en virtud de pruebas de contenido objetivamente incriminatorio. El contenido de la prueba es revisable tanto en amparo constitucional como en casación y tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo vienen considerando lesionado el derecho a la presunción de inocencia del acusado cuando este es condenado y, aun existiendo prueba en la causa, ésta no tiene un contenido objetivamente incriminatorio respecto del delito al que se refiere la acusación.

XVIII

La llamada prueba de indicios, que es idéntica, en su naturaleza y estructura a las presunciones judiciales a las que se refiere el art. 1253 del Código Civil, es apta, según la jurisprudencia, para destruir la presunción de inocencia, siempre que los indicios estén plenamente probados y que entre éstos y el hecho a fijar exista una relación tal que permita, de acuerdo con las reglas de la experiencia y de la lógica, llegar a la conclusión de que, siendo ciertos los indicios, ha

de serlo también el hecho presunto. La relación entre los indicios y el hecho presunto debe ser expresada en la motivación de la sentencia y la corrección del razonamiento del juzgador de instancia puede ser fiscalizada en casación, cuando la sentencia condenatoria sea recurrida por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

XIX

El principio de "apreciación en conciencia" ha sido tradicionalmente entendido por nuestra jurisprudencia como amparador de una prácticamente ilimitada libertad del juzgador en la formación de su convencimiento. La jurisprudencia constitucional en torno al derecho a la presunción de inocencia ha puesto de manifiesto que la libertad del juzgador se ciñe a la valoración de la prueba de cargo obrante en la causa y practicada con todas las garantías, lo que ha conducido a un cambio de orientación en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ahora insiste en la vinculación del juzgador a las reglas de la experiencia y de la lógica en la valoración de las pruebas y llega a admitir, en línea de principio, la posibilidad de revisar en casación la conformidad de la valoración de la prueba con dichas reglas, posibilidad que sólo cede en aquellos aspectos de la apreciación probatoria que dependen de la inmediatez. En aplicación de esta nueva doctrina, el Tribunal Supremo no ha vacilado en entrar a revisar la valoración de ciertos

elementos probatorios como las declaraciones de los computados y de las víctimas, en la medida en la que en la valoración de tales pruebas entran en juego circunstancias cuya apreciación no depende de la inmediatez (presencia de ánimo autoexculpatorio en el declarante, rencor de la víctima, etc.).

XX

Si existe en la causa prueba practicada con todas las garantías, de contenido objetivamente incriminatorio y cuya fiabilidad no esté de antemano excluida por las reglas de la experiencia y de la lógica, la determinación de la certeza de la culpabilidad del acusado depende de la convicción del juzgador. La ausencia de convencimiento del juzgador excluye la determinación de la certeza de la culpabilidad aunque en la causa exista prueba revestida de las condiciones arriba citadas, sin que pueda invocarse en tal caso una pretendida indebida aplicación de la presunción de inocencia para impugnar el pronunciamiento absolutorio.

XXI

El art. 849.2º L.e.cr. introduce una regla probatoria legal que obliga al juzgador a fijar como ciertos los hechos que resulten de un documento no contradicho por otros

elementos probatorios, con independencia de cuál sea su convencimiento acerca de los mismos. Dicha norma es rechazable por la escasa fiabilidad de la máxima de la experiencia que le sirve de base y por tratarse de una regla que, en la práctica, sólo tiene virtualidad en perjuicio del acusado.

XXII

El recurso de apelación, tal y como está concebido en nuestro ordenamiento para los procesos penales de doble instancia (juicio de faltas y procedimiento abreviado atribuido a los Juzgados de lo Penal), es insatisfactorio, en la medida en que permite la condena del acusado sobre la base del convencimiento del órgano de apelación basado en la documentación del juicio oral de la primera instancia y, por tanto, con infracción de las exigencias constitucionales de oralidad e inmediación. La doble instancia sólo es compatible con un sistema procesal basado en la oralidad y en la libre apreciación de la prueba si la revisión del juicio fáctico se permite únicamente en favor del reo y si se reproduce la prueba en presencia del órgano de apelación o, cuando menos, se perfecciona la documentación de la vista de la primera instancia, incluyendo la grabación de las sesiones en video o de forma similar.

XXIII

La presunción de inocencia actúa como regla de decisión de la incertidumbre de diferente manera que el principio *in dubio pro reo*. Este último sólo da una respuesta adecuada a la incertidumbre cuando ésta deriva de la duda subjetiva del juzgador sobre la culpabilidad del acusado y actúa enlazando directamente la duda con el pronunciamiento absolutorio. La presunción de inocencia proporciona una solución al problema de la incertidumbre, tanto si ésta deriva de la duda del juzgador como si resulta de la inexistencia del prueba de cargo revestida de todas las garantías y razonablemente fiable y, por otra parte, actúa sustituyendo la incertidumbre por una certeza de inocencia, de tal forma que esta certeza -y no la duda- constituye la base del pronunciamiento absolutorio.

XXIV

Desde la STC 31/1981, de 28 de julio, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene sosteniendo que la presunción de inocencia sólo puede ser destruida por la prueba practicada en el juicio oral y que las diligencias de investigación sumariales sólo pueden ser valoradas por el juzgador cuando no sea posible su reproducción en el juicio. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde entonces, ha experimentado una lenta evolución desde su posición tradicional según la cual toda la documentación sumarial se

integraba en el material valorable por el juzgador al amparo del art. 726 L.e.cr. hasta la aceptación, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, del principio de producción de la prueba en el juicio.

XXV

En las declaraciones de los inculpados y de testigos alcanzan su máxima significación las garantías de contradicción, publicidad, oralidad e inmediación por lo que la reproducción de dichas declaraciones en el juicio, cuando sea posible, no puede ser sustituida por la valoración de la documentación de las declaraciones prestadas ante la Policía Judicial, ante el Ministerio Fiscal y/o en el sumario. Lesiona la presunción de inocencia toda condena apoyada en declaraciones policiales o sumariales que, pudiendo haber sido reproducidas en el juicio oral, no lo hubieran sido.

XXVI

Sobre la base de una forzada -pero razonable- interpretación del art. 714 L.e.cr., la jurisprudencia viene defendiendo la posibilidad de que el juzgador fundamente su convencimiento en las declaraciones efectuadas por inculpados y testigos en el sumario, cuando estos sujetos hayan declarado también en el juicio, en el caso de que en dicho acto sus

declaraciones sean discrepantes con las que efectuaron en la fase de investigación. Aunque la jurisprudencia no sea clara sobre este punto, nos parece que la facultad de contrastar las declaraciones sumariales con la prestada en el juicio oral, pudiendo dar más crédito a las primeras que a la segunda, exige que en el juicio oral el inculcado o el testigo haya declarado sobre los mismos hechos que fueron objeto de las declaraciones anteriores y que las discrepancias entre lo declarado al respecto en uno y otro momento se hayan puesto de manifiesto mediante la lectura de la declaración documentada en el sumario. Pese a que el tenor literal del art. 714 lo excluye, no vemos grave inconveniente en extender la aplicabilidad de tal precepto a las declaraciones prestadas ante el Ministerio Fiscal, pero nos parece, sin embargo, rechazable la extensión jurisprudencial de la aplicación del art. 714 L.e.cr. a las declaraciones prestadas ante la Policía Judicial, dada la carencia de autenticidad de la documentación de dichas declaraciones.

XXVII

De acuerdo con el art. 730 L.e.cr. y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el juzgador puede fundamentar su convencimiento en las declaraciones documentadas en el sumario -no, en este caso, en las obrantes en el atestado- que, practicadas con intervención del inculcado y/o de su Abogado defensor, no puedan ser reproducidas en la fase de plenario.

ni siquiera mediante su práctica anticipada o mediante la práctica en el domicilio del testigo prevista por los arts. 718 y 719 L.e.cr. ni tampoco en las sesiones del juicio, agotando las posibilidades legales de aplazamiento del comienzo de las sesiones o de suspensión de las mismas si éstas ya se iniciaron. Particularmente, no es admisible la valoración por el juzgador de las declaraciones sumariales de testigos basándose en la mera incomparecencia de los mismos al acto del juicio, ni siquiera en el caso de que ni por la acusación ni por la defensa se pida al Tribunal la suspensión del juicio. La valoración de declaraciones sumariales de imposible reproducción en la fase de plenario debe ir precedida de la lectura de tales declaraciones en el acto del juicio oral, conforme a lo dispuesto por el art. 730. Las declaraciones efectuadas ante la Policía cuya reproducción en el juicio resulte imposible pueden incorporarse al material probatorio mediante el testimonio referencial de los agentes en cuya presencia se efectuaron. En cuanto a las declaraciones prestadas ante el Ministerio Fiscal, en caso de imposibilidad de reproducción en el juicio, la solución más razonable, en tanto en cuanto no se solucione legislativamente el problema, es la de permitir su acceso al juicio mediante lectura de la documentación correspondiente.

XXVIII

Al igual que las declaraciones, los informes periciales sumariales y, de nuevo, los obrantes en el atestado ni cualquier otro de factura extraprocesal- pueden ser leídos en el acto del juicio cuando sea imposible su reproducción. Si no es posible la reproducción de las operaciones de reconocimiento previas al informe pero si lo es la reproducción de este no debe sustituirse el informe de peritos en el acto del juicio por la lectura de los informes sumariales. La reproducción del informe debe entenderse que es siempre posible, dada la fungibilidad de los peritos, salvo en casos excepcionales en los que los peritos que informaron en el sumario sean, de hecho, infungibles y resulte imposible que dichos peritos informen en el juicio. Es rechazable la jurisprudencia del Tribunal Supremo que defiende que los informes sumariales procedentes de Gabinetes policiales pueden ser valorados como prueba documental al amparo del art. 726 de la L.e.cr.; tal jurisprudencia es abiertamente contraria a la Ley y limita de manera totalmente injustificada la efectividad de las garantías de oralidad, inmediación y publicidad respecto de tales informes periciales.

XXIX

Quando un mismo perito informe en el sumario y en el juicio podrá leerse su informe sumarial en el juicio si el que

evacúa en éste es discrepante con aquél, procediéndose como dispone el art. 714 L.e.cr. Igualmente, cualquier perito que informe en el juicio podrá ser interrogado sobre el contenido de informes obrantes en el sumario realizados por otros peritos, aunque en este caso sería forzado entender que tal posibilidad deriva de lo dispuesto por el art. 714 L.e.cr. Entendemos, no obstante, que ni en uno ni en otro supuesto, podrá el juzgador apoyarse en las conclusiones de los informes sumariales cuando éstas no han sido corroboradas por alguno de los peritos que informen en el juicio. Particularmente, debe negarse la posibilidad de que el Tribunal valore informes sumariales de alcance incriminatorio cuando en el juicio sólo hayan intervenido peritos propuestos por la defensa cuyos informes no abonen conclusión alguna incriminatoria.

XXX

La lectura de la documentación de las diligencias de inspección ocular practicadas durante la instrucción del proceso sólo es procedente cuando la reproducción de la inspección ocular en la fase de plenario no sea posible. Es, a este respecto, rechazable la jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera innecesaria la reproducción en la fase de plenario de las diligencias de reconocimiento judicial que ya se hubieran practicado en el sumario.

XXXI

Los actos de constatación producidos en el marco de las actuaciones policiales de averiguación y documentados en el atestado que no sean reproducibles ni en el periodo de instrucción ni en la fase de plenario pueden ser valorados por el juzgador siempre que su contenido ingrese en el proceso mediante declaración testifical de los agentes policiales que intervinieron en la diligencia y que la misma se hubiera practicado con respeto de las garantías constitucionales y legales. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es, en esta materia, contradictoria, siendo particularmente rechazable la línea que, apoyándose o no en la doctrina de los delitos llamados "testimoniales", considera que las constataciones policiales documentadas en el atestado son valorables por el juzgador aunque no declaren en el juicio los agentes policiales que intervinieron en ellas. En cuanto a los reconocimientos efectuados por el Ministerio Fiscal, la solución más práctica, hasta que se regule positivamente su tratamiento, es permitir la lectura de la documentación de los que no puedan ser reproducidos en la fase de plenario.

XXXII

La recogida de documentos y piezas de convicción en las actuaciones policiales y sumariales de investigación debe efectuarse con escrupuloso respeto de las garantías legales y

constitucionales, muy particularmente cuando se produzca en virtud de registros domiciliarios o de intervención u observación de comunicaciones, siendo, en fin, necesario, para que las piezas de convicción puedan servir de fundamento al convencimiento del juzgador, la presencia de las mismas en el local donde se celebra el juicio de forma que puedan ser directamente examinadas por el Tribunal. La sustitución del examen directo por la lectura de la documentación sumarial sólo es admisible cuando, habiéndose cumplido todas las disposiciones legales referentes a la conservación de las piezas de convicción hasta el momento del juicio, haya sido imposible tal conservación.

B I B L I O G R A F I A

ABAD FERNANDEZ, "Valor probatorio del sumario y reforma procesal penal", en *CGPJ Jornadas de Derecho Procesal*, Madrid, 1984.

AGUILERA DE PAZ, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal*, tomo V, Madrid, 1914.

ALBACAR LOPEZ, "El principio de libre apreciación de la prueba en la jurisprudencia constitucional", en *La Ley*, 1981-4.

ALLORIO, "Observaciones sobre el hecho notorio", en *Problemas de Derecho procesal*, trad. esp. de Sentis Melendo, Buenos Aires.

ALVAREZ-LINERA Y URIA, "Doctrina constitucional y proceso penal", en *La Ley*, 1987-3.

ALVAREZ-LINERA Y URIA, "El derecho a la vida y a la integridad. Prohibición de la tortura", en *La Ley*, 1987-3.

AKODIO, "La tutela della libertà personale dell'imputato nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo", en *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1967.

ANTON ONECA, *Derecho Penal*, 2ª ed., Madrid, 1986.

ARAGONESES ALONSO, *Curso de Derecho Procesal Penal*, Madrid, 1986.

ASENCIO MELLADO, *Prueba prohibida y prueba preconstituída*, Madrid, 1989.

BARONA VILAR, "La incomparecencia de testigos como causa de suspensión de la vista en el proceso penal", en *Justicia*, 1984, núm. IV.

BECCARIA, *De los delitos y de las penas*, trad. esp. de Juan Antonio de las Casas, con introducción, apéndice y notas de Juan Antonio Delval, Alianza Editorial, Madrid, 1986.

BELLAVISTA y TRANCHINA, *Lezioni di diritto processuale penale*, Milán, 1982.

BENTHAM, *Tratado de las pruebas judiciales*, trad. esp. de Bravo y Destouet, Madrid, 1847.

BETTIOL, *Instituciones de Derecho Penal y Procesal*, trad. esp. de Gutiérrez-Alviz y Conradi, Barcelona, 1977.

BONET NAVARRO, "Posibilidad, probabilidad y certeza en el proceso penal", en *Escritos sobre la jurisdicción y su actividad*, Zaragoza.

BONNIER, *Tratado de las pruebas*, trad. esp. de De Vicente y Caravantes, Madrid, 1928.

BURON BARBA, "Castigar y juzgar", en *Poder Judicial*, núm. 4, septiembre 1982.

CALAMANDREI, "El juez y el historiador", en *Estudios sobre el proceso civil*, Buenos Aires, 1973.

CALAMANDREI, "La definición del hecho notorio", en *Estudios sobre el proceso civil* Buenos Aires, 1973.

CALAMANDREI, "La génesis lógica de la sentencia civil", en *Estudios sobre el proceso civil* Buenos Aires, 1973.

CALVO SANCHEZ, "Estudio de la Ley 6/1985, de 27 de marzo, sobre modificación del artículo 849.22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", en *La Ley*.

CARMIGNANI, *Elementos de Derecho Criminal*

CARNELUTTI, *La prueba civil*, trad. de la 2ª ed. italiana, Buenos Aires, 1982.

CARNELUTTI, "Prove civile e prove penali", en *Rivista di diritto processuale civile*, 1925.

CARNELUTTI, "Verità, dubbio, certezza", en *Rivista di diritto processuale civile*, 1965.

CARRARA, *Programa de Derecho Criminal*

CARRARA, "Derecho Penal y Procedimiento Penal", en *Opúsculos de Derecho Criminal*, vol. V.

CARRERAS LLANSANA, "Naturaleza jurídica y tratamiento de las presunciones", en *Estudios de Derecho procesal* (con Fenech), Barcelona, 1962.

COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON, *Derecho Penal. Parte General*, Valencia, 1991.

CONDE-PUMPIDO FERREIRO, "Las líneas inspiradoras de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", en *Poder Judicial* núm. 4, septiembre 1982.

CONSO y GREVI, *Prolegomeni a un comentario breve al nuovo Codice di Procedura Penale*, Padua, 1990.

CORDOBA RODA, "El derecho a la presunción de inocencia y la apreciación judicial de la prueba", en *Revista Jurídica de Cataluña*, 1982-4.

COUTURE, "Las reglas de la 'sana crítica' en la apreciación de la prueba", en *Estudios de Derecho Procesal Civil*, tomo II, Buenos Aires, 1950.

CRISTIANI, *Manuale del nuovo processo penale*, Turin, 1989.

CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, Milán, 1984.

CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, Turin, 1988.

DEVIS ECHANDIA, *Teoría general de la prueba judicial*, Buenos Aires, 1970.

DÍAZ PALOS, "Espíritu de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", en *Poder Judicial* núm. 7, junio 1983.

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., "El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el retraso como funcionamiento anormal de la Administración de Justicia", en *Poder Judicial y Responsabilidad*, Madrid, 1990.

ESMEIN, *Histoire de la Procédure Criminelle*, Paris, 1882.

FAIREN GUILLEN, "Algunas notas sobre la problemática de la expulsión del acusado de las sesiones del juicio oral", en *La Ley*, 1984-2.

FASSONE, "Il dibattimento: ammissione ed assunzione della prova", en *Contributi allo studio del nuovo Codice di Procedura Penale*, al cuidado de Canzio, Ferranti y Pascolini, Milán, 1989.

FENECH, *El proceso penal*, 4ª ed., Madrid, 1982.

FERNANDEZ ENTRALGO, "Presunción de inocencia, libre apreciación de la prueba y motivación de las sentencias", en *Revista General de Derecho*, 1986, vol. 9.

FERNANDEZ ENTRALGO, "La motivación de las resoluciones judiciales en la doctrina del Tribunal Constitucional", en *Poder Judicial*, núm. especial VI, 1989.

FERNANDEZ ENTRALGO, "Prueba ilegítimamente obtenida", en *La Ley*, 23-3-90.

FERRI, *Sociología Criminal*, trad. esp. de Soto y Hernández, Madrid, 1908.

FLORIAN, *De las pruebas penales*, trad. esp., Bogotá, 1982.

FROSALI, *Sistema penale italiano*, Turin, 1958.

GALAN URBANO, "La prueba en segunda instancia", en *Boletín Informativo del Ministerio de Justicia*, núms. 1255-1256.

GARCIA CARRERO, "La apreciación de la prueba en conciencia, en el proceso penal, y la protección constitucional de la presunción de inocencia". en *Poder Judicial* núm. 5, diciembre 1982.

GENTILE, "Il diritto delle prove penali", en la obra colectiva *Il processo penale negli Stati Uniti d'America*, al cuidado de Amodio y Bassiouni.

GHIARA, "Presunzione d'innocenza; presunzione di 'non colpevolezza' e formula dubitativa" en *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1974.

GIANTURCO, *La prova indiziaria*, Milán, 1958.

GIMENO SENDRA, MORENO CATENA, ALMAGRO NOSETE y CORTES DOMINGUEZ, *Derecho Procesal*, Valencia, 1990.

GIMENO SENDRA, "La casación y el derecho a los recursos", en *Boletín Informativo del Ministerio de Justicia*, núm. 1488.

CODECHOT, *Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire*, París, 1968.

GOLDSCHMIDT, *Principios generales del proceso*, II Problemas jurídicos y políticos del proceso penal, Buenos Aires, 1961.

GOMEZ COLOMER, *El proceso penal alemán. Introducción y normas básicas*, Barcelona, 1985.

GOMEZ DE LIANO, *El proceso penal*, Oviedo, 1987.

GOMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA, *Derecho Procesal Civil*, 8ª ed., Madrid, 1976.

GOMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA, *Derecho Procesal Penal*, 10ª ed., Madrid, 1987.

GONZALEZ MONTES, "La prueba obtenida ilícitamente con violación de los derechos fundamentales", en *Revista de Derecho Procesal*, 1990-1.

GUARNERI, *Las partes en el proceso penal*, trad. esp. de Bernaldo de Quirós, Puebla, 1952.

GUASP, *La prueba en el proceso civil español: principios fundamentales*, Oviedo, 1945.

GUERRA SAN MARTIN, BELLOCH JULBE y TORRES Y LOPEZ DE LA CALLE, "El derecho a la presunción de inocencia", en *La Ley*, 1982-4; también publicado en *Primeras Jornadas de Derecho Judicial*, Madrid, 1983.

GUTIERREZ DE CABIEDES, "El principio "pro reo" en el Derecho y en el proceso penal", en *Estudios de Derecho procesal*, Pamplona, 1974.

GUTIERREZ-ALVIZ Y CONRADI, "La valoración de la prueba penal", en *Revista de Derecho Procesal*, 1975.

HERNANDEZ PARDO, "Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 24 de la Constitución, Poder Judicial y Tribunal Constitucional", en *Poder Judicial* núm. 4, septiembre 1982.

IBÁÑEZ Y GARCIA-VELASCO, *Curso de Derecho Procesal Penal*, Madrid, 1969.

ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Bologna, 1979.

JAEN VALLEJO, *La presunción de inocencia en la jurisprudencia constitucional*, Madrid, 1987.

JIMENEZ ASENJO, *Derecho Procesal Penal*, Madrid, s.a.

JIMENEZ ASENJO, "Concepción técnico-jurídica de la instrucción criminal", en *Revista de Derecho Procesal*, 1960.

JIMENEZ CONDE, "Reflexiones en torno a la obra de Stein 'El conocimiento privado del Juez'", en *Revista de Derecho Procesal*, 1974.

JIMENEZ CONDE, *La apreciación de la prueba legal y su impugnación*, Salamanca, 1978.

LAINGUI y LEBIGRE, *Histoire du droit pénal*, II, La procédure criminelle, Paris, s.a.

LASSO GAITE, "Evolución histórica de la casación penal en España", en *Revista de Derecho Procesal*, 1975.

LATOUR BROTONS, "La jurisdicción penal y sus caracteres diferenciadores", en *Primeras Jornadas de Derecho Judicial*, Madrid, 1963.

LECNE, *Tratado de Derecho Procesal Penal*, trad. esp. de la 1ª ed. italiana, de 1961, por Sentis Melendo, Buenos Aires, 1963.

LESSONA, *Teoría general de la prueba en Derecho civil*, trad. esp. de Aguilera de Paz, Madrid, 1907.

LOPEZ BARJA DE QUIROGA, *Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente obtenida*, Madrid, 1989.

LORENTE HURTADO, "La prueba de alcoholemia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en *Poder Judicial*, 1986, núm. 1.

LUZON CUESTA, "La presunción de inocencia ante la casación", en *Poder Judicial*, nº 12.

LLORCA ORTEGA, "La documentación de la vista en el juicio oral por delito", en *Justicia* 1982, núm. IV.

MANZINI, *Tratado de Derecho Procesal Penal*, trad. esp. de la 6ª ed. italiana, por Santis Melendo, Buenos Aires, 1951.

DE MARINO BORRERO, "Las prohibiciones probatorias como límites del derecho a la prueba", en *Primeras Jornadas de Derecho Judicial*, Madrid, 1983.

MARTINEZ RUIZ, "Los derechos humanos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal", en *Poder Judicial* núm. 4, septiembre 1982.

MASCARELL NAVARRO, "La carga de la prueba y la presunción de inocencia", en *Justicia*, 1987, núm. III.

MERLE y VITU, *Traité de droit criminel*, tomo II, Paris, 1979.

MICHELI, *La carga de la prueba*, trad. esp. de Santis Melendo, Buenos Aires, 1961.

MITTERMAIER, *Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en Ecosse et dans l'Amérique du Nord*, Paris, 1868.

MITTERMAIER, *Tratado de las pruebas en materia criminal*, edicionado y puesto al día por Aragonese Alonso, Madrid, 1979.

MONTERO AROCA, ORTELLS RAMOS, GOMEZ COLOMER y MONTON REDONDO, *Derecho Jurisdiccional*, Barcelona, 1991.

MONTERO AROCA, "El principio de oralidad y su práctica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal", en *Trabajos de Derecho Procesal*, Barcelona, 1988.

MONTON REDONDO, "Valoración de la prueba e interpretación del resultado probatorio", en *Revista de Derecho Procesal*, 1978.

MORENILLA RODRIGUEZ, "Las garantías del proceso penal según el Convenio Europeo de Derechos Humanos", en *Poder Judicial*, núm. especial II, *Justicia Penal*, 1987.

MORENO CATENA, "En torno a la prisión provisional. Análisis de la Ley de 22 de abril de 1980", en *Revista de Derecho Procesal*, 1981.

MORENO CATENA, "Garantía de los derechos fundamentales en la investigación penal", en *Poder Judicial*, número especial II, Justicia Penal, 1987.

MUERZA ESPARZA, "El mínimo probatorio en la jurisprudencia constitucional", en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 1988, núm. 6.

MUNOZ SABATE, *Técnica probatoria*, Barcelona, 1983.

NOBILI, *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milán, 1974.

NOBILI, "Il regime di utilizzabilità degli atti a natura probatoria", en *Contributi allo studio del nuovo processo penale*, al cuidado de Achille Melchionda, 1989.

NOKES, *An introduction to evidence*, Londres, 1956.

DE LA OLIVA SANTOS y FERNANDEZ LOPEZ, *Derecho Procesal Civil*, Madrid, 1991.

DE LA OLIVA SANTOS, "Cuatro sentencias del Tribunal Constitucional: Juez legal, pruebas obtenidas ilícitamente, legitimación en lo contencioso-administrativo, secreto del sumario", en *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, 1985, núm. 2.

ORTELLS RAMOS, "Origen histórico del deber de motivar las sentencias", en *Revista de Derecho Procesal*, 1977.

ORTELLS RAMOS, "Eficacia probatoria del acto de investigación sumarial. Estudio de los artículos 730 y 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", en *Revista General de Derecho*, 1980-1981; publicado también en *Revista de Derecho Procesal*, 1982.

ORTELLS RAMOS, "El proceso penal de la Ley Orgánica 10/1980, de 11 de noviembre", en *Justicia* 1984, núm. IV.

ORTELLS RAMOS, "Eficacia probatoria del sumario en el juicio ante el jurado", en *Justicia* 1987, núm. II.

ORTELLS RAMOS, "El nuevo procedimiento penal abreviado", en *Justicia*, 1989, núm. III.

ORTELLS RAMOS, "Nuevos poderes para el Ministerio Fiscal en el proceso penal: límites constitucionales y valoración jurídico-política", en *Revista de Derecho Procesal*, 1990, núm. 2.

PASTOR BORGONON, "Eficacia en el proceso de las pruebas ilícitamente obtenidas", en *Justicia* 1988, núm. II.

PECES Y MORATE, "Comunicación a la quinta ponencia", en *CGPJ Jornadas de Derecho Procesal*, Madrid, 1984.

PRADEL, *Droit Pénal*, tomo II, Paris, 1976.

PRIETO-CASTRO, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, Pamplona, 1985.

PRIETO-CASTRO y GUTIERREZ DE CABIEDES, *Derecho Procesal Penal*, 4ª ed., Madrid, 1989.

RAMOS MENDEZ, *Derecho Procesal Civil*, Barcelona, 1990.

RAMOS MENDEZ, *El proceso penal. Lectura constitucional*, Barcelona, 1991.

RODRIGUEZ AGUILERA, "Consideraciones sobre la legitimación del Derecho y la conciencia del Juez", en *Revista Jurídica de Cataluña*, 1982, núm. 3.

RODRIGUEZ RAMOS, "Presunción de inocencia no minimizada", en *La Ley*, 1983-4.

RODRIGUEZ RAMOS, "Necesidad de motivación de las Sentencias", en *Justicia Penal. Comentarios de Sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo*, Madrid, 1990.

ROMERO ARIAS, *La presunción de inocencia*, Pamplona, 1985.

ROSENBERG, *La carga de la prueba*, trad. esp. de Ernesto Krotoschin, Buenos Aires, 1956.

RUIZ VADILLO, "Crisis de la justicia y reforma del proceso penal", en *Boletín Informativo del Ministerio de Justicia*, núm. 1488.

RUIZ VADILLO, "Algunas breves consideraciones sobre los indicios, las presunciones y la motivación de las sentencias", en *Poder Judicial*, 2ª época, nº 3, septiembre 1986.

SACRISTAN REPRESA, "Notas sobre la 'presunción de inocencia'" en *Poder Judicial* núm. 5, diciembre 1982.

SAEZ JIMENEZ, *Enjuiciamiento Criminal. Comentarios prácticos referidos a la Ley de Urgencia*, Madrid, 1962.

SAINZ DE ROBLES y ALBACAR LOPEZ, "El derecho a la prueba", en *Primeras Jornadas de Derecho Judicial*, Madrid, 1983.

SENTIS MELENDO, *In dubio pro reo*, Buenos Aires, 1971.

SENTIS MELENDO, "Valoración de la prueba", en *Revista de Derecho Procesal*, 1976.

SENTIS MELENDO, "La prueba en el proceso", en *Revista de Derecho Procesal*, 1977.

- SENTIS MELENDO, *La prueba*, Buenos Aires, 1978.
- SERENA VELLOSO, "Sobre la esencia del proceso penal", en *Poder Judicial* núm. 4, septiembre 1982.
- SERRA DOMINGUEZ, "El juicio oral", en *Estudios de Derecho Procesal*, Barcelona, 1969.
- SERRA DOMINGUEZ, "Función del indicio en el proceso penal", en *Estudios de Derecho Procesal*, Barcelona, 1969.
- SERRA DOMINGUEZ, "La instrucción de los procesos penal y civil: el sumario", en *Estudios de Derecho Procesal*, Barcelona, 1969.
- SERRA DOMINGUEZ, GUTIERREZ DE CABIEDES y CORDON MORENO, *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, dirigidos por M. Albaladejo, tomo XVI, vol 2º, Madrid, 1981.
- SILVA MELERO, *La prueba procesal*, Madrid, 1964.
- STEFANI, LEVASSEUR y BOULOC, *Procédure pénale*, París, 1987.
- STEIN, *El conocimiento privado del juez*, 2ª ed. de la trad. esp. de Andrés de la Oliva Santos, Madrid, 1990.

TOMAS Y VALIENTE, "In dubio pro reo, libre apreciación de la prueba y presunción de inocencia", en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 20.

VANNINI, *Manuale di diritto processuale penale italiano*, Milán, 1976.

VAZQUEZ SOTELO, *Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del tribunal*, Barcelona, 1984.

DE VEGA RUIZ, "Defensa del ciudadano contra los actos del juez penal: garantías constitucionales de la seguridad jurídica", en *Primeras Jornadas de Derecho Judicial*, Madrid, 1983.

DE VEGA RUIZ, "La presunción de inocencia hoy", en *Justicia* 1984, núm. 1.

VESCOVI, "Premisas para la consideración del tema de la prueba ilícita", en *Revista de Derecho Procesal*, 1970.

VIVES ANTON, "Acerca de los efectos de la estimación del recurso de amparo por vulneración de la presunción de inocencia", en *Poder Judicial*, 2ª época, núm. 3, septiembre 1986.

VIVES ANTON, "Doctrina constitucional y reforma del proceso penal", en *Poder Judicial*, núm. especial II, Justicia Penal, 1987.

VOLTAIRE, *Comentario sobre el libro "De los delitos y de las penas" por un abogado de provincias*, en la edición española del libro de Beccaria, a cargo de Juan Antonio Delval, Madrid, 1986.